

LA FAMIGLIA ETRUSCA THE ETRUSCAN FAMILY

Atti del Convegno Internazionale di Studi
Roma, 7-8 novembre 2024

a cura di Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson

*Ad Adriano Maggiani,
con grande affetto,
grati e riconoscenti per averci
donato nel corso degli anni
sapienza, ironia, stima
e soprattutto amicizia*

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ISPC (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)

ISBN (ed. stampa) 978 88 8080 782 7
ISBN (ed. digitale) 978 88 8080 783 4
DOI <https://doi.org/10.19282/famigliaetrusca2025>

La versione digitale è pubblicata in Open Access su www.edizioni.cnr.it
Il presente lavoro è protetto dalla licenza [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Progettazione grafica e impaginazione a cura di Laura Attisani, CNR-ISPC / Unità Editoria
Copertina a cura di Laura Attisani

Pubblicato da
© Cnr Edizioni, 2025
Piazzale Aldo Moro, 7
00185 Roma

www.edizioni.cnr.it
bookshop@cnr.it

Immagine in copertina: urna volterrana di alabastro *CUE* 2.1 n. 146 (foto © Museo Guarnacci di Volterra e disegno da B. - K. III, tav. LXII,8).

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
ITALIA 2030

CHANGE3
CULTURAL HERITAGE ACTORS REPRODUCTION OF AN INVISIBLE SOCIETY
RITUALS OF PATRIMONY

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Istituto di Scienze del
Patrimonio Culturale

SVENSKA INSTITUTET I ROM
ISTITUTO SVEDESE DI STUDI CLASSICI A ROMA

LA FAMIGLIA ETRUSCA - THE ETRUSCAN FAMILY

Atti del Convegno Internazionale di Studi
Roma, 7-8 novembre 2024

a cura di **Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson**

CNR-ISPC - Istituto Svedese di Studi Classici a Roma
con il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

ISTITUTO NAZIONALE
DI STUDI ETRUSCHI E ITALICI

 edizioni
Consiglio Nazionale delle Ricerche

CNR Edizioni, Roma 2025

INDICE

PREFAZIONE

Prof. Giuseppe Sassatelli, Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici Prof. Adriano Maggiani †, Vice Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici	pag. 7
--	--------

RINGRAZIAMENTI

Laura Ambrosini - Ulf R. Hansson	pag. 11
----------------------------------	---------

INTRODUZIONE

Laura Ambrosini	pag. 13
-----------------	---------

APPENDICE - BIBLIOGRAFIA DI BASE SULLA FAMIGLIA IN ETRURIA

Laura Ambrosini	pag. 17
-----------------	---------

CAP. 1 LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI SCRITTE

1.1. La famiglia etrusca nelle fonti letterarie (ovvero all'insegna dell'assenza) Andrea Ercolani	pag. 31
1.2. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età orientalizzante e arcaica Valentina Belfiore	pag. 47
1.3. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età classica Luca Rigobianco	pag. 67
1.4. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età ellenistica Jorma Kaimio	pag. 89
1.5. La famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche della fase della romanizzazione Enrico Benelli	pag. 101

CAP. 2 LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ICONOGRAFICHE

2.1. La famiglia etrusca nelle fonti iconografiche di età villanoviana e orientalizzante Petra Amann	pag. 113
2.2. La famiglia etrusca nelle fonti iconografiche di età arcaica e classica Laurent Haumesser	pag. 133
2.3. La famiglia etrusca nelle fonti iconografiche di età ellenistica Laura Ambrosini	pag. 145

CAP. 3 LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ARCHEOLOGICHE

- 3.1. La famiglia etrusca nelle fonti archeologiche di età villanoviana **Alessandra Piergrossi** pag. 185
- 3.2. La famiglia etrusca nelle fonti archeologiche di età orientalizzante e arcaica **Valeria Acconcia** pag. 213
- 3.3. La famiglia etrusca nelle fonti archeologiche di età classica ed ellenistica **Marina Micozzi - Alessandra Coen** pag. 243

CAP. 4 LA FAMIGLIA ETRUSCA: DATI ANTROPOLOGICI, GENETICI E SOCIOLOGICI

- 4.1. La famiglia etrusca. Dati antropologici **Paola Francesca Rossi** pag. 275
- 4.2. La famiglia etrusca. Gli studi genetici **Donata Luiselli** pag. 297
- 4.3. La famiglia etrusca. Il contributo delle scienze sociali alla riflessione dell'archeologo **Francesca Pitzalis** pag. 309

DISCUSSIONE FINALE

- Laura Ambrosini, Alessio De Cristofaro, Gianluca De Sanctis, Massimiliano Di Fazio, Marie-Laurence Haack pag. 331

PREFAZIONI

L'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici ha dato immediatamente e con grande convinzione il proprio patrocinio al Convegno *La famiglia etrusca - The Etruscan Family* che oggi apriamo. Oltre al patrocinio sono lieto di portare, in apertura, i miei saluti personali e quelli di tutto l'Istituto a chi ha organizzato il Convegno e a tutti voi che vi avete aderito con la vostra presenza e la vostra partecipazione. Saluti e patrocinio sono particolarmente giustificati in questo caso per diverse ragioni che mi fa piacere ricordare.

In primo luogo, il Convegno è organizzato, oltre che dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale) nella persona di Laura Ambrosini, dall'Istituto Svedese di Studi Classici nella persona del suo Direttore Ulf R. Hansson.

L'Istituto Svedese ha una lunga storia e una lunga tradizione negli studi etruscologici. Direi una tradizione "regale", se pensiamo agli scavi di re Gustavo VI Adolfo di Svezia in diverse aree del Viterbese (San Giovenale, Luni sul Mignone, Blera, Acquarossa), scavi ai quali il re partecipava attivamente come stimato collaboratore degli archeologi sul campo; e se pensiamo al ruolo da lui avuto, quando ancora era principe ereditario, nella fondazione dell'Istituto Svedese di Studi Classici. Il suo attuale direttore Ulf R. Hansson è appena stato accolto come Membro Corrispondente all'interno dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici in primo luogo con un giusto riconoscimento delle sue qualità scientifiche, ma forse anche sulla scia di questa gloriosa tradizione. Il Convegno, come si può vedere dal programma, si caratterizza per un forte intreccio istituzionale con la partecipazione di molti docenti universitari, di personale scientifico degli Enti di Tutela (Soprintendenze, Musei e Direzioni varie) e di ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale).

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha avuto un ruolo di grande rilievo nell'ambito dell'Etruscologia a partire dal Centro di Studio per l'Archeologia Etrusco-italica, fondato e voluto in anni ormai lontani, da Massimo Pallottino nella gloriosa sede che tutti ricordiamo di Corso Rinascimento.

Questo intreccio istituzionale è un valore aggiunto alla intrinseca qualità scientifica del Convegno e in qualche modo costituisce un messaggio per tutti noi che lavoriamo in questo ambito.

Il Convegno ha inoltre un altro grande merito che è quello di affrontare un tema che, per quanto non estraneo alla tradizione dei nostri studi, viene qui affrontato con una prospettiva nuova, originale e con un approccio per così dire trasversale. Siamo tutti abituati alle riflessioni sul significato delle tombe di famiglia e sulle implicazioni storiche di questo modo di seppellire dal quale traspaiono importanti elementi della storia delle comunità etrusche con particolare riferimento, ma non solo, alle aristocrazie

principesche. Siamo un po' meno abituati alle considerazioni di tipo sociale sulla famiglia, sulle sue articolazioni interne, sulle sue trasformazioni nel tempo.

Questo tema viene qui affrontato da diverse angolature e con diversi strumenti euristici: le fonti letterarie ed epigrafiche; le fonti iconografiche; le fonti archeologiche, per ciascuna delle quali è presente un'apposita sessione nei lavori del Convegno.

A queste se ne aggiunge un'altra altrettanto importante dedicata ai dati antropologici e genetici. Mi fa molto piacere sottolineare che tale scansione rispecchia quasi fedelmente l'articolazione dell'Istituto di Studi Etruschi ed Italici che, fin dalle sue origini, prevedeva una scansione interna in Storia, Archeologia, Lingue ed Epigrafia e che è, ancora oggi, l'articolazione che caratterizza la sua rivista "Studi Etruschi" suddivisa in tre parti: Parte I Storia-Archeologia-Religione; Parte II Lingua - Epigrafia; Parte III Naturalistica. E a seguire le riviste epigrafiche (Epigrafia Etrusca ed Epigrafia Italica) in riconoscimento della straordinaria importanza storica di questo tipo di documentazione.

Questo legame con Studi Etruschi mi pare di buon auspicio per il Convegno, che sarà sicuramente l'occasione per imparare cose nuove e per aggiungere alla nostra disciplina importanti tasselli conoscitivi.

Concludo con l'augurio di buon lavoro a organizzatori, partecipanti e uditori.

Giuseppe Sassatelli
Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

Gli studi sulla famiglia in Etruria costituiscono un aspetto molto importante delle ricerche su questo popolo, che tanta importanza ha avuto nella penisola italiana per circa un millennio. Non sta a me ricordare i moltissimi contributi sul tema, individuali o legati a incontri anche multidisciplinari, che almeno dalla fine del XIX sec. hanno illuminato la letteratura scientifica sul tema; accenno solo *en passant* a due importanti e assai recenti contributi a più voci, un convegno coordinato dall'Università di Bologna e una mostra organizzata dal Museo Archeologico di Perugia, sul tema dell'infanzia, che hanno affrontato con una pluralità di voci e con approccio interdisciplinare un aspetto significativo di questo vasto argomento.

Il Convegno che oggi si apre prevede una scansione su quattro sessioni, che intendono sviluppare il problema da diversi punti di vista, ognuno concepito su un rigoroso impianto cronologico, che va dall'inizio alla fine del primo millennio a.C.

La prima sessione esplorerà il concetto di famiglia etrusca sulla base delle fonti letterarie ed epigrafiche, quelle che con la molteplicità delle testimonianze sui termini relativi ai diversi componenti della struttura familiare in Etruria (*apa, ati, clan, sech, papals, tetals*, ecc.) costituiscono, a mio parere, la fonte più ricca di informazioni; la seconda sposterà la ricerca sulle rappresentazioni figurate, che in molti casi portano un

insostituibile contributo chiarificatore sul ruolo e sul posto che ciascun membro riveste all'interno di questa basilare struttura sociale; la terza sessione affronterà, ancora una volta con un rigoroso percorso cronologico, quanto la ricerca archeologica sul campo ha messo a disposizione degli studiosi in più di due secoli di attività.

Compito quest'ultimo certo non facile, al di là delle apparenze, perché la materia ha sì risentito positivamente del perfezionamento degli strumenti e delle metodologie di indagine sul terreno, ma deve ancora fare i conti con una enorme massa di dati infinitamente più generici, derivanti dalle ricerche del passato. Certo, credo che questa sessione, la terza, non possa essere disgiunta da quella che chiuderà il convegno, relativa all'approccio antropologico. Infatti le potenzialità dello scavo sono tutto sommato ridotte, anche se ovviamente rimangono un momento decisivo sulla via del processo conoscitivo. Ma il quadro, che viene soprattutto dai contesti funerari, in realtà ne fornisce un'immagine in qualche modo distorta. Infatti anche il contesto funerario, come è nozione da tempo acquisita, appare la risultante di un processo rappresentativo che tiene conto dell'immagine sociale che un gruppo umano vuole dare di sé. Mi sembra che l'approccio archeologico sia necessario per fornire informazioni sul ruolo e sulla funzione che la società attribuisce ai singoli defunti, ma abbia anche la assoluta necessità del contributo delle indagini antropologiche, che oggi, grazie anche all'applicazione della ricerca genetica, possono rendere più esplicita la conoscenza delle relazioni interpersonali.

È dunque con molta curiosità e sincero interesse che lascio la parola alle relatrici e ai relatori, nella convinzione che dalle loro presentazioni emergerà un quadro arricchito, e forse in parte nuovo, di quanto sappiamo sull'argomento.

Adriano Maggiani †
Vice Presidente Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici

RINGRAZIAMENTI

Il 30 maggio 2025 ci ha lasciato il Prof. Adriano Maggiani, già Ordinario di Etruscologia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, già Direttore dell'Istituto di Archeologia Etrusco-Italica del CNR e Vicepresidente dell'Istituto di Studi Etruschi e Italici. Sentiamo la necessità di esprimere i nostri più affettuosi ringraziamenti per aver partecipato al Convegno con la sua consueta amicizia e disponibilità. I suoi preziosi insegnamenti e la sua piacevole compagnia ci mancheranno moltissimo.

Desideriamo ringraziare l'Istituto di Studi Etruschi e Italici nella persona del Presidente Prof. Giuseppe Sassatelli per aver concesso il patrocinio a questo Convegno, i colleghi che hanno accettato di partecipare come relatori, i presidenti di sessione, i colleghi che hanno partecipato alla discussione finale e tutti i numerosi presenti.

I nostri più sentiti ringraziamenti vanno alla Direttrice *ad interim* del CNR-ISPC Dott. Costanza Miliani che ha ben accolto la nostra iniziativa di dedicare questo Convegno al tema della famiglia etrusca nel quadro del PNRR Changes Spoke 8 *Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society*; al Dott. Fabrizio Burchianti Direttore del Museo Etrusco Guarnacci di Volterra per averci fornito la bella foto a colori dell'urna inv. MG 122 del Museo e per l'autorizzazione ad utilizzarla per la copertina degli atti del Convegno. Per il sostegno logistico ringraziamo il Dott. Stefan Lopes dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma, la Dott. Francesca Agostini del CNR-ISPC e il personale tecnico dell'Aula Marconi della sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma.

Per la dedizione e la bravura consueta con le quali ha svolto il lavoro grafico del programma del Convegno, le locandine ed il layout del volume degli atti ringraziamo Laura Attisani del CNR-ISPC.

Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson

INTRODUZIONE

L'idea di affrontare come tema di un convegno la famiglia etrusca era tra i *desiderata* da tempo e quando, ho esternato questo mio desiderio da svolgere, non solo nel quadro del PNRR Changes Spoke 8 *Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society* del quale sono la responsabile scientifica della sede ISPC di Roma, ma anche nell'ambito della convenzione che il mio Istituto CNR-ISPC ha stipulato nel 2023 con l'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma dal titolo '*Aspetti della civiltà etrusca: insediamenti, necropoli, cultura materiale*', Ulf ha accettato con entusiasmo. I relatori sono studiosi che rappresentano un ampio spettro di discipline (storici, epigrafisti, archeologi, antropologi, genetisti), provenienti dal CNR, da Università, Musei, Ministero della Cultura e varie istituzioni culturali in Italia e all'estero. Il convegno intende offrire un contributo sostanziale allo studio multidisciplinare delle strutture sociali etrusche e della rete delle relazioni familiari e extra-familiari. L'intento è quello di colmare una lacuna nella storia degli studi etruscologici, *in primis*, italiani. Infatti il convegno ambisce ad analizzare ed approfondire fonti letterarie, epigrafiche, iconografiche, archeologiche ed antropologiche sulla famiglia etrusca tra IX e I sec. a.C. con il fine di evidenziarne caratteristiche peculiari, differenze geografiche e/o cronologiche ed altri aspetti. Com'è noto, il tema della famiglia nell'ambito degli studi etruscologici finora condotti tende ad essere letto e declinato soprattutto nella forma dello studio di genere, privilegiando e spesso incagliandosi nello studio del ruolo che la donna ha svolto nella società etrusca partendo dalla tesi del matriarcato di Bachofen oppure nell'archeologia dell'infanzia o nell'analisi dei gruppi familiari soprattutto delle tombe dell'Etruria settentrionale, tralasciando molti altri aspetti. Come ha sottolineato a ragione Mario Torelli, "*spesso con esiti molto positivi, qualche volta con risultati discutibili, soprattutto nel caso di quelle indagini che hanno disperatamente cercato nel mondo antico quello che l'antichità non poteva dare (spesso anacronisticamente lamentando tali mancanze), e cioè un ruolo di donna responsabile, autonoma e in posizione paritaria con l'uomo che, come tutti sappiamo, rappresenta una conquista di questo secolo*"¹. Molti passi in avanti sono stati fatti grazie agli studi, soprattutto, di Larissa Bonfante, Antonia Rallo, Marjatta Nielsen, Gilda Bartoloni, Petra Amann e Marie-Laurence Haack. La difficoltà dell'analisi della famiglia etrusca è dovuta a molti fattori, soprattutto la complessità della definizione dell'argomento e della decisione su quali siano i diversi sensi in cui la "famiglia" possa essere intesa. Spesso predomina la convinzione che il nucleo familiare del passato fosse la famiglia monogama con la servitù, la cui presenza simultanea potrebbe aver portato a famiglie numerose. La

¹ Torelli 1997, p. 52.

famiglia aveva le sue pratiche e tra queste devono essere incluse usanze come i riti di passaggio - pratiche che segnano la nascita, a volte la maturità, il matrimonio e la morte - atti formali come il testamento, gli accordi di proprietà tra parenti e gli accordi matrimoniali. Ciò implica l'utilizzo di documenti legali e istituzionali come fonti, che per l'ambito etrusco sono esclusivamente epigrafiche. **Per l'Etruria bisogna innanzitutto sgombrare il campo da definizioni troppo ampie: non può esistere una definizione atemporale, fissa ed immobile di 'famiglia etrusca', perché un'identità non resta immutabile.** Esiste invece una famiglia etrusca di un dato periodo e in un dato luogo. Molti studi hanno dimostrato che le strutture familiari sono particolarmente suscettibili a cambiamenti in base alle condizioni sociali, economiche, demografiche e culturali. Occorre analizzarne lo sviluppo diacronico con un'ampia visione d'insieme procedendo per "categorie" confrontabili tra loro per poi trarne le conclusioni. Accanto alla famiglia nucleare elementare o biologica cioè l'unità coniugale familiare costituita dalla coppia sposata e dalla prole, nella civiltà etrusca è esistito anche il nucleo familiare esteso comprendente la coppia coniugale con i figli ma anche altri parenti conviventi con o senza schiavi con estensione verso il basso (nipoti) e laterale (fratelli, sorelle o cugini). Già Marjatta Nielsen per la sola età ellenistica dall'esame di sarcofagi e urne ha evidenziato l'esistenza di tombe a camera pertinenti ad almeno cinque tipi differenti di famiglia². Mi sembra giunto dunque il momento di tentare una ricerca sulla storia della famiglia etrusca in tutti i suoi aspetti, ma più in particolare sulle dimensioni e sulla struttura dei gruppi domestici. Come ascolteremo dalle fonti letterarie antiche, tra le quali spicca lo storico greco Teopompo, vissuto nella metà del quarto secolo avanti Cristo, ma anche in Ateneo cui fa eco perfino Plauto, troviamo espresso un giudizio molto severo sui costumi della civiltà etrusca, che nel corso degli studi è stato stimato al limite del menzognero. Secondo Teopompo, che godeva della fama di maldicente anche in antico, presso gli Etruschi era costume che le donne fossero in comune, che non ritenessero vergognoso comparire in pubblico nude, che fossero forti bevitrice e che si allevassero tutti i bambini in comune, ignorando chi fosse il padre di ciascuno di essi; i ragazzi passavano parte del tempo ubriacandosi e nel commercio con tutte le donne indistintamente. In buona sostanza, lo storico, sembra negare l'esistenza in Etruria dell'istituzione della famiglia che, nonostante la pluralità di forme che può assumere, risulta fondamentale in ogni società umana. Queste affermazioni suggeriscono che le donne etrusche avessero dei diritti o dei comportamenti che potrebbero essere stati fraintesi o compresi dalle società più patriarcali. Come ha sottolineato Domenico Musti, il tema propagandato è quello della *tryphé*, cioè il lusso, ma anche della vita molle, quei fenomeni degenerativi,

² Tombe di famiglia agnatica, di famiglia nucleare o ramo di famiglia con coppie coniugali in linea agnatica, famiglia nucleare o rami di famiglia con figlie nubili, famiglia nucleare o rami di famiglia con figlie sposate, famiglie allargate con parentela bilaterale e cognatica.

che, in un'ottica moralistica e fundamentalmente aristocratica, accompagnano la ricchezza sul piano sociale e del costume. Com'è noto, conosciamo il termine *puia* per indicare "moglie di", ma non il termine per indicare "marito di", e questo la dice lunga. Il matronimico non compare sempre e, quando compare, segue regolarmente il patronimico e serve come autocelebrazione gentilizia della famiglia materna. La sua stessa presenza, tuttavia, indica che le donne avevano una posizione giuridica inequivocabile, abbastanza forte da permettere alla madre di trasmettere il proprio rango al figlio. La cultura materiale ci dice come gli Etruschi concretamente esprimessero i loro valori familiari. Le fonti etrusche di prima mano che ci sono giunte (iconografiche, epigrafiche, archeologiche ed antropologiche) sembrano restituire un'immagine molto differente: una famiglia ben strutturata che, al di là del ceto sociale di appartenenza, si autorappresenta riunita ad esprimere i valori principali che la animano, soprattutto nei momenti più rilevanti della vita umana come la morte. Non è mia intenzione fornire una cornice macro-metodologica nella quale inserire questo tema, e neanche ne sarei capace. La suddivisione nelle varie sessioni, da me proposta ed accettata anche da Ulf, e della quale mi assumo la responsabilità, credo aiuti da un lato ad avere uno sguardo approfondito su una classe di documenti e dall'altro a favorire il confronto con i risultati scaturiti dall'analisi delle altre. Vorrei sottolineare che gli studi degli etruscologi italiani, favoriti da cause contingenti, si sono orientati sì verso lo studio delle novità emerse dagli scavi, dei reperti conservati nei nostri ricchissimi musei e del territorio e della sua occupazione sotto tanti punti di vista, ma non hanno mai ignorato problematiche legate all'archeologia di genere, ed, in generale, allo studio della società etrusca. Questi studi considerano *anche* questi aspetti. L'accurata conoscenza e studio di tutti i dati materiali, quelli che realmente documentano la civiltà etrusca, dal momento che le altre fonti sono pressoché assenti, a nostro avviso, deve costituire la base di tali studi. In conclusione, auspichiamo di provare a ricostruire un quadro quanto più dettagliato ed esaustivo sulla famiglia etrusca. Abbiamo chiesto ai relatori di occuparsi di un determinato tema con largo anticipo (otto mesi), in modo che avessero tutto il tempo necessario ad una completa raccolta di dati e che le relazioni fornissero un quadro completo dei singoli temi e che non si soffermassero soltanto su uno o su alcuni casi studio. In particolare, per quanto riguarda le fonti epigrafiche ed iconografiche che l'analisi si estendesse a documenti di tutte le classi, mentre in merito alle fonti archeologiche che fossero analizzati sia i contesti domestici che quelli funerari. Abbiamo messo in contatto tutti i relatori così che potessero svolgere delle riunioni preliminari con i componenti della medesima sessione in modo da valutare insieme alcuni dettagli, punti spinosi ecc.. Tornando un po' alle belle tradizioni dei convegni etruscologici svoltisi anni or sono abbiamo anche deciso di registrare e pubblicare la discussione finale, che sicuramente sarà molto interessante anche perché sarà coordinata da studiosi che si occupano di campi di studio differenti. Siamo convinti che, in questo modo, con la pubblicazione degli atti

del Convegno, che sarà *open access*, avremo una visione generale sul tema con tutti gli approfondimenti necessari e che il lavoro svolto da tutti noi contribuisca a fornire al nostro campo di studio etruscologico un utile e aggiornato strumento di riflessione. Penso sia utile fornire in *Appendice* la bibliografia di base sulla famiglia in Etruria nella quale, oltre a lavori di sintesi sulla società etrusca e in particolare sulla famiglia, sono stati inclusi anche studi sui diversi membri della famiglia (donna, bambini, schiavi ecc.) e tematiche affini come la maternità, l'infanzia, ecc.

Per quanto riguarda la messa a norma degli atti del convegno, per le riviste sono state utilizzate le abbreviazioni dell'*Archäologische Bibliographie*.

Grazie a tutti e auguro a tutti noi buon lavoro.

Laura Ambrosini
CNR-ISPC

APPENDICE

BIBLIOGRAFIA DI BASE SULLA FAMIGLIA IN ETRURIA

- Agostiniani 2003: L. Agostiniani, *Aspetti formali e semantici del suffisso di diminutivo -za in etrusco*, in *StEtr* 69, 2003, pp. 183-193.
- Ahlén 2019: A.S.S. Ahlén, *Children in Etruscan funerary Iconography. Representations of Families on Urns, Sarcophagi and in Wall Paintings*, in *Family Lives. Aspects of Life and Death in ancient Families*, ed. K.B. Johannsen, J.H. Petersen, Copenhagen 2019, pp. 105-134.
- Aigner-Foresti - Amann 2018: *Beiträge zur Sozialgeschichte der Etrusker*. Akten der Internationalen Tagung (Wien, 2016), hrsg. L. Aigner-Foresti, P. Amann, Wien 2018.
- Amann 1999: P. Amann, *Theopomp und die Etrusker*, in *Tyche* 14, 1999, pp. 3-14.
- Amann 2000: P. Amann, *Die Etruskerin: Geschlechterverhältnis und Stellung der Frau im frühen Etrurien (9.-5. Jh. v. Chr.)*, Wien 2000.
- Amann 2006: P. Amann, *Verwandtschaft, Familie und Heirat in Etrurien. Überlegungen zu Terminologie und Struktur*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 1-12.
- Amann 2007: P. Amann, *Adelige Frauen im orientalisierenden Mittelitalien des 7. und 6. Jahrhunderts v. Chr. Soziopolitische Struktur, sozialer Status und Geschlecht*, in *Geschlechterdefinitionen und Geschlechtergrenzen in der Antike*, hrsg. E. Hartmann, U. Hartmann, K. Pietzner, Stuttgart 2007, pp. 117-132.
- Amann 2010: P. Amann, *Wer wohnt im Haus? Familienstruktur und Hausarchitektur als sich ergänzende Forschungsbereiche*, in *Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser*, ed. M. Bentz, Ch. Reusser, Wiesbaden 2010, pp. 29-42.
- Amann 2015: P. Amann, *Sur les traces de la femme étrusque. Le rôle de l'élément féminin dans la société étrusque*, in *BassBudé* 2, 2015, pp. 20-49.
- Amann 2016: P. Amann, *L'immagine della coppia nella pittura tombale arcaica dell'Etruria*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 43-62.
- Amann 2017 a: P. Amann, *Society*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 179-193.
- Amann 2017 b: P. Amann, *Society, 580-450 B.C.E.*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 985-999.
- Amann 2017 c: P. Amann, *Society, 450-250 B.C.E.*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 1101-1115.
- Amann 2017 d: P. Amann, *Zur Rolle der Frau*, in *Die Etrusker. Weltkultur im antiken Italien*. Sonderausstellung (Karlsruhe, 2017-2018), hrsg. C. Hattler, Stuttgart 2017, pp. 178-179.
- Amann 2019: P. Amann, *Women and Votive Inscriptions in Etruscan Epigraphy*, in *EtrSt* 22, Fasc.1-2, 2019, pp. 39-64.
- Amann 2022: P. Amann, *La menzione di bambini nelle iscrizioni etrusche*, in *EQO: DUENOSIO. Studi offerti a Luciano Agostiniani*, a cura di A. Calderini, R. Massarelli, Perugia 2022, pp. 21-38.

- Amann 2024: P. Amann, *The Etruscans - A Society of Masters and Servants? A Modern Topos and its Origins*, in *Dependency and Social Inequality in Pre-Roman Italy*, ed. M. Bentz, P. Zeidler, (Dependency and Slavery Studies, 13), Berlin-Boston 2024, pp. 15-48.
- Ambrosini et al. 2016: L. Ambrosini, V. Bellelli, A. Naso, A. Piergrossi, *Edifici a più piani nell'Italia medio-tirrenica in epoca preromana*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 99-136.
- Amsterdam 2011-2012: *Etruscans. Eminent Women, Powerful Men*, exhibition catalogue (Amsterdam, 2011-2012), ed. P.S. Lulof, I. van Kampen, Amsterdam 2011.
- Arezzo 1985: *Santuari d'Etruria*, catalogo della mostra (Arezzo, 1985), a cura di G. Colonna, Milano 1985.
- Baglione 1989: M.P. Baglione, *Considerazioni sul ruolo femminile nell'arcaismo e nel tardo-arcaismo*, in Rallo 1989, pp. 107-119.
- Baglione 1992: M.P. Baglione, *Die Frau in Etrurien während der orientalisierenden Periode*, in *Nachrichten aus der Zeit. Ein Streifzug durch die Frauengeschichte des Altertums*, hrsg. E. Specht, Wien 1992, pp. 177-193.
- Baillargeon 2013: D. Baillargeon, *Marriage or a Multiplicity of Meanings? The Dextrarum Iunctio on Roman and Early Christian Funerary Monuments* (Master's thesis, University of Calgary), Calgary 2013, <https://prism.ucalgary.ca/doi:10.11575/PRISM/26834>. <http://hdl.handle.net/11023/869>.
- Bandinelli 2005: G. Bandinelli, *Su un'urna dalla Tomba dei Calisna Sepus al Museo Guarnacci di Volterra*, in *Capolavori ritrovati in terra di Siena. Itinerari d'autunno nei Musei Senesi*, catalogo della mostra (Siena, 2005-2006), a cura di L. Bellosi, G. Fattorini, G. Paolucci, Cinisello Balsamo 2005, pp. 48-53.
- Barbagli 2008: D. Barbagli, *La donna etrusca e il mondo funerario*, in AA.VV., Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Firenze 2008, pp. 165-179.
- Bartoloni 1989: G. Bartoloni, *Marriage, Sale and Gift. A proposito di alcuni corredi femminili dalle necropoli popolonesi della prima età del Ferro*, in Rallo 1989, pp. 35-54.
- Bartoloni 2006: G. Bartoloni, *Madri di principi*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 13-22.
- Bartoloni 2011: G. Bartoloni, *De vrouw en haar rol*, in *Etrusken. Vrouwen van aanzien, mannen met macht*, ed. P.S. Lulof, I. van Kampen, M. Akkerman, Zwolle 2011, pp. 59-70.
- Bartoloni - Pitzalis 2011: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Mogli e madri nella nascente aristocrazia tirrenica*, in *Dalla nascita alla morte. Antropologia e archeologia a confronto. Atti dell'Incontro internazionale di studi in onore di Claude Lévi-Strauss*, (Roma, 2010), a cura di V. Nizzo, Roma 2011, pp. 137-160.
- Bartoloni - Pitzalis 2015: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Le donne etrusche. Spose e madri*, in *FormaUrbis* 20, Nr.3, 2015, pp. 20-22.
- Bartoloni - Pitzalis 2016 a: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Etruscan Marriage*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 810-819.
- Bartoloni - Pitzalis 2016 b: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Women of the Princely Families in Etruria*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 820-829.

- Bellelli 2018: V. Bellelli, *Appunti di storia sociale etrusca. Cerveteri fra VI e V secolo a.C.* in Aigner-Foresti - Amann 2018, pp. 177-189.
- Benelli 1996: E. Benelli, *Sui cosiddetti penesti etruschi*, in *PP* 51, 1996, pp. 335-344.
- Benelli 2013: E. Benelli, *Slavery and Manumission*, in *The Etruscan World*, ed. J. McIntosh Turfa, London-New York 2013, pp. 447-456.
- Benelli 2015: E. Benelli, *I Cacni, famiglia perugina*, in *RM* 121, 2015, pp. 177-197.
- Benelli 2016: E. Benelli, *Female Slaves and Slave-Owners in ancient Etruria*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 877-882.
- Benelli 2017: E. Benelli, *La società etrusca e utopie postbelliche. Alcune note sulla storiografia etruscologica nell'Italia del Dopoguerra*, in *L'étruscologie dans l'Europe d'après-guerre. Actes des journées d'études internationales (Amiens-Saint-Valéry-sur-Somme, 2015)*, éd. M.-L. Haack, Bordeaux 2017, pp. 103-111.
- Benelli 2018: E. Benelli, *La società etrusca. Il contributo dell'epigrafia*, in Aigner-Foresti - Amann 2018, pp. 219-226.
- Benelli 2024 a: E. Benelli, *Slaves, Freedpeople and Non-Citizens in the Etruscan World: Evidence from Epigraphy*, in Bentz - Zeidler 2024, pp. 49-65.
- Benelli 2024 b: E. Benelli, *Family Structures*, in *The Oxford Handbook of Pre-Roman Italy (1000 - 49 BCE)*, ed. M. Maiuro, E. Botsford Johnson, Oxford 2024, pp. 546-556.
- Bentz - Zeidler 2024: *Dependency and Social Inequality in Pre-Roman Italy*, ed. M. Bentz, P. Zeidler, (Dependency and Slavery Studies, 13), Berlin-Boston 2024.
- B.-K.: *I rilievi delle urne etrusche*, hrsg. H. Brunn, G. Körte, rist. anast. Berlino-Roma 1870-1916.
- Blanck - Proietti 1986: H. Blanck, G. Proietti, *La Tomba dei Rilievi di Cerveteri*, Roma 1986.
- Bloch 1962: R. Bloch, *Gli Etruschi*, Milano 1962⁴.
- Bonfante Warren 1973: L. Bonfante Warren, *The Women of Etruria*, in *Arethusa* 6, 1973, pp. 91-101.
- Bonfante 2006: L. Bonfante, *Etruscan Couples Again*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 31-37.
- Bonfante 2010: L. Bonfante, *Euripides in Etruria: Admetus and Alcestis*, in *Parachoregema. Studies in Ancient Theatre in Honour of Gregory M. Sifakis*, ed. S. Tsitsiridis, Heraklion 2010, pp. 1-15.
- Bonfante 2013: L. Bonfante, *Mothers and Children*, in *The Etruscan World*, ed. J. McIntosh Turfa, London-New York 2013, pp. 426-446.
- Bonfante 2015: L. Bonfante, *Etruscan Mirrors and the Grave*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l'époque préromaine*, Atti del Convegno (Roma, 2009), éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 375-398.
- Bonfante 2021: L. Bonfante, *The Daily Life of Etruscan Babies and Children*, in *Children in Antiquity. Perspectives and Experiences of Childhood in the ancient Mediterranean*, ed. L.A. Beaumont, M. Dillon, N. Harrington, London 2021, pp. 215-228.
- Bruni 2014: S. Bruni, *Statua marmorea, nota come Kourotrophos Maffei*, in *Seduzione etrusca*.

- Dai segreti di Holkham Hall alle meraviglie del British Museum*, catalogo della mostra (Cortona, 2014), a cura di P. Bruschetti *et al.*, Ginevra-Milano 2014, pp. 346-347.
- Bruschetti - Cencioli - Trombetta 2024: *La necropoli di Strozaccapponi (Perugia - Corciano)*, a cura di P. Bruschetti, L. Cencioli, A. Trombetta, (Monumenti Etruschi, 16), Roma 2024.
- Budin - MacIntosh Turfa 2016: *Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, ed. S.L. Budin, J. MacIntosh Turfa, London 2016.
- Capdeville 2018: G. Capdeville, *Zur Ehepolitik der grossen Etruskischen Familien*, in Aigner -Foresti - Amann 2018, pp. 241-266.
- Carpino 2016: A.A. Carpino, *Marriage and Parenthood on Classical Period Bronze Mirrors: The Case of Latva and Tuntle*, in *Journal of Ancient Egyptian Interconnections* 10 (September), 2016, pp. 31-38.
- Carter 1984: C. Carter, *A Funerary Urn from Volterra*, in *AJA* 88, 4 (Oct.), 1984, pp. 541-545.
- Cencioli 2011: L. Cencioli, *Il beauty-case di Thania, giovane sposa di Casaglia*, in *Etruschi. Il privilegio della bellezza*, a cura di S. Rafanelli, P. Spaziani, Sansepolcro 2011, pp. 178-185.
- Chiesa 2005: F. Chiesa, *Tarquinia. Archeologia e prosopografia tra ellenismo e romanizzazione*, Roma 2005.
- CIE: Corpus Inscriptionum Etruscarum.
- CII: Corpus Inscriptionum Italicarum.
- Clark 2015: A.E. Clark, *Symbolic Iconography of Etruscan Sarcophagi*, July 31, 2015, American Academy in Rome, Clark State Community College, Springfield, OH, 2015, https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.academia.edu/17576251/Symbolic_Iconography_of_Etruscan_HHSR0ImcQFnoECB0QAQ&usq=AOvVaw0qNumPuqUlfAYPcdGfXN2w.
- Colonna 1976-1977: G. Colonna, *La dea etrusca Cel e i santuari del Trasimeno*, in *RStorAnt* 6-7, 1976-1977, pp. 45-62.
- Colonna 1980: G. Colonna, *Note di lessico etrusco* (farthan, huze, hinthial), in *StEtr* 48, 1980, pp. 161-179.
- Cosentino 2014: R. Cosentino, *La donna etrusca*, in Mater et matrona. *La donna nell'antico*, catalogo della mostra (Ladispoli, 2014), a cura di F.L. Porcaroli, Roma 2014, pp. 28-31.
- Cristofani 2001: M. Cristofani, *Il sistema onomastico*, in *Scripta selecta. Trenta anni di studi archeologici sull'Italia preromana*, Pisa 2001, pp. 127-140.
- CSE: Corpus Speculorum Etruscorum.
- CUE: Corpus delle urne etrusche di età ellenistica.
- d'Agostino 1993: B. d'Agostino, *La donna in Etruria*, in *Maschile, femminile. Genere e ruoli nelle culture antiche*, Atti del Convegno (Siena, 1991), a cura di M. Bettini, Bari 1993, pp. 61-73.
- Daveloose 2022: A. Daveloose, *The Etruscan Family: A Qualitative and Quantitative Approach to Hellenistic Burials and Epigraphy*, PhD. Thesis, Ghent 2022.
- D'Aversa 1985: A. D'Aversa, *La donna etrusca*, Brescia 1985.
- Davis 1985: G. Davis, *The Significance of the Handshake Motif in Classical Funerary Art*, in *AJA* 89, (4 Oct.), 1985, pp. 627-640.

- De Angelis 2015: F. De Angelis, *Il destino di Hasti Afunei. Donne e famiglia nell'epigrafia sepolcrale di Chiusi*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l'époque préromaine*, Atti del Convegno (Roma, 2009), éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 419-458.
- Di Capua 1987: G. Di Capua, *La donna etrusca*, Roma 1987.
- Di Filippo 1962-1963: E. Di Filippo, *Urnetta iscritta etrusca nel Museo del Liviano a Padova*, in *Atti e memorie dell'accademia patavina di scienze lettere ed arti. Memorie della classe di scienze morali lettere ed arti* 75.3, 1962-1963, pp. 327-332.
- Di Lorenzo - von Eles - Manzoli 2016: G. Di Lorenzo, P. von Eles, L. Manzoli, *Verucchio. The social Status of Children. A methodological Question concerning funerary Symbolism and the Use of Space within Graves*, in *Burial and social Change in First Millennium B.C. Italy. Approaching social Agents. Gender, Personhood and Marginality*, ed. E. Perego, R. Scopacasa, Oxford 2016, pp. 111-138.
- Emiliozzi 2009 (2010): A. Emiliozzi, *Dialoghi prenestini su cista e specchio figurati*, in *Mediterranea* 6, 2009 (2010), pp.173-183.
- Emiliozzi 2010: A. Emiliozzi, *Dialoghi prenestini su cista e specchio figurati*, in *BdA* online 1, 2010, edizione speciale, D.5.3., pp. 27-35.
- Erbelding 2017: S. Erbelding, Ati, Ramtha und Seianti. *Personalisierte Geschichte. Frauen*, in *Die Etrusker. Weltkultur im antiken Italien*. Sonderausstellung (Karlsruhe, 2017-2018), hrsg. Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Stuttgart 2017, pp. 180-181.
- ES: E. Gerhard, A. Klügmann, G. Körte, *Etruskische Spiegel*, I-V, Berlin 1840-1867.
- ET: *Etruskische Texte. Editio minor*. I. *Einleitung, Konkordanz, Indizes*. II. *Texte*, auf Grundlage der Erstausgabe von H. Rix neubearbeitet von G. Meiser in Zusammenarbeit mit V. Belfiore und S. Kluge, Hamburg 2014.
- Franciosi 1988: G. Franciosi, *Clienti e liberti nelle iscrizioni etrusche*, in *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias*, Madrid 1988, pp. 217-222.
- Fraschetti 1977: A. Frascchetti, *A proposito dei Clavtie ceretani*, in *QuadUrbin* 24, 1977, pp. 157-162.
- Gasperini 1989: L. Gasperini, *La dignità della donna nel mondo etrusco e il suo lontano riflesso nell'onomastica personale romana*, in Rallo 1989, pp. 181-211.
- Gentili 1994: M.D. Gentili, *I sarcofagi etruschi in terracotta di età recente*, Roma 1994.
- Govi 2021: *Birth. Archeologia dell'infanzia nell'Italia preromana*, a cura di E. Govi, Bologna 2021.
- Guerini 2024: G. Guerini, *The Etruscan Kiss and Embrace: A Mirror at the British Museum and a Lifetime in a Gesture*, in *Etruscan and Italic Studies* 27, 2024, pp. 143-168.
- Haack 2017: M.-L. Haack, *La famille chez les Étrusques*, in *Famille et société dans le monde grec, en Italie et à Rome du Ve au IIe siècle avant J.-C.*, éd. J. Wilgaux, V. Dasen, J.-B. Bonnard, Toulouse 2017, pp. 179-192.
- Haack 2022: M.-L. Haack, *La coppia: un'invenzione etrusca?*, in *Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern*. Akten (Wien, 2020), hrsg. P. Amann, R. Da Vela, R. P. Krämer, Wien 2022, pp. 123-147, <https://doi.org/10.25365/wbagon-2022-4-6>.

- Herbig 1952: R. Herbig, *Die jüngeretruskischen Steinsarkophage*, Berlin 1952.
- Heurgon 1992: J. Heurgon, *Vita quotidiana degli Etruschi*, Milano 1992.
- Hoffmann 2019: S. Hoffmann, *Terracotta Figurines as Votive Offerings for both the Individual and the Family*, in *Family Lives. Aspects of Life and Death in ancient Families*, ed. K.B. Johannsen, J.H. Petersen, Copenhagen 2019, pp. 61-76.
- Holleman 1984: A.W.J. Holleman, *Considerations about the Tomb of the Claudians at Cerveteri*, in *Historia* 33.4, 1984, pp. 504-508.
- Izzet 2007: V. Izzet, *The Archaeology of Etruscan Society*, Cambridge 2007.
- Izzet 2012: V. Izzet, *Etruscan Women. Towards a Reappraisal*, in *A Companion to Women in the ancient World*, ed. S.L. James, S. Dillon, Malden Mass. 2012, pp. 66-77.
- Jolivet 2011: V. Jolivet, *Uno spazio per la donna nella casa etrusca e romana (VI - I sec. a. C.)*, in *MediSec* 23, 2011, pp. 65-100.
- Kluge 2017: S. Kluge, *Big Women im Süden. Einige Anmerkungen zur Etruskerin*, in *Frauen an der Macht? Neue interdisziplinäre Ansätze zur Frauen- und Geschlechterforschung für die Eisenzeit Mitteleuropas*, hrsg. C. Keller, K. Winger, Bonn 2017, pp. 171-192.
- Krauskopf 2013: I. Krauskopf, *Die Rolle der Frauen im etruskischen Kult*, in *Kulte, Riten, religiöse Vorstellungen bei den Etruskern und ihr Verhältnis zu Politik und Gesellschaft*. Akten der 1. internationalen Tagung der Sektion Wien, Österreich, des Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, (Wien, 2008), hrsg. P. Amann, Wien 2013, pp. 185-197.
- Maggiani 2016: A. Maggiani, *Urne a forma di casa in età tardo-classica*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 137-160.
- Maggiani 2019 (2020): A. Maggiani, Papals, nefts, prumts. *Termini di parentela in etrusco. Due nuove proposte di lettura*, in *StEtr* 82, 2019 (2020), pp. 145-167.
- Maggiani 2023: A. Maggiani, *Immagini di fanciulli nei rilievi arcaici di Chiusi etrusca*, in Perugia 2023, pp. 67-77.
- Magnani 2016: L. Magnani, *La femme étrusque et son époux à travers l'épigraphie*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 63-75.
- Marcone 2017: A. Marcone, *Society. 250-89 B.C.E.*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 1191-1201.
- Massa Pairault 1990: F.-H. Massa Pairault, *Du mariage à la solidarité politique: quelques réflexions sur le cas de Clusium hellénistique*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine*. Actes de la table ronde (Paris, 1986), éd. J. Andreau, H. Bruhns, Rome 1990, pp. 333-380.
- Massa Pairault 1994: F.-H. Massa Pairault, *Le tombeau des Tite Vesi à Pérouse. Microcosme familial et culture hellénistique*, in *Ktéma* 19, 1994, pp. 79-96.
- Mastrocinque 1996: A. Mastrocinque, *Servitus publica a Roma e nella società etrusca*, in *StEtr* 62, 1996, pp. 249-270.
- Mazzarino 1957: S. Mazzarino, *Sociologia del mondo etrusco e problemi della tarda etruscità*, in *Historia* 6, 1957, pp. 98-122.
- McDougall 1990: I. McDougall, *Livy and Etruscan Women*, in *AncHistB* 4, 1990, pp. 24-30.

- Meulder, 2005: M. Meulder, *Trois femmes, trois fonctions. Tanaquil, Tullia, Lucrece (Tite-Live, Histoire romaine, livre 1)*, in *REA* 107, 2005, pp. 543-557.
- Meyers 2015: G.E. Meyers, *Evidence in Context. Tanaquil. The Conception and Construction of an Etruscan Matron*, in *A Companion to the Etruscans*, ed. S. Bell, A.A. Carpino, Oxford 2015, pp. 305-320.
- Minetti 2008: A. Minetti, *La donna etrusca e i segni distintivi del rango*, in AA.VV., Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Firenze 2008, pp. 105-121.
- Moltesen - Nielsen 1996: *Etruria and Central Italy 450-30 B.C. Catalogue*, ed. M. Moltesen, M. Nielsen, Copenhagen 1996.
- Morandi Tarabella 2004: M. Morandi Tarabella, *Prosopographia etrusca I, Corpus 1, Etruria meridionale*, Roma 2004.
- Naso 2017: A. Naso, *Society, 730-580 B.C.E.*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 869-884.
- Nazim 2022: L. Nazim, *Leichenspiele auf dem Magistratensarkophag auf der Tomba dei Sarcofagi in Cerveteri*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 279-295.
- Nemirovsky - Tsymbursky 1984: A.I. Nemirovsky, V.L. Tsymbursky, *Friedrich Engels on the Roman Clan and Problems of modern Etruscology* (Russ.m.engl.Res.), in *VDI* 3, 1984, pp. 3-23.
- Nielsen 1984-1986: M. Nielsen, *Fra mand til kvinde eller vice versa. Hastvaerk i sen etruskisk gravkunst*, in *MusTusc* 56, 1984-1986, pp. 267-287.
- Nielsen 1985: M. Nielsen, *Women in the late Etruscan Society. Practices of Commemoration and social Stress*, in *Fromhed og verdslighed i middelalder og renaissance. Festskrift til Thelma Jexlev*, ed. E. Waaben, K. Bendixen, G. Jacobsen, K. Jexlev, M. Johansen, Odense 1985, pp. 192-202.
- Nielsen 1986: M. Nielsen, *Late Etruscan Cinerary Urns from Volterra at the J. Paul Getty Museum. A Lid Figure altered from Male to Female, and an Ancestor to Satirist Persius*, in *GettyMusJ* 14, 1986, pp. 43-58.
- Nielsen 1989 a: M. Nielsen, *Women and Family in a Changing Society. A Quantitative Approach to late Etruscan Burials*, in *AnalRom* 17-18, 1989, pp. 53-98.
- Nielsen 1989 b: M. Nielsen, *La donna e la famiglia nella tarda società etrusca*, in *Rallo* 1989, pp. 121-145.
- Nielsen 1990: M. Nielsen, *Sacerdotesse e associazioni culturali femminili in Etruria. Testimonianze epigrafiche ed iconografiche*, in *AnalRom* 19, 1990, pp. 45-67.
- Nielsen 1992: M. Nielsen, *Portrait of a Marriage. The old Etruscan Couple from Volterra*, in *ActaHyp* 4, 1992, pp. 89-141.
- Nielsen 1998: M. Nielsen, *Etruscan Women. A Cross-Cultural Perspective*, in *Aspects of Women in Antiquity. Proceedings of the First Nordic Symposium on Women's Lives in Antiquity* (Göteborg, 1997), ed. L.L. Lovén, A. Strömberg, Jonsered 1998, pp. 69-84.
- Nielsen 1999: M. Nielsen, *Common Tombs for Women in Etruria. Buried Matriarchies?*, in *Female Networks and the public Sphere in Roman Society*, ed. P. Setälä, L. Savunen, Rome 1999, pp. 65-136.

- Nielsen 2002: M. Nielsen, “Stemmate quod Tusco ramum millesime ducis” (Persius Sat. 3, 28). *Family Tombs and genealogical Memory among the Etruscans*, in *Images of Ancestors*, ed. J.M. Højte, Aarhus 2002, pp. 89-126.
- Nielsen 2003: M. Nielsen, *Fit for Fight, Fit for Marriage. Fighting Couples in nuptial and funerary Iconography in Late Classical and Early Hellenistic Periods*, in *Gender, Cult, and Culture in the ancient World from Mycenae to Byzantium. Proceedings of the Second Nordic Symposium on Gender and Women’s History in Antiquity*, (Helsinki, 2000), ed. L.L. Lovén, A. Strömberg, Sävedalen 2003, pp. 38-53.
- Nielsen 2004: M. Nielsen, *The Three Ages of Man. Myth and Symbol between Chiusi and Athens*, in *Myth and Symbol, 2. Symbolic Phenomena in ancient Greek Culture. Papers from the Second and Third International Symposia on Symbolism at the Norwegian Institute at Athens* (Athens, 2000 and 2002), ed. S. des Bouvrie, Bergen 2004, pp. 25-41.
- Nielsen 2005: M. Nielsen, *Three Ages of Paris. Interpretations of Aule Vetana’s Urn Relief at the Ny Carlsberg Glyptotek*, in *Αειμνηστος. Miscellanea di studi per Mauro Cristofani*, a cura di B. Adembri, Firenze 2005, pp. 698-708.
- Nielsen 2007: M. Nielsen, *Late Etruscan Sarcophagi as Expressions of Status for Women and Men*, in *Public Roles and Personal Status. Men and Women in Antiquity. Proceedings of the Third Nordic Symposium on Gender and Women’s History in Antiquity* (Copenhagen, 2003), ed. L.L. Lovén, A. Strömberg, Sävedalen 2007, pp. 57-72.
- Nielsen 2009 a: M. Nielsen, *One more Etruscan Couple at the Museum of Fine Arts, Boston, in New Perspectives on Etruria and early Rome. In Honor of Richard Daniel De Puma*, ed. S. Bell, H. Nagy, Madison Wisc. 2009, pp. 171-181.
- Nielsen 2009 b: M. Nielsen, *United in Death. The Changing Image of Etruscan Couples, in Gender Identities in Italy in the First Millennium B.C.*, ed. E. Herring, K. Lomas, Oxford 2009, pp. 79-95.
- Nielsen 2009 c: M. Nielsen, *Two Youths and A Woman in Distress. Reflections on the Chiusine Urn Relief of Larth Purni Alfa at the Ny Carlsberg Glyptotek*, in *Etruria e Italia preromana. Studi in onore di Giovannangelo Camporeale*, a cura di S. Bruni, Pisa 2009, pp. 647-652.
- Nielsen 2010: M. Nielsen, *Commemoration of Married Couples in Etruria. Images and Inscriptions*, in *Ancient Marriage in Myth and Reality*, ed. L.L. Lovén, A. Strömberg, Newcastle upon Tyne 2010, pp. 150-169.
- Nielsen 2013: M. Nielsen, *The Last Etruscans: Family Tombs in Northern Etruria*, in *The Etruscan World*, ed. J. McIntosh Turfa, London-New York 2013, pp. 180-193.
- Nielsen 2014 a: M. Nielsen, *In the Mirror of the Past. The Three “Key-Note” Ash-Chests in the Purni Tomb of Città della Pieve*, in *Attitudes towards the Past in Antiquity Creating Identities. Proceedings of an International Conference* (Stockholm, 2009), ed. B. Alroth, C. Scheffer, Stockholm 2014, pp. 67-86.
- Nielsen 2014 b: M. Nielsen, *Roccaforte degli Etruschi. Continuità e trasformazione dei costumi funerari nell’Etruria rupestre negli ultimi secoli a.C.*, in *L’Etruria meridionale rupestre. Atti del Convegno Internazionale “L’Etruria rupestre dalla protostoria al medioevo. Insediamenti,*

- necropoli, monumenti, confronti” (Barbarano Romano, Blera, 2010), Roma 2014, pp. 349-358.
- Nielsen 2015: M. Nielsen, *New Times, old Customs. Tradition and Renewal of Etruscan funerary Culture. From the late Republic to the early Empire*, in *ActaHyp* 14, 2015, pp. 269-299.
- Nielsen 2021: M. Nielsen, *The Child in Etruscan Italy*, in *Children in Antiquity. Perspectives and Experiences of Childhood in the ancient Mediterranean*, ed. L.A. Beaumont, M. Dillon, N. Harrington, London 2021, pp. 78-91.
- Nielsen 2022: M. Nielsen, *Binding Etruria together through Marriage Alliances. La donna è mobile*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 327-350.
- O’Donoghue 2016: E. O’Donoghue, *Somebody to Love. Gender and social Identity in Seventh- and Sixth-Century B.C. Chiusi*, in *Burial and social Change in First Millennium B.C. Italy. Approaching social Agents. Gender, Personhood and Marginality*, ed. E. Perego, R Scopacasa, Oxford 2016, pp. 77-95.
- Pallottino 1964: M. Pallottino, *Un gruppo di nuove iscrizioni tarquiniesi e il problema dei numerali etruschi*, in *StEtr* 32, 1964, pp. 107-129.
- Pedrucci 2017: G. Pedrucci, *Motherhood, Breastfeeding and Adoption. The Case of Hera suckling Heracles*, in *ActaAntHung* 57, 2017, pp. 311-322.
- Pedrucci 2018: G. Pedrucci, *Allattare in coppia. Alcune statuette votive dal Lazio antico e dall’Etruria meridionale*, in *Antico e non antico. Scritti multidisciplinari offerti a Giuseppe Pucci*, a cura di V. Nizzo, A. Pizzo, Sesto San Giovanni 2018, pp. 467-475.
- Pedrucci 2019: *Breastfeeding(s) and Religions. Normative Prescriptions and individual Appropriations. Cross-cultural and interdisciplinary Perspectives from Antiquity to the Present*, ed. G. Pedrucci, Roma 2019.
- Pedrucci 2020 a: G. Pedrucci, *Kourotrophia and “Mothering” Figures: Conceiving and Raising an Infant as a Collective Process in the Greek, Etruscan, and Roman Worlds. Some Religious Evidences in Narratives and Art*, in *Motherhood(s) in Religions: The Religionification of Motherhood and Mothers’ Appropriation of Religion*, in *Open Theology* 6, 2020, pp. 145-166.
- Pedrucci 2020 b: G. Pedrucci, *Pregnancies, Childbirths and Religions. Rituals, normative Perspectives and individual Appropriations. A cross-cultural and interdisciplinary Perspective from Antiquity to the Present*. Proceedings of the International Workshop (Erfurt, 2019), ed. G. Pedrucci, Roma 2020.
- Pedrucci 2020 c: G. Pedrucci, *Mothering(s) and Religion. Normative Perspectives and individual Appropriations. A cross-cultural and interdisciplinary Approach from Antiquity to the Present*, ed. G. Pedrucci, Roma 2020.
- Pedrucci 2021: G. Pedrucci, *Votive Statuettes of Adult/s and Infant/s in ancient Italy. From the End of the 7th to 1st C. B.C.E., 1. Ancient Latium and Etruria*, Roma 2021.
- Pedrucci 2022: G. Pedrucci, *Votive Statuettes of Adult/s and Infant/s in ancient Italy. From the End of the 7th to 1st C. B.C.E. A new Reading, 2. Campania, Magna Graecia, Sicily*, Roma 2022.
- Pedrucci 2023: G. Pedrucci, *L’allattamento nel mondo antico. Il caso “etrusco” di Uni e Heracle*, in Perugia 2023, pp. 79-87.

- Pedrucci 2024: G. Pedrucci, *La maternità è mia e la gestisco io. La costruzione sociale e religiosa della maternità nell'antichità classica (e oltre)*, Roma 2024.
- Perkins 2012: P. Perkins, *The Bucchero Childbirth Stamp on a late Orientalizing Period Shard from Poggio Colla*, in *EtrSt* 15.2, 2012, pp. 146-201.
- Perugia 2023: *La via lattea. Maternità e infanzia dall'antichità alla Collezione Bellucci*, catalogo della mostra (Perugia, 2022-2023), a cura di M.A. Turchetti, E. Laschi, Perugia 2023.
- Pieraccini - Del Chiaro 2014: L.C. Pieraccini, M.A. Del Chiaro, *Greek in Subject Etruscan by Design: Alcestis and Admetus on an Etruscan Red-Figure Krater*, in *The Regional Production of Red-Figure Pottery: Greece, Magna Grecia and Etruria*, ed. S. Schierup, V. Sabetai, Aarhus 2014, pp. 304-310.
- Pisano 2022: C. Pisano, *Popluna: una dea sidicina in vesti greche*, in *Mythos* [En ligne], 16 | 2022, mis en ligne le 03 janvier 2023, consulté le 25 avril 2025, <http://journals.openedition.org/mythos/4618>; DOI: <https://doi.org/10.4000/mythos.4618>.
- Pitzalis 2010: F. Pitzalis, *La volontà meno apparente. Donne e società nell'Italia centrale tirrenica tra VIII e VII secolo a. C.*, Roma 2010.
- Rallo 1989: *Le donne in Etruria*, a cura di A. Rallo, Roma 1989.
- Rašlová 2020: K. Rašlová, *Etruscan Hedonism, Women, and Cruelty. Interpretation of ancient Writings and archaeological Sources*, in *Graeco-Latina Brunensia* 25.2, 2020, pp. 149-162, <https://doi.org/10.5817/GLB2020-2-11>.
- Rathje 2014: A. Rathje, *Self-Representation and Identity-Creation by an Etruscan Family. The Use of the Past in the François Tomb at Vulci*, in *Attitudes towards the Past in Antiquity creating Identities. Proceedings of an International Conference (Stockholm, 2009)*, ed. B. Alroth, C. Scheffer, Stockholm 2014, pp. 55-65.
- Rathje 2021: A. Rathje, *Tell me a Story. Donne e potere nell'Italia centrale nell'Orientalizzante*, in *Mediterranea* 18.1, 2021, pp. 311-320.
- Rebay-Salisbury 2025: K. Rebay-Salisbury, *Iron Age Motherhood as social Institution and Lived Practice*, in *Mothering and Archaeology: Past and Present Perspectives*, ed. L. Seifert, S. M. Spencer-Wood, Abingdon-New York 2025, pp. 44-63.
- Rix 1977: H. Rix, *L'apporto dell'onomastica personale alla conoscenza della storia sociale, in Caratteri dell'ellenismo nelle urne etrusche. Atti dell'incontro di studi (Siena, 1976)*, a cura di M. Martelli, M. Cristofani, Firenze 1977, pp. 64-73.
- Roth 2005: R.E. Roth, *Myth and Female Identity in North Etruria during the Hellenistic Period. A Closer Look at the Urn of Velia Cerinei from Castiglioncello*, in *Papers in Italian Archaeology, 6. Communities and Settlements from the Neolithic to the Early Medieval Period. Proceedings of the 6th Conference of Italian Archaeology (Groningen, 2003)*, ed. P. Attema, A.J. Nijboer, A. Zifferero, Oxford 2005, pp. 229-237.
- Sclafani 2010: M. Sclafani, *Deckel etruskischer aschenkisten mit Ehepaardarstellungen hellenistischer Zeit*, in *Neue Forschungen zu den Etruskern Beiträge der Tagung vom 07. bis 09. November 2008 am Archäologischen Institut der Universität Bonn*, hrsg. A. Kieburg, A. Rieger, Oxford 2010, pp. 123-130.

- Sordi 1981: M. Sordi, *La donna etrusca*, in AA.VV., *Misoginia e maschilismo in Grecia e in Roma*. Atti delle ottave giornate filologiche Genovesi (Genova, 1980), Genova 1981, pp. 49-67.
- Spivey 1991: N. Spivey, *The Power of Women in Etruscan Society*, in *AccordiaResP 2*, 1991, pp. 55-67.
- Taiarol 2015: S. Taiarol, *Representations of Children and Juveniles in the painted Tombs of Tarquinia*, in *Agents and Objects. Children in Pre-Modern Europe*, ed. K. Mustakallio, J. Hanska, Roma 2015, pp. 57-82.
- Tassi Scandone 2019: E. Tassi Scandone, *Organizzazione familiari e condizione femminile in Etruria*, in *Lo spazio della donna nel mondo antico*, a cura di M. del Tufo, F. Lucrezi, Napoli 2019, pp. 51-69.
- Toms 1998: J. Toms, *The Construction of Gender in early Iron Age Etruria*, in *Gender and Italian Archaeology. Challenging the Stereotypes*, ed. R.D. Whitehouse, London 1998, pp. 157-179.
- Torelli 1976: M. Torelli, *Pour une historie de l'esclavage en Etrurie*, in *Actes du Colloque 1973 sur l'esclavage*. (Besançon, 1973), Paris 1976, pp. 99-113.
- Torelli 1987: M. Torelli, *La società etrusca. L'età arcaica, l'età classica*, Roma 1987.
- Torelli 2002: M. Torelli, *Autorappresentarsi. Immagine di sé, ideologia e mito greco attraverso gli scarabei etruschi*, in *Ostraka* 11.1, 2002, pp. 101-155.
- Torelli 2014-2015: M. Torelli, *La servitus etrusca tra storia e archeologia*, in *RendPontAc* 87, 2014-2015, pp. 171-187.
- Turfa 1999: J.M. Turfa, *Parasols in Etruscan Art*, in *Source: Notes in the History of Art* 18.2, 1999, pp. 15-24.
- van Heems 2017: G. van Heems, *La famille étrusque. Du bon usage des sources*, in *Famille et société. Mond grec, Rom, Étrurie, Ve-IIe*, éd. C. Wolff, Néuluy 2017, pp. 103-140.
- Vendrell Cabanillas 2024: D. Vendrell Cabanillas, *Il bagno femminile nella ceramica etrusca a figure rosse dal V al IV secolo a.C.*, in *L'Acqua e gli Etruschi. Città, infrastrutture e approdi, tra acque interne e marittime*, Atti del II convegno (Grotte di Castro, 2024), a cura di M. Arizza, M. Marabottini, Roma 2024, pp. 105-121.
- Vendrell Cabanillas 2025: D. Vendrell Cabanillas, *Il passaggio verso un nuovo status. Le immagini del bagno femminile in Etruria*, (Fonti Etrusche. Storia, archeologia, paesaggio, 3), Roma 2025.
- Vetter 1948: E. Vetter, *Die etruskischen Personennamen lethe, lethi, lethia und die Namen unfreier oder halbfreier. Personen bei den Etruskern*, in *ÖJh* 37, 1948, pp. 57-112.
- Vicci 2015: R. Vicci, *Alceste, i demoni, l'abbraccio. Da Euripide all'Etruria*, in *Stratagemmi* 32, 2015, pp. 119-137.
- von Eles 2007: P. von Eles, *Famiglie gentilizie e donne a Verucchio. Linguaggi nascosti, rappresentazioni di ruoli e di rango*, in *Le ore e i giorni delle donne. Dalla quotidianità alla sacralità tra VIII e VII secolo a.C.*, catalogo della mostra (Verucchio, 2007-2008), a cura di P. von Eles, Verucchio 2007, pp. 71-85.
- von Helden 2020: A. von Helden, *Kinder in Etrurien*, Bonn 2020.

Wehgartner 1990: I. Wehgartner, *Bemerkungen zum Bild der Frau in der etruskischen Kunst*, in AA.VV., *Die Welt der Etrusker*. Internationales Kolloquium (Berlin, 1988), Berlin 1990, pp. 53-58.

Zazoff 1968: P. Zazoff, *Etruskische Skarabäen*, Mainz 1968.

Laura Ambrosini, CNR-ISPC

CAPITOLO

1

La famiglia etrusca nelle fonti scritte

Andrea Ercolani

Valentina Belfiore

Luca Rigobianco

Jorma Kaimio

Enrico Benelli

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI CLASSICHE (OVVERO ALL'INSEGNA DELL'ASSENZA)

Andrea Ercolani
CNR-ISMed

Abstract:

Classical sources both Latin and Greek inform very little about the Etruscan family and its characteristics. This contribution tries, on the one hand, to explain this silence and, on the other, tries to reconstruct the view of the Etruscan world held by some Greek cultural circles. Two sources are especially considered and discussed: Theopompus and the 4th-century BCE Attic comedy.

Keywords: Etruscan Family, Classical Sources, Theopompus, 4th-Century BCE Attic Comedy.

Interrogare le fonti classiche sulla famiglia etrusca* porta a confermare un dato in fondo atteso: le informazioni sono scarse, quasi nulle, e in molti casi la loro affidabilità è dubbia, poiché si tratta di notizie al limite tra l'aneddotico, lo stereotipo di impronta etnica, la polemica preconcepita.

Ciò premesso, due considerazioni ulteriori si impongono a titolo introduttivo, e cioè che:

1. uno studio sistematico dedicato alla "famiglia etrusca" sembra a tutt'oggi mancare¹;
2. le fonti da privilegiare in sede di ricostruzione storica sono quelle epigrafiche ed archeologiche².

Esattamente questo si ricava leggendo i *desiderata* di Amann 2022, che a p. 40 scrive:

* Questo contributo è la rielaborazione della relazione presentata al convegno. Ringrazio i partecipanti che in quella sede mi hanno offerto suggerimenti, critiche, approfondimenti. Un particolare ringraziamento mi sento di esprimere a Petra Amann, Laura Ambrosini, Alessandra Piergrossi, che mi hanno stimolato a lavorare su questo tema e mi hanno assistito con consiglio e dottrina. Resta inteso che i limiti e gli errori sono e restano unicamente miei.

¹ Benvenuta, dunque, la presente iniziativa editoriale di Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson, che serve come opportuna messa a punto.

² Riflessioni metodologiche anche in Haack 2017 a. L'inconsistenza delle fonti classiche per la ricostruzione della "famiglia etrusca" è un fatto sufficientemente noto: v. di recente Haack 2017 b, p. 179, che si esprime in termini di "*peu d'intérêt des auteurs de langue latine et grecque pour la famille étrusque, sinon pour accuser hommes et femmes étrusques d'indécence*". Precisazioni e caveat nell'uso delle fonti letterarie anche in van Heems 2017.

Notwendig ist ein gezielter und diachroner Blick auf die Entwicklung der familiären Strukturen in den einzelnen Stadtstaaten Etruriens von den Anfängen bis zur Romanisierung anhand einer Zusammenschau des epigraphischen und archäologischen Materials, und zwar sowohl im Hinblick auf die sog. Kernfamilie als auch den erweiterten Familienverband.

1. LA NOZIONE DI FAMIGLIA

Prima di entrare nel merito delle sparute testimonianze in tema, è opportuno riflettere sulla nozione di famiglia: definire l'accezione in cui la si intende o la si può intendere serve a individuare un terreno comune di discussione da cui prendere le mosse.

In accezione corrente per famiglia si intende:

- i. la famiglia nucleare (o elementare), composta di padre, madre e figli (o anche soltanto marito e moglie);
- ii. la famiglia estesa (in determinati contesti sociali e culturali), cioè una “unità composta da più famiglie genealogicamente legate nell’ambito di due e anche tre generazioni: padri, figli, figli dei figli”.
- iii. la famiglia allargata, esemplificata dal modello del *clan* (cfr. lat. *gens*)
- iv. la famiglia patriarcale, ovvero una sorta di speciazione di iii., con a capo un ‘patriarca’, l’ascendente più anziano del gruppo³.

Nei fatti, le distinzioni proposte non sempre sono efficaci a descrivere la realtà, e l’unico dato davvero notevole è che “famiglia” risulta essere un termine con valore denotativo quasi nullo, nella misura in cui non ha un referente oggettivo univoco e invariante, e con valore connotativo enorme, in quanto, di volta in volta, a seconda dei contesti sociali e culturali, e a seconda delle esperienze individuali, evoca scenari complessi di relazioni, gerarchie, ruoli, sentimenti.

2. LA (PIÙ PROBABILE) FAMIGLIA ETRUSCA

Venendo alla famiglia etrusca, una descrizione efficace delle sue caratteristiche strutturali più probabili (o, se si preferisce, meno incerte) è fornita da Amann 2010⁴:

³ Cfr. per es. *Vocabolario Treccani*, s.v. “famiglia” (<https://www.treccani.it/vocabolario/famiglia/>).

⁴ Si tratta di dati su cui c’è ampia convergenza: conclusioni simili anche altrove, in lavori della stessa studiosa e di altri. Per la terminologia della parentela etrusca dopo Amann 2006, pp. 1-8 (*Etruskische Verwandtschaftsterminologie*), con ampia documentazione e bibliografia, v. Maggiani 2019 (2020). I matrimoni gentilizi sono praticamente gli unici di cui abbiamo vaga idea (per cui v. Bartoloni - Pitzalis 2016). Di seguito un elenco degli studi sulla famiglia etrusca a partire dal 2000 (si segnala, in precedenza, Nielsen 1989): Jannot 2004; Amann 2006 (che a mio avviso resta ancora lo studio migliore per sintesi, lucidità di analisi, chiarezza di ragionamento, utilizzo dei dati); Amann 2010; Roth 2010; De Angelis 2015; Amann 2016; Haack 2017 a; Haack 2017 b; van Heems 2017; Amann 2022; Daveloose 2022; Haack 2022 (con utile appendice finale con elenco dei monumenti sepolcrali

- i. *die etruskische Kernfamilie war höchstwahrscheinlich für beide Ehegatten monogam organisiert*⁵;
- ii. *die erweiterte Familie in der Form der Abstammungsgemeinschaft der gens spielte zumindest ideell eine Rolle [etr. laut(u)n]*⁶;
- iii. *Heiraten ... streng gentilizisch exogam*⁷.

Queste affermazioni, pienamente sottoscrivibili in base alla documentazione in nostro possesso, poggiano precipuamente su dati epigrafici, archeologici (sepulture), iconografici. Un fatto piuttosto significativo, questo, che richiama l'attenzione, quasi artatamente, su un silenzio: il silenzio delle fonti letterarie.

3. IL SILENZIO DELLE FONTI: UN TENTATIVO DI SPIEGAZIONE

Nessuna informazione pertinente a una qualunque delle caratteristiche indicate da Amann è fornita *apertis verbis* dalle fonti classiche (latine e/o greche) in relazione alla società etrusca⁸.

Prima di passare in rassegna il poco che è dato (o non è dato) ricavare da una disamina dei testi, può tornare utile interrogarsi sulle ragioni di questo silenzio.

Una prima linea di ragionamento parte dalla constatazione che (ieri come oggi) la registrazione dei dati non insiste sull'ovvio. Non è usuale discutere / registrare / riflettere sulla 'norma', su ciò che è scontato: le fonti, a meno che non si tratti di osservazione etnografica in senso proprio (che nel caso degli Etruschi o non è mai esistita o non ci è pervenuta), registrano normalmente il dato deviante, il fatto 'eccezionale', l'anomalia del sistema, non ciò che è usuale, normale, pacificamente praticato o accettato⁹.

con rappresentazione di una coppia o con i resti di marito e moglie) e Haack 2023, pp. 40-57. Manca una trattazione specifica o anche solo una voce di indice "Family" in Naso 2017 b (si passa da "Faliscan/Faliscans" a "Fanum Voltumnae").

⁵ Supponibilmente si tratta di "monogamia seriale", ovvero con possibilità di altro matrimonio dopo la morte del coniuge o in caso di scioglimento del matrimonio, per quanto "eine Überprüfung am epigraphischen Material fällt schwer" (Amann 2006, p. 9).

⁶ Una struttura allargata abbastanza vicina alla nozione di *clan* in etnologia, la cui definizione riporto di seguito per comodità: "gruppo sociale intermedio tra la famiglia in senso ampio e la tribù, il cui carattere fondamentale è dato dall'esogamia, e l'appartenenza al quale si acquista [...] per discendenza paterna o materna" (*Vocabolario Treccani*, s.v. "clan" [<https://www.treccani.it/vocabolario/clan/>]).

⁷ I corsivi sono miei. V. anche Amann 2006, pp. 8-11.

⁸ Per discussioni di varie fonti classiche (per lo più greche; fonti latine, Tito Livio *in primis*, sono discusse in van Heems 2017), oltre a quelle qui selezionate unicamente in relazione alla famiglia, v. (senza pretesa alcuna di completezza) Heurgon 1959; Heurgon 1962; Musti 1989; Briquel 1991; Firpo 1997; Sammartano 2013; Mele 2024.

⁹ Un passo di Erodoto (2.35.2) a proposito dei costumi egiziani aiuta, illustra bene, io credo, la prospettiva mentale dell'osservatore che è più sensibile alla 'diversità' che non all'omologia: Αἰγύπτιοι ἄμα τῷ οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἔοντι ἑτεροίῳ καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν ἀλλοίην παρεχομένῳ ἢ οἱ

Il silenzio delle fonti, se partiamo da questo presupposto, potrebbe dunque rivelarsi eloquente, nella misura in cui - tacitamente, appunto - implica che la famiglia etrusca è coerente con i modelli diffusi in area greca e romana molto meglio conosciuti.

Non credo, dunque, colga a pieno nel segno Haack 2017 b quando sostiene che “*la conception étrusque de la famille est originale [...] ni grecque, ni romaine, mais... étrusque*” (p. 179). La struttura della *Kernfamilie* sembra essere una costante in molte delle società antiche. Uno dei pochi dati specificamente etruschi che Haack evidenzia (pp. 185-186) è l'utilizzo del metronimico al genitivo “*souvent, au moins dans le Nord de la Toscane*”, la cui portata socioculturale non è del tutto perspicua (per quanto, con ogni probabilità, sia da mettere in relazione con un particolare *status* della donna in Etruria). Diverso il caso della rappresentazione della coppia marito-moglie (per cui merita menzione anche lo studio antesignano di Bonfante 1981): Haack 2022, p. 132, sostiene che “Gli Etruschi hanno inventato verso il 530 a.C. una forma di rappresentazione degli sposi, l’una accanto all’altro, sullo stesso letto, che non ha equivalente nel mondo greco e romano repubblicano, e che corrisponde probabilmente ad una concezione particolare della famiglia”. Affermare che quel preciso motivo iconografico sia una invenzione etrusca¹⁰ è ragionevole, per non dire probabile; che tradisca una “concezione particolare della famiglia” non mi pare altrettanto plausibile. Merita comunque particolare attenzione l’ipotesi che dietro lo “spettacolo dell’affetto tra sposi” che compare nelle raffigurazioni dal II sec. a.C. si celi una riforma del diritto matrimoniale etrusco improntato al matrimonio *sine manu* romano (p. 131).

Una seconda linea di ragionamento, che non esclude la prima, ma che in astratto pare più corretta, parte dalla constatazione che, evidentemente, la questione della famiglia è una domanda mal posta, ovvero una prospettiva di analisi sociale tutta nostra, che non aveva valore euristico nell’ottica degli storiografi (e non solo) antichi. Di qui il loro generale silenzio.

ἄλλοι ποταμοί, τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοῖσι ἄλλοισι ἀνθρώποισι ἐστήσαντο ἡθεά τε καὶ νόμους, “gli Egiziani, insieme al clima differente che c’è presso di loro e al fiume che presenta una natura diversa dagli altri fiumi, hanno adottato quasi in tutto usi e costumi all’opposto degli altri uomini” (trad. A. Fraschetti): nel seguito Erodoto si perita di elencare le differenze di comportamento più macroscopiche che distinguono gli Egiziani dagli altri popoli.

¹⁰ In riferimento esclusivo, ovviamente, alla coppia marito-moglie, giacché il motivo iconografico della coppia uomo-donna sdraiati sulla stessa *kline* trova i suoi modelli nell’arte greca. A riguardo v. Mitterlechner 2020.

4. I TESTI: TRA SUGGERIMENTI E INTERPRETAZIONI

Un dato torna più o meno costantemente ripetuto nei pochi testi che informano della società etrusca¹¹: le notizie sulla donna. E questo un qualche significato deve averlo. L'attenzione delle fonti, se non altro *e contrario*, lascia infatti supporre che nelle società degli osservatori la donna avesse avuto statuto diverso¹². E la donna è elemento fondamentale della famiglia (di qualunque famiglia) in quanto madre, se non moglie¹³.

Di seguito una breve rassegna di fonti che, a diverso titolo, lasciano intravedere qualcosa della "famiglia etrusca".

4.1 Dionigi di Alicarnasso

Una prima testimonianza in certa misura apprezzabile è la storia di Demarato di Corinto¹⁴, passato alla storia in quanto padre di Lucumone/Tarquino Prisco, riferita da Dionigi di Alicarnasso nella sua raccolta erudita di *Antichità Romane*, dove, tra le righe del racconto, si inserisce qualche notizia su figli, educazione dei figli, matrimoni (delle *élites*).

Dion. Halic. 3.46.5

ἔχων δὲ φίλους πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς Τυρρηγῶν διὰ τὰς συνεχεῖς ἐπιμιξίας, μάλιστα δ' ἐν Ταρκυνίοις πόλει μεγάλη τε καὶ εὐδαίμονι τότε οὔσῃ, οἶκόν τε αὐτόθι κατασκευάζεται καὶ γυναῖκα ἐπιφανῆ κατὰ γένος ἄγεται. γενομένων δ' αὐτῶ δυεῖν παίδων Τυρρηνικὰ θέμενος αὐτοῖς ὀνόματα, τῶ μὲν Ἄρροντα, τῶ δὲ Λοκόμωνα καὶ παιδεύσας ἀμφοτέρους Ἑλληνικὴν τε καὶ Τυρρηνικὴν παιδείαν, εἰς ἄνδρας ἐλθοῦσιν αὐτοῖς γυναῖκας ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων οἴκων λαμβάνει.

Poiché (*scil.* Demarato) aveva numerosi e buoni amici tra i Tirreni per via degli scambi continui, specialmente a Tarquinia, città che allora era grande e prospera, vi stabilì la sua

¹¹ Per un quadro di storia sociale dell'Etruria, oltre alle trattazioni - datate, ma sempre utili - di Cristofani 1978 e di Torelli 1987, v. ora Izzet 2007; Amann 2017 a; Amann 2017 b; Amann 2017 c; Pacciarelli 2017; Naso 2017 a; Benelli 2018; Amann 2022, quest'ultima con precisa messa a punto dei problemi e sistematica rassegna degli studi a partire da Müller 1828 (la cui trattazione in II 4.1-4, *Von dem Familienleben der Etrusker*, rappresenta di fatto il punto di partenza degli studi moderni sul tema di questo convegno).

¹² Sulla condizione e sui ruoli della donna in Etruria (anche in ambito familiare) v. Bonfante Warren 1973 a; Bonfante Warren 1973 b; Sordi 1981; Nielsen 1989; Rallo 1989; d'Agostino 1993; Amann 2000; Amann 2015; Amann 2019; De Angelis 2015; Rathje 2007; Larthia 2008; Pitzalis 2011; Izzet 2012; Krauskopf 2012; Magnani 2016; Tassi Scandone 2019.

¹³ Giova ricordare che la condizione di madre è un fatto biologico, quella di 'moglie' è un fatto giuridico, e quindi dipendente dalle variabili sociali e culturali di riferimento.

¹⁴ Su cui v. Ampolo 1976-1977; Zevi 1995; Zevi 2014.

dimora e sposò una donna di stirpe illustre. Ebbe due figli cui pose nomi tirrenici: Aronte all'uno e Lucumone all'altro, e ad entrambi diede formazione culturale sia greca che tirrenica¹⁵. Quando furono in età virile, egli diede loro in moglie due donne provenienti dalle più illustri casate. (trad. F. Cantarelli).

Meno rilevante una seconda testimonianza, sempre di Dionigi, che, in termini generici, rileva la mollezza di costumi degli Etruschi (Dion. Halic. 9.16.18: ἀβροδίαiton γὰρ δὴ καὶ πολυτελὲς τὸ τῶν Τυρρηγῶν ἔθνος κτλ., “l'*ethnos* dei Tirreni era molle e raffinato ecc.”). Torna utile al mio ragionamento unicamente perché introduce compiutamente il tema della τρυφή/*tryphè* etrusca, ovvero quella generica licenziosità di costumi sotto cui può essere rubricata *de facto* gran parte delle testimonianze letterarie antiche sugli Etruschi.

4.2 Ateneo (ovvero Aristotele e Teopompo)

Ateneo di Naucrati riporta informazione varia e con vario scopo sulla società etrusca. Un primo passo riferisce un'informazione tratta da Aristotele sui costumi delle donne etrusche a banchetto:

Athen. 1. 42 [23d]

Ἀριστοτέλης ἐν Τυρρηγῶν Νομίμοις (fr. 607a Rose = 472 Gigon): ‘οἱ δὲ Τυρρηνοὶ δειπνοῦσι μετὰ τῶν γυναικῶν ἀνακείμενοι ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἱματίῳ.’

Aristotele nei *Costumi degli Etruschi*: “Gli Etruschi pranzano assieme alle donne, stando sdraiati sotto lo stesso mantello” (trad. M.L. Gambato)

La notizia dello stare sdraiati sotto lo stesso mantello, che comunque nulla dice sulla famiglia, non trova riscontro nella documentazione archeologica¹⁶.

Sulla stessa lunghezza d'onda, ma di altra portata per estensione e dettagli, la testimonianza di Teopompo presso Ateneo (Athen. 12. 14 [517d-518b]) che, in maniera capziosa e supponibilmente preconcetta, rappresenta gli Etruschi come ubriaconi, erotomani, fissati col glabro, caratterizzandoli in maniera quasi comica¹⁷.

¹⁵ In cosa l'educazione “tirrenica” divergesse da quella greca non è dato sapere. Potrebbe unicamente trattarsi di educazione linguistica: Demarato avrebbe cresciuto i figli in una condizione di bilinguismo (assai utile, nell'ottica di un commerciante).

¹⁶ V. Amann 1999, p. 13 nt. 41.

¹⁷ V. anche *infra* §4.4 di questo contributo. Per completezza ho riportato l'intera pericope di Ateneo con le citazioni da Timeo (*FGrHist* 566; IV-III sec. a.C.) sulle “serve nude” (θεράπαινα γυμναί: se poco sappiamo della condizione delle donne libere, meno ancora sappiamo delle schiave/serve;

Athen. 12. 14 [517d-518c]

παρὰ δὲ Τυρρηνοῖς ἐκτόπως τρυφήσασιν ἱστορεῖ Τίμαιος (= *FGrHist* 566 F 1b) ἐν τῇ α΄ ὅτι αἱ θεράπαινα γυμναί τοῖς ἀνδράσι διακονοῦνται. Θεόπομπος δὲ ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ τρίτῃ τῶν Ἱστοριῶν (= *FGrHist* 115 F 204) καὶ νόμον εἶναι φησιν παρὰ τοῖς Τυρρηνοῖς κοινὰς ὑπάρχειν τὰς γυναῖκας· ταύτας δ' ἐπιμελεῖσθαι σφόδρα τῶν σωματῶν καὶ γυμνάζεσθαι πολλὰκις καὶ μετ' ἀνδρῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ πρὸς ἑαυτάς· οὐ γὰρ αἰσχρὸν εἶναι αὐταῖς φαίνεσθαι γυμναῖς, δεῖπνεῖν δὲ αὐτάς οὐ παρὰ τοῖς ἀνδράσι τοῖς ἑαυτῶν, ἀλλὰ παρ' οἷς ἂν τύχῃσι τῶν παρόντων, [517e] καὶ προπίνουσιν οἷς ἂν βουληθῶσιν. εἶναι δὲ καὶ πιεῖν δεινὰς καὶ τὰς ὄψεις πάνυ καλὰς. Τρέφειν δὲ τοὺς Τυρρηνοὺς πάντα τὰ γινόμενα παιδιὰ, οὐκ εἰδόμενος ὅτου πατὴρ ἐστὶν ἕκαστον. ζῶσι δὲ καὶ οὗτοι τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς θρεψαμένοις, πότους τὰ πολλὰ ποιούμενοι καὶ πλησιάζοντες ταῖς γυναιξὶν ἀπάσαις. οὐδὲν δ' αἰσχρὸν ἐστὶ Τυρρηνοῖς οὐ μόνον αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ τι ποιοῦντας, ἀλλ' οὐδὲ πάσχοντας ἐπιχώριον γὰρ καὶ τοῦτο παρ' αὐτοῖς ἐστὶ. καὶ τοσοῦτου δέουσιν αἰσχρὸν ὑπολαμβάνειν ὥστε καὶ λέγουσιν, ὅταν ὁ μὲν δεσπότης τῆς οἰκίας ἀφροδισιάζῃται, [517f] ζητῇ δὲ τις αὐτόν, ὅτι πάσχει τὸ καὶ τό, προσαγορεύοντες αἰσχρῶς τὸ πρᾶγμα. ἐπειδὴν δὲ συνουσιάζωσι καθ' ἑταιρίας ἢ κατὰ συγγενείας, ποιοῦσιν οὕτως· πρῶτον μὲν ὅταν παύσωνται πίνοντες καὶ μέλλωσι καθευδεῖν, εἰσάγουσι παρ' αὐτοὺς οἱ διάκονοι τῶν λύχνων ἔτι καιομένων ὅτε μὲν ἑταίρας, ὅτε δὲ παῖδας πάνυ καλοὺς, ὅτε δὲ καὶ γυναῖκας· ὅταν δὲ τούτων ἀπολαύσωσιν, αὐθις [αὐτοῖς] νεανίσκους ἀκμάζοντας, οἱ πλησιάζουσιν αὐτοὶ ἐκεῖνοις. ἀφροδισιάζουσιν δὲ καὶ ποιοῦνται τὰς συνουσίας ὅτε μὲν ὄρωντες ἀλλήλους, ὡς δὲ τὰ πολλὰ καλύβας περιβάλλοντες περὶ τὰς κλῖνας, αἱ πεπλεγμένα <μέν> εἰσὶν ἐκ ῥάβδων, [518a] ἐπιβέβληται δ' ἄνωθεν ἱμάτια. καὶ πλησιάζουσι μὲν σφόδρα καὶ ταῖς γυναιξί, πολὺ μὲντοι γε <μᾶλλον> χαίρουσι συνόντες τοῖς παισὶ καὶ τοῖς μεϊρακίοις. καὶ γὰρ γίνονται παρ' αὐτοῖς πάνυ καλοὶ τὰς ὄψεις, ἅτε τρυφερῶς διαιτώμενοι καὶ λεαινώμενοι τὰ σώματα. πάντες δὲ οἱ πρὸς ἐσπέραν οἰκοῦντες βάρβαροι πιττοῦνται καὶ ξυροῦνται τὰ σώματα· καὶ παρὰ γε τοῖς Τυρρηνοῖς ἐργαστήρια κατεσκεύασται πολλὰ καὶ τεχνῖται τούτου τοῦ πράγματός εἰσιν, ὡσπερ παρ' ἡμῖν οἱ κουρεῖς. [518b] παρ' οὗς ὅταν εἰσέλθωσιν, παρέχουσιν ἑαυτοὺς πάντα τρόπον, οὐθὲν αἰσχυρόμενοι τοὺς ὄρωντας οὐδὲ τοὺς παριόντας.' χρῶνται δὲ τούτῳ τῷ νόμῳ πολλοὶ καὶ τῶν Ἑλλήνων [καὶ] τῶν τῆν Ἰταλίαν οἰκούντων, μαθόντες παρὰ Σαντιῶν καὶ Μεσαπίων. [518c] ὑπὸ δὲ τῆς τρυφῆς οἱ Τυρρηνοί, ὡς Ἄλκιμος ἱστορεῖ (= *FGrHist* 560 F 3), πρὸς αὐλὸν καὶ μάττουςιν καὶ πυκτεύουσι καὶ μαστιγοῦσιν.

sulla schiavitù femminile in Etruria v. Benelli 2016; sulla schiavitù in generale v. Torelli 2014-2015; Torelli 2018) e da Alcimo (*FGrHist* 560; metà IV sec. a.C.) sulla fustigazione al suono dell'*aulos*, entrambi funzionali, nell'ottica di Ateneo, proprio come il più lungo estratto centrale da Teopompo, a illustrare la mollezza dei costumi etruschi. Sul passo di Teopompo e per la sua contestualizzazione v. diffusamente Amann 1999, con puntuale discussione dei singoli aspetti contenutistici e ampia rassegna bibliografica (cui è da aggiungere Musti 1989).

Presso gli Etruschi, anch'essi dediti ai piaceri più sfrenati, le ancelle servono a tavola gli uomini nude, come attesta Timeo nel primo libro. Ma c'è di più: nel quarantatreesimo libro delle *Storie* Teopompo riferisce che la legge etrusca consente di tenere le donne in comune; queste hanno grandissima cura del loro corpo, e praticano esercizi fisici spesso con i maschi, ma talvolta anche tra di loro, perché non hanno alcuna vergogna a mostrarsi nude. Ai banchetti non si siedono accanto ai loro mariti, ma al primo che capita dei presenti, [517e] e inviano brindisi agli uomini seguendo il loro capriccio. Sono inoltre grandi bevitrici, e ostentano la loro bellezza. Gli Etruschi allevano tutti i bambini che nascono, ignorandone la paternità:

anche questi vivono allo stesso modo di quelli che li hanno allevati, indulgendo spesso al bere e accoppiandosi liberamente con qualunque donna. Per gli Etruschi, poi, non solo non è vergognoso compiere atti di aperta libidine sotto gli occhi di tutti, ma nemmeno subirli da parte di altri: anzi, questo è un loro costume nazionale. Sono così lungi dal ritenerlo vergognoso che quando il padrone di casa è sul più bello [517f] e qualcuno magari lo cerca, i servi non esitano a rispondere “Il padrone sta facendo così e così”, chiamando la cosa col suo nome osceno. Se fanno riunioni tra amici o in famiglia, hanno queste abitudini: quando finiscono di bere e stanno per mettersi a dormire, al lume delle lucerne ancora accese i valletti introducono da loro delle etère, oppure dei bei ragazzi, qualche volta anche le loro mogli; finito che abbiano con costoro, introducono di nuovo dei ragazzi fiorenti, che fanno anch'essi l'amore con loro. Amoreggiano e si accoppiano talvolta sotto lo sguardo dei presenti, ma per lo più mettendo intorno ai lettucci simplosiali dei *séparé* fatti di bacchette intrecciate, [518a] e ci appendono sopra dei mantelli. Volentieri hanno incontri amorosi con le donne, ma apprezzano assai di più quelli con ragazzi e adolescenti: presso di loro infatti sono particolarmente belli, in quanto vivono nel lusso e i loro corpi sono resi levigati dalla depilazione. Tutti i barbari che vivono a occidente si depilano mediante strappo o rasatura; presso gli Etruschi sono nate molte botteghe e ci sono professionisti esperti di quest'attività, come presso di noi ci sono i barbieri. [518b] I clienti che li frequentano si abbandonano alle loro mani senza riserve, e non si vergognano affatto di eventuali spettatori e passanti.

Hanno questa usanza anche molti dei Greci che vivono in Italia, e l'hanno appresa da Sanniti e Messapi. [518c] Per la loro voluttuosità gli Etruschi, a quanto afferma Alcimo, arrivano a impastare il pane, a battersi a pugilato e persino a praticare la fustigazione al suono dell'aulo. (trad. M.L. Gambato).

Le informazioni messe assieme da Ateneo servono a illustrare (o dimostrare) la *tryphè* di vari popoli, tra cui gli Etruschi¹⁸: il *dossier* etrusco vale, nel suo complesso,

¹⁸ Nel catalogo di popoli voluttuosi messo assieme da Ateneo gli Etruschi vengono dopo i Persiani e i Lidi: questa collocazione potrebbe dipendere dal fatto che Ateneo credeva all'origine lidia degli Etruschi, in accordo a Herodot. 1. 94. Sulla questione v. *Deipnosofisti*, p. 1287 nt. 2 (M.L. Gambato).

come stigmatizzazione ed esplicita condanna della loro (presunta) mollezza/licenziosità di costumi¹⁹.

Il resoconto di Teopompo - certamente il più pesante, se non altro quantitativamente, del *dossier* di Ateneo - insiste, quasi ostinatamente, sui costumi sessuali, ma, in maniera quasi accidentale, offre spunti di ragionamento sulla “famiglia etrusca” quando riferisce delle donne in comune (νόμον εἶναί φησιν παρὰ τοῖς Τυρρηνοῖς κοινὰς ὑπάρχειν τὰς γυναῖκας) e dei figli allevati (collettivamente?) senza che si sappia chi sia il padre (Τρέφειν δὲ τοὺς Τυρρηνοὺς πάντα τὰ γινόμενα παῖδια, οὐκ εἰδότας ὅτου πατρός ἐστιν ἕκαστον).

La comunione delle donne implica che alla base della società etrusca non starebbe la famiglia nucleare: una informazione di portata sensazionale se vera. Ma vera non è²⁰: il gamonimico delle iscrizioni obbliga a ipotizzare che, nella società etrusca, il matrimonio fosse monogamico²¹. Cogente e ineludibile il ragionamento di Amann 2006, p. 8:

Anzunehmen ist das Prinzip der Monogamie, d.h. gleichzeitig war nur ein rechtmäßiger Ehepartner erlaubt. Dies gilt in Etrurien zumindest nachweisbar für Frauen: In jenen Inschriften, in denen die Verstorbene als ‚Ehefrau des X‘ (= Gamonymikon) bezeichnet wird, taucht immer nur ein männlicher Name auf.

4.3 Teopompo, Platone e la base della società

E tuttavia il resoconto di Teopompo, se anche è inutile per ricostruire la storia sociale etrusca, può risultare diagnostico per ricostruire uno spezzone di cultura greca, probabilmente ateniese. Là dove Teopompo riferisce “essere costume presso gli Etruschi avere le donne in comune”, si tratta davvero di uno strale contro gli Etruschi?

Per l'appunto l'averle le donne in condivisione era una delle condizioni dello stato ideale di Platone²²:

¹⁹ Alla *tryphè* etrusca è interamente dedicato Liébert 2006.

²⁰ Che Teopompo, in relazione agli Etruschi, non sia affatto una fonte storica affidabile è stato evidenziato ripetutamente da più parti: per es. Amann 1999, p. 14 (“*Mit seinen Schilderungen verrät Theopomp zwar einiges über seine Vorstellung von Barbarentum, für eine Rekonstruktion der tatsächlichen etruskischen Verhältnisse bleibt er aber wenig informativ*”), van Heems 2017, p. 105 (“*La portée historique de ce texte est, tout au moins pour comprendre les structures sociales et familiales des Étrusques, à peu près nulle*”). Non faccio altro che unirmi, *last and not least*, al coro.

²¹ Sul matrimonio nella società etrusca v. Bartoloni - Pitzalis 2016.

²² Il passo di Teopompo è messo in relazione con quello Platonico anche da Amann 1999, pp. 9-10, che giustamente rileva come l'informazione, più che dire degli Etruschi, pare rappresentare una presa di posizione antiplatonica di Teopompo, come provo ad argomentare qui più compiutamente.

Plat. *resp.* 457c-d

Τὰς γυναῖκας ταύτας τῶν ἀνδρῶν τούτων πάντων πάσας εἶναι κοινὰς, ἰδίᾳ δὲ μηδενὶ μηδεμίαν συνοικεῖν· καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν κοινούς, καὶ μήτε γονέα ἔκγονον εἰδέναι τὸν αὐτοῦ μήτε παῖδα γονέα.

(dopo le leggi elencate subito prima deve venire quella)

Che tutte queste donne siano comuni a tutti questi uomini e che nessuna conviva privatamente con un solo uomo. E anche i figli devono essere in comune in maniera tale che nessun genitore conosca quale sia il proprio figlio e nessun figlio quale sia il proprio genitore. (trad. R. Radice)

Che Teopompo, affastellando esempi a dimostrazione della *tryphè* etrusca, affondi una stoccata all'ideale platonico di stato inserendone una delle caratteristiche strutturali in un elenco di comportamenti devianti è, a mio avviso, una possibilità²³. Seguendo una linea sotterranea di ragionamento, è possibile immaginare che a Teopompo importasse poco o nulla della reale società etrusca, ma usasse gli Etruschi ad altro fine, ovvero per criticare una concezione altra del vivere sociale (= quello a noi testimoniato da Platone) non più fondato sul nucleo familiare, e per far questo riprende (acriticamente?) un'aneddotica varia e composita fatta di lusso e lussuria in cui la comunione delle donne e i figli senza padre erano perfettamente al loro posto, costruendo così una immagine complessivamente negativa di un tipo di società. Gli Etruschi, per qualche ragione, si prestavano bene a questa operazione.

Se allarghiamo la prospettiva, qualcosa di simile al modello comunitario platonico si ritrova, comicamente distorto, nel comunismo sessuale - non solo utopico, ma anche ridicolo - di Prassagora, la protagonista delle *Ecclesiasti / Donne all'assemblea* di Aristofane (probabilmente portate in scena nel 392 o nel 391 a.C.):

Aristoph. *Eccl.* 614-615

Πρ. καὶ ταύτας γὰρ κοινὰς ποιῶ τοῖς ἀνδράσι συγκατακεῖσθαι
καὶ παιδοποιεῖν τῷ βουλομένῳ.

Prassagora: anche queste (*scil.* le donne) le metterò in comune per giacere con gli uomini / e far figli a chi li vuole.

²³ Anche accogliendo l'ipotesi per cui Teopompo intenderebbe presentare gli Etruschi come esempio di società caotica in quanto privi di una struttura familiare stabile di tipo patrilineare (negata, appunto, dalla pratica delle donne in comune e dalla nascita di figli di padre incerto), non viene meno la sensazione che si tratti di polemica (implicita) antiplatonica. Sul piano storico, la testimonianza di Teopompo, proprio per la sua paradossalità, conferma il dato di una *Kernfamilie* etrusca stabile e strutturata (v. *supra* §2 di questo contributo).

La *detorsio comica* della comunione delle donne, che implica il superamento della concezione della famiglia “tradizionale”²⁴, potrebbe aver preso di mira una generica riflessione su modelli sociali all’ordine del giorno nella speculazione filosofica contemporanea, ma è anche possibile, e forse più probabile, che il referente polemico sia proprio la riflessione di Socrate/Platone sullo stato e sui suoi fondamenti.

La proposta di questa nuova impalcatura sociale con le donne in condivisione verrebbe criticata e rigettata anche da Teopompo, che strumentalmente la associa ad altri comportamenti ‘devianti’, e precisamente quelli esecrandi degli Etruschi.

4.4 *Gli Etruschi in commedia: uno stereotipo?*

Ma perché degli Etruschi? Perché Teopompo guarda agli Etruschi e non ad altra popolazione ‘barbara’? È forse possibile formulare un’ipotesi, per quanto speculativa, considerando qualche altro dato coevo sempre di provenienza comica. Conosciamo almeno due commedie dal titolo Τυρρηνός, *Etrusco*²⁵, una di Antifane (nato sullo scorcio del V e attivo nel IV sec. a.C.) e una di Assionico (IV sec. a.C.):

Antiphanes (*PCG* II, pp. 312-481): fr. 208 e 209, per un totale di 9 versi di contenuto non rilevante per fatti ‘etruschi’;

Axonius (*PCG* IV, pp. 20-27): fr. 1-2, per un totale di 8 versi, anche questi scarsamente informativi sugli Etruschi²⁶.

L’ipotesi che in ambiente ateniese di IV sec. a.C. si stesse delineando (o consolidando?) uno “stereotipo etrusco”²⁷ deviante o semplicemente ridicolo è una possibilità da esplorare: se il caso di Teopompo può essere circoscritto e limitato a polemiche ‘intellettuali’, il caso della commedia potrebbe far riferimento a un immaginario collettivo

²⁴ Cfr. il ragionamento di Amann 1999, pp. 8-9.

²⁵ L’ipotesi che il titolo si riferisca a Polistrato, ateniese allievo di Teofrasto, soprannominato Etrusco (Athen. 13. 86 [607f]: Πολύστρατον τὸν Ἀθηναῖον, μαθητὴν δὲ Θεοφράστου, τὸν ἐπικαλούμενον Τυρρηνόν) non sembra probabile: v. *PCG* IV, p. 20, *ad titulum*.

²⁶ Su titolo e frammenti di questa commedia v. diffusamente Ort 2020, pp. 163-178, con ampia bibliografia. Sul versante romano, conosciamo un mimo di Decimo Laberio (I a.C.) dal titolo *Tusca*.

²⁷ Vari elementi persistenti nelle fonti lasciano credere che esistesse una serie di pregiudizi (più o meno fondati e più o meno stereotipi) nei confronti degli Etruschi: pratica della pirateria, odio latente per la loro supremazia nel Mediterraneo occidentale, invidia della loro ricchezza, tendenza alla mendacia, inclinazione all’ebbrezza, alla lussuria ecc. (Heurgon 1961, pp. 46-49 ecc.; Piffig 1964; Musti 1989; sintesi e bibliografia in Amann 1999, p. 5 nt. 3). Si è supposto che questa connotazione negativa degli Etruschi, all’insegna della *tryphè*, rimonti, in prima istanza, alla propaganda antietrusca d’ambiente siracusano e segnatamente a Filisto di Siracusa (*FGrHist* 556): cfr. Briquel 1983 (ribadito in Briquel 1991 e quindi in Briquel 1993, spec. pp. 213-215).

di altro tipo, ma comunque in linea con la visione negativa di parte della storiografia. Inutile - perché al momento impossibile - stabilire se e in che misura Teopompo e la commedia si traggano. E tuttavia se immaginiamo che per l'ateniese medio gli Etruschi rispondevano a un *cliché* fatto di eccessi (questo potrebbe ricavarsi dai *testimonia* comici), è più facile capire perché, ove fosse, la stiletta di Teopompo a Platone sia ambientata in Etruria e non altrove.

5. CONCLUSIONI (POCHE E TENTATIVE)

Questo lavoro, dovendolo presentare *a posteriori*, non ha nulla di nuovo da dire in tema di "famiglia etrusca" sulla base dei dati delle fonti letterarie classiche. Non ha nulla da dire perché nulla dicono le fonti. Può e intende, se mai, valere come messa a punto e aggiornamento bibliografico. Le novità, col doveroso beneficio del dubbio, riguardano la cultura greca, nella misura in cui è stato possibile, passando al vaglio critico alcuni testi, recuperare frammenti di un 'immaginario collettivo' greco (molto probabilmente ateniese) di IV sec. a.C. riguardante gli Etruschi.

Riprendo in sintesi i punti salienti del ragionamento svolto.

- i. le fonti classiche parlano poco o nulla della famiglia etrusca; questo silenzio è a mio avviso spiegabile perché la famiglia etrusca è tipologicamente compatibile, se non omologa, con quella della cultura degli osservatori (sia greci che romani): un fatto, questo, astrattamente plausibile in sé, specie considerando che lo storiografo (o chi per lui) tende a rilevare e stigmatizzare le divergenze, più che le convergenze, rispetto al sistema culturale di riferimento;
- ii. la *tryphè* etrusca è senz'altro un luogo comune; dove e come sia nato è campo di speculazione (forse in ambiente siceliota, per rimbalzare di qui in Atene?); l'infrastruttura mentale che assegna agli Etruschi alcune caratteristiche di lussuria e mollezza pare essere di matrice greca: questo suggerisce la 'comunione' delle donne, un dato ben rapportabile a una *humus* culturale platonica o di platonica derivazione; i dati epigrafici, allineati con quelli archeologici e iconografici, mostrano chiaramente che la notizia delle donne in comune è fasulla;
- iii. che agli occhi dei Greci gli Etruschi avessero qualcosa di caratterizzante - forse proprio una certa libertà di costumi in fatto di corpo, sesso e donne - è ipotizzabile, più che stando alle (spesso capziose) descrizioni storiche, sulla base delle commedie dal titolo etnico Τυρρηνός; questo spiegherebbe bene perché Teopompo, nel polemizzare (implicitamente o esplicitamente) con il modello di società alla base dello stato ideale platonico assegni agli Etruschi (e non ad altri) *anche* la devianza della comunione delle donne e del conseguente allevamento di figli di padre incerto.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Aigner-Foresti - Amann 2018: *Beiträge zur Sozialgeschichte der Etrusker*, Akten der internationalen Tagung (Wien, 2016), hrsg. L. Aigner-Foresti, P. Amann, Wien 2018.
- Amann 1999: P. Amann, *Theopomp und die Etrusker*, in *Tyche* 14, 1999, pp. 3-14.
- Amann 2000: P. Amann, *Die Etruskerin. Geschlechterverhältnis und Stellung der Frau im frühen Etrurien (9.-5. Jh.v. Chr.)*, Wien 2000.
- Amann 2006: P. Amann, *Verwandtschaft, Familie und Heirat in Etrurien. Überlegungen zu Terminologie und Struktur*, in *Italo-Tusco-Romana. Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, M. Pedrazzi, H. Tauber con la collaborazione di E. Trinkl e T. Mitterlechner, Wien 2006, pp. 1-12.
- Amann 2010: P. Amann, *Wer wohnt im Haus? Familienstruktur und Hausarchitektur als sich ergänzende Forschungsbereiche*, in *Etruskisch-italische und römisch-republikanische Wohnhäuser*, Akten des internationalen Kolloquiums (Bonn, 2009), hrsg. M. Bentz, Chr. Reusser, Wiesbaden 2010, pp. 29-42.
- Amann 2015: P. Amann, *Sur les traces de la femme étrusque. Le rôle de l'élément féminin dans la société étrusque*, in *BAssBudé 2*, 2015, pp. 19-49.
- Amann 2016: P. Amann, *L'immagine della coppia nella pittura tombale arcaica dell'Etruria*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 43-62.
- Amann 2017 a: P. Amann, *Society*, in *Naso* 2017 b, pp. 179-193.
- Amann 2017 b: P. Amann, *Society, 580-450 BCE*, in *Naso* 2017 b, pp. 985-999.
- Amann 2017 c: P. Amann, *Society, 450-250 BCE*, in *Naso* 2017 b, pp. 1101-1115.
- Amann 2019: P. Amann, *Women and Votive Inscriptions in Etruscan Epigraphy*, in *Etruscan and Italic Studies* 22, 2019, pp. 39-64.
- Amann 2022: P. Amann, *Etruskische Sozialgeschichte - von alten Vorurteilen zu neuen Ufern*, in *Amann - Da Vela - Krämer* 2022, pp. 9-55.
- Amann - Da Vela - Krämer 2022: *Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern*, Akten des 18. Treffens der Arbeitsgemeinschaft Etrusker & Italiker (Wien, 2020), hrsg. P. Amann, R. Da Vela, R.P. Krämer, ("WBAGon" 4), Wien 2022.
- Ampolo 1976-1977: C. Ampolo, *Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica*, in *DialArch* 9-10, 1976-1977, pp. 333-345.
- Bartoloni - Pitzalis 2016: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Etruscan Marriage*, in *Budin - MacIntosh Turfa* 2016, pp. 810-819.
- Benelli 2016: E. Benelli, *Female Slaves and Slave-Owners in Ancient Etruria*, in *Budin - MacIntosh Turfa* 2016, pp. 877-882.
- Benelli 2018: E. Benelli, *La società etrusca: il contributo dell'epigrafia*, in *Aigner-Foresti - Amann* 2018, pp. 219-226.
- Bonfante 1981: L. Bonfante, *Etruscan Couples and Their Aristocratic Society*, in *Reflections of Women in Antiquity*, ed. H.P. Foley, London-New York 1981, pp. 323-342.

- Bonfante Warren 1973 a: L. Bonfante Warren, *The Women of Etruria*, in *Arethusa* 6, 1973, pp. 91-102.
- Bonfante Warren 1973 b: L. Bonfante Warren, *Etruscan Women. A Question of Interpretation*, in *Archaeology* 26, 1973, pp. 242-249.
- Briquel 1983: D. Briquel, *L'autochtonie des Étrusques chez Denys d'Halicarnasse*, in *REL* 61, 1983, pp. 65-86.
- Briquel 1991: D. Briquel, *L'origine lydienne des Étrusques. Histoire de la doctrine dans l'Antiquité*, Rome 1991.
- Briquel 1993: D. Briquel, *Les Tyrrhènes, peuple des tours. Denys d'Halicarnasse et l'autochtonie des Étrusques*, Rome 1993.
- Budin - MacIntosh Turfa 2016: *Women in Antiquity. Real Women Across the Ancient World*, ed. S. Budin, J. MacIntosh Turfa, London-New York 2016.
- Cristofani 1978: M. Cristofani, *Etruschi. Cultura e società*, Novara 1978.
- d'Agostino 1993: B. d'Agostino, *La donna in Etruria, in Maschile/femminile. Genere e ruoli nelle culture antiche*, a cura di M. Bettini, Roma-Bari 1993, pp. 61-73.
- Daveloose 2022: A. Daveloose, *The Etruscan Family: A Qualitative and Quantitative Approach to Hellenistic Burials and Epigraphy*, PhD Thesis, Ghent 2022.
- De Angelis 2015: F. De Angelis, *Il destino di Hasti Afunei. Donne e famiglia nell'epigrafia sepolcrale di Chiusi*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l'époque préromaine*, éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 419-458.
- Deipnosofisti. Ateneo. I deipnosofisti / I dotti a banchetto*, a cura di L. Canfora, voll. 1-4, Roma 2001.
- Firpo 1997: G. Firpo, *Posidonio, Diodoro e gli Etruschi*, in *Aevum* 71, 1997, pp. 103-111.
- Haack 2017 a: M.-L. Haack, *Approche méthodologique de la famille étrusque*, in *Famille et société dans le monde grec et en Italie du Ve au IIe siècle av. J.-C.*, éd. J. Wilgoux, V. Dasen, J.-B. Bonnard, Toulouse 2017, pp. 362-372.
- Haack 2017 b: M.-L. Haack, *La famille chez les Étrusques*, in *Famille et société dans le monde grec et en Italie du Ve au IIe siècle av. J.-C.*, éd. J. Wilgoux, V. Dasen, J.-B. Bonnard, Toulouse 2017, pp. 179-192.
- Haack 2022: M.-L. Haack, *La coppia: un'invenzione etrusca?*, in Amann - Da Vela - Krämer 2022, pp. 123-147.
- Haack 2023: M.-L. Haack, *À la découverte des Étrusques*, Paris 2023 (rist. dell'ed. 2021).
- Heurgon 1959: J. Heurgon, *Les pénestes étrusques chez Denys d'Halicarnasse (IX,5,4)*, in *Latomus* 18, 1959, pp. 713-723.
- Heurgon 1961: J. Heurgon, *La vie quotidienne chez les Etrusques*, Paris 1961.
- Heurgon 1962: J. Heurgon, *Posidonius et les Étrusques*, in *Hommages à Albert Grenier*, éd. M. Renard, Brüssel 1962, pp. 799-808.
- Izzet 2007: V. Izzet, *The Archaeology of Etruscan Society*, Cambridge 2007.
- Izzet 2012: V. Izzet, *Etruscan Women: Towards a Reappraisal*, in *A Companion to Women in the Ancient World*, ed. S.L. James, S. Dillon, Malden 2012, pp. 66-77.

- Jannot 2004: J.-R. Jannot, *Assemblée de femmes. Une survivance clusienne des valeurs familiales archaïques*, in *RA* 1, 2004, pp. 33-50.
- Krauskopf 2012: I. Krauskopf, *Die Rolle der Frauen im etruskischen Kult*, in *Kulte - Riten - religiöse Vorstellungen bei den Etruskern und ihr Verhältnis zu Politik und Gesellschaft*, Akten der 1. Internationalen Tagung der Sektion "Wien/Österreich" des Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Wien, 2008), hrgs. P. Amann, Wien 2012, pp. 185-193.
- Larthia 2008: AA.VV., Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Atti del Convegno (Chianciano Terme, 2007), Firenze 2008.
- Liébert 2006: Y. Liébert, *Regards sur la truphè étrusque*, Limoges 2006.
- Maggiani 2019 (2020): A. Maggiani, *Papals, nefts, prumts. Termini di parentela in etrusco: due nuove proposte di lettura*, in *StEtr* 82, 2019 (2020), pp. 145-167.
- Magnani 2016: L. Magnani, *La femme étrusque et son époux à travers l'épigraphie*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 63-75.
- Mele 2024: A. Mele, *Le origini degli Etruschi nelle tradizioni greche e romane*, Roma 2024.
- Mitterlechner 2020: T. Mitterlechner, *Das Bankett. Ein Bildmotiv zwischen Diesseits und Jenseits im vorrömischen Italien (8.-2/1.Jh.v.Chr.)*, (Phersu. Etrusco-italische Studien, 2), Wien 2020.
- Müller 1828: K.O. Müller, *Die Etrusker*, Breslau 1828.
- Musti 1989: D. Musti, *L'immagine degli Etruschi nella storiografia antica*, in *Atti del II Congresso internazionale di Etruscologia* (Firenze, 1985), vol. 1, Roma 1989, pp. 19-39.
- Naso 2017 a: A. Naso, *Society, 730-580 BCE*, in Naso 2017 b, pp. 869-883.
- Naso 2017 b: *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017.
- Nielsen 1989: M. Nielsen, *Women and Family in a Changing Society. A Quantitative Approach to Late Etruscan Burials*, in *AnalRom* 17-18, 1989, pp. 53-98.
- Ort 2020: Chr. Ort, *Fragmenta Comica 16.2. Aristophon-Dromon*, Göttingen 2020.
- Pacciarelli 2017: M. Pacciarelli, *Society, 10th cent.-730 BCE*, in Naso 2017 b, pp. 759-777.
- Pfiffig 1964: A.J. Pfiffig, *Zur Sittengeschichte der Etrusker*, in *Gymnasium* 71, 1964, pp. 17-36.
- Pitzalis 2011: F. Pitzalis, *Volontà meno apparente. Donne e società nell'Italia centrale tirrenica tra VIII e VII sec. a.C.*, Roma 2011.
- Rallo 1989: *Le donne in Etruria*, a cura di A. Rallo, (Studia Archeologica, 52), Roma 1989.
- Rathje 2007: A. Rathje, *Etruscan Women and Power*, in *Public Roles and Personal Status. Men and Women in Antiquity*, Proceedings of the Third Nordic Symposium on Gender and Women's History in Antiquity (Kopenhagen, 2003), ed. L. Larsson Lovén, A. Strömberg, Sävedalen 2007, pp. 19-31.
- Roth 2010: R. Roth, *Dichotomising the Family in Hellenistic Etruria: Forms of Strategic Display in Élite Burials*, in *Acta Patristica et Byzantina* 21, 2010, pp. 176-193.
- Sammartano 2013: R. Sammartano, *Le tradizioni letterarie sulle origini degli Etruschi: status quaestionis e qualche annotazione a margine*, in *Le origini degli Etruschi. Storia archeologia antropologia*, a cura di V. Bellelli, Roma 2013, pp. 49-84.
- Sordi 1981: M. Sordi, *La donna etrusca*, in AA.VV., *Misoginia e maschilismo in Grecia e in*

- Roma. Atti delle ottave giornate filologiche Genovesi (Genova, 1980), Genova 1981, pp. 49-67.
- Tassi Scandone 2019: E. Tassi Scandone, *Organizzazioni familiari e condizione femminile in Etruria*, in *Lo spazio della donna nel mondo antico*, Atti del Seminario di studi (Napoli, 2017), a cura di M. del Tufo, F. Lucrezi, Napoli 2019, pp. 51-69.
- Torelli 1987: M. Torelli, *La società etrusca. L'età arcaica, l'età classica*, Roma 1987.
- Torelli 2014-2015: M. Torelli, *La servitus etrusca tra storia e archeologia*, in *RendPontAc* 87, 2014-2015, pp. 169-187.
- Torelli 2018: M. Torelli, *Intorno ai servi d'Etruria*, in Aigner-Foresti - Amann 2018, pp. 295-302.
- van Heems 2017: G. van Heems, *La famille étrusque, du bon usage des sources*, in *Famille et société. Mond grec, Rome, Étrurie Ve-IIe s.*, éd. C. Wolff, Paris 2017, pp. 103-140.
- Zevi 1995: F. Zevi, *Demarato e i re "corinzi" di Roma*, in *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore*, vol. 1, a cura di A. Storch Marino, Napoli 1995, pp. 291-314.
- Zevi 2014: F. Zevi, *Demaratus and the "Corinthians" Kings of Rome*, in *The Roman Historical Tradition. Regal and Republican Rome*, ed. J.H. Richardson, F. Santangelo, Oxford 2014, pp. 3-82 (tr. ingl. di Zevi 1995 con *addendum* alle pp. 81-82).

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI EPIGRAFICHE DI ETÀ ORIENTALIZZANTE E ARCAICA

Valentina Belfiore
Ministero della Cultura

Abstract:

This paper addresses the issue of the Etruscan family within a limited number of inscriptions from the Orientalizing and Archaic periods. During these phases, funerary epigraphy, which provides official name formulas, is marginal, whereas possession and gift inscriptions are far more attested. The latter are linked to both a familial circulation of objects and a broader one, as implied by the socio-economic character of gift exchange. Overall, the notion of family in the epigraphic evidence of this period is only circumstantial and can be reconstructed with the aid of archaeological evidence. Within this framework, special consideration is given to the role of women as proprietors of tombs, either alone or alongside their husbands, and as promoters or, more often, beneficiaries of gifts made by men, likely as wedding presents. The increasing number of testimonies during the Archaic period, coupled with social change, reveals some peculiar situations, particularly in *Volsinii*, where some women could be responsible for dedications to the gods or even for the production of plates.

Keywords: Possession/Gift/Funerary Inscriptions, Woman Position, Wedding Presents, Bridal Couple.

1. PREMessa. PROBLEMI DI FORMAZIONE DEL *CORPUS*

Le testimonianze scritte che possono in qualche modo contribuire alla ricostruzione dell'immagine della famiglia etrusca e dei legami parentelari primari in età orientalizzante e arcaica sono estremamente ridotte in proporzione alle attestazioni restituite nelle fasi successive. L'epigrafia funeraria, che rappresenta una fonte di dati considerevole in quanto legata alla sfera (semi)ufficiale, non si afferma anteriormente al V-IV sec. a.C. pressoché in nessuna delle città etrusche. Ben più numerose in questa fase sono invece i formulari di possesso e di dono su *instrumentum*, legate ad un ben noto fenomeno sociale che mira a sancire vincoli fra esponenti di famiglie aristocratiche attraverso lo scambio di doni preziosi, nelle quali è ricordato soprattutto il nome del primo possessore dell'oggetto che viene immesso nel circuito di scambio¹.

Nel complesso, dunque, i dati che si possono ricavare da un'indagine relativa al lasso temporale più alto non sono che limitati e marginali. Le finalità di una valutazione

¹ Cfr. da ultimo Benelli 2024, p. 287, nt. 48 con bibl. cit.

del *corpus* di attestazioni consisteranno quindi non tanto in una ricostruzione delle caratteristiche della famiglia etrusca durante questa fase, quanto nella valutazione stessa della presenza epigrafica femminile come indizio dei ruoli socialmente consentiti in quanto espressione di famiglie di rango aristocratico.

1. NOMI FEMMINILI E METRONIMICI IN ISCRIZIONI FUNERARIE E DA *INSTRUMENTUM*

Le iscrizioni orientalizzanti e arcaiche che commemorano individui femminili in ambito etrusco sono estremamente ridotte ma significative, considerata la natura (semi)ufficiale delle attestazioni funerarie, concepite anche per un pubblico ‘esterno’ nel caso delle iscrizioni su segnacoli o stele funerarie o altro tipo di monumenti destinati alla vista². Considerando le iscrizioni volsiniesi come un caso a parte, le iscrizioni funerarie intitolate (anche) a soggetti femminili sono:

ETVc 1.83 [-?-pe]trunas racveθa, arcaica.

REE 77, 83 ²[*m*]i auleś veliś/ ¹θarnalχ cuiślan[*iaś*], arcaica (*Ager Saenensis*, Castelnuovo Berardenga, Bosco le Pici).

ETPa 1.2, REE 76, 34 *kuvei huleisnai mi isive : miśe[-]kś[-15/16-]enke zilaθ miśalalati amake*, secondo quarto del VI sec. a.C.

La prima iscrizione, frammentaria, era su un blocco quadrato in nenfro da un edificio sepolcrale trovato in località Polledrara, presso il Tumulo della Cuccumelletta, ma non pertinente ad esso (v. *CIE 5308*). La lacunosità del testo non consente di stabilire quanta parte ne mancasse, né se il nome della defunta fosse accompagnato, com'è anche ipotizzabile, dal nome del coniuge. Quest'ultimo è il caso effettivamente restituito dall'iscrizione *REE 77, 83* su una lastra di arenaria di forma triangolare, che Maggiani ha ipotizzato pertinente al coperchio di un'urna bisome³. La localizzazione del ritrovamento in un'area di necropoli prossima ad un abitato con una struttura palaziale tardo orientalizzante o del primo arcaismo lascia pensare che gli individui ricordati dal testo appartengano ai livelli elevati della società locale. Di sicuro spicca è anche la testimonianza del cippo più tardo di Rubiera recentemente corretta in *huleisnai*⁴. La comprensione del monumento, che unisce un nome femminile alla menzione di uno zilacato, è seriamente compromessa dall'ampia lacuna⁵. La testimonianza è ad ogni modo significativa per restituire un nome femminile ancora in relazione con ruoli e livelli sociali apicali.

² Cfr. le considerazioni espresse sul tema nel volume *L'écriture et l'espace de la mort*, éd. M.-L. Haack, Rome 2015, <https://doi.org/10.4000/books.efr.2704>.

³ A. Maggiani, *REE 77, 83*.

⁴ A. Maggiani, in *REE 76, 34*.

⁵ Cfr. ora Maggiani 2024.

Il piccolo gruppo di monumenti funerari intitolati a figure femminili potrebbe essere integrato dall'iscrizione arcaica *ET Vs 3.8 mini (muluvanice) leθeia curves* “mi (ha dedicato o fatto fare) Leθeia Curves” che, stando alle note dell'editore, sembra piuttosto da considerare come funeraria. Il supporto è infatti rappresentato da due blocchi combacianti in nenfro, pertinenti ad una lastra per la chiusura di una camera o di un loculo in località Pantanesca presso Bolsena⁶.

In un certo numero di casi, per lo più attestati da stele funerarie, delle figure maschili di rango sono commemorate attraverso il consueto formulario del possesso e del dono anche da parte di altri individui maschili non consanguinei⁷. Sul particolare fenomeno, anche motivato dall'esigenza di stabilire attraverso il monumento una sorta di legittimità nella successione al potere, ha recentemente richiamato l'attenzione A. Maggiani⁸. Eccezionalmente la stele di Saturnia appare piuttosto eretta dai due figli del defunto Larθ Laucies, Larece e Kaiseriθe⁹:

*ET AV 1.29, VI sec. a.C.: ^alarθ l/laucies θamequ/ larecesi kaliseriθesi celeniarasi ^bmini
----e -eθur kam/arteθi.*

Nell'ambito delle tombe gentilizie di età arcaica, si distingue la Seconda Tomba delle Iscrizioni di Cerveteri, con un lungo testo graffito sopra la porta di accesso alla camera più interna, sulla parete di fondo della prima delle due camere coassiali¹⁰:

*ET Cr 1.197 ¹ramaθa spesias sxa[ni]ce θui stalθi ²iχ () laris armas[ii]nas putusa zix³ipa
ve[l]iinaisi uθrice laricesi ⁴zuxuna, 530-515 a.C.*

L'iscrizione in questione, anziché ricordare il fondatore della tomba¹¹, menziona una Ramaθa Spesias per aver compiuto un'azione all'interno della tomba (“qui nello

⁶ Morandi 1990, pp. 44-46, n. 6; cfr. sopra per la mancata concordanza di prenome femminile e gentilizio o nome aggiunto maschile

⁷ Cfr. in particolare *ET Vt 1.55 ^ami leasies b[^bmi spur[ies] haime[---]*, su stele con due personaggi, verosimilmente fratelli, cfr. *REE* 78, 34; *ET Vt 1.85* riletta da A. Maggiani in *REE* 80, 38 *^ami larθia θarnies^b [lar]s uxulni muluvunee*; *ET Vt 0.10*, riletta da A. Maggiani in *REE* 81, 63 *lar<θ>is arzlx lesunilance / muceic: cem arzle raczle*, su cippo a colonnetta; *REE* 78, 18 *mi?]arnθial χurχus [-mi?] ni sanxuli[---]* su una stele arcaica da San Gimignano, loc. San Bartolomeo d'Ulgignano; *REE* 86, 21 *[la]ris:se[ntinate* vel similia) *²mi larθalisa ³-h----l ⁴---- mlaθke*, arcaica, da Civitella Paganico (GR), Casenovole; *ET Cl 1.948* corretta da Colonna 2016, pp. 159-161 *mi araθia auta mene*; *ET Cl 1.946 mi suθi larθia lariken[a]s ... l]arikiu sapinas itunia muleven[e*, sulla stele da Castelluccio, su cui cfr. A. Maggiani, in *REE* 80, 38 a proposito della stele di Vetulonia *ET Vn 1.1*.

⁸ Cfr. *REE* 80, 38.

⁹ Maggiani 1999.

¹⁰ Colonna 2006, p. 430; *ET Cr 1.198-1.211*.

¹¹ Colonna 2006, pp. 430-434; G. Colonna, in *REE* 71, 29.

stal”). In base alla quantità di nomi maschili ricordati dalle altre iscrizioni graffite sulla stessa parete con il solo prenome o con prenome e gentilizio e alla loro relazione con il tipo di decorazione della parete di fondo di questa camera, Colonna ha proposto di leggervi la testimonianza della partecipazione ad un atto cultuale da parte di un gruppo di *etairoi*. Ad istituirlo sarebbe stata la vedova di Larice Ve[[i]ina(s) per il marito, sepolto nel letto della camera più interna di sinistra, dove solitamente è deposto il fondatore¹².

La pluralità di nomi maschili ricordati all'interno della tomba presenta qualche analogia con il testo, di incerta interpretazione, della Seconda Tomba delle Iscrizioni di Tarquinia (ET Ta 0.38 [---]zii^{ee} piute. nulvena{na} ²zimumasi. satunu[.] ruva. mamunie [----]mutu[.] tilna. [---]i [---]i svaleis. m[-]tce. puius tretnas ²larθi hurθenaial scalerece. epu šuθiθi)¹³. Pur non essendo questa la sede per proporre revisioni di lettura, si potrebbe suggerire di riordinare il testo in base a considerazioni pragmatiche. Stando alle note dell'editore, l'iscrizione è dipinta senza preparazione sulle pareti “di fondo, di sinistra e di ingresso”, con un ductus più piccolo e compatto nella parte destra e caratteri più grandi e spaziati nella parte sinistra, dove segue un andamento in parte bustrofedico¹⁴. Ipotizzando che l'iscrizione cominci dalla parte contrassegnata da lettere di maggiore altezza, una proposta puramente congetturale potrebbe essere quella di leggere: “-uva. mamunie ve[-(-)]e mutu[.] tilna. [-/-]i svaleis. m[-]t(-)ce. puii stretnas ²scalerece. epu šuθiθi. L'iscrizione sulla parte destra (= parete di fondo), ancora a giudicare dal ductus, più compatto in alto e con lettere che sembrano aggiunte nello spazio rimanente, potrebbe leggersi dal basso: ^{b3}larθi hurθenaial²zimumasi. satunu ¹[---] zii^{ee} piute. nulvena{na}. Giusta la proposta, -uva mamunie potrebbe essere il nome di una delle figure cui si dà sepoltura (mutu[, m[-]t(-)ce?), se non quello del titolare della tomba e in qualche relazione con la larθi hurθenaial ricordata sulla parete accanto, mentre l'azione predicata all'interno della tomba sarebbe effettuata da un puii stretnas, con puii non necessariamente da intendere come voce lessicale.

In una cronologia più avanzata e con ceti sociali ormai assimilabili ad una sorta di “classe media”, il caso più evidente di iscrizioni funerarie che intitolano monumenti a figure femminili è rappresentato da un piccolo numero di tombe nella necropoli del Crocifisso del Tufo di *Volsinii*, tradizionalmente ascritta ad una autorità cittadina che impone una lottizzazione degli spazi funerari¹⁵. Le tombe, a camera solitamente unica, evidentemente destinate alla famiglia mononucleare¹⁶, sono state spesso spoliate già

¹² Colonna 2006, pp. 447-451; G. Colonna, in *REE* 71, 29; Colonna 2015, §§ 7, 10.

¹³ Morandi Tarabella 2004, pp. 245-246, s.v. *Hurθena*.

¹⁴ *Sic* nella didascalia, cfr. Morandi Tarabella 2004, tav. XXXI; cfr. inoltre quanto a pp. 245-246, s.v. *Hurθena*.

¹⁵ Feruglio 2003, p. 301.

¹⁶ Feruglio 2003, p. 279.

in antico, con alcune significative eccezioni¹⁷. La tomba 10, ad esempio, con un ricco corredo di ceramica attica a figure nere, conservava fibule, alari, un attizzatoio, un coltello e un peso da telaio, permettendo così di attribuire l'unica deposizione ad un individuo di sesso femminile nonostante il nome maschile graffito all'esterno (*ET Vs 1.27 mi venelus papanas*)¹⁸. Fra le tombe con corredo conservato è quella di *avele metiena* (*ET Vs 1.328*), indagata negli anni Ottanta del Novecento (scavi Bizzarri), con una inumazione femminile e una incinerazione relativa ad un individuo maschile, come riscontrato anche in altre tombe con rito misto¹⁹. All'esterno, nella 'piazzetta' più occidentale dell'ultima fila di tombe scavate negli anni Ottanta del secolo scorso, fra le due tombe con fronte iscritta *ET Vs. 1.327* e *1.328*, era collocato il cippo *ET Vs 1.325* *mi latin[i^he]s / kailes* sopra la tomba a cassetta di un bambino, ancora a giudicare dal corredo con alari miniaturistici, spiedi, cuspidi di lancia e bucheri²⁰.

Nel complesso è possibile contare 135 iscrizioni che attribuiscono la titolarità della tomba a individui di sesso maschile contro 6 testimonianze di tombe attribuite a soggetti femminili (*ET Vs 1.34 [mi ?]temsius laux[usienas]*; *ET Vs 1.37 mi larθuia amunaia*; *ET Vs 1.66 mi velelias eries*; *ET Vs 1.85 mi velelias hirminaia*; *ET Vs 1.94 ramuθa esyunas*; *ET Vs 1.112 mi velelia[s -?-]*).

Le iscrizioni generalmente sono riportate sull'architrave esterno della porta di accesso alla camera funeraria, ma in alcuni casi sono su cippi collocati al di sopra delle tombe e conservati solo in alcuni casi²¹: è il caso della tomba infantile sopra ricordata e inoltre dell'iscrizione *ET Vs 1.94*, che riporta il nome femminile - ancora del tipo privo di concordanza con il gentilizio - all'assolutivo anziché secondo la formula usuale di possesso. Il cippo su cui correva l'iscrizione, di forma e materia variamente descritto (cfr. in *CIE 4994*), era in prossimità della tomba 1 del Körte²². La diversa collocazione di questa rispetto alla tomba 1 della numerazione seguita da Bizzarri nel 1962 impedisce ulteriori congetture: non sarebbe tuttavia da escludere un confronto con la parte iniziale del gentilizio di *ET Vs 1.1 mi venelus es* su architrave frammentaria trovata alla sinistra della tomba 1 degli scavi più recenti²³.

Un'ulteriore formula onomastica femminile, sebbene incompleta, è restituita dall'iscrizione *ET Vs 1.34*, riportata sull'architrave della tomba 33 Bizzarri, già spoliata in antico²⁴. La parte di corredo conservata sembrerebbe comunque effettivamente da

¹⁷ Bizzarri 1962; Bizzarri 1966; Feruglio 2003.

¹⁸ Bizzarri 1962, pp. 31-36.

¹⁹ Feruglio 2003, pp. 279, 293-297.

²⁰ Feruglio 2003, p. 297.

²¹ Cfr. sul tema già Körte 1877, p. 103.

²² Körte 1877. Cfr. in *CIE II.1.1.1. Regio-Volsiniensis, Urbs Vetus*, ad tituli 4921-5033, pp. 9, 22.

²³ Bizzarri 1962, p. 17; Appendice, p. 136, tomba 1. In *ET* sono state unificate le iscrizioni *CIE 4936b* (sulla fronte della tomba 14) e 4940b (sulla fronte della tomba 19).

²⁴ Bizzarri 1966, pp. 12-13, 170, fig. 51.

ascrivere ad un individuo femminile per la fuseruola in bucchero. La presenza inoltre di un terminale in bronzo attribuito al rivestimento di una gamba di sgabello²⁵ lascia pensare (se da attribuire alla stessa) ad una figura di rango²⁶.

Le due iscrizioni *ETVs* 1.37, 1.85, con formula onomastica interamente concordata al femminile, non presentano difficoltà di comprensione. La prima era riportata sull'architrave della tomba 30 Bizzarri²⁷, la seconda all'esterno della tomba 11 del Körte (cfr. *CIE* 4985). Per il gentilizio *hirminaiia* di quest'ultima, M. Morandi ha sottolineato la coincidenza cronologica fra la donna titolare della tomba a camera nella necropoli del Crocifisso del Tufo, un *[h]ermenias* con prenome non conservato commemorato da un cippo di tufo posto su una tomba a cassa nella necropoli della Cannicella (*CIE* 5053, *ETVs* 1.152) e il *thucer hermenias* autore della dedica di un bronzetto di guerriero a Ravenna (*ET Pa* 3.1)²⁸. Una *velelia* con patronimico o gamonimico *eries* era titolare della tomba 10 Gamurrini (*CIE* 4933), più a ovest rispetto al complesso scavato da Bizzarri, mentre un'ulteriore *velelia*, il cui gentilizio non è conservato, è attestata da un frammento senza precisa collocazione nella necropoli (*CIE* 5017).

Il fatto ad ogni modo che più di una tomba riportasse esternamente un nome femminile è in sé significativo della possibilità, se non altro per individui di rango e in determinati ruoli sociali (ad es. in caso di vedovanza?), di avere la titolarità del luogo di sepoltura (in tal caso individuale?). D'altro canto questa situazione sembra riscontrata unicamente nella necropoli del Crocifisso del Tufo, mentre le testimonianze funerarie arcaiche dalla Cannicella sono molte meno (19 iscrizioni, tutte maschili), e non sono apprezzabili quelle da altre località (San Zero, Rocca Ripeseña).

Con le poche iscrizioni funerarie intitolate a individui femminili, un numero leggermente superiore è quello delle iscrizioni maschili - funerarie e da *instrumentum* - che ricordano un metronimico. Come atteso, i metronimici ricordati all'interno di iscrizioni funerarie nella fase oggetto di studio sono molto limitati e spesso di riconoscimento anche controverso.

ETVs 1.6 *mi mamarces ramaitelas*, VI-V sec. a.C. (*CIE* 4925)

ETVs 1.25 *mi aranθia ramaitelas*, VI-V sec. a.C.

ETVs 1.53 *mi aranθia ramaitelas*, VI-V sec. a.C.

ETVs 1.26 *mi aviles laucieia*, VI-V sec. a.C.

ETVs 1.45 *mi aveles vbulxyenas rutelna(las)*, VI-V sec. a.C.

²⁵ Bizzarri 1966, p. 63.

²⁶ Cfr. le riproduzioni di sgabelli in tombe dipinte e i *realia* conservati, Naso 2006, pp. 258-260, 285-286. Cfr. inoltre Rigobianco 2014, p. 125 per il nome.

²⁷ Bizzarri 1966, p. 105, fig. 48.

²⁸ Morandi Tarabella 2004, pp. 233-234, s.v. *Herm(e)nal/Hirminaiia/Hirumina*. Non è inoltre il caso di ricordare qui il prenome dell'autore del dono della stele di Vetulonia, su cui cfr. quanto sopra.

In ambito volsiniese sono presenti due individui omonimi *ET Vs 1.25* e *1.53*, titolari rispettivamente della tomba 8 Bizzarri, nella quale doveva essere sepolta (fra l'altro?) una donna a giudicare dal peso da telaio rinvenuto fra gli oggetti di corredo²⁹, e della tomba 24 Gamurrini (*CIE 4946*), ora perduta; una terza forma onomastica *ramaitelas* era restituita anche dalla tomba 31 Gamurrini (*CIE 4925*). La forma *Ramaitelas* è stata intesa come gentilizio maschile³⁰. La concordanza al genitivo lascia in effetti preferire questa analisi, così come il formulario e la cronologia porterebbero a credere che il secondo membro della formula onomastica rappresenti un gentilizio piuttosto che un metronimico all'ablativo accanto ad un prenome altrimenti isolato. Nell'ottica dei presunti metronimici in iscrizioni funerarie ufficiali va ricordato anche il cippo con iscrizione *ET Cl 1.2753 mi lauxumesa katilas*, arcaico, per il quale è stata suggerita una formazione analoga a partire da un prenome maschile *lauxumes* con genitivo in *-a*, concordato con una forma in *-la-s*³¹.

Diverso il caso della forma di genitivo *laucieia* di *ET Vs 1.26* in relazione con il prenome *aviles*³², che si direbbe rappresentare con ulteriori dubbi un genitivo di gentilizio metronimico³³. In tal senso può soccorrere il confronto con *ET Ta 7.31*, *CIE 5528 θανεχ[vi]l. luvciies*, su parete di tomba di V sec. a.C., questa volta con prenome femminile accompagnato da un gentilizio maschile al genitivo. La forma *laucieia*, rispetto ad un assoluto *luvciies* o **luvciie*, e ad un prenome **laucie*, si direbbe presupporre una formazione di assoluto **lauc(i)eiel lauc(i)eia* con cancellazione della vocale presuffissale **lauciiel/ia*, e genitivo di conseguenza **laucietes* maschile, **laucie(i)(a)ia(l)* per il femminile, divenuto *laucieia* per aplografia. Se dunque *laucieia* può rappresentare il nome materno, non è neanche da escludere che le formule volsiniesi con *ramaitelas* non siano piuttosto da considerare allo stesso modo come 'nomi aggiunti' espressi mediante il nome (ereditario) materno/femminile, anche in considerazione della particolarità del contesto volsiniese³⁴.

²⁹ Bizzarri 1962, pp. 72-73, 142, n. 11.

³⁰ Colonna 1977, p. 191; Colonna 1987, p. 59; G. Colonna, in *REE* 64, p. 414 per i gentilizi apparentemente femminili di seguito ad un nome maschile, che l'autore ha ritenuto privi dell'opposizione altrimenti attiva fra i suffissi *-le: la*. Cfr. Rigobianco 2014, pp. 112-213 per la polarizzazione dei morfemi *-le(-)* e *-la(-)*, indotta dall'ingresso di numerosi elementi onomastici di origine allotria. Per Marchesini 2007, pp. 87-88, nn. 57-58, 91, n. 61 la forma rappresenta un ING femminile da un prenome **ramaites*, a sua volta formato da un prenome femminile **ramai*; Belfiore 2014, pp. 76-80 per le formazioni in *-lalle*. Cfr. Morandi Tarabella 2004, p. 420, s.v. *Ramaitela* come derivato dal prenome femminile *Ramata* mediante suffissazione in *-la*.

³¹ Benelli 2001, pp. 217-218; cfr. Belfiore 2014, pp. 78-79 con ulteriore bibl.

³² Cfr. Marchesini 2007, pp. 82, 86, 99, per il nome considerato come Individualnamengentile.

³³ Cfr. De Simone, per il quale doveva trattarsi di un Individualnamengentile; così Marchesini 2007, p. 82 con bibl. cit.

³⁴ Cfr. Marchesini 2007, p. 111 per una discussione sul genere nelle formule onomastiche volsiniesi con *Individualnamengentile* 'femminile'.

Un'altra forma problematica è rappresentata da *rutelna* dell'iscrizione *ET Vs 1.45*, già intesa come *cognomen*, o piuttosto come metronimico da integrare come *rutelna(las)*, secondo una proposta già di Rix³⁵.

Un chiaro metronimico è quello che compare accanto alla filiazione nella nota stele di Vetulonia su cui esiste un'abbondante letteratura³⁶:

ET Vn 1.1 [mi a]uvileś feluskeś tuśnutal[a opp. tuśnutai[es pal]panalaś mini mulhuvaneke hirumi[n]a φersnalnas, VII sec. a.C.

L'integrazione con *tuśnutai[es]* come nome paterno in luogo di *tuśnutal[a]* è stata proposta da Colonna³⁷, mentre il gentilizio materno, conservato solo per la parte finale, è stato integrato in *pal]panalaś* e appare espresso all'ablativo, come riscontrato d'abitudine nelle sia pur rare attestazioni di questa fase. Come sopra ricordato circa la mancata consanguineità normalmente riscontrata nella committenza di questo genere di monumenti funerari, a erigere la stele sarebbe stato un *hirumina φersnalnas* o *φersnalas*, che, in base alle restituzioni, costituirebbe una sorta di erede politico destinato a succedere alla figura apicale defunta o ne rappresenterebbe il figlio stesso³⁸.

Altri metronimici sono restituiti dalle iscrizioni su *instrumentum*. Il diverso tipo di intenzione comunicativa di questi testi, che spesso presuppone una circolazione di tipo domestico-familiare accanto ad una più formale contrazione di un vincolo mediante l'istituto del dono, restituisce un numero di metronimici (all'ablativo) di poco superiore alle iscrizioni funerarie.

Nel testo su dolio d'impasto da Roselle *ET Ru 3.1, min[i] mulvanike venel rapaleś laivena[*, della seconda metà del VII sec. a.C., il dono è effettuato da *venel rapaleś*. L'integrazione proposta per la forma incompleta è *laivena[si]* ad *CIE 11575*, se inteso come destinatario del dono, oppure *laivena[las]*, secondo la proposta di Colonna, che considera la forma come metronimico, integrando allo stesso modo anche la forma *rutelna(las)* orvietana (*ET Vs 1.45*, v. sopra)³⁹.

L'iscrizione dal Portonaccio *ET Ve 3.5 mini mulvanice mamarce apuniie venala*, di inizio VI sec. a.C., rappresenta una dedica con formula onomastica maschile accompagnata da una forma *venala* che non potendo rappresentare il destinatario del dono per evidenza contestuale, si intende come metronimico al genitivo. Per analogia con *ET Cr 3.17 (mini turuce larθ: apunas' veleθnalas'*, primo quarto del VI sec. a.C.)⁴⁰

³⁵ Rix 1963, pp. 195-196; Colonna 1977, p. 190.

³⁶ Si ricordano, fra gli altri, Maggiani 2007; Agostiniani 2011 a; Maggiani 2000, p. 256 per *φersnalnas*.

³⁷ Colonna 1977, p. 189.

³⁸ A. Maggiani in *REE* 80, 38; cfr. le iscrizioni citate *supra* a nt. 7.

³⁹ Colonna 1977, p. 191. Se di dono si tratta, nulla esclude ad ogni modo un completamento del tipo **laivena[le]*.

⁴⁰ Marchesini 1997, p. 145; Rix 1984, p. 227.

e con l'integrazione proposta per Ru 3.1, non è comunque da escludere che anche questa forma fosse intesa all'ablativo (**venala(s)*).

La forma *vestiricinala* di ET Cr 3.20 (*mi(ni) aranθ ramuθasi vestiricinala muluvanice*, prima metà del VI sec. a.C.) è stata invece considerata come gentilizio di *ramuθasi*⁴¹: le due forme ad ogni modo non sono concordate, a meno che *ramuθasi* non sia da intendere come forma di genitivo arcaico come prospettato da Rix⁴².

Infine, le forme *Xiela-* di ET Cm 2.3 (*[mi v]etes χielas*, fine VII sec. a.C.) e *larziia* di ET Cr 2.68 (*mi hulus larziia*, seconda metà VI sec. a.C., dalla tomba 211 di Bufolareccia, pertinente ad un individuo maschile) si lasciano analizzare in più di un modo⁴³; trattandosi di testi restituiti da *instrumentum* tuttavia non è da escludere che queste rappresentino dei metronimici⁴⁴.

2. FORMULE ONOMASTICHE FEMMINILI IN ISCRIZIONI DI POSSESSO, DONO O SACRE

Prima di trattare le formule di possesso femminili in relazione a quelle maschili, occorre soffermarsi sull'eccezionale contesto della Tomba Regolini-Galassi di Cerveteri, oggetto di una recente revisione⁴⁵. Le iscrizioni sul vasellame argenteo (ET 2.10-2.14; 2.147; REE 78, 60, con testo *larθia* o *mi larθia*) e quelle restituite alle patere di produzione fenicia, anteriori alla datazione della deposizione (ET Cr 2.145 *larθia velθurus*; REE 78, 61 (Sannibale) *larθia v[elθurus]*, 710-675 a.C.) sono ad oggi riferite ai familiari che avrebbero effettuato il dono dei preziosi⁴⁶. La funzione della forma *velθurus*, ancora dibattuta, oscilla fra il ruolo di patronimico di precoce gentilizio o, ancora, di prenome di un secondo individuo, eventualmente fratello del primo⁴⁷. *Larθia* costituirebbe ad ogni modo il primo proprietario o il donatore, mentre non è nominata la donna con lo straordinario corredo, che potrebbe rappresentare tanto la madre, quanto la moglie del donatore portata con *prothesis* ed *ekphorà* fino alla tomba.

⁴¹ L. Cavagnaro Vanoni, in REE 30, 6, p. 295.

⁴² Rix 1989.

⁴³ Cfr. rispettivamente sopra, nt. 30 per le forme in *-la*; Marchesini 1997, pp. 125-127, n. 101 con bibl. prec.; Marchesini 2007, p. 53 per l'iscrizione ceretana.

⁴⁴ Cfr. in particolare la possibilità di intendere *larziia* come femminile, Belfiore 2011, pp. 49-50.

⁴⁵ Cfr. da ultimo Sannibale 2021; Sannibale 2022, pp. 36-47 con bibl. prec. per la storia degli studi, nell'ambito furono ipotizzate fino a quattro sepolture.

⁴⁶ G. Colonna, in Colonna - Di Paolo 1997, pp. 156-157; Colonna 2015, § 6.

⁴⁷ Cfr. G. Colonna, in REE 78, pp. 58-59, per il quale *velθur* comparirebbe in un secondo momento in qualità di donatore insieme al fratello *larθ* nei confronti della madre. Per *velθuru* come secondo membro della formula onomastica cfr. REE 64, 29 (F. Buranelli - M. Sannibale) e una nuova discussione in REE 78, 61 (M. Sannibale), p. 245.

Gli studi più recenti sulla tomba hanno evidenziato che l'unica sepoltura era accolta nella camera di fondo⁴⁸, mentre la cella di destra, a lungo ritenuta ospitare una incinerazione più recente (del figlio autore di doni alla madre), non doveva essere sede di alcuna deposizione funeraria, ma semmai di cerimonie rituali che coinvolgevano il letto funebre e le statuette di piangenti⁴⁹.

Di fatto sembra esistere una diversità, come già ammesso da Sannibale, fra le mani che graffiscono le iscrizioni sulle coppe fenicie e quelle che realizzano le iscrizioni sul vasellame argenteo non solo per il formulario ma anche per la tecnica e alcune differenze nella grafia⁵⁰. Le differenze grafiche sono infatti rilevanti se si considera che negli argenti l'*alpha* con traversa calante, *theta* con croce interna, *rho* con asta verticale rettilinea e occhio triangolare possono rientrare nella seconda fase delle iscrizioni ceretane che Colonna data alla metà del VII sec. fino al 630 a.C. Diversamente, le patere fenicie presentano *alpha* con traversa ascendente; *theta* con croce interna; *rho* con segno verticale curvo a parentesi come in *ETCr* 2.145, *REE* 64, 29 e si direbbero perciò appartenere al primo gruppo o fase delle iscrizioni ceretane della prima metà del VII sec. a.C.⁵¹.

Sembra quindi che le iscrizioni con formula bimembre non solo siano più 'complete' per la resa del nome (che include il patronimico o il gentilizio) in relazione alla provenienza allotria, a sottolineare il valore di *keimelia* di tali oggetti⁵², ma anche più antiche, tanto per il tipo dei supporti quanto per la paleografia delle iscrizioni, ancorché graffite in un secondo momento. Il rafforzamento della dinastia e al tempo stesso la valenza del nucleo familiare può essere stato veicolato dalle iscrizioni graffite sul ricco vasellame depresso nella tomba in momenti diversi: non è da escludere che i più antichi siano dei doni nuziali e quelli successivi dei doni in occasione della cerimonia funeraria (per la moglie o la madre di *Larθ* o ancora la figlia premorta?).

Al di là del caso eccezionale rappresentato dalla Tomba Regolini-Galassi, in cui una donna è onorata con straordinari preziosi senza che ne sia in nessun modo esplicitato il nome attraverso formulari di possesso, numerose sono le attestazioni di nomi femminili in testi che dichiarano la proprietà dell'oggetto (eventualmente in relazione al suo contenuto). Per quanto già osservato non è da escludere che i formulari di possesso non sottintendano anche dei doni ricevuti, eventualmente in funzione di doni nuziali. Quasi del tutto assenti, salvo casi incerti (e alcuni integrati con il dato contestuale), sono i doni promossi da donne. Non sono state considerate le iscrizioni di origine incerta e per lo più quelle contenenti il solo testo (*mi*) *apaslatial*, quando di provenienza ignota o da santuario, evidentemente di natura sacra.

⁴⁸ Sannibale 2022, p. 71.

⁴⁹ Sannibale 2021; Sannibale 2022, pp. 35-36, 67-68.

⁵⁰ M. Sannibale in *REE* 78, 61, p. 246.

⁵¹ Colonna 1970, pp. 656-657.

⁵² M. Sannibale, in *REE* 78, 61, p. 246.

In Campania le iscrizioni che dichiarano un possesso femminile rappresentano circa 1/3 rispetto a quelle con formulario maschile, fatti salvi numerosi casi incerti (in totale 56 iscrizioni, di cui 30 con formula onomastica maschile, 13 incerte o incomplete, 9 femminili). Nel caso di *ET* Cm 2.2 il possesso dell'anforetta qualificata come *zavena*, sembra duplice o doppiamente rivendicato da una Apula figlia o moglie di un Sepune; quindi come proprietà di una Kalesia⁵³. Un'altra doppia formula è quella che compare in *ET* Cm 2.107, intesa da M. Cristofani (*REE* 57, 49) come dono da un uomo (Kaisie Nuniies) a una donna (*Peiθra Anace). La forma *ati* di *ET* Cm 2.106 su una coppa potrebbe essere genericamente riferita al corredo funerario materno. Femminile appare anche la pertinenza della coppa *ET* Cm 2.134 (*mi aruθiia lacisal*) da una deposizione femminile, che Colonna ha inteso come formula onomastica maschile (*Aru(n)θ Lacis, *REE* 73, 89) in qualità di donatore del vaso. In base a quanto osservato sul fenomeno delle grafie con <ii> e a quanto emerge dal dato archeologico, la forma potrebbe essere riferita effettivamente a una donna (**aruθi* o **aruθia* + gen. patronimico o gamonimico)⁵⁴.

Le iscrizioni di dono campane sono rappresentate da un totale di 10 iscrizioni, di cui 8 incomplete o incerte, 1 con formula onomastica maschile, mentre 1 (*ET* Cm 3.2), rappresenta il dono di uomo e una donna (Velyae e Venela Rasunie), verosimilmente marito e moglie, al figlio o alla figlia, come appurato in base al contesto archeologico⁵⁵. Fra le iscrizioni di dono potrebbe comunque figurare, ancora unicamente in base alle sole informazioni contestuali, anche l'iscrizione *ET* Cm 2.92 (*CIE* 8839, *mi θanuxvilus muriiis*), conteggiata fra quelle di possesso femminile, considerando che proviene dalla tomba maschile 446⁵⁶. Le iscrizioni di dedica o votive sono 7 nella fase orientalizzante e arcaica, 5 delle quali con formula onomastica maschile, 1 femminile, 1 incerta.

Le iscrizioni provenienti dal Lazio per la cronologia considerata ammontano a 9 di possesso, di cui 7 con formula onomastica maschile, 2 incerte, fra le quali la nota iscrizione *ET* La 2.1, *vetusia*, che si propende per ritenere maschile (**vetus*)⁵⁷, e 1 sola femminile (**Arazi* **Larana*).

Anche per la città di Veio la quantità di iscrizioni è poco rilevante: 14 sono le iscrizioni di possesso, per lo più incomplete, con 5 formule onomastiche maschili e 4 femminili, per lo più riconoscibili come testi di dono destinati a una donna. Delle 48 iscrizioni di dono, 18 rappresentano dediche votive restituite dal Portonaccio, spesso

⁵³ Rigobianco 2014, pp. 112, 115.

⁵⁴ Belfiore 2011.

⁵⁵ Pellegrino 2008, p. 424; Colonna 2015, § 5.

⁵⁶ Colonna 2015, § 5.

⁵⁷ Cfr. la bibliografia riportata in *CIE* 8614; Rigobianco 2013, p. 93, nt. 482; cfr. inoltre le considerazioni di M. Martelli a proposito dell'iscrizione *REE* 50, 41, p. 289 *mi arusia meituna* dipinta su anfora da Vulci.

frammentarie, ma per lo più da parte di soggetti maschili, mentre *ETVe* 3.47 e 3.48 (da considerare con *ETVe* 2.9) sembrano avere delle donne come destinatarie del dono⁵⁸. L'iscrizione *ETVe* 3.5, ancora dal Portonaccio, riporta la dedica di un personaggio ricordato con metronimico (v. sopra, § 2). L'individuo ricordato dall'iscrizione *ETVe* 3.13, *venalia slarinaš*, dal santuario del Portonaccio, rappresenta invece una delle rare dediche promosse da una donna (v. § 3).

Un insolito dono femminile potrebbe essere rappresentato dall'anforetta di Monte Aguzzo (*ETVe* 9.1+9.2+3.1+6.1) in cui la formula onomastica atianaia può rappresentare un genitivo di possesso o essere separato come *ati anaia* e intendersi come nominativo-assolutivo della madre che effettua il dono nei confronti di *venel*, identificato con il titolare della tomba⁵⁹. D'altro canto nel sintagma non è ancora chiaro se la parola *axapri* rappresenti il nome dell'oggetto⁶⁰ o quello di una terza persona coinvolta⁶¹.

Numerose iscrizioni con formulario di possesso sono restituite da Cerveteri, dove si contano 136 attestazioni in totale, con 71 nomi di proprietari maschili e 45 femminili, salvo casi incerti e oggetti riferiti a uno stesso proprietario, quando ricostruibile (es. *pupaia karkana*; si veda anche il caso degli argenti della Tomba Regolini-Galassi, considerati come 1, v. sopra). Come anche in altri casi, non è da escludere che un certo numero di queste iscrizioni rappresentino piuttosto dei doni⁶². Le iscrizioni ceretane con formulario di dono sono 28, tutte con promotori maschili, uno dei quali ricordato anche con il metronimico (*ETCr* 3.17 *mini turuce larθ apunaš veleθnalas*, primo quarto del VI sec. a.C.), mentre un'iscrizione ricorda il dono indirizzato a una donna (*ETCr* 3.20, *ramuθasi vēstiricinala*, con concordanza difettosa). Come dono è da considerare anche l'iscrizione *ETCr* 6.1+2.6, in quanto parte di un set ordinato da un *karkana* e indirizzato in questo caso a una *raquvu*⁶³. Delle tre dediche votive contenenti il nome della divinità, una ricorda tuttavia anche il nome, incompleto, della dedicante (*ETCr* 3.29 *vas 6:f]uma cavuθ]*)⁶⁴.

Le iscrizioni orientalizzanti e arcaiche di Tarquinia con formulari di possesso sono in totale 29, di cui 5 incerte o incomplete, 8 con formula onomastica maschile, 9

⁵⁸ Per la *veleliia* di *ETVe* 3.47 cfr. Rigobianco 2014, p. 99.

⁵⁹ In tal senso Maras 2014.

⁶⁰ Così Bellelli 2022.

⁶¹ Il confronto *ETLa* 2.11 *axipri*, dove la forma compare isolata su una coppa in bucchero da Artena non è d'aiuto per la sua comprensione; per le diverse possibilità interpretative cfr. Agostiniani 1982, p. 76, n. 127; Agostiniani 2011 b, p. 30, nt 51.

⁶² Questo è il caso di *ETCr* 2.158, *mi aliya velelias muruia:*, fine del VII sec. a.C., cfr. Marchesini 1997, p. 132, n. 77; Marchesini 2007, p. 50 per la formula onomastica.

⁶³ Belfiore - Medori 2020, pp. 45-46.

⁶⁴ Maras 2009, pp. 208, 356 e *infra*.

iscrizioni su piattelli Spurinas riportano la forma *avi*, considerata come onomastica⁶⁵, mentre le iscrizioni che attestano un possesso femminile sono 5. Fra queste è stata conteggiata anche l'iscrizione *ET Ta 2.5 mi larθasarsinaia*, di separazione incerta, su un balsamario di tipo rodio di forma fallica della Collezione Castellani, di inizio VI sec., che se inteso come formula onomastica maschile sarebbe concordato con un gentilizio femminile oppure con un metronimico ("io di Larθ di Šarsinai"). In alternativa, la formula onomastica andrebbe intesa come femminile *tout court* ("io di Larθa Arsinaia"), in funzione pragmatica di dono di contenuto scherzoso da parte di un uomo⁶⁶.

Anche a Tarquinia le iscrizioni di dono mostrano promotori unicamente maschili. Un ulteriore settore epigrafico ben documentato in questo centro è rappresentato dalle numerose didascalie dipinte all'interno delle tombe, che per l'età arcaica ammontano a 19, tutte maschili e per lo più limitate al solo prenome, salvo 2, riconoscibili come femminili: *ET Ta 7.3, CIE 5417 θanaxvil*, terzo quarto del VI sec. a.C., nella Tomba del Morto, sopra il capo della donna davanti al letto funebre; *ET Ta 7.101, REE 63, 14 petui [:] nanisiei*, fine VI sec. a.C. nella Tomba Cardarelli, sopra il pugilatore sul lato sinistro dell'ingresso, opposto all'altro pugilatore su cui è la scritta *velχasnas*⁶⁷. Resta incerto come intendere la forma *ET Ta 7.27, CIE 5351, anθasi*, nella Tomba delle Iscrizioni di fine VI sec. a.C., sopra tibicine centrale, anche se probabilmente, se in relazione con il personaggio, va intesa come maschile. In un caso, infine, il nome del personaggio maschile è accompagnato dal metronimico (*ET Ta 7.24, CIE 5347 laris larθiia*, fine VI sec. a.C., nella Tomba delle Iscrizioni, sopra il primo personaggio a cavallo).

Per il c.d. *Ager Tarquiniesis* le iscrizioni di possesso ammontano a 36⁶⁸, con 2 iscrizioni incerte, 21 con formula onomastica maschile e 11 femminile (*ET AT 2.1, 2.2, 2.3 mi atiiia*, considerato come nome femminile, 2.5, 2.10+2.11 sullo stesso oggetto; 2.41; 2.43, *mi ramaθas treseles*, ancora con concordanza difettosa o con secondo membro da intendere come patronimico o gamonimico; 2.44 e inoltre *REE 76, 16 mi ramuθa[s . ? .]* su un calice di bucchero di provenienza tombale da Sasso Pizzuto; *REE 76, 22 musa*, su ciotola di VI-V sec. a.C. da Località Pian di Mola, tomba 3; *REE 83,10, mi cernaia m[laχ] mlakas*, su oinochoe etrusco-geometrica da una ricca tomba 3/1971 di Tuscania, appartenente alla terza generazione di inumati, piuttosto da intendere come dono, visto il formulario). Il dono è attestato per la fase cronologica più alta unicamente da 4 iscrizioni, tutte con nomi maschili.

⁶⁵ Cfr. Bernardini 2001, pp. 69-70.

⁶⁶ Cfr. Colonna cit. in Belfiore 2011, p. 50.

⁶⁷ Cfr. Marchesini 2007, p. 67, n. 31.

⁶⁸ Si considerano anche quelle pubblicate negli ultimi numeri della *REE*: *REE 76, 16-22; REE 83, 10.*

Per *Volsinii* le iscrizioni di possesso ammontano a 29, di cui 1 incerta, 12 con formula onomastica maschile, 5 femminili (*ET Vs* 2.1, *REE* 75, 91, v. più avanti; 2.9 su un peso fittile, 2.11, 2.13) e inoltre 4 iscrizioni con *ati* isolato su bucheri e altra ceramica della Collezione Alla Querce, per le quali non è da escludere una destinazione sacra, come per le più tarde iscrizioni *apas/ mi apas* di *ET Vs* 2.29, 2.30, 2.62, cfr. *CIE* 10737-10766). 5 sono inoltre le iscrizioni dipinte su piattelli *Spurinas* con il gentilizio *faltui*, restituiti dalla necropoli del Crocifisso del Tufo di Orvieto (*ET Vs* 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, di origine incerta), verosimilmente da identificare con il committente femminile dei piattelli.

Per l'iscrizione *ET Vs* 2.1, *CIE* 10887 *mi puteresias kaisies*, VII-VI sec. a.C. della Collezione Bucci di Bolsena, descritta dal Gonzales come “anfora di fondo giallo a fasce rosse”, C. Pellegrino ha recentemente richiamato l'attenzione sull'identità con le altre due iscrizioni note e al tempo stesso sulla diversità dei supporti in base alle accurate descrizioni raccolte (*ET Vc* 2.59, *CIE* 11260 *mi. cutesias kaisies*, inizio VI sec. a.C. da Civita di Grotte di Castro, descritta come “idria di elegante fattura”; *REE* 75, 91, ^{a)} *mi puteresias kaisies*, da *Volsinii*, San Lorenzo Nuovo, descritta come una delle grandi “vettine da olio con manubrio”⁶⁹).

Nell'ambito del dono e della dedica, le attestazioni volsiniesi restituiscono un quadro anomalo rispetto a quello di altri centri etruschi: su un totale di 10 iscrizioni (*ET sub* 3.-4.), di cui 3 incerte o incomplete; 2 rappresentano doni maschili, verosimilmente della stessa persona (Laris Numenas, *ET Vs* 3.2, 3.3) e 1, giusta l'integrazione, potrebbe essere una dedica maschile di base lapidea da Campo della Fiera (*ET Vs* 3.13, *REE* 74, 52 [-?-la]re[ce[nas -?-]). Nel caso di *Volsinii*, le dediche apparentemente promosse da soggetti femminili al contrario sono 3: quella della liberta *kanuta* che dedica l'altare di Campo della Fiera *ET Vs* 3.12 dopo essersi affrancata mediante un matrimonio⁷⁰; della *θanexvil* che dedica la base in trachite troncopiramidale *ET Vs* 3.14, *REE* 74, 53 (*θanel[χvil]/[u]s*); della donna identificata dalla finale di gentilizio in *ET Vs* 3.11 *lui tura[ce*. L'iscrizione *REE* 75, 57 [*larθa veθi[enas--]* su una base in trachite iscritta dallo stesso santuario in località Campo della Fiera, che gli editori considerano come formula onomastica maschile con genitivo in *-a*, potrebbe eventualmente intendersi come femminile se è ragionevole pensare alla diffusione, sin dagli inizi del VI sec. a.C., del tipo di genitivo in *-(i)al*. L'iscrizione *REE* 75, 58 ^{a)}*atial*^b*pe*^c*hu*, su una coppa di bucchero grigio ancora dall'area di Campo della Fiera appare infine indirizzata ad una divinità femminile ‘madre’⁷¹. Come anticipato, l'iscrizione *ET Vs* 3.8 *mini leθeia*

⁶⁹ Cfr. per tutto C. Pellegrino in *REE* 75, 91.

⁷⁰ Cfr. *REE* 74, 140; *REE* 81, 64.

⁷¹ È stata esclusa dal conteggio l'iscrizione *ET Vs* 4.1 ^{a)}*aratiia* [^b*farθ*], altarino funerario a cuppelle dalla necropoli di Turona, della seconda metà del VI sec. a.C., per via della lettura corretta in *REE* 81, 65 ^{a)}*flar*^b*ratra* (G. Bagnasco Gianni).

*eurves*⁷² sembra invece da considerare come funeraria, eccezionalmente intitolata ad una donna.

Per quanto riguarda il centro di Vulci, le iscrizioni di possesso ammontano a 50, includendo anche *REE* 81, 66 *mi larθia θiferies* (su bicchiere pontico). Quelle con nomi maschili sono 27, esclusa l'iscrizione *ETVc* 2.50 *mi apas*, di attribuzione incerta, se funeraria o sacra⁷³ e considerando come 1 le iscrizioni *ETVc* 2.53-2.56, su 4 patere con identico testo *mi* isolato graffito prima della cottura, eventualmente identificante la parte iniziale del gentilizio del proprietario⁷⁴. È considerata tra le maschili *ETVc* 2.6 *mi arusia meitunas*, dipinta su un'anfora vinaria di forma Py 1/2 di fine VII sec. a.C., di cui *Arus Meituna rappresenta probabilmente il committente; diversamente la forma *ETVc* 2.23 *arisia*, isolata sull'orlo frammentario di un'olla di VI sec. a.C., potrebbe piuttosto rappresentare la forma femminile derivata dal maschile. Diversamente, le iscrizioni che reclamano un possesso femminile raggiungono quasi la metà, se si contano: *ETVc* 2.1, 2.8, 2.9, 2.11, 2.20 *rav* (?), 2.21, 2.22, 2.58, 2.60, 2.69, 2.70, oltre a *Vc* 2.59 (*mi cutesias' kaisies'*, v. sopra) e inoltre a *Vc* 2.19, *REE* 48, 98, *CIE* 10952, che da autopsia potrebbe essere piuttosto restituita come piuttosto *fului*]. Le 2 iscrizioni arcaiche *ETVc* 2.13-2.14, con *atia* isolato, potrebbero essere intese come nomi femminili all'assolutivo se si considera efficace il processo di centralizzazione di /a/ con perdita del tratto velare già dall'inizio del VI sec. a.C. (o, secondo un'altra ipotesi, il genitivo II sarebbe formazione analogica da -ia con accorpamento del suffisso -(a) pronominale)⁷⁵. Le iscrizioni vulcenti di dono ammontano a 8, ma tolti i due casi incerti, 6 attestano doni con promotori maschili come in altri centri.

Per l'*Ager Vulcentanus* il possesso è attestato da 11 iscrizioni (escludendo la c.d. firma di incerta lettura *ET AV* 6.1), una sola delle quali con formula onomastica femminile, *ET AV* 2.11, *CIE* 11299 *mi θanexvilus helwnas*, fine VI sec. a.C. oltre a 2 incerte o incomplete.

Per la cronologia considerata sono trascurabili le attestazioni dall'Etruria settentrionale. Da Roselle provengono 8 iscrizioni di possesso, di cui 5 con formula onomastica maschile, 1 femminile (*ET Ru* 2.2 + 2.3) e 1 incerta, mentre una sola iscrizione attesta il dono da parte di un individuo maschile. Per Vetulonia rientrano nella fase considerata solo due iscrizioni di dono, con formula maschile (*ET Vn* 3.2) o incerta (*Vn* 3.1). A Populonia su 8 formule di possesso, salvo quelle incerte o incomplete, 6 sono maschili; così a Volterra (*ET Vt* 2.25, 2.26, 2.27), mentre

⁷² Morandi 1990, pp. 44-46, n. 6.

⁷³ Cfr. l'incerto contesto di *CIE* 11224.

⁷⁴ *CIE* 11050-11053, dalla tomba 46 degli scavi Herclé.

⁷⁵ Belfiore 2014, pp. 70, 79. Per l'analisi delle forme in -ia arcaiche cfr. Rigobianco 2011 e Rigobianco 2014, pp. 127-134.

2 iscrizioni attestano doni da parte di uomini (*ET Vt 3.1, 3.5*)⁷⁶. Anche per il c.d. *Ager Saenensis* la situazione non è molto differente: su 10 iscrizioni di possesso, tolte 4 incerte, 4 attestano un possesso maschile (*ET AS 2.1, 2.2, 2.3, 2.14*), 2 uno femminile (*ET AS 2.2, 2.16*), mentre i donatori sono unicamente maschili (fra l'altro dei *kyathoi* da Murlo in bucchero).

Dal centro di Chiusi provengono un totale di 27 iscrizioni di possesso, contando la doppia iscrizione di *plikasnaś* come una e considerando le nuove attestazioni di *REE 75, 34 e 75, 78*. Tolte le iscrizioni incerte, è ancora attestato un rapporto all'incirca di 1:3 a favore di proprietari maschili (7 vs. 19 iscrizioni), mentre le 4 iscrizioni di dono attestano in un caso che il destinatario è una donna (*ET Cl 3.2 mine vikul aiku muluveneke kamaia*). Da centri come Arezzo, Fiesole o *Felsina*, Spina e Adria più a nord, per la fase orientalizzante e arcaica non sono restituite testimonianze apprezzabili - salvo una nuova attestazione di dedica da Poggio Colla (*REE 75, 3*, corretta in *REE 78, 31 kn akaške velsn[* su un altare tronco-piramidale, purtroppo incompleta), mentre documenti come l'anforetta Melenzani o più recentemente la stele di Vicchio (*REE 86, 43*), di lettura ancora incerta, appaiono difficili da valutare.

Fra le iscrizioni di origine incerta, al di là di un rapporto di 1:5 all'incirca fra gli oggetti di pertinenza femminile e maschile, si possono considerare alcune iscrizioni che attestano ancora di doni fatti da un uomo a una donna, come la fibula aurea *ET, OA 3.10 mi mulu araθiale θanaxvilus prasanaia*, della seconda metà del VII sec. a.C. o il recipiente con iscrizione formulare *ET OA 3.15 (REE 74, 172) mi m{:}lax mlakas larθus elaivana araθia numasianas*, del terzo quarto del VII sec. a.C.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

Nel complesso, la documentazione epigrafica di età orientalizzante e arcaica non restituisce che un'immagine estremamente parziale della famiglia etrusca, considerando la compressione che riceve l'espressione epigrafica della componente femminile, o dei ruoli dei figli al di fuori della commemorazione funeraria. L'espressione dei legami familiari sembra comunque - come la scrittura stessa - appannaggio dei più alti livelli sociali, ma richiede notevoli integrazioni dal contesto archeologico, senza il quale la comprensione del fenomeno resta inevitabilmente parziale o fuorviante.

È il caso della più volte ricordata iscrizione *ET Cm 3.2* da Pontecagnano dalla tomba principesca 3509, commemorante il dono dei genitori alla figlia, o del dono dell'anforetta di Monte Aguzzo (*ET Ve 9.1+9.2+3.1+6.1*), apparentemente fatto da una donna (moglie o madre?) al defunto titolare della tomba. Le tombe volsiniesi

⁷⁶ Anche il quadro delle iscrizioni funerarie qui non fa eccezione, con 5 iscrizioni che commemorano solo individui maschili, inclusa *ET Vt 0.10* riletta da Maggiani in *REE 81, 63*.

lasciano pensare a famiglie mononucleari, anche in assenza dei corredi, raramente conservati, mentre la tomba a cassetta di Latines Kailes, attribuita ad un bambino dal suo corredo, farebbe pensare ad un diverso trattamento degli individui di più giovane età.

Le stele funerarie, diversamente, rimanderebbero a forme di commemorazione da parte di non consanguinei, fatta eccezione per la stele di Saturnia eretta dai due figli, ed eventualmente per la stele di Vetulonia se Hirumina dovesse rappresentare il figlio di Avele Feluske.

In questo quadro si potrebbe tentare di comprendere anche l'iscrizione su un'oinochoe di impasto buccheroida da Vulci, *ET Vc 3.3* *mi mulvenece putere{s} ciaruθiaχ^bpuzne qaxu*, di per sé di analisi incerta. Il *chi* accuratamente graffito difficilmente lascia pensare ad un errore per una forma meglio comprensibile **ciaruθia^l*⁷⁷. Considerando altre attestazioni di ambito settentrionale con nome femminile coordinato mediante *-χ* (*REE 77, 83* ²*[m]i auleś veltiś/¹θarnalχ cuiślani[iaś]*, § 1.), per l'iscrizione da Vulci si può pensare ad un dono fatto da un individuo maschile (*puteres*, cfr. gen. fm. *puteresias*) e da uno femminile (*ciaruθia-*), eventualmente una coppia coniugale nell'ambito di una cerchia familiare.

A giudicare dall'indagine effettuata, i doni promossi da soggetti femminili si direbbero assenti, se il dato non fosse contraddetto dalle testimonianze archeologiche. Basti considerare quanto cursoriamente osservato dell'iscrizione *ET Cm 2.92*, con nome femminile ma restituita dalla tomba maschile 446, e intesa come dono da parte della moglie del defunto (v. sopra). Lo stesso potrebbe valere anche per l'iscrizione ceretana *ET Cr 2.68* dalla tomba maschile 211 di Bufolareccia, a meno di non considerare *larziia* come un metronimico.

Per quanto anomale le attestazioni della Seconda tomba delle Iscrizioni di Tarquinia e della Seconda tomba delle Iscrizioni Graffite di Cerveteri, la presenza femminile riveste al loro interno quella di un'importante componente della coppia coniugale con prerogativa anche su ruoli di tipo sacerdotale.

La situazione di *Volsinii* sembra eccepire a questo quadro tanto per le attestazioni funerarie, che ammettono una titolarità femminile della sepoltura, quanto per le iscrizioni sacre, che equiparano il numero delle dediche maschili. Come il dono, in generale anche le dediche appaiono infatti essenzialmente prerogativa maschile, salvo alcune significative eccezioni dal Portonaccio (*ET Ve 3.13*) e da *Pyrgi* (*ET Cr 3.29, 4.2*, con la dedica di **θanaxvil caθarnai*)⁷⁸. Il *corpus* va ora esteso alle attestazioni *REE*

⁷⁷ Come gentilizio, la forma è ben attestata in età recente in Etruria settentrionale (*cearθi*, *ciarθi*, oltre alla nuova forma *ciart*[da Cinigiano), cfr. Collins-Elliott - Bowes 2016 per una revisione del *corpus* e per la nuova iscrizione *śp: ly: ciart*].

⁷⁸ Cfr. Maras 2009, pp. 208-210; Rigobianco 2014, p. 115; Gaucci 2022 per le attestazioni di area padana.

77, 47, *[mi spanti sq]ulinaia* su un piatto tipo spanti di VII-VI sec. a.C. da Veio, Campetti, e inoltre a REE 80, 22 *mi spuriaa*[-] su una coppa in bucchero della prima metà VI sec. a.C. dal santuario di Fondo Iozzino di Pompei. In area volsiniese, oltre alle iscrizioni sulle basi in trachite da Campo della Fiera vanno considerate in tal senso ETVs 1.190 *[θan]axvil nuzarnai* su un disco in arenaria di fine VI sec. a.C. da Monte Melonta; Vs 3.11 *Jui tura[ce*, su un orlo in bucchero grigio della seconda metà del VI sec. a.C. da Graffignano. Accanto a forme di emancipazione anche da parte di figure subalterne, che giustificano una dedica sacra di una certa importanza, *Volsinii* attesta eccezionalmente anche una committenza femminile per la produzione di piattelli *Spurinas*, come dimostrano le forme *faltui* restituite dall'area del Crocefisso del Tufo⁷⁹.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Agostiniani 1982: L. Agostiniani, *Le 'iscrizioni parlanti' dell'Italia antica*, Firenze 1982.
- Agostiniani 2011 a: L. Agostiniani, *Feluskes o θeluskes sulla stele di Vetulonia?*, in *Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all'opera di Giovanni Colonna*, a cura di D.F. Maras, Pisa-Roma 2011, pp. 177-184.
- Agostiniani 2011 b: L. Agostiniani, *Pertinentivo*, in *Le lingue dell'Italia antica. Iscrizioni, testi, grammatica*. In memoriam *Helmut Rix (1926-2004)*, Atti del Convegno Internazionale (Milano, 2011), (*Αλεξανδρεια* = Alessandria: rivista di glottologia, 5), a cura di G. Rocca, Alessandria 2011 pp. 17-44.
- Belfiore 2011: V. Belfiore, *Problemi di vocalismo etrusco arcaico. La geminazione di <ii>*, in *La variation linguistique dans les langues de l'Italie préromaine*, Actes du IVe séminaire Les langues de l'Italie préromaine (Lyon, 2009), éd. G. van Heems, Lyon 2011, pp. 41-60.
- Belfiore 2014: V. Belfiore, *La morfologia derivativa in etrusco. Formazione di parole in -na e in -ra*, (*Mediterranea*, 13), Pisa-Roma 2014.
- Belfiore - Medori 2020: V. Belfiore, M.L. Medori, *Potters' Signatures: Relationship between Craftsman and Artefacts*, in *Etruscan Literacy in its Social Context*, Proceedings of the Meeting (London, 2010), ed. R.D. Whitehouse, London 2020, pp. 41-68.
- Bellelli 2022: V. Bellelli, *Contributo all'interpretazione di CIE 6673 (Veio) e CIE 10017 (Tarquinia), ovvero del significato di xapri e zinace in etrusco*, in EQO DUENOSIO. *Studi offerti a Luciano Agostiniani*, a cura di A. Calderini, R. Massarelli, Perugia 2022, pp. 69-98.
- Benelli 2001: E. Benelli, *Quattro nuove iscrizioni etrusche arcaiche dall'agro chiusino*, in *StEtr* 64, 2001, pp. 213-224.
- Bernardini 2001: C. Bernardini, *Il Gruppo Spurinas*, (*Daidalos*, 4), Viterbo 2001.

⁷⁹ Bernardini 2001, pp. 73, 135, nn. 58-61 e inoltre 102]*altu*[-], di origine incerta, accanto a 12 gentilizi maschili, 8 prenomi maschili, 2 Vornamengentile e alle forme *avi*, *lev*, considerate onomastiche (Bernardini 2001, pp. 69-70).

- Bizzarri 1962: M. Bizzarri, *La necropoli di Crocifisso del Tufo in Orvieto. Appendice 1-2*, in *StEtr* 30, 1962, pp. 1-154.
- Bizzarri 1966: M. Bizzarri, *La necropoli di Crocifisso del Tufo, 2.*, in *StEtr* 34, 1966, pp. 3-109. *CIE: Corpus Inscriptionum Etruscarum.*
- Collins-Elliott - Bowes 2016: S.A. Collins-Elliott, K. Bowes, *New Evidence of the Gens Ciartia: An Etruscan Tile Stamp from Cinigiano (GR), loc. Tombarelle*, in *EtrSt* 19, 2016, pp. 149-154.
- Colonna 1970: G. Colonna, *Una nuova iscrizione di VII sec. e appunti sull'epigrafia ceretana arcaica*, in *MEFRA* 82, 1970, pp. 637-672.
- Colonna 1977: G. Colonna, *Nome gentilizio e società*, in *StEtr* 45, 1977, pp. 175-192.
- Colonna 1987: G. Colonna, *Etruria e Lazio arcaico nell'età dei Tarquinii*, in *Etruria e Lazio arcaico*, Atti dell'incontro di studi (Roma, 1986), a cura di M. Cristofani, Roma 1987, pp. 55-66.
- Colonna 2006: G. Colonna, *Cerveteri. La Tomba delle Iscrizioni Graffite*, in *Archeologia in Etruria meridionale, Atti delle giornate di studio in ricordo di Mario Moretti* (Civita Castellana, 2003), a cura di M. Pandolfini Angeletti, Roma 2006, pp. 419-468.
- Colonna 2015: G. Colonna, *La scrittura e la tomba: il caso dell'Etruria arcaica*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l'époque préromaine*, éd. M.-L. Haack, Rome 2015, <https://books.openedition.org/efr/2715>.
- Colonna 2016: G. Colonna, *Contributo all'epigrafia di Chiusi in età arcaica*, in *StEtr* 79, 2016, pp. 159-164.
- Colonna - Di Paolo 1997: G. Colonna, E. Di Paolo, *Il letto vuoto, la distribuzione del corredo e la finestra della Tomba Regolini-Galassi*, in AA.VV., *Etrusca et italica: scritti in ricordo di Massimo Pallottino*, Pisa-Roma 1997, pp. 131-172.
- ET: *Etruskische Texte. Editio minor*. I. *Einleitung, Konkordanz, Indizes*. II. *Texte*, auf Grundlage der Erstausgabe von H. Rix neubearbeitet von G. Meiser in Zusammenarbeit mit V. Belfiore und S. Kluge, Hamburg 2014.
- Gaucci 2024: A. Gaucci, *Epigrafia etrusca e le società della valle del Po. Forme di identità tramite lo studio della paleografia e dell'onomastica tra VI e V secolo a. C.*, in *Gli Etruschi nella Valle del Po*, Atti del XXX Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Bologna, 2022), Roma 2024, pp. 381-407.
- Körte 1877: G. Körte, *Sulla necropoli di Orvieto*, in *AnnInst* 1877, pp. 95-184.
- Maggiani 1999: A. Maggiani, *Nuovi etnici e toponimi etruschi*, in *Incontro di studi in memoria di Massimo Pallottino*, Pisa-Roma 1999, pp. 47-61.
- Maggiani 2000: A. Maggiani, *Tipologia tombale e società. Chiusi in età orientalizzante*, in *AnnFaina* 7, 2000, pp. 249-275.
- Maggiani 2007: A. Maggiani, Auvele Feluskes. *Della stele di Vetulonia e di altre dell'Etruria settentrionale*, in *RdA* 31, 2007, pp. 67-75.
- Maggiani 2024: A. Maggiani, *La regalità arcaica e i cippi di Rubiera*, in *Gli Etruschi nella Valle del Po*, Atti del XXX Convegno dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici (Bologna, 2022), Roma 2024, pp. 147-164.

- Maras 2009: D. F. Maras, *Il dono votivo. Gli dei e il sacro nelle iscrizioni etrusche di culto*, Pisa-Roma 2009.
- Maras 2014: D.F. Maras, *Materiale epigrafico dal Tumulo Chigi*, in *L'Olpe Chigi. Storia di un agalma*, Atti del Convegno (Salerno, 2010), a cura di E. Mugione, Salerno 2014, pp. 47-54.
- Marchesini 1997: S. Marchesini, *Studi onomastici e sociolinguistici sull'Etruria arcaica*, Firenze 1997.
- Marchesini 2007: S. Marchesini, *Prosopographia Etrusca. II. Studia. Gentium mobilitas*, Roma 2007.
- Morandi 1990: A. Morandi, *Epigrafia di Bolsena etrusca*, Roma 1990.
- Morandi Tarabella 2004: M. Morandi Tarabella, *Prosopographia etrusca I. Corpus 1. Etruria meridionale*, Roma 2004.
- Naso 2006: A. Naso, *Anathemata etruschi nel Mediterraneo orientale*, in *AnnFaina* 13, 2006, pp. 235-300.
- Pellegrino 2008: C. Pellegrino, *Pontecagnano: la scrittura e l'onomastica in una città di frontiera*, in *AnnFaina* 15, 2008, pp. 423-463.
- Rigobianco 2011: L. Rigobianco, *Rix 1979 (1981): etr. uni < lat.*Iūni. Tracce della presenza di i.e. *-j(e/o)H2 in etrusco*, in *Lingue dell'Italia antica* 2011, pp. 289-302.
- Rigobianco 2014: L. Rigobianco, *Su numerus, genus e sexus: elementi per una grammatica dell'etrusco*, Roma 2014.
- Rix 1963: H. Rix, *Das etruskische Cognomen*, Wiesbaden 1963.
- Rix 1984: H. Rix, *La scrittura e la lingua*, in *Gli Etruschi. Una nuova immagine*, a cura di M. Cristofani, Firenze 1984, pp. 199-238.
- Rix 1989: H. Rix, *Zur Morphostruktur des etruskischen s-Genetivus*, in *StEtr* 55, 1989, pp. 169-193.
- Sannibale 2021: M. Sannibale, *La pisside White-on-Red Regolini-Galassi restaurata. Riscoperta di un documento pittorico dell'Orientalizzante etrusco*, Città del Vaticano 2021.
- Sannibale 2022: M. Sannibale, *Principi etruschi in laboratorio. La Tomba Regolini-Galassi analizzata*, Città del Vaticano 2022.

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI EPIGRAFICHE DI ETÀ CLASSICA

Luca Rigobianco
Università Ca' Foscari Venezia

Abstract:

This article seeks to outline the features of the family in the Etruscan context during the Classical period (c. 480-320 BC), as reflected in the epigraphic record—particularly funerary inscriptions—taking into account both linguistic aspects (such as onomastic formulae and kinship terms) and contextual factors.

Keywords: Classical Age, Family, Funerary Inscriptions, Onomastic System, Kinship Terms.

Prima di addentrarmi nel tema della famiglia etrusca nelle fonti epigrafiche di età classica, mi sembra opportuno porre una *excusatio non petita* relativa all'uso che farò di etichette quali ad es. 'famiglia', 'coniugio', 'filiazione' ecc., che per ragioni di competenza - o meglio di incompetenza - sarà necessariamente ingenuo, pur nella consapevolezza che le nozioni sottese a tali etichette non possano ritenersi definite una volta per tutte e richiedano invece un inquadramento specifico alla luce dei tempi, degli spazi e delle società presi in considerazione con l'obiettivo di ricostruire - per quanto possibile - la prospettiva emica su di esse¹. Una premessa ulteriore riguarda il *corpus* di iscrizioni preso in esame. Sulla base della datazione convenzionale della età classica al periodo che va all'incirca dal 480 al 320 a.C.² ho considerato le iscrizioni datate dagli *ET* al V e al IV sec. a.C., escludendo le iscrizioni datate a cavallo tra VI e V sec. a.C. e tra IV e III sec. a.C., pur con qualche eccezione che sarà segnalata di volta in volta. Il *corpus* è stato dunque integrato alla luce dei fascicoli della *Rivista di Epigrafia Etrusca* dal settantacinquesimo all'ottantaseiesimo. Entro tale *corpus* ho posto una attenzione particolare, sebbene non esclusiva, alle iscrizioni di ambito funerario, in quanto si tratta dei testi che sembrano fornire maggiori informazioni per la ricostruzione della configurazione dei rapporti familiari, quantomeno in relazione alla porzione della società che aveva accesso alla epigrafia funeraria. Nello specifico tali informazioni possono essere ricavate sia dalla fenomenologia linguistica (formule onomastiche, termini di parentela ecc.) sia da elementi contestuali, quali, ad es., la

¹ Per un profilo generale della 'famiglia' etrusca si possono prendere a riferimento Amann 2017 a e Haack 2017 nonché per la terminologia della parentela Amann 2006.

² V. ad es. Bartoloni 2012, p. 12.

compresenza di più testi entro il medesimo spazio tombale, la disposizione del testo nello spazio tombale di per sé e in relazione ad altri testi, la sua eventuale relazione con un apparato figurativo, nonché la fruizione ricostruibile per il testo stesso, ovvero sia i destinatari della rappresentazione dei rapporti familiari veicolata mediante esso - con possibili gradi diversi di intenzionalità e consapevolezza³.

Le iscrizioni funerarie considerate si concentrano maggiormente nel IV sec. a.C. e provengono principalmente da Cerveteri, Tarquinia, *Volsinii*, Vulci e *Felsina*. In generale si può rilevare che il rapporto tra iscrizioni relative a individui di sesso maschile e individui di sesso femminile è approssimativamente di due a uno e che la formula onomastica di tali individui contiene pressoché sempre prenome e gentilizio⁴ e in circa due casi su tre contiene anche elementi ulteriori, quali ad es. patronimico e metronimico; nello specifico formule onomastiche articolate sono particolarmente diffuse a Tarquinia. L'uso del cognome è minimo⁵.

La centralità della cosiddetta *gens*, da intendere qui essenzialmente quale famiglia 'congiunta' di tipo patrilineare e patrilocale - quantomeno nella sua rappresentazione in ambito funerario - al di là di caratteristiche specifiche ulteriori⁶, è particolarmente evidente nelle iscrizioni del IV sec. a.C. da Cerveteri, Tarquinia, *Volsinii* e Vulci⁷. Al riguardo la *Bauinschrift* scolpita sulla fronte del pilastro della Tomba dei Clavtie nella necropoli della Banditaccia a Cerveteri (CIE 6213 = *ETCr* 5.2; IV sec. a.C.) è emblematica:

³ Al proposito di tale aspetto mi pare opportuno specificare che anche nel caso i testi non siano destinati a una fruizione pubblica non si debba desumerne un carattere necessariamente intimistico. Così, ad es., in età contemporanea nelle iscrizioni delle cappelle cimiteriali private la menzione dei titoli del defunto (es. *professore*, *cavaliere*, ecc.) non sembra rivolta esclusivamente alla memoria dei familiari che hanno accesso alle stesse ma almeno virtualmente a una memoria collettiva.

⁴ L'ufficialità istituzionale della formula onomastica costituita da prenome e gentilizio sembrerebbe confermata dal suo utilizzo all'inizio del V sec. nelle lamine di *Pyrgi* per designare il signore di Cerveteri *θefariei velianas/ TBRJ' WLNŠ/θefarie veliunas* (CIE 6314, 6316 = *ETCr* 4.4, CIE 6315 = *ETCr* 4.5). Al proposito si può richiamare anche la fenomenologia ravvisabile nelle iscrizioni del VI e V sec. a.C. da Pontecagnano, in cui il gentilizio è un elemento imprescindibile delle formule onomastiche relative ad adulti, mentre sarebbe precluso agli individui più giovani (v. Pellegrino 2008, pp. 445-447).

⁵ In ambito funerario ricorre esclusivamente tre volte nella Tomba dei Rilievi (CIE 6150 = *ETCr* 1.130, CIE 6155 = *ET* 1.135, CIE 6158 = *ET* 1.138) e in un'iscrizione da Montalcino (*arnt. kavi / rellu*; *REE* 80, 33, pp. 289-290 (A. Maggiani)). L'identificazione di un cognome nelle iscrizioni CIE 5443 = *ETTa* 1.199 (v. Rix 1963, p. 206 nt. 27) e nella iscrizione *REE* 79, 86, pp. 330-332 (F. Enei, E. Benelli) è dubbia.

⁶ Sulla patrilinearità e patrilocalità quali elementi fondamentali della organizzazione familiare etrusca v. ad es. Amann 2006, p. 7.

⁷ Sulla rilevanza della *gens* nell'Etruria del IV sec. a.C. v. ad es. le considerazioni di Amann 2017 a, pp. 183-184 e Amann 2017 c, pp. 1102-1103.

laris. av²le. laris³al. clenar⁴sval. cn. suθi⁵cerixunce⁶apac. atic⁷sanisva θu⁸i. cesu⁹clavtieθ¹⁰urasi.

Nella iscrizione sono menzionati due fratelli, Laris e Avle, figli di Laris, che hanno fatto costruire la tomba (*cn suθi cerixunce*), i loro genitori (*apac atic sanisva* 'sia il padre sia la madre *sani-*')⁸, che giacciono ivi⁹ (*θui cesu*), e i destinatari della tomba, ossia i Clavtie, designati con una forma derivata dal nome gentilizio mediante il suffisso *-θura(-)*¹⁰ (*clavtieθurasi*). Nella tomba si trovano le iscrizioni relative alle deposizioni dello stesso *lari(s) clavtie* (*CIE 6217 = ET Cr 1.158*) e della moglie *lvcoli* (*CIE 6218 = ET Cr 1.159*) nonché del fratello *av(le)* assieme alla figlia *avula* (*CIE 6216 = ET Cr 1.157*)¹¹. Al proposito del ruolo della famiglia 'congiunta' nella epigrafia funeraria del IV sec. a.C. si può richiamare anche l'iscrizione *felces* 'Felces' sulla base di un leone funerario da Tarquinia (*CIE 5455 = ET Ta 1.44*), che fungeva verisimilmente da *ianitor* posto a guardia dell'ingresso di un sepolcro indicandone per l'appunto la pertinenza ai Felces¹².

D'altro canto le iscrizioni funerarie felsinee su stele, datate tra il secondo quarto del V sec. a.C. e gli inizi del IV sec. a.C., restituiscono un quadro diverso, in quanto menzionano pressoché esclusivamente un solo defunto (un uomo in dieci casi, una donna in cinque casi, una coppia di sposi in un caso)¹³, sebbene la ricorrenza del gentilizio *Kaθles* in due stele pertinenti allo stesso sepolcreto (*ET Fe 1.7, 1.8*) e più in generale l'apparato figurativo e il sistema 'stele-tomba' permettano di ricostruire la presenza di raggruppamenti familiari e sociali¹⁴.

Un aspetto rilevante della ideologia relativa alla famiglia, quantomeno aristocratica, nella fase presa in esame può essere desunto dalla iscrizione su una stele dal sepolcreto Giardini Margherita datata tra la fine del V e l'inizio del IV sec. a.C. (*ET Fe 1.15, 7.5*)¹⁵. La stele riporta nel listello superiore una formula onomastica femminile composta da prenome e gentilizio al caso assoluto (*rakvi satlnei*) e nel listello inferiore il nome di

⁸ *apac* e *atic* potrebbero essere analizzati alternativamente quali aggettivi in *-c* ('paterno e materno'; v. Agostiniani 1994, pp. 12-13). Su *sani-* v. da ultimo Hadas-Lebel 2022.

⁹ Recentemente Hadas-Lebel ha rigettato l'interpretazione vulgata di *θui* quale 'qui' a favore di una interpretazione quale 'insieme, con', eventualmente anche in funzione di preverbo (v. Hadas-Lebel 2021).

¹⁰ V. Rigobianco 2013, pp. 73-74, anche per i riferimenti bibliografici precedenti. L'interpretazione di *nes-*, attestato nella fase che va dal V al IV sec. a.C. nella iscrizione funeraria *CIE 5718 = ET AT 1.30 (nes/l)* e nel piombo di Magliano (*CIE 5237 = ET AV 4.1*), quale forma per designare la 'famiglia/l'gens' (v. Hadas-Lebel 2022, pp. 267-268) è malcerta.

¹¹ Sulla prosopografia v. le osservazioni di G. Colonna in *REE* 74, 168-170, pp. 413-416.

¹² V. M. Morandi, in *REE* 64, 129, pp. 467-469.

¹³ Cfr. Gaucci - Govi - Sassatelli 2021, p. 188.

¹⁴ V. Govi 2014, spec. pp. 138-139 e 160-161.

¹⁵ La datazione è tratta da Gaucci - Govi - Sassatelli 2021, p. 188.

Aiace Telamonio al caso genitivo (*aivas telmunsl*) sopra una raffigurazione del suicidio dello stesso. Sulla base della morfologia Maggiani ha avanzato l'ipotesi che *aivas telmunsl* non sia una didascalia bensì una parte integrante della formula onomastica della defunta ('Rakvi Satnei di Aiace Telamonio') che ne richiamerebbe il *pater gentis* mitico, secondo un uso attestato anche in Grecia e a Roma¹⁶.

A *latere* ricordo gli oltre cinquanta esemplari di elmi di tipo Negau rinvenuti defunzionalizzati presso l'Arce di Vetulonia e databili al secondo quarto del V sec. a.C. che riportano l'iscrizione *haspnaś*, analizzabile quale gentilizio in *-na-* al genitivo ('degli Ha[ʃ]pna'), eventualmente 'afunzionale' ('Ha[ʃ]pna[s]')¹⁷. Tali elmi sono stati interpretati da Maggiani quale indizio della esistenza di eserciti gentilizi, secondo quanto riportato dalle fonti al proposito ad es. di Roma¹⁸, e fornirebbero pertanto un indizio di importanza notevole per la ricostruzione del possibile ruolo politico delle famiglie 'congiunte' entro la compagine sociale della Etruria di età classica.

Di seguito passo in rassegna il *corpus* di iscrizioni pertinente con l'obiettivo di ricavare informazioni sul *coniugio*, la filiazione e altre relazioni familiari sulla base delle formule onomastiche e dei termini di parentela utilizzati¹⁹. Per ciascun elemento preso in esame verrà indicato il numero di iscrizioni in cui esso compare, sebbene l'esiguità del *corpus* e la casualità dei rinvenimenti non permetta di ricavare da tale numero generalizzazioni significative.

In otto iscrizioni la relazione di *coniugio* è espressa mediante la forma *puia*, tradotta comunemente 'moglie', eventualmente preceduta o seguita dal prenome e dal gentilizio del marito:

<i>ET Cr 1.58</i> ²⁰	psep	4:4	<i>arnθ maclae² puia</i>
<i>ET Cr 1.159</i> ²¹	psep	4:	<i>lvcli. puia</i>
<i>ET Ta 1.24</i>	psep	4:f	<i>[ramθa ---(-)]einei velus piinies [p]uia²[-6/8-]u[---(-)]</i>

¹⁶ V. Maggiani 1999, spec. pp. 162-163. Tale impiego delle figure eroiche potrebbe essere ravvisato anche nella Tarquinia arcaica (v. Maggiani 1996, p. 23).

¹⁷ Sul genitivo 'afunzionale' v. tra gli altri Agostiniani 1982, pp. 179-183, Maggiani 2000, pp. 252-253 e Marchesini 2011, pp. 383-384.

¹⁸ V. Maggiani 1990, pp. 48-49.

¹⁹ Sui termini di parentela v., oltre ad Amann 2006, Rix 1958, Heurgon 1976 e Maggiani 2019 (2020).

²⁰ *CIE* 5975.

²¹ *CIE* 6218.

<i>ETTa</i> 1.169 ²²	psep	4:p	<i>ramθa. matulnei. seχ. marces. matuln[as] ²puiam. amce. seθres. ceis[in]ies. cisum. tameru[-(-)] ³laff[-]nasc. matulnasc. clalum. ceus. ci. clenar m[-] ⁴anavence. lupum. avils. maχs. sealyχsc. eitva ma. me-[-]</i>
<i>ETTa</i> 1.186 ²³	opsa	4:s	<i>pumpui: larθi: puia larθal: clevis²nas avleśla seχ: sentinal: θany³vilus</i>
<i>ETTa</i> 1.263	inc	4f3i	<i>larθi: cilnei: luvyumesal ²cilnies: seχ: an: aritin{.}ar ³meani: ar[u]since. crθlu⁴m. lupu: felznealc: naχ⁵umse: puia: arce: ar:θal: spu⁶rinas: cver: puθsce: uθu: ⁷uzr: einχ: sal: luvce[s:] hu⁸χnie{.}e}s: puia: amce: a⁹vil: XIII: lupum avils: LXXXIII</i>
<i>ETVc</i> 1.8 ²⁴	lato	4:	<i>[ra]mθa: papni: armnes: apu[-?- ²pui]a: hatrencu: sacniś[a]</i>
<i>ETVc</i> 1.91 ²⁵	opto	4:2	<i>ramθa: viśnai[:] arnθeal: tetn[i]es: puia</i>

Nel caso della iscrizione di Larθi Cilnei (*ET Ta* 1.263), databile all'inizio della età ellenistica ma ricompresa nel dossier per la sua rilevanza, si è discusso se la duplice occorrenza di *puia* dipenda dalla menzione di due mariti oppure dalla menzione del nome del marito e della durata del matrimonio con lo stesso (*puiam amce avil XIII* 'e fu moglie per quattordici anni'), eventualmente per celebrarne l'univirato nonostante la vedovanza ragionevolmente lunga²⁶.

Nelle iscrizioni *ET AT* 1.210 e *REE* 79, 21 (Maggiani) sono utilizzate strategie alternative per esprimere la relazione di *coniugio*, ossia rispettivamente una forma articolata in *-(i)[j]a* del gentilizio del marito (*curunaśa* 'la (moglie) di Curuna(s)') e il gentilizio del marito in caso genitivo (*curunaś* 'di Curuna(s)')²⁷:

<i>ET AT</i> 1.210	opsa	4:4	<i>θanyvil: calisnei: curunaśa</i>
<i>REE</i> 79,21 (Maggiani) - <i>Ager Populoniensis</i>	dolio	4:f	<i>[ra]mθa ²cretnai ³curunaś</i>

²² CIE 5525.

²³ CIE 5474.

²⁴ CIE 5245.

²⁵ CIE 5312.

²⁶ V. Adiego 2009, pp. 31-32.

²⁷ Segnalo altresì l'iscrizione su specchio dell'inizio del V sec. a.C. *ET OA* 2.95 (*mi malana larθiia caviś*), in cui *caviś spuriiēs* potrebbe essere un gamonimico o un patronimico (v. Belfiore 2011, pp. 51, 53).

Le iscrizioni funerarie su stele da Bologna riferite a donne si contraddistinguono per l'omissione del gentilizio ereditario in giunzione all'utilizzo del gentilizio del marito al caso genitivo²⁸:

ET Fe 1.1 ²⁹	stel	6/5:	<i>skapvas karinas'</i>
ET Fe 1.3 ³⁰	stel	4:p	<i>mi [2/3]ti θανxvilus titlalus'</i>
ET Fe 1.4 ³¹	stel	4:p	² <i>vip¹ia karmuris'</i>
ET Fe 1.12	stel	5:	<i>reiθvi. keisnas'</i>

Di qui si è avanzata l'ipotesi che entro tale contesto la donna «non è portatrice di valori sociali se non come moglie di personaggi eminenti»³². Un'altra stele da Bologna riporta una iscrizione che contiene una formula onomastica relativa ad un uomo a cui è stato aggiunto, forse in un secondo momento, un prenome femminile, che potrebbe riferirsi alla moglie dello stesso³³:

ET Fe 1.7 + 7.2 ³⁴	stel	4:p	<i>mi vetus [k]aθles suθi lemnias'</i>
-------------------------------	------	-----	--

La compresenza della designazione di un uomo e di una donna, verisimilmente quali marito e moglie, si ha anche nelle iscrizioni CIE 5401 = ET Ta 1.58, su una parete della Tomba degli Scudi a Tarquinia, CIE 5313, 5314 = ET Vc 1.92, sul coperchio di un sarcofago con una coppia di defunti distesi e abbracciati, e ET Co 1.3, sull'architrave della porta che mette in comunicazione le due camere laterali sinistre del Tumulo Melone I:

²⁸ La compresenza nella formula onomastica di prenome femminile e gentilizio maschile è ravvisabile anche nelle iscrizioni ET AT 1.225 (*ramθa anies*), su una parete di una tomba della seconda metà del IV sec. a.C. a Blera (v. Morandi Tarabella 2004, pp. 61-62), ET Vc 2.41 (*ramθas paiθnas*), su uno specchio della metà del IV sec. a.C., e ET Fs 1.6 (*vipia veteś*), su una stele da Artimino dell'inizio del V sec. a.C.

²⁹ La lettura *skapvas* è di Gaucci - Govi - Sassatelli 2021.

³⁰ Sulla lacuna v. le annotazioni di Gaucci - Govi - Sassatelli 2021, p. 199 nt. 145.

³¹ La lettura *karmuris* è di Gaucci - Govi - Sassatelli 2021.

³² Gaucci - Govi - Sassatelli 2021, p. 177.

³³ Sulla iscrizione v. Gaucci - Govi - Sassatelli 2021, pp. 177-178, che ipotizzano che il monumento potesse avere una funzione familiare.

³⁴ La lettura *lemnias* è di Gaucci - Govi - Sassatelli 2021.

ETTa 1.58 ³⁵	pspe	4:4	<i>velθur²velχas /zilaynθas/³veluša⁴aninaic</i>
ETVc 1.92 ³⁶	saal	4:2	^a θanχvil tarnai ^b an: farθnaχe: marces: tarnes: ramθesc: χaireals ^c larθ: tetnies ^d an: farθnaχe: arnθeals: tetnis: ramθesc: višn{ai}aP's
ETCo 1.3	psep	4:	<i>tušθi θui hupninèθi²arnt mefanateš³vèliak hapisnèi</i>

In altri casi la relazione di *coniugio* tra due individui menzionati dalle iscrizioni può essere supposta sulla base dell'apparato figurativo o della disposizione delle tombe. A titolo di esempio, si possono ricordare le didascalie che accompagnano le raffigurazioni di Larθ Velya e Velia Seitiθi da una parte e Velθur Velya e Ravnθu Aprθnai dall'altra nella Tomba degli Scudi a Tarquinia, nonché le iscrizioni che ricordano Marce Maclae e θanχvil Ceinai nella seconda Tomba dei Maclae alla Banditaccia. Al proposito Colonna annota che Marce Maclae è «sepolto, in posizione d'onore, nel loculo destro della parete di fondo» e «[l]a vicinanza a quest'ultimo della fossa, scavata contro l'uso comune nel vivo della banchina di fondo, di Thanchvil Cvinai rende probabile che la donna sia stata la sua sposa»³⁷.

ETTa 7.41 ³⁸	psep	4:3	<i>larθ: velya</i>
ETTa 7.42 ³⁹	psep	4:3	<i>velia²seitiθi</i>
ETTa 7.45 ⁴⁰	psep	4:3	<i>velθur²velχa</i>
ETTa 7.46 ⁴¹	psep	4:3	<i>ravnθu²aprθnai</i>
ETCr 1.69	psep	4:m	<i>θanχvil²ceinai</i>
ETCr 1.70	psep	4:m	<i>marce[e]²ma[c]lae</i>

In diciannove iscrizioni il rapporto di filiazione è espresso mediante le forme *clan*, tradotta comunemente 'figlio'⁴², e *seχl*⁴³, tradotta comunemente 'figlia', eventualmente

³⁵ CIE 5401.

³⁶ CIE 5313, 5314.

³⁷ G. Colonna in *REE* 41,120-125, p. 332.

³⁸ CIE 5379.

³⁹ CIE 5380.

⁴⁰ CIE 5383.

⁴¹ CIE 5384.

⁴² L'ipotesi di un raccordo etimologico con forme celtiche quale ad es. irlandese antico *cland* (v. ad es. Amann 2006, p. 3) mi sembra da respingere per ragioni formali e di cronologia relativa, dato che *c-* in tali forme è l'esito di *p-* latino (v. ad es. Hickey 2014, p. 239).

⁴³ Le forme con *-c* anziché *-χ* rifletterebero «una tendenza [...] caratterizzata da neutralizzazione della distinzione [+aspirato]-[-aspirato] in finale di parola nella stessa varietà [setentrionale, n.d.s.] di

abbreviate (*c(lan)*; *s(ex)c*). Nello specifico in quindici iscrizioni *clan* e *sex/c* sono preceduti dal prenome del padre, eventualmente abbreviato, al caso genitivo⁴⁴:

<i>ETCr</i> 1.66 ⁴⁵	ci	4f3i	<i>[-. pa]nces. li. c.</i>
<i>ETCr</i> 1.134 ⁴⁶	psep	4:s	<i>v. matunas. a c</i>
<i>ETCr</i> 1.135 ⁴⁷	psep	4:s	<i>a. matunas. canatnes. v. c</i>
<i>ETCr</i> 1.137 ⁴⁸	psep	4:s	<i>m. matunas. m. c</i>
<i>ETCr</i> 1.186	ci	4:	<i>[-]: v[el]θ[urus] : c(lan) : [-]</i>
<i>ETCr</i> 5.2 ⁴⁹	psep	4:	<i>laris. av²le. laris³al. clenar⁴sval. cn. suθi⁵cerixunce⁶apac. atic⁷sanisva θu⁸i. cesu⁹clavtieθ¹⁰urasi.</i>
<i>ETTa</i> 1.54 ⁵⁰	psep	4:3	<i>larθ: velχas²velθur[u]: clan³larθialiisla</i>
<i>ETTa</i> 1.55 ⁵¹	psep	4:3	<i>arnθ: velχas: [l]ar[is]a[l: cla]n²velusla</i>
<i>ETTa</i> 1.170 ⁵²	pise	4:p	<i>larθ. ceisinis. velus. clan. cizi. zilyχnce²meθlum. nurφzi. canθce. calusim lupu³meani. municleθ</i>
<i>ETTa</i> 1.192 ⁵³	opsa	4:s	<i>larθ. avles. clan²avils. huθs. ³muvalχls. lupu</i>
<i>ETVs</i> 1.178 ⁵⁴	psep	4:m	<i>vel leinies: larθial: ruva: arnθialum²clan: velusum: prumaθs: avils: semφs³lupuce</i>
<i>ETVs</i> 1.180 ⁵⁵	psep	4:m	<i>arnθ: leinies: larθial: clan: velusum²nefts[:] hilscl marnuχ: tesc: esari: ru[va]³l[aθites: velus:] amce</i>

etrusco» (Massarelli 2014, pp. 85-86 nt. 7). In età classica *sex* ‘figlia’ appare in ambito sacro quale epiteto della dea *Cavaθa* (v. ad es. *ETVs* 3.9).

⁴⁴ In *CIE* 6213= *ETCr* 5.2 i due individui menzionati, Laris e Avle, sono detti *larisal clenar* ‘figli di Laris’. La formula onomastica della iscrizione *CIE* 11= *ETVt* 1.58 (*mi larus : arianas : anañies klan*) non è di interpretazione univoca (v. ad es. Rix 1963, p. 305). Nella iscrizione *ETCl* 1.2381 la formula della filiazione non è accertabile con sicurezza sufficiente a causa della frammentarietà della iscrizione (*ste[-?]-c[-?] sec*).

⁴⁵ *CIE* 5983.

⁴⁶ *CIE* 6154.

⁴⁷ *CIE* 6155.

⁴⁸ *CIE* 6157.

⁴⁹ *CIE* 6213.

⁵⁰ *CIE* 5389.

⁵¹ *CIE* 5394.

⁵² *CIE* 5526.

⁵³ *CIE* 5480.

⁵⁴ *CIE* 5092.

⁵⁵ *CIE* 5094.

<i>ETCr</i> 1.131 ⁵⁶	psep	4:s	<i>la. matunai. as</i>
<i>ETCr</i> 1.132 ⁵⁷	psep	4:s	<i>ranθu. plavti. v. s.</i>
<i>ETCr</i> 1.136 ⁵⁸	psep	4:s	<i>ramza. matunai. v. s.</i>
<i>ETTa</i> 1.57 ⁵⁹	psep	4:4	<i>larθi²velθurus³seχ⁴veluśla</i>

In due iscrizioni il prenome del padre, al caso genitivo, è seguito dall'articolo enclitico *-(i)[j]a*⁶⁰:

<i>ETVs</i> 1.179 ⁶¹	psep	4:m	<i>vel: laθites[:] arnθial: ruva: larθialisa[m]: clan: velusum: ²nefs: marnuχ spurana: eprθnevc: tence: meχlum: rasneas³clevsinsl [:] zilaχnce: pulum: rumitrineθi: mlace: clel: lur[i]</i>
<i>ETTa</i> 1.59 ⁶²	psep	4:f	<i>ravnθu²velχai³velθuruśa⁴seχ⁵larθialisla</i>

In due iscrizioni funerarie lunghe, entrambe riferite a donne, il prenome del padre è accompagnato dal gentilizio:

<i>ETTa</i> 1.169 ⁶³	psep	4:p	<i>ramθa. matulnei. seχ. marces. matuln[as]²puiam. amce. šeθres. ceis[in]ies. cisum. tameru[-(-)]³laf[-]nasc. matulnasc. clalum. ceus. ci. clenar m[-]⁴anavence. lupum. avils. mayς. sealyisc. eitva ma. me-[-]</i>
<i>ETTa</i> 1.263	inc	4f3i	<i>larθi: cilnei: luvχumesal²cilnies: seχ: an: aritin{.} ar³meani: ar[u]since. crθlu⁴m. lupu: felznealc: naχ ⁵umse: puia: arce: ar:θal: spu⁶rinas: cver: puθsce: uθu: ⁷uzr: einχ: sal: luvce[s:]: hu⁸χnie{:e}s: puia: amce: a⁹vil: XIII: lupum avils: LXXXIII</i>

⁵⁶ CIE 6151.

⁵⁷ CIE 6152.

⁵⁸ CIE 6156.

⁵⁹ CIE 5400.

⁶⁰ L'articolo enclitico *-(i)[j]a* può essere utilizzato, oltre che per il patronimico e per il gamonimico (v. sopra), anche per indicare il nome del padrone (v. ad es. *ETPo* 2.44 *umrke pelkasa*, su cui v. Maggiani 1992, p. 180).

⁶¹ CIE 5093. Le lezioni *tence* e *zilaχnce* sono di A. Maggiani in *REE* 83, 23, pp. 314-316.

⁶² CIE 5402.

⁶³ CIE 5525.

Tale scelta, apparentemente ridondante, potrebbe ipoteticamente dipendere dalla volontà di porre in rilievo il gruppo gentilizio di appartenenza della defunta e/o dal livello di ricercatezza - o finanche di ampollosità - dei due testi.

In ventuno iscrizioni la filiazione è espressa esclusivamente mediante il prenome del padre al caso genitivo, eventualmente seguito dall'articolo enclitico $-(i)[f]a$:

<i>ETCr</i> 1.157 ⁶⁴	psep	4:s	^a <i>avula. clavties a(vles)</i> ^b <i>av(le). apa</i>
<i>ETCr</i> 1.139 ⁶⁵	ci	4:s	<i>larθi. matuna(i). (l)arθaPisa</i>
<i>ETCr</i> 5.3 ⁶⁶	ci	4:f	<i>vel : matunas : larisalisa : an : cn : suθi : cerixunce</i>
<i>ETTa</i> 1.2 ⁶⁷	stel	5:f	<i>arnθ: paipnas: tites</i>
<i>ETTa</i> 1.58 ⁶⁸	psep	4:4	<i>velθur²velχas lzilaynθasl³velusa⁴aninaic</i>
<i>ETTa</i> 1.143	sato	4:f	<i>alveθnas vel arnθ(a)l</i>
<i>ETTa</i> 1.193 ⁶⁹	opsa	4:s	<i>larθ: larθial: avils: huθs: lu[p]u</i>
<i>ETTa</i> 1.211 ⁷⁰	cito	4:s	<i>larθ avzrinals velusa</i>
<i>ETTa</i> 1.289	sato	4:3	<i>camnas vel²larθal</i>
<i>ETAT</i> 1.45 ⁷¹	opsa	4:	<i>larisal: velies: arnθalísala</i>
<i>ETVc</i> 1.18 ⁷²	psep	4:s	<i>lar[i]s. saties. larθial. hels. atrs</i>
<i>ETVc</i> 1.114	sato	4:	<i>[---s]at[i]es : arusa s²[---l]upu</i>
<i>ETAS</i> 1.517	osca	4:s	<i>vel venzni: velusa</i>
<i>ETCo</i> 1.27 ⁷³	osto	5?:	<i>larθ: latiu aules</i>
<i>ETFe</i> 1.2 ⁷⁴	stel	5:p	<i>[?] suθi petlnas arnθial venelusl zilu tu[---]ayn[---]s ran[-?]</i>
<i>ETFe</i> 1.8	stel	4:p	<i>pesnas kaθles salyís</i>

⁶⁴ CIE 6216. V. Colonna in *REE* 74,168, pp. 413-414.

⁶⁵ CIE 6160.

⁶⁶ CIE 6159.

⁶⁷ CIE 5428.

⁶⁸ CIE 5401.

⁶⁹ CIE 5481.

⁷⁰ CIE 5562.

⁷¹ CIE 5739.

⁷² CIE 5250.

⁷³ CIE 469.

⁷⁴ Per la lettura della iscrizione v. Gaucci - Govi - Sassatelli 2021. Sulla analisi di *venelusl* quale forma articolata in $-(i)[f]a$ al genitivo II v. H. Rix in *REE* 50, 64, p. 316.

<i>ETFe 1.10</i>	stel	4:p	<i>veluś kaiknaś arnθrusla</i>
<i>ETFe 1.11 + 7.3</i> + 7.4 ⁷⁵	stel	5:4	<i>[---]^p aś levesl zilalaynuk[e]</i> <i>[---]xusa</i> <i>[-?-]nalu[-?-]</i>
<i>REE 81,13</i> (Maggiani) – <i>Ager Saenensis</i>	ur	4f:3p	<i>arnt: alni: a</i>
<i>REE 82,1</i> (Gaucci) – <i>Felsina</i>	stel	5:3	<i>[---]×xsnasa</i>
<i>REE 82,2</i> (Gaucci) – <i>Felsina</i>	stel	5f:4i	^a <i>m[i---]a×naś arn××</i> ^b <i>[-?-]</i>

Tale modalità di realizzazione del patronimico ricorre in V e in IV sec. anche in iscrizioni campane di altra tipologia, quale ad es. l'iscrizione di possesso *ET Cm 2.117 m[i] [c]naives tinθurusla*.

In nove iscrizioni *clan* e *seχ* sono utilizzati in giunzione al nome del padre e della madre al caso genitivo. Nello specifico il padre può essere designato mediante il prenome - eventualmente seguito dall'articolo enclitico *-(i)[j]a* - oppure mediante il prenome e il gentilizio (v. sopra), preposto/i a *clan/seχ*, mentre la madre può essere designata mediante il gentilizio oppure mediante il prenome e il gentilizio, preposto/i o posposto/i a *clan/seχ* e coordinato/i al nome del padre per asindeto o mediante la congiunzione enclitica *-c*, che può comparire anche tra prenome e gentilizio⁷⁶:

<i>ETCr 1.161</i>	opsa	4:s	<i>venel: tamsnie[s]: an zilc: municlet: --(-)rial: arusance:</i> <i>huzrneθi: caisriva[-:] an: larisal: tamsnies arusmnał</i> ² <i>θanyv[ilu]sc c[lan:] a[mce]</i>
<i>ETTā 1.9⁷⁷</i>	saal	4:3	<i>velθur: partunus: larisaliśa: clan: ramθas: cuchnial: zilχ:</i> <i>ceχaneri: tenθas: avil²svalθas: LXXXII</i>
<i>ETTā 1.56⁷⁸</i>	psep	4:f	<i>velθur: velχas: larθal: seiti²θia[l]c: clan</i>

⁷⁵ Per la lettura della iscrizione v. Gaucci - Govi - Sassatelli 2021. Sulla analisi di *levesl* quale forma articolata in *-(i)[j]a* al genitivo II v. H. Rix in *REE* 50, 61, p. 310.

⁷⁶ Potrebbe rientrare in questa tipologia anche l'iscrizione frammentaria *ET Ta 1.261 [-?- c]lan: ecnatia[l] -?-].*

⁷⁷ *CIE* 5423.

⁷⁸ *CIE* 5395.

ETTa 1.191 ⁷⁹	opsa	4:s	<i>velθur larθal. clan²pumpual clan. larθial³avils. cealyls. lupu</i>
ETTa 1.273 ⁸⁰	psep	4:s	<i>[-?-:] a[r]n[θ:] mulaθ[:] : arnθal: cla[n] ²[-?-]: a[ti] a[l:] zilc[ti:] θelmizas[:] s[p]ural: fasci ³[-?-] mulauc[:] ten[ce:] avil: θu[:] c]ealc (⁴[---])</i>
ETTa 5.4 ⁸¹	psep	4:m	<i>[larθ: velχa]s [velθur]us: cla[n: ravnθu]sc ap²[rθnal: -?-]rθ: [--- u]i acalusve sacn[is]a mulv³--i ceχam: papac: marθ: svlisva: ś[-7/8-]nal: c[-]--[-]:θuta venθ[-]θavi⁴-tm: ceχasieθur: erce[:] faś: manr: ciz: zilaxnθce smelθa: spure: θenaxice: ⁵cizm: ceχaneri: tenθ[c]e eprialsm: arusias: cara-ice: [-]θal: arnas apa⁶apatie: erce: fiśe: teśvasi: hamφete: clesnes: θurs: t-θu: θes[-] ⁷zilci: [vel]usi: h[u]lyχ[n]iesi:</i>
ETTa 5.5 ⁸²	psep	4:3	<i>zilci: vel[u]s[i:] hu^βχniesi larθ: ve^βχas: vel[θu]r(u)s: aprθn[al]^ac: cl[a]n: sacniśa: θui ⁵[ecl]θ: śuθiθ: acaz⁶ce</i>
ETVs 1.181 ⁸³	psep	4:m	<i>[----: velθu]r[i]θura: larisal[:] θan[χvils²leimial:] clan[:] velusum[:] pap]als: c[----] ³θary: metia[-10-]-liam⁴[-] cm [-5-]ez [-6-]rice: meθlum⁵[-] prumste[-6-]l: vacl: larθ: cus⁶[-15/17-]asilm[:] tu[-]l: suplu ⁷[-7/8-]en[-6-]ste[-] atim: canθe⁸[-16/18-]arsvie</i>
ETTa 1.293	sato	4:f	^b] arnθal : seχ [:] atial

Il patronimico e il metronimico ricorrono congiuntamente al di fuori dell'ambito funerario anche nella iscrizione sul cippo da Monte Acuto Ragazza (ETFe 3.3⁸⁴ ¹[ar]nθ veianēs furθ²larisa aulnal puzuke 'Arnθ Veianēs furθ (figlio) di Laris e di una Aulnai fece l'azione puz-' e ipoteticamente nella iscrizione su specchio ETOA 2.58 (mi: anaia:s tites: turnas: sec: an: men: mamnθi: sal: mama: ²tinś: uniapelis 'io (sono) la figlia della Anaia (e) di Tite Turna, che compio, nel mamn-, il sal mama- per Tinia Uniapeli')⁸⁵.

⁷⁹ CIE 5479.

⁸⁰ Come segnalato da Morandi il metronimico dovrebbe essere ravvisato in [-?-]: a[ti]a[l:] (v. REE 63, 42, p. 418).

⁸¹ CIE 5385.

⁸² CIE 5388.

⁸³ CIE 5097.

⁸⁴ La lettura è di A. Gaucci (REE 84, 30, pp. 252-256).

⁸⁵ La traduzione è di G. Facchetti (REE 82, 29, p. 274). Annoto senza approfondire che il caso assoluto di seχ ('io (sono) la figlia') in luogo del genitivo seχis ('io (sono) della figlia') potrebbe dipendere da una 'attrazione inversa' del relativo.

Segnalo sei iscrizioni in cui è riportato il nome della madre in assenza di quello del padre⁸⁶:

<i>ETTa</i> 1.186 ⁸⁷	opsa	4:s	<i>pumpui: larθi: puia larθal: clevs²nas avleśla sex: sentina:l θanχ²vilus</i>
<i>ETVc</i> 1.26 ⁸⁸	psep	4:s	<i>tarnai. θana. satial. sec</i>
<i>ETCo</i> 1.8	laha	5:	<i>arnt: p[ê]tkes: vêlnal:</i>
<i>REE</i> 78,29 (Maras) - <i>Ager Tarquiniensis</i>	psep	4:s	^a <i>eca: śuθi^b[- : c]abates / tretneal</i>
<i>REE</i> 79,80 (Maggiani) - <i>Ager Saenensis</i> ⁸⁹	ur	4:f	<i>laris: sescatna: tut[---]</i>
<i>REE</i> 82,29 (Tulipano - Facchetti) - <i>Originis Incertae</i>	spec	4:s	<i>ca asanaiaś / cavinal</i>

Parimenti nella iscrizione su *skyphos* *CIE* 5597 = *ETTa* 2.30 è riportato esclusivamente il metronimico (*larθal [c]aes leθanal*).

Entro tale quadro è singolare il caso della iscrizione *CIE* 5313, 5314 = *ETVc* 1.92 sul coperchio di un sarcofago (v. sopra), in cui la filiazione è espressa con ricercatezza mediante una relativa in cui vengono ricordati il padre e la madre, entrambi mediante prenome e gentilizio ('*θanχvil* Tarnai che fu generata da Marce Tarnas e da Ramθa Xairei, *Larθ* Tetnies che fu generato da Arnθ Tetnies e da Ramθa Viśnai').

<i>ETVc</i> 1.92 ⁹⁰	saal	4:2	^a <i>θanχvil tarnai^ban: farθnaχe: marces: tarnes: ramθesc: χaireals^c larθ: tetnies^dan: farθnaχe: arnθeals: tetnis: ramθesc: viśn{ai}aFś</i>
--------------------------------	------	-----	---

⁸⁶ La datazione della iscrizione *ETCo* 1.39 alla seconda metà del IV sec. riportata negli *ET* è errata (cfr. Torelli 2004-2005, p. 179, che data l'iscrizione al II sec. a.C.). L'utilizzo del solo metronimico non è inusuale a Cortona; al proposito rimando alle considerazioni di Benelli a partire dalle formule onomastiche della *Tabula Cortonensis* (Benelli 2002).

⁸⁷ *CIE* 5474.

⁸⁸ *CIE* 5285.

⁸⁹ A. Maggiani propone per *tut[---]* una integrazione *tut[nal]*.

⁹⁰ *CIE* 5313, 5314.

Le iscrizioni funerarie che ricordano un individuo quale *apa* ‘padre’ o *ati* ‘madre’ sono sporadiche⁹¹:

<i>ET Cr</i> 1.157 ⁹²	psep	4:	^a <i>avula. clavtiesa a(vles)</i> ^b <i>av(le). apa</i>
<i>ET Ta</i> 5.4 ⁹³	psep	4:m	<i>[larθ: velχa]s [velθur]us: cla[n: ravnθu]sc ap²[rθnal: -?-]rθ: [-- u]i acalusve sacn[is]a mulv³--i ceχam: papac: marθ: svlisva: s[-7/8-]nal: c[-]--[]:θuta venθ[-]θavi⁴-tm: ceχasieθur: erce[:] fās: mant: ciz: zilaχnθce smelθa: spure: θenaχice: ⁵cizm: ceχaneri: tenθ[c]e eprialsm: arusias: cara-ice: [--]θal: arnas apa ⁶apatie: erce: fise: tešvasi: hamqete: clesnes: θurs: t-θu: θes[-] ⁷zilci: [vel]usi: h[u]lx[n]iesi:</i>
<i>ET Cr</i> 1.152 ⁹⁴	psep	4:s	<i>ranθu ²vincnai ³sucus ati</i>

Nel caso di *CIE* 6216 = *ET Cr* 1.157, come ripreso da Colonna, «le iscrizioni si riferiscono ai due defunti che dovevano giacere affiancati nel loculo, legati da uno stretto rapporto di parentela: l'iscrizione *a* pertinente al figlio premorto, la *b* al padre di lui»; nello specifico «[s]i tratterà di una figlia non sposata di Avle Clavtie, probabilmente la primogenita, dato che porta lo stesso prenome del padre, e forse anche l'unica, se era a lui cara al punto da indurlo a farsi seppellire nello stesso loculo, appositamente allargato»⁹⁵. Tale ipotesi si fonda sulla assunzione che, come già visto per il rapporto di *coniugio* (v. sopra), anche il rapporto di filiazione tra due individui menzionati dalle iscrizioni può essere supposta sulla base della disposizione delle tombe. L'espressione *[-]θal: arnas apa* ‘padre di (Lar)θ/Arn(θ) Arnas’ nella iscrizione *CIE* 5385 = *ET Ta* 5.4 fa riferimento probabilmente a un individuo che potrebbe essere il responsabile della esecuzione di talune opere entro la tomba⁹⁶. Inoltre nella iscrizione *CIE* 5247 = *ET Vc* 1.17 occorre una forma *ativu*, analizzabile quale derivato di *ati* in *-(i)u* - comunemente definito suffisso di ‘diminutivo’⁹⁷ - a cui è attribuito comunemente un valore all'incirca di ‘mamma’ allato ad *ati* ‘madre’; tale valore pare tuttavia da cassare

⁹¹ A margine segnalo l'iscrizione *ET OA* 2.53 (*ramathas apa*), in cui tuttavia la lezione *apa* è incerta (cfr. la lezione alternativa *ara* in *REE* 48,119, p. 410 (P. Fortini), ripresa anche nel *ThLE*). Sull'uso di *apa* e *ati* in riferimento a figure divine, che sembrerebbe implicare una proiezione delle relazioni familiari in ambito teologico, v. ad es. le osservazioni di M. Bonamici in *REE* 55, 2, pp. 276-278.

⁹² *CIE* 6216. V. G. Colonna in *REE* 74,168, pp. 413-414.

⁹³ *CIE* 5385.

⁹⁴ *CIE* 6206.

⁹⁵ Colonna in *REE* 74,168, pp. 413-414.

⁹⁶ V. ad es. Wylin 2007, p. 119.

⁹⁷ V. ad es. van Heems 2008, pp. 83-85.

a favore della interpretazione alternativa quale ‘bambino, infante, neonato’ avanzata da Massarelli sulla base di un riesame di tutte le occorrenze⁹⁸. Inoltre la relazione tra madre e figlio si ritrova nella iscrizione votiva *ET OB 3.2* sull’Apollo di Ferrara’, in cui si ricorda il dono votivo (*t(u)rce* ‘offri’) da parte di una donna (*fasti rufriš*) per il figlio (*clen ceχa*)⁹⁹.

A margine segnalo la menzione del numero di figli generati (*acnanaša, anavence (?)*)¹⁰⁰ in due iscrizioni:

<i>ETTa 1.169</i> ¹⁰¹	psep	4:p	<i>ramθa. matulnei. seχ. marces. matuln[as] 2puiam. amce. šeθres. ceis[in]ies. cisum. tameru[-(-)] 3laf[-]nasc. matulnasc. clalum. ceus. ci. clenar m[-] 4anavence. lupum. avils. mayš. sealyšc. eitva ma. me[-]</i>
<i>ETTa 1.272</i>	psep	4:s	<i>[---]n[-?]a[-?]a[-]ce[-?] 2[---] tence[:] zi[l]cti [---] 3[-]rac[:]ravlaθ (?) : acn[anas(a) ---] 4[---]</i>

Il nonno paterno è menzionato in due iscrizioni mediante la formula *papals* ‘nipote (da parte di nonno)’¹⁰² preceduta dal prenome del nonno al caso genitivo e in quattro iscrizioni dalla Tomba degli Scudi mediante il prenome del nonno al caso genitivo seguito dall’articolo *-(i)[j]a* al genitivo accordato con il nome del padre:

<i>ETCr 1.77</i> ¹⁰³	ci	4:	<i>] . velθurus. papals</i>
<i>ETVs 1.181</i> ¹⁰⁴	psep	4:m	<i>[---: velθu]r[i]θura: larisal[:] θan[χvils 2leinial:] clan[:] velusum[:] pap]als: c[---] 3θarχ: metia[-10-]liam 4[---] cm [-5-]ez [-6-]rice: meθlum 5[-] prumste[-6-]: vacl: larθ: cus 6[-15/17-]asilm[:] tu[-]: suplu 7[-7/8-]en[-6-]ste[-] atim: canθe 8[-16/18-]arsvie</i>

⁹⁸ V. Massarelli c.d.s. (ringrazio Riccardo Massarelli per avermi anticipato i contenuti del suo articolo in stampa).

⁹⁹ Secondo Hadas-Lebel il sintagma andrebbe interpretato piuttosto come ‘per avere un figlio’ (Hadas-Lebel 2016, p. 137).

¹⁰⁰ Per *acn-* ‘generare’ v. ad es. Belfiore 2020, p. 219.

¹⁰¹ *CIE 5525*.

¹⁰² Mi sembra che *papals* sia da analizzare quale lessicalizzazione dell’ablattivo I di *papa* ‘nonno’ (*papals* ‘da parte di nonno’ > ‘nipote (da parte di nonno)’; cfr. Pffiffig 1969, p. 204) al pari ad es. di *truials* (*CIE 5260 = ET Vc 7.18*) ‘da Troia’ > ‘troiano’ piuttosto che quale derivato mediante un suffisso *-IV-* di eventuale ascendenza italica (v. ad es. Facchetti 2015, p. 164). La forma *tetalš* ‘nipote (da parte di nonna)’ è attestata in età seriore (*ET AS 1.138 (tetalz)*, *CIE 1096 = ET AS 1.388*, *CIE 3765 = ET Pe 1.314*, *CIE 3766 = ET 1.315*).

¹⁰³ *CIE 5989*.

¹⁰⁴ *CIE 5097*.

ETTa 1.54 ¹⁰⁵	psep	4:3	larθ: velyas ² velθur[u]: clan ³ larθiališla
ETTa 1.55 ¹⁰⁶	psep	4:3	arnθ: velyas: [l]ar[is]a[l: cla]n ² velušla
ETTa 1.57 ¹⁰⁷	psep	4:4	larθi ² velθurus ³ seχ ⁴ velušla
ETTa 1.59 ¹⁰⁸	psep	4:f	ravnθu ² velχai ³ velθuruša ⁴ seχ ⁵ larθiališla

Le due iscrizioni sul sarcofago delle Amazzoni (CIE 5451a, b = ETTa 1.50, 1.51) e una iscrizione dalla Tomba dell’Orco (CIE 5360 = ETTa 7.60) ricordano rispettivamente due donne quali *ati nacnuva/nacnva/nacna* ‘nonna’:

ETTa 1.50 ¹⁰⁹	opsa	4:m	ramθa: huzcnai θui ati: nacnva: larθial ² apaiatrus zil eteraias
ETTa 1.51 ¹¹⁰	sato	4:f	ramθa: huzcnai: θui: cesu: ati nacna: larθial: ap(a) iatrus: zil eterais
ETTa 7.60 ¹¹¹	psep	4:p	[r]avnθu ² [θ]efrinai ³ [at]i: nacnuva

In entrambi i casi i nipoti sono individui che hanno ricoperto cariche magistratuali¹¹²; nel secondo caso il nipote sarebbe secondo la ricostruzione di Colonna «il nuovo fondatore della tomba, responsabile dell’apprestamento delle banchine e verosimilmente anche della unificazione delle tre camere»¹¹³. Nella stessa Tomba dell’Orco si ritrova un’iscrizione con una forma derivata in *-ia*¹¹⁴ da *nacnva*, ipoteticamente con un significato all’incirca di ‘antenati’, nella fattispecie quali beneficiari della azione *θam-‘porre, disporre (?)*¹¹⁵:

¹⁰⁵ CIE 5389.

¹⁰⁶ CIE 5394.

¹⁰⁷ CIE 5400.

¹⁰⁸ CIE 5402.

¹⁰⁹ CIE 5451a.

¹¹⁰ CIE 5451b.

¹¹¹ CIE 5360.

¹¹² Nel caso di [R]avnθu [θ]efrinai il nipote sarebbe il Murinas della iscrizione CIE 6360 = ET Ta 7.59.

¹¹³ Morandi - Colonna 1996, p. 101. La menzione della discendenza in funzione celebrativa si ritrova, ad es., nella iscrizione falisca Bakkum 221 della Tomba Guidi a *Falerii Novi*, in cui la *loferta* ‘liberta’ Uipia Zertenea è ricordata quale *mate* ‘madre’ dell’*homo novus* Marco Acarcelinio (al riguardo v. le considerazioni di Peruzzi 1963).

¹¹⁴ Su tale morfema derivazionale v. ad es. Rigobianco 2013, pp. 146-147.

¹¹⁵ Belfiore 2015-2016, pp. 115-116. *atrs*, attestato in età classica nelle iscrizioni funerarie CIE 5250 = ET Vc 1.18 e CIE 5278, 5279 = ET Vc 1.21 (*atrs*), designa verosimilmente uno spazio tombale (v. Belfiore 2015), piuttosto che gli antenati del defunto (v. ad es. Pfiffig 1969, p. 282).

<i>ETT</i> a 5.2 ¹¹⁶	psep	4:p	<i>larθiale: hulyniesi: marcesic: caliaθesi: munsP'e nacnvaiasi: θamce: lei[</i>
---------------------------------	------	-----	--

Segnalo anche una iscrizione dalla Tomba degli Alsina a Tarquinia, in cui è menzionato il suocero di una defunta:

<i>ETT</i> a 1.186 ¹¹⁷	opsa	4:s	<i>pumpui: larθi: puia larθal: clevs²nas avleśla sex: sentinal: θanχ³vilus</i>
-----------------------------------	------	-----	--

Nel *corpus* di iscrizioni selezionato termini di parentela relativi alla linea collaterale compaiono esclusivamente nelle iscrizioni della seconda Tomba Golini a Orvieto:

<i>ETV</i> s 1.178 ¹¹⁸	psep	4:m	<i>vel leinies: larθial: ruva: arnθialum²clan: velusum: prumaθś: avils: semqś³lupuce</i>
<i>ETV</i> s 1.179 ¹¹⁹	psep	4:m	<i>vel: laθites[:] arnθial: ruva: larθialisa[m]: clan: velusum: ²nefsś: marnuχ spurana: eprθnevc: tence: mexlum: rasneas ³clevsinsl [:] zilaynce: pulum: rumitrineθi: mlace: clel: lur[i]</i>
<i>ETV</i> s 1.180 ¹²⁰	psep	4:m	<i>arnθ: leinies: larθial: clan: velusum ²nefsś[:] hilsc marnuχ: tesc: esari: ru[va]³l[athites: velus:] amce</i>

Nello specifico si tratta di *ruva* ‘fratello’, *nefsś*, per cui è stato ribadito recentemente che sia da prediligere una traduzione quale ‘nipote (di zio)’ (di contro a *papals* ‘nipote (da parte di nonno)’, v. sopra)¹²¹, e *prumaθś* ‘pronipote (di zio?)’¹²². Le forme *nefsś* e *prumaθś* sono comunemente riconosciute quali prestiti dall’italico; più precisamente, come mostrato da Steinbauer, ci sono ragioni formali evidenti per ritenere che si tratti di forme prese in prestito da una lingua sabellica e non dal latino¹²³. Ciò permette peraltro di superare più agevolmente l’*impasse* che dipende dalla constatazione che latino *nepōs* avrebbe sviluppato il significato di ‘nipote di zio’ solo tardamente¹²⁴, ponendo l’ipotesi

¹¹⁶ CIE 5357.

¹¹⁷ CIE 5479.

¹¹⁸ CIE 5092.

¹¹⁹ CIE 5093 (v. sopra nt. 61169).

¹²⁰ CIE 5094.

¹²¹ Maggiani 2019 (2020). V. anche Amann 2006, p. 5.

¹²² Accantonò prudentemente la forma *prumste* della iscrizione CIE 5097 = *ETV*s 1.181 dalla stessa tomba, per cui è possibile una lezione alternativa *×munisle* (v. A. Maggiani, in *REE* 77, 87, pp. 359-361).

¹²³ Steinbauer 1993, pp. 288-291. V. anche Hadas-Lebel 2013 per le difficoltà di ordine formale relative alla ipotesi di una origine latina.

¹²⁴ V. Maggiani 2019 (2020), p. 157.

che tale sviluppo a partire da una semicità originaria di ‘discendente maschio diverso dal figlio’¹²⁵ sia avvenuta più precocemente nella lingua sabellica da cui l’etrusco avrebbe assunto la forma *neftś*. Restano aperte la questione della cronologia e delle ragioni che starebbero alla base di tale prestito. Posti quale *ante quem* l’attestazione etrusca di *neftś* alla metà del IV sec. a.C. - ed eventualmente il passaggio di *-ft-* a *-ht-* in umbro del V sec. a.C., ove la lingua di partenza sia l’umbro -¹²⁶, il prestito potrebbe essere ascritto al diffuso bilinguismo etrusco-sabellico ricostruibile per la fase precedente l’inizio della tradizione scrittoria sulla base di numerosi fenomeni di interferenza a diversi livelli della lingua¹²⁷. Nel caso si potrebbe azzardare l’ipotesi che nella società sabellica di tale quota cronologica la relazione tra nipote e zio rivestisse un ruolo specifico nella organizzazione della famiglia e della società¹²⁸, assunto e rielaborato da parte degli Etruschi tra contenuto istituzionale e forma di lingua che lo significa.

La rassegna delle formule onomastiche e dei termini di parentela ha confermato per le fonti epigrafiche etrusche (anche) di età classica la preminenza assoluta della parentela in linea retta, ascendente e paterna. Al di là del numero di individui rispettivamente di sesso femminile e di sesso maschile a cui pertengono le iscrizioni funerarie, che, come appuntato (v. sopra), sono in un rapporto di uno a due, la formula onomastica basilica sembra costituita da prenome e gentilizio, che è ereditato dal padre - talvolta assieme al prenome¹²⁹ -, l’utilizzo esclusivo del patronimico prevale nettamente su quello di patronimico e metronimico congiunti, l’unico nonno menzionato è quello paterno e anche quando si tiene conto della linea collaterale si fa riferimento a quella paterna. A ciò si somma che il rapporto di *coniugio* è ricordato esclusivamente nel caso di iscrizioni relative a defunte, il che fornisce un elemento ulteriore per l’inquadramento della relazione tra uomo e donna entro la famiglia e più ampiamente la società etrusca.

¹²⁵ V. EDL s.v. *nepōs* pp. 405-406, che riporta esempi di *comparanda* indoeuropei con un significato di ‘nipote (di zio)’.

¹²⁶ V. Steinbauer 1993, pp. 290-291.

¹²⁷ V. da ultimo Rigobianco 2024, pp. 128-131.

¹²⁸ Al proposito Amann ha richiamato l’ipotesi avanzata da taluni studiosi sulla esistenza nella Roma di X-VIII sec. a.C. di un sistema di *Kreuzkusinenheirat* (Amann 2006, p. 9 nt. 63).

¹²⁹ V. ad es. nella iscrizione CIE 6213 = ET Cr 5.2 la menzione dei fratelli Laris e Aule, figli di Laris. Cfr. Amann 2006, p. 11.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Adiego 2009: I.-X. Adiego, *Algunas reflexiones sobre el epitafio de Larθi Cilnei*, in *La città italica*, Atti del II Convegno Internazionale sugli Antichi Umbri (Gubbio, 2003), a cura di A. Ancillotti, A. Calderini, Perugia 2009, pp. 17-34.
- Agostiniani 1982: L. Agostiniani, *Le "iscrizioni parlanti" dell'Italia antica*, Firenze 1982.
- Agostiniani 1994: L. Agostiniani, *Per una riconsiderazione dell'iscrizione etrusca della Tomba dei Claudii a Caere*, in *Studi in onore di Carlo Alberto Mastrelli. Scritti di allievi e amici fiorentini*, a cura di G. De Lungo Camiciotti, F. Granucci, M.P. Marchese, R. Stefanelli, Padova 1994, pp. 9-19.
- Amann 2006: P. Amann, *Verwandtschaft, Familie und Heirat in Etrurien. Überlegungen zu Terminologie und Struktur*, in *Italo-Tusco-Romana. Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, M. Pedrazzi, H. Tauber, Wien 2006, pp. 1-12.
- Amann 2017 a: P. Amann, *Society*, in Naso 2017, pp. 179-193.
- Amann 2017 b: P. Amann, *Society, 580-450 BCE*, in Naso 2017, pp. 985-999.
- Amann 2017 c: P. Amann, *Society, 450-250 BCE*, in Naso 2017, pp. 1101-1115.
- Bartoloni 2012: *Introduzione all'Etruscologia*, a cura di G. Bartoloni, Milano 2012.
- Belfiore 2011: V. Belfiore, *Problemi di vocalismo etrusco arcaico. La geminazione di «ii»*, in *La variation linguistique dans les langues de l'Italie préromaine*, Actes du IVe Séminaire sur les langues de l'Italie préromaine (Lyon, 2009), éd. G. van Heems, Lyon 2011, pp. 41-60.
- Belfiore 2015-2016: V. Belfiore, *Nuovi spunti di riflessione sulle lamine di Pyrgi in etrusco*, in *Le lamine di Pyrgi. Nuovi studi sulle iscrizioni in etrusco e in fenicio nel cinquantenario della scoperta*, a cura di V. Bellelli, P. Xella, Verona 2015-2016, pp. 103-134.
- Belfiore 2015: V. Belfiore, *Definizioni locali di spazi tombali*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l'époque pré-romaine*, éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 141-163.
- Belfiore 2020: V. Belfiore, *Etrusco*, in *Palaeohispanica* 20, 2020, pp. 199-262.
- Benelli 2002: E. Benelli, *Le formule onomastiche della Tabula Cortonensis e il valore del metronimico*, in *La Tabula Cortonensis e il suo contesto storico-archeologico*, Atti dell'incontro di studio (Roma, 2001), a cura di M. Pandolfini, A. Maggiani, Roma 2002, pp. 93-100.
- CIE: Corpus Inscriptionum Etruscarum.
- EDL: M. de Vaan, *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages*, Leiden-Boston 2008.
- ET: *Etruskische Texte. Editio minor*. I. *Einleitung, Konkordanz, Indizes*. II. *Texte*, auf Grundlage der Erstausgabe von H. Rix neubearbeitet von G. Meiser in Zusammenarbeit mit V. Belfiore und S. Kluge, Hamburg 2014.
- Facchetti 2015: G.M. Facchetti, *Tinas cliniiaras*, in *AIONling* n.s. 4, 2015, pp. 141-182.
- Gaucci - Govi - Sassatelli 2021: A. Gaucci, E. Govi, G. Sassatelli, *Le stele iscritte di Bologna*, in *StEtr* 83, 2021, pp. 163-207.

- Govi 2014: E. Govi, *Lo studio delle stele felsinee. Approccio metodologico e analisi del linguaggio figurativo*, in *AnnFaina* 21, 2014, pp. 127-186.
- Haack 2017: M.-L. Haack, *La famille chez les Étrusques*, in *Famille et société dans le monde grec, en Italie et à Rome du Ve au IIe siècle avant J.-C.*, éd. J. Wilgaux, V. Dasen, J.-B. Bonnard, Toulouse 2017, pp. 179-192.
- Hadas-Lebel 2013: J. Hadas-Lebel, *Étr. nefts : un emprunt au latin?*, in *Polyphonia romana. Hommages à Frédérique Biville*, a cura di A. Garcea, M.-K. Lhommé, D. Vallat, vol. I, Zürich-New York 2013, pp. 399-411.
- Hadas-Lebel 2016: J. Hadas-Lebel, *Les cas locaux en étrusque*, Pisa-Roma 2016.
- Hadas-Lebel 2021: J. Hadas-Lebel, “Ici” ou “ensemble”? *Sens et emplois de l’adverbe 0ui en étrusque*, in *StEtr* 84, 2021, pp. 185-205.
- Hadas-Lebel 2022: J. Hadas-Lebel, *Étr. sacni*, in *StEtr* 85, 2022, pp. 249-272.
- Heurgon 1976: J. Heurgon, *Prumts, pruma0s et les arbres généalogiques étrusques*, in *Scritti in onore di Giuliano Bonfante*, vol. I, Brescia 1976, pp. 361-376.
- Hickey 2014: R. Hickey, *The Sound Structure of Modern Irish*, Berlin-Boston 2014.
- Maggiani 1990: A. Maggiani, *La situazione archeologica dell’Etruria settentrionale*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l’Italie antique au Ve siècle av. J.-C.*, Actes de la table ronde (Rome, 1987), Rome 1990, pp. 23-49.
- Maggiani 1992: A. Maggiani, *Le iscrizioni di età tardo classica ed ellenistica*, in *Populonia in età ellenistica. I materiali dalle necropoli*, Atti del seminario (Firenze, 1986), a cura di A. Romualdi, Firenze 1992, pp. 179-192.
- Maggiani 1996: A. Maggiani, *Un programma figurativo alto arcaico a Tarquinia*, in *RdA* 20, 1996, pp. 5-37.
- Maggiani 1999: A. Maggiani, *Modello etico o antenato eroico? Sul motivo di Aiace suicida nelle stele felsinee*, in *StEtr* 63, 1999, pp. 149-165.
- Maggiani 2000: A. Maggiani, *Tipologia tombale e società. Chiusi in età orientalizzante*, in *AnnFaina* 7, 2000, pp. 249-275.
- Maggiani 2019 (2020): A. Maggiani, *Papals, nefts, prumts. Termini di parentela in etrusco. Due nuove proposte di lettura*, in *StEtr* 82, 2019 (2020), pp. 145-167.
- Marchesini 2011: S. Marchesini, *Suffixkomposition und die “Word Formation Rules” (WFR) am Beispiel einer vorrömischen agglutinierenden Sprache (Etruskisch)*, in *Indogermanistik und Linguistik im Dialog*, hrgs. T. Krisch, T. Lindner, Wiesbaden 2011, pp. 377-385.
- Massarelli 2014: R. Massarelli, *I testi etruschi su piombo*, Pisa-Roma 2014.
- Massarelli c.d.s.: R. Massarelli, *Etr. atiu. Una nuova proposta sui Cacni di Perugia*, in *StEtr* 88, 2025, c.d.s.
- Morandi - Colonna 1996: M. Morandi, G. Colonna, *La gens titolare della tomba tarquiniese dell’Orco*, in *StEtr* 61, 1996, pp. 95-102.
- Morandi Tarabella 2004: M. Morandi Tarabella, *Prosopographia Etrusca. I. Corpus. 1. Etruria meridionale*, Roma 2004.
- Naso 2017: *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017.

- Pellegrino 2008: C. Pellegrino, *Pontecagnano: la scrittura e l'onomastica in una comunità etrusca di frontiera*, in *AnnFaina* 15, 2008, pp. 423-463.
- Peruzzi 1963: E. Peruzzi, *Un homo novus di Falerii*, in *PP* 18, 1963, pp. 435-446.
- Pfiffig 1969: A.J. Pfiffig, *Die etruskische Sprache*, Graz 1969.
- Rigobianco 2013: L. Rigobianco, *Su numerus, genus e sexus. Elementi per una grammatica dell'etrusco*, Roma 2013.
- Rigobianco 2024: L. Rigobianco, 'Restsprachen' and Language Contact: Latin, Etruscan, and the Sabellian Languages, in *Fragments of Language. From 'Restsprachen' to Contemporary Endangered Languages*, ed. D. Baglioni, L. Rigobianco, Leiden-Boston 2024, pp. 125-149.
- Rix 1958: H. Rix, *Zwei bisher missdeutete etruskische Verwandtschaftsbezeichnungen*, in *Sybaris. Festschrift Hans Krahe zum 60 Geburtstag am 7 Februar 1958*, Wiesbaden 1958, pp. 83-93.
- Rix 1963: H. Rix, *Das etruskische Cognomen*, Wiesbaden 1963.
- Steinbauer 1993: D.H. Steinbauer, *Etruskisch-ostitalische Lehnbeziehungen*, in *Oskisch-Umbrisch. Texte und Grammatik*, hrsg. H. Rix, Wiesbaden 1993, pp. 287-306.
- Torelli 2004-2005: M. Torelli, *La «Tanella Angori», i Cusu e la Tabula Cortonensis*, in *RendPontAcc* 77, 2004-2005, pp. 163-187.
- van Heems 2008: G. van Heems, *Diminutifs, sobriquets et hypocoristiques étrusques*, in *Les prénoms de l'Italie antique*, Journée d'études (Lyon, 2004), éd. P. Poccetti, Pisa-Roma 2008, pp. 69-110.
- Wylin 2007: K. Wylin, Venel Tamsnies, *la Tomba degli Scudi e gli *epru di Cortona*, in *StEtr* 71, 2007, pp. 111-125.

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI EPIGRAFICHE DI ETÀ ELLENISTICA*

JORMA KAIMIO

già Helsingin Yliopisto/Helsingfors Universitet

Abstract:

The Etruscan family is met in Hellenistic epigraphy through funerary inscriptions. They are numerous, but concise, usually the name of the deceased alone, and geographically unevenly distributed. The frequency of the additional name parts, patronymic, metronymic and gamonymic, shows which relationships were best appreciated inside the families. The gamonymic, not surprisingly, only by women. The metronymic more common by men than women. Clearer difference is in the patronymic, much rarer by women than by men. This may indicate the transfer of the wife from the power of the father to that of her husband. Traces of patriarchy may also be seen in the large family tombs reserved only for the male members of the family. Even in these, however, the common use of the metronymic shows appreciation of the maternal line. The genealogies of large family tombs offer insight to the structure of the aristocratic families, marriages between the families and possibly also adoptions.

Keywords: Etruscan Epigraphy, Elements of the Personal Name, Patriarchy, Family Tombs, Adoption.

L'epigrafia ellenistica incontra i membri delle famiglie etrusche nel momento della morte. Niente ci restituisce in merito alla nascita, al raggiungimento della maggiore età, alle nozze, ai compleanni, e alla quotidianità. D'altra parte, la morte e la sepoltura sono eventi strettamente legati alla sfera familiare. Non importa se il defunto stesso abbia scelto il luogo della sepoltura, il monumento funerario e abbia deciso il testo dell'epitaffio, o se lo abbiano fatto i parenti. Il luogo delle necropoli è stato definito, e forse vi erano delle leggi che regolamentavano le sepolture, d'altronde la morte e la sepoltura sono eventi all'interno della famiglia e seguono tradizioni familiari.

La maggior parte delle sepolture non ha lasciato un'iscrizione e non fornisce contributi a questo studio. Tuttavia, il numero degli epitaffi del III e II secolo a.C. è notevole. Più della metà di tutte epigrafi etrusche sono epitaffi di età ellenistica e della fase della romanizzazione. Come si vede nella tabella (Fig. 1), la distribuzione regionale non è omogenea¹. Chiusi, Perugia, ma anche le città dell'Etruria meridionale

* La forma italiana del testo è stata rivista da L. Ambrosini cercando di non alterare troppo la forma originale.

¹ La tabella contiene anche gli epigrafi latine sui supporti etruschi. La linea di demarcazione cronologica superiore al 300 a.C. è stata tracciata in modo arbitrario. *Pareti* include anche facciate delle tombe;

	Pareti	Contentori	Tegole	Lapidi	Totale
Caere	70	-	-	336	406
Tarquinia	60	32	-	351	443
Ager Tarquiniensis	28	138	-	104	270
Ager Hortanus	-	76	-	2	78
Volsinii	2	10	-	176	188
Vulci	18	32	.	51	101
Ager Vulcentanus	28	1	-	2	31
Volaterrae	-	155	-	7	162
Ager Saenensis	-	513	-	3	516
Clusium	1	circa 2400	circa 945	37	3383
Perusia	5	1580	-	91	1676
Cortona	1	19	1	4	25
Arretium	-	84	-	6	90
Totale	213	5040	946	1170	7369

Fig. 1. Tabella della distribuzione degli epitaffi di età ellenistica e della fase della romanizzazione (Autore).

come Tarquinia, Tuscania, Cerveteri e Volsinii, forniscono una grande quantità di materiale con tombe ricche di iscrizioni anche in campagna. Per quale motivo la documentazione epigrafica di molte città sia scarsa, per esempio di città come Arezzo e Cortona rispetto a Chiusi e Perugia, rimane un problema irrisolto.

Le epigrafi sono concise e, normalmente, presentano solo il nome del defunto scritto sul monumento funerario, sul sarcofago o sull'urna stessa, o sulla lapide tombale, che può avere la forma di stele o cippo. Epigrafi si trovano anche sulle pareti della tomba. Soprattutto a Tarquinia, ma sporadicamente anche altrove, gli epitaffi sui sarcofagi sono più estesi, sovente con *cursus honorum*, età del defunto, e talvolta anche con informazioni sulla famiglia. Questa tradizione tarquiniese è cominciata già in età classica ed è stata discussa in questo convegno da Luca Rigobianco.

Di queste epigrafi più estese di Tarquinia mi limiterò a trattare qui la Tomba degli Spitu del III sec. a.C., trovata ai Monterozzi nel 1963². La piccola camera tombale non era dipinta, ma sulle pareti sopra i sarcofagi si trovavano cinque iscrizioni parietali.

Contentori: sarcofagi, urne, olle; *Lapidi*: cippi, stele. I numeri sono contati da *ET* e da *CIE* per le iscrizioni latine, aumentati colle nuove iscrizioni da *REE* 73-86, da *SECI* e *FIHP*. Il totale delle iscrizioni da *Clusium* è assai corretto, ma la divisione tra *Contentori* e *Tegole* è approssimativa.

² Pallottino 1964; Steingraber 1984, p. 344, n. 111; Linington - Serra Ridgway 1997, pp. 51-52.

L'epitaffio di Larth Spitu, figlio di Larth, morto all'età di 63 anni, ricorda cinque discendenti, *hušur maχ* (ET Ta 1.164)³. Uno di questi figli può essere *Vel*, morto all'età di 18 anni o, in alternativa, è un fratello di Larth (ET Ta 1.165)⁴. Tre mogli di un Larth Spitu sono sepolte nella tomba. Una di queste è forse la madre del personaggio centrale, le altre due sono le mogli successive. Una, forse la prima moglie (ET Ta 1.166)⁵, senza discendenti menzionati, è morta all'età di 31 anni, le due altre all'età di 64 e probabilmente 62 anni. La prima (ET Ta 1.167)⁶ ha avuto tre figli (*ci clenar acnanas*) e la seconda (ET Ta 1.168)⁷ tre discendenti (*hušur ci acnanas*).

Tirare i conti è un po' difficile. Larth aveva cinque figli e figlie; una delle donne è evidentemente deceduta senza figli e le altre due hanno avuto tre figli e rispettivamente tre discendenti. Il dato rilevante è che per questa famiglia la continuazione del genere è stata essenziale ed è per questo che è stata menzionata nei corti epitaffi. Questi epitaffi, secondo Pallottino esprimevano "Oserei dire, la psicologia della famiglia Spitu", una famiglia di modesti immigrati dall'Etruria settentrionale⁸.

Nonostante l'epigrafe menzioni normalmente solo il nome del defunto, si parla spesso di relazioni familiari. Il nome personale di base contiene il prenome, il gentilizio e spesso un cognome, o individuale o familiare. Il patronimico, il metronimico e per le donne il gamonimico vengono spesso aggiunti al questo nome di base. Mentre il patronimico era obbligatorio nella formula onomastica romana, in Etruria non vi sono tracce di un censimento che regolamentasse la forma del nome personale.

In questo modo, il vasto materiale epigrafico di età ellenistica può illuminare statisticamente quali relazioni familiari sono state considerate le più importanti tali da essere incluse nella formula onomastica. Ho raccolto dati dai cippi funerali dell'Etruria meridionale e dagli epitaffi chiusini e perugini. I mille cippi funerari con iscrizione provenienti dall'Etruria meridionale danno un nome a numerosi Etruschi, ma dal nostro punto di vista sono meno proficui. Lo spazio per il testo è ristretto, e grande parte del materiale non può essere attribuita con sicurezza alle tombe di famiglia. Inoltre, gran parte del materiale appartiene al periodo della romanizzazione.

Tuttavia, credo di poter evidenziare alcuni punti interessanti. La differenza di genere nei vari tipi di cippi di Cerveteri da sola può riflettere la gerarchia familiare:

³ *spitus larθ larθal svalce LXVIII hušur maχ acnanas arce manim farθne faluθras.*

⁴ *spitus vel larθal svalce avil XVIII.*

⁵ *catni šθra puia amce spitus larθal svalce avil XXXI.*

⁶ *metli arnθi puia amce spitus larθal svalce avil LXVIII ci clenar acnanas arce.*

⁷ *semni r[a]mθa spitus larθal puia amce lupu avils -XII hušur ci acnanas.* Non molto è visibile di questa epigrafe. Nell'apografo di M. Pallottino, il primo numero dell'età assomiglia alla lettera A e rimane irrisolto, ma con tre figli, 62 può essere più probabile che 22. D'altra parte, se Larth avesse avuto tre mogli in successione, le morti all'età di 31, 22 e 62 anni si adatterebbero bene.

⁸ Pallottino 1964, p. 125.

il cippo fallico per gli uomini, quello a forma di casa per le donne⁹. Un altro punto interessante è una netta differenza nell'aspetto del patronimico tra maschi e femmine. Nei cippi in etrusco di Tarquinia e dell'*Ager Tarquiniensis* il patronimico (totale 63) appare nel 52% dei nomi maschili e solo nel 15% nei nomi femminili. Ci sono sei metronimici, quattro in nomi di donne, due in nomi di maschi. Solo due donne hanno il gamonimico¹⁰. Il patronimico è presente generalmente nei cippi etruschi di Cerveteri (con sei eccezioni certe, quattro femmine, due maschi), forse a causa dell'influsso romano, come dimostra, ad esempio, la forma abbreviata *a.c.* = *aulēs clan*¹¹. Nei cippi di *Volsinii* (Orvieto e Bolsena) più della metà degli uomini ed una donna su quattro hanno il patronimico; il metronimico e il gamonimico sono rarissimi¹².

A Chiusi e Perugia, abbiamo molto materiale dalle tombe familiari. Per Chiusi dalla lista dei contesti archeologici stilata da Enrico Benelli ho scelto 38 tombe di età ellenistica nelle quali sembra esserci un legame familiare¹³. Il totale delle iscrizioni è 241, delle persone 227 (spesso tegola ed urna per la stessa persona). Le donne rappresentano il 41% dei defunti. Dei maschi, il 51% hanno il patronimico, mentre per le femmine la percentuale è il 15%. Il metronimico appare nel 77% delle iscrizioni maschili e nel 33% delle iscrizioni femminili. Delle femmine il 68% hanno un gamonimico. Delle femmine senza gamonimico, 39 sono sposate nella famiglia, mentre 20 sono figlie della famiglia, forse morte non sposate.

Prima di trarre conclusioni, presento materiale simile da Perugia. Ho scelto nella mia pubblicazione degli epitaffi perugini un *corpus* di tombe familiari per le quali è possibile una datazione approssimativa delle iscrizioni: 66 tombe con 458 epitaffi etruschi (e 49 latini)¹⁴. La percentuale di donne in queste tombe è del 35%. Qui il 61% dai maschi hanno il patronimico, mentre solo il 10% delle femmine. Il metronimico è incluso nella formula onomastica dei maschi nel 67%, nella formula delle femmine nel 28%. Il gamonimico è presente nel 58% delle iscrizioni di femmine.

A Perugia possiamo anche seguire lo sviluppo, nella misura in cui possiamo fare affidamento sulle datazioni da me attribuite. Nei maschi, l'uso del patronimico rimane più o meno stabile dalla fine del III sec. a.C. all'inizio del I sec. a.C., mentre l'uso del metronimico aumenta dal 29% all'82%. Nelle femmine, i numeri per patronimico e

⁹ Per la tipologia, v. Blumhofer 1993; *SECI*, pp. 44-45.

¹⁰ *SECI*, pp. 21-22.

¹¹ *SECI*, pp. 56-57.

¹² *SECI*, pp. 90-91.

¹³ Benelli 2001, pp. 235-248. Le "tombe" o contesti scelti sono nn. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 34, 38, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 60, 73, 77, 83, 86, 91, 92, 97, 102, 106, 108, 109, 110 e 111.

¹⁴ *FIHP*, 1, pp. 17-75, 171-79.

metronimico sono troppo piccoli per seguire uno sviluppo. Nel caso del gamonimico possiamo vedere aumenti e diminuzioni quando il picco è nel terzo quarto del II sec. a.C.¹⁵.

La funzione dei questi membri addizionali della formula onomastica era quella di identificare i defunti delle tombe a camera in una situazione nella quale c'erano solo pochi prenomi in uso nelle famiglie. Ma c'erano chiaramente anche altri fattori. Nell'età ellenistica il metronimico era più importante del patronimico. Si potrebbe dire che il gentilizio già indicava il padre, ma questo non spiega perché il patronimico sia così raro nelle femmine. Il gamonimico richiede maggiore spazio rispetto ad altri nomi, invece il patronimico è corto, spesso abbreviato, ed il metronimico meglio mantiene la sua posizione nella formula femminile, benché sia più raro che nelle iscrizioni maschili. Oserei dire che la differenza nell'occorrenza del patronimico fra maschi e femmine riflette la transizione della donna dal potere del padre al potere del marito. D'altra parte, la prevalenza del metronimico - più comune nei maschi che nelle femmine - indica che la donna sposata ha sempre una posizione importante nella famiglia.

Ma basta con le statistiche! È ora di passare alle vere famiglie, padri, madri, figli, sposati, zii, suoceri, che hanno vissuto e sono deceduti. La mia domanda principale oggi è: "chi è stato sepolto insieme?". Comincio con un cippo a doppia colonnetta (Fig. 2)¹⁶ da Tarquinia, trovato nel 1971 nel Calvario (*SECI* 343). L'epitaffio è *custavial : clens : v*. Non solo il gentilizio è un *hapax*, ma tutta la forma dell'epigrafe è eccezionale, "del figlio di *Custavi*" (Fig. 3). La finale V è stata da me interpretata come l'abbreviazione del prenome *Vel* del figlio deceduto, *v(elus)*. Ma sopra questa iscrizione è scarabocchiato un altro epitaffio, quello della madre: *[cu]stavial ramθas*, ma non c'è nessuna traccia del padre. Con un po' di fantasia si potrebbe pensare, che

Fig. 2. Cippo a doppia colonnetta da Tarquinia, Calvario (*SECI* 343) con iscrizione *custavial : clens : v* (Foto Autore).

Fig. 3. Sopra l'iscrizione del figlio quella della madre *[cus]tavial ramθas* (foto Autore).

¹⁵ *FIHP*, 1, p. 175.

¹⁶ Per il tipo, v. *SECI*, pp. 14-15.

Vel fosse un figlio illegittimo, che non visse a lungo, e che la madre *Ramtha* morì poco dopo suo figlio. Essi hanno trovato un luogo di sepoltura in una tomba a due camere, a fossa senza urna, pare, ma hanno ricevuto un cippo iscritto¹⁷.

Una storia forse più felice è quella della coppia perugina *Vel Cai Carcu* e *Thana Caia Prucui*. *Vel* costruì una tomba per la sua famiglia a Ponticello di Campo¹⁸. Ha portato lì le ceneri o l'urna anepigrafe di sua madre ma l'iscrizione sull'urna (*FIHP* 242) è più tarda. *Larth*, il padre del *Vel*, non si trova nella tomba, ma solo la madre. La morte di *Vel* si avvicinava e lui, o quelli che gli erano vicini, ordinarono una bella urna. Sul coperchio è scolpita una coppia di giovani sposi in una posizione di intimità affettiva. *Vel* è morto ed il suo nome *vel cais carcu herinial* (Fig. 4; *FIHP* 233; *ET Pe* 1.233) è scritto sull'urna; se egli si aspettava che *Thana* lo seguisse poco dopo, questo non è successo. C'è un'altra urna di *Thana Caia Prucui*, moglie di *Vel Cai*, e l'epitaffio indica la sua età - molto raro a Perugia - di novantun anni (Fig. 5; *FIHP* 243)¹⁹!

Fig. 4. Perugia, Museo Archeologico Nazionale, coperchio di urna con iscrizione *vel cais carcu herinial* con coppia di giovani sposi in una posizione di intimità affettiva (foto Autore).

Fig. 5. Perugia, Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, urna di *Thana Caia Prucui*, moglie di *Vel Cai* (*FIHP* 243) (foto Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria).

¹⁷ La tomba n. 5705 aveva due camere sovrapposte, delle quali quella superiore con sole sepolture a fossa e quella inferiore anche con sarcofagi; *SECI*, p. 173.

¹⁸ Per la tomba, v. Feruglio 1977, p. 112; Kaimio 2020, pp. 175-176.

¹⁹ M. Turchetti dopo la pulizia dell'iscrizione ha emendato in *REE* 85, 36, pp. 336-338, la mia lettura dell'iscrizione edita in *FIHP* n. 243. La studiosa offre due alternative: *thana caia prucui puia ve(lu)s*

È noto che i monumenti funerari delle coppie hanno una lunga tradizione in Etruria. Gli sposi possono essere raffigurati sul coperchio del sarcofago o dell'urna o indicati nell'epitaffio. M. Nielsen ha studiato a fondo questi monumenti funerari e mi limiterò a ripetere i principali risultati²⁰. Nel periodo ellenistico e della romanizzazione ha trovato 61 casi, parte di questi anepigrafi. Perugia con 16 e Asciano con 15 urne forniscono il materiale più abbondante. Urne con ceneri di una coppia coniugale erano ancora più numerose ad Asciano, poiché molte urne con solo il nome del marito contenevano gioielli decisamente femminili. Così molte donne sono state sepolte anonimamente nelle urne del marito premorto.

Benché la percentuale delle urne bisome per coppie in totale rimanga piccola, la tradizione rimane viva e diffusa. Essa mostra l'importanza del legame coniugale come uno dei fondamenti della società etrusca. Ciò è testimoniato anche dalla proporzione delle tombe costruite per la famiglia, almeno tra l'élite: queste tombe non sono solo per la famiglia nucleare, ma enfatizzano la sequenza delle generazioni, in cui si espandono anche i rami della famiglia.

Vel Cai Carcu ha portato nella nuova tomba familiare l'urna o le ceneri di sua madre. Troviamo la stessa pratica in molte altre tombe. Il suo significato può essere simbolico, come omaggio agli antenati. Queste urne o i sarcofagi sono spesso anepigrafi, forse anche vuoti o contenenti soltanto alcune ossa, come il sarcofago della tomba perugina dei Cai Cutu. Mentre Vel Cai Carcu portava nella tomba l'urna di sua madre, i fratelli Arnth e Vel Velimna, sempre a Perugia, hanno realizzato urne completamente nuove per il padre ed il nonno, forse anche per il premorto fratello Vel, nella stessa officina e nello stesso stile delle proprie urne cinerarie. La madre Arzni dei fratelli è menzionata nel metronimico (*CIE 3754; ET Pe 5.1*), ma né lei né le mogli dei fratelli ricevettero un'urna nella tomba. Questa sarebbe diventata dunque una tomba solo maschile. In seguito Veilia, figlia di Arnth (*CIE 3762; ET Pe 1.312*), morì probabilmente giovane e nubile e suo padre ordinò un'urna per lei nella stessa officina delle altre. Tuttavia la posizione seduta della figlia sull'urna è quasi eccezionale. Non sappiamo se il sepolcro avrebbe accolto in futuro altre donne: la tomba è stata abbandonata e riaperta soltanto in età augustea.²¹

Quale ideologia può spiegare il motivo per il quale alcune tombe di famiglia fossero riservate esclusivamente ai maschi? La tomba dei Cai Cutu a Perugia è l'esempio più eclatante con 50 urne con sole iscrizioni maschili (*FIHP 1297-1338, 1393-1398*, due anepigrafi). Ma non è la sola: si può menzionare per Perugia, ad esempio, la Tomba degli Acsi con 22 maschi (*CIE 3809-3835; ET Pe 1.358-384*), per Chiusi le tombe dei

ca(is) LXXXXI o θana caia prucui puia ve(lus) s(valce) a(vil) LXXXXI. La fotografia è del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria.

²⁰ Nielsen 1989 a, pp. 67-73; Nielsen 2009, pp. 90-92; Nielsen 2010, pp. 150-163.

²¹ V. soprattutto Colonna 2011, pp. 116-119.

Cumere (sei maschi, *CIE* 1036-1041; *ET Cl* 1.983-988) e dei Larcna (sei maschi, *CIE* 2345-2350; *ET Cl* 1.1106-1111), per Tarquinia la Tomba dei Partunu (otto maschi, *CIE* 5422-5427; *ET Ta* 1.9-16) e per Volterra la Tomba dei Flave (sei maschi, *CIE* 112-115, 128, 164; *ET Vt* 1.23-28). Numerose sono le tombe nelle quali, come nella Tomba dei Velimna, uno o due femmine hanno trovato posto accanto a numerosi uomini.

Sono state date varie spiegazioni a tale fenomeno: c'erano tombe separate per le mogli e le figlie della famiglia, le ceneri delle donne erano poste nelle urne dei sui mariti, oppure le donne erano sepolte nelle urne o olle anepigrafi. Per Perugia conosco quattro tombe esclusivamente femminili con almeno quattro sepolture²²; forse non ne sono state ancora trovate delle altre. Tuttavia, se si confrontano i 108 defunti presenti nelle tombe maschili con le 20 in quelle femminili, questa spiegazione non è sufficiente. Ci sono urne, con il solo epitaffio dell'uomo, nelle quali erano evidentemente poste le ceneri della moglie, ma la pratica più comune era quella di scrivere anche il nome della donna, o almeno *puiac*, sull'urna. Infine, le urne anepigrafi delle tombe maschili, per esempio due nella Tomba di Cai Cutu, non sono sufficienti per le ceneri delle mogli e delle figlie²³.

Posso solo arrivare alla conclusione che alcune famiglie avevano una tradizione patriarcale secondo la quale la tomba di famiglia era riservata solo agli uomini. Si tratta di una tradizione piuttosto che di un principio, poiché in queste famiglie era valorizzata anche la linea materna. Il metronimico è presente in 32 dei 44 epitaffi della Tomba di Cai Cutu (72%) e in 18 dei 26 epitaffi della Tomba degli Acsi (69%), fenomeno non molto diverso da quanto di verifica nelle altre tombe di famiglia (67%)²⁴.

Le tombe dei maschi sono apparentemente la ragione per la quale molte tombe di famiglia venivano utilizzate anche per seppellire le parenti femminili delle mogli. La Tomba della famiglia Cacni di Elce (Perugia) (*FIHP* 1425-1441) offre un caso speciale, o addirittura straordinario, come ha scritto Enrico Benelli. È una tomba maschile, ma Arnth Cacni, della terza generazione, voleva essere sepolto con sua moglie Thana Aneinei Tuśnui in un'urna bisome (*FIHP* 1427). Nella tomba hanno trovato posto non solo la moglie, ma anche la cognata della moglie Aneinei Tuśnusa e la loro madre (*atiuc*), sepolta con la cognata (*FIHP* 1428). Mi pare possibile che la cognata sia stata

²² Tomba delle Selvathri, Ponticello di Campo (*CIE* 3658-3662; *ET*, Pe 1.176-180+1052): nonna, madre, figlia e nipote, forse un'altra figlia della nonna avuta da un precedente matrimonio. Tomba delle mogli della famiglia Velimna, Palazzone (*CIE* 3714-3718; *ET* Pe 1.285-289): due mogli dei Velimna con una madre e due figlie (più tarda dell'Ipogeo dei Volumni). Tomba delle Velcznei, Strozcapponi? (*CIE* 4129-4134; *ET* Pe 1.792-797): quattro figlie e due mogli della famiglia Velczna. Tomba delle quattro generazioni, Santa Lucia (*ET* Pe 1.852-855): nonna Leuniei, madre Venthnei, figlia Arznei e nipote Paniathi.

²³ Per la questione, v. Nielsen 1989 b, pp. 140-141; Benelli 2015, pp. 178-179; *FIHP*, 1, pp. 74-75.

²⁴ *FIHP*, 1, p. 172.

la prima moglie di Arnth. Benelli ha suggerito che il legame matrimoniale con Anei Tušnu dovette avere un ruolo fondamentale nella storia familiare dei Cacni, dimostrato dallo straordinario livello delle urne dei figli della coppia, in relazione all'urna modesta del padre di Arnth²⁵. Tuttavia, la pratica non è cambiata e dopo queste tre donne, nessuna figlia o moglie fu sepolta nella tomba.

Nel 1989, Marjatta Nielsen ha compilato statistiche sui diversi tipi di gruppi familiari nei complessi tombali tardo-etruschi²⁶. Il tipo più comune contiene uomini di una famiglia con mogli/madri (36%). Tombe dei soli maschi di una famiglia rappresentano il 10 % di tutte le tombe, mentre quelle delle solo donne il 5%. Tombe nella quali hanno trovato posto anche parenti della linea femminile delle mogli/madri sono più frequenti (12%). Esse provengono evidentemente dalle famiglie con tombe per solo uomini, ma questa pratica non è sufficiente a spiegare la scarsità di donne in molte grandi tombe familiari. Dove sono sepolte le madri e mogli della famiglia Velimna nel III sec. a.C.²⁷ Quelle della famiglia dei Cacni di Elce?²⁸ Nel ricco *corpus* epigrafico di Perugia non è facile trovare figlie o mogli anche della famiglia dei Cutu²⁹.

Vorrei ancora dare qualche occhiata alle famiglie etrusche nelle fonti epigrafiche. L'età del defunto è spesso indicata negli epitaffi di Tarquinia e Tuscania. Per quanto riguarda i bambini, a Tarquinia troviamo cippi etruschi che menzionano sei morti fra i 2 e i 7 anni, a Tuscania uno di 2 anni. L'età è presente nei cippi etruschi di queste città 60 volte³⁰. A Chiusi e Perugia l'indicazione dell'età invece è rarissima, ma ci sono molti casi nei quali lo stesso nome è dato due volte ai figli della famiglia, evidentemente perché il primo figlio era morto. Questo diventa ancora più chiaro se il suo nome è in forma diminutiva come *larza*³¹. In generale, le epigrafi non forniscono una base per studiare l'entità della mortalità infantile in ambito etrusco, mentre invece si può notare che le urne e gli altri monumenti funerari dei bambini avevano le stesse dimensioni di quelle degli adulti.

I legami matrimoniali tra le famiglie aristocratiche sono ben evidenti nelle epigrafi. I matrimoni tra cugini non sono rari³², né lo sono i casi in cui due fratelli sposano

²⁵ Benelli 2015, pp. 187-188.

²⁶ Nielsen 1989 a, p. 85, tav. 6; Nielsen 1989 b, p. 140, Tabella 4.

²⁷ Due mogli della famiglia sono sepolte in un'altra tomba della necropoli del Palazzone (CIE 3715-3716; ET, Pe 1.286-287), ma la tomba appartiene alla seconda metà del II sec. a.C.; v. FIHP, 1, p. 36.

²⁸ Un'altra tomba della famiglia si trova nella necropoli del Frontone (CIE 3394-3399; ET Pe 1.617-621; v. FIHP, 1, p. 54, ma sembra non avere alcun legame con la tomba di Elce. V. anche Benelli 2015, pp. 179-180.

²⁹ Per le poche apparizioni del nome nelle epigrafi perugine v. FIHP, 1, p. 68.

³⁰ V. SECI, pp. 29-30, 39-40.

³¹ Per esempi da Perugia, v. FIHP, 1, p. 182 e nt. 607.

³² Negli epitaffi di Perugia ho trovato sette probabili o possibili esempi: FIHP, nn. 16-17, 610, 617-618,

due sorelle. Dopo la morte della moglie, il vedovo può sposare sua cognata. Spesso la parentela e i legami matrimoniali tra sepolti in una tomba familiare rimangono molto confusi. Faccio due esempi dalle tombe di Perugia.

Nella tomba dei Casni presso Villa Palazzone³³ ci sono anche uomini della famiglia Lethe, Larth (*ET Pe 1.541*) e Aule (542). Uno di questi è probabilmente il marito di Fasti Cai (540) e il genero di Caia, moglie di Casni (539). Un'urna, perduta, apparteneva ad *aule petrus casnis puiaac lebi* (546), Aule Petru Casni e alla moglie Lethi. Questo Casni ha sposato una donna dalla famiglia Lethe ma, nel suo nome, Casni è nella posizione del cognome o secondo gentilizio dopo Petru. Dalla stessa tomba proviene anche l'urna di Thana Petru (547), mentre una Petru, moglie di Lethe (*CIE 4416; ET Pe 1.856*), forse la suocera di Aule Petru Casni, è sepolta a Magione. Si tratta di un caso abbastanza complicato, ma una soluzione potrebbe esserci: Thana Petru (547) ha forse adottato il genero (546) di sua sorella (856), e questo avrebbe aggiunto il nome Petru al suo gentilizio.

La pratica etrusca di adozione rimane sempre meno chiara. Mi sembra possibile che l'origine di un certo tipo dei doppi gentilizi risieda nell'adozione.

Un altro esempio viene dalla tomba della famiglia Cire a Monterone³⁴. La tomba era fondata da Aule Cire (urna anepigrafe) e sua moglie Cafati Macri (*ET Pe 1.97*). Suo nipote Arnth (101) era sposato a un Salvi, o Thania Saluvi moglie di Cire (105) o Fasti Salvi moglie di Cire (106) o a tutte due dopo la morte della prima. Hanno avuto due figli, Arnth e Aule Cire, figli di Arnth e Salvi (103 e 104). Nel Museo di Perugia c'è una bella urna di Aule Cafate Cire, figlio di Vel e Salvi (*CIE 4295; ET Pe 1.985*): l'origine dell'urna non è conosciuta, ma non viene dalla tomba dei Cire. Thana Caspri, moglie di Cafate (*ET Pe 1.99*), sepolta nella tomba dei Cire, potrebbe essere sua moglie e Thana Cafati, figlia di Caspri (*CIE 3543; ET Pe 1.158*), rinvenuta in una tarda tomba di Casaglia, la loro figlia. Cafate era una delle grandi famiglie di Perugia, mentre la famiglia Cire è quasi sconosciuta ad eccezione di questa tomba. Mi pare possibile che il doppio gentilizio di Aule Cafate Cire possa essere dovuto all'adozione dalla prima donna della tomba o da parte della famiglia³⁵. Tuttavia, l'impatto dell'adozione sui nomi etruschi richiede certamente ulteriori ricerche.

653, 664-666, 1100-1101, 1244 e 1514-1515. Naturalmente è possibile che il marito e la moglie siano parenti più lontani.

³³ Ci sono due tombe della famiglia, *CIE 3998-4004; ET Pe 1.532-549*, e *CIE 4005-4006; ET Pe 1.550-551*; v. *FIHP*, 1, pp. 50-52.

³⁴ *CIE 3524-3538; ET Pe 1.93-107*. V. *FIHP*, 1, pp. 23-24.

³⁵ Questo era già stato cautamente suggerito da Rix 1963, p. 328.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Benelli 2001: E. Benelli, *Le iscrizioni funerarie chiusine di età ellenistica*, in *StEtr* 64, 2001, pp. 225-263.
- Benelli 2015: E. Benelli, *I Cacni, famiglia perugina*, in *RM* 121, 2015, pp. 177-198.
- Blumhofer 1963: M. Blumhofer, *Etruskische Cippi. Untersuchungen am Beispiel von Cerveteri*, (Arbeiten zur Archäologie), Köln-Weimar 1993.
- Colonna 2011: G. Colonna, *Per una rilettura in chiave storica della Tomba dei Volumni*, in *Lipogeo dei Volumni 170 anni dalla scoperta*, a cura di L. Cencioli, Perugia 2011, pp. 107-134.
- ET: *Etruskische Texte. Editio minor*. I. *Einleitung, Konkordanz, Indizes*. II. *Texte*, auf Grundlage der Erstausgabe von H. Rix neubearbeitet von G. Meiser in Zusammenarbeit mit V. Belfiore und S. Kluge, Hamburg 2014.
- Feruglio 1977: A.E. Feruglio, *Complessi tombali con urne nel territorio di Perugia*, in *Caratteri dell'ellenismo nelle urne etrusche*. Atti dell'incontro di Studi (Siena, 1976), a cura di M. Martelli, M. Cristofani, Firenze 1977, pp. 110-117.
- FIHP: J. Kaimio, *The Funerary Inscriptions of Hellenistic Perusia 1-2*, (*ActaInstRomFin*, 50), Roma 2022.
- Kaimio 2020: J. Kaimio, *The Inscriptions of the Perusian Tomba dei Cai Carcu and Tomba degli Alfa*, in *StEtr* 82, 2020, pp. 175-209.
- Linington - Serra Ridgway 1997: R.E. Linington, F.R. Serra Ridgway, *Lo scavo nel Fondo Scataglini a Tarquinia. Scavi della Fondazione ing. Carlo M. Lerici del Politecnico di Milano per la Soprintendenza Archeologica dell'Etruria meridionale*, I, Milano 1997.
- Nielsen 1989 a: M. Nielsen, *Women and Family in a changing Society*, in *AnalRom* 17-18, 1989, pp. 53-98.
- Nielsen 1989 b: M. Nielsen, *La donna e la famiglia nella tarda società etrusca*, in *Le donne in Etruria*, a cura di A. Rallo, Roma 1989, pp. 121-145.
- Nielsen 2009: M. Nielsen, *United in Death: The changing Image of Etruscan Couples*, in *Gender Identities in Italy in the First Millennium BC*, ed. E. Herring, K. Lomas, Oxford 2009, pp. 79-95.
- Nielsen 2010: M. Nielsen, *Commemoration of Married Couples in Etruria: Images and Inscriptions*, in *Ancient Marriage in Myth and Reality*, ed. L. Larsson Lovén, A. Strömberg, Cambridge 2010, pp. 150-169.
- Pallottino 1964: M. Pallottino, *Un gruppo di nuove iscrizioni tarquiniesi e il problema dei numerali etruschi*, in *StEtr* 32, 1964, pp. 107-129.
- Rix 1963: H. Rix, *Das etruskische Cognomen*, Wiesbaden 1963.
- SECI: J. Kaimio, *The South Etruscan Cippus Inscriptions*, (*ActaInstRomFin*, 44), Roma 2017.
- Steingraber 1984: *Catalogo ragionato della pittura etrusca*, a cura di S. Steingraber, Milano 1984.

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI EPIGRAFICHE DELLA FASE DELLA ROMANIZZAZIONE

Enrico Benelli
Università Roma Tre

Abstract:

In 90 BC, the *lex Iulia* made the Etruscan cities parts of the Roman state. This change seems to have had no significant impact on the social behaviors of most Etruscan families, except for a slightly greater number of marriages with immigrant individuals. As far as freedpersons are concerned, on the contrary, the adoption of Roman law and customs had far-reaching consequences; in the 1st century BC, freedpersons and their families were able to cut for themselves a far greater social role than had been possible in previous centuries.

Keywords: Etruscan Epigraphy, Roman Epigraphy, *Perusia*, *Clusium*, Freedpeople.

L'incorporazione delle città etrusche nello stato romano come conseguenza della *Lex Iulia* del 90 a.C. per lo più non comportò modifiche rilevanti alle dinamiche interne delle famiglie etrusche già stabilizzate nei secoli precedenti; il fatto in sé non è sorprendente, poiché tali dinamiche non sembrano significativamente diverse da quanto noto per il mondo romano¹. La documentazione epigrafica permette di cogliere soltanto due significativi mutamenti, uno di carattere soprattutto esterno, e uno che dovette coinvolgere anche gli equilibri interni degli stessi gruppi familiari. Il primo di questi è collegato ai cospicui processi migratori che coinvolsero la Penisola nel corso del I secolo a.C., come conseguenza, prima di tutto, della caduta delle barriere che ostacolavano l'acquisizione di beni immobili da parte di non cittadini, e poi, in maniera probabilmente non secondaria, degli sconvolgimenti causati dalle guerre civili. Il risultato di questo processo è visibile attraverso la comparsa di quote proporzionalmente rilevanti di gentilizi allogeni in tutte le città d'Italia che abbiano restituito una documentazione epigrafica sufficientemente ricca, ed è particolarmente evidente - per ovvi motivi di sovrapposizione documentaria - a livello di *élites* locali².

¹ Per questo argomento si rimanda ai contributi pubblicati in questa sede relativi alla documentazione epigrafica delle fasi cronologiche precedenti; per un inquadramento generale si veda anche Daveloose 2022.

² Uno studio sistematico della formazione delle *élites* municipali etrusche fra la fine dell'età repubblicana e quella imperiale è ancora un *desideratum* della ricerca; per qualche nota su Chiusi si rimanda a Benelli 2009.

Il secondo mutamento, che l'epigrafia lascia presupporre di grande momento, tale anche da poter potenzialmente scardinare antichi equilibri familiari, riguarda il ruolo sociale degli schiavi manomessi. Pur non conoscendo il diritto etrusco in materia di manomissione, vi sono alcuni elementi che emergono dalla documentazione archeologica ed epigrafica che lasciano supporre l'esistenza di alcune diversità rispetto a quanto noto per il mondo romano. Il primo di questi elementi sta nelle modalità di formazione del nome del nuovo cittadino; mentre nel mondo romano lo schiavo manomesso acquisiva il gentilizio del patrono (o della patrona), in quello etrusco è il medesimo nome servile a diventare gentilizio ereditario, arricchendosi di un prenome - non sempre indicato nelle iscrizioni, anche in conseguenza delle abitudini correnti nell'epigrafia funeraria chiusina e perugina, che restituiscono la quasi totalità dei nomi a noi noti di schiavi etruschi affrancati. Questa prassi potrebbe riflettere una differenza nel tipo dei legami che intercorrevano fra gli schiavi manomessi e gli ex padroni; nel mondo romano il liberto diventava in qualche modo un nuovo componente della famiglia dove aveva operato durante la schiavitù, e conservava alcuni obblighi nei loro confronti. Quello che accadeva nel mondo etrusco, naturalmente, è del tutto sconosciuto; si rileva però un comportamento interessante a livello di prassi funeraria che farebbe pensare alla rottura di ogni relazione fra il nuovo cittadino e la famiglia degli ex padroni. Infatti, mentre nel mondo romano esiste la possibilità che liberti e loro discendenti possano essere accolti nella tomba familiare dei patroni, in quello etrusco vi è una totale segregazione funeraria; gli schiavi manomessi non sono mai sepolti insieme alla famiglia dei loro patroni, con pochissime eccezioni che, significativamente, sembrano tutte non anteriori al I secolo a.C.³

Il passaggio all'uso del latino nell'epigrafia funeraria, processo che nelle città etrusche si avviò proprio in conseguenza della *Lex Iulia* - fatte salve alcune rarissime iscrizioni più antiche per lo più riferibili a immigrati non etruschi⁴ -, coincise con una vera e propria esplosione della presenza dei liberti. Il fatto è particolarmente impressionante nell'Etruria meridionale, dove, al momento, non è nota nessuna iscrizione funeraria etrusca relativa a schiavi manomessi, laddove questi sono invece documentati da alcune iscrizioni votive. Questo fa pensare che esistesse un qualche tipo di restrizione - di fatto o di diritto - che impediva agli ex schiavi di manifestare la propria presenza nelle sepolture. Nell'epigrafia dei cippi di Tarquinia con iscrizioni latine i liberti sono quasi il 20% del totale; a Cerveteri si tocca addirittura un impressionante 30%⁵. Anche a

³ Su questi argomenti si rimanda per brevità a Benelli 2013 e Benelli 2024, con bibl. prec.

⁴ Benelli 2019, con bibl. prec.

⁵ Le cifre sono tratte dall'utile repertorio di *SECI*; è impossibile dare una cifra precisa poiché esiste un margine di incertezza dovuto alla presenza di nomi non perspicui, soprattutto a causa di lacune nei testi, ma il numero complessivo di testimonianze è sufficientemente alto da garantire quanto meno la correttezza dell'ordine di grandezza.

Perugia le iscrizioni funerarie latine su supporti di tipo etrusco registrano un 19% di liberti, con un notevole salto quantitativo rispetto al 3% noto dalle iscrizioni funerarie etrusche⁶. A Chiusi l'incremento sembra minore, con un passaggio dal 2,5%, o poco più, delle iscrizioni etrusche a un 10%, o poco più, in quelle latine su supporti di tipo etrusco; tuttavia, come si è già avuto modo di notare, a Chiusi (e, in minor misura, anche a Perugia) esiste un certo numero di iscrizioni funerarie etrusche che vanno riferite con certezza a manomissioni avvenute in regime di diritto romano. Oltre a ciò, esiste la possibilità - accertata almeno in un paio di casi - che iscrizioni etrusche menzionanti schiavi liberati con formulario apparentemente etrusco vadano riferite in realtà a liberti romani⁷. Tutto questo fa pensare che anche a Chiusi il fenomeno di forte emersione dei liberti nell'epigrafia funeraria in conseguenza dell'incorporazione delle città etrusche nello stato romano dovette avere proporzioni non troppo lontane da quanto noto altrove.

L'emersione di questa importante componente libertina, caratteristica del I secolo a.C., non portò però a una revisione dei comportamenti funerari tradizionali; le sepolture di schiavi liberati sembrano ancora avvenire regolarmente in luoghi diversi rispetto alla famiglia degli ex padroni. A Cerveteri, per esempio, il singolo caso di un liberto dei Tarcna/Tarquitii che fu sepolto, molto probabilmente, proprio nella tomba appartenente alla famiglia omonima, si oppone ai tanti liberti di altre famiglie, quali quelli dei Manlii e dei Maclae/Magilii, che furono invece depositi ben lontano dalle tombe familiari dei loro patroni⁸. A Perugia i casi di liberti sepolti nelle tombe familiari dei patroni sono tutti dubbi; l'unico dove esiste effettivamente questa probabilità riguarda una tomba da Casaglia che conteneva, a quanto sembra, quattro urne iscritte, due in etrusco e due in latino, e un'ulteriore iscrizione latina menzionante una liberta, apparentemente di una delle donne indicate da un'iscrizione etrusca⁹. Le notizie relative alla scoperta, avvenuta nel XVIII secolo, sono confuse e contraddittorie; sembrerebbe che la pietra, perduta, con iscrizione latina, "chiudesse" la camera; il reimpiego come architrave nella parrocchiale di Casaglia potrebbe rafforzare l'idea che il supporto fosse una lastra, piuttosto che un'urna, come indicato nel lemma del *CIE*¹⁰. La varietà dei gentilizi, tuttavia, farebbe pensare che questa tomba fosse un sepolcro collettivo, e non familiare, riducendo la portata del seppellimento congiunto di patrona e liberta. Ugualmente problematico è il caso di *CIE* 3734 = *CIL* XI, 1981 = *EDR* 143546, dalla

⁶ *FIHP*, pp. 179, 220.

⁷ Benelli 2024, pp. 55-60.

⁸ Benelli - Ciuccarelli 2018, pp. 155-156, e Raggi - Ciuccarelli 2017, pp. 497-498, con riferimenti.

⁹ *CIE* 3543-3547; per le due iscrizioni etrusche: *ET* Pe 1.158-159, per le tre latine: *CIL* XI, 1997-1999 = *EDR* 143562-143564. *FIHP*, pp. 73-74 (nn. 158-159) e 513-514 (nn. 1372-1374), con ulteriore bibl.

¹⁰ Così anche *FIHP*, p. 514, n. 1374.

Tomba degli *Axu/Aconii*¹¹, perché l'identificazione dell'individuo come liberto non è pacifica, a causa dell'abrasione della superficie nel punto critico del testo e della presenza di un metronimico, che sarebbe davvero eccezionale nella formula onomastica di uno schiavo manomesso. Ancora poco chiara è la situazione della Tomba dei Sortes (con iscrizioni solo in latino) dalla necropoli di Monteluca¹²; in questo caso è probabile che l'identità di gentilizio dell'unico liberto con gli altri defunti, nati liberi, sia dovuta al fatto che il liberto, in realtà, era il capostipite del gruppo familiare deposto nel sepolcro. La testimonianza, in ogni caso, è interessante, perché si tratterebbe di un caso quasi unico di sepolcro familiare di tipo etrusco utilizzato dai discendenti di uno schiavo liberato; l'unico confronto possibile è la tomba del Palazzone che ha restituito le iscrizioni *CIE 3933-3937 = ET Pe 1.479-483*¹³.

A Chiusi la situazione è leggermente diversa. Nel gruppo di iscrizioni etrusche e latine trovate nel marzo 1874 a Ricavo (*CIE 1400-1417*) ci sono una o due occorrenze che potrebbero riferirsi a liberti sepolti, se non proprio nella tomba di famiglia degli ex padroni, quanto meno nelle immediate vicinanze; l'incertezza deriva dal fatto che non è nota la ripartizione dei materiali nelle diverse tombe - e non è chiaro neppure quante tombe furono scoperte in quella occasione. Entrambe le iscrizioni, tuttavia, pur essendo in etrusco (*CIE 1405 = ET Cl 1.314*; *CIE 1413 = ET Cl 1.317*¹⁴), presentano un formulario con singolo gentilizio, che indica una manomissione avvenuta in regime di diritto romano.

I casi certi di liberti sepolti insieme ai loro patroni, a Chiusi, si riferiscono pressoché sempre a individui di origine non chiusina, giunti nella città a seguito dei grandi movimenti migratori che caratterizzarono tutto il I secolo a.C.; questi, pur adottando la cultura funeraria chiusina, dovettero portare con sé comportamenti più tipicamente romani, aberranti rispetto alle tradizioni locali. Il primo esempio è fornito da una celebre tomba rinvenuta a Macciano, in una necropoli dell'agro collocata a occidente della città; la tomba apparteneva al tipo più comune nella Chiusi ellenistica, con camera e loculi lungo il *dromos*¹⁵. La camera era apparentemente riservata alla famiglia

¹¹ *CIE 3724-3735*; *FIHP*, pp. 37-38, 135-137, nn. 292-298, 517-519, nn. 1382-1386 con ulteriori riferimenti.

¹² Nardelli 2010, pp. 107-113; *FIHP*, pp. 70-71, 548-551, nn. 1457-1462.

¹³ *FIHP*, pp. 48, 207-208, nn. 479-483. La cronologia delle urne è impossibile da stabilire con certezza, e non è chiaro quale sia il motivo che ha spinto gli autori di *ET* a dare una datazione al I secolo a.C.; il formulario onomastico del liberto dovrebbe indicare una manomissione in regime di diritto etrusco (ma, come si è visto, formulari di questo tipo, almeno a Chiusi, possono comparire anche più tardi).

¹⁴ Per questo secondo liberto la possibilità di una sepoltura nella tomba dei patroni vale solo se si accetta la restituzione di Pauli come *larθ lautni titias puplas*; nella lettura proposta in *ET* (*larθ lautni tutnas*) la connessione si perde. L'iscrizione è perduta.

¹⁵ *CIE 1075-1082 = CIL XI, 2190-2195*; per le iscrizioni etrusche *ET Cl 1.916-921*, per quelle latine *EDR 155928, 181215, 181218*.

Remzna Sepie, mentre i loculi contenevano deposizioni di altri individui, fra i quali un L. Pontius T. f. Rufus e la sua liberta Pontia L. l. Salvia, recanti un gentilizio estraneo al patrimonio chiusino. Il fatto interessante è che in questo caso, probabilmente, non è stato il patrono a concedere alla liberta la sepoltura nella propria tomba familiare, ma esattamente l'opposto, poiché Pontia Salvia sposò un chiusino appartenente alla modesta famiglia dei Cezrtle, e la loro figlia, Thana Caezirtli Pontias (con iscrizione in lingua etrusca e alfabeto latino) riuscì, a sua volta, a sposare un componente proprio della ben più importante famiglia Remzna, come si evince dall'iscrizione della loro figlia *θa(na) remznei cezrtial*, che, nella regressione all'uso dell'etrusco, adotta anche un comportamento caratteristico delle *élites* chiusine, attaccate all'utilizzo dell'antica lingua nelle iscrizioni funerarie fino alla prima età imperiale, quando ormai la maggior parte dei testi funerari erano redatti da tempo in latino. Poiché i Remzna erano titolari della camera del sepolcro, è probabile che sia stato proprio il matrimonio della figlia della liberta con un Remzna ad aver consentito alla madre, e al suo patrono, l'accesso alla sepoltura; T. Pontius probabilmente giunse a Chiusi senza una famiglia, perché non si hanno ulteriori tracce del gentilizio, e, apparentemente, non fu fondata una tomba dei Pontii (ma non è escluso che future scoperte possano portare nuovi dati in proposito).

Del tutto diverso è il caso del gruppo di famiglie che si costituisce attorno ad altri due immigrati, due Papirii, probabilmente colliberti¹⁶. Il primo capostipite, un A. Papirius, fonda una tomba di famiglia in una località abbastanza remota dell'agro chiusino, nei terreni Avignonesi a nord-est di Montepulciano¹⁷; in essa trovarono sepoltura anche la moglie Satellia C. f. Velizza, proveniente dalla modesta famiglia chiusina dei Šatle, e i loro tre figli. Il primogenito dovette morire in età infantile, dal momento che uno dei fratelli porta il medesimo prenome; uno dei figli, L. Papirius, sposò una *Alfia* (gentilizio chiusino che ricomparirà più avanti), e loro figlio è anche lui presente nella tomba. L'ultimo defunto ricordato dalle iscrizioni, *Sex. Papirius Sex. f. Marcia natus*, è anche lui un componente della famiglia, perché è certamente il figlio del Sex. Papirius A. l. e della Marcia A. f. che dovevano essere sepolti in tutt'altra località, nell'area della frazione di Porto in comune di Castiglione del Lago; la deposizione del loro figlio nella prima tomba dei Papirii indica che il patrono di Sex. Papirius A. l. deve essere riconosciuto in uno dei tre Papirii con questo prenome presenti nella tomba. Ma la storia non finisce qui. Alla medesima quota cronologica del primo A. Papirius

¹⁶ La condizione libertina, in realtà, è indicata solo per uno dei due capistipite; visti gli stretti legami fra le discendenze dei due personaggi, tuttavia, è molto probabile che anche l'altro fosse un liberto, che, approfittando della notevole disinvoltura con cui la tradizione epigrafica chiusina rendeva l'onomatica dei defunti, poté omettere qualunque indicazione della propria condizione.

¹⁷ *CIE* 673-681 = *CIL* XI, 2137-2145 = *EDR* 176445, 176447, 176466-176468, 176470-176472; Pistoì 2007, p. 94, n. 43.

giunse a Chiusi anche un L. Papirius Cn. l. Pamphilus, che non fondò una tomba di famiglia, ma fu sepolto in una tomba collettiva in una terza località, S. Savino¹⁸, insieme al figlio, C. Papirius L. f. Maxillo. Il legame fra i due capistipite è mostrato dal fatto che, in un'altra tomba collettiva, più tarda, rinvenuta in una necropoli ancora diversa, a ovest del centro urbano¹⁹, erano sepolti sia un C. Papirius C. f. Pamphil(us), che il cognomen permette di identificare con buona verosimiglianza con un nipote del liberto²⁰, sia numerosi Satellii, che la rarità del gentilizio connette molto probabilmente con la Satellia moglie del fondatore della prima tomba dei Papirii a Montepulciano. In questa tomba sembra che la camera fosse riservata alla famiglia dei Gellii, mentre i numerosi nicchiotti scavati nel *dromos* accoglievano defunti di varie famiglie; per quello che interessa in questa sede, va segnalato il fatto che vi si trovano sia C. Satel(l)ius C. f. Rufus (fratello o, più probabilmente, nipote della moglie del primo A. Papirius) sia una sua liberta, Satellia C. l. Philematiu, insieme con suo marito, anch'egli di condizione libertina (C. Vettius C. l. Plintha) e loro figlio, evidentemente nato schiavo e affrancato dopo la nascita (C. Vettius C. l. Flaccus Sattellia cnatus). Il ricco corredo che accompagnava la deposizione di Satellia Philematiu ne fissa la morte in piena o tarda età augustea. È interessante osservare che è proprio all'interno di un gruppo di famiglie che comprendeva elementi immigrati e di origine libertina che l'antico tabù etrusco della deposizione dei liberti insieme ai loro patroni poteva essere facilmente abbandonato.

Se questa intensa attività di gruppi di liberti immigrati sarebbe stata impossibile prima dell'incorporazione di Chiusi nello stato romano, ancora più inimmaginabile sarebbe stata la storia di una famiglia, anch'essa di origine libertina che si dipanò nel corso del I secolo a.C. In questo caso il capostipite, *venzile alfnis lautni*, era stato schiavo di una famiglia locale, e fu manomesso ancora in regime di diritto etrusco. Nella tomba collettiva nella quale era sepolto²¹, che aveva ospitato molte altre

¹⁸ CIE 955-960 = CIL XI, 2171-2176; per le iscrizioni etrusche ET Cl 1.1018-1019, per quelle latine EDR 176477, 176489-176490, 179473-179474, 179476; Pistoì 2007, pp. 91-92, n. 37.

¹⁹ CIE 4767-4784 = CIL XI, 7127-7136, 7138-7145 + CIL XI, 7137, 7146; per le iscrizioni etrusche ET Cl 1.925-926, per tre di quelle latine EDR 170468-170469, 170533; l'ubicazione corretta della tomba, con la descrizione degli oggetti di corredo, si trova in Gamurrini 1900.

²⁰ In CIL XI, 7136 è preferita una lettura C. l. (invece che C. f.); se questa fosse la versione corretta, il personaggio sarebbe un liberto del figlio del primo liberto (invece che suo figlio), anche se c'è da domandarsi se il figlio di un liberto potesse ritenere opportuno chiamare un suo schiavo come il proprio padre.

²¹ CIE 3074-3085 = ET Cl 1.1144-1155. L'unica notizia relativa al sepolcro è che esso fu rinvenuto in terreni di proprietà Ottieri della Ciaja. La famiglia possedeva due grandi lotti di terra a ovest di Chiusi, il principale attorno a Macciano, e un secondo nel Podere alle Case, molto più vicino alla città antica e noto soprattutto per la scoperta di una tomba dipinta tardo-arcaica (Bianchi Bandinelli 1925, coll. 334-336). Gli scavi in quest'ultima località sembrano però essere stati condotti soprattutto negli anni '50 del XIX secolo, mentre due decenni più tardi sono segnalati soprattutto rinvenimenti

deposizioni di personaggi di origine servile, erano deposte anche altre persone legate a lui che contribuiscono a chiarire il principio di questa straordinaria storia di successo; si segnalano, in particolare, altri due schiavi manomessi dalla medesima famiglia Alfni, uno ancora in regime di diritto etrusco (*philunice heul alfnis lautni*), e uno secondo il diritto romano (*aule alfnis lautni*), che indica come la cronologia del sepolcro dovrebbe collocarsi con ogni verosimiglianza a cavallo fra la fine del II e gli inizi, o, al massimo, la prima metà del I secolo a.C. (non più tardi, come indica la mancanza di iscrizioni latine). Nella tomba si trovava anche una liberta del liberto Venzile, manomessa in regime di diritto romano (*ramtha lautniθα venziles*), che contribuisce a chiarire la cronologia degli eventi. Questa è l'unica liberta con iscrizione etrusca che, a Chiusi, ha trovato sepoltura insieme al patrono; il fatto si spiega sia con l'origine libertina del patrono stesso, sia con la bassa cronologia, che rimanda a un momento nel quale i liberti immigrati di successo presentati nei paragrafi precedenti avevano già introdotto modalità di comportamento funerario estranee alle tradizioni locali. Queste nuove modalità, peraltro, non furono accolte dalle famiglie chiusine, con la sola significativa eccezione della nuova famiglia Venzile nata a partire da un liberto.

Tombe più tarde mostrano l'esistenza di successivi legami fra i Vensii/venzile e gli Alfii/alfni, anche se non è chiaro se quest'ultima famiglia fosse effettivamente quella dei patroni del primo Venzile oppure quella dei discendenti di un suo colliberto (*aule alfnis lautni*) che, manomesso in regime di diritto romano, acquisì il medesimo gentilizio dei patroni. L'ascesa sociale della famiglia è evidenziata dall'adozione dell'iscrizione funeraria bilingue, secondo un comportamento che a Chiusi, nell'avanzato I secolo a.C., sembra caratteristico delle élites locali; in questa iscrizione, rinvenuta in una tomba collettiva a camera da Poggio al Moro²², è evidenziato il legame fra le due famiglie citate grazie al metronimico di *C. Vensius C. f. Cavus / vel venzile alfnalisle*, dove l'errata dizione (*-sle* in luogo di *-sa*) è comprensibile alla luce della cronologia molto tarda dell'iscrizione, evidentemente redatta da un lapicida non più familiare con la scrittura etrusca, che ha confuso il tracciato di una *a* corsiva con le due lettere *le*. L'ultimo passo dell'ascesa sociale è compiuto infine da *A. Vensius A. f. Arn(ensis) Constans Acutia natus* che fu *IIIvir iter(um) i(ure) d(icundo)*, e fu sepolto a Fonte Pinella in un'urna di marmo di manifattura urbana datata a età tiberiana, che si colloca all'estremo limite inferiore del periodo di utilizzo delle tombe di tipo etrusco²³. Anche un personaggio appartenente alla famiglia degli Alfii/alfni fu ricordato da

nell'area di Macciano; questo fa ritenere probabile che anche la tomba dove furono rinvenuti questi materiali iscritti dovesse trovarsi a Macciano, e non nella necropoli di Podere le Case, che rientra ancora nell'anello di necropoli urbane che circondavano Chiusi.

²² *CIE* 1437-1441 = *CIL* XI, 2196-2200 = *EDR* 155931, 155723, 155852, 181219-181220; per la bilingue anche *ET Cl* 1.356.

²³ *CIL* XI, 7122 = *EDR* 170399; cfr. Pack - Paolucci 1987, p. 169 e nt. 44; Sinn 1987, pp. 100-101.

un'iscrizione bilingue, di provenienza ignota²⁴, mentre il culmine della loro ascesa sociale è testimoniato solo in un momento più tardo, non anteriore all'età flavia²⁵. Tutte le tombe che documentano la storia della famiglia Venzile si collocano in un settore dell'agro chiusino, immediatamente a occidente della città, dove le necropoli rurali sembrano attestare che nella prima metà del II secolo a.C. un'antica proprietà gentilizia, forse già appartenuta agli Umrana, dovette essere suddivisa in lotti minori, acquisiti da gruppi familiari di rango originariamente meno elevato, che emersero così al di sopra della soglia della visibilità archeologica ed epigrafica. Questo fenomeno si riscontra anche in altre aree del territorio chiusino, e deve essere il riflesso del fatto che alcune famiglie dell'antica aristocrazia locale o si estinsero o andarono incontro a una notevole frammentazione del proprio patrimonio, con conseguente perdita del rango; altre famiglie, viceversa, mantennero rango e patrimonio fino alla piena età romana²⁶. La storia dei Venzile, famiglia di origine libertina che nel giro di tre o quattro generazioni riesce ad ascendere alla magistratura municipale, si colloca tutta nel periodo successivo all'incorporazione nella cittadinanza romana, in parallelo ad altre storie di successo di famiglie di liberti immigrati, che portarono a Chiusi dinamiche sociali non insolite nel mondo romano tardo-repubblicano, ma sino allora inedite nel mondo etrusco, dove, con ogni probabilità, una simile scalata sarebbe stata inimmaginabile. Questo sembra l'unico aspetto per il quale la nuova condizione politica e giuridica delle città etrusche come *municipia* romani abbia avuto un impatto significativo nell'ambito delle dinamiche familiari.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Benelli 2009: E. Benelli, *La società chiusina fra la guerra annibalica e l'età di Augusto. Osservazioni archeologiche ed epigrafiche*, in *Ostraka* 18, 2009, pp. 303-322.
- Benelli 2013: E. Benelli, *Slavery and Manumission*, in *The Etruscan World*, ed. J. MacIntosh Turfa, London-New York 2013, pp. 447-456.
- Benelli 2019: E. Benelli, *Da Etruschi a Romani. Scelte linguistiche, epigrafiche e identitarie nell'Etruria del II-I secolo a.C.*, in *Sprachen, Schriftkulturen, Identitäten der Antike. Beiträge des XV. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik. Fest- und Plenarvorträge*, hrsg. P. Amann, T. Corsten, F. Mitthof, H. Taeuber, (*Tyche*, Supplementband 10), Wien 2019, pp. 29-42.
- Benelli 2023: E. Benelli, *Chiusi: dalla città etrusca al municipio romano*, in *Mediterranea* 20, 2023, pp. 127-136.

²⁴ CIE 1671 = CIL XI, 2260 = ET Cl 1.1181 = EDR 181398.

²⁵ CIL XI, 2116 = EDR 170397.

²⁶ Benelli 2023, pp. 129-133, con riferimenti.

- Benelli 2024: E. Benelli, *Slaves, Freedpeople and Non-Citizens in the Etruscan World: Evidence from Epigraphy*, in *Dependency and Social Inequality in Pre-Roman Italy*, ed. M. Bentz, P. Zeidler, Berlin-Boston 2024, pp. 49-65.
- Benelli - Ciuccarelli 2018: E. Benelli, M.R. Ciuccarelli, *I cippi di Cerveteri. Una messa a punto, fra archeologia ed epigrafia*, in *Cippi, stele, statue-stele e semata. Testimonianze in Etruria, nel mondo italico e in Magna Grecia dalla prima età del Ferro fino all'Ellenismo*. Atti del Convegno, (Sutri, 2015), a cura di S. Steingraber, Pisa 2018, pp. 149-159.
- Bianchi Bandinelli 1925: R. Bianchi Bandinelli, Clusium. *Ricerche archeologiche e topografiche su Chiusi e il suo territorio in età etrusca*, in *MonAnt* 30, 1925, coll. 209-578.
- CIE: Corpus Inscriptionum Etruscarum.
- CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum.
- Daveloose 2022: A. Daveloose, *The Etruscan Family: A Qualitative and Quantitative Approach to Hellenistic Burials and Epigraphy*, PhD Thesis, Ghent 2022.
- EDR: *Epigraphic Database Roma*.
- ET: *Etruskische Texte. Editio minor*. I. *Einleitung, Konkordanz, Indizes*. II. *Texte*, auf Grundlage der Erstausgabe von H. Rix neubearbeitet von G. Meiser in Zusammenarbeit mit V. Belfiore und S. Kluge, Hamburg 2014.
- FIHP: J. Kaimio, *The Funerary Inscriptions of Hellenistic Perugia*, Roma 2022.
- Gamurrini 1900: G.F. Gamurrini, *Macciano (frazione del comune di Chianciano)*, in *NSc* 1900, pp. 8-10.
- Nardelli 2010: S. Nardelli, *Le necropoli di Perugia, 2. La necropoli di Monteluca*, Città di Castello 2010.
- Pack - Paolucci 1987: E. Pack, G. Paolucci, *Tituli Clusini: nuove iscrizioni e correzioni all'epigrafia latina di Chiusi*, in *ZPE* 68, 1987, pp. 159-191.
- Pistoi 2007: *Il territorio di Montepulciano nell'antichità*, a cura di M. Pistoi, Montepulciano 2007.
- Raggi - Ciuccarelli 2017: A. Raggi, M.R. Ciuccarelli, *Osservazioni sul municipio di Caere tra tarda repubblica e primo impero*, in *Colonie e municipi nell'era digitale. Documentazione epigrafica per la conoscenza delle città antiche*. Atti del Convegno (Macerata, 2015), a cura di S. Antolini, S.M. Marengo, G. Paci, Tivoli 2017, pp. 493-514.
- SECI: J. Kaimio, *The South Etruscan Cippus Inscriptions*, (*ActaInstRomFin*, 44), Roma 2017.
- Sinn 1987: F. Sinn, *Stadtrömische Marmorurnen*, Mainz 1987.

CAPITOLO

2

**La famiglia etrusca
nelle fonti iconografiche**

Petra Amann

Laurent Haumesser

Laura Ambrosini

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ICONOGRAFICHE DI ETÀ VILLANOVIANA E ORIENTALIZZANTE

Petra Amann
Universität Wien

Abstract:

This article attempts to approach the topic of the pictorial representation of 'family' in the early phases of Etruscan culture. However, the quantitative and qualitative limitations of the iconographic material set limits here. Another point to emphasise is, of course, the polysemantic character of the term 'family'. Two pictorial motifs in particular are pursued: the house as the centre of the residential group and the couple of man and woman as guarantee for family continuity. The few testimonies of the Villanovan period, especially in connection with hut urns, show an early interest in the house and its inhabitants, soon flanked by the significance of the (presumably) direct ancestors. For the heterosexual couple, the aspect of legitimacy becomes increasingly important in the 8th century BC, this forms the basis for legitimate children entitled to inherit. Central in this respect is the complex figurative decoration of the famous small bronze wagon from Bisenzio. The patrilineal descent group (comparable to the Roman *gens*) becomes a theme in the imagery of the Orientalising period.

Keywords: Couple, *familia*, *pater familias* / Head of Household, Latin *gens* / Etruscan *laur(u)n*, Hut Urns.

Il tema che mi è stato assegnato dagli organizzatori del Convegno non è dei più facili – e questo per vari motivi. Per quanto riguarda le fonti iconografiche, esiste il problema di fondo di riconoscere la rappresentazione di una 'famiglia'. Nel caso di un gruppo di persone con bambini ciò è almeno probabile, nel caso di un gruppo di soli adulti la questione si fa più difficile e alla fine solo informazioni epigrafiche aggiuntive possono portare sicurezza. Per le prime fasi della storia etrusca si aggiunge il problema della quantità limitata del materiale iconografico, la cui interpretazione è spesso incerta, e pochissime sono scene figurate più complesse. È inoltre evidente che la parola 'famiglia' è un termine polisemantico con una notevole ampiezza di contenuto; esistono diversi concetti di famiglia, e sviluppi sociali possono alterare o allargare il senso del termine. Quindi è altamente probabile che le profonde trasformazioni del tessuto economico e sociale in atto tra il X e il VII sec. a.C. in Etruria dovettero comportare effetti significativi sul concetto di 'famiglia' però meno facili da tracciare in assenza di fonti letterarie.

Per la definizione del termine 'famiglia' due aspetti sono di particolare rilevanza: l'aspetto della residenza e quello più complesso della parentela basata sulla

consanguineità. La *familia* romana, ad esempio, originariamente era una comunità residenziale di produzione e di potestà, un'unità economica, sociale, giuridica e religiosa sottoposta a un *pater familias*, un'unità che comprendeva madre, figli, ma anche il 'personale di servizio' e gli animali di un podere. Questo riflette bene la base rurale-agricola della società romana; il termine *familia* subì però nel corso della storia notevoli cambiamenti di contenuto¹. Una simile base agricola aveva probabilmente la famiglia etrusca, credo però che non conosciamo (ancora) il termine etrusco per l'unità socio-residenziale². L'altro aspetto è il legame parentelare – costituito via nascita o tramite atto giuridico come l'adozione. Le diverse società del mondo offrono una vasta gamma di modi per definire appartenenza a un gruppo familiare. La *gens*, il gruppo di discendenza dei Romani, si richiama ad un (più o meno fittizio) antenato comune maschile; l'appartenenza si costituiva attraverso nascita in linea maschile (*lineage* patrilineare) (Gaio 1.156). Sappiamo bene che presso gli Etruschi esisteva qualcosa di molto simile chiamato *laut(u)n*.

Visti i problemi, mi posso solo avvicinare al tema della 'famiglia' nelle prime fasi della storia etrusca. Lo farò con l'aiuto di due motivi che hanno molto a che fare con la famiglia dal punto di vista sia ideologico che fattuale: la casa e la coppia. Il primo motivo contiene l'aspetto residenziale, ma lo supera presto in senso ideologico. La coppia è importante per l'aspetto parentelare, ma anche in questo caso la simbologia va oltre.

1. LA CASA COME CENTRO REALE E IDEALE DELLA VITA FAMILIARE

La forma particolare dell'urna a capanna d'impasto, attestata in Etruria e nel Lazio a partire dal Bronzo finale fino all'VIII sec. a.C.³, è da intendersi, almeno inizialmente, come un riferimento alla grande importanza della casa quale centro sociale del gruppo familiare. La discussione del valore simbolico di queste urne è complessa, perché nell'uso esistono differenze fra i singoli siti e nell'arco del tempo il loro messaggio ideologico può cambiare. Sembra che la forma sia nata nel Bronzo finale per persone di particolare autorità, in seguito poteva diventare forma preferita per membri maschili e femminili di certi gruppi familiari allargati privilegiati, come nel caso dei circoli interrotti di Vetulonia⁴. A Bisenzio vengono usate per uomini e donne adulte, ma di sicuro anche per bambini; a Tarquinia la vecchia ipotesi della connessione esclusiva

¹ Cfr. Rix 1994, pp. 41-44: al significato originario di "*Hausstand, Anwesen*" si aggiungono man mano quello parallelo al termine *gens*, quello della famiglia degli schiavi di un padrone e quello giuridico di patrimonio.

² Non è etr. *laut(u)n* che corrisponde più a lat. *gens*.

³ Bartoloni *et al.* 1987.

⁴ Bartoloni *et al.* 1987, pp. 21-43, 224: "clan familiari"; per il I Circolo cfr. Bartoloni 2003, p. 96.

con maschi di rango è in discussione, specialmente per la necropoli delle Arcatelle, probabilmente il sepolcreto del gruppo egemone⁵. La forma sembra caratterizzare persone e gruppi familiari che, per determinate ragioni, godono di una maggiore protezione ancestrale con destino privilegiato anche nell'Aldilà.

In alcuni casi sono incise figure stilizzate sulle pareti delle urne a capanna che potrebbero, almeno in teoria, rappresentarne i residenti e/o i familiari: Un esemplare interessante è l'urna a pianta circolare della tomba a pozzo 1/1997 della necropoli di Monte Tosto Alto di Cerveteri, appartenente ancora al Bronzo finale 3 (XI sec. a.C.)⁶. È la tomba di un individuo di 20-40 anni, probabilmente maschile per la presenza di un rasoio. Il corredo contiene una serie di forme ceramiche di valore simbolico-rituale (vasetto gemino, tripode, due *askoi*). La decorazione incisa sulle pareti dell'urna, sia geometrica che figurata, è complessa e ha un carattere quasi narrativo (Fig. 1): tre figure

Fig. 1. Urna a capanna, tomba 1/1997, Monte Tosto Alto, Cerveteri, XI sec. a.C., disegno (da Trucco - Mieli - Vargiu 2000).

⁵ Iaia 1999, Tarquinia: pp. 22-23 (tomba Arcatelle 17 con resti ossei di un individuo femminile, eventualmente una deposizione doppia), 34-38, 70, 118-119; Vulci: 81-82, Bisenzio: 96-97. Cfr. anche Cuzzo 2014, p. 590. L'urna a capanna della tomba B di Montecucco, Castel Gandolfo conteneva i resti di una persona giovane di ca. 16 anni, forse femminile (Bartoloni *et al.* 1987, p. 98).

⁶ Diam. 27 cm. Trucco - Mieli - Vargiu 2000, pp. 484-486, fig. 2. Sono note almeno sette urne a capanna dell'età del Ferro nella necropoli.

umane in piedi con le braccia alzate in posizioni diverse sembrano alludere a una sorta di pianto o danza. Inoltre, due persone viste di profilo sono sedute una accanto all'altra entro una sorta di metopa (una finestra?). È da chiedersi se siano raffigurati un rituale funerario intorno alla casa e, già, un'allusione al banchetto eterno del defunto dentro la sua casa-urna? Nelle vicinanze di questa tomba sono state trovate altre due coeve (n. 4-5) di un neonato e un adolescente (in urna con coperchio pileato e ceramica rituale) - il nostro incinerato potrebbe essere stato il capo di un'unità familiare-residenziale in seno a un "gruppo emergente della comunità"⁷.

Il motivo di due figure (in parte molto) stilizzate sedute una di fronte all'altra si trova in un certo numero su urne biconiche del IX-VIII sec. a.C., spesso incise sopra l'ansa, in tombe di entrambi i sessi e senza particolare corredo⁸. Seguendo Donati, le braccia alzate o tese indicano una sorta di incontro-conversazione e - aggiungo - probabilmente il consumo di bevande e/o cibo in un colloquio-banchetto, da interpretare come augurio di una buona esistenza per il defunto nell'Aldilà. La posizione seduta conferisce dignità alle persone, una delle quali sarà intesa come il defunto, per l'altra ci mancano chiari indizi per l'identificazione (un membro della famiglia, una persona dello stesso rango sociale o una divinità).

Dalla Collezione Bruschi Falgari proviene un *askos* interessante del tardo Bronzo finale da Tarquinia che di nuovo mostra una certa pulsione narrativa (Fig. 2)⁹: due persone stilizzate e poco differenziate si alternano a due strutture architettoniche, interpretate come capanna e magazzino¹⁰. Stefano Bruni ha proposto di riconoscere,

Fig. 2. *Askos*, impasto, Tarquinia, ex Collezione Bruschi Falgari, XI-X sec. a.C., disegno (da Bartoloni *et al.* 1987).

⁷ Cfr. Trucco - Mieli - Vargiu 2000, pp. 487-488.

⁸ Ad es. a Tarquinia, Veio, Vulci, Chiusi, Bologna, Fermo. Damgaard Andersen 1993, pp. 25-26, fig. 29; Donati 2005, pp. 377-378 (per la seconda figura pensa a un antenato, una divinità o un antenato divinizzato); Delpino 2009, pp. 153-154.

⁹ Tarquinia, Museo, inv. 891: Bartoloni *et al.* 1987, fig. 104e; Damgaard Andersen 1993, p. 26, n. 19a, fig. 30; Bruni 2016, pp. 75-76, 92, figg. 1-2.

¹⁰ Bartoloni 2002, p. 75.

con le cautele dovute, “una coppia di individui di genere diverso”, sarebbe la prima rappresentazione di *pater/dominus* e *mater* con la loro casa. Le minime differenze fra le due figure separate dalla struttura architettonica e il fatto che proprio l'essenza della coppia, il contatto fisico, manca, depongono però a sfavore dell'ipotesi di una coppia mista. Preferirei riconoscere il complesso residenziale con i suoi abitanti a cui beneficio l'azione compiuta con l'*askos* era magari destinata. Comunque, quello che conta è che il tema della casa e dei suoi abitanti sia già presente.

I casi di figure antropomorfe incise su urne a capanna rimangono pochissimi anche nella fase villanoviana. L'esemplare tarquiniese dalla tomba 45 Poggio Selciatello (prima metà IX sec. a.C.), probabilmente maschile per la fibula serpeggiante, mostra sui suoi lati in totale sei figure in posizione stante, in due casi sono 'coppie' che si tengono la mano¹¹. Una fila di otto figure umane, divise in due gruppi dalla porta, che si tengono le mani, si trova su un'urna a capanna coeva dal Lazio, della tomba maschile 137 di Osteria dell'Osa¹²: la prima persona del gruppo destro ha l'indicazione di 'qualcosa' fra le sue cosce - naturale l'idea di un fallo (Fig. 3). Contrariamente, Jannot vorrebbe riconoscere una coda di animale fissata alla cintura e utilizzata in un rito per “rivitalizzare” il defunto¹³; una proposta per me poco convincente. Sarà l'indicazione del maschio alla guida del gruppo, ma è anche un *pater familias*? Le figurine possono rappresentare persone imparentate fra di loro, membri del gruppo residenziale o della più vasta comunità insediativa. Ancora, l'immagine non ci permette una risposta chiara, anche se c'è da notare che mancano figure più piccole (bambini?). Sono scene di lutto e danze, forse circolari (*chorus*), comunque rituali funebri radicati nel Bronzo finale, magari con lo scopo magico di trattenere l'anima del defunto nella sua urna-casa eterna.

Fig. 3. Urna a capanna, tomba 137, Osteria dell'Osa, disegno (da Bartoloni *et al.* 1987).

¹¹ Delpino 1977, pp. 174-175; Bartoloni *et al.* 1987, pp. 57-58, n. 75, fig. 39, tav. XX, 225; Damgaard Andersen 1993, p. 24, n. 16a, fig. 25; Bartoloni 2002, p. 123, fig. 5.4.

¹² Bartoloni *et al.* 1987, pp. 85-86, n. 133, fig. 62; Damgaard Andersen 1993, p. 24, n. 16b, fig. 26.

¹³ Jannot 2002, pp. 6 (che però a ragione parla “*d'une marche ou d'une danse liée, autour de la demeure ou du lieu de sépulture*”), 10.

Più interessanti per la nostra domanda sono le pochissime urne a capanna decorate con figurine plastiche sul tetto. L'esempio 'classico' è l'urna a pianta quasi circolare del Museo Pigorini con rozza figura antropomorfa itifallica-maschile applicata in posizione semiseduta nello spazio frontonale sopra la porta (IX sec. a.C.) (Fig. 4)¹⁴. La sua provenienza è sconosciuta, per motivi tipologici potrebbe venire da Bisenzio. Urne

Fig. 4. Urna a capanna, Bisenzio?, IX sec. a.C., Museo Pigorini, inv. 105755, disegno (da Babbi 2008).

piccole come la nostra (diam. 18,6 cm) sono una specialità di Bisenzio e qui in parte legate sicuramente a deposizioni di bambini¹⁵. La figura frontonale porta un grande copricapo a *polos*, di possibile connotazione militare, potrebbe alludere ad un antenato maschile (divinizzato) a protezione della persona defunta, forse un membro giovane del gruppo familiare bisognoso di protezione ancestrale. Un'altra urna a capanna, (già) conservata in una galleria svizzera ad Ascona, ha il tetto riccamente ornato con otto figure plastiche, sei laterali e due sul lato corto (quella posteriore oggi mancante)¹⁶. Sono molto stilizzate, parzialmente rotte e di sesso probabilmente femminile, i seni ben riconoscibili ha però solo la figura centrale anteriore fissata al colmo, più grande e con le braccia aperte. Ignoriamo provenienza e contesto dell'urna piccola (17 x 22,5 cm), si pensa di nuovo a Bisenzio. È già stato visto più volte che le figurine imitano la decorazione plastica del tetto di un edificio reale, intendendo non il defunto, ma esseri sovraumani con funzione apotropaica¹⁷. La donna centrale, quasi acroteriale,

¹⁴ Delpino 1977, pp. 177-178; Colonna 1986, p. 392: "antenati"; Bartoloni *et al.* 1987, pp. 112, n. 182, 225, fig. 87; Damgaard Andersen 1993, p. 28, n. 22, fig. 33; Torelli 1997, p. 37, fig. 27: "defunto"; Bologna 2000-2001, p. 154, n. 110; Bartoloni 2003, p. 71: "antenato"; Babbi 2008, pp. 190-191, n. 65, tav. 50, fig. 36, 246-251, 381-382: antenato divinizzato e/o defunto; Roncalli 2016, p. 24, fig. 1.

¹⁵ Cfr. Bartoloni *et al.* 1987, p. 224; Iaia 1999, pp. 96-97.

¹⁶ Casa Serondine. Bartoloni *et al.* 1987, p. 111, n. 180, fig. 86, tav. La-b (cfr. n. 181); Damgaard Andersen 1993, p. 28, fig. 34; Torelli 1997, p. 30; Babbi 2008, pp. 340-341, n. 110, tav. 87, fig. 57, con discussione e altre possibili figure plastiche su tetto pp. 246-251, 381.

¹⁷ Da ultimi Babbi 2008, p. 381; Roncalli 2016, p. 24, fig. 2. Confronti più tardi offrono le figure sui tetti delle case incise sul trono della tomba 89 Lippi di Verucchio e le *imagines maiorum* sulla residenza

potrebbe rappresentare una divinità femminile protettiva, non da escludere *a priori* è un'antenata divinizzata.

Riassumiamo: nell'Etruria villanoviana, nella maggioranza dei siti, non esiste un legame esclusivo fra la forma dell'urna a capanna e il ruolo sociale di maschio-capofamiglia. Le urne sono piuttosto simboli d'appartenenza ad un gruppo particolare, spesso probabilmente un gruppo familiare allargato, con determinati privilegi non del tutto chiari, ma probabilmente trasmessi via nascita¹⁸. Già nel IX sec. a.C. al fatto della casa come residenza e centro sociale(-rituale) si associa - con le rozze figure sulle urne - il discorso ideologico degli antenati nel senso di una crescente consapevolezza per la discendenza; rispetto al gruppo degli antenati forse in precedenza poco differenziati cominciano a manifestarsi adesso figure più individualizzate. Mi sembra un passo importante¹⁹ perché potrebbe costituire la base per la successiva idea di discendenza legittima nel senso di un lignaggio ben definito ed esclusivo.

Ovviamente più tarda, dall'Orientalizzante antico della fine dell'VIII sec. a.C., ma ideologicamente non lontana dal nostro concetto delle urne, è la stele bolognese dalla tomba ad inumazione 793 di San Vitale, purtroppo frammentaria²⁰. Presenta nella parte inferiore come unico soggetto un edificio graffito a pianta rettangolare con tetto a doppio spiovente e due finestre. Questo sottolinea certamente la centralità della casa, ossia dell'*oikos* o della *domus* anche a *Felsina*. Nel corredo mancano evidenti segni di distinzione, frammenti di un piccolo orecchino a spirale in bronzo (diam. 2 cm) presso l'orecchio destro dello scheletro indirizzano in direzione di un individuo femminile²¹, forse non adulto viste le sue minute dimensioni e lo scheletro piuttosto piccolo (ma mal conservato). Più che esprimere controllo sulla casa e i suoi membri da parte del capofamiglia (come di solito si legge²²) l'immagine simboleggia appartenenza oltre la morte ad una casa e magari già casata di ceto elevato-privilegiato. Questo è certo un tema importante per le nascenti aristocrazie etrusche.

2. LA COPPIA DI UOMO E DONNA

Nelle necropoli etrusche della prima età del Ferro, l'evidenza archeologica rivela ripetutamente l'alto valore della coppia mista con due deposizioni centrali, maschile

di Murlo.

¹⁸ Cfr. Cuozzo 2014, p. 590: "*specific (sacred?) privileges rather than newly acquired powers*".

¹⁹ Il legame con la formazione della proprietà terriera individuale-privata potrebbe essere stato meno diretto di quello che pensava Torelli 1997, pp. 13-14.

²⁰ Santocchini Gerg 2019, pp. 60-64, fig. 1. Il registro superiore sembra privo di tracce di pittura.

²¹ Così anche P. von Eles, in Verucchio 2007-2008, p. 83, fig. 15.

²² Colonna 1986, p. 393; Bruni 2016, pp. 77-78, fig. 4.

e femminile, ed altre sepolture raggruppate pian piano intorno ad esse²³. A ciò corrisponde l'immagine della coppia uomo-donna documentata a partire dall'VIII sec. a.C. Il motivo compare accanto a quello del guerriero, del cavaliere, di figure in lutto e di animali e doveva indubbiamente corrispondere ad un valore sociale. L'aspetto centrale della coppia eterosessuale è ovviamente quello della capacità generativa, il potere di creare nuova vita inerente alla coppia uomo-donna, prerequisito della famiglia. Nel dettaglio però, il motivo trasmette allo spettatore messaggi con sfumature diverse.

a. La coppia uomo-donna come simbolo della vita e della sua continuità

La nota coppia di Pontecagnano, seduta su un coperchio cinerario e solo rozzamente umana, non è ascrivibile a una tomba concreta e le datazioni oscillano fra prima metà e metà dell'VIII sec. a.C.²⁴. La figura sinistra femminile, con seni e treccia posteriore, appoggia il braccio sulla spalla della figura maschile con sesso appena accennato (Fig. 5). Egli indossa un copricapo a *polos* con un piccolo foro sulla parte superiore, dove secondo A. Babbi era inserito originariamente “un elemento sommitale forse in materiale deperibile (una sorta di cimiero?)”²⁵. Questo lo caratterizzava, forse, come guerriero e lo faceva apparire fisicamente più alto. Quindi non è sicuro che la figura femminile fosse intesa veramente come più grande di quella maschile.

Fig. 5. Coperchio di cinerario, Pontecagnano, VIII sec. a.C., disegno (da Babbi 2008).

²³ Bartoloni 2003, pp. 88-89; Pacciarelli 2017, pp. 764-764.

²⁴ Babbi 2008, pp. 338-339, n. 108, tav. 88, figg. 58-59 (con bibl.).

²⁵ Babbi 2008, pp. 374, 380.

L'interpretazione tradizionale è quella religiosa di una coppia ierogamica, l'unione fra una divinità femminile e un uomo, nella versione preferita il defunto eroico accolto dalla dea infera (d'Agostino, Torelli, Menichetti). Anche se l'origine del motivo risiede in modelli levantini di *hieros gamos*, tendo però più all'interpretazione alternativa della coppia eterosessuale come archetipo-simbolo della vita e della sua continuità (Zancani Montuoro, Kilian)²⁶. È la cellula riproduttiva alla base della società e magari già, visto che si tratta di un monumento sepolcrale, la coppia fondatrice di un gruppo familiare rappresentata nel suo nuovo *status* nell'Aldilà.

Altri esempi di 'coppie' sono, per noi, poco chiari: è il caso delle due figure poco differenziate contrapposte in forte abbraccio sul coperchio d'urna da una tomba a pozzo di Poggio Renzo di Chiusi del tardo VIII sec. a.C.²⁷. Mancano evidenti caratteri sessuali, la figura di sinistra potrebbe essere maschile per la presenza di un copricapo, l'altra invece femminile a causa dell'acconciatura con treccia e frangetta²⁸: quindi una coppia eterosessuale, forse i due poli della forza generativa? L'interpretazione della scena rimane aperta²⁹, da notare però che il tema universale della lotta fra elemento maschile e femminile è presente in veste mitica ad es. nella lotta fra Atalanta e Peleo durante i giochi funebri per il re Pelia.

Una coppia in chiara unione sessuale, invece, sono le due piccole figurine in legno (alt. 14 cm) dalla tomba verucchiese Lippi B/1971 che ospitava una sepoltura doppia circondata da mobili per il banchetto³⁰. L'uomo nudo abbraccia la donna con lunga treccia sulla schiena e vestita di mantello. Il gruppo faceva probabilmente parte della decorazione di un tavolino a tre gambe, ornato inoltre con una belva mostruosa e un grosso serpente. Siamo verso la fine dell'VIII sec. a.C. e sempre più forti si fanno i modelli orientali. Di regola viene vista una ierogamia come parte di un racconto mitico che ruota intorno ai motivi della vita e della morte. In una prospettiva mitologica più semplice potremmo riconoscere le diverse avventure, anche amorose, del giovane eroe. Sia come sia, non è intesa come una coppia reale.

²⁶ Discussione in Babbi 2008, pp. 378-381 che preferisce l'interpretazione 'laica'. Cfr. Kleibrink 2016, pp. 241-254 sul simbolismo delle piccole coppie bronzee (pendagli?) e delle figurine di terracotta (VIII sec. a.C.) dall'Italia meridionale.

²⁷ Damgaard Andersen 1993, p. 20, n. 11a, fig. 20: *hieros gamos* o lotta; Torelli 1997, p. 33, fig. 23: ierogamia; Babbi 2008, pp. 249, 334-335, n. 105, tav. 90, figg. 61-65, pp. 371-381 per le "figure in coppia".

²⁸ Così Babbi 2008, pp. 334-335, 376.

²⁹ Simili problemi interpretativi pongono le due figure contrapposte e fissate al manico di un *askos* da Tarquinia, Arcatelle (seconda metà VIII sec.). Damgaard Andersen 1993, p. 20, fig. 10a; Babbi 2008, pp. 335-336, n. 106, tav. 91, fig. 66.

³⁰ Verucchio 2007-2008, p. 151 (P. von Eles), Appendice: pp. 193-195, fig. 4, 203-204, n. A17 tavolino (P. von Eles), 210, n. A49 (coppia, P. von Eles). Nella tomba sono state trovate altre piccole figure maschili e femminili di legno appartenenti a mobili: Verucchio 2007-2008, p. 209.

Passiamo finalmente al noto carrello-bruciaprofumi del terzo quarto dell'VIII sec. a.C. trovato in una ricca tomba femminile (tomba 2) nella necropoli di Olmo Bello di Bisenzio (alt. 29,5 cm)³¹. Questo straordinario documento d'uso cerimoniale è singolare nella sua complessità iconografica e un punto fisso in ogni discussione sulla famiglia etrusca³². Il ricco decoro figurativo plastico forma dei gruppi tematici che descrivono scene emblematiche della vita del ceto terriero-elevato della seconda metà dell'VIII sec. a.C. Due scene sono di particolare interesse per noi: la coppia e la famiglia (Fig. 6 in alto a sinistra). La coppia è formata da un uomo itifallico con elmo crestato, lancia brandita e grosso scudo rotondo. La donna regge un vaso biconico in testa e una ciotola nella destra, ha i seni evidenziati ed è leggermente più alta del maschio reso in modo molto compatto. L'altezza maggiore della figura femminile viene vista spesso come segno di superiorità e prova della sua natura divina; la scena

Fig. 6. Carrello-bruciaprofumi, tomba 2, Olmo Bello, Bisenzio, 750-725 a.C., Museo Nazionale di Villa Giulia, disegno (da MacIntosh Turfa 2012).

³¹ Tomba a fossa, vicini alla testa un fuso e una conocchia in bronzo, sul ventre due grandi anelli bronzei (indizi del ruolo di madre secondo G. Bartoloni): Floridi 2020 (2021), pp. 6-7, 17.

³² Vasta la bibl.: Menichetti 1994, pp. 21-24; Torelli 1997, pp. 38-46; Cupitò 2003; Cherici 2005; Floridi 2020 (2021) (con bibl.).

sarebbe un accenno alla ierogamia³³. Questa “dea” mi sembra però tutt’altro che sicura e vedo il rischio di sovrainterpretazioni. Le due figure possono benissimo essere marito e moglie, rappresentate con un certo simbolismo sessuale per esprimere la capacità generativa, ma ciascuno con dignità nel suo ruolo principale per garantire la prosperità della casa e dei suoi membri³⁴: lui come guerriero forte, che protegge la casa, lei come abile portatrice d’acqua, colei che esce di casa e l’accudisce con l’acqua indispensabile, mentre la ciotola simboleggia la preparazione di cibo (attività con probabili valenze anche rituali)³⁵. Il motivo della donna idrofora è noto nella prima Etruria e in questa fase non ha niente a che fare con uno stato subordinato o servile, un confronto offre la statuetta bronzea dell’idrofora con lunga treccia di Vetulonia dal II Circolo delle Pellicce (primi decenni VII sec. a.C.), coronamento di un reggivaso³⁶. Secondo chi scrive la coppia del carrello non simboleggia *in primis* una coppia divina o in parte divina, ma la coppia reale legittima: padrone e padrona della casa ben ordinata nei loro ruoli principali. Il risultato di questa alleanza è il gruppo a tre: madre, padre, figlio - i genitori insieme al rappresentante della nuova generazione, la famiglia nucleare. Il padre, il *pater familias*, sta al centro, nel suo *status* di guerriero con la lancia alzata nella destra, non a caso su questo lato è posizionato il bambino, come si deduce dal piccolo scudo e dal cinturone, ovviamente il figlio. È il futuro erede a cui, tramite nascita, vengono trasmessi lo *status* elevato e i diritti connessi, come probabilmente quello di portare armi di pregio. La moglie e madre è posizionata sull’altro lato, ancora con il vaso sulla testa; la mano di lei sembra toccare il sesso dell’uomo che a sua volta tocca un seno della donna. Il gruppo celebra la continuazione della propria linea con l’erede legittimo, un chiaro accenno al lignaggio in linea paterna (prerequisito e non conseguenza della *gens* in senso ‘classico’), per chi scrive uno dei motivi innovativi del carrello. Al più tardi adesso tocchiamo il punto della esclusività del rapporto fra marito e moglie per produrre la prole legittima. Per confronto cito un passo di Plutarco nella sua *Vita di Romolo* dove elenca le proposte per spiegare la parola latina *patricii*, una delle quali recita “perché [i *patricii*] erano padri di figli legittimi per nascita” (13.2: παίδων γνησίων πατέρες). Non basta avere figli, ma devono essere figli legittimi; questo fatto dà più importanza sociale alla moglie legittima, ma la sottopone anche ad un maggiore controllo.

³³ Per Torelli 1997, pp. 42-43 è omologa della dea latina *Ops*. Torelli vede una fitta rete di simbologie e un percorso maschile di riti iniziatici per diventare un *pater familias* perfetto. Floridi 2020 (2021), pp. 18-19.

³⁴ Cfr. Cherici 2005, pp. 147-153 che riconosce scene ancorate più alla vita reale.

³⁵ Da notare che non è rappresentata la produzione tessile.

³⁶ Fossa 3F: Colombi 2018, p. 190, tav. 96.1. Cfr. la piccola statuetta bronzea di donna nuda con vaso sulla testa in una ricca tomba infantile a Novilara (tomba 85 Servici, probabilmente femminile): G. Bergonzi, in Verucchio 2007-2008, pp. 90-91, fig. 3.

I temi delle altre scene del carrello si concentrano sul mondo dell'uomo abbiente e in possesso di terreno agricolo per esprimere controllo della terra e della natura. L'aratore lavora il terreno con l'aiuto di mezzi tecnici, probabilmente non è più il terreno collettivo, posseduto e lavorato da tutta la comunità, ma terra ad uso esclusivo di certi gruppi familiari privilegiati. La scena illustra le radici rurali della *familia* etrusca, le stesse che stanno alla base della *familia* romana, e il diffondersi del concetto della terra privata che da autonomia economica³⁷. Altri temi sono la caccia, tipica attività aristocratica, e il duello eroico tra due uomini nudi, forse nell'ambito di giochi rituali. Insomma, il carrello è un manifesto orgoglioso del proprio *status* di un ceto emergente³⁸.

b. La coppia non legittima - il guerriero e la sua preda femminile (?)

Che non tutte le coppie fossero legittime ce lo fanno intuire manufatti come le due statuette bronzee dal Circolo del Cancellino da Vetulonia (tardo VII secolo a.C.): un uomo itifallico conduce con sé una donna tramite una catenella (alt. 11,2 e 10 cm), i due volti sono molto allungati e stilizzati (Fig. 7)³⁹. Non credo che la donna rappresenti la signora della casa, ma piuttosto la preda femminile del guerriero. La decorazione plastica di un fodero di spada da Vulci (Osteria)⁴⁰, del terzo quarto dell'VIII sec. a.C., con figura maschile itifallica con copricapo a destra e donna nuda a sinistra va inserito, a mio parere, in un medesimo

Fig. 7. Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 8380, gruppo di due statuette bronzee da Vetulonia, Circolo del Cancellino, tardo VII sec. a.C., alt. 10-11,2 cm (su concessione del Ministero della Cultura, Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Direzione regionale Musei Nazionali Toscana-Firenze; divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo).

³⁷ Cfr. Cherici 2005, pp. 129-137; Pacciarelli 2017, p. 772.

³⁸ Per le fibule da parata della Campania con temi paragonabili v. Cerchiai 2002.

³⁹ Amann 2000, p. 123, tav. 9d; Rafanelli 2016, p. 174, fig. 27 (gruppo erotico); Colombi 2018, p. 208, tav. 113.8. Per Cherici 2005, p. 150, nt. 111 la catena è "in relazione con la funzione dei due bronzetti di cui non è conservato il supporto".

⁴⁰ Roncalli 1986, in AA.VV., *Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi*, Milano 1986, p. 554, fig. 456; Babbi 2008, p. 250.

contesto interpretativo. È un richiamo alla virilità-fecondità aggressiva, alla potenza militare e allo stesso tempo sessuale del guerriero. Conosciamo bene le donne schiavizzate, prede di guerra, assegnate agli eroi dell'epos omerico (Briseide/Achille, Criseide e Cassandra/Agamemnone ed altre; cfr. anche Ocrisia, moglie di Servio Tullio di *Corniculum*, preda di Tarquinio Prisco). Al ruolo desiderabile di moglie e madre legittima, si affianca un altro ruolo femminile - forse riservato specialmente a donne straniere - in una prospettiva senz'altro minacciosa in un mondo dominato dall'elemento maschile guerriero.

3. IL VII SECOLO A.C. – IL SISTEMA SI AFFERMA

Siamo arrivati al VII sec. a.C., ormai si sono stabilite le regole del gioco, vale a dire chi costituisce famiglia e secondo quali regole. La *potestas*/il dominio sull'*oikos*, cioè la casa e i suoi abitanti, diventa simbolo dello *status* del capofamiglia, fa parte di questo concetto anche la moglie. Il mondo orientale fornisce modelli iconografici di facile adattamento: un esempio emblematico è il Cinerario di Montescudaio della metà del VII sec. a.C.⁴¹. Non è un caso che fatichiamo a identificare il ruolo esatto della donna con lunga coda di capelli e flabello nella destra stante su suppedaneo: moglie o ancella? Sarà la moglie del signore, la padrona degli alimenti, ma la differenza di *status* fra lei e lui, seduto per il banchetto eterno, è notevole.

Il tema della coppia e della famiglia entra anche nelle rappresentazioni mitologiche come accade nella Grecia contemporanea. Il noto cratere biconico dalla tomba 297 di *Caere*, Monte Abatone, databile fra 680-660 a.C., dimostra già forti influssi greci nella forma del vaso e nell'iconografia: è probabile che sia una coppia mitica, forse Elena con Menelao⁴². La donna accarezza il mento dell'uomo-guerriero (con cinturone a losanga e cnemidi) in un chiaro gesto erotico d'intimità. Nella tomba la coppia mitica evocava sicuramente anche la coppia reale. Non mi dilungo sul contenuto della molto discussa *oinochoe* da Tragliatella (seconda metà del VII sec. a.C.)⁴³: le avventure dell'eroe includono *symplegmata* e alla fine sembra attenderlo una felice riunione familiare. Un motivo ideale per la presentazione della famiglia nel senso dei membri dell'*oikos* è il saluto del guerriero che lascia la casa come, ad es., su una lamina di bronzo (rivestimento di un *currus*?) dal Tumulo di Montecalvario a Castellina in Chianti dove moglie e bambino salutano il guerriero (dopo 600 a.C.)⁴⁴. Alla raffigurazione di famiglia si prestano inoltre episodi mitici come la caduta di Troia

⁴¹ Babbi 2008, n. 111, pp. 341-344, 369-370, 387-389, tav. 105, fig. 79-81 (con bibl.).

⁴² Pittore dell'Eptacordo: Martelli 2000, pp. 261-262, n. 37.

⁴³ Martelli 2000, pp. 271-272, n. 49. Per Menichetti 1994, pp. 57-65 in relazione al mito di Teseo e Arianna.

⁴⁴ Da ultimo Weidig 2024, pp. 142-144, fig. 145g.

con la fuga delle famiglie troiane: su un'oinochoe etrusco-corinzia del Pittore della Sfinge Barbuta a Parigi (630 a.C.) vediamo le mura, probabilmente di Troia o del suo palazzo, e un gruppo di persone in movimento verso destra – una persona anziana con bastone e una donna con due bambini, ovviamente i membri più deboli della famiglia⁴⁵. La più celebre famiglia che lascia Troia è certamente quella di Enea.

Per la nostra conoscenza della composizione della famiglia etrusca immagini come queste sono però di valore molto limitato, perché dipendono fortemente da modelli iconografici greci. Possiamo comunque ipotizzare che - anche se il carrello di Bisenzio promuove fortemente l'ideale della famiglia nucleare - la realtà dell'*oikos* etrusco spesso sarà stata più complessa: un vecchio genitore, una sorella non sposata, un orfano da una linea parallela avranno avuto bisogno di cura e avranno allargato il gruppo familiare-residenziale.

Un motivo legato all'idea di famiglia ed esclusivamente femminile sono scene di parto, estremamente rare non solo nel mondo etrusco. Una figurina d'ambra dal ricco Circolo dei Monili a Vetulonia rappresenta una donna seduta, oggi mancante della testa (Fig. 8a-b). Tiene la testa di una figura più piccola (con tratti scimmieschi) in grembo, sembra partorire o presentare il neonato (prima metà del VII sec. a.C.)⁴⁶. Insieme ad altri pezzi d'ambra come una serie di donne nude il nostro pendaglio faceva probabilmente parte di una collana a più giri. In un contesto insediativo-sacrale va inserito il piccolo frammento di bucchero da Poggio Colla, parte di una ciotola

Fig. 8. a: Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 7814, figurina d'ambra, da Vetulonia, Circolo dei Monili, prima metà del VII sec. a.C., alt. 2,7 cm (su concessione del Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana-Firenze; divieto di ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo); b: disegno (da Falchi 1891).

⁴⁵ Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Département des Monnaies, Médailles et Antiques, inv. 179, prov. sconosciuta: Martelli 2000, pp. 279-280, n. 62.

⁴⁶ Probabilmente tomba di un adulto (femminile?) e un infante: Colombi 2018, p. 173, tav. 79.1: "*unicum*"; Rafanelli 2016, pp. 171-178, figg. 20-21: dea partoriente secondo modelli orientali; per la collana figg. 9-11, 30.

databile verso il 600 a.C., con decoro a stampiglia che rappresenta una donna con lunga treccia in piedi che dà alla luce un bambino⁴⁷. Sono scene rare che affrontano in ambito religioso-apotropaico le speranze nella nuova vita, ma anche i rischi del parto.

Nelle tombe del VII sec. a.C. aumenta l'importanza della discendenza. Ormai, si sta affermando il nome gentilizio come segno d'appartenenza a un gruppo parentelare patrilineare (etr. *laut(u)n*). Due noti monumenti fanno da testimoni, ma la loro interpretazione non è così scontata come spesso si legge. Problematico è il caso della Tomba delle Statue presso Ceri (680-660 a.C.) perché non esiste consenso per quanto riguarda il sesso di una delle due figure nel piccolo vestibolo, quella destra, più danneggiata e senza testa. L'incertezza ha conseguenze per l'interpretazione. Se sono due maschi - come vuole la maggioranza degli studiosi - ritengo molto improbabile che si tratti dei due padri della coppia maritale sepolta nella camera posteriore⁴⁸. Visto il sistema di discendenza unilaterale patrilineare degli Etruschi questo sarebbe sorprendente; più plausibili sarebbero padre e nonno del marito. La proposta alternativa di F. Prayon⁴⁹ vede però una coppia mista, ossia marito e moglie che nell'anticamera ricevevano culto e venerazione da parte dei loro discendenti.

Le cinque figure di terracotta abbastanza piccole (alt. 48-55 cm) della Tomba delle Cinque Sedie a Caere sono tre maschi e due donne sedute su altrettante sedie con spalliera rettangolare. Vuoti, invece, erano i due troni con spalliera ricurva trovati nella stessa camera di sinistra, probabilmente destinati alle anime dei coniugi defunti deposti nella camera posteriore. La camera di sinistra fungeva da ambiente di culto, riproducendo un banchetto con sedili e tavoli, altarino e cesto (Fig. 9). Partendo dal

Fig. 9. Camera di sinistra della Tomba delle Cinque Sedie, Caere, foto e disegno ricostruttivo (da Bologna 2014-2015).

⁴⁷ Perkins 2012, figg. 1-2, 4.

⁴⁸ Così Colonna - von Hase 1984 (1986), p. 41; seguito da Bartoloni 2003, p. 71.

⁴⁹ Prayon 1998, pp. 193-195.

fondamentale contributo di G. Colonna e F.W. von Hase le cinque statuette vengono identificate con gli antenati della coppia dei defunti (i genitori e il nonno di lui), ossia le *imagines maiorum*⁵⁰. Ciò è *communis opinio* e ovviamente possibile. Piccole incongruenze logiche mi fanno però riflettere su questa identificazione⁵¹. Se le anime della coppia dei defunti, prendono posto sui troni vuoti, perché c'è bisogno di rappresentare fisicamente gli antenati, altrettanto morti, con figure sostitutive? Perché questi non hanno troni con spalliera ricurva? Non potrebbe essere la coppia dei defunti, magari la coppia fondatrice della *gens*, evocata sui troni vuoti e le statuette rappresentare invece i loro figli, cioè i discendenti legittimi e successori nei diritti, ancora in vita al momento della costruzione della tomba? Sono certo loro che hanno l'obbligo religioso di commemorare i genitori morti; questo dovere comune rafforza il senso dell'appartenenza e anche la solidarietà interna nel gruppo dei discendenti ben oltre la morte della coppia fondatrice. Meccanismi non indifferenti per il gruppo gentilizio che comincia a costituirsi nella seconda generazione. Propongo pertanto di vedere nelle cinque figure di banchettanti i figli maschi con, in due casi, le loro mogli, ossia le cellule della continuazione della famiglia.

Con questo tocco l'ultimo punto - la centralità dei legami e delle reti sociali costituite attraverso il matrimonio nella società etrusca; le iscrizioni più tarde ci informano bene sulla sua importanza come unione fra due *gentes* per stabilire solidarietà tra due diversi gruppi familiari. Il matrimonio legittimo, di norma concordato fra due capifamiglia, sarà stato di particolare (ma non esclusivo) interesse per i gruppi economicamente e politicamente potenti. Le immagini delle lastre fittili della residenza signorile di Murlo/Poggio Civitate, ancorate nell'ultimo Orientalizzante, illustrano per chi scrive proprio questo: un evento centrale per la dinastia locale che sono le nozze, con l'arrivo della sposa in carro nella sua nuova dimora e la coppia principesca seduta in piena dignità, ognuno sul proprio *diphros*⁵². Sul tetto della residenza stanno gli antenati divinizzati con funzione protettiva per la casa e i suoi abitanti. Finisco con una brocchetta d'impasto di una rara forma a botticella riscoperta da Stefano Bruni in una Collezione privata a Firenze, purtroppo senza contesto⁵³. Fa parte di un piccolo gruppo di vasi con forma affine del VII sec. a.C. Sul ventre del vaso è graffito un grande albero con due rami (con frutti o fiori) che sembrano 'abbracciare' due case, collocate una a destra e una a sinistra del tronco (Fig. 10). Con Bruni l'albero è da intendere come 'albero della vita', un motivo che conoscono bene le stele orientalizzanti dell'Etruria

⁵⁰ Colonna - von Hase 1984, p. 40.

⁵¹ Cfr. Amann 2000, p. 127, nt. 51.

⁵² Amann 2000, pp. 135-137.

⁵³ Bruni 2016, pp. 80-85, figg. 6-10: p. 85: "rappresentazione sintetica della *domus* e dell'*ambitus* di un *erus*". Ringrazio S. Bruni per la foto del vaso.

Padana⁵⁴. La combinazione con le due case è però singolare. Bruni interpreta la scena come “rappresentazione sintetica della *domus*” e dei poteri del *dominus/pater familias*. È possibile, ma preferirei un’interpretazione alternativa: l’albero della vita simboleggia l’unione di due famiglie, certamente nobili, di due *gentes*, *domus* o ‘casate’. E il matrimonio fra due membri di esse darà vita ad una nuova linea unita.

Fig. 10. Brocchetta a botticella, impasto, Firenze, Collezione privata (da Bruni 2016).

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Amann 2000: P. Amann, *Die Etruskerin. Geschlechterverhältnis und Stellung der Frau im frühen Etrurien (9.-5. Jh. v. Chr.)*, Wien 2000.
- Babbi 2008: A. Babbi, *La piccola plastica fittile antropomorfa dell'Italia antica dal Bronzo finale all'Orientalizzante*, Pisa-Roma 2008.
- Bartoloni 2002: G. Bartoloni, *La cultura villanoviana. All'inizio della storia etrusca. Nuova edizione aggiornata*, Roma 2002.
- Bartoloni 2003: G. Bartoloni, *Le società dell'Italia primitiva. Lo studio delle necropoli e la nascita delle aristocrazie*, Roma 2003.
- Bartoloni et al. 1987: G. Bartoloni, F. Buranelli, V. D'Atri, A. De Santis, *Le urne a capanna rinvenute in Italia*, Roma 1987.
- Bologna 2000-2001: *Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa*, catalogo della mostra (Bologna, 2000-2001), a cura di A. Dore, M. Marchesi, L. Minarini, Venezia 2000.

⁵⁴ Marchesi 2011, p. 214.

- Bologna 2014-2015: *Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l'Aldilà tra capolavori e realtà virtuale*, catalogo della mostra (Bologna, 2014-2015), a cura di G. Sassatelli, A. Russo Tagliente, Bologna 2014.
- Bruni 2016: S. Bruni, *Alle origini dell'iconografia della casa*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 73-98.
- Cerchiai 2002: L. Cerchiai, *Le fibule da parata di Capua e Suessula*, in *Sfornate immagini di bronzo. Il carrello di Lucera tra VIII e VII secolo a.C.*, a cura di L. Pietropaolo, Foggia 2002, pp. 143-150.
- Cherici 2005: A. Cherici, *Armi e armati nella società visentina: note sul carrello e sul cinerario dell'Olmo Bello*, in *AnnFaina* 12, 2005, pp. 125-172.
- Colombi 2018: C. Colombi, *La necropoli di Vetulonia nel periodo orientalizzante*, Wiesbaden 2018.
- Colonna 1986: G. Colonna, *Urbanistica e architettura*, in AA.VV., *Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi*, Milano 1986, pp. 369-530.
- Colonna - von Hase 1984 (1986): G. Colonna, F.W. von Hase, *Alle origini della statuaria etrusca: la Tomba delle Statue presso Ceri*, in *StEtr* 52, 1984 (1986), pp. 13-59.
- Cuozzo 2014: M. Cuozzo, *The Violence of Symbols: Ideologies, Identity, and Cultural Interaction in Central Italian Cemeteries*, in *The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean*, ed. A.B. Knapp, P. van Dommelen, Cambridge 2014, pp. 585-604.
- Cupitò 2003: M. Cupitò, *Il sistema figurativo del carrello di Bisenzio: iconografia del potere aristocratico e del $\kappa\omicron\mu\omicron\varsigma$ socio-politico proto-urbano*, in *Antenor* 4, 2003, pp. 91-118.
- Damgaard Andersen 1993: H. Damgaard Andersen, *The Etruscan Ancestral Cult - Its Origin and Development and the Importance of Anthropomorphization*, in *AnalRom* 21, 1993, pp. 7-66.
- Delpino 1977: F. Delpino, *Elementi antropomorfi in corredi villanoviani*, in *La civiltà arcaica di Vulci e la sua espansione*, Atti del X Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Grosseto, Roselle, Vulci, 1975), Firenze 1977, pp. 172-182.
- Delpino 2009: F. Delpino, *Intuizioni, ipotesi e prudenza critica. Qualche riflessione in tema di concezioni, simboli e rituali funerari protostorici*, in *Il Lazio dai Colli Albani ai Monti Lepini tra Preistoria ed età moderna*, a cura di L. Drago Troccoli, Roma 2009, pp. 157-160.
- Donati 2005: L. Donati, *La coppia di figure sedute incise sui cinerari biconici: gli esempi di Tarquinia*, in *Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci*, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Roma, Veio, Cerveteri/Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viterbo, 2001), Pisa-Roma 2005, pp. 371-382.
- Falchi 1891: I. Falchi, *Vetulonia e la sua necropoli antichissima*, Firenze 1891.
- Floridi 2020 (2021): F. Floridi, *Per una nuova lettura dell'apparato iconografico del carrello di Bisenzio*, in *StEtr* 83, 2020 (2021), pp. 3-29.
- Iaia 1999: C. Iaia, *Simbolismo funerario e ideologia alle origini di una civiltà urbana*, Firenze 1999.
- Jannot 2002: J.R. Jannot, *Sur quelques rites villanoviens, et sur leur permanence*, in *StEtr* 65-68, 2002, pp. 3-12.
- Kleibrink 2016: M. Kleibrink, *Into Bride Ritual as an Element of Urbanization: Iconographic*

- Studies of Objects from the Timpone della Motta, Francavilla Marittima*, in *Mouseion. Journal of the Classical Association of Canada* 13.2, 2016, pp. 235-292.
- MacIntosh Turfa 2012: J. MacIntosh Turfa, *Divining the Etruscan World*, Cambridge 2012.
- Marchesi 2011: M. Marchesi, *Le sculture di età orientalizzante in Etruria Padana*, Bologna 2011.
- Martelli 2000: *La ceramica degli Etruschi. La pittura vascolare*, a cura di M. Martelli, Novara 2000².
- Menichetti 1994: M. Menichetti, *Archeologia del potere. Re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica*, Milano 1994.
- Pacciarelli 2017: M. Pacciarelli, *Society, 10th cent.-730 BCE*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, vol. 2, pp. 759-777.
- Perkins 2012: Ph. Perkins, *The Bucchero Childbirth Stamp on a late Orientalizing Period Shard from Poggio Colla*, in *EtrSt* 15, 2012, pp. 146-201.
- Prayon 1998: F. Prayon, *Die Anfänge großformatiger Plastik in Etrurien*, in *Archäologische Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Altitalien und der Zone nordwärts der Alpen während der frühen Eisenzeit Alteuropas*, Kolloquium (Regensburg, 1994), hrsg. G. Bartoloni, Regensburg 1998, pp. 191-207.
- Rafanelli 2016: S. Rafanelli, *Gintaro figūrēlēs īš Vetulonijos: tarp ikonografijos ir simbolio*, in *Lietuva! Italija: Šimtmečių Ryšiai*, ed. D. Mitrulevičiūtė, Vilnius 2016, pp. 165-179.
- Rix 1994: H. Rix, *Die Termini der Unfreiheit in den Sprachen Alt-Italiens*, Stuttgart 1994.
- Roncalli 1986: F. Roncalli, *L'arte*, in AA.VV., *Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi*, Milano 1986, pp. 533-676.
- Roncalli 2016: F. Roncalli, *Abitare il palazzo, abitare il tempio: riflessioni su un rapporto antico*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 21-42.
- Santocchini Gerg 2019: S. Santocchini Gerg, *L'Orientalizzante nel Bolognese: influssi e connessioni culturali*, in *BYRSA. Scritti sull'antico Oriente mediterraneo* 35-39, 2019, pp. 57-110.
- Torelli 1997: M. Torelli, *Il rango, il rito e l'immagine. Alle origini della rappresentazione storica romana*, Milano 1997.
- Trucco - Mieli - Vargiu 2000: F. Trucco, G. Mieli, R. Vargiu, *La necropoli di Monte Tosto Alto: lo scavo 1997*, in *L'Etruria tra Italia, Europa e mondo mediterraneo. Ricerche e scavi*, a cura di N. Negroni Catacchio, (Preistoria e protostoria in Etruria, 4), Milano 2000, pp. 483-494.
- Verucchio 2007-2008: *Le ore e i giorni delle donne. Dalla quotidianità alla sacralità tra VIII e VII secolo a.C.*, catalogo della mostra (Verucchio, 2007-2008), a cura di P. von Eles, Verucchio 2007.
- von Eles 2002: *Guerriero e sacerdote. Autorità e comunità nell'età del Ferro a Verucchio. La Tomba del Trono*, a cura di P. von Eles, Firenze 2002.
- Weidig 2024: J. Weidig, *Archaische Mythen aus Bernstein. Die Rezeption griechischer und etruskischer Kunst in Belmonte Piceno*, Freiburg im Breisgau 2024.

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ICONOGRAFICHE DI ETÀ ARCAICA E CLASSICA

Laurent Haumesser

Abstract:

The archaic and classical periods constitute an important moment in the definition of the representation of Etruscan family: the exaltation of the family power and its place in Etruscan society get more codified in the 6th century, but is mainly limited to the private, and especially the funerary world. In the variety of the many representations one can see the growing complexity of the conception of the family, from the core that is the couple to images of parenthood and brotherhood. This tendency gets to the climax of the great portraits of family in aristocratic tombs of the 4th century BC.

Keywords: Family, Motherhood, Funerary Art, Etruria, Children.

L'inizio del periodo arcaico segna per l'iconografia della famiglia* un arretramento, per così dire, dalla sfera pubblica a quella privata: con la strutturazione delle forme politiche della città, la celebrazione della famiglia aristocratica attraverso le immagini (poiché è essenzialmente all'aristocrazia che appartengono la produzione e il consumo delle immagini che analizzeremo) si svolge d'ora in poi più nel contesto privato, quello dell'*oikos*, della *domus* e del suo corrispettivo funerario, la tomba. Così, anche se i contesti pubblici, e in particolare i santuari e le loro offerte votive, ci hanno fornito un certo numero di rappresentazioni, abbiamo soprattutto immagini legate a oggetti della sfera privata, come specchi e oggetti domestici, e soprattutto a monumenti funerari, che costituiscono chiaramente il *corpus* più ricco e coerente di espressioni figurative del concetto di famiglia nel mondo etrusco. Vale la pena di sottolineare, all'inizio di questo breve studio, la variabilità di questa espressione iconografica, variabilità dovuta innanzitutto alle diverse modalità e ai diversi momenti di celebrazione, che possono vedere protagonisti la sola coppia, i figli, i parenti o la famiglia in senso lato, la *familia*, che può sottintendere anche i servi e la clientela.

Questa variabilità - concentrazione o dilatazione della rappresentazione della famiglia - è naturalmente legata anche al supporto dell'immagine, al suo uso e alla sua materialità: non troveremo la stessa ampiezza nella decorazione di uno specchio, di un oggetto personale con una superficie ridotta, come in una tomba dipinta, un

* Il testo in Francese è stato tradotto in Italiano da L. Ambrosini cercando di non alterare troppo la forma originale.

monumento familiare per definizione e che offre possibilità completamente diverse per il discorso figurativo. Tuttavia, come sappiamo, l'immagine più complessa non è sempre la più sviluppata, e le immagini più sintetiche non sono quelle che sollevano meno interrogativi e spesso è difficile determinare il significato di una scena ridotta: ad esempio, se l'immagine di un uomo e una donna su uno specchio rappresenti una coppia reale o una scena mitologica (Fig. 1). L'opacità o l'ambiguità di molte rappresentazioni, soprattutto in assenza di iscrizioni, invita alla prudenza e a non escludere la trasposizione di scene familiari nella sfera mitologica, in cui possono riflettersi anche le strutture e i valori familiari della società etrusca - anche se qui non prenderemo in considerazione rappresentazioni chiaramente mitologiche.

Fig. 1. Specchio *ES V*, 149 con scena di coppia (da *CSE Denmark I*).

Non ci soffermeremo qui sui modelli iconografici che possono aver contribuito allo sviluppo delle immagini di famiglia nel mondo etrusco: in questo settore dell'iconografia, come in altri, è chiaro che gli artigiani e i committenti manifestano la conoscenza di modalità di rappresentazione esterne, in particolare greche, che possono aver influenzato lo sviluppo di alcune immagini, ma essi hanno anche selezionato ed hanno utilizzato questi modelli a modo loro, nel proprio sistema di autorappresentazione.

IL LESSICO FAMILIARE

Per dare un'idea dell'iconografia della famiglia in questi tre secoli particolarmente ricchi di immagini, può essere utile partire dalle unità elementari, e dalla prima di queste, la coppia. Il ruolo fondamentale svolto da quest'ultima nel mondo etrusco, percepibile già in epoca orientalizzante, si conferma e si amplifica in epoca arcaica, in particolare nel mondo funerario, attraverso la creazione di monumenti commemorativi del legame coniugale. Il nome stesso, dato dagli studiosi moderni, di "Sarcofago degli sposi", alla serie di contenitori funerari in terracotta documentati a Cerveteri e raffiguranti la coppia durante un banchetto (Fig. 2), esprime bene l'intenzione che presiede a queste rappresentazioni: la vicinanza dei corpi e il braccio dell'uomo passato sulla spalla della donna sottolineano l'importanza del nucleo coniugale nell'aristocrazia ceretana del VI secolo a.C., che si riflette anche nell'architettura funeraria del periodo. L'esistenza di diversi esemplari e la declinazione della rappresentazione nelle urne

Fig. 2. Cerveteri, sarcofago degli Sposi, particolare del coperchio, Parigi, Museo del Louvre (© Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn/Philippe Fuzeau).

di dimensioni inferiori e meno costose sono rivelatrici dell'importanza del tema nei differenti strati della società aristocratica della città e del carattere convenzionale della rappresentazione¹. Diversi studi hanno dimostrato la fortuna di questo tema della coppia nell'arte funeraria etrusca, che è attestato in diverse città e perdura fino all'età ellenistica.

Fig. 3. Vulci, sarcofago degli Sposi, coperchio, Boston, Museum of Fine Arts (da <https://vulcinelmondo.com/reperti/sarcofago-di-larth-tetnies-e-thanchvil-tarnai/>).

Una significativa variante del tema è offerta dai due sarcofagi di epoca classica provenienti da Vulci e conservati al Museo di Boston²: anche in questo caso la coppia è distesa sul coperchio, ma non più nella posizione di banchettanti: il sarcofago è assimilato al letto coniugale, centro simbolico della casa aristocratica e simbolo della generazione e della continuità della *gens*, dove i due sposi si abbracciano sotto una coperta (Fig. 3). Su uno dei due esempi, la decorazione della cassa rafforza ulteriormente il tema coniugale presentando l'uomo e la donna, accompagnati dal rispettivo seguito, che ripetono i gesti che simboleggiano la loro unione: l'uomo che prende il polso della donna e la donna che gli mette il braccio intorno alle spalle.

L'immagine della coppia che si abbraccia è attestata ugualmente su una serie di oggetti pertinenti alla sfera domestica: è il caso di statuette, senza dubbio terminali di candelabri o anse di vasi, ma anche di specchi. Come abbiamo sottolineato, a volte non è possibile distinguere tra una rappresentazione reale e un'immagine mitologica, che può anche servire a trasporre l'immagine familiare: un probabile esempio

di ricorso al mito per esprimere il pathos che accompagna alcune fasi della vita è fornito dal cratere della Bibliothèque Nationale³, un vaso che proviene certamente da

¹ V. soprattutto il dossier riunito da M.-L. Hack (Hack 2016) e, per i diversi esemplari di sarcofago, Rizzo 2020 (2021).

² Rowland 2008.

³ Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Département des Monnaies, Médailles et Antiques, inv. De

un contesto funerario e che raffigura (l'immagine appartiene forse al genere teatrale) l'addio di *Alcsti* e *Atmite*.

Nella scena raffigurata sul vaso, i due demoni che affiancano Alceste e Admeto prendono simbolicamente il posto delle figure familiari che, nell'iconografia familiare, solitamente accompagnano la coppia - come su uno specchio di Copenaghen⁴ (Fig. 4). Questa inclusione di giovani che accompagnano la coppia aristocratica si ritrova in molte altre immagini: anche se a volte l'identificazione di queste figure giovanili è difficile - servitori o bambini? - l'ingrandimento della scena conduce dalla semplice rappresentazione della coppia da sola al tema della casa e della famiglia. Anche in questo caso, fu l'immagine del banchetto a riscuotere il successo maggiore e più duraturo: diverse decorazioni su specchi o su lastre d'avorio mostrano la coppia aristocratica

Fig. 4. Specchio ES IV, CDXX con scena di coppia (?), Copenaghen, Thorvaldsens Museum (da ES IV, CDXX).

Ridder.918 (v. da ultimo Briquel 2024, pp. 125-134, n. 4.1; L. Ambrosini, in Ambrosini - van Heems 2025, pp. 198, fig. 14.2a-d, 199-200).

⁴ Copenaghen, Thorvaldsens Museum: Bøggild Johannsen 2024, pp. 20-21.

sdraiata sulla *kline*, accompagnata da un servitore e da un animale domestico⁵, ad illustrare in modo sintetico (come imponeva anche il formato del supporto) il banchetto domestico. Una rappresentazione più estesa (ma anch'essa adattata ai vincoli dell'ambiente architettonico) mostra l'importanza di questo tema nell'immaginario sociale aristocratico⁶: la coppa di banchettanti sul frontone della seconda camera della Tomba della Caccia e della Pesca di Tarquinia (Fig. 5). Questa immagine emblematica, per posizione e contenuto, mette in evidenza la coppia aristocratica nel suo ambiente domestico (anche trasposto nell'Aldilà), circondata da giovani ragazzi e ragazze, il cui ruolo di musicisti e coppieri non impedisce di riconoscerli come figli della famiglia.

Fig. 5. Tarquinia, Tomba della Caccia e Pesca, *facsimile* del frontone della seconda camera (da Moltesen - Weber-Lehmann 1992).

L'importanza di queste figure giovanili è confermata dalla loro comparsa isolata accanto a una delle figure adulte, in scene che possono essere interpretate come rappresentazioni del legame parentale. Rare sono le rappresentazioni del legame paterno: è forse il caso della parete di fondo della Tomba del Barone a Tarquinia⁷, che è stata oggetto di numerose interpretazioni, dove un auleta compare accanto ad un personaggio maschile (suo padre?) che regge una coppa alzata in direzione della figura femminile (la madre defunta?); la stessa associazione iconografica dell'uomo con il vaso e del giovane ragazzo si ritrova, questa volta isolata, su una stele da Fiesole o su una metopa di un lastrone a scala da Tarquinia⁸. Non sorprende trovare più frequentemente la rappresentazione del legame materno, anche se in questo caso le immagini (statuette di bronzo (Fig. 6) o incisioni di specchi), che possono trasformarsi

⁵ Lo stesso tema si ritrova su una stele da Fiesole (Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 89539: Amann 2017, p. 69, fig. 13), con la differenza che l'uomo è solo sulla *kline*, mentre la donna è seduta su un sedile accanto a lui, una disposizione che si ritrova anche in altre scene di banchetto più sviluppate, come nella Tomba Bartoccini di Tarquinia.

⁶ Amann 2016.

⁷ V. soprattutto Amann 1998 (2001).

⁸ Per la stele da Fiesole (Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 75825), v. Amann 2017, p. 70, fig. 15. Per il lastrone a scala: Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, inv. RC 9009: Bruni 1986, pp. 87-89, III.37, tav. XXX.

in scene di genere⁹, non sono prive di ambiguità. Le più evidenti sono le raffigurazioni di donne che tengono in braccio i figli, come nel caso della statua cinerario di Chiusi, un tema che si ritrova in epoca classica su statuette votive e utensili in bronzo¹⁰, ma che diventa più comune in epoca ellenistica¹¹.

CERIMONIE E CELEBRAZIONI FAMILIARI

Ancora una volta, le immagini di vita familiare si ritrovano soprattutto nei monumenti funerari - in particolare nei cippi di Chiusi e nelle tombe dipinte di Tarquinia, che offrono i *corpora* più coerenti e completi per il periodo arcaico, ma spesso anche i più convenzionali, come dimostra in modo preciso la ricorrenza delle stesse scene da un *corpus* all'altro¹². Spicca tuttavia un certo numero di immagini che sembrano illustrare momenti di vita familiare, nell'ambito domestico o di celebrazione delle diverse fasi della vita dell'individuo, ma restano disparate e pertanto più difficile da interpretare. È possibile, ad esempio, che i rilievi di Chiusi ci mostrino delle cerimonie nuziali¹³ o scene di gineceo¹⁴. Altre scene, che mostrano diverse figure riunite e sedute su sedie, se non corrispondono ad assemblee pubbliche, potrebbero essere riunioni di famiglia, di cui non conosciamo le circostanze¹⁵, o forse dei funerali.

Fig. 6. Coronamento di candelabro, madre e figlio (?), Parigi, Museo del Louvre (© Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn/Hervé Lewandowski).

⁹ V. il caso dello specchio del British Museum, inv. GR 1873.8-20.110: *CSE Great Britain 1. The British Museum 1*, pp. 23-24 n. 18, figg. alle pp. 127-129.

¹⁰ Così il *thymiaterion* del Museo di Tarquinia (s.n. inv.): Ambrosini 2002, p. 230 n. 107, tav. XXXV.

¹¹ Sulle immagini della maternità v. soprattutto Bonfante 1989 e Bonfante 2013.

¹² Per i rilievi di Chiusi: Jannot 1984; per le tombe dipinte, oltre alla bibl. menzionata, v. Steingraber 1984.

¹³ Chiusi, Museo Archeologico Nazionale, inv. 2260: Jannot 1984, pp. 59-61, C,I,30, fig. 203.

¹⁴ Roma, Museo Barracco, inv. 201: Jannot 1984, pp. 90-92, C,III,3, fig. 319.

¹⁵ Riunioni familiari più ridotte, a due personaggi ugualmente muniti di scettri, potrebbero essere quella di una stele di Fiesole (Firenze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 73759: Amann 2017, p. 65, fig. 9) o di una delle lastre dipinte ceretane (Parigi, Musée du Louvre, Département des Antiquités Grecques, Étrusques et Romaines, inv. Cp 6628: Roncalli 1965, pp. 20-22, n. 5, tav. V).

Sono infatti i riti che circondano la morte di un membro della famiglia ad offrire la maggiore visibilità alla famiglia nella documentazione figurata. L'esposizione del corpo del defunto, forse in un ambiente domestico, è ben attestata nell'arte arcaica, sui cippi di Chiusi, nella pittura parietale tarquiniese e anche nella pittura vascolare¹⁶. Davanti al letto funebre o tra le piangenti sono raffigurati diversi membri della famiglia, tra i quali talvolta anche i bambini¹⁷ (Fig. 6): la presenza di questi ultimi e i gesti con cui salutano il defunto, talvolta toccandogli il volto, obbediscono senza dubbio a prescrizioni sociali e religiose, ma forse lasciano trasparire anche la commozione e l'affetto familiare, anche se mai esplicitati. Il gruppo familiare allargato compare anche in altri momenti del funerale, in particolare durante il banchetto funebre e il *komos* che ne deriva. I due momenti sono così ben illustrati, in forma sintetica, sui due registri di una stele di Fiesole¹⁸, ma li ritroviamo spesso anche sulle pareti delle tombe dipinte arcaiche di Tarquinia, come, ad esempio, nella Tomba dei Vasi Dipinti: il nucleo familiare sulla parete di fondo (la coppia sulla *kline* circondata dai figli/servi), gli altri membri della famiglia che danzano sulle pareti laterali. Il risalto dato ad alcuni personaggi (in particolare attraverso l'età della figura maschile principale, alla barba e ai capelli grigi, come nella Tomba delle Baccanti o in quella del Vecchio) mostra l'insistenza sulla caratterizzazione dei membri della famiglia, anche se a volte permane l'ambiguità sulla loro identità (defunto o parente stretto/committente?). Un'ultima immagine, legata a un altro momento del funerale, mostra senza dubbio l'estremo limite della *gens*, addirittura il suo superamento: le persone riunite nelle tribune della Tomba delle Bighe possono appartenere a diversi rami della famiglia vicina, e senza dubbio anche a famiglie alleate, o addirittura al resto della comunità civica, nel momento semipubblico delle corse e dei giochi atletici organizzati durante il funerale.

Va inoltre ricordato che la famiglia non è sempre il centro della rappresentazione, e che in alcuni casi, come è stato suggerito, in particolare per la Tomba delle Leonesse o per la Tomba delle Iscrizioni¹⁹, i personaggi riuniti sulle pareti della tomba per celebrare il defunto non sono certamente i suoi parenti, ma i suoi *sodales*, membri di una compagnia, che potrebbe essere vista per certi aspetti come una famiglia parallela, a metà strada tra privato e pubblico. È inoltre interessante notare che la rappresentazione di un altro gruppo di questo tipo del periodo arcaico compare alla fine del periodo classico nella

¹⁶ Per Tarquinia, v. soprattutto la Tomba del Morto e per la ceramica l'esempio del *kyathos* a figure nere (Londra, British Museum, inv. 1899,0721.1).

¹⁷ V. i cippi di Chiusi (Museo Nazionale Etrusco, inv. 2276) e di Palermo (Museo Archeologico Regionale "A. Salinas", inv. N.I. 8435): Jannot 1984, rispettivamente pp. 28-29, B,II,4, fig. 120 e pp. 30-31, B,II,6, figg. 123-124.

¹⁸ Dicomano, Museo Archeologico Comprensoriale del Mugello e della Val di Sieve: Amann 2017, pp. 68-69, fig. 12.

¹⁹ Per la Tomba delle Leonesse v. Massa Pairault 1998 (2001), per la Tomba delle Iscrizioni v. Colonna 2006, p. 449.

Tomba François, ed è strettamente legata al tema della fratellanza, attraverso il gesto dei fratelli Vibenna²⁰. La rappresentazione della fratellanza, che ha a che fare con la trasmissione e la distribuzione del potere all'interno della famiglia aristocratica, assume spesso una dimensione politica nell'iconografia etrusca, in questo caso attraverso una rievocazione storica, ma più in generale attraverso il ricorso al mito: basti menzionare la fortuna del tema dei Sette contro Tebe, dello scontro fratricida tra Eteocle e Polinice, dal frontone del tempio A di *Pyrgi* alla Tomba François e alle urne ellenistiche di Chiusi.

Se il periodo arcaico ha codificato in modo duraturo le modalità di celebrazione della famiglia nell'arte funeraria, nel corso del V secolo a.C. si assiste ad una evoluzione significativa, percepibile in particolare nelle tombe dipinte di Tarquinia, la cui documentazione continua dal periodo arcaico al primo ellenismo ci permette di apprezzare con maggiore precisione le costanti e i cambiamenti nei codici di rappresentazione. Nelle tombe di epoca classica, la più comune moltiplicazione dei banchettanti dà un'immagine precisa della concezione della famiglia in senso lato, che comprende senza dubbio i fratelli e unisce le generazioni. Se alla fine del VI secolo a.C. lo statuto di alcune immagini era ancora ambiguo, le tombe del V secolo mostrano chiaramente, in molti casi, una proiezione della famiglia nell'Aldilà: quella che raggiunge i defunti nella Tomba della Nave o in quella dei Demoni Azzurri, al termine di un viaggio marino o infernale²¹. Il tema del viaggio diventa così inscindibile da quello del ricongiungimento, della messa in scena dell'accoglienza del defunto nella cerchia della famiglia defunta, attraverso un certo numero di figure che svolgono la funzione di perni figurativi nel racconto figurativo della tomba: l'uomo della Tomba della Nave che, ai margini del banchetto, si volge verso la nave che entra nel porto, la donna e il bambino che accolgono il defunto davanti alla barca di Caronte al termine della prima tappa del suo viaggio attraverso gli Inferi.

Questo tema di ricongiungimento e di saluto alla fine di un viaggio, all'ingresso della città dei morti, si ritrova anche a partire dalla metà del IV secolo a.C. anche sui sarcofagi di Vulci (Fig. 7) e Tarquinia. Queste riunioni familiari in senso stretto, che riprendono un tema già presente nel periodo orientalizzante (come nella Tomba delle Cinque Sedie a Cerveteri), assumono un'ampiezza inedita nelle grandi tombe gentilizie del IV secolo a.C., a Tarquinia, ma anche a Vulci e a Orvieto. Allo stesso modo, nella Tomba degli Scudi a Tarquinia (Fig. 8) e nella Tomba Golini a Orvieto, il defunto entra nella tomba in trionfo, sotto lo sguardo dei membri della sua famiglia, i

²⁰ L'importanza dei fratelli Vibenna e del tema fraterno, così importante nella Tomba François, che svolge nei giochi speculari di associazione di figure e mette in scena anche Eteocle e Polinice, potrebbe trovare una risonanza particolare se si identifica la figura scomparsa, simmetrica di Vel Saties, con suo fratello: Maggiani 1983.

²¹ Per la Tomba della Nave, Colonna 2003, pp. 71-72, fig. 10; per la Tomba dei Demoni Azzurri, Adinolfi - Carmagnola - Cataldi 2005.

Fig. 7. Musignano, sarcofago (perduto) (da Herbig 1952).

Fig. 8. Tarquinia, Tomba degli Scudi, parete destra e parete di fondo (da Moltesen - Weber-Lehmann 1992).

cui nomi sono accuratamente dettagliati, al punto da rendere possibile la ricostruzione della genealogia di una parte della famiglia²². Come una sorta di corrispettivo etrusco dello *ius imaginum* dei Romani e del loro gusto per gli *stemmata*, queste gallerie di ritratti pongono l'accento tanto sull'individualità del defunto (attraverso una crescente caratterizzazione fisica, l'aggiunta del nome e riferimenti biografici e onorifici) quanto sulla sua collocazione nel gruppo familiare. Lo stesso fenomeno si verifica al di fuori della pittura parietale, in particolare nello sviluppo dei sarcofagi in pietra a Tarquinia: la raccolta nella camera sepolcrale di questi monumenti funerari, con i loro coperchi raffiguranti il più delle volte il defunto banchettante, trasforma la tomba (e, in modo ancora più sistematico in età ellenistica, le urne funerarie di Perugia, Chiusi o Volterra) in un vero e proprio ritratto di famiglia.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Adinolfi - Carmagnola - Cataldi 2005: G. Adinolfi, R. Carmagnola, M. Cataldi, *La Tomba dei Demoni Azzurri. Le pitture*, in *Pittura parietale, pittura vascolare. Ricerche in corso tra Etruria e Campania. Atti della Giornata di studio* (Santa Maria Capua Vetere, 2003), a cura di F. Gilotta, Napoli 2005, pp. 45-72.
- Amann 1998 (2001): P. Amann, *Die Tomba del Barone. Überlegungen zu einem neuen ikonologischen Verständnis*, in *StEtr* 64, 1998 (2001), pp. 71-93.
- Amann 2016: P. Amann, *L'immagine della coppia nella pittura tombale arcaica dell'Etruria*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 43-62.
- Amann 2017: P. Amann, *Le 'pietre fiesolane': repertorio iconografico e strutture sociali*, in *Cippi, stele, statue-stele e semata. Testimonianze in Etruria, nel mondo italico e in Magna Grecia dalla prima età del Ferro fino all'Ellenismo*. Atti del Convegno Internazionale (Sutri, 2015), a cura di S. Steingraber, Pisa 2017, pp. 63-79.
- Ambrosini 2002: L. Ambrosini, *Thymiateria etruschi in bronzo di età classica, alto e medio ellenistica*, Roma 2002.
- Ambrosini - van Heems 2025: L. Ambrosini, G. van Heems, Flere havens. *Nuova interpretazione sulla base delle fonti iconografiche ed epigrafiche*, in *Il Santuario Ritrovato 3. Oltre il Bronzo. Rapporto Preliminare di Scavo al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni (2023-2024)*, a cura di E. Mariotti, A. Salvi, J. Tabolli, Livorno 2025, pp. 195-211.
- Bøggild Johannsen 2024: K. Bøggild Johannsen, *Reflection. Thorvaldsen's Etruscan Mirrors*, Copenhagen 2024.
- Bonfante 1989: L. Bonfante, *Iconografia delle madri: Etruria e Italia antica*, in *Le donne in Etruria*, a cura di A. Rallo, Roma 1989, pp. 85-106.

²² Per la Tomba degli Scudi v. soprattutto Maggiani 2005; per la Tomba Golini I, v. da ultima Pizzirani 2015.

- Bonfante 2013: L. Bonfante, *Mothers and Children*, in *The Etruscan World*, ed. J. MacIntosh Turfa, Oxon-New-York 2013, pp. 426-446.
- Briquel 2024: D. Briquel, *Catalogue des inscriptions étrusques de la Bibliothèque Nationale de France*, Paris 2024.
- Bruni 1986: S. Bruni, *I lastroni a scala*, Roma 1986.
- Colonna 2006: G. Colonna, *Cerveteri. La Tomba delle Iscrizioni graffite*, in *Archeologia in Etruria meridionale. Atti delle giornate di studio in ricordo di Mario Moretti* (Civita Castellana, 2003), a cura di M. Pandolfini Angeletti, Roma 2006, pp. 419-468.
- CSE: Corpus Speculorum Etruscorum.
- ES: E. Gerhard, A. Klüggmann, G. Körte, *Etruskische Spiegel*, I-V, Berlin 1840-1867.
- Herbig 1952: R. Herbig, *Die jüngeretruskischen Steinsarkophage*, Berlin 1952.
- Maggiani 1983: A. Maggiani, *Nuovi dati per la ricostruzione del ciclo pittorico della Tomba François*, in *DialA* 1983, 1,2, pp. 71-78.
- Maggiani 2005: A. Maggiani, *Simmetrie architettoniche, dissimmetrie rappresentative. Osservando le pitture della Tomba degli Scudi di Tarquinia*, in *Pittura parietale, pittura vascolare. Ricerche in corso tra Etruria e Campania*. Atti della Giornata di studio (Santa Maria Capua Vetere, 2003), a cura di F. Gilotta, Napoli 2005, pp. 115-132.
- Massa Pairault 1998: F.-H. Massa Pairault, *La Tombe des Lionnes à Tarquinia. Emporion, cultes et société*, in *StEtr* 64, 1998 (2001), pp. 43-70.
- Moltesen - Weber-Lehmann 1992: M. Moltesen, C. Weber-Lehmann, *Etruskische Grabmalerei. Faksimiles und Aquarelle*, Mainz am Rhein 1992.
- Pizzirani 2015: C. Pizzirani, *Verso una nuova lettura ermenutica della Tomba Golini I e della pittura funeraria orvietana*, in *StEtr* 77, 2015, pp. 53-89.
- Rizzo 2020 (2021): M.A. Rizzo, *Altri due sarcofagi degli Sposi a Cerveteri: inediti frammenti tra vecchie documentazioni e nuove acquisizioni*, in *BdA* 47-48, 2020 (2021), pp. 3-37.
- Rowland 2008: I. Rowland, *Marriage and Mortality in the Tetnics Sarcophagi*, in *EtrSt* 11, 2008, pp. 151-164.
- Steingraber 1984: *Catalogo ragionato della pittura etrusca*, a cura di S. Steingraber, Milano 1984.

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ICONOGRAFICHE DI ETÀ ELLENISTICA

Laura Ambrosini
CNR-ISPC

Abstract:

The iconographic evidence from the Hellenistic age offers insights into the Etruscan family. It shows that husbands and wives were seen as equally important, highlighting happy unions and the significance of marriage. By examining these images collectively, we can better understand family formation and development through key life events like birth, marriage, and death.

Keywords: Family, Etruria, Marriage, Birth, Children.

La ricca documentazione iconografica disponibile per l'età ellenistica consente di approfondire molti aspetti relativi alla famiglia etrusca.

A fondamento della società etrusca era proprio l'istituzione familiare, cioè il raggruppamento umano costituito dal padre e dalla madre conviventi con figli e nipoti, intesa nel senso tradizionale. Che siano veritiere o idealizzate, il numero di queste immagini indica che in Etruria la relazione della coppia sposata nella quale amore, affetto e collaborazione erano fondamentali per unioni felici e durature, nelle quali sia i mariti che le mogli erano considerati membri della stessa importanza era particolarmente apprezzata poiché evidenziava l'importanza del legame coniugale, che si traduceva nella sopravvivenza della famiglia. La documentazione iconografica fornisce informazioni ancora più dettagliate se essa viene utilizzata senza seguire la rigida distinzione nelle varie classi di oggetti, molto utili ad integrarsi a vicenda. È possibile pertanto ripercorrere in modo quasi consequenziale il formarsi della famiglia. La documentazione iconografica si addensa intorno ai riti familiari che sono tutti passaggi di *limina* nel ciclo vitale, cioè passaggi di *status*: nascita, matrimonio e morte.

1. LA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO (FIG. 1)

Dopo una fase di avvicinamento e corteggiamento¹ raffigurata in scene di conversazione nelle quali Eros arriva a suggellare l'unione (Fig. 1.1), si passava a quello

¹ Tra le numerose scene presenti su specchi v., per es., *ES IV*, CCCLXXV e CDIV; *ES V*, 133.2 e 146 (Emiliozzi 2009 (2010) e Emiliozzi 2010), *CSE Roma, Villa Giulia I*, n. 37.

La preparazione del matrimonio

Fig. 1. 1. Specchio (da *CSE Roma, Villa Giulia I*); 2.- 3. scarabei (da Ambrosini 2011); 4. specchio *ES V*, 154; 5. specchio *ES IV*, CCCLXXXIV; 6. *kylix* etrusca a figure rosse (da <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/EJENDTK2PJWG3HFQXGP3CPWPBMG6GU62>); 7. specchio *ES II*, 213; 8. specchio con iscrizione *ET AH 3.4*; 9. anello aureo (da Paris 2005-2006); 10. specchio *CSE Schweitz 1*, 17 (da Guerini 2024); 11. sarcofago di *Ramtha Visnai* moglie di *Arnth Tetnies*, da Vulci, a Boston, lato corto (da <https://collections.mfa.org/objects/151378/sarcophagus-and-lid-with-portraits-of-husband-and-wife>).

che è senz'altro l'elemento base della famiglia etrusca², cioè il matrimonio. Dalle testimonianze epigrafiche si può ipotizzare che anche in Etruria, l'età maritabile per le ragazze cominciasse a partire da circa 14 anni³. Il “*Mediterranean Marriage Pattern*” che prevede la giovane età della sposa ed una considerevole differenza di età tra gli sposi è rimasto costante per molti secoli⁴. La futura sposa si preparava all'evento sottoponendosi al lavaggio del corpo presso un *louterion*. La cura del corpo, la salute e la bellezza erano riconosciute come condizioni necessarie per un matrimonio felice e per assicurare la continuità della famiglia⁵. Ben nota è la dimensione purificatrice del bagno nelle diverse fasi evolutive della vita, nascita, matrimonio e morte. L'abluzione è un rituale matrimoniale con il valore simbolico di certificazione dello stato puberale dei maschi⁶ e delle femmine⁷. Sulle gemme l'atto di lavarsi i capelli presso un *louterion* (Fig. 1.2), da ricollegare forse ai preparativi della donna per le nozze, certifica la transizione matrimoniale nella quale vi era anche la concessione dell'anello con sigillo⁸. Lo schema iconografico si ricollega a quello della purificazione di *Pele* - *Peleo* raffigurata su varie gemme⁹ (Fig. 1.3). L'abluzione, anche maschile, poteva avvenire in coppia¹⁰ (Fig. 1.4). In seguito, si passava alla vera e propria toilette nella quale la futura sposa, come una novella *Turan*, viene abbigliata, acconciata ed ornata di monili da parte di assistenti¹¹ (Fig. 1.5). Il parasole che copre la nubenda prefigura le nozze (Figg. 1.6 e 7)¹². Sempre presente è lo specchio che il futuro marito le poteva regalare come dono di nozze. Sembra probabile che la figura femminile denominata *Malavisch* protagonista, come *Turan* (Fig. 1.7), di queste scene sia la personificazione della futura sposa, diciamo la *nubenda* (utilizzando un termine latino); alla stessa radice appartiene anche il vocabolo *malena* che compare su alcuni specchi, ad indicare probabilmente il dono nuziale. Vi sono specchi etruschi con iscrizioni che

² Benelli 2024, p. 54 (il cui termine nella forma arcaica era *lavtun*).

³ Amann 2022, p. 27.

⁴ Nielsen 1989, p. 62.

⁵ Nielsen 1998, p. 77.

⁶ Si veda lo specchio *ES IV*, CDXXIV.

⁷ V., per es., *ES I*, CVII-CIX.1-3; *ES V*, 143.

⁸ V. Torelli 2002, p. 110. V. l'anello a Jerusalem: Jerusalem 1991, p. 281 n. 373. Sul tema v. anche: Vendrell Cabanillas 2024 e Vendrell Cabanillas 2025. Per le gemme v. per es. Furtwängler 1900, I, tav. XVIII. 36-36; Zazoff 1968, tav. 38.189.

⁹ Zazoff 1968, tav. 37.185-188; Ambrosini 2011, pp. 61-62 nn. 94-96, 94-95, 115, 117.

¹⁰ V. per es. le scene sugli specchi *ES IV*, CCCXVII; *ES V*, 148 e 154.

¹¹ *ES II*, CCXI-CCXVI, *ES IV*, CCCXIX-CCCXX, CCCLXXXIII-CCCLXXXIV; *ES V*, 22; Adam 1980, p. 46 n. 32; *CSE USA 1*, n. 4 (*Uni*); Christie's 6 Jul 2022 (<https://www.christies.com.cn/en/lot/lot-6381991>), Bern, acquired by 1983; The Elsa Bloch-Diener Collection; *Antiquities*, Christie's, London, 5 July 2017, lot 60.

¹² Per es., nello specchio *ES IV*, CCCLXXXIV e nella *kylix* del Gruppo *Clusium* in Harari 1980, p. 33 n. 17, tav. 11.1.

ne indicano la proprietà da parte di donne¹³ ed altri che testimoniano che esso fu donato loro da un uomo, presumibilmente il futuro marito¹⁴ (Fig. 1.8). È possibile che tra i doni di nozze fossero anche gli anelli d'oro tardo classici del Gruppo Fortnum nei quali sono raffigurate delle coppie, non necessariamente mitiche, nell'atto di abbracciarsi¹⁵ (Fig. 1.9) e un incensiere di bronzo rinvenuto in una tomba di Tarquinia che reca una figura femminile che allatta al seno sinistro un neonato in fasce¹⁶. La nubenda indossava il diadema e sono forse doni di spose i diademi di dimensioni miniaturistiche offerti nei depositi votivi come, per es., quello rinvenuto nella Grotta Lattaia¹⁷. Una volta finita la preparazione è probabile che la futura sposa dicesse addio alla madre, addio raffigurato, secondo una recente interpretazione, su alcuni specchi con un abbraccio e bacio tra due donne alla presenza di figure femminili (Fig. 1.10) associate a momenti liminali come la nascita e la morte, probabilmente concetti o divinità tutelari di buon auspicio che evocano il contesto del matrimonio¹⁸. Mi chiedo se nel celebre sarcofago vulcente di Ramtha Visnai, pagato certamente dai genitori di lei citati nell'iscrizione, la scena presente su un lato corto della cassa (Fig. 1.11), interpretata finora come i due sposi sul carro al di sotto del parasole, non raffiguri invece la sposa con la madre (visto che si tratta di due donne abbracciate) che si recano alla cerimonia nuziale¹⁹. In Etruria la normalità era il matrimonio virilocale cioè la donna si spostava nella casa del futuro marito²⁰, pertanto il trasporto nuziale avveniva sul carro, cioè ci si recava al luogo della cerimonia sul *carpentum*. Questo viaggio allude anche al viaggio nell'Aldilà, così come la *dextrarum iunctio* diventerà simbolo dell'unione in matrimonio ma

¹³ Figure mitiche vengono utilizzate come modelli di ruolo per moglie e marito (Nielsen 2003, pp. 44, 48). V. gli specchi con iscrizioni *ET* OA 2.58 *mi : anaias : tite : turnas : sec : an : men : mamnbi : sal : mama : tins : uniapelis* "Io (sono) di Anaia, che è figlia di Tite Turna..."; OA 2.63 *mi thancvilus fulnial* "Io (sono) di Thancvil Fulni"; *Vc* 2.41 *mi : ramthas paithnas* "Io (sono) di Ramtha Paithnai"; *Vc* 2.51 *ramethas tupenal* "Io sono) di Rametha Tupenai"; *Vs* 2.37 *ramathas larnal* "Io sono di Ramatha Larnai".

¹⁴ *ET* AH 3.4; *CIE* III,2, 10919, da Bomarzo *mi titasi cver menaxe* "Io per Tita come dono sono stato fatto"; a Tokyo *mi malana larthiia cavis spurites* "Io (sono) il dono di nozze di Larth Cavi Spuriie"; *OI* 3.2; *REE* 39, 71,1 a Berlino-Charlottenburg, n. inv. Misc. 10555 *arnt cn malna [turce (?)]* "Arnt ha fatto questo come dono di nozze"; *ES* V, 145, *ET* Um 2.3 *mi malena larθia purubenas* "Io (sono) il dono di nozze di Larth Purubenas"; *AH* 3.3: *CII* 2582., *TLE* 752; *ES* I, 112 da Bisenzio] *tite cale : atial : turce malstria : cver* "Tite Cale figlio di Atia ha donato?"; *ET* *Vc* 3.10; da Vulci *vipia alsinas turce veršenas calia* "Vipia figlia di Alšina ha donato a Calia Veršenas?".

¹⁵ Paris 2005-2006, p. 132 nn. II.59-60, Collezione Campana.

¹⁶ Ambrosini 2002, pp. 108 nt. 9, 111-112, 117, 149, 157, 174, 200, 203 n. 107, 207 nt.16, 208 nt. 18, 209 nt. 26, 324, 336, 346, 471, 490, 507, tav. 35.107.

¹⁷ Perugia 2023, p. 232 n. 67. Cfr. l'uso della corona d'oro per gli sposi durante il rito ortodosso.

¹⁸ *Thanr, Thalna, Achvizr, Zipna, Alpnu e Turan* tutte sempre presenti in scene dell'abbigliamento della sposa (Guerini 2024).

¹⁹ Già in Herbig 1952, pp. 13-14 n. 5, tav. 40d.

²⁰ Nielsen 2022, p. 327.

anche dell'ultimo saluto al coniuge prima del viaggio e del nuovo incontro dei coniugi nell'Aldilà²¹.

2. IL MATRIMONIO (FIG. 2)

Dopo l'incontro con il futuro marito si procedeva alla cerimonia che si svolgeva al di sotto di un manto, accompagnata dal suono del doppio flauto²² (Fig. 2.1-2). L'importanza dell'assenza di luce è testimoniata dall'uso del parasole²³ e dal rito dell'*anakalypsis* (Fig. 2.3), sempre frequente nelle scene raffigurate in età ellenistica. Lo spostamento del velo nuziale simboleggiava l'unione della donna con lo sposo e con la famiglia di lui, e costituiva il momento *clou* della cerimonia nuziale²⁴ come oggi (Fig. 2.4). D'altra parte in greco i vocaboli *νύμφιος* (sposo) e *νύμφη* (sposa) hanno comune la radice *νεφ-* (coprire). In almeno tre sarcofagi di IV sec. a.C. pertinenti a magistrati sono raffigurate delle scene di matrimonio²⁵. Sempre sotto ad un velo o manto viene raffigurata la coppia maritale (Figg. 2.5-6). La cerimonia mostra delle analogie con il rito ebraico della *chuppah* (Fig. 2.7), nel quale gli sposi si posizionano sotto un baldacchino costituito da un telo e da quattro pali, un sorta di talamo nuziale che protegge i novelli sposi dalla promiscuità tenendoli appartati dal resto della famiglia²⁶, o che si svolge sotto il mantello detto *tallit* o *tzitzit* (Fig. 2.8), simbolo del tetto della nuova casa e in generale del cielo. Simile è anche il rito della *velatio* ancora praticato nel rito ortodosso (Fig. 2.9) nel quale i testimoni ed i genitori sono chiamati a tenere teso sopra il capo dei nubendi un telo bianco, mentre il sacerdote recita una preghiera. È possibile che anche i parasole (Fig. 2.10) rinvenuti in contesti funerari possano essere stati doni nuziali. In seguito, la *dextrarum iunctio*²⁷ (Fig. 2.11) cristallizza l'immagine della coppia di sposi felice²⁸.

²¹ Nielsen 2009, p. 90.

²² Identificabile in modo chiaro su un'urna e una base chiusine (Poulsen 1922, fig. 43; Jannot 1984, pp. 59-61 C.I.30 fig. 203, 90-92 C.III.3 fig. 319) e direi anche in Jannot 1984, pp. 160-161 D.II.8 fig. 549.

²³ Turfa 1999; Colivicchi 2007, p. 191; Mascelli 2014-2015; Ambrosini 2021, pp. 17, 19 fig. 2.

²⁴ Clark 2015, p. 7.

²⁵ Nazim 2022 (sarcofagi del Magistrato da Cerveteri, di Ramtha Visnai da Vulci e da Vulci a Copenaghen).

²⁶ Bonanni 2010, p. 169.

²⁷ Davis 1985.

²⁸ Bonanni 2010, pp. 167, 172.

Il matrimonio

Fig. 2. 1. Cippo chiusino (foto Autrice); 2. urna chiusina (da Poulsen 1922); 3. sarcofago fittile di Hanunia Seianthi da Chiusi - Poggio Cantarello (da https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1887-0402-1); 4. svelamento della sposa (dal web); 5. statuetta votiva fittile di coppia (da <https://artemagazine.it/museo-etrusco-di-villa-giulia-la-maternita-nell-italia-del-mondo-etrusco-e-romano/>); 6. rilievo votivo fittile con coppia (da <https://www.britishmuseum.org/collection/search?keyword=GAA331>); 7. *chuppah* nel rito ebraico (dal web); 8. *tallit* o *tzitzit* nel rito ebraico (dal web); 9. *velatio* nel rito ortodosso (dal web); 10. parasole in osso da Tarquinia (da Ambrosini 2021); 11. cassa di sarcofago di Ramtha Visnai da Vulci (da <https://www.apollo-magazine.com/the-eternal-embrace-conserving-the-tetnies-sarcophagi/>) e iscrizione da *ETVc 1.91*).

3. IL RAPPORTO DI COPPIA (FIG. 3)

Da quel momento è probabile che la coppia avesse come genio protettore, *Farthan*²⁹, che compare con un'iscrizione su un *simpulum* di bronzo da *Pyrgi* (Fig. 3.1), in qualità di *Genius loci*. La coppia stessa genera e rappresenta una generazione, presente o passata, della famiglia aristocratica. Il gesto dell'abbraccio (Fig. 3.2) esprime il sentimento amoroso delle spose etrusche come mostrano numerose rappresentazioni su pitture funerarie, sarcofagi, urne, specchi. Il mito di Alceste può essere preso a paradigma del rapporto di coppia. In esso viene enfatizzato il legame tra marito e moglie; una moglie, Alceste, rinuncia volontariamente alla propria vita per salvare quella del marito, Admeto. L'abbraccio mostra una combinazione di due livelli semantici, quello funerario che potrebbe riferirsi all'addio di Alceste o al suo ritorno dall'Ade, oppure al suo matrimonio con Admeto³⁰.

4. LA PROCREAZIONE

Il passo successivo è, ovviamente, la procreazione. Nelle rare immagini esistenti, le coppie non vengono raffigurate come all'inizio dell'età tardo classica abbracciate in modo piuttosto casto e coperte da un manto, ma intente in atti sessuali espliciti³¹ (Fig. 3.3).

5. LA FERTILITÀ

Nel caso in cui la coppia avesse difficoltà a procreare o volesse accrescere la sua prole si recava nei santuari per chiedere a divinità femminili la fecondità attraverso ex-voto di vario tipo (anatomici, raffigurazioni di bambini in fasce, bambini seduti intenti a giocare, statuette di donne che allattano o che hanno sul grembo un bambino, coppie formate da un uomo e una donna o due donne). Tra le divinità destinatarie dell'offerta, spiccano *Veī* e *Menerva*, divinità connesse ai riti di passaggio, soprattutto delle ragazze e alla protezione della fertilità nuziale. Due ex voto anatomici fittili a forma di utero dal santuario di Fontanile di Legnina a Vulci recano anche l'iscrizione *vei*³². Statuette di *kourotrophoi* sono diffuse quasi esclusivamente a Veio, dove erano santuari specializzati in questi culti, con rare attestazioni a Cerveteri, nell'Agro Falisco e a Colle Arsiccio di Magione vicino Perugia. La donna è raffigurata sempre seduta con

²⁹ Colonna 1980, pp. 161-170 e Arezzo 1985, p. 32 I.12 con bibl. cit.

³⁰ V. lo specchio da *Falerii Veteres*: Ambrosini 1995, pp. 194-195 fig. 3. Per Admeto e Alceste: Bonfante 2010; Pieraccini - Del Chiaro 2014; Bonfante 2015; Viccei 2015. Sul vaso a Parigi v. ora L. Ambrosini, in Ambrosini - van Heems 2025, pp. 198-199 fig. 14.2a-d.

³¹ Sugli specchi a Berlino e a Napoli (*ES IV*, CDXXXIII.1-2).

³² Ricciardi 1988-1989 (1992), p. 189 fig. 48; M. Cristofani, *REE* 66, 1989-1990, nn. 70-71 p. 349.

Fig. 3. 1. *Simpulum* di bronzo da *Pyrgi*, Santuario Maggiore (foto Autrice); 2. coperchio di sarcofago con Larth Tetnies e Thanchvil Tarnai da Vulci (da <https://www.apollo-magazine.com/the-eternal-embrace-conserving-the-tetnies-sarcophagi/>); 3. specchio ES IV, CDXXIII.1; 4. statuetta votiva di madre che allatta il figlio da Veio (© Museo dell'Agro Veientano di Formello); 5. statuetta votiva di madre con due figli (da <https://www.italyhowto.com/roma/1720-maternita-e-allattamento-nell-italia-antica.html>); 6. statua di marmo detta *Kourotrophos* Maffei (foto Autrice); 7. statuetta votiva fittile di coppia con neonato (da Pedrucci 2020).

il bambino in braccio al quale offre il seno sinistro (Fig. 3.4), in casi rarissimi quello destro. Da Teano, dal santuario di Masseria Soppegna - Fondo Ruozzo provengono statue fittili di varie dimensioni che recano fanciulli sulle spalle sino ad un massimo di tre per lato e statuette di donne che allattano un bambino al seno³³. A volte la donna è raffigurata stante con due figli, uno piccolino in braccio, e uno più grandicello

³³ V. ora Pisano 2022 con bibl. cit.

tenuto per mano (Fig. 3.5) oppure seduta con uno sulle ginocchia e due in piedi ai lati. Si tratta di un tipo di raffigurazione che troveremo anche nelle rare statue di marmo prodotte in Etruria settentrionale come *cana* (segnacolo funerario), come la *Kourotrophos* Maffei³⁴ (Fig. 3.6). La coppia uomo - donna rappresenta la richiesta alla divinità di poter creare una famiglia con prole oppure la richiesta di protezione per una famiglia già esistente (Fig. 3.7), pertanto l'offerta poteva essere effettuata da uomini, da donne o dalla famiglia stessa³⁵. Esempari di questo tipo provengono da Veio, Cerveteri con rare attestazioni a Tarquinia, Cortona, Chiusi e Narce. La donna viene sempre raffigurata a destra e l'uomo a sinistra, al di sotto del medesimo mantello o con mantelli singoli, con oggetti per la libagione come *oinochoai* e *paterae*. Per le coppie di due donne sedute sul trono si è pensato a raffigurazioni di divinità femminili oppure alla raffigurazione di qualche rito familiare³⁶, anche se non bisogna escludere che si tratti della sposa con la madre. Intorno al Lago Trasimeno è attestato il culto di *Cel Ati* (madre) e *Tec Sans* (padre)³⁷, che trova un'adeguata similitudine nella coppia *Apa-Ati*, titolare del tempio sull'acropoli di Volterra³⁸. L'unica dea etrusca nota per aver partorito un figlio è *Cel*, la Terra, che compare su uno specchio da Populonia dove egli è identificato come *Cels clan*, cioè figlio di *Cel*³⁹. Da santuari del triangolo Perugia - Cortona - Chiusi, con una presenza eccentrica a Tarquinia, vengono preziose statue di bronzo di bambini con iscrizioni di dedica, legate alla sfera della riproduzione, fertilità e crescita⁴⁰. Le offerte votive più costose sembrano, in età ellenistica un investimento riservato principalmente alla salute della discendenza maschile⁴¹.

6. LA GRAVIDANZA (FIG. 4)

Le raffigurazioni di donne incinte sono molto difficili da identificare e anche quelle date come certe nella bibliografia, risultano invece piuttosto incerte. Per es. quella presente sull'anfora etrusca a figure nere da Tolfa (Fig. 4.1) potrebbe essere una scena di *prothesi*⁴², quelle sui sarcofagi da Norchia (Fig. 4.2) e Musarna si riferiscono forse

³⁴ Da ultimo Bruni 2014 pp. 346-347 II.25 con bibl. cit.

³⁵ Hoffmann 2019, p. 61.

³⁶ Bonfante 2013, p. 434.

³⁷ Colonna 1976-1977.

³⁸ V. M. Bonamici, in Bonamici - Rosselli - Taccola 2017, pp. 61-64 con bibl. cit.

³⁹ *ETPo* S.1; *LIMC* II, Ares/Laran, 17.

⁴⁰ V. da ultimo Napoli 2024, pp. 120-121 con bibl. prec.; L. Ambrosini, in Ambrosini - van Heems 2025, pp. 202-203 fig. 14.6a-m.

⁴¹ Amann 2022, p. 35.

⁴² Della cerchia del Pittore di Micali, dalla tomba 19 della Riserva del Ferrone: Brocato 2000, pp. 245-246 n. 41, 271 fig. 248-250.

Fig. 4. 1. Anfora a figure nere dalla tomba 19 della Riserva del Ferrone - Tolfa (foto Autrice); 2. sarcofago da Norchia, tomba PC 4 Tomba dei Sarcofagi (da Ambrosini 2021); 3. sarcofago da Musarna, tomba I degli Alethna (da Herbig 1952 con iscrizione *ET AT 1.103*); 4. statuetta di bronzo di donna incinta dal territorio di Todi (da Budapest e Cracovia 1989); 5. statuetta fittile dal santuario di Teano in località Loreto (da Sirano 2007); 6. “vaso per derrate in miniatura” con iscrizione in osco *vesireis* o *vesideis* dal santuario di Teano in località Loreto (da Sirano 2007); 7. ex voto in lamina di argento con pancia di donna incinta offerto a S. Cono a Teggiano (da <https://catalogo.beniculturali.it/detail/DemoEthnoAnthropologicalHeritage/1500676159>); 8. *stamnos* etrusco a figure rosse del Pittore di Settecaminari da Vulci (<https://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/collection/record/ark:/12148/c33gbqmq1>); 9. frammento di coppa di bucchero con stampiglio raffigurante una donna partoriente da Poggio Colla (da Perkins 2012); 10. dettaglio della *situla* di Pieve d’Alpago con donna partoriente (da Rebay-Salisbury 2025); 11. specchio *ES I*, LXXXII; 12. specchio *ES V*, 6; 13. specchio *ES II*, CXXV da Perugia; 14. specchio da Palestrina (da *CSE Italia*, 6, 40).

alla opulenza della famiglia di provenienza⁴³. Nel sarcofago da Musarna (Fig. 4.3), l'età della defunta, 47 anni, resa esplicita nell'iscrizione, sconsiglia l'identificazione con una donna incinta. In effetti, la donna con il ventre prominente potrebbe essere il corrispettivo femminile dell'*obesus* etrusco. Il privilegiare fisici corpulenti e teste pingui veicola un messaggio preciso che allude alla *tryphē*⁴⁴ - che coinvolge non solo uomini, ma anche donne e bambini -, che è particolarmente congeniale allo stile di vita dei più prestigiosi esponenti dei ricchi clan gentilizi. Nella civiltà etrusca, come in altre coeve, risultano assenti raffigurazioni inequivocabili di donne incinte⁴⁵. Pochissime sono in generale e di incerta identificazione: in Grecia alcune statuette offerte nella grotta di Pitsà, una da Tanagra⁴⁶, le statuette fittili della cosiddetta "dea gravida" diffuse in ambito fenicio cipriota soprattutto tra VI e IV sec. a.C.⁴⁷, una certa dal territorio di Todi (?)⁴⁸ (Fig. 4.4) ed una molto incerta da Terni⁴⁹. Queste potevano rappresentare la divinità stessa, le offerenti o essere dei semplici ex-voto per chiedere una buona gravidanza, un buon parto e prole. Dal santuario di Teano in località Loreto proviene non solo una statuetta fittile di donna incinta (Fig. 4.5), una delle più antiche finora rinvenute in Campania, ma anche un oggetto definito "vaso per derrate in miniatura" con iscrizione di proprietà in osco *vesireis* o *vesideis*⁵⁰ (Fig. 4.6), forse collegabile al nome della divinità italica *Vesuna*, antica dea della fertilità e della vegetazione. A mio avviso, è possibile che, proprio per il confronto con una statuetta fittile con la medesima provenienza⁵¹ e con ex-voto metallici di età moderna⁵² (Fig. 4.7), tale ex voto raffiguri il ventre di una donna incinta. La consegna a Tindaro e Leda dell'uovo (Fig. 4.8) dal quale nascerà Elena⁵³ diviene paradigma positivo del matrimonio e paternità che serva da ispirazione permanente a chi usava e vedeva gli specchi.

⁴³ Sarcofago da Norchia, tomba PC 4 Tomba dei Sarcofagi (Herbig 191): Ambrosini 2021, pp. 68, 72, 77 n. 6 con bibl. prec., 267, 342, tav. 66; sarcofago da Musarna, tomba I degli Alethna (Herbig 208): Herbig 1952, p. 79 n. 208 tav. 66c, con iscrizione ET AT 1.103; Morandi Tarabella 2004, p. 274 n.1: *larui. ravnthu. s. ril IIII*, "Ravnthu Larui, figlia di Sèthre, di 47 anni".

⁴⁴ Papini 2004, p. 319.

⁴⁵ Grmek - Gourevitch 2000, pp. 280-281

⁴⁶ Besques 1972, p. 36, tav. 44A, D198.

⁴⁷ V. Montanari 2021.

⁴⁸ P. Bruschetti, in Budapest e Cracovia 1989, p. 138 n. 4.79 con bibl. cit.

⁴⁹ E. Marroni, in Perugia 2023, pp. 18 fig. 1, 192-193 n. 7 con bibl. sulle raffigurazioni della gravidanza nella coroplastica votiva.

⁵⁰ R. Antonini, *REI*, 49, 1981 n. 32 p. 339 con bibl. cit.; Sirano 2007, p. 21 fig. in alto; Cerchiai 2011, pp. 484-485, tav. II.b.

⁵¹ Sirano 2007, p. 23 fig. in alto a destra; Scala 2007, pp. 98-99 fig. 2, altra a p. 98 fig. 1 ed una dal santuario di Privati a Stabia (Scala 2007, p. 99 con bibl. cit.).

⁵² V. per es. Perugia 2023, p. 198 n. 17 fig. 17.

⁵³ Carpino 2003, pp. 42-48 n. 6, tavv. 57, 61, 63-66; v. anche le raffigurazioni su ceramica: Carpino 2003, tavv. 60 e 62; Carpino 2016.

7. IL PARTO

Nel Mediterraneo la rarità di immagini che raffigurano il momento del parto suggerisce che probabilmente ci fosse un tabù culturale nei confronti della rappresentazione di questo momento fondamentale della vita umana. Com'è noto, la più antica raffigurazione etrusca di parto risale alla fine del VII sec. a.C. ed è stata rinvenuta a Poggio Colla (Fig. 4.9), su uno stampiglio impresso su un frammento di parete di un vaso di bucchero tardo orientalizzante. Le piccole dimensioni dello stampo e la sua posizione nella parte inferiore della tazza lasciano ipotizzare che fosse destinato alla vista soltanto della persona che reggeva il vaso⁵⁴. Mi chiedo pertanto se non si tratti di una tazza antesignana delle tazze da parto diffuse tra Cinquecento e Settecento in Europa, destinate a contenere il brodo da servire come primo pasto dopo le fatiche del parto per ridare le energie alla neomamma⁵⁵. Una raffigurazione simile di partoriente è sulla situla di Pieve d'Alpago⁵⁶ (Fig. 4.10). Si tratta di scene ben diverse dalle nascite miracolose di *Menerva*⁵⁷ (Fig. 4.11) o di *Fufluns*⁵⁸ (Fig. 4.12) rispettivamente dalla testa e dalla coscia di *Tinia*. In esse un ruolo di primo piano è svolto dalle divinità etrusche *Thalna* e *Thanr*, protettrici della nascita, raffigurate a fianco come levatrici o mentre assistono al parto. Secondo Diodoro (IV, 39) la simulazione del parto va interpretata come un'adozione. Una scena che sembra svolgersi dopo il parto è quella di due specchi di età tardo arcaica-alto classica. Nello specchio da Perugia⁵⁹ (Fig. 4.14) Elena è raffigurata nel letto con la piccola Ermione alla presenza di *Turan*, dea dell'amore, mentre in quello più recente da Palestrina⁶⁰ (Fig. 4.14) è presente anche Paride-*Elachsantre* seduto vicino ad *Elina*. La dea visita una famiglia felice: gli amanti adulteri vengono presentati come una coppia ideale di sposi anche se *Turan* aiuterà Paride a rapire la madre senza la figlia. La celebrazione della bellezza di Elena e l'amore che va al di là dei vincoli familiari, ma che fu anche all'origine della Guerra di Troia⁶¹, sembra un tema iconografico molto apprezzato in età ellenistica come dimostra l'alta frequenza sugli specchi delle scene di Giudizio di Paride soprattutto della *Kranzspiegelgruppe*. Resta da capire se si tratti della celebrazione della bellezza della futura sposa oppure di un monito nei confronti dell'amore adultero.

⁵⁴ Perkins 2012. Difficile stabilire se la figurina d'ambra dal Circolo dei Monili di Vetulonia rappresenti una donna nell'atto di partorire o di presentare il neonato: v. Amann in questo volume.

⁵⁵ Crainz 1986; Mannini 2002.

⁵⁶ Padova 2013, pp. 182-187; v. da ultima Rebay-Salisbury 2025, p. 47 fig. 3.2.

⁵⁷ *ES I*, LXVI; *ES IV*, CCLXXXIV.1-2; CCLXXXVA; *ES V*, 6.

⁵⁸ *ES I*, LXXXII.

⁵⁹ *ES II*, CXXV.

⁶⁰ *CSE Italia*, 6, n. 40.

⁶¹ van der Meer 2012, p. 171.

8. L'ADOZIONE (FIG. 5)

I piccoli *Maris*, geni o spiriti vitali o *pueri* destinati a diventare adulti, presenti su due specchi (Fig. 5.1), su una cista prenestina e su due *paterae* in ceramica argentata volsiniese⁶², secondo alcuni studiosi sarebbero immersi nei vasi forse come iniziazione, rituale nel quale *Menerva* sembra la divinità maggiormente coinvolta⁶³. Si tratterebbe dunque di un augurio per la giovane sposa proprietaria dell'oggetto⁶⁴. È possibile che l'adozione fosse una prassi consolidata come dimostra la diffusione della figura di *Epiur*, fanciullo con il volto da adulto che sembra essere sotto la protezione di *Herclé* e *Menerva*. In questo rituale di adozione il piccolo tende sempre un braccio verso la spalla di *Herclé*⁶⁵ (Fig. 5.2). Non è chiaro se *Herclé* riceva o presenti *Epiur* a *Tinia*, ad ogni modo, poi lo consegna a *Menerva* affinché lo cresca. Il legame tra i tre si mantiene fino ad età giovanile infatti in uno specchio è raffigurato *Epiur* ormai grande (Fig. 5.3) che viene sollevato da *Herclé* (come se fosse ancora un bambino) di fronte a *Menerva*, in modo da essere riportato nella società⁶⁶. *Herclé* e *Menerva* sembrano pertanto incaricati della protezione e della cura dei neonati. L'adozione per finto allattamento al seno poteva essere simbolo dell'adozione di individui adulti. L'allattamento al seno doveva essere percepito come segno inconfondibile della maternità al punto che l'adozione di *Herclé* da parte di *Uni*, in ambito mitico, avviene proprio mediante l'allattamento, come testimoniato dalla raffigurazione presente su alcuni specchi, su un cratere falisco a figure rosse (Fig. 5.4) e su un medaglione prenestino⁶⁷. L'allattamento al seno diviene una sorta di cerimonia mimetica tesa a creare un legame biologico fittizio, a trasmettere la regalità, un rito simbolico di affiliazione di bambini nati al di fuori del matrimonio⁶⁸. Il termine indicante la madre è, com'è noto, *ati* mentre il termine bambino/lattante secondo una recente proposta di Riccardo Massarelli potrebbe essere *atiu*⁶⁹.

⁶² *ES* II, CLXVI; *ES* III, CCLVIIB; Bordenache Battaglia - Emiliozzi 1979, pp. 50-54 n. 5, tav. LX; *paterae* da Porano Settecami: Michetti 2003, pp. 195-196 nn. 300-301, fig. 300, tav. LXVIII.300-301.

⁶³ van der Meer 2011, p. 30 bibl. cit. a nt. 138.

⁶⁴ Massa Pairault 2000, p. 206.

⁶⁵ *ES* II, CLXV; CLXXXI; *CSE BRD* 2, nn. 5; 18.

⁶⁶ *ES* IV, 335.2.

⁶⁷ *ES* II, 126; *ES* V, 59-60; v. *LIMC* V, pp. 238-239 nn. 400-402, s. v. *Herclé*.

⁶⁸ Pedrucci 2017, p. 318

⁶⁹ R. Massarelli, in Perugia 2023, p. 206 n. 230; v. ora Massarelli c.d.s.

Fig. 5. 1. Specchio *ES* II, CLXVI; 2. specchio *ES* II, CLXV; 3. specchio da Vulci *ES* IV, CCCXXXV.2; 4. cratere a calice falisco a figure rosse del Pittore di Herakles (da <https://www.movio.beniculturali.it/sbaem/sulleormedieracle/it/11/le-fatiche-di-eracle-e-altri-miti-legati-alleroe/show/2/64>); 5. specchio (da *CSE, Stato della Città del Vaticano* 1, 22); 6. statua votiva fittile di bambina con uccellino che becca una melagrana (da <https://www.arte.it/notizie/roma/gli-etruschi-la-scienza-il-ciclo-della-vita-al-museo-di-villa-giulia-15915>); 7. statuette votiva di Enea che salva Anchise dall'incendio di Troia, da Veio (foto Autrice); 8. urna volterrana di alabastro *CUE* 2.1, n. 183 di Vel Ceulna (da B.-K. III, tav. LXXV.13, iscrizioni da *StEtr* 45, foto Autrice); 9. riproduzione dell'affresco della Tomba delle Tassinai con Tiuza figlio di Tiu Vetus e di Thana Tlesnai, di anni 13 (foto Autrice); 10. urna volterrana di alabastro *CUE* 2.1 n. 146 (foto © Museo Guarnacci di Volterra e disegno da B.-K. III, tav. LXII,8).

9. LA CURA DEL BAMBINO⁷⁰

La crescita dei bambini sembra un'attività condivisa da vari membri della famiglia in senso allargato, impegnati nell'ottenere la protezione divina per la madre e per il suo neonato, aiutando, supportando e talora sostituendosi a lei se necessario (e ovviamente, quando possibile)⁷¹. Pensiamo a nutrici⁷², nonne, zie, sorelle maggiori oppure a padri, nonni. Questi ultimi dovevano svolgere un ruolo particolarmente rilevante nell'educazione dei bambini, laddove uno o entrambi i genitori fossero assenti o deceduti⁷³. Le madri appartenenti ai ceti sociali più elevati potevano avvalersi anche di nutrici, due delle quali potrebbero essere raffigurate su due specchi prenestini (Fig. 5.5). In una serie di urnette volterrane è raffigurata una scena di convivio nella quale vi sono due bambini gemelli minacciati da uomini con verghe e da guerrieri⁷⁴ e nella scena compare a volte anche una nutrice alle spalle della madre seduta⁷⁵. Nutriti con poppatoi, una volta svezzati, avevano tra i passatempi preferiti dare da mangiare ad uccelli (Fig. 5.6), lepri, giocare con sonagli, trottole, bambole o animali realizzati con stoffa, legno o terracotta⁷⁶. Raffigurazioni del legame filiale in età ellenistica sono note sia attraverso il mito (come Enea che trasporta il vecchio padre Anchise, Fig. 5.7) che nell'ambito della vita quotidiana (un figlio che torna dalla vecchia madre, forse malata)⁷⁷.

10. I MEMBRI DELLA FAMIGLIA

Da fonti iconografiche e ancor più da quelle epigrafiche conosciamo i nomi di alcuni membri della famiglia⁷⁸. È possibile che l'insieme degli schiavi della famiglia fosse designato *tamiathur*, che compare nella Tomba Golini I. Tutti questi membri della famiglia sono per noi riconoscibili nelle pitture funerarie, per es. nella Tomba dell'Orco

⁷⁰ Amann 2022, p. 27. L'usanza di dare al figlio legittimo, forse primogenito, il prenome del padre, sembra praticata anche per la figlia (primogenita) che poteva assumere la forma femminile del prenome paterno.

⁷¹ Pedrucci 2020, p. 145.

⁷² Ad es. su due specchi prenestini CSE, *Stato della Città del Vaticano* 1, n. 22 e CSE, BRD 1, n. 31.

⁷³ Nielsen 2021, p. 86.

⁷⁴ B.-K. II.2, pp. 224-225 tavv. C-CIII.

⁷⁵ B.-K. II.2, tav. CII.5.

⁷⁶ Nielsen 2021, p. 83.

⁷⁷ Incontro tra madre (forse malata) e figlio dopo una lunga separazione (B.-K. II.2, tavv. CVI e CVII).

⁷⁸ Come padre (*apa*) e madre (*ati*), che insieme formano la coppia sposata (*tusurthi(r)*), figlio (*clan*), figlia (*sec*), figli (*clenar*), bambini/ragazzi (*hus(i)ur*), fratello (*ruva*), nonno (*apa nacna* o *papa*), nonna (*atinacva* o *teta*), moglie (*puia*), nipote da parte del nonno o della nonna (*papals* o *tetals*) e nipote da parte di zio (*nefs*), pronipote o discendente (*prums* o *prumste*): Heurgon 1992, p. 110; Amann 2006; Amann 2017, p. 185; Maggiani 2019 (2020).

I, nella Tomba Bruschi, dove sono raffigurati il nonno e la nonna del defunto⁷⁹ e nella Tomba Golini II, in scene nelle quali le figure sono dotate di iscrizioni, ma probabilmente sono raffigurati anche in altre scene, sui sarcofagi e sulle urne (come quella nella quale Vel Ceulna (Fig. 5.8) va incontro al nonno in presenza della nonna e forse del fratello o figlio)⁸⁰. Il figlio maggiore spesso riceve il nome uguale a quello del padre e, a volte, del nonno. Sappiamo che talora i figli piccoli potevano avere dei diminutivi come *arnza* (raffigurato nella Tomba François di Vulci) e *tiuza* (adolescente di 13 anni, Fig. 5.9), deposto in un'urna a campana nella Tomba delle Tassinai⁸¹ senza che vi fossero presenti connotazioni affettive. Il nome modificato attraverso il suffisso *-za* serve a distinguere due membri della famiglia con lo stesso nome (padre e figlio): entro certi limiti, la funzione pare assimilabile a quella del 'junior' impiegato sistematicamente e istituzionalmente a tale scopo in ambiente anglo-americano⁸². I figli maschi e femmine ricevevano alla nascita il gentilizio del padre mentre il matronimico, elemento che serve ad assicurare per via materna anche la cittadinanza e ad evidenziare i segni di continuità del nucleo familiare e del gruppo⁸³, interviene in un secondo momento⁸⁴. Ma quanti erano i figli? In Etruria la famiglia con più di un figlio era la forma abituale, ossia quella cui aspirare. La discendenza legittima rappresentava, almeno nella fase tarda, un valore di per sé meritevole di essere nominato⁸⁵. La frequenza di statuette di donna seduta con un bambino in grembo non credo possa essere presa quale indicatore del numero di figli pro capite più frequente. Si tratta di statuette che esprimono la generica richiesta o scioglimento del voto per la fertilità. Di regola il numero dei figli che compare nelle iscrizioni non è molto alto e varia da uno a cinque, spesso nelle raffigurazioni sono uno, due o tre. Nielsen ha notato che nel corso del tempo il numero dei figli tende a crescere⁸⁶. I figli vengono raffigurati con il resto della famiglia in tre situazioni: l'addio del defunto alla famiglia o il suo ricongiungimento con gli antenati nell'Aldilà, 2) il viaggio verso l'Aldilà (Fig. 5.10), 3) in cerimonie private o pubbliche. I bambini più piccoli vengono raffigurati nudi oppure con un corto chitone, mentre nelle scene di carattere funerario quelli più grandi e gli adolescenti vengono raffigurati spesso vestiti come gli adulti. È un dato molto interessante poiché vengono percepiti come precoci

⁷⁹ Nella Tomba Bruschi abbiamo ben 4 generazioni con la raffigurazione degli antenati del magistrato *vel apnas: papa* - nonno e *ati nacna* - nonna, *arnth apuna* (morto a 70 anni?) e *vel*, figlio di *vel*, morto a 23 anni.

⁸⁰ B.-K. III, tav. LXXV.13; *CUE* 2.1, n. 183; A. Maggiani, *REE* 45, 1977, pp. 276-278 n. 2; *ET*, Vt 7.2. *ET*, Cl 1.133.

⁸¹ *ET*, Cl 1.133.

⁸² Agostiniani 2003, p. 188.

⁸³ Minetti 2008, p. 113.

⁸⁴ Heurgon 1992, p. 111.

⁸⁵ Amann 2022, p. 31.

⁸⁶ Nielsen 2021, p. 88.

membri della famiglia del defunto o della famiglia che hanno lasciato. Studi recenti sugli scheletri delle necropoli bolognesi hanno fornito dei parametri sull'altezza dei bambini ed adolescenti da zero a 16 anni, e partendo da un'altezza media stimata intorno ad 1,60 m per un adulto, Maggiani ha provato ad applicare questo metodo alle raffigurazioni di fanciulli presenti sui rilievi arcaici chiusini⁸⁷.

11. GLI SCHIAVI (FIG. 6)

Nelle scene figurate risulta talora difficile distinguere le figure di bambini liberi da quelle di schiavi o schiavi bambini laddove siano nude o indossino un corto chitonisco⁸⁸. I servi e gli schiavi domestici costituivano insieme al padrone, alla moglie e ai figli la *familia*, che viveva nella stessa casa⁸⁹. Erano parte integrante della casa dei ricchi della quale costituivano il personale di servizio⁹⁰. Nella Tomba Golini I (Fig. 6.1) gli schiavi intenti alla preparazione del banchetto hanno un proprio nome. Spesso è possibile riconoscerli in base all'abbigliamento indossato. Un esempio ben noto è quello di *vel lejnies* della Tomba Golini I⁹¹ presso Orvieto, morto a sette anni, raffigurato con la *toga praetexta*, mentre lo schiavo con funzioni di coppiere, di età e altezza uguali è raffigurato nudo. In età ellenistica compaiono spesso, con varie funzioni, nelle scene di viaggio agli Inferi del defunto. Dal momento che la maggior parte delle raffigurazioni sembra essere stata commissionata da membri dell'*élite*, le numerose raffigurazioni di schiavi e altre persone dipendenti devono essere considerate un'espressione di *status* e ricchezza⁹² (Fig. 6.2). Gli schiavi liberati non venivano sepolti nella tomba della famiglia del proprio patrono e la segregazione resta assoluta fino al I secolo a.C. mentre gli *etera*, sorta di *clientes* (o *sodales*)⁹³ di condizione elevata, che erano legati alla famiglia da rapporti clientelari, in caso di morte venivano sepolti nella tomba, dove avevano un posto d'onore⁹⁴ e le loro urne erano affiancate a quelle dei figli del capo famiglia. Della famiglia facevano parte anche gli animali domestici ed erano gli schiavi ad occuparsi del loro nutrimento (lo schiavo *kurpu* nutre il cane *kranku*)⁹⁵ (Fig. 6.3). Gli schiavi erano probabilmente plebei che vivevano in una condizione di marginalità legale. È stata avanzata l'ipotesi che il nome *lethe* al femminile *lethi* o *lethia* fosse utilizzato

⁸⁷ Maggiani 2023.

⁸⁸ Tàiarol 2015; van Heems 2017, p. 133.

⁸⁹ Heurgon 1992, p. 98.

⁹⁰ Heurgon 1992, p. 102.

⁹¹ V. ora Maggiani 2019 (2020).

⁹² Bentz - Zeidler 2024, p. 5.

⁹³ Legati al capo famiglia, dal quale ricevono protezione, devono a lui determinate forme di rispetto o di dipendenza che vanno dalla milizia privata fino alla coltivazione dei campi.

⁹⁴ Heurgon 1992, p. 103.

⁹⁵ *ETVs* 7.16-17.

Fig. 6. 1. Disegno colorato degli schiavi al lavoro in cucina nella Tomba Golini I di Settecami - Orvieto di A.G. Gatti (da Drago Troccoli 2019); 2. *thymiaterion* di bronzo da Todi, tomba 1 Peschiera (foto Autrice); 3. disegno colorato dello schiavo *kurpu* nutre il cane *kranku* nella Tomba Golini I di Settecami - Orvieto di A.G. Gatti (da Drago Troccoli 2019); 4. urna a forma di casa (da Gori 1737, I; iscrizione da ET AS 1.449; foto Autrice), 5. cippi funerari a Cerveteri (foto Autrice); 6. Tomba dei Rilievi a Cerveteri (foto Autrice); 7. Ipogeo dei Volumni (da https://www.canino.info/inseriti/monografie/etruschi/varii/ipogeo_volumni/index.htm); 8. Tomba Inghirami di Volterra (foto Autrice).

correntemente per designare le persone di condizione servile un po' come *puer* in latino⁹⁶. Vi erano poi i liberti (*lautni*) che facevano parte della famiglia anche se non ne prendevano il nome. Questo legame sembra testimoniato dal fatto che nelle iscrizioni il nome dello schiavo sia seguito da quello del proprietario e in quelle di liberti il nome del precedente proprietario venga menzionato quasi sempre. Prendendo il gentilizio dell'ex padrone, restano legati a lui e ne continuano a frequentare la casa. I liberti si sposavano talora fuori dalle rispettive famiglie e la donna seguiva il marito nel luogo di residenza. Vi erano infatti matrimoni misti: non soltanto ingenui sposavano liberte, ma talora, donne libere convivevano *more uxorio* con un *lautni*⁹⁷.

12. LA CASA

La casa, denominata *thuch*, è la sede della famiglia. Le urne a forma di casa che affondano le loro radici nell'età villanoviana per poi raggiungere una buona diffusione in età orientalizzante e arcaica, scompaiono dall'età tardo classica in Etruria meridionale, per ricomparire in Etruria settentrionale nella tipologia edilizia a pianta quadrangolare, con atrio e tetto a *cavaedium* displuviato che, secondo Maggiani, raffigura case di campagne, rurali⁹⁸. Talora urne bisomi non hanno la raffigurazione degli sposi sul coperchio, ma l'urna stessa raffigura la casa coniugale, come quella da Montepulciano, con i nomi dei defunti⁹⁹ (Fig. 6.4). Che la donna fosse l'emblema stesso della famiglia e dunque della casa, è noto dai cippi lapidei a forma di casa (Fig. 6.5) ampiamente diffusi nelle necropoli dell'Etruria meridionale per indicare all'esterno o sulla piattaforma delle tombe rupestri le sepolture femminili contenute nelle camere funerarie.

13. LA TOMBA¹⁰⁰

Fino alla fine del V sec. a.C. la tomba a camera ha ancora dimensioni atte a contenere la famiglia in senso ristretto cioè genitori e figli, ma dal IV sec. a.C. la tomba accoglie 20/30 persone cioè vi trova posto l'intera *gens*¹⁰¹. Certamente conosciamo soltanto quello che le classi più agiate ci hanno tramandato attraverso i loro monumenti funebri. La tomba a camera, concepita come una replica della casa, era di tipo familiare e poteva essere costruita in vita dai figli per i genitori e tutti i membri della famiglia, come

⁹⁶ Vetter 1948.

⁹⁷ V. ora Amann 2024.

⁹⁸ Ambrosini *et al.* 2016, p. 106.

⁹⁹ Nielsen 1989, p. 70 fig. 15; Maggiani 2016, figg. 7-8.

¹⁰⁰ Daveloose 2022.

¹⁰¹ Bloch 1962, p. 154.

nel caso della Tomba dei Clavie a Cerveteri¹⁰², su terreni di proprietà dei membri maschili della famiglia¹⁰³. Una scena di culto familiare potrebbe essere raffigurata forse su un'urna volterrana, nella quale sono presenti donne e servi presso un'edicola mentre assistono al sacrificio di un porcellino¹⁰⁴, dal momento che edicole di questo tipo sono presenti non solo in scene mitologiche che si svolgono in santuari, ma anche in ambienti domestici. Potrebbe forse essere una scena di sacrificio in onore della defunta raffigurata sul coperchio dell'urna, forse da parte di donne e servitori della sua famiglia. Non conosciamo la distribuzione dei membri della famiglia all'interno delle case su due piani, ma nelle case aristocratiche del tipo ad atrio, la camera di fondo era destinata alla coppia maritale come si deduce dalla Tomba dei Rilievi di Cerveteri¹⁰⁵ (Fig. 6.6). Nel più recente Ipogeo dei Volumni a Perugia¹⁰⁶ (Fig. 6.7), che rappresenta il miglior esempio in assoluto, anche se in scala minore, di riproduzione di una casa di pianta canonica all'interno di una tomba ipogea, è possibile che la testa femminile presente nel soffitto dell'ala destra del *tablinum* e quella maschile in quello dell'*ala* sinistra, siano indicatori del lato femminile e maschile e di un uso differenziato, secondo il sesso, degli ambienti alle quali esse danno accesso: donne a destra, uomini a sinistra. Com'è noto, nella camera di fondo le urne funerarie raffigurano tutti i membri della famiglia, di ben 4 generazioni, uniti nell'Aldilà come nel *tablinum* domestico. Un'immagine preziosa delle varie generazioni delle famiglie radunate nelle tombe a camera ci è offerta dalla Tomba Inghirami di Volterra¹⁰⁷ (Fig. 6.8).

14. LA MORTE UNISCE LA FAMIGLIA (FIG. 7)

Le raffigurazioni presenti su sarcofagi ed urne cinerarie sono per noi una testimonianza preziosa poiché rappresentano talora membri della famiglia nella scena di addio al defunto che intraprende il viaggio oltremondano. Occorre sottolineare che non esistono ad oggi dei parametri certi, utili all'identificazione del defunto che, evidentemente, all'epoca era invece agevole¹⁰⁸. L'identificazione dei defunti come coloro che sono raffigurati con un braccio avvolto nell'*himation* o velo, non è da ritenersi certa, dal momento che potrebbe raffigurare anche il mantello o velo rituale

¹⁰² Fraschetti 1977 con bibl. prec.; Holleman 1984 con bibl. prec.

¹⁰³ Haack 2017.

¹⁰⁴ Nielsen 1990, p. 64 fig. 20.

¹⁰⁵ Blanck - Proietti 1986.

¹⁰⁶ Cencioli 2011.

¹⁰⁷ Nielsen 2007 b, pp. 156-157.

¹⁰⁸ Caso emblematico è l'urna volterrana inv. 122 del Museo Guarnacci di Volterra (B.-K. III, tav. LXII.8; CUE 2.1, n. 146) nella quale secondo Nielsen il defunto sarebbe l'uomo, mentre secondo Maggiani la donna.

La morte unisce la famiglia

Fig. 7. 1. Sarcophago di Laris Flave dalla Tomba dei Flave a Volterra (foto Autrice e disegno da B.-K. III, tav. LIV.19); 2.-5. urne volterrane (da B.-K. III, tavv. XLIV.1, XLV.1, C.16; LXX-VII.2); 6. sarcophago di Hasti Afunei a Palermo (foto Autrice).

indossato in segno di lutto¹⁰⁹. Non solo, ma talora sono raffigurati così anche membri della famiglia premorti che accolgono il defunto nell’Aldilà, per assicurare la famiglia sopravvissuta su un futuro re-incontro. Pertanto l’identificazione dei familiari nelle scene presenti su sarcofagi¹¹⁰ e urne risulta sempre piuttosto problematica e credo che

¹⁰⁹ Ahlén 2019, p. 117.

¹¹⁰ V. Herbig 1952.

occorra fare un lavoro metodologico condiviso per risolvere questo problema. Mentre sui sarcofagi, spesso appannaggio di *gentes* i cui membri ricoprono ruoli politici, tali raffigurazioni sono funzionali ad evidenziare il rango del defunto, in veste di magistrato accompagnato nel suo viaggio soprattutto da figure virili che portano le insegne, più abbondanti sono invece le raffigurazioni della famiglia sulle urne cinerarie volterrane, chiusine e perugine¹¹¹. La famiglia compare sia in scene mitologiche (sacrifici di figli, matricidi, parricidi, uccisioni reciproche di fratelli) che in quelle immaginate reali come il defunto sul letto di morte, il congedo del defunto per avviarsi nell'Aldilà (Fig. 7.1) (con una certa prevalenza su sarcofagi e urne femminili), il coniuge defunto che accoglie o chiama l'altro nell'Aldilà, il convito funebre. Senza scendere nel dettaglio per brevità, accenno che¹¹² nel momento precedente alla morte compaiono soltanto alcuni membri della famiglia (Fig. 7.2), mentre un numero maggiore è presente soltanto quando c'è l'esposizione della salma (Fig. 7.3). In questa occasione compaiono forse tutti i membri maschili della famiglia, adulti, giovani e bambini, questi ultimi raffigurati in gesti di sconforto e dolore. Tra tutti spicca la moglie (meno probabilmente la madre) che si copre il viso con il mantello in gesto di lutto. I giovani e i bambini presenti sono generalmente tre o quattro, ma non sappiamo se si tratti sempre di figli o nipoti. La raffigurazione del congedo del defunto per avviarsi nell'Aldilà più diffusa è senz'altro quella nella quale l'uomo e la donna si scambiano una stretta di mano o le destre riproponendo la *dextrarum iunctio*¹¹³ (Fig. 7.4), simbolo dell'unione matrimoniale già a partire dal sarcofago di Ramtha Visnai. La scena ha sempre un'ambientazione funebre per la presenza di cippi sepolcrali, di una porta (della tomba o dell'Ade) e di demoni dell'Aldilà. Vi sono scene in cui tutti i familiari che congedano la defunta sono uomini, quelli adulti saranno forse fratelli, mentre i bambini saranno forse i figli. Nelle scene di partenza¹¹⁴ per l'Aldilà oltre ai congiunti sono presenti come membri della famiglia anche i servitori, vestiti con abiti più dimessi (Fig. 7.5), impegnati ad aiutare il defunto per la partenza, trasportare vettovaglie o condurre cavalli¹¹⁵. Nelle scene di

¹¹¹ Per es. il sarcofago della Tombe dei Flave a Volterra (B.-K. III, tav. LIV.19).

¹¹² Nella scena del defunto sul letto di morte (prefigurata dalla presenza dei demoni che lo accompagneranno nell'Ade) compaiono membri della famiglia in atto di compiangere il defunto (per es., le urne B.-K. III, tavv. XLIV.1, XLV.1, C.16; LXXVII.2).

¹¹³ Carter 1984; Moscati 1994, p. 105; Ricks 2006; Sclafani 2010, p. 125; Baillargeon 2013; Taiarol 2015, p. 74; Bartoloni - Pitzalis 2016, pp. 813-815; Nielsen 2022, p. 333; Daveloose 2022, I, pp. 296-297.

¹¹⁴ B.-K. III, tavv. XCIV-CX, CXXXI-CXXXVII. Nelle molte urne volterrane con raffigurazione del viaggio del defunto di elevato *status* sociale verso l'Aldilà sul *carpentum* o a piedi non sembrano comparire i familiari, evidentemente già congedati.

¹¹⁵ Secondo alcuni studiosi invece i fanciulli raffigurati con vasi per versare liquidi sarebbero membri della famiglia che fanno offerte durante la cerimonia funebre per assicurare un passaggio sicuro al defunto nell'Aldilà (Ahlen 2019, p. 121).

questo tipo spesso i bambini sono tre. Questo sembra il numero documentato anche nel sarcofago chiusino di Hasti Afunei¹¹⁶ (Fig. 7.6), della fine del III sec. a.C. La donna si congeda dal padre e forse dalla madre, ma anche dai fratelli Larth e Larce con le rispettive mogli cioè le cognate. Dunque anche i coniugi dei figli entravano a far parte della famiglia a tutto diritto.

15. LA MORTE ESPRESSIONE DEL RANGO DELLA FAMIGLIA (FIG. 8)

In età ellenistica il tema della famiglia viene articolato in maniera diretta e varia proprio quando i gruppi gentilizi protagonisti delle committenze funerarie sembrano perdere interesse ad esprimere una visione complessa dei loro valori e ideali nella tomba. Secondo De Angelis si tratta di un fenomeno che riflette processi sociali di più vasta portata¹¹⁷. Raffigurazioni di questo tipo sono presenti anche nelle pitture funerarie. Nelle scene di corteo ci sono uomini con insegne del potere (Fig. 8.1), quindi non sono soltanto parenti, ma accolti con legami politici, mentre nelle scene di viaggio verso l'Aldilà ci sono membri di sessi differenti. Correi compaiono nelle raffigurazioni dipinte delle Tombe del Cardinale, del Convegno e del Tifone¹¹⁸ (Fig. 8.2). Questa dicotomia sembra superata nella Tomba Anina II nella quale i due temi compaiono insieme¹¹⁹. La famiglia è rilevante per le classi aristocratiche che svolgono un ruolo politico nella città pertanto abbiamo sia casi di personaggi che citato i loro avi famosi (come Laris Pulenas (Fig. 8.3), che cita il padre, lo zio paterno, il nonno e il bisnonno)¹²⁰ oppure di nonni che si vantano del potere politico del nipote come il caso di Ramtha Huzcnaï sepolta nel Sarcofago delle Amazzoni di Tarquinia (Fig. 8.4), forse pagato dal nipote¹²¹. A volte però nelle tombe a camera si evidenziano legami maschili o femminili inaspettati: vi sono tombe con deposizioni esclusivamente maschili oppure esclusivamente femminili. Nelle pitture funerarie vengono celebrate le gesta familiari, gli avi eroizzati (come nella Tomba degli Scudi, Fig. 8.5), al fine di celebrare l'unità del gruppo¹²². Il ricongiungimento con gli antenati è un tema di fondamentale importanza nella pittura funeraria¹²³ (Figg. 8.6-7) e nelle urne¹²⁴ compare anche la raffigurazione del marito¹²⁵ o del figlio che appare alla moglie/madre superstite (Fig. 8.8) per

¹¹⁶ Da ultimo v. De Angelis 2015.

¹¹⁷ V. De Angelis 2015, pp. 270, 285.

¹¹⁸ Steingraber 1984, pp. 303-305 nn. 54, 307 n. 58, 351-352 n. 118.

¹¹⁹ Steingraber 1984, p. 372 n. 161.

¹²⁰ Morandi Tarabella 2004, p. 390 n.1 con bibl. cit.

¹²¹ Morandi Tarabella 2004, p. 71 n. 1; Bottini - Setari 2007.

¹²² Come nella Tomba degli Scudi: Barbagli 2008, p. 173.

¹²³ V. la Tomba Querciola II e la Tomba 5636 (Steingraber 1984, pp. 344 n. 107, 374 n. 165).

¹²⁴ De Angelis 2015.

¹²⁵ V. per es. l'urna B.-K. III, tav. LXVI.7.

La morte espressione del rango familiare

Fig. 8. 1. Urna volterrana CUE 2.1 n. 134 (da https://www.canino.info/inseriti/monografie/etruschi/etruschi_toscana/volterra/u15.jpg); 2. Tomba del Tifone di Tarquinia, parete destra (foto Autrice); 3. sarcofago di Laris Pulena di Tarquinia, *volumen* (foto Autrice); 4. sarcofago delle Amazzoni da Tarquinia (da Bottini - Setari 2007); 5. Tomba degli Scudi, Velthur Velcha eroizzato dopo la morte (foto Autrice); 6. Tomba 5636 di Tarquinia, parete destra (foto Autrice); 7. Tomba della Querciola II, degli Ane di Tarquinia, parete destra, disegno di C. Ruspi (da <https://arachne.dainst.org/entity/3564183>); 8. urna volterrana CUE 2.2, n. 60 (da B.-K. III, tav. LXVI.7).

chiamarla nell’Aldilà oppure come promessa ai membri della famiglia superstiti di una vita ultraterrena e di una riunione nell’Aldilà. Le urne cinerarie volterrane, chiesine e perugine sono di importanza capitale poiché consentono spesso di ricostruire l’albero genealogico della famiglia e la cerchia delle sue alleanze matrimoniali, che dimostra il suo peso politico e sociale¹²⁶.

¹²⁶ Massa Pairault 1994, p. 79.

16. SECONDE NOZZE E FIGLI ACQUISITI (FIG. 9)

Il risposarsi dopo la morte del coniuge o lo scioglimento del matrimonio era consentito o in linea di principio possibile (anche se ciò era certamente associato a problemi di eredità, ecc.). Dalle raffigurazioni iconografiche la famiglia appare senz'altro monogamica, pertanto in Etruria sembra documentato il fenomeno della monogamia seriale. Il rapporto di coppia era importante, ma considerato non eterno. Alcune considerazioni su sepolture di età ellenistica rendono improbabile che ci fossero più mogli in combinazione e che probabilmente, si siano succedute a seguito di divorzio o vedovanza. Vi sono a volte seconde nozze come documentato nella Tomba delle Tassinai¹²⁷ (Fig. 9.1) o anche seconde e terze nozze nella tomba di Laris Larcna¹²⁸ (Figg. 9.2-3) e degli Spitu¹²⁹ (Fig. 9.4).

17. LA MORTE SEPARA LA COPPIA (FIG. 10)

La coppia sposata, unità di base della famiglia¹³⁰, sdraiata sul letto matrimoniale compare tra la metà del IV e l'inizio del III sec. a.C. soltanto a Vulci come variante alla raffigurazione del singolo defunto nella *prothesis*, realizzata forse da un artigiano di formazione greca. Gestii di affetto come il braccio dell'uomo sulla spalla della donna e sguardi sottolineano l'idea di un amore coniugale. Da essi si passa alla *dextrarum iunctio*, prima sul coperchio e poi sulla cassa. L'urna bisome più interessante è la più antica, quella da Bettolle (Fig. 10.1), che con la raffigurazione presente sul coperchio segna il passaggio dalla raffigurazione dell'unione nel letto coniugale alla cerimonia nuziale della *dextrarum iunctio*¹³¹. In età ellenistica sono note quasi una quarantina di urne bisome documentate dalle raffigurazioni sui coperchi, ma altre anche da iscrizioni (Fig. 10.2) e in un caso forse trisome, dal territorio di Perugia,

¹²⁷ Nella quale Fasti Hermeni prima moglie di Tiu Vetus viene sepolta con il marito e il di lui figlio tredicenne Tiuza (il piccolo Tiu) nato dalle seconde nozze con Thana Tlesnai (Steingräber 1984, p. 282 n. 27).

¹²⁸ Massa Pairault 1990, p. 369.

¹²⁹ ET Ta 1.164-168: a Chiusi loc. La Martinella furono deposte la prima moglie Fasi Velui, la seconda moglie Larthia Seianthi e la terza moglie Seianti Viliania. Nella tomba di Spitu di Tarquinia (III sec. a.C.) insieme a Larth Spitu (63 anni, 5 figli), è sepolto il figlio Vel Spitu (18 anni), e tre donne, Sethra Catni (31 anni), Amthi Metli (64 anni, 3 figli), Ramtha Semni (22 anni?, 3 figli) tutte e tre definite *puia spitus larthal* (ET Ta 1. 164-168). È possibile che due di loro siano state sposate in successione con lo stesso Larth.

¹³⁰ "Petrification of their conjugal fondness" (Dennis 1848, vol. I, p. 456). In età classica e in età tardo classica la donna compare seduta ai piedi della *kline* in ambito chiusino, mentre in Etruria meridionale soltanto alla fine del IV sec. a.C. (Nielsen 1992, p. 119; Nielsen 2007 a, p. 62).

¹³¹ Nielsen 2022, pp. 333-335.

Fig. 9. 1. Fasti Hermnei, seconda moglie di Tiu Vetus, Tomba delle Tassinaie - Chiusi (da CIE 1299); 2. sarcofago fittile di Larthia Seianthi, seconda moglie di Laris Larcna, dalla Tomba dei Larcna da La Martinella - Chiusi (https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Sarcofago_di_Larthia_Seianti.jpg); 3. sarcofago fittile di Seianti Viliania, terza moglie di Laris Larcna, dalla Tomba dei Larcna - La Martinella - Chiusi (da Gentili 1994); 4. iscrizioni della Tomba degli Spitu (da Pallottino 1964 e da Chiesa 2005).

Arezzo, Volterra¹³². L'urna bisome era prodotta solo su richiesta come simbolo di un'élite conservatrice che si caratterizzava per la proprietà terriera e che considerava il matrimonio come un simbolo di *status*¹³³. Secondo Haack questa prossimità esibita è una scelta soprattutto ideologica: una coppia vuol mostrare ai figli o ai parenti l'immagine di un'unione indissolubile malgrado gli incidenti della vita che fanno morire gli sposi separatamente¹³⁴. Le urne di questo tipo sembrano diffuse soprattutto nell'area rurale dell'Etruria settentrionale, nel Volterrano e nella zona tra Siena, Chiusi e Arezzo e da queste aree periferiche viene introdotta a Perugia¹³⁵. In alcuni casi, la concentrazione lungo la fascia di confine fra i territori di Arezzo e Volterra potrebbe ricordare matrimoni transfrontalieri¹³⁶. La più nota è certamente quella dell'urna degli sposi di Volterra¹³⁷ (Fig. 10.3) nella quale i coniugi sono raffigurati con i volti pieni

¹³² Benelli 2015, pp. 188-191.

¹³³ Scafani 2010, p. 126.

¹³⁴ Haack 2022, p. 124.

¹³⁵ Nella Tomba dei Cacni.

¹³⁶ Benelli 2015, p. 189 nt. 38.

¹³⁷ CUE, I.2.3, p. 116 n. 128.

Fig. 10. 1. Coperchio dell'urna bisome da Bettolle (da Nielsen 2022); 2. urna bisome CUE I.1 n. 246 di Larth Calisna Šepu e di una Cursnei dalla Tomba dei Calisna Šepu di Monteriggioni (da <https://in.pinterest.com/pin/prints-of-tomb-of-calisna-sepu-etruscan-art-282389839124696345/>); 3. coperchio dell'Urna degli Sposi CUE 1.2.3 n. 128 da Volterra (da https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Museo_guarnacci_urna_degli_sposi_I_sec._ac._02.JPG); 4. urna del bacio dalla Tomba dei Veltsna-Luesna da Casaglia a Perugia (foto Autrice); 5. urna da Corciano-Strozzacapponi (foto Autrice); 6. urna di tufo di infante CUE 1.1. n. 252 dalla Tomba dei Calisna Šepu di Monteriggioni (da Bandinelli 2005); 7. coperchio di urna fittile di bambino da Montepulciano, Padova - Collezione Neumann (da <https://catalogo.cultura.gov.it/detail/ArchaeologicalProperty/0500700436-1>); 8. coperchio di urna fittile di bambino (da <https://www.alexanderancientart.com/2102.php>); 9. urna di tufo di bambino ad Amsterdam (da Amsterdam 2011-2012); 10. coperchio di sarcofago della bambina Thania Peinei di 5 anni, da Norchia, tomba PB 8 (da Ambrosini 2016); 11. sarcofago della bambina Ramtha Smurinei, da Norchia, tomba PB 10 Smurina II (da Ambrosini 2016); 12. sarcofago del bambino Velthuriu Smurina di 8 anni, da Norchia, tomba PB 9 Smurina I (da Ambrosini 2016).

di rughe, segno del tanto tempo passato insieme e del fatto che sono stati la coppia che ha fondato la famiglia. Secondo Nielsen, la rappresentazione in modo realistico conferisce maggiore credibilità alla idea retrospettiva, secondo Panofsky, di tutta la vita passata insieme¹³⁸. L'enfasi posta sulla coppia nei coperchi bisomi sembra riferirsi alla loro importanza nel più ampio contesto genealogico, la coesione familiare attraverso le generazioni e la continuità a partire dalla coppia sposata¹³⁹. Un maggiore *pathos* compare su quelle perugine: un tenero bacio tra marito e moglie sul coperchio dove i due si scambiano l'ultimo saluto d'addio¹⁴⁰ (Fig. 10.4) o nella scena di commiato rappresentata sulla fronte della cassa dell'urna da Strozzacapponi (Fig. 10.5) nella quale i coniugi hanno i volti mesti con lacrime che sgorgano dagli occhi¹⁴¹.

18. LE RAFFIGURAZIONI DI BAMBINI MORTI NEI PRIMI MESI O ANNI DI VITA

Sulle urne cinerarie le raffigurazioni di bambini sono rarissime e circoscritte all'Etruria settentrionale¹⁴² (Figg. 10.6-7) mentre i bambini maschi più grandi e gli adolescenti vengono raffigurati vestiti come gli adulti¹⁴³ (Figg. 10.8-9); lo stesso accade in Etruria meridionale, per es., a Norchia, dove una bambina di 5 anni ed un'altra, della quale non viene menzionata l'età, non vengono raffigurate sul coperchio (Figg. 10.10-11), mentre un bambino di 8 sì, ma vestito da adulto¹⁴⁴ (Fig. 10.12).

¹³⁸ Nielsen 1992, p. 124.

¹³⁹ Nell'urna bisome della Tomba dei Calisna Šepu di Monteriggioni la cassa è divisa in due scomparti.

¹⁴⁰ Cd. Urna del bacio dalla Tomba I di Casaglia - Perugia (Cencioli 2011, pp. 184-185, fig. 86; Bruschetti - Cencioli - Trombetta 2024, pp. 348-349 fig. 144).

¹⁴¹ Bruschetti - Cencioli - Trombetta 2024, pp. 310 n. 4, 311 fig. 127c-d, 288-293 n. 56. L'urna appartiene ad Aule Marcna ed è stata rinvenuta nella tomba 29. L'uso di urne di sposi, commissionate da una piccola nobiltà rurale, è stato rivitalizzato a Perugia, dove questa idea si è rinforzata alla fine del II sec. a. C. grazie all'introduzione del matrimonio romano *sine manu*. È possibile che in età ellenistica le ceneri della moglie fossero inserite nell'urna cineraria contenente quelle del marito premorto dal momento che il numero di morti di sesso femminile, stando alle iscrizioni funerarie o alle immagini dei coperchi di urnette, è di gran lunga inferiore a quello dei morti di sesso maschile.

¹⁴² Monteriggioni, Tomba dei Calisni Šepu, Collezione Terrosi (von Helden 2020, tav. 79) e Montepulciano Collezione Neumann a Padova (Di Filippo 1962-1963; v. anche <https://mostre.cab.unipd.it/ archeologiafuoriluogo/it/60/italia-centro-meridionale>).

¹⁴³ Per es., le urne in Moltesen - Nielsen 1996, p. 113 n. 37, in von Helden 2020, tavv. 78-84 e <https://www.alexanderancientart.com/2102.php>.

¹⁴⁴ Ambrosini 2016, pp. 71, 178, 181 n. 10, 189, 191 n. 3, 443 n. IA, 444, 447, 466, 474-475, 200 n. 2, 477, tavv. 113.6, 125.6, 126.1-3, 143.4-7, 430.4-5, 432.2 e 4.

19. CONCLUSIONI

In sintesi, nelle raffigurazioni della famiglia etrusca in età ellenistica abbiamo soprattutto il "prima", cioè il matrimonio, e il "dopo", cioè la morte di uno dei coniugi e dunque la separazione, ma raramente il "durante", cioè la vita vissuta insieme. Questo accade perché la famiglia rappresenta sé stessa nei momenti topici della vita. In Etruria aveva certamente maggiore risalto la raffigurazione della famiglia nel momento della morte. Il matrimonio appare lo strumento privilegiato di alleanza tra comunità (o famiglie); è un vincolo di relazioni politiche tra famiglie aristocratiche, oltre che di beni che sanciscono il contratto tra due gruppi. I matrimoni tra cittadini di città-stato differenti era una pratica comune nelle cerchie sociali più elevate¹⁴⁵. Le alleanze matrimoniali istituiscono vincoli molto stretti tra i grandi clan aristocratici¹⁴⁶. Possiamo infine chiederci il motivo di questa attenzione alle raffigurazioni familiari in età ellenistica. A mio avviso è probabile che nei periodi in cui si avvertiva imminente la perdita dell'indipendenza politica, la forza dell'unità familiare abbia costituito l'ultimo bastione per l'identità culturale¹⁴⁷.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Adam 1980: R. Adam, *Recherches sur les miroirs prénestins*, Paris 1980.
- Agostiniani 2003: L. Agostiniani, *Aspetti formali e semantici del suffisso di diminutivo -za in etrusco*, in *StEtr* 69, 2003, pp. 183-193.
- Ahlén 2019: A.S.S. Ahlén, *Children in Etruscan Funerary Iconography. Representations of Families on Urns, Sarcophagi and in Wall Paintings*, in *Family Lives. Aspects of Life and Death in Ancient Families*, ed. K. B. Johannsen, J. H. Petersen, Copenhagen 2019, pp. 105-134.
- Amann 2006: P. Amann, *Verwandtschaft, Familie und Heirat in Etrurien. Überlegungen zu Terminologie und Struktur*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 1-12.
- Amann 2017: P. Amann, *Society*, in *Etruscology*, ed. A. Naso, Boston-Berlin 2017, pp. 179-193.
- Amann 2022: P. Amann, *La menzione di bambini nelle iscrizioni etrusche*, in *EQUO DUENOSIO. Studi offerti a Luciano Agostiniani*, a cura di A. Calderini, R. Massarelli, Perugia 2022, pp. 21-38.
- Amann 2024: P. Amann, *The Etruscans - A Society of Masters and Servants? A Modern Topos and Its Origins*, in *Bentz - Zeidler 2024*, pp. 15-48.

¹⁴⁵ Nielsen 2022, p. 343.

¹⁴⁶ Bartoloni 2006.

¹⁴⁷ Nielsen 1989, p. 90.

- Ambrosini 1995: L. Ambrosini, *Sethlans con la ruota di Issione su uno specchio inciso da Corchiano*, in *StEtr* 61, 1995, pp. 181-203.
- Ambrosini 2002: L. Ambrosini, *Thymiateria etruschi in bronzo di età tardo classica, alto e medio ellenistica*, (*Studia Archaeologica*, 113) Roma 2002.
- Ambrosini 2011: L. Ambrosini, *Le gemme etrusche con iscrizioni*, (*Mediterranea*, Suppl., 6), Pisa-Roma 2011.
- Ambrosini 2016: L. Ambrosini, *Norchia II*, (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 3), Roma 2016.
- Ambrosini 2021: L. Ambrosini, *Light in Antiquity: Etruria and Greece in Comparison*, in *Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology* (Cologne - Bonn, 2018), ed. M. Bentz, M. Heinzelmann, Heidelberg 2021, pp. 17-33.
- Ambrosini et al. 2016: L. Ambrosini, V. Bellelli, A. Naso, A. Piergrossi, *Edifici a più piani nell'Italia medio-tirrenica in epoca preromana*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 99-136.
- Ambrosini - van Heems 2025: L. Ambrosini, G. van Heems, Flere Havens. *Nuova interpretazione sulla base delle fonti iconografiche ed epigrafiche*, in *Il Santuario Ritrovato 3. Oltre il Bronzo. Rapporto preliminare di scavo al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni (2023-2024)*, a cura di E. Mariotti, A. Salvi, J. Tabolli, Livorno 2025, pp. 195-211.
- Amsterdam 2011-2012: *Etruscans. Eminent Women, Powerful Men*, exhibition catalogue (Amsterdam, 2011-2012), ed. P.S. Lulof, I. van Kampen, Amsterdam 2011.
- Arezzo 1985: *Santuari d'Etruria*, catalogo della mostra (Arezzo, 1985), a cura di G. Colonna, Milano 1985.
- Baillargeon 2013: D. Baillargeon, *Marriage or a Multiplicity of Meanings? The Dextrarum Iunctio on Roman and Early Christian Funerary Monuments* (Master's Thesis, University of Calgary), Calgary 2013, <https://prism.ucalgary.ca>. doi:10.11575/PRISM/26834. <http://hdl.handle.net/11023/869>.
- Bandinelli 2005: G. Bandinelli, *Su un'urna dalla Tomba dei Calisna Sepus al Museo Guarnacci di Volterra*, in *Capolavori ritrovati in terra di Siena. Itinerari d'autunno nei Musei Senesi*, catalogo della mostra (Siena, 2005-2006), a cura di L. Bellosi, G. Fattorini, G. Paolucci, Cinisello Balsamo 2005, pp. 48-53.
- Barbagli 2008: D. Barbagli, *La donna etrusca e il mondo funerario*, in AA.VV. Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Firenze 2008, pp. 165-179.
- Bartoloni 2006: G. Bartoloni, *Madri di principi*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, Wien 2006, pp. 13-22.
- Bartoloni - Pitzalis 2016: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Etruscan Marriage*, in *Women in Antiquity. Real Women across the ancient World*, ed. S.L. Budin, J. MacIntosh Turfa, London 2016, pp. 810-819.
- Benelli 2015: E. Benelli, *I Cacni, famiglia perugina*, in *RM* 121, 2015, pp. 177-197.
- Benelli 2024: E. Benelli, *Slaves, Freedpeople and Non-Citizens in the Etruscan World: Evidence from Epigraphy*, in Bentz - Zeidler 2024, pp. 49-65.
- Besques 1972: S. Besques, *Catalogue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrusques*

- et romains III. Epoques hellénistique et romaine, Grèce et Asie Mineure*, Paris 1972.
- Bentz - Zeidler 2024: *Dependency and Social Inequality in Pre-Roman Italy*, ed. M. Bentz, P. Zeidler, (Dependency and Slavery Studies, 13), Berlin-Boston 2024.
- B.-K.: *I rilievi delle urne etrusche*, hrsg. H. Brunn, G. Körte, rist. anast. Berlino-Roma, 1870-1916.
- Blanck - Proietti 1986: H. Blanck, G. Proietti, *La Tomba dei Rilievi di Cerveteri*, Roma 1986.
- Bloch 1962: R. Bloch, *Gli Etruschi*, Milano 1962⁴.
- Bonamici - Rosselli - Taccola 2017: M. Bonamici, L. Rosselli, E. Taccola, *Il santuario dell'acropoli di Volterra*, in *La città etrusca e il sacro. Santuari e istituzioni politiche*, Atti del Convegno (Bologna, 2016), a cura di E. Govi, Bologna 2016, pp. 51-74.
- Bonanni 2010: S. Bonanni, *Il velo nel mondo romano: protezione o sottomissione?*, in *RCulClMedioev* 52.1, gennaio-giugno 2010, pp. 165-177.
- Bonfante 2010: L. Bonfante, *Euripides in Etruria: Admetus and Alcestis*, in Parachoregema. *Studies in Ancient Theatre in Honour of Gregory M. Sifakis*, ed. S. Tsitsiridis, Heraklion 2010, pp. 1-15.
- Bonfante 2013: L. Bonfante, *Mothers and Children*, in *The Etruscan World*, ed. J. McIntosh Turfa, London-New York 2013, pp. 426-446.
- Bonfante 2015: L. Bonfante, *Etruscan Mirrors and the Grave*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphe et nécropoles à l'époque préromaine*, Atti del Convegno (Roma, 2009), éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 375-398.
- Bordenache Battaglia - Emiliozzi 1979: G. Bordenache Battaglia, A. Emiliozzi, *Le ciste prenestine, I. Corpus, I*, Roma 1979.
- Bottini - Setari 2007: *Il Sarcofago delle Amazzoni*, a cura di A. Bottini, E. Setari, Milano 2007.
- Brocato 2000: P. Brocato, *La necropoli etrusca della Riserva del Ferrone. Analisi di una comunità arcaica dei Monti della Tolfa*, Roma 2000.
- Bruni 2014: S. Bruni, *Statua marmorea, nota come Kourotrophos Maffei*, in *Seduzione etrusca. Dai segreti di Holkham Hall alle meraviglie del British Museum*, catalogo della mostra (Cortona, 2014), a cura di P. Bruschetti, B. Gialluca, P. Giulierini, S. Reynolds, J. Swaddling, Ginevra-Milano 2014, pp. 346-347.
- Bruschetti - Cencioli - Trombetta 2024: *La necropoli di Strozaccapponi (Perugia - Corciano)*, a cura di P. Bruschetti, L. Cencioli, A. Trombetta, Roma 2024.
- Budapest e Cracovia 1989-1990: *Gens Antiquissima Italiae. Antichità dall'Umbria a Budapest e Cracovia*, catalogo delle mostre (Budapest e Cracovia, 1989-1990), a cura di F. Roncalli, Città di Castello 1989.
- Carpino 2003: A.A. Carpino, *Discs of Splendor: The Relief Mirrors of the Etruscans*, Madison Wisconsin 2003.
- Carpino 2016: A.A. Carpino, *Marriage and Parenthood on Classical Period Bronze Mirrors: The Case of Latva and Tuntle*, in *Journal of Ancient Egyptian Interconnections* 10 (September), 2016, pp. 31-38.
- Carter 1984: C. Carter, *A Funerary Urn from Volterra*, in *AJA* 88. 4 (Oct.), 1984, pp. 541-545.

- Cencioli 2011: L. Cencioli, *Il beauty-case di Thania, giovane sposa di Casaglia*, in *Etruschi. Il privilegio della bellezza*, a cura di S. Rafanelli, P. Spaziani, Sansepolcro 2011, pp. 178-185.
- Cerchiai 2011: L. Cerchiai, *I santuari*, in *Gli Etruschi e La Campania Settentrionale*, Atti del XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Capua, Teano, 2007), Pisa 2011, pp. 477-488.
- Chiesa 2005: F. Chiesa, *Tarquinia. Archeologia e prosopografia tra ellenismo e romanizzazione*, Roma 2005.
- CIE: Corpus Inscriptionum Etruscarum.
- CII: Corpus Inscriptionum Italicarum.
- Clark 2015: A.E. Clark, *Symbolic Iconography of Etruscan Sarcophagi*, July 31, 2015, American Academy in Rome, Clark State Community College, Springfield, OH, 2015, https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&copi=89978449&url=https://www.academia.edu/17576251/Symbolic_Iconography_of_Etruscan_Sarcophagi&ved=2ahUKEwj79HTIKWMAxWV_g_0HHSR0ImcQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw0q-NumPuuUlfAYPcdGfXN2w.
- Colivicchi 2007: F. Colivicchi, *Materiali in alabastro, vetro, avorio, osso, uova di struzzo. Materiali del Museo Archeologico di Tarquinia*, 16, Roma 2007.
- Colonna 1976-1977: G. Colonna, *La dea etrusca Cel e i santuari del Trasimeno*, in *RStorAnt* 6-7, 1976-1977, pp. 45-62.
- Colonna 1980: G. Colonna, *Note di lessico etrusco* (farthan, huze, hintial), in *StEtr* 48, 1980, pp. 161-179.
- Crainz 1986: F. Crainz, *La tazza da parto*, Roma 1986.
- CSE: Corpus Speculorum Etruscorum.
- CUE: Corpus delle urne etrusche di età ellenistica.
- Daveloose 2022: A. Daveloose, *The Etruscan Family: A Qualitative and Quantitative Approach to Hellenistic Burials and Epigraphy*, PhD Thesis, Ghent 2022.
- Davis 1985: G. Davis, *The Significance of the Handshake Motif in Classical Funerary Art*, in *AJA* 89. 4 (Oct.), 1985, pp. 627-640.
- De Angelis 2015: F. De Angelis, *Il destino di Hasti Afunei. Donne e famiglia nell'epigrafia sepolcrale di Chiusi*, in *L'écriture et l'espace de la mort. Épigraphie et nécropoles à l'époque préromaine*, Atti del Convegno (Roma, 2009), éd. M.-L. Haack, Rome 2015, pp. 419-458.
- Dennis 1848: G. Dennis, *The Cities and Cemeteries of Etruria*, London 1848.
- Di Filippo 1962-1963: E. Di Filippo, *Urnetta iscritta etrusca nel museo del Liviano a Padova*, in *Atti e memorie dell'accademia patavina di scienze lettere ed arti. Memorie della classe di scienze morali lettere ed arti* 75, 3, 1962-1963, pp. 327-332.
- Drago Troccoli 2019: L. Drago Troccoli, *Il Museo delle Antichità Etrusche ed Italiche della Sapienza Università di Roma IV. Le copie delle pitture funerarie etrusche*, a cura di L.M. Michetti, C. Carlucci, Roma 2019.
- Emiliozzi 2009 (2010): A. Emiliozzi, *Dialoghi prenestini su cista e specchio figurati*, in *Mediterranea* 6, 2009 (2010), pp.173-183.

- Emiliozzi 2010: A. Emiliozzi, *Dialoghi prenestini su cista e specchio figurati*, in *BA online* 1, 2010, edizione speciale, D.5.3., pp. 27-35.
- ES: E. Gerhard, A. Klügmann, G. Körte, *Etruskische Spiegel*, I-V, Berlin 1840-1867.
- ET: *Etruskische Texte. Editio minor*. I. *Einleitung, Konkordanz, Indizes*. II. *Texte*, auf Grundlage der Erstausgabe von H. Rix neubearbeitet von G. Meiser in Zusammenarbeit mit V. Belfiore und S. Kluge, Hamburg 2014.
- Fraschetti 1977: A. Fraschetti, *A proposito dei Clavie ceretani*, in *QuadUrbin* 24, 1977, pp. 157-162.
- Furtwängler 1900: A. Furtwängler, *Die Antiken Gemmen*, I-III, Leipzig-Berlin 1900.
- Gentili 1994: M.D. Gentili, *I sarcofagi etruschi in terracotta di età recente*, Roma 1994.
- Gori 1737: G. Gori, *Museum Etruscum*, I, Florentiae 1737.
- Grmek - Gourevitch 2000: M.D. Grmek, D. Gourevitch, *Le malattie nell'arte antica*, Firenze 2000.
- Guerini 2024: G. Guerini, *The Etruscan Kiss and Embrace: A Mirror at the British Museum and a Lifetime in a Gesture*, in *Etruscan and Italic Studies* 27, 2024, pp. 143-168.
- Haack 2017: M.-L. Haack, *La famille chez les Étrusques*, in *Famille et société dans le monde grec, en Italie et à Rome du Ve au IIe siècle avant J.-C.*, éd. J. Wilgaux, V. Dasen, J.-B. Bonnard, Toulouse 2017, pp. 179-192.
- Haack 2022: M.-L. Haack, *La coppia: un'invenzione etrusca?*, in *Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern*. Akten (Wien, 2020), hrsg. P. Amann, R. Da Vela, R. P. Krämer, Wien 2022, pp. 123-147, <https://doi.org/10.25365/wbagon-2022-4-6>.
- Harari 1980: M. Harari, *Il «Gruppo Clusium» della ceramografia etrusca*, Roma 1980.
- Herbig 1952: R. Herbig, *Die jüngeretruskischen Steinsarkophage*, Berlin 1952.
- Heurgon 1992: J. Heurgon, *Vita quotidiana degli Etruschi*, Milano 1992.
- Hoffmann 2019: S. Hoffmann, *Terracotta Figurines as Votive Offerings for both The Individual and The Family*, in *Family Lives. Aspects of Life and Death in ancient Families*, ed. K.B. Johannsen, J.H. Petersen, Copenhagen 2019, pp. 61-76.
- Holleman 1984: A.W.J. Holleman, *Considerations about the Tomb of the Claudians at Cerveteri*, in *Historia* 33. 4, 1984, pp. 504-508.
- Jannot 1984: J.-R. Jannot, *Les reliefs archaïques de Chiusi*, Rome 1984.
- Jerusalem 1991: *Italy of the Etruscans*, catalogue of the exhibition (Jerusalem, 1991), ed. I. Jucker, Mainz 1981.
- LIMC: *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*.
- Maggiani 2016: A. Maggiani, *Urne a forma di casa in età tardo-classica*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 137-160.
- Maggiani 2019 (2020): A. Maggiani, *Papals, nefts, prumts. Termini di parentela in etrusco. Due nuove proposte di lettura*, in *StEtr* 82, 2019 (2020), pp. 145-167.
- Maggiani 2023: A. Maggiani, *Immagini di fanciulli nei rilievi arcaici di Chiusi etrusca*, in Perugia 2023, pp. 67-77.
- Mannini 2002: M.P. Mannini, *Dal desco da parto alla tazza da puerpera: significato e simbologia*

- di un oggetto legato alla nascita*, in *Popolazione e storia* 1, 2002, pp. 7-12.
- Mascelli 2014-2015: V. Mascelli, *Un parasole in osso dalla Tomba Milani C da Narce al Museo Archeologico Nazionale di Firenze*, in *AttiMemFirenze* 79-80, 2014-2015, pp. 247-257.
- Massa Pairault 1990: F.-H. Massa Pairault, *Du mariage à la solidarité politique: quelques réflexions sur le cas de Clusium hellénistique*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine*. Actes de la table ronde (Paris, 1986) éd. J. Andreau, H. Bruhns, Rome 1990, pp. 333-380.
- Massa Pairault 1994: F.-H. Massa Pairault, *Le tombeau des Tite Vesi à Pérouse. Microcosme familial et culture hellénistique*, in *Ktéma* 19, 1994, pp. 79-96.
- Massa Pairault 2000: F.H. Massa Pairault, *Problemi ermeneutici a proposito degli specchi. Esempi di alcune scene connesse con il mito di Eracle*, in *Aspetti e problemi della produzione degli specchi etruschi figurati*. Atti Incontro internazionale di studio (Roma, 1997), a cura di M.D. Gentili, Roma 2000, pp. 181-207.
- Massarelli c.d.s.: R. Massarelli, *Etr. atiu. Una nuova proposta sui Cacni di Perugia*, in *StEtr* 88, 2025, c.d.s.
- Michetti 2003: L.M. Michetti, *Le ceramiche argentate e a rilievo in Etruria nella prima età ellenistica*, (*MonAnt. Misc.*, VIII), Roma 2003.
- Minetti 2008: A. Minetti, *La donna etrusca e i segni distintivi del rango*, in AA.VV. Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Firenze 2008, pp. 105-121.
- Moltesen - Nielsen 1996: *Etruria and Central Italy 450-30 B.C. Catalogue*, ed. M. Moltesen, M. Nielsen, Copenhagen 1996.
- Montanari 2021: D. Montanari, *Una figurina di "dea gravida" da Achziv nel Museo del Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo della Sapienza*, in *Quaderni di Vicino Oriente* 17, 2021, pp. 185-194.
- Morandi Tarabella 2004: M. Morandi Tarabella, *Prosopographia etrusca I, Corpus 1, Etruria meridionale*, Roma 2004.
- Moscati 1994: P. Moscati, *Un gruppo di urne etrusche di produzione volterrana: prospettive di analisi quantitativa*, in *ACalc* 5, 1994, pp. 87-110.
- Napoli 2024: *Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano*, catalogo della mostra (Napoli, 2024), a cura di M. Osanna, J. Tabolli, Roma 2024.
- Nazim 2022: L. Nazim, *Leichenspiele auf dem Magistratensarkophag auf der Tomba dei Sarcofagi in Cerveteri*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 279-295.
- Nielsen 1989: M. Nielsen, *Women and Family in a Changing Society. A Quantitative Approach to late Etruscan Burials*, in *AnalRom* 17-18, 1989, pp. 53-98.
- Nielsen 1990: M. Nielsen, *Sacerdotesse e associazioni culturali femminili in Etruria. Testimonianze epigrafiche ed iconografiche*, in *AnalRom* 19, 1990, pp. 45-67.
- Nielsen 1992: M. Nielsen, *Portrait of a Marriage. The old Etruscan Couple from Volterra*, in *ActaHyp* 4, 1992, pp. 89-141.
- Nielsen 1998: M. Nielsen, *Etruscan Women. A Cross-Cultural Perspective*, in *Aspects of Women in Antiquity. Proceedings of the First Nordic Symposium on Women's Lives in Antiquity* (Göteborg,

- 1997), ed. L. Larsson Lovén, A. Strömberg, Jonsered 1998, pp. 69-84.
- Nielsen 2003: M. Nielsen, *Fit for Fight, Fit for Marriage. Fighting Couples in Nuptial and Funerary Iconography in Late Classical and Early Hellenistic Periods*, in *Gender, Cult, and Culture in the ancient World from Mycenae to Byzantium. Proceedings of the Second Nordic Symposium on Gender and Women's History in Antiquity*, (Helsinki, 2000), ed. L. Larsson Lovén, A. Strömberg, Sävedalen 2003, pp. 38-53.
- Nielsen 2007 a: M. Nielsen, *Late Etruscan Sarcophagi as Expressions of Status for Women and Men*, in *Public Roles and Personal Status. Men and Women in Antiquity. Proceedings of the Third Nordic Symposium on Gender and Women's History in Antiquity* (Copenhagen, 2003), ed. L. Larsson Lovén, A. Strömberg, Sävedalen 2007, pp. 57-72.
- Nielsen 2007 b: M. Nielsen, *La Tomba Inghirami*, in *Etruschi di Volterra. Capolavori da grandi musei europei*, catalogo mostra (Volterra, 2007-2008), a cura di G. Cateni, Milano 2007, pp. 156-157.
- Nielsen 2009: M. Nielsen, *United in Death. The Changing Image of Etruscan Couples*, in *Gender Identities in Italy in the First Millennium B.C.*, ed. E. Herring, K. Lomas, Oxford 2009, pp. 79-95.
- Nielsen 2021: M. Nielsen, *The Child in Etruscan Italy*, in *Children in Antiquity. Perspectives and Experiences of Childhood in the ancient Mediterranean*, ed. L.A. Beaumont, M. Dillon, N. Harrington, London 2021, pp. 78-91.
- Nielsen 2022: M. Nielsen, *Binding Etruria together through Marriage Alliances. La donna è mobile*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 327-350.
- Padova 2013: Venetkens. *Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, catalogo della mostra (Padova, 2013), a cura di M. Gamba, G. Gambacurta, M. Ruta Serafini, V. Tiné, F. Veronese, Venezia 2013.
- Pallottino 1964: M. Pallottino, *Un gruppo di nuove iscrizioni tarquiniesi e il problema dei numerali etruschi*, in *StEtr* 32, 1964, pp. 107-129.
- Papini 2004: M. Papini, *Antichi volti della Repubblica. La ritrattistica in Italia centrale tra IV e II secolo a.C.*, (BCom. Suppl., 13), Roma 2004.
- Paris 2005-2006: *Trésors antiques: Bijoux de la collection Campana*, catalogue de l'exposition (Paris, 2005-2006), éd. F. Gaultier, C. Metzger, Paris 2005.
- Pedrucci 2017: G. Pedrucci, *Motherhood, Breastfeeding and Adoption. The Case of Hera suckling Heracles*, in *ActaAntHung* 57, 2017, pp. 311-322.
- Pedrucci 2020: G. Pedrucci, *Kourotrophia and "Mothering" Figures: Conceiving and Raising an Infant as a Collective Process in the Greek, Etruscan, and Roman Worlds. Some Religious Evidences in Narratives and Art*, in *Motherhood(s) in Religions: The Religionification of Motherhood and Mothers' Appropriation of Religion*, in *Open Theology* 6, 2020, pp. 145-166.
- Perkins 2012: P. Perkins, *The Bucchero Childbirth Stamp on a late Orientalizing Period Shard from Poggio Colla*, in *EtrSt* 15.2, 2012, pp. 146-201.
- Perugia 2023: *La via lattea. Maternità e infanzia dall'antichità alla Collezione Bellucci*, catalogo della mostra (Perugia, 2022-2023), a cura di M.A. Turchetti, E. Laschi, Perugia 2023.

- Pieraccini - Del Chiaro 2014: L.C. Pieraccini, M.A. Del Chiaro, *Greek in Subject Etruscan by Design: Alcestis and Admetus on an Etruscan Red-Figure Krater*, in *The Regional Production of Red-Figure Pottery: Greece, Magna Grecia and Etruria*, ed. S. Schierup, V. Sabetai, Aarhus 2014, pp. 304-310.
- Pisano 2022: C. Pisano, *Popluna: una dea sidicina in vesti greche*, in *Mythos* [En ligne], 16 | 2022, mis en ligne le 03 janvier 2023, consulté le 25 avril 2025, <https://doi.org/10.4000/mythos.4618>.
- Poulsen 1922: F. Poulsen, *Etruscan Tomb Paintings. Their Subjects and Significance*, Oxford 1922.
- Rebay-Salisbury 2025: K. Rebay-Salisbury, *Iron Age Motherhood as Social Institution and Lived Practice*, in *Mothering and Archaeology: Past and Present Perspectives*, ed. L. Seifert, S.M. Spencer-Wood, Abingdon-New York 2025, pp. 44-63.
- REE: *Rivista di Epigrafia Etrusca*.
- REI: *Rivista di Epigrafia Italica*.
- Ricciardi 1988-1989 (1992): L. Ricciardi, *Canino (Viterbo). Santuario etrusco di Fontanile di Legnisina a Vulci. Relazione della campagna di scavo 1985 e 1986: l'altare monumentale e il deposito votivo*, in *NSc* 42-43, 1988-1989 (1992), pp. 137-209.
- Ricks 2006: S.D. Ricks, *Dexiosis and Dextrarum Iunctio: The Sacred Handclasp in the Classical and Early Christian World*, in *Review of Books on the Book of Mormon 1989-2011*, Vol. 18: No. 1, Article 22 <https://scholarsarchive.byu.edu/msr/vol18/iss1/22>.
- Scala 2007: N. Scala, *Il santuario in località Loreto: aspetti del culto femminile*, in *In Itinere. Ricerche di archeologia in Campania*, a cura di F. Sirano, Cava de' Tirreni 2007, pp. 97-109.
- Sclafani 2010: M. Sclafani, *Deckel etruskischer Aschenkisten mit Ehepaardarstellungen hellenistischer Zeit*, in *Neue Forschungen zu den Etruskern Beiträge der Tagung vom 07. bis 09. November 2008 am Archäologischen Institut der Universität Bonn*, hrsg. A. Kieburg, A. Rieger, Oxford 2010, pp.123-130.
- Sirano 2007: F. Sirano, *Il Museo di Teanum Sidicinum. Guida rapida*, Napoli 2007.
- Steingraber 1984: *Catalogo ragionato della pittura etrusca*, a cura di S. Steingraber, Milano 1984.
- Taiarol 2015: S. Taiarol, *Representations of Children and Juveniles in the Painted Tombs of Tarquinia*, in *Agents and Objects. Children in Pre-Modern Europe*, ed. K. Mustakallio, J. Hanska, Roma 2015, pp. 57-82.
- TLE: *Testimonia Linguae Etruscae*, a cura di M. Pallottino, Firenze 1968².
- Torelli 2002: M. Torelli, *Autorappresentarsi. Immagine di sé, ideologia e mito greco attraverso gli scarabei etruschi*, in *Ostraka* 11.1, 2002, pp. 101-155.
- Turfa 1999: J. M. Turfa, *Parasols in Etruscan Art*, in *Source: Notes in the History of Art* 18.2, pp. 15-24.
- van der Meer 2011: L.B. van der Meer, *Etrusco ritu. Case Studies in Etruscan Ritual Behaviour*, Louvain 2011.
- van der Meer 2012: L.B. van der Meer, *Adonis. A Greek Ritual and Myth in the Etruscan World*,

- in *The End of Our Fifth Decade*, ed. C. Bakels, H. Kamermans, Leiden 2012, pp. 165-175.
- van Heems 2017: G. van Heems, *La famille étrusque. Du bon usage des sources*, in *Famille et société. Mond grec, Rom, Étrurie, V-II^e*, éd. C. Wolff, Néully 2017, pp. 103-140.
- Vendrell Cabanillas 2024: D. Vendrell Cabanillas, *Il bagno femminile nella ceramica etrusca a figure rosse dal V al IV secolo a.C.*, in *L'Acqua e gli Etruschi. Città, infrastrutture e approdi, tra acque interne e marittime*, Atti del II convegno (Grotte di Castro, 2024), a cura di M. Arizza, M. Marabottini, Roma 2024, pp. 105-121.
- Vendrell Cabanillas 2025: D. Vendrell Cabanillas, *Il passaggio verso un nuovo status. Le immagini del bagno femminile in Etruria*, (Fonti Etrusche. Storia, archeologia, paesaggio, 3), Roma 2025.
- Vetter 1948: E. Vetter, *Die etruskischen Personennamen lethe, lethi, lethia und die Namen unfreier oder halbfreier. Personen bei den Etruskern*, in *ÖJh* 37, 1948, pp. 57-112.
- Vicci 2015: R. Vicci, *Alceste, i demoni, l'abbraccio. Da Euripide all'Etruria*, in *Stratagemmi* 32, 2015, pp. 119-137.
- von Helden 2020: A. von Helden, *Kinder in Etrurien*, Bonn 2020.
- Zazoff 1968: P. Zazoff, *Etruskische Skarabäen*, Mainz 1968.

CAPITOLO

3

La famiglia etrusca nelle fonti archeologiche

Alessandra Piergrossi

Valeria Acconcia

Marina Micozzi - Alessandra Coen

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ARCHEOLOGICHE DI ETÀ VILLANOVIANA

Alessandra Piergrossi
CNR-ISPC

Abstract:

This contribution aims to evaluate the current state of knowledge regarding the family in Etruria during the Early Iron Age, drawing on archaeological evidence. The primary source material for understanding family structures and, more broadly, the social identities within a community, comes from funerary contexts. Such evidence, however, is characterized by a high degree of intentionality and is therefore particularly shaped by ideological factors. A major limitation stems from the fact that much of the available documentation derives from excavations carried out in the last century, which often lack methodological rigor, comprehensive biological data, and accurate graphic representations of site layouts. Settlement evidence from this period does not permit a meaningful analysis of the spatial organization of dwellings or the functional use of interior spaces - elements that, in other cultures and historical contexts, provide a crucial foundation for reconstructing family structure, kinship systems, and the role of the household as both a socio-economic unit and a center for production, distribution, and consumption.

Keywords: Early Iron Age, Family Structures, Kinship Systems, Burial Grounds, Household Organization.

1. INTRODUZIONE. QUALCHE RIFLESSIONE METODOLOGICA

Nel tentare una riflessione critica sulla famiglia in Etruria nella prima età del Ferro si impone una preliminare riflessione metodologica circa l'uso stesso del concetto di "famiglia" in ambito archeologico. La famiglia, infatti, non è un'entità univoca né universalmente definibile, ma il risultato di una complessa intersezione di prospettive differenti e l'idea di un'unità domestica coesa, fondata su legami di consanguineità e coabitazione, è il risultato di una sedimentazione culturale che riflette specifiche traiettorie storiche e sistemi normativi moderni. La nozione stessa di "famiglia" è, in effetti, una costruzione polisemica e culturalmente stratificata, che si articola lungo assi interpretativi molteplici: biologico, socio-culturale, religioso e giuridico.

Dal punto di vista biologico, la famiglia è il luogo della riproduzione, ma questa dimensione, per quanto concreta, non basta a delineare il senso pieno della famiglia come struttura sociale. La prospettiva culturale tradizionale ci invita a considerare ciò che, all'interno di una determinata società, è percepito come "nucleo familiare": un

insieme di individui che si presume convivano stabilmente condividendo spazi, ruoli e risorse, cooperanti e connessi da legami affettivi, economici o simbolici.

L'elemento religioso - inteso sia come sacralizzazione dei vincoli che come formalizzazione rituale delle relazioni - contribuisce ulteriormente alla costruzione e alla legittimazione dei gruppi domestici come elementi fondanti dell'identità collettiva e dei rituali comunitari. Non meno rilevante è la dimensione giuridica, che, lungi dall'essere semplicemente normativa, agisce come principio organizzatore della parentela attraverso meccanismi di trasmissione (ereditarietà, dote, tutela), giurisdizione matrimoniale, e *status* giuridici differenziati entro l'unità domestica.

Tale pluralità di livelli, coerentemente con l'approccio di Lévi-Strauss¹ sulla parentela come costruzione culturale, impone un costante esercizio di decentramento concettuale. La nozione moderna e occidentale di "famiglia nucleare" storicamente situata e ideologicamente determinata, per quanto universale² non può essere traslata in modo acritico su contesti antichi. La nostra idea moderna di famiglia è dunque l'esito di una specifica combinazione di questi aspetti, tutti culturalmente connotati. Applicare acriticamente questa nozione come chiave interpretativa per leggere le società antiche comporta il rischio di una proiezione anacronistica, che può distorcere profondamente la comprensione delle dinamiche sociali del passato. Come sottolineato da Sahlins³, ogni forma di parentela va intesa come un prodotto culturale, spesso ancorato a cosmologie locali e a forme di relazione che superano la mera consanguineità.

Nel contesto della nucleazione sociale etrusca, soprattutto per l'epoca qui affrontata, è non solo lecito ma auspicabile ipotizzare la presenza di forme di aggregazione familiare che vadano oltre i meri legami di sangue. Statuti matrimoniali differenti, pratiche di concubinato, presenze servili integrate in modo più o meno stabile nel tessuto domestico, forme associative rituali o economiche non riconducibili alla genealogia lineare e altre configurazioni relazionali possono aver giocato un ruolo significativo nella costituzione dei gruppi sociali e nelle logiche identitarie della comunità. Come ha suggerito già Hopkins⁴, le categorie di "famiglia", "parentela" e "*domus*" nel mondo antico risultano permeabili, fluide, e sottoposte a rinegoziazioni continue, tanto più in contesti privi di una formalizzazione giuridico-statale forte. In archeologia, questa complessità si manifesta con particolare evidenza quando si tenta di inferire l'organizzazione sociale da evidenze materiali frammentarie e selettive, e il contesto etrusco dell'età del Ferro ne è un esempio paradigmatico.

¹ Lévi-Strauss 1949.

² Deliège 2008, pp. 22-24.

³ Sahlins 2011.

⁴ Hopkins 1980.

Negli ultimi decenni l'Etruscologia ha dedicato grande attenzione all'analisi del ruolo delle donne⁵ e dei fanciulli⁶, nell'ottica della *Gender Archaeology*. Tuttavia, in assenza di fonti letterarie, solo di recente si è iniziato a indagare in maniera sistematica la struttura e la rappresentazione dell'unità familiare nel suo complesso⁷. Tale indagine si è fondata necessariamente sull'analisi delle testimonianze epigrafiche onomastiche⁸ e su specifiche classi monumentali, quali le tombe dipinte e le urne/sarcofagi⁹, che evidenziano la centralità dell'immagine della coppia e il ruolo significativo della

⁵ Solo a titolo esemplificativo, e senza alcuna pretesa di esaustività, si richiamano qui gli esordi dell'interesse per la figura femminile etrusca: Heurgon 1961; Bonfante 1973; Sordi 1981; Bartoloni 1988; Rallo 1989; d'Agostino 1993 e il volume di F. Pitzalis dal titolo evocativo *La volontà meno apparente*, oltre ai numerosi più recenti saggi nel volume *Women in Antiquity* (Bonfante 2016; Bartoloni - Pitzalis 2016 a; Bartoloni - Pitzalis 2016 b; Edlund Berry 2016).

⁶ Per una storia degli studi v. Govi 2021. L'archeologia dell'infanzia si configura ormai come una branca specializzata dell'archeologia che, negli ultimi decenni, ha acquisito crescente rilevanza. Il suo obiettivo è restituire ai bambini una voce e una presenza autonoma all'interno delle comunità antiche, attraverso l'analisi di tracce materiali legate alla loro vita quotidiana, al gioco, all'educazione e alla morte. Un segnale importante di questo rinnovato interesse è la fondazione, nel 2005, della *Society for the Study of Childhood in the Past* (SSCIP), un'organizzazione internazionale che promuove lo studio interdisciplinare dell'infanzia nel passato (<https://sscip.org.uk>). La SSCIP organizza una conferenza annuale e pubblica la rivista accademica *Childhood in the Past*, punto di riferimento per gli studiosi del settore. Per approfondire il tema, è disponibile online una ricca rassegna bibliografica aggiornata al 2018: <https://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/projects/childhood/>.

⁷ Decisamente diversa è la situazione per il mondo greco e romano, su cui esiste una vastissima produzione bibliografica. Solo tra i numerosi volumi tematici, ad indicare l'inesauribile prolificità sull'argomento, si possono citare per la Grecia, tra gli altri: Harrison 1968; Lacey 1968; Pomeroy 1997; Patterson 1998; Cox 1998; Thompson 2006; Kruszyńska 2020; Patterson 2021. Sterminate le pubblicazioni sulla famiglia romana, a partire dagli studi dei romanisti di taglio storico e giuridico per giungere, negli anni '80 del secolo scorso, all'apertura verso nuovi schemi interpretativi mutuati dall'antropologia e dalla sociologia (sull'evoluzione e i diversi orientamenti storiografici v. Capogrossi Colognesi 2010). Vale la pena di ricordare: Andreau - Bruhns 1990; i saggi di Franciosi di taglio marxista (Franciosi 1999; Franciosi 2003); la storiografia anglosassone di stampo sociale: i lavori di S. Dixon (Dixon 1992); R.P. Saller (Saller 1994); J.F. Gardner (Gardner 1998); M. George (George 2004); i numerosi volumi scritti o curati da B. Rawson (Rawson 1986; Rawson 1991; Rawson 1997; Rawson 2011) e i suoi saggi del 2010 e 2013 (Rawson 2010; Rawson 2013); fino alle opere collettanee: Laurence - Strömberg 2012; Harlow - Lovén 2012. In numerosi volumi che affrontano in un'ottica comparativista la famiglia nell'antichità, mancano spesso saggi sulla famiglia di epoca preromana: v. ad es. Bodel - Olyan 2008; Harlow - Lawrence 2010; Leisner - Erdtmann 2014; Heubner - Nathan 2016.

⁸ Solo per citare alcuni lavori recenti: Magnani 2016; Benelli 2018; Maggiani 2019 (2020); Nielsen 2022.

⁹ V., ad es., i contributi nel volume curato da Amann - Da Vela - Krämer 2022, ma prima Amann 1998 (2001); Amann 2006; Amann 2016; Amann 2019; Haack 2016; Haack 2017; Haack 2021; una messa a punto in van Heems 2017. Per la disamina delle fonti sul presunto matriarcato e i costumi delle donne etrusche v. Ercolani in questo volume con bibl. prec.

donna anche nella sfera pubblica¹⁰. Effettivamente, l'iconografia etrusca esibisce una prossimità della coppia coniugale piuttosto inusitata nel mondo antico¹¹.

Per l'età del Ferro, però sono scarsi i riferimenti iconografici¹². Una delle rare eccezioni è rappresentata dal carrello della tomba 2 dell'Olmo Bello di Bisenzio (Fig. 1), ove la raffigurazione della ierogamia e della famiglia monogamica¹³ si inserisce nel più ampio programma figurativo legato all'ideologia della nascente aristocrazia medio-tirrenica nel tardo VIII secolo a.C.¹⁴. La donna, di altissimo rango, presenta indicatori materiali prestigiosi, ma soprattutto viene esaltata nel ruolo di sposa e madre espresso attraverso la messa in scena di un immaginario che le attribuisce una funzione di custode/garante del potere ereditario, dotata di prerogative di carattere culturale, tra cui la facoltà di elevare il proprio consorte allo *status* di re tramite l'unione matrimoniale e quella di trasmettere il proprio lignaggio alla discendenza maschile¹⁵.

Fig. 1. Carrello dalla tomba 2 della necropoli di Olmo Bello (Bisenzio) e particolari della ierogamia e della raffigurazione della famiglia.

¹⁰ In questa prospettiva, l'iniziativa promossa dai curatori del convegno, Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson, si distingue per l'approccio ampio e innovativo, volto a restituire una visione complessiva e articolata del fenomeno familiare. L'intento è quello di integrare in un quadro coerente le diverse dimensioni archeologiche, iconografiche ed epigrafiche, offrendo così una lettura unitaria, ma al tempo stesso sensibile alla complessità e alla pluralità degli aspetti che definiscono la famiglia nelle società antiche, non solo come nucleo biologico o domestico, ma come costruzione sociale, ideologica e simbolica storicamente determinata.

¹¹ Nielsen 1989; Bonfante 2004.

¹² V. il contributo di P. Amann in questo volume.

¹³ Sul discorso monogamia non mi sento però di escludere che esistessero forme di concubinato, fatta salva la discendenza principale.

¹⁴ Da ultimo Floridi 2020 (2021).

¹⁵ Secondo la prospettiva delineata da Mario Torelli (Torelli 1997, pp. 33-46).

La documentazione primaria per lo studio delle strutture familiari e, più in generale, delle identità sociali all'interno di una comunità antica è costituita dai sepolcreti, specialmente quando integrati da dati topografici puntuali, i quali permettono di individuare aggregazioni spaziali significative (*cluster*) e la ripetizione di specifici elementi rituali e di corredo. Fondamentale risulta, inoltre, il supporto di analisi antropologiche rigorose, che conferiscono solidità interpretativa al quadro complessivo. Come noto, il contesto funerario implica uno dei più alti gradi di intenzionalità ed è quindi il più condizionato a livello ideologico¹⁶: i criteri di inclusione e rappresentazione nei sepolcreti non riflettono necessariamente la realtà dei gruppi domestici, ma piuttosto una costruzione simbolica della memoria e dell'identità. Le scelte adottate nella composizione del corredo contribuiscono a una rappresentazione sociale filtrata, che privilegia determinati individui e relazioni in funzione di una narrazione comunitaria codificata.

In ambito villanoviano ed etrusco arcaico, inoltre, la documentazione disponibile proviene spesso da scavi del secolo scorso, non sempre adeguati nella restituzione di informazioni, spesso privi dei dati biologici e di riproduzioni grafiche adeguate delle planimetrie. Queste criticità richiedono un approccio più prudente e al contempo "creativo" per risalire alla composizione e alla ricostruzione delle dinamiche familiari delle comunità villanoviane.

Il linguaggio complesso, frammentario e allo stesso tempo simbolico della rappresentazione funeraria, dovrebbe essere confrontato con altre fonti archeologiche, in primo luogo la documentazione d'abitato. Le ricerche sul campo per l'età del Ferro in Etruria offrono per lo più dati lacunosi e incompleti, in quanto le stratigrafie degli abitati non si conservano in buono stato, pesantemente interessate da processi di alterazione post-deposizionali, e spesso non consentono l'analisi dell'organizzazione spaziale delle abitazioni e della funzione degli ambienti¹⁷ che in altre culture e periodi storici rappresenta un punto di partenza fondamentale per ricostruire la struttura familiare, i rapporti di parentela e il ruolo della casa/famiglia come unità socioeconomica e centro di produzione/distribuzione e consumo. L'archeologia dell'abitare, infatti, non consente - per l'orizzonte cronologico considerato - un accesso diretto alla dimensione quotidiana della famiglia come unità spaziale e funzionale.

Va però precisato che, come scrive Penelope Allison nell'introduzione al volume *The Archaeology of Households Activities*, le case non sono famiglie. Nonostante l'architettura domestica sia un prodotto culturale carico di implicazioni per la ricostruzione dell'organizzazione sociale di un gruppo, dei suoi valori e dei suoi aspetti politici e ideologici, e sebbene i resti strutturali insieme alla distribuzione dei manufatti possono

¹⁶ Rimane ancora fondamentale la riflessione sul tema in Cuozzo 1996.

¹⁷ Melis - Rathje 1984.

aiutare a comprendere il modello culturale dell'utilizzo dello spazio e le attività che in quegli spazi si svolgevano, poco ci dicono su chi ha costruito l'edificio o sui loro comportamenti¹⁸. Questo aspetto 'antropologico' delle unità sociali che vivono in quelle case, aspetto che attiene più alla dimensione delle relazioni intime e poi di riflesso a quelle dell'intera comunità, è meno visibile, più sfuggente, tanto più per le cronologie qui affrontate¹⁹.

Per motivi di spazio, considerata l'impraticabilità di una mappatura sistematica dell'intero *corpus* di insediamenti e necropoli dell'Etruria, il presente contributo si concentra su alcuni centri dell'Etruria meridionale recentemente indagati e caratterizzati da una maggiore completezza dei dati.

2. LA DOCUMENTAZIONE FUNERARIA. TARQUINIA E VEIO

Un primo caso di particolare rilievo è costituito dalla necropoli de Le Rose di Tarquinia²⁰. Il tessuto funerario appare organizzato in piccoli raggruppamenti sepolcrali spazialmente distinti, interpretabili come nuclei familiari strutturati secondo un modello affine alla famiglia nucleare. Le determinazioni di genere si fondano esclusivamente su criteri archeologici, in quanto non si dispone di analisi antropologiche sistematiche, ad eccezione di quattro sepolture per le quali sono stati condotti esami osteologici.

Come evidenziato nella documentazione planimetrica (Fig. 2), i raggruppamenti individuabili comprendono da un minimo di sei a un massimo di dodici individui in un tessuto poco fitto, distribuiti lungo un arco cronologico relativamente breve, stimabile in due o al massimo tre generazioni. Pur tenendo conto della possibilità di una sottostima degli individui appartenenti a queste unità familiari²¹, queste risultano numericamente contenute, strutturalmente centrate su una coppia coniugale e

¹⁸ Molti sono i lavori che esplorano le interrelazioni fra architettura e cultura. L'analisi del rapporto tra forma dell'abitazione e struttura familiare e sociale viene affrontata sistematicamente per la prima volta nei lavori di Rapoport (Rapoport 1969; Rapoport 1990), offrendo un solido impianto teorico per l'interpretazione archeologica delle abitazioni. Di qualche interesse anche Laslett 1970; Laslett - Wall 1972; Hammel - Laslett 1974; Yanagisako 1979; Kent 1990 (con alcuni saggi di taglio archeologico); Blanton 1994. Della vastissima produzione sulla cosiddetta "*Household Archaeology*", che - in termini sintetici - propone lo spazio domestico come riflesso di modelli culturali e dinamiche sociali, si segnalano, oltre al fondamentale Allison 1999, anche Wilk - Rathje 1982; Samson 1990; Parker Pearson - Richard 1994; Hendon 1996; Steadman 1996; Mazarakis Ainian 1997; Nevett 1999; Steadman 2015; alcuni casi studio in Ault - Nevett 2005; Liseno 2007; Glowacki - Vogeikoff-Brogan 2011; Ensor 2013; Dolfini 2013.

¹⁹ V. il contributo di V. Acconcia in questo volume.

²⁰ Buranelli 1983. Un riesame in Pacciarelli 2001, pp. 242-250.

²¹ Semberebbero assenti i neonati e non sono valutabili eventuali sepolture doppie e plurime.

Fig. 2. Tarquinia, Le Rose. A: tombe maschili con elmo; B: ipotetica tomba maschile; C: tomba maschile con rasoio; D: tombe femminili (da Pacciarelli 2001).

sembrano distaccarsi velocemente ostacolando la formazione di aggregati sepolcrali di lunga durata corrispondenti a linee genealogiche estese o lignaggi²².

In linea con il costume funerario isonomico della fase antica della prima età del Ferro in Etruria, sono sostanzialmente assenti marcatori univoci che indichino una distinzione socioeconomica di rango all'interno dei nuclei, come anche una strutturazione gerarchica tra i diversi gruppi. Tuttavia, configurazioni ricorrenti lasciano intravedere una certa articolazione funzionale interna con la presenza costante di una figura maschile dotata di elmo e custodia fittile, a suggerire un ruolo connotato da prerogative guerriere, e di una figura femminile con corredo più articolato, comprendente fermatrecce, un numero variabile di fibule (da una a tre), nonché, con frequenza significativa, una o due fuseruole, elementi che richiamano attività connesse alla sfera domestica o produttiva. Oltre alla coppia principale – indicativa di una struttura familiare verosimilmente monogamica – si attestano ulteriori soggetti di minore rilevanza rituale e, verosimilmente, sociale: si tratta generalmente di uno o due altri elementi femminili e maschili, la cui età, sesso e ruolo non sono precisabili. Si registrano inoltre tombe a pozzetto semplice, con ossuario e scodellacoperchio prive di corredo, che potrebbero riferirsi a individui di *status* subordinato. Le indagini stratigrafiche condotte durante la campagna di scavo del 1998 hanno confermato la coerenza di tale assetto²³.

Un caso parzialmente differente è rappresentato dalla necropoli di Villa Bruschi Falgari, oggetto di indagini recenti e caratterizzata da una documentazione significativamente più completa, che include sia i dati relativi alle modalità deposizionali sia le analisi osteologiche²⁴. Questo contesto funerario si distingue per un numero maggiore di sepolture (oltre 200), prevalentemente a cremazione in pozzetto o all'interno di custodie litiche, e rivela una più accentuata complessità nella distribuzione spaziale e nei raggruppamenti sepolcrali. Le tombe risultano organizzate in macro-aggregati non omogenei per durata d'uso, numero e modalità di deposizioni, composizione demografica e caratteristiche rituali. All'interno di questi gruppi è possibile isolare nuclei più piccoli di sepolture tangenti, talora sovrapposte o che condividono un'unica cavità, che suggeriscono dinamiche di continuità familiare e articolate relazioni di tipo parentale. Rispetto alla necropoli di Le Rose, tale assetto evidenzia una maggiore strutturazione sociale e una più profonda articolazione gerarchica, presumibilmente legata alla riproduzione intergenerazionale di forme di autorità e prestigio.

All'interno dei diversi nuclei individuati si rileva la presenza ricorrente di almeno un adulto di sesso maschile con elmo, ma uno dei gruppi sembra nettamente emergere sia numericamente (42 sepolture) sia per la presenza di oggetti di natura cerimoniale (carretti miniaturistici, navicelle, tavolini ecc.) (Fig. 3). Le tombe maschili con elmo, raggruppate

²² Iaia 1999, p. 66.

²³ Trucco 2008.

²⁴ Trucco *et al.* 2005; Trucco 2007; Vargiu *et al.* 2015; Trucco 2021.

Fig. 3. Tarquinia, Villa Bruschi Falgari. Planimetria della necropoli con i possibili raggruppamenti e distribuzione delle custodie litiche, degli elmi-coperchio e degli oggetti di uso cerimoniale (da Trucco *et al.* 2005). In grigio il gruppo principale.

in coppie o anche in numero di tre, appartengono non solo a uomini adulti, ma anche ad individui subadulti e infanti, distribuiti cronologicamente su più generazioni, a sottolineare una lottizzazione del sepolcreto su base genealogica, attraverso la quale viene consolidata la memoria e la centralità di una specifica linea di discendenza²⁵. La reiterazione della sepoltura di soggetti maschili con elmo, associata alla prossimità spaziale delle tombe e alla trasmissione di *Markers* identitari all'interno dei corredi, riflette un sistema di potere che può esser definito patriarcale, fondato sulla continuità del lignaggio maschile. L'enfasi non ricade sulla coppia coniugale o sulla famiglia nucleare, ma sulla trasmissione ereditaria del ruolo sociale maschile come garante della coesione e della visibilità del gruppo nel tempo²⁶.

Per quanto riguarda le altre necropoli villanoviane - Arcatelle e Poggi Orientali - l'assenza di dati planimetrici impedisce una analisi puntuale delle relazioni e degli eventuali raggruppamenti che pure dovevano esistere. Lo schizzo del Ghirardini²⁷ di un settore delle Arcatelle (Fig. 4) evidenzia la presenza di cunette (non testimoniata altrove) che ponevano in collegamento reciproco le tombe a pozzo, in una sorta di rete che rivelerebbe una continuità nel tempo da parte di pochi gruppi familiari e la fissione dei legami di parentela. Ritorna anche in questi sepolcreti l'uso dei contenitori litici, con percentuali non troppo dissimili²⁸, spesso per uomini con elmo-coperchio o - più raramente - in urna-capanna²⁹: è quindi plausibile che, anche nelle altre necropoli tarquiniesi ci fosse la tendenza ad organizzare gruppi famigliari intorno alla sepoltura del *pater familias*.

²⁵ V. ad esempio la tomba 58 ove due ossuari nella stessa custodia litica contengono due maschi adulti di età diversa, sepolti in due momenti diversi; le tombe 15 e 16 due custodie di nenfro accostate di uomini adulti con elmo; le tombe 62 e 73, due pozzi tangenti con custodia di tufo e urne coperte da elmo con i resti di due giovani di 8-14 anni e 15-25.

²⁶ Un esempio di tale accento della famiglia sugli affetti dei legami maschili è ravvisabile nella grande fossa della fine dell'VIII secolo a.C. scavata ai Monterozzi nel 1987 che accoglieva due giovanetti (13-18 e 14-20), entrambi armati di lancia ed entrambi con una cavigliera d'argento (Cataldi 2001).

²⁷ Ghirardini 1882, p. 148. Helbig (Helbig 1882, p. 11) riteneva invece che si trattasse di un espediente tecnico per accumulare la terra di risulta e per facilitarne l'escavazione.

²⁸ Eccetto per Poggio Selciatello Sopra ove la percentuale dei contenitori litici si attesta molto inferiore al 9%, nei restanti Poggi siamo intorno al 20/30% (Iaia 1999, pp. 30-32).

²⁹ Delle sette urne a capanna di Tarquinia (contenitore che trova il suo quasi esclusivo utilizzo nella necropoli delle Arcatelle, quindi forse *Marker* di un particolare clan familiare), l'unica appartenente ad un individuo femminile - come risulta dalle analisi - è quella di Arcatelle 17 (E. Pardini, in Bartoloni *et al.* 1987, p. 233), anche se la presenza del rasoio e della lancia lascia presupporre che si tratti di una tomba bisoma (Delpino 1991, pp. 136-141; Iaia 1999, p. 23). Nel corso del IX secolo a.C., all'interno dei sepolcreti villanoviani, si osserva un uso ricorrente dell'immagine della casa come elemento identitario e simbolico. Tale rappresentazione si manifesta nella forma di urne-capanne (Bartoloni *et al.* 1987), nei coperchi delle custodie litiche e negli elmi fittili conformati a tetto di capanna. Questa iconografia, estensione simbolica dell'identità familiare, è appannaggio di figure maschili, guerrieri e *pater familias*, nella loro qualità di genitori e signori della *domus*, protettori del nucleo familiare e dell'intera comunità.

Fig. 4. Schizzo planimetrico dei pozzetti alle Arcatelle (Tarquinia) (da Iaia 1999).

Tralasciando l'esame della consistenza delle diverse necropoli che necessariamente riflette una diversa organizzazione dei nuclei abitativi della comunità protostorica di Tarquinia e un progressivo abbandono dei villaggi minori composti da poche famiglie verso una coesione più ampia di diversi lignaggi che riconoscevano probabilmente un antenato comune, lo sviluppo differenziato e il livello più elevato di investimento funerario di alcune di esse (ad esempio Arcatelle) potrebbero non essere fenomeni casuali, ma piuttosto riflettere dinamiche di progressiva differenziazione tra gruppi familiari o lignaggi. Tali processi, già attivi nella fase iniziale del Primo Ferro, sembrano preludere alla piena affermazione delle disuguaglianze sociali e alla strutturazione gerarchica che caratterizzerà le fasi più avanzate dello stesso periodo.

Per le necropoli villanoviane di Veio possediamo, fortunatamente, le planimetrie dettagliate e, almeno per le incinerazioni, un numero cospicuo di dati biologici. Delle circa 170 tombe a cremazione da Grotta Gramiccia, abbiamo a disposizione le analisi osteologiche per almeno 150³⁰. Per la vicina Casale del Fosso abbiamo una decina di analisi per lo più dedicate a tombe infantili³¹, mentre per Quattro Fontanili alcuni risultati sono già editi³².

³⁰ Sono, purtroppo, completamente perdute le ossa delle inumazioni, trovate già in condizioni pessime al momento della scoperta, a causa dell'acidità del terreno tufaceo.

³¹ Predan 2025.

³² Tabolli 2018, pp. 74-75 con bibl. prec.

Lo sviluppo planimetrico di tipo radiale o semiradiale delle necropoli indica una modalità di occupazione “diffusa” di uno stesso areale funerario, all’interno del quale si delineano raggruppamenti tombali distinti a loro volta composti da diversi micro-raggruppamenti (Fig. 5). Tali aggregati appaiono strutturati secondo logiche interne, verosimilmente riconducibili a unità familiari estese³³.

Fig. 5. Planimetria delle principali necropoli dell’età del Ferro a Veio con possibili macro-raggruppamenti: Grotta Gramiccia (elab. A. Piergrossi, J. Tabolli); Casale del Fosso (da Predan 2025); Quattro Fontanili (da Pacciarelli 2001).

A Grotta Gramiccia - la necropoli veiente più rappresentativa per le prime fasi del Ferro I - non si rileva mai un abbandono sistematico delle aree originarie di sepoltura. Al contrario, si osservano fenomeni di sovrapposizione e disturbo, talvolta anche molto invasivi, che testimoniano una persistenza d’uso non riscontrata nei contesti

³³ Buranelli 1981; Pacciarelli 2001, pp. 271-273; Piergrossi - Tabolli 2018.

tarquiniesi esaminati: l'occupazione protratta e stratificata, riferibile a più generazioni e, con ogni probabilità, a interi clan, si sviluppa in un arco cronologico di almeno due secoli.

La formazione dei *cluster* familiari sembra originarsi attorno a una sepoltura in pozzetto maschile o a una coppia, come nel caso della tomba 147, che accoglieva un uomo e una donna adulti, attorno alla quale si dispongono a raggera altri pozzetti, tombe con custodia di tufo e, più tardi, tombe a fossa, sia di adulti che di infanti (Fig. 6a).

A Veio, è molto frequente il fenomeno delle deposizioni plurime nello stesso o, più raramente, in due cinerari separati³⁴: si tratta soprattutto di coppie³⁵ o di un adulto - sia uomo che donna - con uno o due bambini, sia adulti dello stesso sesso³⁶. Emblematico il caso dei cinerari delle sepolture 767 e 768, collocati nella stessa cavità, contenenti un maschio adulto (35-50) con un infante (1-6 anni) e una donna 32-38 anni (Fig. 6b) o quello simile della tomba 60 (Fig. 6c).

Nel corso dell'VIII secolo a.C., i nuclei preesistenti si ampliano, ma al contempo si formano nuovi aggregati sempre, con conseguente riduzione delle distanze originarie tra un complesso e l'altro. Le unità familiari crescono su sé stesse, spesso riconoscibili da scelte comuni di riti e materiali³⁷. È plausibile che la loro organizzazione vada mutando attraverso forme di aggregazione differenziata di persone in presumibile subordinazione economica e sociale o per l'inclusione di elementi allogeni³⁸.

A Quattro Fontanili alcuni gruppi - in controtendenza con il costume prevalente - preferiscono l'incinerazione, altri l'inumazione: la famiglia legata al capo guerriero Z15A, che nella seconda metà dell'VIII secolo si posiziona in una zona di più antica utilizzazione, predilige il rito avito dell'incinerazione; mentre quella legata alla prestigiosa tomba AA1, leggermente precedente, utilizza un rituale misto: intorno ad essa, collocata in posizione isolata, si dispongono dieci incinerazione maschili e nove

³⁴ A Grotta Gramiccia, solo tra le incinerazioni, sono certi almeno 25 casi, pari al 15% ca.

³⁵ Limitatamente alla documentazione di Villa Bruschi Falgari, tale fenomeno a Tarquinia ha una bassissima incidenza: su sei casi di tombe bisomi (il 2,5%), solo due contenevano due adulti di sesso diverso (Vargiu *et al.* 2015, p. 176).

³⁶ Piuttosto che una morte simultanea, è decisamente più ragionevole pensare alla riapertura della deposizione o alla conservazione dei resti fino al ricongiungimento dei familiari. Mi sento di escludere l'ipotesi del sacrificio della coniuge alla morte del marito, prospettata tempo addietro da R. Peroni (Peroni 1981, pp. 300-303): innanzitutto questo non spiegherebbe la compresenza di adulti maschi con giovani fanciulli e/o infanti; ma soprattutto, in assenza di altra documentazione storica affidabile, si tratta di un sistema praticamente sconosciuto nell'area mediterranea, salvo alcuni casi specifici, e in buona sostanza contro il buon senso sociale: il gruppo non si priva dei suoi membri senza ragione.

³⁷ Ovviamente, la condivisione di pratiche rituali e l'associazione di specifici oggetti funerari a determinati individui o gruppi non implicano necessariamente l'esistenza di legami familiari.

³⁸ Torelli 1990, p. 55.

Fig. 6. a) tomba 147 (planimetria L. Giammiti, corredo rilievo J. Tabolli); b) tombe 767 e 768 (pianta elaborazione A. Piergrossi, J. Tabolli, corredo J. Tabolli); c) tomba 60 (rilievo L. Giammiti).

inumazione femminili. A Casale del Fosso, in un'area distante dal resto delle sepolture, le due tombe principesche 871 e 872 appartengono ad un gruppo di inumatori.

Questo scenario composito e dinamico rende complessa una valutazione precisa della consistenza numerica e strutturale dei gruppi familiari. Solo un approccio integrato - che combini l'analisi spaziale e cronologica delle sepolture con indagini antropologiche e genetiche - potrà chiarire le modalità di aggregazione sociale e i legami tra gli individui sepolti, restituendo una fisionomia più definita delle 'famiglie' della comunità.

Parallelamente, altri fenomeni e linguaggi contribuiscono a definire la famiglia come nucleo affettivo e relazionale. È il caso delle scene figurate sulle urne biconiche villanoviane, in cui ricorre frequentemente la rappresentazione di due figure sedute³⁹ (Fig. 7a), tradotta plasticamente nell'*askos* da Monterozzi (Fig. 7b). Interpretate come scene di banchetto o di conversazione, la destinazione funeraria spinge a riconoscerci piuttosto una scena di commiato fra il defunto e il congiunto più caro, evocando il

Fig. 7. a) Figure sedute incise sopra l'ansa dei cinerari tarquiniesi (IX sec. a.C.) da Donati 2005; b) Tarquinia, *askos* dalla necropoli di Monterozzi (metà VIII sec. a.C.) (Wikimedia commons); c) Chiusi, coperchio di cinerario dalla necropoli di Poggio Renzo (VIII sec. a.C.) da Venezia 2000-2001.

³⁹ Donati 2005; Delpino 2009.

legame perdurante, analogamente al gesto della *dextrarum iunctio* davanti a una porta nelle raffigurazioni funerarie di età ellenistica.

Allo stesso momento si riferisce forse anche la rappresentazione sul noto coperchio di un cinerario da Chiusi dell'VIII secolo, in cui le due figure, identificabili per la differente acconciatura come un uomo e una donna, sono rappresentati nell'atto di abbracciarsi (Fig. 7c). Va ricordato però che la necropoli di Poggio Renzo da cui proviene il coperchio, secondo i resoconti ottocenteschi, presentava pozzetti disposti con ordine su tre file a distanza regolare le une dalle altre, senza cesure topografiche o raggruppamenti specifici legati a logiche familiari⁴⁰.

Con lo scopo di perpetuare fisicamente un intreccio affettivo può essere inteso il fenomeno della deposizione di oggetti maschili in tombe femminili⁴¹. Tali gesti possono essere letti come manifestazioni materiali del ricordo e dell'affetto del coniuge o di altro familiare superstite, finalizzati alla perpetuazione postuma di relazioni intime e ruoli, a dispetto della differenziazione di genere generalmente osservata nei corredi.

In una prospettiva di lunga durata, anche la conservazione di particolari manufatti appartenenti a generazioni precedenti - i cosiddetti *heirlooms* di carattere biografico-genealogico - suggerisce la volontà di rafforzare e sottolineare le tradizioni familiari⁴², contribuendo alla costruzione di una memoria genealogica. Nella tomba 68 di Selciatello del Primo Ferro, ad esempio, è conservata una fibula ad arco ritorto databile al Bronzo finale⁴³, come la fibula ad arco serpeggiante nella tomba di Veio-Quattro Fontanili S1 α , ascrivibile alla seconda fase veiente⁴⁴. Analogo significato può essere attribuito al rasoio Benacci nella tomba a ziro di Fonte dell'Aia a Chiusi⁴⁵, così come agli oggetti più antichi presenti nella Tomba del Tridente a Vetulonia⁴⁶, entrambi contesti dell'Orientalizzante antico.

Tali pratiche riflettono una volontà collettiva di conservare e tramandare elementi di valore identitario, radicati nella biografia familiare e nella memoria degli antenati.

Nel loro insieme, questi elementi testimoniano come la famiglia - nelle sue molteplici declinazioni: patriarcale, coniugale, genealogica e affettiva - costituisca il fulcro ideologico e simbolico delle pratiche funerarie villanoviane. Attraverso immagini, oggetti e organizzazione dello spazio, la memoria familiare viene performata e trasmessa, contribuendo alla costruzione sociale dell'identità e alla legittimazione delle gerarchie all'interno delle comunità protourbane.

⁴⁰ Bettini 2021, p. 291.

⁴¹ Toms 1998.

⁴² Berardinetti Insam 1990, p. 7.

⁴³ Hencken 1968, p. 227, fig. 205 a.

⁴⁴ *Quattro Fontanili* 1972, p. 344, fig. 101.

⁴⁵ Minetti 2004, p. 364.

⁴⁶ Cygielmann - Pagnini 2006, p. 159.

3. VILLAGGI E CAPANNE

L'abitato del Calvario, ai Monterozzi, costituisce uno dei pochi insediamenti di significativa estensione nell'Etruria meridionale per questo periodo⁴⁷. Gli scavi hanno portato alla luce 25 capanne, distribuite su un'area di quasi 3 ha, con una disposizione irregolare piuttosto rada. Questo assetto comprende almeno quattro capanne di forma ovale, con superfici comprese tra i 60 e i 120 mq, accanto a strutture rettangolari più piccole (25/500 mq), consistenti in una sola stanza⁴⁸. La lettura delle strutture è ampiamente compromessa sia per la mancata riconoscibilità dei piani di vita, sia per la scarsità di reperti nelle stratigrafie intatte e lascia adito a diverse linee interpretative.

Un recente riesame delle capanne ovali⁴⁹, che Linington interpretò come stalle o granai di servizio per le abitazioni rettangolari, ha individuato una suddivisione interna che separava l'area absidata di fondo, probabilmente destinata allo stoccaggio di derrate o forse al talamo, dal resto della struttura divisa in tre navate per la presenza di buche di palo interne. In questa area si svolgevano le attività quotidiane e, almeno per la struttura più grande, momenti di aggregazione collettiva, quali riunioni, pasti comuni o cerimonie di carattere pubblico. Se si accoglie l'ipotesi di una funzione di servizio per le capanne rettangolari, il quadro che emerge è quello di una comunità di modeste dimensioni, costituita da poche famiglie che condividono spazi aperti comuni e strutture ausiliare funzionali alla sussistenza, alla produzione e alla conservazione di beni⁵⁰.

Qualora invece si ipotizzasse una destinazione abitativa per la maggior parte delle strutture, si potrebbe interpretare la variabilità dimensionale in termini di differenziazione socio-economica⁵¹ già operante in questa fase, come suggerito anche dalla documentazione funeraria: le grandi capanne ovali avrebbero ospitato i gruppi familiari preminenti, prevedendo la convivenza di più nuclei connessi - una sorta di "famiglia allargata" comprendente un capostipite, uno o più discendenti maschi e le rispettive famiglie -, in una dimensione in cui la concezione di privacy si configura in

⁴⁷ Non rientrano nel tema le strutture capannicole individuate presso l'Ara della Regina che sembrano aver più una valenza cultuale, di servizio all'area sacra.

⁴⁸ Linington - Delpino - Pallottino 1979; Linington 1982.

⁴⁹ Piazzi 2016; Bagnasco Gianni - Marzullo - Piazzi 2021.

⁵⁰ Strutture vicine e diversamente utilizzate sembrano anche quelle nella zona K dell'insediamento di Acquarossa scavato dall'Istituto Svedese alla fine degli anni '60. Le strutture maggiori A e D, anche se di pianta diversa (una circolare, l'altra oblunga) sono state interpretate, sia per misure che per materiali, come abitazioni relative a due famiglie diverse, mentre le altre di dimensioni minori erano presumibilmente stalle, magazzini, granai, fornaci, depositi o luoghi sacri. Il complesso risale alla seconda metà dell'VIII secolo, quindi ca. un secolo dopo l'abitato del Calvario (Rystedt 2001).

⁵¹ Ma si potrebbe anche immaginare che la dimensione dello spazio abitativo dipendesse semplicemente dal numero di abitanti in un regime comunitario non legato ad una rilevanza sociale.

Fig. 8. Planimetria del villaggio del Calvario (rielab. da Pacciarelli 2001) e ricostruzione ad opera di Marcello Bellisario.

modo radicalmente diverso rispetto ai modelli moderni⁵². Le capanne rettangolari minori potrebbero essere state destinate a famiglie nucleari o di rango inferiore associate e/o dipendenti da quelle principali.

F. Delpino e G. Colonna⁵³ hanno proposto, invece, una ipotetica priorità cronologica delle grandi capanne ovali, morfologicamente affini a quelle del Bronzo finale. In tal caso dovremmo supporre una sorta di evoluzione strutturale parallela delle modalità insediative e delle dinamiche socio-familiari: le famiglie allargate nel tempo si frammentano in nuclei minori, infittendo il tessuto insediativo.

Per quanto riguarda Veio, nonostante i frequenti rinvenimenti di strutture capannicole in vari settori del pianoro⁵⁴, l'assenza di un abitato scavato estensivamente impedisce considerazioni più mirate rispetto al tema in oggetto. A partire dal IX secolo si osserva sul piccolo promontorio di Piazza d'Armi, la sistemazione di una tomba a fossa di un individuo maschio di 35 anni circa, priva di corredo, protetta da una piccola costruzione absidata e monumentalizzata da una capanna funeraria. La tomba verrà rispettata e onorata per lungo tempo, come dimostrano i rifacimenti della cappella funeraria e le diverse attività cultuali espletate per più di due secoli nell'area aperta circostante. Il culto dell'avo-divinità, futuro antenato, che origina nel tempo un complesso articolato⁵⁵, nasce in una dimensione domestica e familiare, quella del primo villaggio di capanne, inizialmente come riferimento di un solo lignaggio, poi, con la strutturazione delle pratiche religiose in specifiche componenti della vita sociale, oggetto di devozione dell'intera comunità⁵⁶.

4. CONCLUSIONI

Riassumendo, i dati archeologici analizzati, pur seguendo linee generali comuni, non delineano schemi fissi, variando nel tempo e prestandosi a interpretazioni non sempre univoche. Tuttavia, emerge chiaramente che la famiglia rappresenta la prima e fondamentale unità di aggregazione sociale, struttura fondamentale per

⁵² Il concetto di *privacy* nelle società antiche che sembrano assumere comportamenti e sviluppare istituzioni in una dimensione collettiva e pubblica, direi politica, lascia poco spazio a quella privata.

⁵³ Colonna 1986, p. 390. Vedi anche Linington 1982, p. 252.

⁵⁴ Da ultima v. Piergrosi 2022, pp. 154-155.

⁵⁵ Nel corso dell'avanzato VIII secolo a.C., a Piazza d'Armi viene realizzata, accanto alla cappella funeraria, una grande capanna rettangolare, una abitazione preminente a carattere aristocratico, cui segue nella seconda metà del VII una nuova fase edilizia in tufo decorata con terrecotte che alludono al culto degli antenati. Appare anche l'*oikos* che è stato reinterpretato come edificio di rango di natura politico-istituzionale (Acconcia - Piergrosi 2004, p. 49; Neri - Pitzalis 2021, p. 272) e che insieme al resto del complesso identifica il centro del potere politico regale.

⁵⁶ Sarei incline a vedere nel giovanetto sepolto ca. un secolo dopo nei pressi, un nobile discendente legato alla medesima famiglia che rinforza la sua posizione all'interno del gruppo sociale lì stanziato.

la conservazione della specie e la convivenza sociale, luogo di cooperazione che assicura la sopravvivenza, unità base della produzione e del consumo dei beni, oltre che della trasmissione di privilegi e della proprietà.

La società etrusca dell'età del Ferro si fonda sulla cellula primaria della famiglia nucleare costituita da un padre, una madre e la loro prole, delineata in pieno diciannovesimo secolo, per vie parallele e per larghi tratti diverse, da vari studiosi (J. Bachofen, H. Sumner Maine, L. Henry Morgan). Tuttavia, bisogna considerare che, in una società basata sui legami di parentela, il gruppo domestico si configura come una struttura più estesa e più complessa di quanto lo sia nelle culture industriali. I modi di costruire famiglie possono includere pratiche come l'adozione, l'allattamento, l'ospitalità, la co-abitazione per un dato periodo di tempo. Studi etnografici condotti su popolazioni tradizionali e 'indigene' evidenziano, infatti, che i bambini vengono spesso cresciuti e assegnati a strutture sociali che non rispecchiano la forma familiare nucleare. L'inclusione nei gruppi di base varia in funzione delle pratiche locali, e vanno dalla raccolta del cibo alla sua condivisione, dal rapporto con la terra lavorata allo scambio di beni, sino a pratiche rituali e simboliche tese a istituire *ex novo* legami relazionali tra congiunti. Alla luce di ciò, è metodologicamente prudente non assumere la famiglia come categoria ontologica data, ma piuttosto come costruito dinamico, soggetto a variazioni culturali e storiche. L'eco di un modello familiare flessibile e collettivo è forse nelle fonti che insistono su una condivisione dell'allevamento dei figli all'interno della società etrusca.

La documentazione presentata sembra indicare che dall'unione della coppia e dall'accento sulla discendenza diretta, in tempi brevi si giunge ad una stratificazione progressiva che include sempre più elementi fino alla costituzione dei veri e propri clan gentilizi che troveranno piena espressione nella fase orientalizzante. Per questo orizzonte cronologico si rende necessario ipotizzare la presenza di forme di aggregazione sociale che vadano oltre il paradigma della famiglia nucleare: modelli che includano legami rituali, rapporti di dipendenza servile (anche domestica), concubinato, pluralità di *status* giuridici interno all'*oikos*. In questo senso, il concetto di 'casa' o unità domestica non dovrebbe essere interpretato in senso stretto come riflesso di strutture biologiche o giuridiche, ma piuttosto come luogo di interazione sociale e produzione simbolica, in cui si articolano e si negoziano ruoli, appartenenze e identità. Tali dinamiche emergono in modo particolare nella topografia dei sepolcreti, nella ripartizione dei corredi e nell'evidenza di pratiche rituali condivise, che suggeriscono configurazioni familiari aperte e articolate.

Nulla possiamo dire riguardo la presenza di schiavi e/o servi a questa quota cronologica: è stato ipotizzato che a partire dal VII-VI secolo a.C. - con l'apice della cd. pirateria etrusca - stranieri fatti prigionieri potessero essere impiegati nelle miniere e in altre attività belliche e produttive legate alla gestione della casa o, meglio,

delle *gentes* dominanti⁵⁷, ma pare difficile retrodatare questo fenomeno. Certamente però è altamente probabile la presenza di elementi subalterni affiliati all'interno della famiglia che aiutavano nei lavori domestici, nell'artigianato e nell'agricoltura, specialmente a partire da una fase avanzata della prima età del Ferro.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Acconcia - Piergrossi 2004: V. Acconcia, A. Piergrossi, *Veio, Piazza d'Armi. L'edificio a oikos e la sua decorazione*, in *Scavo nello scavo. Gli Etruschi non visti*, catalogo della mostra (Viterbo, 2004), a cura di A.M. Moretti Sgubini, Roma 2004, pp. 45-57.
- Allison 1999: *The Archaeology of Household Activities*, ed. P.M. Allison, London 1999.
- Amann 1998 (2001): P. Amann, *Die Tomba del Barone. Überlegungen zu einem neuen ikonologischen Verständnis*, in *SEtr* 64, 1998 (2001), pp. 71-93.
- Amann 2006: P. Amann, *Verwandtschaft, Familie und Heirat in Etrurien. Überlegungen zu Terminologie und Struktur*, in *Italo-Tusco-Romana. Festschrift für Luciana Aigner-Foresti*, hrsg. P. Amann, M. Pedrazzi, H. Taeuber, Wien 2006, pp. 1-12.
- Amann 2010: P. Amann, *Wer wohnt im Haus? Familienstruktur und Hausarchitektur als sich ergänzende Forschungsbereiche*, in *Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser*, hrsg. M. Bentz, C. Reusser, Wiesbaden 2010, pp. 29-42.
- Amann 2016: P. Amann, *L'immagine della coppia nella pittura tombale arcaica dell'Etruria*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 43-62.
- Amann 2019: P. Amann, *Women and Votive Inscriptions in Etruscan Epigraphy*, in *EtrSt* 22, 2019, pp. 39-64.
- Amann - Da Vela - Krämer 2022: *Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern, Akten des 18. Treffens der Arbeitsgemeinschaft Etrusker & Italiker* (Wien, 2020), hrsg. P. Amann, R. Da Vela, R.P. Krämer, (Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online, 4), Wien 2022 ([doi: 10.25365/wbagon-2022-4-0](https://doi.org/10.25365/wbagon-2022-4-0)).
- Andreau - Bruhns 1990: *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986*, éd. J. Andreau, H. Bruhns, (Publications de l'École française de Rome, 129), Rome 1990.
- Ault - Nevelt 2005: *Ancient Greek Houses and Households. Chronological, Regional, and Social Diversity*, ed. B.A. Ault, L.C. Nevelt, Philadelphia 2005.
- Bagnasco Gianni - Marzullo - Piazzì 2021: G. Bagnasco Gianni, M. Marzullo, C. Piazzì, *Tarquinia. Themes of Urbanization on the Civita and the Monterozzi Plateaus*, in *Making Cities. Economies of Production and Urbanization in Mediterranean Europe, 1000-500 BC*, ed. M. Gleba, B. Marín-Aguilera, B. Dimova, Cambridge 2021, pp. 177-193.

⁵⁷ Frankfort 1959; Torelli 1976.

- Bartoloni 1988: G. Bartoloni, *A Few Comments on the Social Position of Women in the Proto-Historic Coastal Area of Western Italy Made on the Basis of a Study of Funerary Goods*, in *Rivista di Antropologia* 66, 1988, pp. 317- 336.
- Bartoloni *et al.* 1987: G. Bartoloni, F. Buranelli, V. D’Atri, A. De Santis, *Le urne a capanna rinvenute in Italia*, Roma 1987.
- Bartoloni - Pitzalis 2016 a: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Etruscan Marriage*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 810-819.
- Bartoloni - Pitzalis 2016 b: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Women of the Princely Families in Etruria*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 820-829.
- Benelli 2018: E. Benelli, *La società etrusca. Il contributo dell’epigrafia*, in *Beiträge zur Sozialgeschichte der Etrusker*, Akten der internationalen Tagung (Wien, 2016), hrsg. L. Aigner-Foresti, P. Amann, Wien 2018, pp. 219-226.
- Berardinetti Insam 1990: A. Berardinetti Insam, *La fase iniziale della necropoli villanoviana di Quattro Fontanili. Rapporti con le comunità limitrofe*, in *DialA* s. 3, VIII, 1990, pp. 5-28.
- Bettini 2021: M.C. Bettini, *Chiusi villanoviana*, Roma 2021.
- Blanton 1994: R. Blanton, *Houses and Households. A Comparative Study*, New York 1994.
- Bodel, Olyan 2008: *Household and Family Religion in Antiquity*, ed. J. Bodel, S.M. Olyan, Oxford 2008.
- Bonfante 1973: L. Bonfante, *Etruscan Women. A Question of Interpretation*, in *Archaeology* 26, 4, 1973, pp. 91-101.
- Bonfante 2004: L. Bonfante, *Etruscan Couples and Their Aristocratic Society*, in *Reflections of Women in Antiquity*, ed. H.P. Foley, Abingdon 2004, pp. 323-342.
- Bonfante 2016: L. Bonfante, *Motherhood in Etruria*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 781-796.
- Budin - MacIntosh Turfa 2016: *Women in Antiquity. Real Women Across the Ancient World*, ed. S.L. Budin, J. MacIntosh Turfa, London-New York 2016.
- Buranelli 1981: F. Buranelli, *Proposta di interpretazione dello sviluppo topografico della necropoli di Casale del Fosso a Veio*, in Peroni 1981, pp. 19-45.
- Buranelli 1983: F. Buranelli, *La necropoli villanoviana ‘Le Rose’ di Tarquinia*, (QuadAEI, 6), Roma 1983.
- Capogrossi Colognesi 2010: L. Capogrossi Colognesi, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *MEFRA* 122, 2010, pp. 147-174.
- Cataldi Dini 2001: M. Cataldi Dini, *Lo scavo “dell’alluvione”*, in *Tarquinia etrusca. Una nuova storia*, catalogo della mostra (Tarquinia, 2001), a cura di A.M. Moretti Sgubini, Roma 2001, pp. 95-99.
- Colonna 1986: G. Colonna, *Urbanistica e architettura*, in AA.VV., *Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi*, Milano 1986, pp. 371-530.
- Cox 1998: C.A. Cox, *Household Interests. Property, Marriage Strategies, and Family Dynamics in Ancient Athens*, Princeton 1998.
- Cuozzo 1996: M. Cuozzo, *Prospettive teoriche e metodologiche nell’interpretazione delle necropoli*.

- La Post-Processual Archaeology*, in *AION* 3, 1996, pp. 1-37.
- Cygielman - Pagnini 2006: M. Cygielman, L. Pagnini, *La Tomba del Tridente*, Pisa-Roma 2006.
- d'Agostino 1993: B. d'Agostino, *La donna in Etruria*, in *Maschile/Femminile. Generi e ruoli nelle culture antiche*, a cura di M. Bettini, Bari 1993, pp. 61-74.
- Deliège 2008: R. Deliège, *Antropologia della famiglia e della parentela*, Città di Castello 2008.
- Dixon 1992: S. Dixon, *The Roman Family*, Baltimore 1992.
- Dolfini 2013: A. Dolfini, *The Gendered House. Exploring Domestic Space in Later Italian Prehistory*, in *JMedA* 26.2, 2013, pp. 131-157.
- Donati 2005: L. Donati, *La coppia di figure sedute incise sui cinerari biconici. Gli esempi di Tarquinia*, in *Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci*, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Roma, Veio, Cerveteri/Pyrgi, Tarquinia, Tuscania, Vulci, Viterbo, 2001), Pisa-Roma 2005, pp. 371-382.
- Edlund Berry 2016: I.E.M. Edlund Berry, *To Give and to Receive. The Role of Women in Etruscan Sanctuaries*, in Budin - MacIntosh Turfa 2016, pp. 830-843.
- Ensor 2013: B.E. Ensor, *The Archaeology of Kinship. Advancing Interpretation and Contributions to Theory*, Tucson 2013.
- Floridi 2020 (2021): F. Floridi, *Per una nuova lettura dell'apparato iconografico del carrello di Bisenzio*, in *StEtr* 83, 2020 (2021), pp. 3-29.
- Franciosi 1999: G. Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli 1999⁶.
- Franciosi 2003: G. Franciosi, *La famiglia romana. Società e diritto*, Torino 2003.
- Frankfort 1959: T. Frankfort, *Les classes serviles en Étrurie*, in *Latomus* 18, 1959, pp. 3-22.
- Gardner 1998: J.F. Gardner, *Family and "Familia" in Roman Law and Life*, Oxford 1998.
- George 2004: *The Roman Family in the Empire. Rome, Italy, and Beyond*, ed. M. George, Oxford 2004.
- Ghirardini 1882: G. Ghirardini, *Corneto-Tarquinia*, in *NSc* 1882, pp. 136-215.
- Glowacki - Vogeikoff-Brogan 2011: ΣΤΕΓΑ. *The Archaeology of Houses and Households in Ancient Crete*, ed. K.T. Glowacki, N. Vogeikoff-Brogan, (*Hesperia* Suppl., 44), Princeton 2011.
- Govi 2021: *Birth. Archeologia dell'infanzia nell'Italia preromana*, a cura di E. Govi, Bologna 2021.
- Haack 2016: M.-L. Haack, "Les sarcophages des Époux". *La femme, le banquet et la mort chez les Étrusques*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 11-13 (mis en ligne le 01 octobre 2019); <https://doi.org/10.4000/anabases.5821>.
- Haack 2017: M.-L. Haack, *La famille chez les Étrusques*, in *Famille et société dans le monde grec, en Italie et à Rome du Ve au IIe siècle avant J.-C.*, éd. J. Wilgaux, V. Dasen, J.-B. Bonnard, Toulouse 2017, pp. 179-192.
- Haack 2021: M.-L. Haack, *La famille et le couple chez les Étrusques*, in M.-L. Haack, *À la découverte des Étrusques*, Paris 2021, pp. 40-57.
- Hammel - Laslett 1974: E.A. Hammel, P. Laslett, *Comparing Household Structure over Time and between Cultures*, in *Comparative Studies in Society and History* 16, 1974, pp. 73-109.

- Harlow - Laurence 2010: *A Cultural History of Childhood and Family in Antiquity*, ed. M. Harlow, R. Laurence, Oxford-New York 2010.
- Harlow - Lovén 2012: *Families in the Roman and Late Antique World*, ed. M. Harlow, L.L. Lovén, (The Family in Antiquity, 2), London 2012.
- Harrison 1968: A.R.W. Harrison, *The Law of Athens. The Family and Property*, Oxford 1968.
- Helbig 1882: W. Helbig, *Scavi di Corneto*, in *BullInst* 1882, pp. 10-22, 40-47, 161-176, 209-216.
- Hendon 1996: J.A. Hendon, *Archaeological Approaches to the Organization of Domestic Labor. Household Practice and Domestic Relations*, in *Annual Review of Anthropology* 25, 1996, pp. 45-61.
- Heubner - Nathan 2016: *Mediterranean Families in Antiquity. Households, Extended Families, and Domestic Space*, ed. R. Heubner, G. Nathan, Chichester 2016.
- Heurgon 1961: J. Heurgon, *Valeurs féminines et masculines dans la civilisation étrusque*, in *MEFRA* 73, 1961, pp. 139-160.
- Hopkins 1980: K. Hopkins, *Brother-Sister Marriage in Roman Egypt*, in *Comparative Studies in Society and History* 22 (3), 1980, pp. 303-354.
- Iaia 1999: C. Iaia, *Simbolismo funerario e ideologia alle origini di una civiltà urbana. Forme rituali nelle sepolture "villanoviane" a Tarquinia e Vulci e nel loro entroterra*, (Grandi contesti e problemi della Protostoria Italiana, 3), Firenze 1999.
- Kent 1990: *Domestic Architecture and the Use of Space*, ed. S. Kent, Cambridge 1990.
- Kruszyńska 2020: A.M. Kruszyńska, *Spartan Wives, Mothers, Grandmothers and Daughters. Marriage and the Family in Ancient Sparta from the Women's Point of View*, in *Studies on Ancient Sparta*, ed. R. Kulesza, N. Sekunda, (Monograph series Akanthina, 14), Gdańsk 2020, pp. 101-128.
- Lacey 1968: W.K. Lacey, *The Family in Classical Greece*, London 1968.
- Laslett 1970: P. Laslett, *The Comparative History of Household and Family*, in *Journal of Social History* 4, 1970, pp. 75-87.
- Laslett - Wall 1972: *Household and Family in Past Time*, ed. P. Laslett, R. Wall, Cambridge 1972.
- Laurence - Strömberg 2012: *Families in the Graeco-Roman World*, ed. R. Laurence, A. Strömberg, (The Family in Antiquity, 1), New York 2012.
- Leisner - Erdtmann 2015: *Ad familiares. Familie und Verwandtschaft in der griechisch-römischen Antike*, hrsg. N. Leisner, J. Erdtmann, (*Hephaistos* 31, 2014), Münster 2015.
- Lévi-Strauss 1949: C. Lévi-Strauss, *Les structures élémentaires de la parenté*, Paris 1949.
- Linington 1982: R.E. Linington, *Il villaggio protostorico nella località Calvario sui Monterozzi a Tarquinia*, in *Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller. I, Preistoria e protostoria*, Como 1982, pp. 245-256.
- Linington - Delpino - Pallottino 1979: R.E. Linington, F. Delpino, M. Pallottino, *Alle origini di Tarquinia. Scoperta di un abitato villanoviano sui Monterozzi*, in *StEtr* 46, 1979, pp. 3-23.
- Liseno 2007: A. Liseno, *Dalla capanna alla casa. Dinamiche di trasformazione nell'Italia sud-orientale (VIII-V secolo a.C.)*, Bari 2007.

- Maggiani 2019 (2020): A. Maggiani, Papals, nefts, prumts. *Termini di parentela in etrusco. Due nuove proposte di lettura*, in *StEtr* 82, 2019 (2020), pp. 145-167.
- Magnani 2016: L. Magnani, *La femme étrusque et son époux à travers l'épigraphie*, in *Anabases* 24, 2016, pp. 63-75.
- Mazarakis Ainian 1997: A. Mazarakis Ainian, *From Ruler's Dwelling to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Age Greece (1100-700 B.C.)*, (Studies in Mediterranean Archaeology, 121), Jonsered 1997.
- Minetti 2004: A. Minetti, *L'Orientalizzante a Chiusi e nel suo territorio*, Roma 2004.
- Neri - Pitzalis 2021: S. Neri, F. Pitzalis, *Osservazioni conclusive*, in *L'abitato etrusco di Veio. III.1. Ricerche dell'Università di Roma La Sapienza. Il complesso residenziale: la stratigrafia*, a cura di G. Bartoloni, S. Neri, F. Pitzalis, Roma 2021, pp. 270-282.
- Nevett 1999: L. Nevett, *House and Society in the Ancient Greek World*, Cambridge 1999.
- Nielsen 1989: M. Nielsen, *Women and Family in a Changing Society. A Quantitative Approach to Late Etruscan Burials*, in *AnalRom* 17-18, 1989, pp. 53-98.
- Nielsen 2022: M. Nielsen, *Binding Etruria Together Through Marriage Alliances. La donna è mobile*, in *ActaHyp* 16, 2022, pp. 327-350.
- Pacciarelli 2001: M. Pacciarelli, *Dal villaggio alla città. La svolta protourbana del 1000 a. C. nell'Italia tirrenica*, (Grandi contesti e problemi della Protostoria Italiana, 4), Firenze 2001.
- Parker Pearson - Richard 1994: *Architecture and Order. Approaches to Social Space*, ed. M. Parker Pearson, C. Richards, London-New York 1994.
- Patterson 1998: C.B. Patterson, *The Family in Greek History*, Cambridge Mass. 1998.
- Patterson 2021: C.B. Patterson, *The Athenian Family*, in AA.VV., *The Cambridge Companion to Ancient Athens*, Cambridge 2021, pp. 173-187.
- Peroni 1981: R. Peroni, *Usi funerari e forme di organizzazione sociale nell'età del Ferro*, in *Necropoli e usi funerari nell'età del Ferro*, a cura di R. Peroni, Roma 1981, pp. 293-303.
- Piazzi 2016: C. Piazzi, *Considerazioni sulle strutture in abitato di epoca villanoviana in Etruria, con particolare riferimento all'abitato del Calvario-Monterozzi di Tarquinia*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 43-72.
- Piergrossi 2022: A. Piergrossi, *La nascita di Veio alla luce dei recenti rinvenimenti*, in *Tra Protostoria e Storia. L'Etruria nel cuore del Mediterraneo. Scritti in onore di Filippo Delpino per il suo 80° compleanno*, a cura di A. Piergrossi, A. Babbi, M. Cultraro, (*Mediterranea*, Suppl. 2), Roma 2022, pp. 151-169.
- Piergrossi - Tabolli 2018: A. Piergrossi, J. Tabolli, *Paesaggi funerari a Veio. Spaziando nella necropoli di Grotta Gramiccia agli inizi dell'età del Ferro*, in *Le vite degli altri. Ideologia funeraria in Italia centrale tra l'età del Ferro e l'Orientalizzante*, *Giornata di Studio in onore di Luciana Drago Troccoli*, (Roma, 2017), a cura di M.P. Baglione, G. Bartoloni, C. Carlucci, L.M. Michetti, (*ScAnt*, 24, 2), Roma 2018, pp. 13-29.
- Pitzalis 2011: F. Pitzalis, *La volontà meno apparente. Donne e società nell'Italia centrale tirrenica tra VIII e VII a.C.*, (Studia archaeologica, 181), Roma 2011.
- Pomeroy 1997: S.B. Pomeroy, *The Family in Classical and Hellenistic Greece. Representations and*

- Realities*, Oxford 1997.
- Predan 2025: C. Predan, *La necropoli di Casale del Fosso. Il passaggio dal villanoviano all'Orientalizzante a Veio*, Roma 2025.
- Quattro Fontanili 1972: AA.VV., *Veio (Isola Farnese). Continuazione degli scavi nella necropoli villanoviana in località "Quattro Fontanili"*, in *NSc* 1972, pp. 195-384.
- Rallo 1989: *La donna in Etruria*, a cura di A. Rallo, Roma 1989.
- Rapoport 1969: A. Rapoport, *House Form and Culture*, Engelwood Cliffs 1969.
- Rapoport 1990: A. Rapoport, *The Meaning of the Built Environment*, Tucson 1990.
- Rawson 1986: *The Family in Ancient Rome. New Perspectives*, ed. B. Rawson, Ithaca (N.J.) 1986.
- Rawson 1991: B. Rawson, *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, Oxford 1991.
- Rawson 2010: B. Rawson, *History. Family and Society*, in AA.VV., *The Oxford Handbook of Roman Studies*, Oxford 2010, pp. 610-623.
- Rawson 2011: *A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds*, ed. B. Rawson, Chichester 2011.
- Rawson 2013: B. Rawson, *Marriages, Families, Households*, in AA.VV., *The Cambridge Companion to Ancient Rome*, Cambridge 2013, pp. 93-109.
- Rawson - Weaver 1997: *The Roman Family in Italy. Status, Sentiment, Space*, ed. B. Rawson, P. Weaver, Oxford 1997.
- Rystedt 2001: E. Rystedt, *Huts vis-à-vis Houses. A Note on Acquarossa*, in *From Huts to Houses. Transformations of Ancient Societies. Proceedings of an International Seminar* (Rome, 1997), ed. J.R. Brandt, L. Karlsson, Stockholm 2001, pp. 23-27.
- Sahlins 2011: M. Sahlins, *What Kinship is - and is Not*, Chicago 2011.
- Saller 1994: R.P. Saller, *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1994.
- Samson 1990: *The Social Archaeology of Houses*, ed. R. Samson, Edinburgh 1990.
- Sordi 1981: M. Sordi, *La donna etrusca*, in AA.VV., *Misoginia e maschilismo in Grecia e in Roma. Atti delle ottave giornate filologiche Genovesi* (Genova, 1980), Genova 1981, pp. 49-67.
- Steadman 1996: S.R. Steadman, *Recent Research in the Archaeology of Architecture. Beyond the Foundations*, in *Journal of Archaeological Research* 4, 1996, pp. 51-93.
- Steadman 2015: S.R. Steadman, *Archaeology of Domestic Architecture and the Human Use of Space*, London-New York 2015.
- Tabolli 2018: J. Tabolli, *What to Expect where You are not Expecting. Time and Space for Infants and Child Burials at Veii in the Necropolis of Grotta Gramiccia*, in *From Invisible to Visible. New Methods and Data for the Archaeology of Infant and Child Burials in Pre-Roman Italy and Beyond*, ed. J. Tabolli, (Studies in Mediterranean Archaeology, 149), Nicosia 2018, pp. 71-82.
- Thompson 2006: D.J. Thompson, *The Hellenistic Family*, in AA.VV., *The Cambridge Companion to the Hellenistic World*, Cambridge 2006, pp. 93-112.
- Toms 1998: J. Toms, *The Construction of Gender in Early Iron Age Etruria*, in *Gender and Italian Archaeology. Challenging the Stereotypes*, ed. R.D. Whitehouse, (Accordia Specialist Studies on Italy, 7), London 1998, pp. 157-179.

- Torelli 1976: M. Torelli, *Pour une histoire de l'esclavage en Étrurie*, in *Actes du colloque sur l'esclavage* (Besançon, 1973), Paris 1976, pp. 101-113.
- Torelli 1990: M. Torelli, *Storia degli Etruschi*, Bari 1990.
- Torelli 1997: M. Torelli, *Il rango, il rito e l'immagine. Alle origini della rappresentazione storica romana*, Roma 1997.
- Trucco 2006: F. Trucco, *Considerazioni sul rituale funerario in Etruria meridionale all'inizio dell'età del Ferro alla luce delle nuove ricerche a Tarquinia*, in *La ritualità funeraria tra età del Ferro e Orientalizzante in Italia*, Atti del Convegno (Verucchio, 2002), a cura di P. von Eles, Pisa-Roma 2006, pp. 95-102.
- Trucco 2007: F. Trucco, *Indagini 1998-2004 nella necropoli di Villa Bruschi-Falgari. Un primo bilancio*, in *Archeologia in Etruria meridionale, Atti delle giornate di studio in ricordo di Mario Moretti* (Civita Castellana, 2003), a cura di M. Pandolfini Angeletti, Roma 2007, pp. 183-198.
- Trucco 2008: F. Trucco, *Nuovi dati dalla necropoli delle Rose di Tarquinia. Lo scavo 1998*, in *Paesaggi reali e paesaggi mentali. Ricerche e scavi. Preistoria e Protostoria in Etruria. Ottavo Incontro di Studi* (Valentano-Pitigliano, 2006), a cura di N. Negroni Catacchio, Milano 2008, pp. 671-682.
- Trucco 2021: F. Trucco, *Morti premature in una comunità protourbana a Tarquinia*, in *Govi* 2021, pp. 361-393.
- Trucco et al. 2005: F. Trucco, D. De Angelis, C. Iaia, R. Vargiu, *Nuovi dati sui rituali funerari della prima età del Ferro a Tarquinia*, in *Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci*, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Roma-Veio-Cerveteri/Pyrgi-Tarquinia-Tuscania-Vulci-Viterbo, 2001), Pisa-Roma 2005, pp. 359-369.
- van Heems 2017: G. van Heems, *La famille étrusque, du bon usage des sources*, in *Famille et société. Monde grec, Rome, Étrurie Ve-IIe s.*, éd. C. Wolff, Paris 2017, pp. 103-140.
- Vargiu - Mancinelli - Trucco 2015: R. Vargiu, D. Mancinelli, F. Trucco, *Lo scavo, il recupero e lo studio dei resti cremati. L'integrazione tra antropologia e archeologia. Il caso della necropoli della prima età del Ferro di Villa Bruschi Falgari (Tarquinia)*, in *Immagini di uomini e di donne dalle necropoli villanoviane di Verucchio*, Atti delle giornate di studio dedicate a Renato Peroni (Verucchio, 2011), a cura di P. von Eles, L. Bentini, P. Poli, E. Rodriguez, Firenze 2015, pp. 175-179.
- Venezia 2000-2001: *Gli Etruschi*, catalogo della mostra (Venezia, 2000-2001), a cura di M. Torelli, Milano 2000.
- Wilk - Rathje 1982: R.R. Wilk, W.L. Rathje, *Household Archaeology*, in *American Behavioral Scientist* 25, 1982, pp. 617-639.
- Yanagisako 1979: S.J. Yanagisako, *Family and Household. The Analysis of Domestic Groups*, in *Annual Review of Anthropology* 8, 1979, pp. 161-205.

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ARCHEOLOGICHE DI ETÀ ORIENTALIZZANTE E ARCAICA

Valeria Acconcia

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

Abstract:

During the Orientalizing and Archaic periods, a new model of the extended family emerged, which has been associated in literature with the concept of the Roman-latin *gens*. Funerary evidence, particularly from *élite* burials, provides the primary data for reconstructing a social system grounded in wealth and the alliances between individuals that ensured its preservation and transmission. At the core of this familial structure is the conjugal union between men and women, with some evidence also referred to the presence of children or individuals who had not yet reached puberty or the age of marriage. In contrast, regarding the settlements the presence of individuals and the nature of their interpersonal ties are not as clear as in funerary contexts. Only certain elements -such as the layout, scale, and internal features of domestic structures- may suggest private uses of space, including sexual intimacy or shared activities like playing, working textiles or consuming food.

Keywords: Aristocratic Property, Tumuli, Chamber Tombs, Domestic Architecture, Intimacy.

1. IL PERIODO ORIENTALIZZANTE E L'ETÀ ARCAICA. LA FAMIGLIA ETRUSCA NEL MODELLO GENTILIZIO

Nei periodi orientalizzante e arcaico, il dato apparentemente non controvertibile di un “grado zero” della famiglia etrusca corrispondente all’unione monogamica, patrilineare e funzionale alla procreazione, è archeologicamente riconoscibile per i segmenti sociali che accedono alla sepoltura formale, trasmettendo i propri diritti alla prole. A tale riguardo, va sottolineato che il tema di questo contributo non si esaurisce nell’analisi del ruolo delle donne, degli uomini e dei bambini espresso dai contesti materiali o del rapporto tra strutture domestiche e le attività in esse praticate, e che il paradigma biologico ed emotivo dell’unione a fini procreativi non coincide necessariamente con il concetto di famiglia come costruzione sociale. Si viene così a determinare una varietà di piani interpretativi che può essere affrontata sia tramite un approccio processualista alla lettura di architetture, costumi, stratigrafie e manufatti, sia analizzando gli aspetti legati all’*Agency* degli individui.

La famiglia coniugale, inoltre, non può essere considerata come entità autosufficiente, ma va piuttosto inquadrata nel modello organizzativo “gentilizio”, che proprio dalla fine dell’VIII secolo a.C. trasforma radicalmente la società etrusca, determinando la

concentrazione di ricchezze e controllo nelle mani di gruppi di individui connotati a livello funerario da indicatori di rango eminente¹.

Nei paragrafi successivi, pertanto, saranno presi in considerazione specifici casi-studio dall'Etruria propria, tratteggiando le dinamiche di intersezione tra la famiglia nucleare e la *gens* a partire dai contesti funerari (*par. 2*), per poi estendere il campo all'ambito insediativo (*par. 3*).

2. LA FAMIGLIA ETRUSCA NEL RECORD FUNERARIO DI ETÀ ORIENTALIZZANTE E ARCAICA. LINEE GENERALI E MODELLI DI RAPPRESENTAZIONE

Come appena accennato, tra la fine dell'età del Ferro e l'avvio del periodo orientalizzante diviene pressoché costante la manifestazione del potere dei ceti egemoni etruschi tramite il lusso funerario e la rappresentazione simbolica dei legami di parentela, associati a una selezione drastica degli individui che accedono alla sepoltura formale, che esclude gli individui dei ceti inferiori o subordinati².

1. Gruppi di parentela e “clusters” funerari

Le soluzioni adottate per rappresentare l'appartenenza a gruppi di parentela variano sensibilmente anche in comparti territoriali coerenti e sono probabilmente determinate da scelte specifiche dei singoli lignaggi. L'analisi *intra-site* di molte delle necropoli indagate estensivamente fa emergere un'organizzazione per settori occupati da gruppi di sepolture progressivamente aggregate in rapporto a tombe più antiche, da interpretare come lotti funerari assegnati ai “capostipiti” delle famiglie che li utilizzano nel corso delle generazioni successive³.

Il tessuto della necropoli di Banditella a Marsiliana d'Albegna, ad esempio, secondo Lionello Morandi rifletterebbe l'assetto gerarchico dei vari rami di un'unica *gens* (Fig. 1): le sepolture, prevalentemente del tipo a inumazione monosoma in fossa e a camera entro tumulo, sembrano organizzate in *clusters* gravitanti su tombe di livello apicale o composti solo da tombe di rango meno emergente⁴.

Un fenomeno simile è stato recentemente evidenziato da Camilla Colombi per Vetulonia, dove nell'Orientalizzante alcuni dei “Circoli” delimitano più tombe a fossa e alcuni gruppi sepolcrali sembrano organizzati a ridosso di sepolture principesche

¹ Smith 2006; Naso 2020 e i vari contributi in Di Fazio - Paltineri 2022.

² Cuozzo 2016.

³ Colonna 1986, p. 398; Pacciarelli 2001, p. 247.

⁴ Minto 1921; Morandi 2013, spec. p. 21, ripreso in Cianferoni 2022.

Fig. 1. Marsiliana d'Albegna (GR): planimetria della necropoli di Banditella e *clusters* funerari (da Morandi 2013).

prevalentemente maschili, occupando nuovi spazi funerari o settori specifici di nuclei preesistenti⁵.

A Cortona, tra la fine dell'VIII e la metà del VI secolo a.C., i "Circoli" I e II del Sodo rappresentano un esempio di delimitazione dello spazio funerario nel segno della continuità delle tradizioni, come suggerisce il rituale adottato che prevede la deposizione di uno o più individui incinerati all'interno di singoli ossuari biconici, a loro volta deposti in numero variabile entro cassette litiche (Fig. 2, A). I due recinti corrisponderebbero a lotti assegnati a compagini fondate sulla discendenza da un capostipite maschile al centro dello spazio delimitato, nell'ambito delle quali non verrebbe però attuata alcuna selezione funeraria⁶.

Come già sottolineato da Ada Salvi, queste evidenze si discostano dal paradigma funerario rappresentato dai vicini "Meloni" pur se in un orizzonte cronologico in parte coerente con l'utilizzo dei "Circoli", tra la fine del VII e il primo quarto del VI secolo a.C. (Fig. 2, B)⁷. Le notizie sul rinvenimento di tombe a cassetta dalle adiacenze degli stessi "Meloni", inoltre, suggeriscono che l'adozione della tipologia funeraria della tomba a camera entro tumulo monumentale potrebbe aver coinciso con una discontinuità nell'organizzazione di una parte delle aristocrazie cortonesi, che si sarebbe orientata a rappresentare la concentrazione del potere gentilizio tramite meccanismi di stretta selezione funeraria, enfatizzando il rango degli individui più eminenti.

Il rinvio simbolico alla memoria familiare delle *élites* si registra anche nelle aree funerarie dei centri etrusco-meridionali, pur se con modalità differenti. Alcune delle necropoli veienti, ad esempio, si sviluppano come gruppi di tombe a camera a ridosso di sepolture più antiche di individui eminenti e sono utilizzate continuativamente almeno fino alla prima metà del VI secolo a.C. da parte di singole *enclaves* gentilizie⁸.

A Grotta Gramiccia, la Tomba dei Leoni Ruggenti dell'Orientalizzante antico è probabilmente la sepoltura del capostipite del nucleo gentilizio titolare delle tombe circostanti (Fig. 3, A), così come la coeva Tomba delle Anatre per la necropoli di Riserva del Bagno o la tomba 5 per quella di Monte Michele (Fig. 3, B; p. 218)⁹. Lo stesso fenomeno sembra leggibile in rapporto alle aggregazioni funerarie che si sviluppano nel territorio, a ridosso dei tumuli monumentali di Oliveto Grande, Vaccareccia e Monte Aguzzo¹⁰.

⁵ Colombi 2018, pp. 71-72, 288-290, 298. Per l'identificazione di alcune delle fosse all'interno dei "Circoli" come depositi di materiali di corredo: Rafanelli 2015, pp. 235-236.

⁶ Fedeli 2015; Salvi - Turchetti 2015; Salvi 2019.

⁷ Salvi 2019, p. 282, con bibl. prec.

⁸ Bartoloni 2009; Brocato 2012, pp. 17-31; Maras - Michetti 2020, pp. 387-388; Michetti 2022, p. 122.

⁹ Riserva del Bagno e Tomba delle Anatre: Medoro 2003; Brocato 2012; Monte Michele: Boitani 1985; Boitani 2003.

¹⁰ Monte Aguzzo: Bartoloni - Michetti - van Kampen 2012; Michetti - van Kampen 2014, p. 27; Vaccareccia: De Santis 2003; Oliveto Grande: Boitani - Cerasuolo 2015. Sulla funzione dei tumuli

Fig. 2. Cortona (AR): A) Il “Circolo” II del Sodo (da Salvi - Turchetti 2015); B) Tumulo II del Sodo, la tomba 1 (elab. da Mattracchi *et al.* 2023).

Fig. 3. A-B) Veio (RM), necropoli di Grotta Gramiccia, Tomba dei Leoni Ruggenti (da Boitani 2010); necropoli di Monte Michele, tomba 5 (da Boitani 1985); C) Cerveteri (RM), necropoli della Banditaccia, Vecchio Recinto (da Cerasuolo 2018).

Anche a Cerveteri le necropoli ai margini del pianoro urbano sono state identificate come aree di sepoltura di lignaggi gentilizi che esprimono il loro potere ricorrendo a modelli diversi del rituale e delle architetture funerarie. Ad esempio, per l'Orientalizzante antico e medio Orlando Cerasuolo ha proposto di attribuire le piccole tombe a camera semicostruita del settore dei cd. "tumuletti arcaici" della Banditaccia a due distinti *clusters* familiari, la cui stretta prossimità al pressoché coevo Tumulo I suggerisce la coesistenza di strategie alternative di rappresentazione dell'unità gentilizia, come nel caso già ricordato di Cortona (Fig. 3, C)¹¹. Un'organizzazione delle tombe per gruppi di parentela è riconoscibile anche nei settori della Bufolareccia, di Monte Abatone e del Laghetto, quest'ultimo identificato come area di sepoltura di nuclei gentilizi "cadetti" per i caratteri delle strutture funerarie di minore impegno architettonico¹².

Il panorama delle necropoli ceriti, peraltro, riflette anche altri aspetti delle strategie di autorappresentazione delle *élites* urbane tra l'Orientalizzante e l'età arcaica, quali il progressivo incremento del numero di nuovi tumuli e di nuove tombe a camera all'interno di quelli preesistenti, il loro utilizzo per più generazioni, la realizzazione di nuove strutture ipogee nei tumuli più antichi e l'affermazione di tipologie a più ambienti, destinati a un numero crescente di individui¹³.

Casi analoghi sono diffusamente attestati in tutta l'Etruria propria¹⁴: a titolo di esempio, il Tumulo del Molinello ad Asciano tra la fine del VII secolo a.C. e l'età ellenistica accoglie quindici tombe a camera, utilizzate fino in età augustea da individui della *gens Marcni* (Fig. 4, A); nel Tumulo di Montecalvario a Castellina in Chianti, poi, le quattro tombe a camera sono plausibilmente esito di una pianificazione funzionale a garantire la sepoltura a vari membri di una *gens* e ai loro discendenti (Fig. 4, B)¹⁵.

Per altri centri maggiori manca ancora un quadro omogeneo ed esauriente dello sviluppo del tessuto delle necropoli: è il caso di Tarquinia, ad esempio, dove solo per il periodo orientalizzante Alessandro Mandolesi ha messo in evidenza la funzione dei tumuli monumentali come catalizzatori di aree funerarie a carattere gentilizio utilizzate anche nei periodi successivi¹⁶.

monumentali come indicatori di possesso territoriale: Zifferero 1991; De Santis 2012; Michetti 2022.

¹¹ Cerasuolo 2018.

¹² Ciuccarelli 2018; Coen - Gilotta - Micozzi 2020, pp. 714-715; v. anche Zifferero 1991, p. 110.

¹³ Ad es., la successione delle Tombe della Capanna, dei Dolii, dei Letti e dei Sarcofagi e dei Vasi Greci nel Tumulo I (visibile alla Fig. 3, C), o anche i Tumuli del Colonnello, della Nave, degli Animali dipinti e degli Scudi e delle Sedie (Prayon 1975, tav. 82); v. anche Brocato 2000, p. 473; Rizzo 2018, pp. 160-161.

¹⁴ Sui tumuli e la loro funzione in rapporto alla rappresentazione delle dinamiche familiari: in generale, Pasięka 2022.

¹⁵ Acconcia 2012, pp. 51-52, n. 131, pp. 92, 94, n. 385, con bibl. di riferimento.

¹⁶ Mandolesi 2008; Mandolesi - Lucidi - Altilia 2015, pp. 371-372. Considerazioni sullo sviluppo planimetrico delle necropoli tarquiniesi del periodo arcaico in Spadea Noviero 1986; Cavagnaro Vanoni 1987.

Fig. 4. A) Asciano (SI): Tumulo del Molinello (da Acconcia 2012); B) Castellina in Chianti (SI): Tumulo di Montecalvario (da Acconcia 2012); C) Casale Marittimo (PI): necropoli di Casa Nocera (da Cecina 1999); D) Marsiliana d'Albegna (GR): il Tumulo di Mezzo della necropoli di Macchiabuia (da Minto 1921).

A Vulci, solo la recente ripresa delle ricerche ha portato alla luce alcuni nuclei funerari utilizzati continuativamente nei settori di Poggio Mengarelli e dell'Osteria, con aggregazioni di sepolture riferibili a individui di livello emergente, probabilmente accomunati da legami di parentela¹⁷.

In generale, gli elementi sopra sintetizzati e, soprattutto, i dati dai contesti ceriti suggeriscono che le tombe a camera fossero progressivamente adattate ad accogliere, oltre ai titolari maschi delle famiglie egemoni e alle loro consorti, anche parte dei loro discendenti diretti o degli appartenenti a rami secondari. Tale incremento potrebbe riflettere un processo di frammentazione della proprietà gentilizia, necessaria a garantire a tutti i membri delle *élites* l'accesso alle risorse terriere, che nel corso del tempo dovette determinare l'emergere degli assetti isonomici di età arcaica e tardo-arcaica, ben leggibili anche nello sviluppo delle tipologie sepolcrali regolarizzate¹⁸.

2. Legami familiari nel record funerario. Tra archeologia e rappresentazione

Sul fronte della diretta rappresentazione dei legami di consanguineità, discendenza o matrimonio in ambito funerario, si deve a Mariassunta Cuozzo il più efficace tentativo di analizzare in chiave simbolica le relazioni tra i corredi e il rituale per definire gruppi di parentela e fenomeni di mobilità sociale ed etnica nelle necropoli di Pontecagnano¹⁹. A tale riguardo, Gilda Bartoloni e Federica Pitzalis hanno sottolineato la natura esogamica del legame matrimoniale, in cui la donna acquisisce il rango del marito in un sistema di trasmissione del potere e delle ricchezze a carattere viri-patrilocale²⁰.

La prossimità e la coerenza delle sepolture di coppie di individui adulti di sesso diverso sono usualmente riconosciute come indicatori primari di legami matrimoniali, indipendentemente dal rituale funerario adottato. Allo stesso modo, la prossimità di sepolture di individui adulti e sub-adulti e/o dello stesso genere è interpretata come il riflesso di consanguineità verticale od orizzontale, di primo o secondo grado.

Tra i numerosi esempi riferibili ai periodi in esame, nella necropoli di Casa Nocera a Casale Marittimo le tombe più antiche A ed E sono attribuite a un uomo e a una donna adulti incinerati e sepolti tra la fine dell'VIII e gli inizi del VII secolo a.C. (Fig. 4, C). Essi sono stati identificati come i progenitori degli altri individui inumati in tombe a fossa della prima metà del VII secolo e in una tomba a camera, utilizzata tra il secondo quarto del VII e gli inizi del VI secolo a.C. per un numero non precisato di deposizioni²¹.

¹⁷ Moretti Sgubini - Ricciardi - Eutizi 2014; Carosi - Regoli 2014; Carosi - Regoli 2019, p. 72.

¹⁸ Sugli sviluppi della proprietà terriera in età arcaica: Zifferero 2005. Per l'affermazione delle architetture funerarie regolarizzate: Colonna 1986, pp. 446-448.

¹⁹ Cuozzo 2003.

²⁰ Bartoloni - Pitzalis 2011, pp. 138-139.

²¹ Per la necropoli di Casa Nocera: Cecina 1999; Esposito 2007.

Ancora nel già ricordato sepolcreto di Banditella a Marsiliana d'Albegna (p. 210) sono presenti numerose sepolture bisome (riferibili sia a individui dello stesso genere sia a individui maschili sepolti insieme ad almeno uno femminile) e coppie di tombe monosome di individui di genere diverso²². Nella vicina necropoli di Macchiabuia, il Circolo di Mezzo accoglieva una sequenza di sepolture a fossa e una tomba a camera più recente, vero e proprio (Fig. 4, D)²³, e la tomba 2 della stessa necropoli, indagata di recente, ha restituito le sepolture di due adulti incinerati e un sub-adulto probabilmente femminile, identificati come nucleo familiare composto dalla coppia coniugale e dalla figlia morta in età prepuberale²⁴.

Nei casi caratterizzati dall'adozione della tipologia funeraria a camera (che rappresenta di per sé uno spazio di aggregazione familiare allusivo alla dimensione simbolica dell'*oikos* e ai legami tra gli individui che compongono il gruppo gentilizio), il rinvio all'unione coniugale è ampiamente riconosciuto per le tombe predisposte per almeno una coppia di deposizioni²⁵. Queste ultime possono essere adibite a loro volta a vere e proprie "tombe di famiglia", come attesta il loro utilizzo prolungato per altre sepolture, fenomeno che comunque interessa anche le tipologie di tombe a più ambienti²⁶.

La realizzazione di tombe a una o a più camere, peraltro, non sembra sistematica in termini cronologici o geografici, ma sembra piuttosto dipendere da scelte interne ai singoli gruppi gentilizi. A questo proposito, si veda il caso di Vetulonia, dove nel corso dell'Orientalizzante si registra la contemporanea diffusione di modelli a camera semplice di piccole dimensioni e di tipologie a più celle. Anche a Veio, pressoché in coincidenza con le già ricordate tombe monocamerale delle Anatre e dei Leoni Ruggenti della prima metà del VII secolo a.C., intorno al 680/670 a.C. la tomba 5 di Monte Michele accoglie la sepoltura di una famiglia composta dalla coppia di coniugi nella camera principale e probabilmente da due figli nelle celle laterali, un maschio di 18/20 anni e uno di età infantile (Fig. 3, B)²⁷.

²² Per i casi del Circolo della Fibula e del Circolo degli Avori, delle tombe 6-7, 19, 24, 30-32, 34B e B35-36, 87, 95, si rinvia a Minto 1921; Morandi 2013, p. 21; Cianferoni 2022, p. 267.

²³ Minto 1921, pp. 22-28.

²⁴ Zifferero *et al.* 2011, p. 337; Cianferoni 2022, pp. 273-278.

²⁵ Non è chiaro se gli esempi di tombe a camera con un solo letto siano da interpretare come ambienti destinati effettivamente a una sola deposizione o se fossero previsti altri anche supporti in materiali deperibili. A Veio: De Santis 2003, p. 86 (Tumulo di Vaccareccia, ambiente II di fondo con un solo letto); Brocato 2012 (Tomba delle Anatre). A Cerveteri, le tombe a camera semicostruita del settore dei già citati "tumuletti arcaici" (p. 215).

²⁶ Colonna 1986, pp. 396, 402, 426-427.

²⁷ Boitani 1985; Colombi 2018, p. 74. V. anche la tomba 1 della necropoli dell'Osteria (cd. "delle Mani d'Argento") recentemente rinvenuta: Carosi 2016, p. 31; per la determinazione degli individui: R. Vargiu e P. Santoro, in Carosi - Regoli 2014, pp. 118-119.

Ancora in area veiente, la rappresentazione dell'unità familiare tramite la deposizione all'interno di una singola struttura funeraria di più membri di uno stesso nucleo si registra anche per quote cronologiche recenziori, come messo in evidenza da Marco Arizza in merito alle sepolture a vestibolo di età tardo arcaica²⁸.

Gli esempi fin qui tratteggiati riflettono il sistema dei matrimoni aristocratici in termini essenzialmente strutturali, ma non le implicazioni individuali di unioni che dovevano essere frutto di accordi tra famiglie, escludendo la volontà degli sposi e, soprattutto, delle spose. Diversamente, nel caso di sepolture infantili associate a quelle di adulti la scelta non sistematica di rappresentare il legame familiare poteva essere dettata dalla volontà di riprodurre sia i meccanismi della contrattazione sociale sia quelli di cura e affettività. Il fattore della prossimità fisica ed "emotiva", infatti, sembra emergere in molti dei casi raccolti nel volume recentemente dedicato da Elisabetta Govi al tema dell'infanzia²⁹.

La volontà di conservare il rapporto di vicinanza con i figli deceduti prima del raggiungimento della maturità biologica emerge ad esempio nel caso di sepolture infantili a fossa o in sarcofagi litici realizzate nelle aree esterne ai tumuli³⁰, o in alcune tombe a camera ipogea di Cerveteri e del suo entroterra, in cui sono scolpiti piccoli letti a rilievo che, anche nel caso di una rappresentazione solo simbolica e non funzionale, alludono direttamente al legame parentale³¹.

3. RIFLESSI DELLA FAMIGLIA ETRUSCA DAI CONTESTI ABITATIVI. UN APPROCCIO POSSIBILE?

Il rapporto tra spazi domestici e struttura delle comunità antiche è stato ampiamente discusso in ambito soprattutto anglosassone dagli anni Settanta del secolo scorso, in una prospettiva fortemente influenzata dall'antropologia culturale, fondata sulle considerazioni di Claude Lévi-Strauss sulle "*sociétés à maisons*"³². Nell'ambito dei filoni metodologici della *Household* e *Kinship Archaeology* che ne discendono, la casa rappresenta un collettore di funzioni pubbliche e private, in cui il ruolo degli individui si esprime in rapporto al genere e alle attività svolte in ambito domestico³³. Il suo assetto materiale risulta quindi meno significativo di quello simbolico, teatro delle

²⁸ Arizza 2020, pp. 101-107, pp. 116-139, pp. 181-185, pp. 293-300, pp. 351-355, pp. 371-377.

²⁹ In generale, Govi 2021, spec. Amoretti - Cappuccini - Milletti 2021; Rosselli 2021.

³⁰ Cerveteri: Micozzi 2021; Tuscania, necropoli di Sasso Pizzuto/Casale Galeotti, tomba 2/1994: Moretti Sgubini 2018; Tarquinia: Cavagnaro Vanoni 2000-2001, p. 375.

³¹ Prayon 1975, pp. 43, 66-67; Brocato 2000, pp. 451-452 (necropoli del Ferrone); Micozzi 2021, pp. 395-397 (tomba 643 di Monte Abatone).

³² Lévi-Strauss 1984, p. 195.

³³ A puro titolo esemplificativo, nell'ampia bibliografia relativa, si vedano Parker Pearson - Richards 1994; Allison 1999 a; Carpenter - Prentiss 2022.

relazioni interpersonali assimilate al concetto di “famiglia” e della negoziazione sociale ed epicentro delle attività produttive. Questo approccio ricorre frequentemente al confronto con esempi oggetto di studio etnografico, anche se i criteri di indagine utilizzati per comunità moderne di scala ridotta o non industrializzate non esauriscono le variabili interpretative offerte dal record archeologico e dal confronto con le fonti scritte disponibili per società antiche inquadrabili nel modello statale o proto-statale³⁴.

In un recente lavoro sul rapporto tra architetture domestiche e strutture sociali, Sharon Steadman ha suggerito che proprio la famiglia non sarebbe percepibile sulla base dei soli dati archeologici o lo sarebbe solo a condizione di sottoporne la lettura al confronto (spesso forzato) con ambiti geografici e cronologici anche molto (o troppo?) diversi³⁵.

Nel panorama italiano, questi orientamenti non hanno trovato ampia applicazione. Oscar Belvedere, ad esempio, ha utilizzato i modelli di analisi spaziale applicati da Ronald Sanders a contesti della Creta minoica per una disamina funzionale dell'architettura domestica delle colonie magnogreche, parametrando le abitazioni unifamiliari di età arcaica alle attività “pubbliche” e “private” che si svolgevano al loro interno ed evidenziando le possibili relazioni spaziali tra gli individui³⁶. Nella stessa linea si inserisce un lavoro del 2007 sull'edilizia domestica delle comunità preromane dell'Italia meridionale di Alessandra Liseno, che ha proposto di adottare il concetto di casa come “*Living Space*”, per cui ogni tradizione architettonica rifletterebbe i valori di una comunità nei suoi aspetti ideologici, politici, sociali ed economici³⁷.

Per quanto riguarda l'Etruria, i resti archeologici delle strutture abitative sono stati analizzati soprattutto dal punto di vista delle tecniche e delle tipologie edilizie, evidenziandone le relazioni con le architetture funerarie e con il ruolo dei ceti egemoni³⁸. Le conoscenze desunte da contesti ritenuti “rappresentativi” (ad esempio, San Giovenale, Acquarossa, Poggio Civitate a Murlo, Veio) sono state di recente integrate e talvolta messe in discussione grazie al prosieguo delle ricerche sul campo, puntualizzando la cronologia e la diffusione delle varie categorie di edifici domestici, tra cui quelli rurali.

Questo approccio ha comunque lasciato poco spazio al rapporto tra “*Living Spaces*” e le forme di organizzazione delle unità familiari e già Annette Rathje e Francesca

³⁴ Per un approccio ai casi dell'architettura domestica greca o romana: Nevett 1994; Wallace - Hadrill 1994; Allison 1999 c; Ault - Nevett 1999; Ault - Nevett 2005.

³⁵ Steadman 2015, p. 150; riflessioni simili già in Allison 1999 b.

³⁶ Belvedere 2000; Belvedere 2015 (da Sanders 1990).

³⁷ Liseno 2007, pp. 5-6, pp. 94-96, 104.

³⁸ Melis - Rathje 1984; si vedano anche Siena 1985; Colonna 1986, pp. 399-402, 424-425; Donati 2000; recentemente, Izzet 2007, pp. 143-167; un approccio anche a carattere sperimentale è proposto in Martinelli 2017.

Melis negli anni Ottanta del secolo scorso richiamavano l'attenzione sulle criticità implicite in una lettura di questo tipo. Il tema è stato affrontato a parere di chi scrive in maniera efficace soprattutto da Petra Amann, che in un lavoro del 2010 ha messo a confronto il record materiale con le notizie desumibili dalle fonti storiche ed epigrafiche, restituendo un quadro complesso e un'utile base di partenza per ogni ulteriore considerazione³⁹.

1. Capanne, case, palazzi: sviluppo planimetrico degli edifici e organizzazione (familiare?) dei gruppi residenti

Tra gli indicatori della visibilità di nuclei familiari nel record archeologico, la successione di varie fasi edilizie in corrispondenza di una o più strutture può essere letta come esito del possesso duraturo da parte di più generazioni di individui che adattano gli spazi abitativi a esigenze in progressiva trasformazione (v. i casi di Casale Vecchio a Casale Marittimo e Poggio Civitate a Murlo).

Un ulteriore criterio può essere identificato nell'analisi del rapporto tra lo sviluppo planimetrico e dimensionale delle abitazioni e il numero di individui residenti. Per San Giovenale, ad esempio, è stato ipotizzato che ogni unità abitativa accogliesse un numero medio di 4-7 individui, stima molto vicina a quanto proposto sulla base di evidenze epigrafiche di età ellenistica da Petra Amann circa la composizione della famiglia nucleare etrusca (ovvero, la coppia coniugale e 3-5 figli, cui potevano aggiungersi anche membri anziani e non più autosufficienti)⁴⁰. A tale proposito, nell'ambito della *Household Archaeology* sono state applicate varie formule derivate dalla prossemica per valutare il rapporto tra spazi domestici e numero di abitanti, che però hanno restituito risultati talmente variabili da suggerire una certa prudenza⁴¹.

Stabilire quali e quanti individui potessero convivere sotto uno stesso tetto, del resto, non è una valutazione che dipende solo dallo spazio a disposizione, ma anche dal segmento sociale di appartenenza dopo appartenenza aggiungi "dei suoi abitanti", dalle attività che vi si potevano svolgere e, non ultima, dalla concezione di intimità familiare, connessa alla sfera sessuale e procreativa, probabilmente molto diversa da quella contemporanea.

Al riguardo, sembra particolarmente utile il confronto tra il complesso residenziale di Casale Nuovo a Casale Marittimo e la capanna rinvenuta nella vicina località Casalgiustri (Fig. 5, A-B)⁴². Nel primo caso, l'edificio della fase più recente (fine VII-

³⁹ Amann 2010.

⁴⁰ Persson 1986, p. 43; Amann 2010, pp. 30-31.

⁴¹ In generale, Hall 1974; per una sintesi dell'utilizzo della prossemica applicata all'archeologia: Steadman 2015, pp. 40-45, 51-53.

⁴² Esposito 2007; Burchianti - Esposito 2009; Burchianti 2012.

inizi VI secolo a.C.) presenta una suddivisione interna in ambienti destinati a funzioni differenti e, sulla base della qualità dei materiali rinvenuti, può essere attribuito a un gruppo elitario, probabilmente lo stesso che utilizzava la vicina necropoli di Casa Nocera. La capanna di Casalgiusti, inquadrabile secondo Stefano Burchianti in un orizzonte cronologico in parte coincidente (tra la fine del VII e il VI secolo a.C.), sviluppa invece una planimetria indistinta di dimensioni sensibilmente inferiori e ha restituito indicatori di attività agricole. Pur non potendo definire puntualmente il numero di abitanti di ambedue i contesti né la natura dei rapporti reciproci, è evidente che la prima struttura rispondeva all'esigenza di disporre di spazi ampi e diversificati per funzioni anche non essenziali, garantiti agli occupanti in virtù del loro rango, mentre la seconda doveva accogliere un gruppo ristretto di individui, forse una famiglia nucleare di livello subordinato.

La dialettica tra sviluppo delle tipologie architettoniche, gruppi residenti e assetti societari è ancor più evidente nel caso di Poggio Civitate a Murlo, dove nella la prima fase di età orientalizzante è attestata una struttura a pianta rettangolare, aperta su uno dei lati corti e composta da uno spazio interno e da un cortile antistante (dove si ipotizza fossero svolte attività di preparazione dei cibi e tessitura), per una estensione complessiva di circa 156 metri quadrati. Nella stessa fase si inquadrano altre strutture di scarsa consistenza, forse adibite ad accogliere personale di servizio (Fig. 6, A).

Nella fase successiva sono realizzati due edifici di dimensioni maggiori, diversificati per funzioni e connotati da indicatori materiali di rango: quello rettangolare identificato come residenza si estende per 311 metri quadrati; l'adiacente edificio tripartito si sviluppa per 216 metri quadrati; a essi si aggiunge il cd. "*Stoa Workshop*" adibito ad attività produttive (Fig. 6, B). Sono presenti anche strutture di minore complessità architettonica, "*Non-Elite Domestic Spaces*" di circa 12 metri quadrati di estensione. Nell'ultima fase di età arcaica, il complesso assume il carattere monumentale di edificio unico a pianta quadrangolare di circa 2000 metri quadrati, con ampia area aperta interna e una suddivisione dei corpi di fabbrica in numerosi ambienti per i quali sono state ipotizzate funzioni diverse, a cui si aggiungono altre strutture di servizio, con una estensione di circa 930 metri quadrati (Fig. 6, C)⁴³.

I casi appena citati si inquadrano nell'ambito di dinamiche di popolamento dei territori periferici promosse da gruppi egemoni, probabilmente appartenenti alle *élites* etrusco-settentrionali⁴⁴, che ricorrono ad architetture sempre più complesse e

⁴³ Tuck 2021, pp. 15-17 (*EPOC4*, datazione proposta alla prima metà del VII secolo a.C.); pp. 20-23, 40-47 (*OCI-3*; datazione proposta alla metà VII secolo a.C., pur essendo più probabile una datazione alla fine dello stesso secolo); pp. 77-80 (tardo VII secolo a.C.); pp. 101-102, pp. 131-132 (residenza arcaica). Sul complesso residenziale, si veda anche Torelli 2000, pp. 72-73 e l'ampia bibliografia di riferimento.

⁴⁴ Acconcia 2012, pp. 160-161, con bibl. prec.

Fig. 5. Casale Marittimo (PI) A) l'edificio Gamma da Casale Nuovo; B) il fondo di capanna da Casalgiustri (da Burchianti 2012).

monumentali per rappresentare il controllo che esercitano sugli individui, sulle vie di scambio e sui bacini di approvvigionamento.

Residenze dello stesso livello sono raramente attestate in contesti propriamente urbani⁴⁵: tra queste, l'edificio composto da due corpi principali disposti a L con portici antistanti nell'area F di Acquarossa, realizzato intorno alla metà del VI secolo a.C., il cui sviluppo planimetrico e le ricche decorazioni architettoniche ne confermano l'attribuzione a un segmento elevato della comunità locale, soprattutto se confrontato con le coeve testimonianze di edilizia domestica dallo stesso sito (Fig. 7, A)⁴⁶.

⁴⁵ In generale, Torelli 2000.

⁴⁶ Strandberg Olofsson 1986, pp. 81-83; Colonna 1986, pp. 424-425; Torelli 2000, p. 76; Sassatelli 2000, p. 151; Amann 2010, p. 33; Jolivet 2011, p. 132. Meno chiara è la funzione del complesso edilizio di età orientalizzante/arcaica venuto alla luce alla Vigna Parrocchiale di Cerveteri: Cristofani *et al.* 2003.

Fig. 6. Murlo, Poggio Civitate (SI): A-C) planimetrie delle tre fasi di frequentazione del sito (EPOC, OC, AR; da Tuck 2021); D) incremento delle dimensioni delle strutture nel corso delle tre fasi di frequentazione (elab. Autrice).

Al di fuori della categoria delle cd. “*regiae*”, comunque, le architetture domestiche di età orientalizzante e arcaica sviluppano su ampia scala tipologie edilizie dalle quali è possibile desumere anche considerazioni relative all’organizzazione familiare. Il modello di casa longitudinale composta da uno o due ambienti, aperta su uno dei lati corti e attestata nel VII secolo a.C., viene integrato a partire dalla fine dello stesso secolo da quello tripartito con ambienti aperti su uno dei lati lunghi e area porticata antistante, che riflette probabilmente la necessità di diversificare e ampliare gli spazi interni delle abitazioni per includere un numero progressivamente crescente di individui e attività⁴⁷.

⁴⁷ Colonna 1986, p. 425; Torelli 2000, pp. 71-72; Sassatelli 2000, pp. 145, 151. Si veda anche quanto proposto in Fusco - Latini 2022 sugli sviluppi dimensionali dell’architettura domestica a Veio tra l’età del Ferro e l’età arcaica

Nell'abitato del Lago dell'Accesa, ad esempio, l'ampliamento di alcune unità abitative o l'aggiunta di partizioni interne e nuovi ambienti a strutture preesistenti nel corso del VI secolo a.C. sono stati interpretati in tale prospettiva da Giovannangelo Camporeale, come esito dell'arricchimento e dell'incremento del potenziale sociale di alcune famiglie (Fig. 7, B)⁴⁸.

Nello stesso orizzonte cronologico, alcune delle case dell'area del Borgo e dell'Acropoli di San Giovenale sono oggetto di suddivisioni degli spazi interni che ne ridefiniscono la planimetria, plausibilmente per accogliere nuovi individui, familiari o subordinati che fossero (Fig. 7, C)⁴⁹. Così, ad Acquarossa l'aumento degli spazi a disposizione di famiglie "allargate" sarebbe ottenuto anche aggiungendo nuovi corpi di fabbrica a strutture preesistenti⁵⁰.

A partire dall'avanzato VI secolo, si diffonde il modello di casa a pianta quadrangolare con più ambienti gravitanti su uno spazio interno scoperto, considerato l'antesignano della *domus* ad atrio romana⁵¹. Nell'Etruria propria, esso si trova declinato a scale diverse in ambito urbano, ad esempio a Roselle e a Gonfienti⁵², e diviene progressivamente uno standard anche per i contesti periferici e rurali, come dimostrano i casi da Marsiliana d'Albegna, Pian d'Alma, Pietramarina e Regisvilla (Fig. 8, A-C)⁵³.

Come sopra accennato, il successo di questa tipologia potrebbe essere riferito alla crescente esigenza di concentrare all'interno di singoli lotti residenziali un numero sempre maggiore di funzioni e accogliere un numero crescente di personale di servizio, nell'ambito di una gestione comunque in capo a segmenti sociali emergenti. Questo fenomeno sembra pertanto riferibile a quanto già ipotizzato circa la progressiva tendenza nel corso dell'età arcaica alla suddivisione dei patrimoni gentilizi e alla frammentazione dell'unità dei lignaggi aristocratici in formazioni corrispondenti a singole famiglie nucleari⁵⁴. Anche a fronte di tali trasformazioni, continuano comunque

⁴⁸ Camporeale 1997; Camporeale 2016; Donati 2018, pp. 24-28.

⁴⁹ In generale, sull'architettura domestica dei centri del Viterbese: Wikander 1986; Karlsson 2006, pp. 31-42, 155-158; Nylander - Blomé - Karlsson 2013, pp. 88-150.

⁵⁰ Per Acquarossa, Amann 2010, pp. 33-35, con bibl. prec. Un esempio analogo di più corpi di fabbrica destinati a essere utilizzati da un unico nucleo, secondo Vedia Izzet, sarebbe rappresentato dalle strutture di Macchiagrande a Veio indagate da Enrico Stefani: Izzet 2007, pp. 149-150.

⁵¹ Jolivet 2011. Per gli sviluppi di questa tipologia in contesti etrusco padani, specificamente Marzabotto, si veda Govi 2016.

⁵² Per Roselle, Casa dell'Impluvium: Donati 1994; Donati 2018, pp. 33-34. Per Gonfienti, Donati *et al.* 2022, pp. 183-184.

⁵³ Per Marsiliana d'Albegna, Casa delle Anfore: Zifferero - De Angelis - Pacifici 2022, pp. 207-208; per Pian d'Alma: Paribeni 2009; Pesenti - Del Segato 2022; per Pietramarina: Bettini 2009; per Regisvilla: Tortorici 1981; Regoli 2021.

⁵⁴ Amann 2010, p. 32. V. Amann in questo volume.

Fig. 7. A) Acquarossa (VT): il complesso residenziale della Zona F (da Colonna 1986); B) Lago dell'Accesa (Massa Marittima; GR): la Casa VII (da Camporeale 1997); C) Acquarossa (VT): case della Zona B (da Colonna 1986).

a essere attestate tipologie edilizie più semplici, a pianta rettangolare o quadrangolare indistinta e di dimensioni variabili, soprattutto in contesti rurali e produttivi⁵⁵.

⁵⁵ Ad es., il Podere Tartuchino: Perkins - Attolini 1992. Per i contesti rurali del territorio veiente: Rossi Diana 2012.

2. La famiglia nella casa. Spazi per le attività domestiche e per l'intimità

Se nelle linee generali dello sviluppo delle architetture domestiche è possibile individuare tendenze riferibili alla presenza di individui legati da rapporti di parentela o di dipendenza, l'identificazione in questi termini della funzione degli spazi abitativi resta spesso ipotetica⁵⁶.

Per quanto, ad esempio, il rinvenimento di ambienti caratterizzati da concentrazioni di specifiche categorie di materiali (strumenti per la filatura e la tessitura o ceramiche da dispensa o per la preparazione degli alimenti) sia spesso attribuito a una frequentazione prettamente femminile⁵⁷, la leggibilità della presenza e del lavoro delle donne non esaurisce comunque la complessità delle relazioni tra i coniugi, la prole e gli eventuali altri individui residenti⁵⁸.

La presenza di ambienti domestici più appartati o confortevoli in termini di isolamento e temperatura potrebbe suggerire che la loro destinazione al riposo, alla condivisione e all'intimità familiare, anche se i dati archeologici a disposizione restano non particolarmente esaustivi.

A Casale Marittimo, ad esempio, il già ricordato edificio della fase più recente è suddiviso in un ambiente di dimensioni maggiori, forse utilizzato per attività di rappresentanza e consumo collettivo dei cibi e delle bevande, e in due ambienti quadrati di dimensioni inferiori, interpretati rispettivamente come *thalamos* e vano del focolare, nel quale si svolgevano anche attività di filatura e tessitura⁵⁹.

A San Giovenale, l'ambiente della Casa I noto come "sala da banchetto", potrebbe avere svolto varie funzioni, tra cui quella di rappresentanza e ritrovo collettivo, ma anche quella di accogliere il riposo dei membri della famiglia residente⁶⁰. Nel caso degli edifici più complessi di San Giovenale e Acquarossa, Giovanni Colonna sottolineava la ricorrenza del modulo abitativo composto da "sala da banchetto / ambiente di rappresentanza" + "ambiente per la preparazione dei cibi / focolare" + "ambiente destinato al riposo e all'intimità familiare / *thalamos*"⁶¹.

⁵⁶ Giuntoli 2022, p. 84.

⁵⁷ Nella storia degli studi sono state anche ipotizzate forme di "separazione" in ambito domestico: Jolivet 2011, pp. 255-259; *contra*, Amann 2010, pp. 38-39.

⁵⁸ Sull'attribuzione al mondo femminile dell'intero record materiale rinvenuto nelle strutture domestiche: Vidale 2011.

⁵⁹ Burchianti 2012.

⁶⁰ Colonna 1986, p. 400; Karlsson 2006, p. 147; Jolivet 2011, pp. 40-41.

⁶¹ Colonna 1986, p. 425 (esemplificato dall'edificio C della Zona F); Sassatelli 2000, p. 151; Amann 2010, p. 33.

A Poggio Civitate sono stati attribuiti in via ipotetica ai membri della famiglia proprietaria del complesso di età arcaica gli ambienti posti sul lato nord-occidentale, simmetrici rispetto al piccolo edificio rettangolare nel cortile⁶².

In alcuni dei casi caratterizzati dall'adozione della tipologia ad ambiente centrale aperto, è stata proposta una destinazione "familiare" (diversa da quella strettamente produttiva) di alcuni settori, pur con qualche incertezza. Nella Casa dell'Impluvium a Roselle, ad esempio, Luigi Donati ha identificato il vano V, con banchina e focolare, come l'ambiente più intimo e riscaldato, per il riposo condiviso della famiglia e forse anche per il consumo dei cibi, "privato" rispetto ad altri vani adibiti ad attività produttive, a funzioni di rappresentanza e culturali (Fig. 8, A). Lo stesso vano, però, è stato interpretato da Vincent Jolivet come area riservata alle donne della casa⁶³.

Nel caso dell'edificio di Pian d'Alma, poi, Emanuela Paribeni ha identificato l'ambiente A come vano destinato alle attività femminili della tessitura e filatura, mentre l'ambiente B avrebbe avuto una funzione di rappresentanza, per la presenza di letti conviviali testimoniata da tracce di tavole carbonizzate; l'ambiente G, invece, sarebbe stato utilizzato prevalentemente dalla componente maschile della famiglia⁶⁴. Per Gonfienti, infine, si è ipotizzato che l'ala orientale dell'Edificio I fosse destinata all'uso privato e, nello specifico, il vano E3 avrebbe potuto accogliere le funzioni del *cubiculum* (Fig. 8, C)⁶⁵.

4. CONCLUSIONI

In questa sintetica disamina, molti aspetti sono sfuggenti e probabilmente continueranno a esserlo: la famiglia, infatti, agisce nello spazio materiale senza perlopiù lasciare tracce. Le cure parentali, ad esempio, si compongono di gesti, parole, suoni che possono essere registrati in forma scritta o nelle immagini, ma che raramente si concretizzano in indicatori archeologici di chiara leggibilità⁶⁶.

Le attività legate alla gestione quotidiana della famiglia rappresentate nel record archeologico (preparazione dei pasti, lavorazione dei tessuti) sono solo una parte di un complesso di azioni che includono l'educazione della prole, la preparazione dei giovani ai compiti degli adulti, il supporto agli individui anziani non autosufficienti, ecc. La mancanza di elementi chiari suggerisce che la destinazione degli spazi abitativi non fosse neanche sistematizzata: in una dimensione probabilmente molto vicina alle moderne società rurali o non industrializzate, i giochi dei bambini si dovevano

⁶² Sassatelli 2000, p. 147; Tuck 2021, pp. 101-102.

⁶³ Donati 1994; Jolivet 2011, pp. 258-259.

⁶⁴ Paribeni 2009; Pesenti - Del Segato 2022.

⁶⁵ Donati *et al.* 2022, p. 182.

⁶⁶ V., ad esempio, il caso dei "poppatoi" in ceramica: Dubois 2019; Parrini 2023.

Fig. 8. A) Roselle (GR): la Casa dell'Impluvium (da Donati 1997); B) Marsiliana d'Albegna (GR): la Casa delle Anfore (da Zifferero *et al.* 2022); C) Gonfienti (PO): Edificio 1 (da Donati *et al.* 2022).

svolgere all'aperto, come molte delle attività correnti, e anche le relazioni coniugali probabilmente non avevano luogo nell'intimità percepita attualmente come irrinunciabile.

Anche l'ambito funerario, del resto, per quanto apparentemente più vicino alla rappresentazione dei legami tra gli individui e degli individui stessi, è comunque sede di forte selezione e campo di visibilità solo delle *élites* etrusche, che proprio dall'Orientalizzante assimilano i modelli di autorappresentazione dei dinasti orientali e degli eroi omerici e assurgono *post-mortem* al rango di antenati divini⁶⁷. Alla base di questo fenomeno, vi è com'è noto il processo di accumulazione di ricchezza, potere e controllo sociale che si definisce nei decenni finali dell'VIII secolo a.C. in un sistema finalizzato a conservare e trasmettere i patrimoni per discendenza patrilineare.

A fronte delle criticità appena tratteggiate, va comunque sottolineato che gli indicatori concreti offerti dal record archeologico possono comunque e devono essere sostanziati dal confronto con altri tipi di fonti, in primo luogo quelle scritte e, grazie alla diffusione dei metodi di analisi archeoantropologica e archeogenetica, con i dati provenienti dalle testimonianze biologiche degli individui.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Acconcia 2012: V. Acconcia, *Paesaggi etruschi in terra di Siena. L'agro tra Volterra e Chiusi dall'età del Ferro all'età romana*, Oxford 2012.
- Allison 1999 a: *The Archaeology of Household Activities*, ed. P.M. Allison, London 1999.
- Allison 1999 b: P.M. Allison, *Introduction*, in Allison 1999 a, pp. 1-18.
- Allison 1999 c: P.M. Allison, *Labels for Ladles. Interpreting the Material Culture of Roman Households*, in Allison 1999 a, pp. 55-77.
- Amann 2010: P. Amann, *Wer wohnt im Haus? Familienstruktur und Hausarchitektur als sich ergänzende Forschungsbereiche*, in *Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser*, hrsg. M. Bentz, C. Reusser, Wiesbaden 2010, pp. 29-42.
- Amoretti - Cappuccini - Milletti 2021: V. Amoretti, L. Cappuccini, M. Milletti, *Poco visibili, non invisibili. Su alcune sepolture infantili di Vetulonia e Populonia*, in Govi 2021, pp. 279-302.
- Arizza 2020: M. Arizza, *Tra ostentazione e austerità. Le tombe di Veio tra VI e IV sec. a. C.*, Roma 2020.
- Ault - Nevett 1999: B.A. Ault - L.C. Nevett, *Digging Houses. Archaeologies of Classical and Hellenistic Greek Domestic Assemblages*, in Allison 1999 a, pp. 43-56.
- Ault - Nevett 2005: *Ancient Greek Houses and Households. Chronological, Regional, and Social Diversity*, ed. B.A. Ault, L.C. Nevett, Philadelphia 2005.

⁶⁷ Cuzzo 2016.

- Bartoloni 2009: G. Bartoloni, *Introduzione*, in *L'abitato etrusco di Veio. Ricerche dell'Università di Roma "La Sapienza", I. Cisterne, pozzi e fosse*, a cura di G. Bartoloni, Roma 2009, pp. 7-14.
- Bartoloni - Pitzalis 2011: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Madri e mogli nella nascente aristocrazia tirrenica*, in Nizzo 2011, pp. 137-160.
- Bartoloni - Michetti - van Kampen 2012: G. Bartoloni, L.M. Michetti, I. van Kampen, *Monte Aguzzo di Veio, il Tumulo Chigi*, in *L'Olpe Chigi. Storia di un agalma*, Atti del Convegno Internazionale (Salerno, 2010), a cura di E. Mugione, Salerno 2012, pp. 19-46.
- Belvedere 2000: O. Belvedere, *Osservazioni sulla cultura abitativa greca*, in *Damarato. Studi di antichità classica offerti a Paola Pelagatti*, a cura di I. Berlingò, H. Blanck, F. Cordano, P.G. Guzzo, M.C. Lentini, Milano 2000, pp. 58-68.
- Belvedere 2020: O. Belvedere, *Himera. Casa VI 5. Un tentativo di analisi funzionale*, in *L'Occident grec de Marseille à Mégara Hyblaea. Hommages à Henri Tréziny*, éd. S. Bouffier, A. Hermay, Aix-en-Provence 2020, pp. 241-263.
- Bettini 2009: M.C. Bettini, *L'insediamento etrusco sul Colle di Pietramarina (Carmignano). Una nuova acquisizione per il Museo Archeologico Comunale di Artimino*, in *Etruschi della Valle dell'Arno*, a cura di M.C. Bettini, Carmignano 2009, pp. 87-103.
- Boitani 1985: F. Boitani, *Veio. La Tomba "principesca" della necropoli di Monte Michele*, in *StEtr* 51, 1985, pp. 535-556.
- Boitani 2003: F. Boitani, *La Tomba tardo-orientalizzante 'G' di Veio-Monte Michele*, in *Formello* 2003, pp. 81-85.
- Boitani 2010: F. Boitani, *Veio, la Tomba dei Leoni Ruggenti: dati preliminari*, in *Archeologia nella Tuscia*, Atti dell'Incontro di Studi (Viterbo, 2007), Viterbo 2010, pp. 23-47.
- Boitani - Cerasuolo 2015: F. Boitani, O. Cerasuolo, *Novità del tardo orientalizzante veiente dalla necropoli di Oliveto Grande*, in *Novità della ricerca a Veio. Dagli studi di John Ward-Perkins alle ultime scoperte*, Atti della Giornata di Studi (Roma, 2013), a cura di R. Cascino, U. Fusco, C. Smith, Roma 2015, pp. 133-140.
- Bologna 2000-2001: *Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa*, catalogo della mostra (Bologna, 2000-2001), a cura di A. Dore, M. Marchesi, L. Minarini, Venezia 2000.
- Brocato 2000: P. Brocato, *La necropoli etrusca della Riserva del Ferrone. Analisi di una comunità arcaica dei Monti della Tolfa*, Roma 2000.
- Brocato 2012: P. Brocato, *La Tomba delle Anatre di Veio*, Arcavacata di Rende 2012.
- Bruni 2022: Etruria Felix. *Produzione, trasformazione e consumo delle risorse alimentari nei territori etruschi*, Atti delle Giornate in onore di Giovannangelo Camporeale (Massa Marittima, 2021), a cura di S. Bruni, Pisa 2022.
- Burchianti 2012: F. Burchianti, *Dinamiche insediative e aspetti culturali dell'ager volaterranus tra Orientalizzante e età arcaica. Nuovi contributi dalla città e dalla Val di Cecina*, Tesi di dottorato XXIII Ciclo (Università di Pisa, Anni Accademici 2008-2010), 2012 <https://core.ac.uk/download/pdf/14705661.pdf>; ult. acc. 20 agosto 2025.
- Burchianti - Esposito 2009: F. Burchianti, A.M. Esposito, *L'insediamento orientalizzante e*

- arcaico di Casalvecchio, in *Volterra. Alle origini di una città etrusca, Atti della giornata di studio in memoria di Gabriele Cateni*, (Volterra, 2008), a cura di G. Camporeale, A. Maggiani, Pisa-Roma 2009, pp. 191-223.
- Camporeale 1997: G. Camporeale, *L'abitato etrusco dell'Accesa. Il Quartiere B*, Roma 1997.
- Camporeale 2016: G. Camporeale, *Dalle case dell'Accesa. Tra tradizioni aristocratiche e innovazioni democratiche*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 319-341.
- Carosi 2016: S. Carosi, *Archeologia e altre discipline a Vulci. La Tomba delle Mani d'Argento della necropoli dell'Osteria*, in *Tesori per l'Aldilà. La Tomba degli Ori di Vulci. Dal sequestro al restauro*, a cura di B. Davidde Petriaggi, S. Carosi, Roma 2016, pp. 27-31.
- Carosi - Regoli 2014: S. Carosi, C. Regoli, *Vulci, lo scavo nella necropoli dell'Osteria, Area C. Campagna 2012*, in *Mercuri - Zaccagnini* 2014, pp. 112-120.
- Carosi - Regoli 2019: S. Carosi, C. Regoli, *Ritualità funeraria a Vulci alla luce dei nuovi scavi, in Società e pratiche funerarie a Veio. Dalle origini alla conquista romana*, Atti della giornata di studi (Roma, 2018), a cura di M. Arizza, Roma 2019, pp. 69-87.
- Carpenter - Prentiss 2022: *Archaeology of Households, Kinship, and Social Change*, ed. L.B. Carpenter, A.M. Prentiss, Abingdon-New York 2022.
- Cavagnaro Vanoni 1987: L. Cavagnaro Vanoni, *Tarquinia. Aspetti inediti dei lavori della Fondazione Lerici nella necropoli dei Monterozzi*, in *Tarquinia. Ricerche, scavi e prospettive*, Atti del Convegno "La Lombardia per gli Etruschi" (Milano, 1986), a cura di M. Bonghi Jovino, C. Chiaramonte Treré, Milano 1987, pp. 243-253.
- Cavagnaro Vanoni 2000-2001: L. Cavagnaro Vanoni, *Tarquinia (Viterbo). Necropoli dei Monterozzi. Tombe a buca e a fossa in loc. Calvario*, in *NSc* 2000-2001, pp. 373-463.
- Cecina 1999: *Principi guerrieri. La necropoli etrusca di Casale Marittimo*, catalogo della mostra, (Cecina, 1999), a cura di A.M. Esposito, Milano 1999.
- Celuzza - Zifferero 2022: *Materials per Marsiliana d'Albegna. 1. Dagli Etruschi a Tommaso Corsini*, a cura di M. Celuzza, A. Zifferero, Arcidosso 2022.
- Cerasuolo 2018: O. Cerasuolo, *Aspetti funerari di Cerveteri tra Orientalizzante antico e medio*, in *Naso - Botto* 2018, pp. 33-52.
- Cianferoni 2022: G.C. Cianferoni, *Riflessioni intorno alle necropoli di Marsiliana*, in *Celuzza - Zifferero* 2022, pp. 261-281.
- Ciuccarelli 2018: M.R. Ciuccarelli, *Articolazione dello spazio e dei contesti nella necropoli della Bufolareccia in età orientalizzante*, in *Naso - Botto* 2018, pp. 53-66.
- Coen - Gilotta - Micozzi 2020: A. Coen, F. Gilotta, M. Micozzi, *Continuità e discontinuità delle aristocrazie a Cerveteri in età orientalizzante. La documentazione della necropoli di Monte Abatone*, in *AnnFaina* 27, 2020, pp. 713-736.
- Colombi 2018: C. Colombi, *La necropoli di Vetulonia nel periodo orientalizzante*, Wiesbaden 2018.
- Colonna 1986: G. Colonna, *Urbanistica e Architettura*, in AA.VV., *Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi*, Milano 1986, pp. 371-530.
- Cristofani et al. 2003: *Caere 4. Vigna Parrocchiale. Scavi 1982-1989. Il santuario, la "residenza"*

- e l'edificio ellittico*, a cura di M. Cristofani, M. Rendeli, V. Bellelli, A. Guarino, G.F. Guidi, G. Trojsi, Roma 2003.
- Cuozzo 2003: M. Cuozzo, *Reinventando la tradizione. Immaginario sociale, ideologie e rappresentazione nelle necropoli orientalizzanti di Pontecagnano*, Paestum 2003.
- Cuozzo 2016: M. Cuozzo, *Theoretical Issues in the Interpretation of Cemeteries and Case Studies from Etruria to Campania*, in *Burial and Social Change in First-Millennium BC Italy. Approaching Social Agents. Gender, Personhood and Marginality*, ed. E. Perego, R. Scopacasa, Oxford 2016, pp. 3-30.
- De Santis 2003: A. De Santis, *Necropoli di Vaccareccia, il tumulo*, in Formello 2003, pp. 84-99.
- De Santis 2012: A. De Santis, *L'agro veientano dal VII al VI secolo a.C. L'esempio di Pantano di Grano presso Malagrotta*, in van Kampen 2012, pp. 115-120.
- Di Fazio - Paltineri 2022: *La società gentilizia nell'Italia antica tra realtà e mito storiografico*, a cura di M. Di Fazio, S. Paltineri, Pavia 2022.
- Donati 1994: L. Donati, *La Casa dell'Impluvium. Architettura etrusca a Roselle*, Roma 1994.
- Donati 2018: L. Donati, *Città e campagna. Modelli abitativi a confronto*, in *Archeologia a Massa Marittima. Giornata in ricordo di Giovannangelo Camporeale* (Massa Marittima, 2017), Pisa 2018, pp. 27-38.
- Donati 2000: L. Donati, *Architettura civile, sacra e domestica*, in *Gli Etruschi*, catalogo della mostra (Venezia, 2000-2001), a cura di M. Torelli, Milano 2000, pp. 313-333.
- Donati et al. 2022: *Gonfienti. L'insediamento etrusco e romano. Lo scavo*, a cura di L. Donati, G. Millemaci, L. Pagnini, G. Poggesi, Firenze 2022.
- Dubois 2019: C. Dubois, *Alimentation infantile. Pratiques et culture matérielle dans la société grecque*, in *Una favola breve. Archeologia e antropologia per la storia dell'infanzia*, a cura di C. Lambrugo, Firenze 2019, pp. 29-36.
- Eposito 2007: A.M. Eposito, *Casale Marittimo. L'insediamento e le necropoli*, in *Etruschi di Volterra. Capolavori da grandi musei europei*, catalogo della mostra (Volterra, 2007-2008), a cura di G. Cateni, Cenate di Sotto 2007, pp. 90-101.
- Fedeli 2015: L. Fedeli, *I circoli funerari del Sodo a Cortona. Le strutture*, in *AnnFaina* 22, 2015, pp. 281-298.
- Formello 2003: *Dalla capanna alla casa. I primi abitanti di Veio*, catalogo della mostra (Formello, 2003-2004), a cura di I. van Kampen, Formello 2003.
- Fusco - Latini 2022: U. Fusco, T. Latini, *Le strutture in materiale deperibile dell'abitato di Veio (RM) dalla prima età del Ferro all'Orientalizzante medio*, in *Terra, legno e materiali deperibili nell'architettura antica*, Atti del Convegno Internazionale (Padova, 2021), a cura di C. Previato, J. Bonetto, Padova 2022, pp. 459-477.
- Giuntoli 2022: S. Giuntoli, *Pratiche alimentari nell'abitato etrusco dell'Accesa*, in *Bruni* 2022, pp. 81-112.
- Govi 2016: E. Govi, *L'architettura domestica di Marzabotto tra vecchi scavi e nuove indagini*, in *AnnFaina* 23, 2016, pp. 187-241.
- Govi 2021: *Birth. Archeologia dell'infanzia nell'Italia preromana*, a cura di E. Govi, Bologna 2021.

- Hall 1974: E.T. Hall, *Handbook for Proxemics Research*, Washington 1974.
- Izzet 2007: V. Izzet, *The Archaeology of Etruscan Society*, Cambridge 2007.
- Jolivet 2011: V. Jolivet, *Tristes Portiques. Sur le plan canonique de la maison étrusque et romaine*, Rome 2011.
- Karlsson 2006: L. Karlsson, *San Giovenale. IV, 1. Area F East. Huts and Houses on the Acropolis*, (*OpRom*, 4°, XXVI: IV, 1), Stockholm 2006.
- Lévi-Strauss 1984: C. Lévi-Strauss, *Paroles données*, Paris 1984.
- Liseno 2007: A. Liseno, *Dalla capanna alla casa. Dinamiche di trasformazione nell'Italia sud-orientale (VIII-V secolo a. C.)*, Bari 2007.
- Mandolesi 2008: A. Mandolesi, *Ricerca sui tumuli principeschi orientalizzanti di Tarquinia. Prime indagini nell'area della Doganaccia*, in *Orizzonti* 9, 2008, pp. 11-25.
- Mandolesi - Lucidi - Altilia 2015: A. Mandolesi, M.R. Lucidi, E. Altilia, *La Doganaccia di Tarquinia. Organizzazione di un sepolcreto principesco*, in *AnnFaina* 22, 2015, pp. 369-386.
- Maras - Michetti 2020: D.F. Maras, L.M. Michetti, *Dal Tumulo Chigi alla Veio dei re*, in *AnnFaina* 27, 2020, pp. 385-426.
- Matracchi *et al.* 2023: P. Matracchi, G. Agnoloni, P. Bruschetti, E. Caldini, D. del Dottore, A. Salvi, *I tumuli del Parco Archeologico di Cortona. Studi per la conservazione e la valorizzazione*, in *Restauro Archeologico* 31, 2023, pp. 4-31.
- Martinelli 2017: M. Martinelli, *Architettura etrusca. Esempi e ricostruzioni*, Firenze 2017.
- Medoro 2003: A. Medoro, *Necropoli di Riserva del Bagno, Tomba delle Anatre*, in Formello 2003, pp. 73-75.
- Melis - Rathje 1984: F. Melis, A. Rathje, *Considerazioni sullo studio dell'architettura domestica arcaica*, in *Archeologia Laziale* 6, Roma 1984, pp. 382-395.
- Mercuri - Zaccagnini 2014: *Etruria in Progress. La ricerca archeologica in Etruria meridionale*, a cura di L. Mercuri, R. Zaccagnini, Roma 2014.
- Michetti 2022: L. Michetti, *La società gentilizia nell'Italia antica. Riflessioni su alcuni contesti dell'Etruria Meridionale*, in Di Fazio - Paltineri 2022, pp. 119-138.
- Michetti - van Kampen 2014: *Il Tumulo di Monte Aguzzo a Veio e la Collezione Chigi. Ricostruzione del contesto dell'Olpe Chigi e note sulla formazione della collezione archeologica della famiglia Chigi a Formello*, (*MonAnt*, ser. misc. XVI), a cura di L.M. Michetti, I. van Kampen, Roma 2014.
- Micozzi 2021: M. Micozzi, *I bambini perduti di Cerveteri. Primi appunti per la ricostruzione della ritualità funeraria infantile nelle necropoli di Monte Abatone e della Banditaccia*, in Govi 2021, pp. 396-416.
- Mingazzini 1934: P. Mingazzini, *La tomba a tholos di Casaglia*, in *StEtr* 8, 1934, pp. 59-75.
- Minto 1921: A. Minto, *Marsiliana d'Albegna. Le scoperte archeologiche del Principe Don Tommaso Corsini*, Firenze 1921.
- Morandi 2013: L. Morandi, *La necropoli orientalizzante della Banditella a Marsiliana d'Albegna. Considerazioni sulle combinazioni di corredo e su alcuni aspetti rituali*, in *BABesch* 88, 2013, pp. 13-38.

- Moretti Sgubini 2018: A.M. Moretti Sgubini, *Una tomba infantile della necropoli di Sasso Pizzuto a Tuscania*, in Superis Deorum Gratus et Imis. *Papers in Memory of János György Szilágyi*, a cura di V. Bellelli, A.M. Nagy, Roma 2018, pp. 307-322.
- Moretti Sgubini - Ricciardi - Eutizi 2014: A.M. Moretti Sgubini, L. Ricciardi, E. Eutizi, *Vulci, necropoli dell'Osteria, campagna di scavo 2011-2012. Dati preliminari*, in Mercuri - Zaccagnini 2014, pp. 106-111.
- Naso 2020: A. Naso, *Caratteri distintivi delle élites arcaiche nell'Italia preromana*, in *AnnFaina* 27, 2020, pp. 129-177.
- Naso - Botto 2018: *Caere orientalizzante. Nuove ricerche su città e necropoli*, a cura di A. Naso, M. Botto, Roma 2018.
- Nevett 1994: L. Nevelt, *Separation or Seclusion? Towards an Archaeological Approach to Investigating Women in the Greek Household in the Fifth to Third Centuries BC*, in Parker Pearson - Richards 1994, pp. 98-112.
- Nizzo 2011: *Dalla nascita alla morte. Antropologia e archeologia a confronto*, Atti dell'Incontro Internazionale di studi in onore di Claude Lévi-Strauss (Roma, 2010), a cura di V. Nizzo, Roma 2011.
- Nylander et al. 2013: *San Giovenale. Results of the Excavations Conducted by the Swedish Institute of Classical Studies at Rome and the Soprintendenza alle Antichità dell'Etruria meridionale (OpRom, 4°, XXVI: V, 1)*, ed. C. Nylander, B. Blomé, L. Karlsson, Stockholm 2013.
- Pacciarelli 2001: M. Pacciarelli, *Dal villaggio alla città. La svolta protourbana del 1000 a.C.*, Firenze 2001.
- Paribeni 2009: E. Paribeni, *Pian d'Alma (Scarlinto). Una fattoria tardo arcaica nel territorio vetuloniese*, in *Etruria e Italia preromana. Studi in onore di Giovannangelo Camporeale*, a cura di S. Bruni, Pisa-Roma 2009, pp. 667-672.
- Parker Pearson - Richards 1994: *Architecture and Order. Approaches to Social Spaces*, ed. M. Parker Pearson, C. Richards, London-New York 1994.
- Parrini 2023: A. Parrini, *Ancora sui feeders di Iasos*, in *Iasos di Caria* 29, 2023, pp. 2-10.
- Pasieka 2022: P.P. Pasieka, *Von realen und konstruierten Familien. Die Wiederbelegung etruskischer Gräber als Resilienzstrategie*, in *Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern*, Akten des 18. Treffens der Arbeitsgemeinschaft Etrusker & Italiker (Wien, 2020), hrsg. P. Amann, R. Da Vela, R.P. Krämer, Wien 2022, pp. 239-261.
- Perkins - Attolini 1992: P. Perkins, L. Attolini, *An Etruscan Farm at Podere Tartuchino*, in *BSR* 60, 1992, pp. 71-134.
- Persson 1986: C.B. Persson, *Urbanistica. Acquarossa*, in Viterbo 1986, pp. 40-45.
- Pesenti - Del Segato 2022: G. Pesenti, V. Del Segato, *Il sito di Pian d'Alma (Scarlinto, GR). Produzione e consumo di una fattoria dell'agro vetuloniese*, in Bruni 2022, pp. 179-224.
- Prayon 1975: F.W. Prayon, *Früetruskische Grab- und Hausarchitektur*, Heidelberg 1975.
- Rafanelli 2015: S. Rafanelli, *Circoli e tumuli a Vetulonia*, in *AnnFaina* 22, 2015, pp. 223-246.
- Regoli 2021: C. Regoli, *Regisvilla. Scavi e ricerche (1968- 1983)*, (Quaderni vulcenti, 1), Acquapendente 2021.

- Rizzo 2018: M.A. Rizzo, *L'inizio dell'architettura monumentale a Cerveteri. La tomba 1 del Tumulo del Colonnello*, in Naso - Botto 2018, pp. 157-194.
- Rosselli 2021: L. Rosselli, *Tra Arno e Cecina. Alcuni casi di sepolture infantili di epoca preromana dai territori di Pisa e Volterra*, in Govi 2021, pp. 261-278.
- Rossi Diana 2012: D. Rossi Diana, *Tugurium parvula casa est. Note su un'area indagata nel settore ovest dell'agro veientano. Massimina, via Aurelia km 13*, in van Kampen 2012, pp. 121-123.
- Salvi 2019: A. Salvi, *Cortona in età orientalizzante e arcaica*, in *Etruschi. Viaggio nella terra dei Rasna*, catalogo della mostra (Bologna, 2019-2020), a cura di L. Bentini, M. Marchesi, L. Minarini, G. Sassatelli, Bologna 2019, pp. 281-288.
- Salvi - Turchetti 2015: A. Salvi, M. Turchetti, *I circoli funerari del Sodo a Cortona. I contesti*, in *AnnFaina* 22, 2015, pp. 299-323.
- Sanders 1990: D. Sanders, *Behavioral Conventions and Archaeology. Methods for the Analysis of Ancient Architecture*, in *Domestic Architecture and the Use of Space*, ed. S. Kent, Cambridge 1990, pp. 43-72.
- Sassatelli 2000: G. Sassatelli, *Il Palazzo*, in Bologna 2000-2001, pp. 144-153.
- Siena 1985: *Casa e palazzi d'Etruria*, catalogo della mostra (Siena, 1985), a cura di S. Stopponi, Milano 1985.
- Smith 2006: C. Smith, *The Roman Clan. The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology*, Cambridge 2006.
- Spadea Noviero 1986: G. Spadea Noviero, *Qualche aspetto dei corredi tombali*, in *Gli Etruschi di Tarquinia*, catalogo della mostra (Milano, 1986), a cura di M. Bonghi Jovino, Milano 1986, pp. 277-302.
- Steadman 2015: S. Steadman, *Archaeology of Domestic Architecture and the Human Use of Space*, London-New York 2015.
- Strandberg Olofsson 1986: M. Strandberg Olofsson, *L'area monumentale di Acquarossa*, in Viterbo 1986, pp. 81-89.
- Torelli 2000: M. Torelli, *Le regiae etrusche e laziali tra Orientalizzante e arcaismo*, in Bologna 2000-2001, pp. 67-78.
- Tortorici 1981: E. Tortorici, *Regisvilla porto di Vulci in località le Murrelle. Note topografiche e saggi di scavo*, in *Quaderni dell'Istituto di Topografia Antica* 9, 1981, pp. 151-160.
- Tuck 2021: A. Tuck, *Poggio Civitate (Murlo)*, Austin 2021.
- van Kampen 2012: *Il nuovo Museo dell'Agro Veientano a Palazzo Chigi di Formello*, a cura di I. van Kampen, Roma 2012.
- Vidale 2011: M. Vidale, *La visibilità della donna nelle stratigrafie archeologiche. Il corto circuito etnoarcheologico*, in Nizzo 2011, pp. 161-167.
- Viterbo 1986: *Architettura etrusca nel Viterbese. Ricerche svedesi a San Giovenale e Acquarossa, 1956-1986*, catalogo della mostra (Viterbo, 1986), a cura di C. Nylander, Roma 1986.
- Wikander 1986: Ö. Wikander, *Architettura domestica*, in Viterbo 1986, pp. 47-56.
- Wallace-Hadrill 1994: A. Wallace-Hadrill, *Houses and Society in Pompeii and Herculaneum*, Princeton 1994.

- Zifferero 1991: A. Zifferero, *Forme di possesso della terra e tumuli orientalizzanti nell'Italia centrale tirrenica*, in *Papers of the Fourth Conference of Italian Archaeology. 1: The Archaeology of Power, Part 1*, ed. E. Herring, R.D. Whitehouse, J.B. Wilkins, London 1991, pp. 107-134.
- Zifferero 2005: A. Zifferero, *La formazione del tessuto rurale nell'agro cerite. Una proposta di lettura*, in *Dinamiche di sviluppo delle città dell'Etruria meridionale. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci*, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Roma-Veio-Cerveteri-Pyrgi-Tarquinia-Tuscania-Vulci-Viterbo, 2001), Pisa-Roma 2005, pp. 257-272.
- Zifferero *et al.* 2011: A. Zifferero, D. Calamandrei, F. Cavari, S. Pallecchi, S. Ricci, C. Sanchirico, G. Tofani, *Circoli con camera ipogea e "caditoia" a Marsiliana d'Albegna. Prime ipotesi di ricostruzione*, in *Materiali per Populonia 10*, a cura di G. Facchin, M. Milletti, Pisa 2011, pp. 321-356.
- Zifferero - De Angelis - Pacifici 2022: A. Zifferero, C. De Angelis, M. Pacifici, *Il centro di Marsiliana tra l'età del Bronzo e l'età arcaica. I saggi sul Poggio del Castello e l'area suburbana*, in *Celuzza - Zifferero 2022*, pp. 185-210.

LA FAMIGLIA ETRUSCA NELLE FONTI ARCHEOLOGICHE DI ETÀ CLASSICA ED ELLENISTICA

Marina Micozzi
Università della Tuscia Viterbo

Alessandra Coen
Università di Urbino Carlo Bo

Abstract:

The contribution analyses the Etruscan family in classical and hellenistic times through three main spheres, funerary, sacred and domestic. The funerary field provides documentation that is as abundant as it is difficult to interpret, due to its strong ideological content. With regard to the sacred front, it is not easy to identify elements that are directly referable to the family sphere as a whole. We have therefore focused in particular on some evidence of statuettes depicting couples, sometimes with children, found in various sanctuaries in the Etruscan-Lazio area. Even more complicated is the certain identification, within the domestic sphere, of environments directly referable only to the female or male sphere, as Vincent Jolivet had suggested in some of his contributions.

Keywords: Family, Etruscans, Necropoleis, Sanctuaries, Houses.

1. LA DOCUMENTAZIONE DELLE NECROPOLI

In una società continuativamente basata su rapporti di tipo gentilizio, in cui la dimensione pubblica continua ad essere sfuggente e quella privata - seppure con diverse configurazioni - sempre dominante, dobbiamo ammettere di sapere ben poco riguardo alla cellula base di questa imponente struttura. Assai opportuna appare, quindi, la riflessione che questo convegno intende stimolare, mediante il confronto multidisciplinare tra approcci e metodologie diverse.

Sappiamo bene quanto il dato funerario sia ancora preponderante negli studi etruscologici, perciò un'indagine sistematica e allo stesso tempo approfondita che mirasse a rintracciare la documentazione archeologica relativa ai legami familiari nelle necropoli dell'intera Etruria richiederebbe un lavoro pluriennale e d'équipe. In questa sede ci limiteremo alle grandi metropoli etrusco-meridionali e ai loro territori, nella speranza di ricavarne spunti che possano ricollegarsi a quanto detto da altri e trovare una ricomposizione nel quadro generale.

L'architettura funeraria - e, più precisamente, la struttura della tomba a camera che la zona dell'Etruria sopra definita assume dagli inizi dell'orientalizzante - è la migliore prova dell'interesse per la rappresentazione verso l'esterno dei legami familiari e quindi dell'importanza di questi legami per la società etrusca.

Abbiamo visto nelle relazioni precedenti come l'indagine su questo aspetto sia produttiva per le fasi orientalizzante e arcaica. La successiva età classica è notoriamente un periodo di transizione, in cui in ogni zona dell'Etruria si riconosce un qualche tipo di frattura dell'assetto politico e sociale in vigore nell'età precedente (seppure con molte ombre per quanto riguarda l'aspetto di nostro interesse), senza che sia possibile restituire completamente il quadro storico, a causa della frammentarietà della documentazione archeologica.

Alla fine del VI secolo, con le tombe di tipo F Prayon¹, a caditoia, per lo più monocamerale e con banchina corrente continua, si afferma un tipo di tomba collettiva con architettura interna poco caratterizzata, che continuerà ad essere riutilizzato - e forse ancora costruito - per gran parte del V secolo e fino alla prima metà del IV sec. a.C.².

Si tratta di un mutamento che difficilmente corrisponde ad un indebolimento della struttura familiare nei suoi rapporti primari, quanto ad una diversa esigenza di autorappresentazione del singolo nei confronti della comunità.

Un simile passaggio in secondo piano dell'aspetto familiare si registra contemporaneamente a Veio, con l'introduzione del tipo di tomba a vestibolo o a *dromos* studiato da Marco Arizza³, fatto per contenere più tombe singole, apparentemente con rapporti non gerarchizzati, dove i legami tra gli individui sono ipotizzabili solo nei casi in cui sia possibile di identificare il genere, dal corredo o dalle analisi antropologiche, o nei rari casi di incinerazioni doppie⁴. La dimensione familiare, tuttavia, continua a manifestarsi nella pianificazione architettonica per più generazioni.

A Tarquinia è più difficile cogliere il cambiamento a causa dello stato della documentazione. Le tombe dipinte databili dall'avanzato V alla prima metà del IV secolo a.C. (Demoni Azzurri, Francesca Giustiniani, del Gallo, del Guerriero, della Pulcella, Orco I), presentano la consueta pianta monocamerale con letti e banchine per una famiglia apparentemente nucleare, riservando gli aspetti innovativi al repertorio decorativo, oggetto di attenzione in altra sezione di questo incontro.

Solo nella seconda metà del IV secolo, a Cerveteri si afferma un nuovo tipo di tomba, definito G da Ellen Thiermann, a camera unica, con ampia banchina suddivisa in letti e, spesso, loculi nelle pareti. Si tratta di una forma standardizzata, ma declinabile in maniere diverse dal punto di vista delle dimensioni e dell'arredo interno, senza che ci siano implicazioni cronologiche. Troviamo, infatti, da un lato un gruppo limitato di tombe monumentali, riccamente allestite con sarcofagi, pitture e arredi, che possono ospitare un gran numero di defunti, dall'altro un gruppo numericamente significativo

¹ Prayon 1975, pp. 28-30, 51, tav. 85.59-68.

² Thiermann 2018, p. 193.

³ Arizza 2020.

⁴ Arizza 2020, in part. pp. 79-83, 255-259, 383, tombe Casalotti Roma, 2.1, Pantano del Grano 4.1, contenenti rispettivamente i resti di due adulti M e F e di un adulto e un infante.

di tombe a camera di medie e piccole dimensioni per non più di due generazioni dello stesso gruppo familiare⁵.

Un rapporto analogo corre tra i grandi ipogei aristocratici tarquiniesi e le tombe di piccole e medie dimensioni presenti in aree di necropoli, come quella del Calvario indagata dalla Fondazione Lericci⁶ e il Fondo Scataglini⁷. Anche nell'entroterra delle necropoli rupestri di IV-III secolo a.C., troviamo tombe monumentali di grande spicco, intorno alle quali si addensano più numerose tombe di medio e basso livello⁸.

Si tratta di due ordini di documenti che permettono di considerare la questione da angolazioni diverse e complementari.

Poiché la famiglia è un istituto relazionale, che esiste e si definisce come conseguenza dei rapporti tra i suoi componenti, è sembrato utile partire dall'analisi dei dati archeologici forniti da quei contesti ove la presenza di relazioni familiari è accertata dal corredo epigrafico⁹ e passare poi a quelli per cui le stesse relazioni sono documentate da analisi antropologiche.

Nel primo caso si tratta, in definitiva, dei grandi ipogei gentilizi di fine V - inizi III secolo a.C., trattati in questa sede da Luca Rigobianco.

L'assunto di partenza è che una sepoltura comune per i membri di una famiglia tenda a mantenere visibili oltre la morte i vincoli tra i congiunti.

Le dimensioni delle tombe e il numero delle sepolture previste già dalla fase iniziale, a prescindere da quelle poi effettivamente deposte nei lunghi periodi d'uso, dimostrano che sono pensate per una famiglia allargata e per alcune generazioni. I letti, molto spesso affiancati a coppie divise da listelli, e i frequenti loculi e letti con doppio cuscino dimostrano che la coppia ha ripreso - se mai l'aveva perso - il suo ruolo di modulo di base per l'organizzazione dello spazio funerario, non solo ai livelli apicali, ma anche a quelli medi¹⁰. Tale funzione è particolarmente evidente in alcuni dei maggiori ipogei ceriti, come le Tombe Torlonia, dell'Alcova e dei Rilievi¹¹, dove è attribuito un particolare risalto

⁵ Thiermann 2018, in part. pp. 192-195 e le precisazioni sul valore non sempre determinante dell'architettura come indicatore sociale.

⁶ Cavagnaro Vanoni 1977; Cavagnaro Vanoni 1996.

⁷ Serra Ridgway 1996; Linington - Serra Ridgway 1997.

⁸ Colonna 1990, pp. 13-14 con riferimento alle Tombe a Tempio, Lattanzi e Smurina di Norchia, alla Tomba Grande di Castel d'Asso, a quelle degli Alethna e di Grotte Scalina a Musarna, dei Curunas a Tuscania, ecc. Per Norchia, v. ora Ambrosini 2016; Ambrosini 2018; Ambrosini 2021.

⁹ Per una rassegna del lessico dei rapporti di parentela Amann 2006, con lett. prec. e gli aggiornamenti di Maggiani 2019 (2020).

¹⁰ Per l'importanza dell'unione matrimoniale nella costruzione del rango dell'individuo e il valore attribuito alla coppia coniugale in questo periodo v. Haack 2022; Nazim 2022.

¹¹ Per la Tomba dei Rilievi e, in generale, per le tombe monumentali di IV sec. a.C.: Blanck - Proietti 1986, pp. 95-101 (G. Proietti); Thiermann 2018, p. 193, tav. 45; per la Tomba Torlonia v. Papi 2010, con bibl. prec.

allo spazio posto al centro della parete di fondo, con un letto a due posti verosimilmente destinato ad ospitare la coppia genitoriale. I genitori sono ricordati esplicitamente nella Tomba dei Clavie, dalla dedica dei figli Laris e Avle¹², e in quella dei Tamsnie, dove l'iscrizione di Venel declina le formule onomastiche complete del padre Laris e della madre Arusmai Thanchvil, probabilmente sepolti nel loculo centrale della parete di fondo, che conteneva un pregevole sarcofago marmoreo di importazione¹³. Anche per la Tomba dei Sarcofagi Ellen Thiermann suppone che il Sarcofago del Magistrato, maschile, ma con un programma decorativo centrato sul matrimonio, fosse in origine collocato al centro del lato di fondo della camera II, contornato dai suoi discendenti¹⁴. Lasciare il posto d'onore ai genitori ha certamente anche l'effetto di rinsaldare il vincolo di coesione tra i figli e infatti è frequente in tombe in cui sono presenti più fratelli con le loro famiglie - uno dei quali, solitamente, in posizione di maggiore prestigio -, una situazione ricorrente in alcuni grandi ipogei gentilizi, non solo a Cerveteri (oltre ai citati Tamsnie, si vedano le Tombe delle Iscrizioni e dei Rilievi¹⁵) ma anche altrove, ad esempio nelle Tombe Giglioli e degli Scudi e in altre tombe di area tarquiniese¹⁶ o in quelle dei Tarna a Vulci¹⁷ e dei Volumni a Perugia¹⁸.

La particolare forma di famiglia allargata costituita (nella vita reale, oltre che nella tomba?) dai fratelli è una delle spiegazioni possibili anche del fenomeno delle tombe gemine, affiancate ma senza un apprezzabile divario cronologico, relativamente diffuse in questo periodo¹⁹.

Nella Tomba Torlonia²⁰, il più complesso esempio di architettura funeraria del periodo (Fig. 1), all'ambiente di fondo occupato dalla monumentale doppia *kline* maritale fanno da quinte sei cubicola, ciascuno per 8/10 persone, con una articolazione dello spazio che richiama i grandi ipogei con più camere destinate a segmenti diversi della famiglia, presenti in altre zone, ad esempio, la Tomba François a Vulci e quella dei Volumni a Perugia. Nei casi in cui è presente, l'apparato epigrafico tende a confermare l'esistenza di legami tra le persone sepolte vicine, nei limiti resi possibili dai successivi rimaneggiamenti subiti da ambienti usati per più generazioni. Nella Tomba dei Tarchna, partendo dallo schema

¹² G. Colonna in *REE* 74, 2008, pp. 413-416; Haack 2017.

¹³ Proietti 1983, pp. 561-562.

¹⁴ Thiermann - Arnold 2013, pp. 130-133.

¹⁵ Secondo le ipotesi avanzate per la prima in Cristofani 1965, pp. 60-64 e per la seconda in Cristofani 1966, pp. 221-238. Per entrambe v. Morandi Tarabella 2004, pp. 303-307, 510-527.

¹⁶ Per la Tomba Giglioli v. Colonna 1984, pp. 1-4, figg. 1-4; Morandi Tarabella 2004, pp. 373-379; per quella degli Scudi, Morandi Tarabella 2004, pp. 179-186; Maggiani 2005, p. 123.

¹⁷ Gsell 1881, pp. 237-244; Morandi Tarabella 2004, pp. 502-508.

¹⁸ V., per la planimetria, Jolivet 2011; per l'inquadramento storico, Colonna 2011.

¹⁹ Sulla frequenza del fenomeno a Norchia, Ambrosini 2016, p. 432.

²⁰ Su cui v. Papi 2010.

Fig. 1. Cerveteri, necropoli di Monte Abatone, planimetria della Tomba Torlonia (da Papi 2010).

ipotizzato da Cristofani²¹, sembra di poter riconoscere una disposizione preferenziale nei loculi del lato destro per la prima generazione della sequenza di Larth, mentre non è facile leggere una ratio in quella degli eredi di Velthur, che, dai loculi centrali della parete di fondo, finiscono relegati in quelli più prossimi all'ingresso.

È probabile che anche in altri sepolcri i loculi, quando fanno parte del progetto originario e non sono espedienti per allargare successivamente la tomba, siano pensati per ospitare le deposizioni più antiche, di fronte alle quali si dispongono i letti per i discendenti, creando dei raggruppamenti per le famiglie nucleari.

Laura Nazim si è occupata in un recente contributo dell'argomento della posizione dei sarcofagi nelle tombe tarquiniesi, ripartendo dallo studio fondamentale di Giovanni Colonna sulla cronologia della pittura di età ellenistica del 1984 e sottolineando l'importanza che anche la qualità - a prescindere dalla posizione - assume nel qualificare un defunto come oggetto di considerazione in ambito familiare²². Significativo, in quest'ottica, il numero delle tombe in cui la presenza di sarcofagi infantili o giovanili attesta la particolare cura rivolta a questa componente, determinante, anche in assenza di iscrizioni, per identificare un gruppo come familiare²³. Un elenco di sarcofagi di ridotte dimensioni è stato recentemente proposto da von Helden²⁴, che ha riunito una trentina di esemplari, per lo più del tipo con defunto recumbente sul coperchio. La considerazione unitaria degli aspetti epigrafici, iconografici e contestuali dei sarcofagi può fornire indizi utili anche riguardo all'argomento di nostro interesse.

Un caso emblematico è quello di un sarcofago della Tomba dei Partunu²⁵, già attribuito da Herbig a un fanciullo per le dimensioni e l'iconografia e poi riferito da M. Morandi, grazie alla rilettura dell'iscrizione, a un Larth Spurinias, che risulterebbe essere stato *maru e zilath* in giovane età²⁶. La sua presenza nella Tomba dei Partunu, forse al seguito di sua madre, Thanchvil Culcni, evidentemente moglie prima del Vel Spurina di cui il nostro Arnth si dichiara figlio e poi di un Laris Partunu, ma non presente epigraficamente nella Tomba dei Partunu, se non come metronimico, sembrerebbe, quindi, indicativa della (inattesa) possibilità per un giovane maschio di rimanere a lungo nella sfera materna, tanto da essere sepolto nella tomba del nuovo marito della madre, accanto al fratellastro Velthur²⁷.

²¹ Cristofani 1965, pp. 60-64.

²² Nazim 2024.

²³ Micozzi 2023, p. 185, con lett.

²⁴ von Helden 2020, pp. 249-255.

²⁵ von Helden 2020, pp. 251-252, Sa0005, tav. 71, con bibl. prec.

²⁶ *REE* 63, 1997 (1999), pp. 424-427, n. 47.

²⁷ La lettura di G. Meiser (*ET* Ta 1.16), che attribuisce al defunto l'età di 47 anni condurrebbe, al contrario, a dover rivedere, almeno per questo caso, le categorie dimensionali e iconografiche sulla base delle quali distinguiamo tra sarcofagi di adulti e subadulti.

Vedovanza (divorzio?) ed eventuale nuovo matrimonio sono aspetti ulteriori del vincolo matrimoniale, atto formale di avvio della famiglia, su cui si sono soffermate diverse relazioni nell'ambito di questo convegno. Le grandi tombe gentilizie ci forniscono esempi di vario tipo, soprattutto quello virilocale più consueto, che prevede spesso relazioni preferenziali tra alcune importanti famiglie aristocratiche, che si evincono dalle iscrizioni²⁸.

Esiste, però, anche un discreto numero di donne che restano in famiglia perché non (ancora) sposate o sposate all'interno del gruppo familiare, forse per la difficoltà di farlo all'esterno in maniera adeguata.

A *Caere*, appartengono alla *gens* titolare ben otto delle diciotto iscrizioni femminili della Tomba delle Iscrizioni²⁹ e quattro delle sei della Tomba dei Rilievi³⁰.

Per le quattro figure femminili che Cristofani ha potuto integrare nello stemma dei Tarchna, non abbiamo, come di consueto a *Caere*, alcuna informazione circa l'età della morte. Possiamo però osservare che, almeno per le prime generazioni, pare funzionare il criterio della sepoltura nell'area della tomba destinata alla propria linea di discendenza, con una Ranthula figlia di Avele e una Rantha figlia di Velthur deposte nella nicchia adiacente a quella del rispettivo genitore³¹. Inoltre, per la Larthi priva di patronimico, ma menzionata nella nicchia di fondo insieme a Larth Tarchnas, uno dei capostipiti della famiglia, si potrebbe, vista anche l'affinità delle scritte, pensare ad una figlia morta in giovane età e sepolta nello stesso loculo del padre, riproponendo lo speciale legame tra figura paterna e figlia primogenita, già evidenziato per la coppia Avula - Avle Apa della Tomba dei Clavtie³² - qui citata anche da Luca Rigobianco -, e per la Veilia figlia di Arnth dell'Ipogeo dei Volumni³³.

Lo stemma proposto da Cristofani per i Matuna nel 1965, poi corretto nel *CIE* (Fig. 2), prevedeva, dubitativamente, un matrimonio tra cugini per gli individui deposti nella nicchia XIII, a sinistra dell'ingresso (titoli 7-8), figli di due fratelli³⁴ (Fig. 2). L'endogamia doveva essere (occasionalmente?) praticata nelle famiglie di alto rango³⁵, ai fini della conservazione dell'asse patrimoniale, come ha affermato in questa sede anche J. Kaimio, con opportuni richiami a ragionare in termini locali. Nel caso dei Matuna, inoltre, il fatto che uno dei fratelli, Marce, porti il cognome Clates, potrebbe indicare un diverso livello di consanguineità.

²⁸ Amann 2006, p. 9.

²⁹ Cristofani 1965, pp. 31-51, nn. 4, 5, 27, 35, 38, 41, 49, 51; *ET*, Cr 1. 7, 1.8, 1.22, 1.29, 1.32, 1.35, 1.44, 1.46.

³⁰ Cristofani 1966, pp. 226-234, nn. 2, 7, 9, 11, *ET*, Cr 1.131, 136-138.

³¹ Cristofani 1965, pp. 33, n. 5, 40 n. 27, 61, tav. 47.

³² G. Colonna in *REE* 74, 2008, pp. 413-414, n. 168.

³³ Colonna 2011, p. 117, fig. 16.

³⁴ Cristofani 1966, p. 237; il legame tra cugini non è riproposto in Morandi Tarabella 2004, p. 307.

³⁵ Cenni sull'argomento in Amann 2006, p. 10.

Fig. 2. Cerveteri, necropoli della Banditaccia, planimetria della Tomba dei Rilievi e stemma genealogico dei Matuna (da Cristofani 1966).

Un ultimo caso potrebbe essere quello delle donne che contraggono matrimoni di rango inferiore, sepolte fuori dalla famiglia di origine, in tombe altrimenti modeste e di piccole dimensioni, ma in sarcofagi di elevato livello qualitativo che ne dichiarano la classe sociale di provenienza³⁶.

Accanto alle altolocate sepolture finora considerate, esiste, come già detto, un gran numero di tombe ad esse tipologicamente affini, ma più piccole - seppure, in alcuni casi, di discrete dimensioni -, con arredo e corredi molto standardizzati e senza iscrizioni con genealogie complesse che diano indizi utili a ricomporre le relazioni di parentela tra i defunti.

A Cerveteri, il settore c.d. del Vecchio Recinto della Banditaccia, scavato da Mengarelli nei primi decenni del '900 ne conta una settantina³⁷. Alcune presentano nella parete di fondo un unico grande³⁸ o due loculi matrimoniali affiancati³⁹, anche qui, forse, per evidenziare le sepolture di coppie genitoriali o di fratelli con le consorti.

³⁶ Nazim 2024.

³⁷ Ciuccarelli 2015, p. 205; Thiemann 2018, tav. 45, fig.1.

³⁸ Per es., la tomba 32: Ricci 1955, coll. 423-424, fig. 97.

³⁹ Per es., le tombe 22-23 e 421, 423: Ricci 1955, coll. 371-382, fig. 84, 951-958.

Nella Tomba 29, o “dei tredici cadaveri”⁴⁰ (Fig. 3), i defunti deposti a coppie su letti/banchine con doppio cuscino potrebbero essere coppie coniugali, ma, in assenza di elementi determinanti, archeologici o antropologici⁴¹, è impossibile fare ipotesi fondate. Anche quando i dati archeologici sono presenti, la questione è ugualmente complicata. La tomba 26, di piccole dimensioni, con due letti, contiene tre scheletri, di cui quello sulla banchina di sinistra ha uno specchio, che potrebbe connotarlo come femminile, quello deposto tra le due banchine non ha elementi che ne caratterizzino il genere, quello sulla banchina di destra è accompagnato da armi, ma anche, di nuovo, da uno specchio⁴². Inoltre, la presenza di due nicchie, sulla parete a sinistra dell’ingresso, potrebbe indicare la presenza di cinerari. La sepoltura nella stessa tomba garantisce l’esistenza di uno stretto legame - verosimilmente di parentela - tra i defunti, ma la

Fig. 3. Cerveteri, necropoli della Banditaccia, planimetria della Tomba “dei tredici cadaveri” (da Ricci 1955).

⁴⁰ Ricci 1955, coll. 402-409, fig. 92.

⁴¹ Mengarelli non riporta alcuna osservazione riguardo agli scheletri dei tredici cadaveri, che non presentavano più alcuna consistenza al momento della scoperta.

⁴² Per il valore dello specchio come indicatore di genere, v. *infra*.

documentazione archeologica non è sufficientemente chiara per andare oltre.

A Tarquinia gli scavi della Lerici al Calvario e quelli del Fondo Scataglini hanno fornito due ottimi campioni di aree di necropoli scavate in tempi relativamente recenti, con tombe di medio livello, alcune delle quali, rinvenute intatte, sono state oggetto di analisi antropologiche⁴³.

Rispetto a Cerveteri, è molto maggiore il numero delle tombe di piccole dimensioni, che sembrano predisposte per pochi defunti⁴⁴, probabilmente una coppia coniugale, eventualmente con i figli non sposati.

Interessante, in entrambe le aree, la presenza di tombe a camera usate per deposizioni singole, sia ad inumazione che ad incinerazione⁴⁵. Il fatto che per questi defunti sia stata approntata una tomba presuppone l'esistenza di congiunti sopravvissuti che ne hanno avuto cura, ma non li hanno poi raggiunti nella sepoltura. Nel caso delle tombe 6020 del Calvario e 67 (4887) del Fondo Scataglini, pertinenti a individui in età giovanile⁴⁶, l'asimmetria delle camere, sviluppate solo per la parte effettivamente occupata dalle deposizioni, potrebbe indirizzare verso tombe scavate in fretta, con la previsione di un completamento, poi non realizzato. La consuetudine di ingrandire progressivamente le camere funerarie a seconda della necessità è ben attestato a Tarquinia e nel territorio, anche a livello di tombe gentilizie; in questo caso si tratta, probabilmente, di rapporti familiari non inquadrati all'interno di un gruppo allargato di relazioni, che non hanno avuto continuità per motivi che non ci è dato ricostruire.

Potrebbero rientrare in una casistica più consueta tombe come la 6093 Calvario, con quattro femmine e tre maschi adulti⁴⁷, in parte inumati e in parte cremati, forse corrispondenti a coppie M/F di genitori con figli, distribuite nel periodo di utilizzo della tomba, dall'ultimo quarto del III ai primi anni del II sec. a.C. Tuttavia, le nuove possibilità interpretative aperte dallo studio del DNA antico hanno dimostrato, talora in contrasto con i risultati delle più rodate indagini morfometriche, che anche l'evidenza binaria non debba necessariamente essere ricondotta alla coppia coniugale. Lo provano tombe come la 5957 del Calvario, databile tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., con due inumati che le analisi antropologiche identificano come maschi, nonostante uno dei due indossasse orecchini⁴⁸ (Fig. 4). La percentuale di

⁴³ Mallegni - Fornaciari - Tarabella 1979; Becker 2007.

⁴⁴ Sulla questione, Chiesa 2005, pp. 29-30, 89-90; per il Fondo Scataglini, v. anche Lington - Serra Ridgway 1997, pp. 133-147.

⁴⁵ Elencate in Chiesa 2005, pp. 32-33, 36-37 (Calvario, tombe 5546, 6066, 5801, 5699, 5876, 6020, 6100), pp. 91-92 (Fondo Scataglini, tombe 65, 67), con lett. prec.

⁴⁶ Per la prima, Cavagnaro Vanoni 1996, pp. 325-327; per la 67: Lington - Serra Ridgway 1997, pp. 46, tavv. 18, 51, 141.

⁴⁷ Cavagnaro Vanoni 1996, pp. 336-348; per le analisi antropologiche: Mallegni - Fornaciari - Tarabella 1979, p. 191, tab. 1.

⁴⁸ Cavagnaro Vanoni 1996, pp. 319-324; Mallegni - Fornaciari - Tarabella 1979, p. 191, tab. 1;

errore insita nelle attribuzioni di genere basate unicamente sui materiali di corredo è confermata dalle analisi del DNA della tomba 5859⁴⁹, contenente quattro inumati (Fig. 5), da cui risulta che specchio e strigile possono comparire in corredi di entrambi i sessi, confermando un'ipotesi già ampiamente avanzata sulla base del più tradizionale metodo archeologico di stampo filologico⁵⁰. Ancora più interessante il quadro familiare che la stessa tomba restituisce. Tre dei defunti, una fanciulla di 11-12 anni e un maschio e una femmina adulti, deposti rispettivamente sulla banchina di sinistra e nei due loculi, sono legati da una relazione di parentela in linea materna: è probabile che si tratti di un nucleo familiare di madre e figli, dove, però, il naturale candidato al ruolo paterno, il quarto defunto, maschio e adulto, deposto sulla banchina destra, non sembra avere alcun legame genetico con gli altri. Le "asimmetrie" familiari non sono, del resto, una novità a Tarquinia, dove, nella Tomba degli Spitu, il *pater familias* Larth Spitu si attribuisce un figlio in meno della somma di quelli generati dalle sue presunte mogli⁵¹ e dove, come abbiamo visto a proposito di Larth Spurina, i figli potevano seguire la madre nella tomba (e nella casa?) di un nuovo marito.

Fig. 4. Tarquinia, necropoli del Calvario, planimetria della tomba 5957 (da Cavagnaro Vanoni 1996).

Cappellini *et al.* 2003, p. 272.

⁴⁹ Cavagnaro Vanoni 1977, pp. 184-195; Mallegni - Fornaciari - Tarabella 1979, p. 191, tab. 1; Cappellini *et al.* 2003.

⁵⁰ Più recentemente sull'argomento Colivicchi 2006, con bibl. cit.

⁵¹ Linington - Serra Ridgway 1997, pp. 51-52, n. 72, con bibl. prec.

Fig. 5. Tarquinia, necropoli del Calvario, planimetria della tomba 5859 (da Cappellini *et al.* 2003).

Alla fine di un ragionamento parziale e frammentario, che ha avuto come unico filo conduttore la tomba a camera come teatro della proiezione dei vincoli familiari in chiave funeraria, occorre ricordare brevemente quella categoria di defunti che, a causa della loro sepoltura in tombe singole a fossa o a buca, sembrano esclusi da ogni relazione di tipo familiare/parentale⁵². Si tratta di un fenomeno particolarmente rilevante a Cerveteri, dove riguarda sia bambini che adulti e, almeno in un caso, una coppia⁵³, ma ben noto anche a Tarquinia e nel territorio tarquiniese, dove coinvolge soprattutto gli infanti, a Norchia frequentemente collocati nei vani di sottofacciata o negli spazi tra le tombe⁵⁴.

Si è cercato altrove di dimostrare come la sepoltura fuori dalle tombe a camera non corrisponda necessariamente ad una condizione di subalternità, proponendo di leggerla come una variante delle maniere di occupazione dello spazio da parte dei gruppi familiari e quindi una ulteriore modalità di proiettare i vincoli familiari nella dimensione funeraria, che, è sempre utile ricordarlo, è profondamente condizionata da

⁵² Micozzi 2021; Micozzi 2024.

⁵³ Ricci 1956, coll. 791-795, tomba 306, sepoltura in loculo di un uomo e una donna con ricco corredo.

⁵⁴ Ambrosini 2016, pp. 442-446.

sovrastutture ideologiche, che non la rendono mai immediatamente sovrapponibile al mondo dei vivi.

Marina Micozzi

2. LA SFERA SACRA

Per cercare di comprendere se sia possibile ottenere qualche informazione sulla “famiglia” dalle forme di culto espresse nei santuari, gli aspetti essenziali da valutare sono da un lato legati al regime delle offerte e dall’altro alla coroplastica votiva. Per quanto riguarda le prime, piuttosto complessa è l’individuazione degli attori coinvolti, se si esclude la sfera delle armi, prettamente maschile, con le varie implicazioni, e quella prettamente femminile degli strumenti per la filatura e tessitura. Quest’ultimi in alcuni casi vengono interpretati anche come ex voto negli atti rituali preparatori al matrimonio⁵⁵ oppure connessi alla realizzazione di abiti e tessuti per le dee più che riferibili a donazioni di singoli individui⁵⁶. Gli ornamenti personali dedicati nei santuari, come è recentemente emerso da un Convegno sull’argomento tenutosi a Urbino nel gennaio del 2023⁵⁷, riflettono prevalentemente il mondo femminile e in qualche misura quello infantile⁵⁸. Tutte queste offerte, che possono essere riferibili anche a culti differenti, ci dicono tuttavia più sui singoli dedicanti e la comunità cittadina che sui nuclei familiari. Sul versante invece della coroplastica votiva abbiamo provato a partire dal *Corpus delle stipi votive in Italia*, soffermandoci in particolare sull’ambiente etrusco meridionale e, più marginalmente, su quello laziale. Malgrado la plastica votiva sia spesso correlata alle diverse manifestazioni del culto legate alla o alle divinità venerate nei santuari, si possono comunque prendere in considerazione alcuni aspetti: una valutazione dell’equa rappresentazione del “gender”, le attestazioni di rappresentazioni di fanciulli e bambini, da soli (bambini in fasce, fanciulli accovacciati⁵⁹) o con adulti (si pensi in particolare alle numerosissime rappresentazioni di *matres* o di *kourophoroi* o *kourotrophai*), la presenza di coppie o gruppi. Non mancano nella letteratura approcci tematici, basti pensare al recente volume del 2020 di Alexander von Helden sui bambini in Etruria o agli approfondimenti sulla plastica votiva legata ai riti nuziali, come ben esplicitano le statue di *Lavinium*, argomenti su cui ormai si è ampiamente discusso. Si devono ad Annamaria Comella riflessioni più generali sulla

⁵⁵ Gleba 2008, pp. 70, 74.

⁵⁶ Ambrosini 2000, pp. 158-161; Bellelli 2012, p. 459; Meyers 2013. V. anche De Grummond 2011.

⁵⁷ Coen 2024.

⁵⁸ Si pensi ad es. ad ornamenti come le bulle, che comunque, in Etruria non in tutte le fasi cronologiche vanno considerate attributo tipico dell’infanzia: v. Coen 2021.

⁵⁹ Recentemente riesaminati nel complesso in von Helden 2020.

ricorrenza e distribuzione diacronica delle varie tipologie di votivi⁶⁰, ma in generale le problematiche ad essi legate sono analizzate nei singoli contributi dedicati ai santuari.

Anche attraverso uno spoglio sistematico del *Corpus* non si ottengono sempre risultati interessanti ai fini del nostro tema d'indagine, sia perché i volumi presentano approcci metodologici molto diversi, dovuti in parte anche al grande divario cronologico tra i primi e quelli di pubblicazione più recente, sia perché molto diverse sono le situazioni che si presentano (scavi e /o pubblicazioni solo parziali, manomissioni clandestine, furti, mancanza o meno di dati stratigrafici, tipologie diverse di santuari e con excursus temporali vari, ecc.).

Se analizziamo ad es. il problema della rappresentatività del *Gender* si può notare che la moda delle teste votive femminili, influenzata dalle maschere fittili dei culti magno greci relativi alle divinità ctonie, si diffonde dapprima a Veio (Campetti) verso la fine del VI sec. a.C. e solo intorno alla metà del secolo successivo cominciano a comparire sia nella stessa Veio che a *Falerii* anche teste maschili. Nelle raffigurazioni statuarie dei depositi etrusco-italici è netta invece la superiorità del genere maschile, come sottolineavano G. Benedettini e G. Bartoloni per il Santuario di Veio Comunità, riprendendo un'osservazione più generale di Annamaria Comella⁶¹. Le statue femminili infatti appaiono rare, spesso conservate in frustuli, se si escludono i casi di *Lavinium* (e di Capua, in Italia meridionale). Le statue di bambini accovacciati o stanti sono diffuse soprattutto nel territorio tarquiniese e vulcente, mentre i bambini in fasce sono più largamente distribuiti in tutto il territorio etrusco-laziale e campano e sono un'indubbia testimonianza di culti riservati a divinità protettrici delle nascite e dell'infanzia⁶². Per quanto riguarda le teste c'è grande variabilità sia in relazione alle tipologie di culto (pensiamo al prevalere del femminile in alcuni contesti, come ad es. La Vignaccia a Cerveteri), sia alla distribuzione diacronica. In alcuni casi non sembra agevole neanche il riconoscimento dei bambini: un esempio emblematico è offerto proprio dal deposito veiente di Comunità: le attestazioni di statue di fanciulli, tra l'altro molto limitate⁶³, sono identificabili come tali solo dalle teste applicate, visto che a Comunità l'iconografia prevalente è quella del togato avvolto nel manto foggato sul modello della *Manteltoga*, mentre non compare il più usuale modello del fanciullo nudo o con indosso una leggera tunica che ne sancisce la formale diversità di *status*.

⁶⁰ Comella 1981; Comella 1982; Comella 1986; Comella 1993; Comella 2004; Comella 2005.

⁶¹ Comella 2004, p. 333; Bartoloni - Benedettini 2011, pp. 29, 40-41, teste, 155-156, schema a p. 190, tab. 2. Per quanto riguarda le statue di dimensioni al vero, su 20 esemplari, almeno 18 sono maschili; più numerose invece quelle 2/3 del vero, ma anche in questo caso la prevalenza è maschile (26 exx. contro una femminile). Sul ruolo delle statue nell'ambito votivo, v. Lippolis 2014, pp. 57-58.

⁶² Comella 2004, p. 333. Ora v. von Helden 2020.

⁶³ Bartoloni - Benedettini 2011, p. 42, tav. XIII.a-e (4 exx. frammentari più uno, databili tra la seconda metà del III sec. a.C. e la metà del II a.C.).

In questo caso sembra dunque essere privilegiato l'aspetto che assimila i bambini al mondo degli adulti, quali membri della comunità.

L'esempio indicato mostra le difficoltà di lettura di questi dati ai fini di una ricostruzione puntuale della problematica. Nessuna indicazione abbiamo ad es. su una possibile partecipazione collettiva dei membri di una famiglia ai rituali che si svolgevano nei santuari. Siamo infatti soliti interpretare i doni votivi di statue, teste, statuette, ecc., come risultato o di azioni individuali legati alla richiesta di qualcosa alla divinità oppure al ringraziamento per una grazia ricevuta, o di azioni legate a quei cerimoniali che sanciscono i passaggi di stato all'età adulta dei fanciulli e delle fanciulle, che in alcuni casi potevano svolgersi anche attraverso azioni collettive della comunità estesa⁶⁴. Nessun dato sembra ricavabile invece per azioni di tipo "familiare". In questo senso potrebbe essere interessante l'indicazione, per il deposito votivo veiente di Comunità, della possibile identità di bottega di una statua femminile e di una infantile⁶⁵, che potrebbe far pensare ad un'unica azione rituale.

Qualche osservazione in più può essere invece fatta su un gruppo di votivi che rappresentano coppie sedute in vari atteggiamenti (la donna abbraccia l'uomo o viceversa; entrambi si abbracciano reciprocamente; l'uomo abbraccia la donna e le tocca il seno, come spesso attestato nelle ierogamie⁶⁶; la coppia presenta entrambe le braccia lungo il corpo), a volte accompagnate da uno o più bambini, perlopiù sul grembo della figura femminile (Figg. 6-8). Un volume monografico di Britt-Marie Fridh-Haneson del 1983 si è concentrato su quelle a coppia di sesso diverso avvolte da un unico mantello, diffuse soprattutto dalla fine del IV al II sec. a.C. in vari santuari etruschi (con prevalenza di Cerveteri e Veio) e laziali⁶⁷. La studiosa⁶⁸ collegava la presenza del mantello alla simbologia legata al culto di Dioniso ctonio, associato a Persefone, trasmesso in Etruria dall'ambiente magno greco, in particolare dai prigionieri di guerra durante le guerre puniche, secondo un'ipotesi di T. Frank. La frequente presenza di

⁶⁴ V. Lippolis 2014, pp. 57-60; Coen - Rescigno - Tomeo 2021, pp. 235-236.

⁶⁵ Dedotta dalla qualità dell'argilla col peculiare ingobbio rosso, insieme alla foggia della toga (con lembo del manto che sale sulla spalla sinistra in una larga piega a listello): Bartoloni - Benedettini 2011, p. 42, A₂II, tavv. X.b-c, A3I, XIII.

⁶⁶ Arrigoni 1983, p. 44.

⁶⁷ Le provenienze indicate in Fridh-Haneson 1983 riguardavano: Carsoli (1); Alba Julia - Partos Turda, Vtel Romania (4), Cortona (1), Lodi vecchio (1), Cerveteri (7), Deposito di Minerva Medica Esquilino (7), rive del Tevere (22), Palestrina (1), Ardea (1), Veio Portonaccio (7), Conca-Satricum (9), San Giuliano (1) e poi sette esemplari di provenienza sconosciuta. A queste si possono aggiungere ancora esemplari veienti, con e senza mantello comune, uno da Veio Comunità (Bartoloni - Benedettini 2011, p. 780, F₇I, tav. LVI.a, databile alla prima metà del IV sec. a.C.) ed altri da Campetti (per Campetti nord, si veda Vagnetti 1971, pp. 89-90, OII-IV, tav. XLIX; Comella - Stefani 1990, pp. 55-56, E₁₁I-IV).

⁶⁸ Fridh-Haneson 1983, pp. 14, 82.

Fig. 6. Materiali votivi dal santuario di Campetti, Veio. Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Fig. 7a. Statuette votive dal Santuario di Gravisca. Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale (da Comella 1978).

Fig. 7b. Statuetta votiva dal Santuario della Vignaccia di Cerveteri. Berkeley, Lowie Museum of Anthropology (da Nagy 1988).

un infante sulle ginocchia della donna viene messa in rapporto dalla studiosa con i riti legati alla seconda nascita del *mystes*, mentre l'uomo raffigurerebbe il *mystes* stesso che viene ad identificarsi con la controparte divina maschile, in unione mistica con la dea. La qualità molto scarsa delle statuette, indice di un uso molto ripetuto delle stesse matrici, farebbe pensare inoltre ad espressioni di religiosità legate a classi sociali non particolarmente agiate.

Già pochi anni dopo la pubblicazione, alcune recensioni al volume⁶⁹ hanno messo in discussione alcune conclusioni della studiosa, considerando, tra i vari aspetti, la complessità del valore simbolico del mantello⁷⁰, il fatto che non in tutti gli esemplari individuati è così evidente la presenza di una coppia mista⁷¹ e che il bambino è presente solo in alcuni dei tipi e non sempre in atteggiamento di allattamento. Inoltre, la comparsa delle statue in Etruria andrebbe anticipata già alla fine del VI o inizi del V sec. a.C., dunque assai prima della diffusione del culto di Dioniso ctonio. Alla complessa esegesi della studiosa svedese sembra pertanto preferibile quella più corrente che aveva riconosciuto in questi gruppi figure di offerenti che si pongono sotto la protezione della divinità, come proposto da Luisa Banti e Lucia Vagnetti per gli esemplari di Portonaccio⁷² e più recentemente da H. Nagy⁷³ per quelle della Vignaccia, anche in considerazione della variabilità di pose e attributi. D'altro canto la stessa Fridh-Haneson individuava ben 31 varianti del tipo. Annamaria Comella⁷⁴ pensava ad una proiezione degli stessi offerenti nella divinità, così da assumerne l'iconografia, richiamando al proposito i *pinakes* locresi⁷⁵. La collocazione dei rinvenimenti (in particolare Gravisca, Cerveteri e Veio), spesso in santuari dedicati a *Veio* o comunque a divinità protettrici dell'unione matrimoniale, della fertilità e della prole, come conferma la frequente associazione con bambini in fasce o *ex voto* anatomici, ricalca comunque quella delle statuette con due donne in trono spesso considerate una rappresentazione della triade eleusina⁷⁶ (Figg. 6, 7b). Le statue con coppia, dunque,

⁶⁹ Si segnalano in particolare, Adam 1984; Turcan 1986; Laffineur 1986; Anguissola 2013.

⁷⁰ Arrigoni 1983, pp. 7-56.

⁷¹ Turcan 1986, p. 194.

⁷² Banti 1943, p. 188; Vagnetti 1971, p. 181.

⁷³ Nagy 1988, p. 39.

⁷⁴ Comella 1981, pp. 764-765; Comella 2004, p. 342.

⁷⁵ Ancor più significativo il richiamo ad alcune terrecotte da Centocamere con coppia abbracciata: Fridh-Haneson 1983, figg. 90-91.

⁷⁶ Dal santuario ceretano in loc. Vignaccia ne provengono numerosi esemplari e di tipologia variegata, analizzati in Nagy 1988 (v. anche Comella 2004, p. 345, nn. 135-137). Dalla Vigna Parrocchiale, dove è tra l'altro attestato il culto di *Veio* (Guarino 2010, pp. 172-174; V. Bellelli, in Lens e Roma 2014, pp. 286-287), sembra provenire un frammento di figura femminile in trono, probabilmente del noto tipo attestato alla Vignaccia con coppia femminile e bambino (Cristofani *et al.* 2003, p. 169, n. 1846, tav. XIII, tipo IIG2; Bellelli 2008, pp. 104, 107). A corroborare l'interpretazione come dee eleusine (per cui v. anche Bellelli 2012, p. 459) si è aggiunta, come noto, la recente scoperta di una statua

se da un lato si confermano come riferibili alla medesima sfera religioso simbolica, potevano comunque essere impiegate dai devoti anche in aree sacre dedicate ad altre divinità preposte a culti affini⁷⁷.

Un certo interesse suscitano poi anche alcune statuette, che non sembrano al momento trovare confronti tra i votivi etrusco-laziali, nei quali sono raffigurati gruppi di cinque o sette persone affiancate⁷⁸, interpretate da Maria Fenelli come gruppi familiari, provenienti dal santuario orientale di Lavinium⁷⁹, dedicato a Minerva come protettrice dei matrimoni e delle nascite oltre che come divinità guerriera, area sacra che ha restituito anche almeno una statuina con coppia mista di figure sedute.

di questo tipo, associata a due busti femminili con ricche parure di gioielli, nella Tomba cd. "delle teste votive" nella necropoli della Banditaccia (R. Cosentino, in Lens e Roma 2014, pp. 300-303, nn. 366-367). V. per Cerveteri anche Mengarelli 1935, p. 91, tav. 22, I (dall'area sacra del Manganello: due donne con quattro bambini). Il tipo è attestato anche a Veio con vari esemplari di cui molti inediti e alcune varianti (Campetti: Vagnetti 1971, p. 89, O I, tav. XLIX; Comella - Stefani 1990, p. 95, E11I, tav. 30 a; Bellelli 2012, p. 459, fig. 7) e in area laziale a *Praeneste* (Champeaux 1982, pp. 43, 47-51, tav. VI,1, che le interpreta come duplicazione della stessa divinità, nello specifico Fortuna Primigenia). Dati importanti sono ricavabili poi dall'esame dei materiali restituiti da Gravisca, in quanto in questo caso, a differenza della maggior parte delle evidenze restituite da altri santuari, il materiale non è stato trovato in generiche fosse votive, ma sparso all'interno dei vari ambienti di culto. La maggior parte delle evidenze proviene dal vano G dell'edificio beta, dove è attestato il culto di *Veī*. Le statuette in coppia, prevalentemente databili tra fine IV e prima metà III sec. a.C., pur con qualche attestazione precedente (Comella 1978, pp. 25-26), sono di entrambi i tipi, miste - tutte le coppie stanti (Comella 1978, p. 54, CIV, 1-2) e due delle cinque coppie sedute che si abbracciano (Comella 1978, pp. 54-55, CV.1-2) o solo femminili (Comella 1978, pp. 55-56, CV3-5, tav. XXVI). Un altro ex. in Bonn 2008-2009, pp. 76-77, n. 88, datato al primo quarto del V sec. a.C.

⁷⁷ Riflessioni importanti sugli approcci interpretativi in Lippolis 2001 e Lippolis 2014.

⁷⁸ Un esemplare, datato alla prima metà del V sec. a.C., presenta al centro una figura femminile diadematata e velata seduta su un trono con bassa spalliera ricurva con bambino in grembo; ai lati altre quattro figure in piedi con un mantello appoggiato sulla spalla sinistra, di cui una, acefala, cinge le spalle con un braccio alla donna seduta. Annamaria Comella interpreta tutti gli individui come femminili, anche se quelli acefali potrebbero essere più probabilmente maschili o, perlomeno quelli alla s. della donna in trono. Un'altra statuetta presenta invece un gruppo di sette persone sedute, completamente avvolte nei mantelli: una sola è completa e presenta il capo velato. Sembrano invece tutte maschili le tre figure sedute conservate di un'altra statuetta frammentaria: sono avvolte in un manto che lascia scoperto un braccio e parte del petto; solo di una, che appoggia la mano destra sulla gamba, si conserva la testa mentre le altre due, acefale, trattengono con la mano il manto sul petto. Un ultimo gruppo frammentario, forse più recente, conserva quattro figure sedute ammantate (una donna che appoggia la mano sulla spalla sinistra di un uomo e altre due di cui si conserva solo la parte inferiore). Alcune figure dovevano probabilmente portare delle offerte.

⁷⁹ Roma 1981, pp. 188, 211-212, D.137-141; Comella 2004, p. 347, n. 177 (V sec. a.C.).

3. GLI ABITATI

Si deve a Vincent Jolivet⁸⁰ uno studio sistematico della casa etrusca a pianta canonica, la cd. casa “*a cavaedium*”, sviluppata a partire dai primi decenni del VI sec. a.C. In questo tipo di casa, come sottolinea lo studioso, la parte più importante è la *pars postica*, che gli antichi chiamavano *aedes*, che, non a caso, presenta generalmente la tripartizione tipica del tempio tuscanico. La parte centrale di questo spazio è occupata dal *tablinum*, il luogo più strettamente connesso con la *familia*, dove si trovava il letto coniugale e dove venivano custoditi gli archivi familiari. Questo spazio, in età tardo-repubblicana, secondo le fonti letterarie, sarebbe stato spesso confiscato a beneficio del *pater familias*. Ai lati del *tablinum* troviamo il *triclinium*, generalmente connesso al mondo maschile, anche se, come nota lo stesso studioso “in luoghi e periodi diversi, le donne, o alcune di esse, potevano partecipare al banchetto e al simposio”. Sull’altro lato è un *oecus*, una denominazione generica, che non consente di identificare una funzione specifica, essendo usato da Vitruvio, nella descrizione della casa greca, sia per ambienti maschili sia per ambienti femminili (6.7.2; 6.7.4; 6.7.5). Proprio in questa parte V. Jolivet ha tentato di identificare, pur tra le notevoli difficoltà dovute ai pochi dati a disposizione, gli ambienti destinati alle donne⁸¹. Lo studioso ripercorre nel suo lavoro gli esempi più significativi a supporto della sua teoria a partire dall’età arcaica, come le strutture di VI sec. a.C. riportate alla luce da A. Carandini sulle pendici nord-orientali del Palatino o la dimora ritenuta essere quella dei Tarquini. Lo studioso ne vede il riflesso anche nella sfera funeraria. Un punto di partenza sono le tombe ceretane, dove il sarcofago femminile (il cd. *Sarkophagbett*⁸²) occupa sempre, già dall’età tardo orientalizzante ed arcaica, il lato destro delle camere, o, per l’età che ci interessa, il molto più tardo Ipogeo dei Volumni a Perugia, databile alla fine del III sec. a.C., che presenta, a detta dello studioso “il miglior esempio in assoluto, anche se in scala minore, di riproduzione di una casa di pianta canonica all’interno di una tomba ipogea”. Qui al centro è un *tablinum* il cui frontone raffigura due personaggi posti di fronte l’uno all’altro, mentre il soffitto dell’*ala* destra è decorato con una testa femminile e quello dell’*ala* sinistra con una maschile⁸³, disposizione analoga a quella dei busti che fiancheggiano la cella assiale della Tomba dei Rilievi di Cerveteri⁸⁴.

⁸⁰ Jolivet 2007; Jolivet 2011 a; Jolivet 2011 b.

⁸¹ Jolivet 2011 b, pp. 252-262.

⁸² Per una discussione sul tipo si rimanda a Steingraber 1979, pp. 21-22, 67, 93, 147, fig. 6, tav. XXXIX (701); Prayon 1975, pp. 41, 43, tavv. 21, 22.2, 23.

⁸³ Jolivet 2011 b, p. 260, fig. 162.

⁸⁴ Jolivet 2011 b, p. 260. Secondo H. Blanck e altri potrebbe invece trattarsi di Ade e Persefone (Blanck - Proietti 1986, pp. 20-21). Da indagini recenti sembra invece che si tratti in entrambi i casi di teste maschili (Convegno PACT sulla tomba del 28-30 maggio 2025).

Le considerazioni di V. Jolivet hanno avuto il merito di portare ad una riflessione su queste problematiche, tanto che il suo volume del 2011 è stato ampiamente recensito da diversi studiosi.

La problematica è ovviamente metodologicamente complessa, perché i rinvenimenti archeologici ci forniscono informazioni molto generiche sulla questione. La destinazione femminile di alcuni vani è solitamente dedotta dalla presenza di oggetti destinati ad attività tipicamente muliebri come la filatura e tessitura o quelli relativi al focolare e allo strumentario domestico. I contesti residenziali richiamati dallo stesso V. Jolivet, così come da M. Gleba⁸⁵, nel suo volume sulla produzione tessile, sono di tipo disparato, spaziando da contesti italici ad etruschi, anche cronologicamente non omogenei, mostrando come sia piuttosto difficile un'organizzazione sistematica dei dati. Il primo interrogativo, come hanno dimostrato gli interventi precedenti in questo Convegno, è cercare di comprendere che tipo di "famiglia" fosse ospitata in queste residenze di età tardo classica ed ellenistica. Una famiglia allargata con vari nuclei, ad es. fratelli, secondo un modello che si riscontra nella sfera funeraria? Figure di rango servile, liberti? Le dimensioni delle abitazioni sembrano in genere far propendere per questo tipo di considerazione. Il rinvenimento di oggetti legati alla sfera femminile è poi elemento sufficiente per dedurre l'identificazione degli spazi con un gineceo? In certi casi rocchetti, fuseruole, pesi da telaio sono attestati, ad es., in aree di apparente destinazione comune, come cortili o atrii o dislocati, soprattutto in residenze di tipo non urbano, in un settore dove sono posti altri ambienti destinati ad attività produttive (immagazzinamento di granaglie, vino, olio, ecc.), generalmente collocati sul lato opposto rispetto alle zone residenziali (basti pensare ancora per l'età tardo arcaica all'edificio di Pian d'Alma-Scarlino⁸⁶ o, per l'età più tarda alla fattoria di Poggio Bacherina, vicino a Chianciano Terme -SI⁸⁷). E qui occorre anche comprendere quale possa essere il rango sociale delle donne che occupavano certi ambienti, a cui comunque poteva sovrintendere la *domina*. Nessun dato abbiamo inoltre per una possibile identificazione dei luoghi dove vivevano i bambini, comunque

⁸⁵ Gleba 2008.

⁸⁶ Pesenti - Del Segato 2022. Qui il lungo vano di fondo era diviso, attraverso ripartizioni interne, in zone destinate ad attività funzionalmente diverse: A3 alla trasformazione delle materie prime, A1 alla cottura degli alimenti e loro conservazione, funzione che poteva interessare anche l'area A2, posta all'estremità nord orientale dell'edificio, che tuttavia ha restituito non solo la maggior parte della ceramica fine e delle olle attestate nell'edificio (anche con tracce di annerimento), ma anche un numero consistente di pesi da telaio, fuseruole e rocchetti che ha fatto ipotizzare la presenza di un telaio verticale, forse su un soppalco (Pesenti - Del Segato 2022, p. 185). Sullo stesso lato era anche il grande ambiente D riservato ad attività produttive visto l'alto numero di *dolia* che vi sono stati rinvenuti. Non a caso l'ambiente riservato ad attività di ricevimento e rappresentanza sarebbe collocato sul lato opposto della casa.

⁸⁷ V. Paolucci 1993 e alla nota 98.

verosimilmente ospitati negli spazi femminili. Va poi considerato che alcune abitazioni prevedevano dei piani superiori, di cui perlopiù non abbiamo traccia. Sembra dunque complesso comprendere se l'organizzazione degli spazi interni della casa tra zone di rappresentanza e zone adibite alla vita e alle attività quotidiane (cucina, sala del telaio, talamo) possa davvero riflettere una diversa destinazione per i due sessi⁸⁸. Sappiamo, ad es., che almeno in Etruria il *triclinium* era appannaggio anche delle donne, tuttavia è chiaro che la situazione poteva variare in relazione ai periodi e ai diversi ambiti territoriali.

Un altro grosso problema è dato dal fatto che in molti casi, anche in presenza di rinvenimenti di oggetti destinati alle attività tessili in vani interni, i dati di pubblicazione non sempre ci permettono di comprendere l'ubicazione di tali ambienti e il rapporto con la restante parte della residenza.

È il caso dell'insediamento ellenistico di Collesecco in Val di Chio (AR)⁸⁹ che ha restituito un gran numero di fuseruole, pesi e rocchetti: qui si è individuato in un ambiente interno addirittura il basamento in pietra in cui erano incastrati i montanti laterali del telaio stesso. Simili materiali provengono anche dall'insediamento di Ponte Gini di Orentano nella valle del Serchio (PI)⁹⁰. In un insediamento di IV-III sec. a.C. a La Piana (SI), sono stati rinvenuti accanto al muro nord di uno degli ambienti, resti carbonizzati di legno, insieme ad un accumulo di pesi da telaio, probabilmente frammenti di una cornice di telaio⁹¹. Interessante è tra l'altro che all'interno delle mura della monumentale struttura del campo A siano stati trovati i resti delle ossa di un uomo, una donna ed un bambino, morti violentemente, forse al passaggio nella zona dei Galli (225 a.C.)⁹².

Nell'architettura domestica un'associazione funzionale che si riscontra in alcuni casi è quella di cucina/spazio femminile-bagno, il cui modello di riferimento sarebbe da vedere nelle case a *pastas* di età classica di Olinto e in ambiente attico, come ad es. nell'unità rurale aristocratica della *Dema House* (decenni finali del V sec. a.C.)⁹³. La combinazione si ritrova a Ghiaccioforte⁹⁴ (IV sec. a.C., vani E-F) e trova applicazione anche in ambito italico in alcune abitazioni ellenistiche di Monte Sannace (fine IV-inizi III sec. a.C.)⁹⁵, come in Basilicata a Moltone di Tolve (PZ), dove una stanza

⁸⁸ P. Amann, ad es. (Amann 2010, pp. 38-39), scartava l'ipotesi di una suddivisione così netta degli spazi tra i due sessi nelle case aristocratiche.

⁸⁹ Scarpellini 2004; Scarpellini 2008, p. 82.

⁹⁰ Ciampoltrini 1998, p. 183.

⁹¹ Whitehead 1996, pp. 105-146, in part. 114, figg. 6,8; Gleba 2008, pp. 125, 166, fig. 90.

⁹² Whitehead 1996, p. 117.

⁹³ Pesando 1989, p. 154, fig. 50.

⁹⁴ Rendini - Firmati 2008, pp. 381-383; Rendini - Firmati 2010, pp. 188-189, 192-193, in particolare ntt. 59-60.

⁹⁵ Russo Tagliente 1992, pp. 126-128 (con bibl. prec.); Russo 2010.

supplementare dedicata alla tessitura, è stata creata nell'angolo nord-est dell'atrium nel corso degli stessi anni⁹⁶. Il vano comunicava con un ambiente, che aveva la funzione di sala da bagno, probabilmente riservata ad usi femminili, arredata con *louteria* e un focolare per il riscaldamento dell'acqua⁹⁷. Nella fattoria di Poggio Bacherina, vicino a Chianciano Terme (SI), databile tra la seconda metà del II secolo e i decenni iniziali del successivo, l'ambiente 5 ha restituito diversi pesi da telaio, probabilmente caduti dallo stesso telaio al tempo della distruzione della casa in epoca sillana, ma anche anfore vinarie. La stanza, posta sul lato destro dell'abitazione, comunica con l'ambiente 4, in cui sono state rinvenute due vasche, di un tipo riconosciuto solitamente come vasca da bagno, anche se G. Paolucci, considerata la presenza all'interno di vinaccioli e la vicinanza con il vano 3, probabile cella vinaria, pensava piuttosto ad una destinazione per lavorazione di prodotti agricoli (ad es. per la pigiatura dell'uva), dato il rinvenimento contestuale anche di un'anfora vinaria⁹⁸.

La complessità della questione si evince anche dalle pubblicazioni di scavi recenti, come quello della *Domus* "dei *Dolia*" nel quartiere di Poggiarello Renzetti a Vetulonia⁹⁹ (Fig. 9), dove i modelli abitativi di tradizione etrusca e greca sembrano mescolarsi. Inizialmente è stata proposta una distinzione di destinazione degli ambienti: quelli C-E (triclinio e tablino) al centro per gli uomini, mentre uno dei vani del lato destro della casa (H), considerato come spazio riservato allo svolgimento di attività domestiche, sarebbe stato appannaggio della parte femminile del nucleo familiare residente in base al recupero di un peso da telaio sul piano di calpestio in terra battuta, unitamente a quello di un pilastrino scanalato in calcare bianco identificabile come fusto di sostegno di un *louterion*. Il vano sembra in correlazione con quello G, adibito a magazzino-dispensa, come attesta il rinvenimento di un dolio e di anfore (probabilmente per granaglie, come sembra risultare dalle analisi effettuate). Più recentemente S. Rafanelli¹⁰⁰ ha suggerito che le trasformazioni della casa nella più tarda età ellenistica abbiano portato ad un progressivo allontanamento da quella divisione degli spazi, derivata dalla cultura abitativa greca, in favore di una lettura diversa dei luoghi del desinare, destinati ad entrambi gli elementi della coppia semidistesa sul letto conviviale (sul piano pavimentale del vano P, individuato nel 2017, accanto all'elemento bronzeo di rivestimento del piede di una *kline* è stato rinvenuto infatti un vago di collana in pasta vitrea).

⁹⁶ Soppelsa 1991, p. 91; Jolivet 2011 b, pp. 103-104, 258.

⁹⁷ Giuliana Soppelsa sottolinea come la trasformazione della casa in questa fase abbia comportato che tutta la parte orientale venga destinata alle attività produttive, come dimostrano gli ambienti attigui e comunicanti ad uso di produzione e conservazione del vino, mentre le ali occidentali e meridionali vengano adibite a funzione esclusivamente residenziale.

⁹⁸ Paolucci 1993, p. 460; Paolucci 1997, pp. 56-57, fig. 47; Gleba 2008, p. 167, fig. 114; Ambrosini 2021, p. 234 con bibl. cit.

⁹⁹ Grassigli - Rafanelli 2019, pp. 176-182, fig. 5.

¹⁰⁰ Rafanelli 2022, p. 261, con lett. prec.

Fig. 9. Planimetria della *Domus* “dei Dolia” di Vetulonia (rielaborazione L. Ambrosini e A. Coen da Grassigli - Rafanelli 2019).

È chiaramente molto complesso individuare in tali ambienti, attraverso questi pochi e a volte labili elementi, una certa destinazione maschile o femminile, ma forse, cercando di leggere meglio le evidenze in quest’ottica, si potrebbe arrivare ad un quadro più chiaro della questione.

Alessandra Coen

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Adam 2014: J. Adam, *Recensione a Jolivet*, in *AntCl* 83, 2014, pp. 546-548.
- Amann 2006: P. Amann, *Verwandschaft, Familie und Heirat in Etrurien Überlegungen zu Terminologie und Struktur*, in *Italo-Tusco-Romana. Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, hrsg. P. Amann, M. Pedrazzi, H. Taeuber, Wien 2006, pp. 1-9.
- Amann 2010: P. Amann, *Wer wohnt im Haus? Familienstruktur und Hausarchitektur als sich ergänzende Forschungsberichte*, in *Bentz - Reusser 2010*, pp. 29-42.
- Amann - Da Vela - Krämer 2022: *Gesellschaft und Familie bei Etruskern und Italikern*, Akten des 18. Treffens der AG Etrusker & Italiker (Wien, 2020), hrsg. P. Amann, R. Da Vela, R.P. Krämer, Wien 2022.

- Ambrosini 2000: L. Ambrosini, *I pesi da telaio con iscrizioni etrusche*, in *ScAnt* 10, 2000, pp. 139-162.
- Ambrosini 2016: L. Ambrosini, *Norchia II*, (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 3), Roma 2016.
- Ambrosini 2018: L. Ambrosini, *Norchia III. Le Tombe a Tempio con un'appendice sulla Tomba Lattanzi*, (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 4), Roma 2018.
- Ambrosini 2021: L. Ambrosini, *Norchia IV*, (Le necropoli rupestri dell'Etruria meridionale, 5), Roma 2021.
- Anguissola 2013: A. Anguissola, *Recensione a Jolivet*, in *AJA online* 117.3, 2013, <https://ajaonline.org/book-review/1624/>.
- Arizza 2020: M. Arizza, *Tra ostentazione e austerità. Le tombe di Veio tra VI e IV sec. a.C.*, Roma 2020.
- Arrigoni 1983: G. Arrigoni, *Amore sotto il manto e iniziazione nuziale*, in *QuadUrb* 1983, pp. 7-56.
- Banti 1943: L. Banti, *Il culto del cosiddetto tempio dell'Apollo a Veii e il problema delle triadi etrusco-italiche*, in *StEtr* 17, 1943, pp. 187-224.
- Bartoloni - Benedettini 2011: G. Bartoloni, G. Benedettini, *Veio. Il deposito votivo di Comunità (scavi 1889-2005)*, (Archaeologica, 162; Corpus delle Stipi Votive in Italia, 21), Roma 2011.
- Becker 2007: M.J. Becker, *Childhood among the Etruscans. Mortuary Programs at Tarquinia as Indicators of the Transition to Adult Status*, in *Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy*, ed. A. Cohen, J. Rutter, Princeton 2007, pp. 281-292.
- Bellelli 2008: V. Bellelli, *Un'iscrizione greca dipinta e i culti della Vigna Parrocchiale a Caere*, in *StEtr* 74, 2008, pp. 91-124.
- Bellelli 2012: V. Bellelli, *Veio. Nome, competenze e particolarità culturali di una divinità etrusca*, in *Antropologia e archeologia a confronto. Rappresentazioni e pratiche del sacro*, Atti dell'Incontro Internazionale di studi (Roma, 2011), a cura di V. Nizzo, L. La Rocca, Roma 2012, pp. 455-478.
- Benelli - Ciuccarelli 2018: E. Benelli, M.R. Ciuccarelli, *I cippi di Cerveteri. Una messa a punto, fra archeologia ed epigrafia*, in *Cippi, stele, statue-stele e semata. Testimonianze in Etruria, nel mondo italico e in Magna Grecia dalla Prima età del Ferro fino all'Ellenismo*, Atti del Convegno (Sutri, 2015), a cura di S. Steingraber, Pisa 2018, pp. 149-159.
- Bentz - Reusser 2010: *Etruskisch-italische und römisch-republikanische Häuser*, Atti del Colloquio (Bonn, 2009), hrsg. M. Bentz, C. Reusser, (Studien zur antiken Stadt, 9), Wiesbaden 2010.
- Blanck - Proietti 1986: H. Blanck, G. Proietti, *La Tomba dei Rilievi di Cerveteri*, Roma 1986.
- Bonn 2008-2009: *Rasna. Die Etrusker*, catalogo della mostra (Bonn, 2008-2009), hrsg. M. Bentz, Petersberg 2008.
- Bruni 2022: Etruria Felix. *Produzione, trasformazione e consumo delle risorse alimentari nei territori etruschi. Giornate in onore di Giovannangelo Camporeale*, a cura di S. Bruni, Pisa 2022.
- Cappellini et al. 2003: E. Cappellini, M.C. Biella, D. Caramelli, B. Chiarelli, *Lo studio del DNA antico. Il caso della tb. 5859 della necropoli dei Monterozzi di Tarquinia*, in *StEtr* 69,

- 2003, pp. 263-275.
- Cavagnaro Vanoni 1977: L. Cavagnaro Vanoni, *Tarquinia (Viterbo). Sei tombe intatte nella necropoli dei Monterozzi in località Calvario*, in *NSc* 1977, pp. 157-204.
- Cavagnaro Vanoni 1996: L. Cavagnaro Vanoni, *Tombe tarquiniesi di età ellenistica. Catalogo di ventisei tombe a camera scoperte dalla Fondazione Lerici in località Calvario*, Roma 1996.
- Champeaux 1982: J. Champeaux, Fortuna. *Recherches sur le culte de la Fortune à Rome et dans le monde romain des origines à la mort de César*, Roma 1982.
- Chiesa 2005: F. Chiesa, *Tarquinia. Archeologia e prosopografia tra ellenismo e romanizzazione*, Roma 2005.
- Ciampoltrini 1998: G. Ciampoltrini, *L'insediamento etrusco nella valle del Serchio fra IV e III secolo a.C. Considerazioni sull'abitato di Ponte Gini di Orentano*, in *StEtr* 62, 1998, pp. 173-211.
- Ciuccarelli 2015: M.R. Ciuccarelli, *Etruscan Tombs in a 'Roman' City. The Necropolis of Caere between the Late Fourth and the First Century BCE*, in *EtrSt* 18.2, 2015, pp. 200-210.
- Coen 2021: A. Coen, *Etruscum aurum. Le bulle auree in Etruria tra età tardo classica ed ellenistica*, Roma 2021.
- Coen 2024: *Gioielli per gli dei. Le evidenze dai santuari etrusco-italici*. Atti delle Giornate di Studi (Urbino, 2023), a cura di A. Coen, Pisa 2024.
- Coen - Rescigno - Tomeo 2021: A. Coen, C. Rescigno, A. Tomeo, *Deivai Luvkiai. Notizie di una dea da un santuario campano*, in *Nomen Numen, Espressioni del sacro tra storia delle religioni, linguistica e archeologia*, Atti del Convegno (S. Maria Capua Vetere, 2019), a cura di M. de Martino, C. Santi, Sarzana 2021, pp. 215-249.
- Colivicchi 2006: F. Colivicchi, *Lo specchio e lo strigile. Scambio di simboli e scambio fra i sessi*, in *L'image antique et son interprétation*, éd. F.-H. Massa Pairault, Rome 2006, pp. 277-300.
- Colonna 1978: G. Colonna, *Archeologia dell'età romantica in Etruria. I Campanari di Toscanella e la Tomba dei Vipinana*, in *StEtr* 46, 1978, pp. 81-117.
- Colonna 1984: G. Colonna, *Per una cronologia della pittura etrusca di età ellenistica*, in *DialA* III, 2, 1984, pp. 1-24 [= G. Colonna, *Italia ante Romanum imperium. Scritti di antichità etrusche, italiche e romane (1958-1998)*, 2, 1, Pisa-Roma 2005, pp. 961-993].
- Colonna 1990: G. Colonna, *Città e territorio nell'Etruria meridionale*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au Ve siècle av. J.C.*, Actes de la table ronde (Rome, 1987), Rome 1990, pp. 7-21.
- Colonna 1991: G. Colonna, *Riflessioni sul dionisismo in Etruria. Le tombe tarquiniesi dei Camna*, in *Dionysos. Mito e mistero*, Atti del Convegno Internazionale (Comacchio, 1989), a cura di F. Berti, Ferrara 1991, pp. 136-138.
- Colonna 2011: G. Colonna, *Per una rilettura in chiave storica della Tomba dei Volumni*, in *L'Ipogeo dei Volumni*, a cura di L. Cencioli, Perugia 2011, pp. 107-134.
- Comella 1978: A. Comella, *Il materiale votivo tardo di Gravisca*, Roma 1978.
- Comella 1981: A. Comella, *Tipologia e diffusione dei complessi votivi in Italia in epoca medio e tardo-repubblicana*, in *MEFRA* 93, 2, 1981, pp. 717-803.

- Comella 1982: A. Comella, *Il deposito votivo presso l'Ara della Regina*, Roma 1982.
- Comella 1986: A. Comella, *I materiali votivi di Falerii*, (Corpus delle stipi votive in Italia, 1, Regio VII, 1), Roma 1986.
- Comella 1993: A. Comella, *Le terrecotte architettoniche del tempio dello Scasato a Falerii. Scavi 1886-1887*, Perugia 1993.
- Comella 2004: A. Comella, in *ThesCRA I*, 2004, pp. 330-359, s.v. *Weihgeschenke, röm. / offerte votive rom. - A. Offerte in forma di figura umana*.
- Comella 2005: A. Comella, *Il messaggio delle offerte votive dei santuari etrusco-italici di periodo medio- e tardo-repubblicano*, in Comella - Mele 2005, pp. 47-76.
- Comella - Mele 2005: *Depositi votivi e culti dell'Italia antica dall'età arcaica a quella tardo repubblicana*, Atti del Convegno di Studi (Perugia, 2000), a cura di A. Comella, S. Mele, Bari 2005.
- Comella - Stefani 1990: A. Comella, G. Stefani, *Materiali votivi dal Santuario di Campetti a Veio, Scavi 1947 e 1969*, Roma 1990.
- Cristofani 1965: M. Cristofani, *La Tomba delle Iscrizioni a Cerveteri*, (Studi e materiali di etruscologia e antichità italiane, 2), Firenze 1965.
- Cristofani 1966: M. Cristofani, *Le iscrizioni della Tomba dei Rilievi di Cerveteri*, in *StEtr* 34, 1966, pp. 221-238.
- Cristofani et al. 2003: : Caere, 4. *Vigna Parrocchiale. Scavi 1983-1989. Il santuario, la "residenza" e l'edificio ellittico*, a cura di M. Cristofani, M. Rendeli, V. Bellelli, A. Guarino, G.F. Guidi, G. Trojsi, Roma 2003.
- De Grummond 2011: N.T. De Grummond, *Dressing and Undressing the Goddess from the Cannicella Sanctuary, Orvieto*, in *Forme e strutture della religione nell'Italia mediana antica*, 3, *Convegno internazionale dell'Istituto di ricerche e documentazione sugli antichi Umbri* (Perugia - Gubbio, 2011), a cura di A. Ancillotti, A. Calderini, R. Massarelli, Gubbio 2011, pp. 189-203.
- Fridh-Haneson 1983: B.-M. Fridh-Haneson, *Le manteau symbolique. Étude sur les couples votifs en terre cuite assis sous un même manteau*, Stockholm 1983.
- Gleba 2008: M. Gleba, *Textile Production in Pre-Roman Italy*, Oxford 2008.
- Grassigli - Rafanelli 2019: G. Grassigli, S. Rafanelli, *La Domus "dei Dolia" nel quartiere di Poggiarello Renzetti a Vetulonia (Gr)*, in *BA online* 10, 2019, pp. 169-191.
- Gsell 1891: S. Gsell, *Fouilles dans la nécropole de Vulci. Exécutées et publiés aux frais de S. E. le prince Torlonia*, Roma 1891.
- Guarino 2010: A. Guarino, Caere 5. *Le terrecotte architettoniche a stampo da Vigna Parrocchiale. Scavi 1983-1989, (Mediterranea, Suppl. 4)*, Pisa 2010.
- Haack 2022: M.L. Haack, *La coppia. Un'invenzione etrusca?*, in Amann - Da Vela - Krämer 2022, pp. 123-147.
- Jolivet 2007: V. Jolivet, *Vexata quaestio, problema attuale. La pianta canonica della casa romana*, in *Orizzonti* 8, 2007, pp. 11-18.
- Jolivet 2011 a: V. Jolivet, *Uno spazio per la donna nella casa etrusca e romana (VI-I sec. a.C.)? A*

- Space for Women in the Etruscan and Roman Houses (VI-I cent. B.C.)?*, in *Medicina nei secoli. Arte e scienza, Journal of History of Medicine* 23/1, 2011, pp. 65-96.
- Jolivet 2011 b: V. Jolivet, *Tristes portiques. Sur le plan canonique de la maison étrusque et romaine des origines au principat d'Auguste (VIe-Ier siècles avant J.-C.)*, Rome 2011.
- Laffineur 1986: R. Laffineur, *Recensione a Britt-Marie Fridh-Haneson, Le manteau symbolique. Étude sur les couples votifs en terre cuite assis sous un même manteau*, in *AntCl* 55, 1986, pp. 598-599.
- Lens e Roma 2014: *Gli Etruschi e il Mediterraneo. La città di Cerveteri*, catalogo della mostra (Lens-Roma, 2014), a cura di F. Gaultier, L. Haumesser, P. Santoro, V. Bellelli, R. Cosentino, A. Russo Tagliente, Roma 2014.
- Linnington - Serra Ridgway 1997: R.E. Linnington, F.R. Serra Ridgway, *Lo scavo nel Fondo Scataglini a Tarquinia*, Milano 1997.
- Lippolis 2001: E. Lippolis, *Culto e iconografie della coroplastica votiva. Problemi interpretativi a Taranto e nel mondo greco*, in *MEFRA* 113, 2001, pp. 225-255.
- Lippolis 2014: E. Lippolis, *Alcune osservazioni sull'uso e sulla diffusione della coroplastica rituale nei depositi dell'Italia meridionale. Il caso di Locri Epizefiri*, in *Sacrum facere. Atti del II Seminario di archeologia del sacro. Contaminazioni, forme di contatto, traduzione e mediazione nei "sacra" del mondo greco e romano* (Trieste, 2013), a cura di F. Fontana, E. Murgia, Trieste 2014, pp. 55-93.
- Maggiani 2005: A. Maggiani, *Simmetrie architettoniche, dissimmetrie rappresentative. Osservando le pitture della Tomba degli Scudi di Tarquinia*, in *Pittura parietale e pittura vascolare. Ricerche in corso tra Etruria e Campania*, Atti della giornata di studio (Santa Maria Capua Vetere, 2003), a cura di F. Gilotta, Napoli 2005, pp. 115-132.
- Maggiani 2019 (2020): A. Maggiani, *Papals, nefts, prumts. Termini di parentela in etrusco. Due nuove proposte di lettura*, in *StEtr* 82, 2019 (2020), pp. 145-167.
- Mallegni - Fornaciari - Tarabella 1979: F. Mallegni, G. Fornaciari, N. Tarabella, *Studio antropologico dei resti scheletrici della necropoli dei Monterozzi (Tarquinia)*, Pisa 1979.
- Meyers 2013: G.E. Meyers, *Women and the Production of Ceremonial Textiles. A Reevaluation of Ceramic Textile Tools in Etrusco-Italic Sanctuaries*, in *AJA* 117, 2013, pp. 247-274.
- Mengarelli 1935: R. Mengarelli, *Il Tempio del 'Manganello' a Caere*, in *StEtr* 9, 1935, pp. 83-94.
- Mengarelli 1937: R. Mengarelli, *La necropoli di Caere. Nuove osservazioni su speciali usi e riti funerari*, in *StEtr* 11, 1937, pp. 77-94.
- Micozzi 2021: M. Micozzi, *I bambini perduti di Cerveteri. Primi appunti per la ricostruzione della ritualità funeraria infantile nelle necropoli di Monte Abatone e della Banditaccia*, in *Birth. Archeologia dell'infanzia nell'Italia preromana*, a cura di E. Govi, Bologna 2021, pp. 395-416.
- Micozzi 2023: M. Micozzi, *Età etrusche. Documentazione epigrafica e classi d'età a Tarquinia*, in *Ostraka* 32, 2023, pp. 71-75.
- Micozzi 2024: M. Micozzi, *Age and Class Discrimination in Etruscan Necropoleis? Some Evidence*

- from *Cerveteri*, in *Dependency and Social Inequality in Pre-Roman Italy*. International Conference (Bonn, 2022), hrsg. M. Bentz, P. Zeidler, Berlin-Boston 2024, pp. 315-344.
- Morandi 1983: A. Morandi, *Le pitture della Tomba del Cardinale in Tarquinia*, (Monumenti della pittura antica scoperti in Italia, 1.6), Roma 1983.
- Morandi Tarabella 2004: M. Morandi Tarabella, *Prosopographia etrusca, I, Corpus, 1. Etruria meridionale*, Roma 2004.
- Nagy 1988: H. Nagy, *Votive Terracottas from the "Vignaccia", Cerveteri, in the Lowie Museum of Anthropology*, (Archaeologica, 75), Roma 1988.
- Nazim 2022: L. Nazim, *Familie und Individuum. Zur Sichtbarkeit von Familienstrukturen im funeren Kontext auf etruskisch-hellenistischen Sarkophagen*, in Amann - Da Vela - Krämer 2022, pp. 169-188.
- Nazim 2024: L. Nazim, *Birds of a Feather Flock Together? Etruscan Sarcophagi as an Expression of Social Differences and Hierarchies within a Gens*, in *Dependency and Social Inequality in Pre-Roman Italy*, ed. M. Bentz, P. Zeidler, Berlin-Boston 2024, pp. 273-297.
- Paolucci 1993: G. Paolucci, *Insediamento tardo etrusco di Poggio Bacherina a Chianciano Terme*, in *La civiltà di Chiusi e del suo territorio*. Atti del XVII Convegno di Studi Etruschi e Italici (Chianciano Terme, 1989), Firenze 1993, pp. 451-462.
- Papi 2018: R. Papi, *Il Tumulo Torlonia di Caere*, Cerveteri 2018².
- Paolucci 1997: G. Paolucci, *Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano Terme*, Siena 1997.
- Pesando 1989: F. Pesando, *La casa dei Greci*, Milano 1989.
- Pesenti - Del Sagato 2022: G. Pesenti, V. Del Sagato, *Il sito di Pian d'Alma (Scarolino, GR). Produzione e consumo di una fattoria dell'agro vetuloniense*, in Bruni 2022, pp. 179-224.
- Prayon 1975: F. Prayon, *Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur*, (RM, Erg. 22), Heidelberg 1975.
- Proietti 1983: G. Proietti, *L'ipogeo monumentale dei Tamsnie. Considerazioni sul nome etrusco di Caere e sulla magistratura cerite del IV secolo*, in *StEtr* 51, 1983, pp. 555-571.
- Rafanelli 2022: S. Rafanelli, *I luoghi e gli arredi del desinare nella Domus dei Dolia di Vetulonia*, in Bruni 2022, pp. 237-262.
- Rendini - Firmati 2008: P. Rendini, M. Firmati, *Ghiaccioforte. Un oppidum nella valle dell'Albegna*, in *La città murata in Etruria*, Atti del XXV Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Chianciano Terme, Sarteano, Chiusi, 2005), Pisa-Roma 2008, pp. 373-387.
- Rendini - Firmati 2010: P. Rendini, M. Firmati, *Le case di Ghiaccioforte, centro fortificato etrusco nella Valle dell'Albegna*, in Bentz - Reusser 2010, pp. 183-195.
- Ricci 1955: G. Ricci, Caere. *La necropoli della Banditaccia, zona A "del Recinto"*, in *MonAnt* 42, 1955, coll. 202-1047.
- Roma 1981: *Enea nel Lazio. Archeologia e mito*, catalogo della mostra (Roma, 1981), Roma 1981.
- Russo 2010: A. Russo, *Edilizia privata e società presso le genti indigene dell'Italia meridionale fra età arcaica ed ellenistica*, in Bentz - Reusser 2010, pp. 281-292.

- Russo Tagliente 1992: A. Russo Tagliente, *Edilizia domestica in Apulia e Lucania. Ellenizzazione e società nella tipologia abitativa indigena tra VIII e III secolo a. C.*, Galatina 1992.
- Scarpellini 2004: M.G. Scarpellini, *Da Tanaquilla alla Tonacella*, (Quaderno di Biblioteca, 23), Castiglion Fiorentino 2004.
- Scarpellini 2008: M.G. Scarpellini, Tanaquilla lanam fecit. *Tessitura tra arte domestica, scrittura e religione*, in AA.VV., Larthia. *La vita di una donna al tempo degli Etruschi*, Atti del Convegno (Chianciano Terme-Siena, 2007), Firenze 2008, pp. 79-86.
- Serra Ridgway 1996: F.R. Serra Ridgway, *I corredi del Fondo Scataglini a Tarquinia. Scavi della Fondazione ing. Carlo M. Lericci del Politecnico di Milano per la Soprintendenza Archeologica dell'Etruria meridionale*, Milano 1996.
- Soppelsa 1991: G. Soppelsa, *Tolve (Potenza)-Monte Moltone*, in *BA* 9, 1991, pp. 89-120.
- Steingraber 1979: S. Steingraber, *Etruskische Möbel*, Roma 1979.
- ThesCRA*: Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum, Basel - Los Angeles.
- Thiermann 2018: E. Thiermann, *Cerveteri nach dem 5. Jh. V. Chr. Architektur und soziale Struktur in der Banditaccia-Nekropole*, in *Beiträge zur Sozialgeschichte der Etrusker. Akten der internationalen Tagung* (Wien, 2016), hrsg. L. Aigner-Foresti, P. Amman, Wien 2018, pp. 191-201.
- Thiermann - Arnold 2013: E. Thiermann, S. Arnold, *Die Tomba dei Sarcophagi in Cerveteri. Ein spätklassischer Kontext etruskischer Architektur, Malerei und Sarkophage*, in *RM* 119, 2013, pp. 99-138.
- Turcan 1986: R. Turcan, *Recensione a Britt-Marie Fridh-Haneson. Le manteau symbolique. Étude sur les couples votifs en terre cuite assis sous un même manteau*, in *RBelgPhilHist* 64, fasc. 1, 1986, pp. 193-195.
- Vagnetti 1971: L. Vagnetti, *Il deposito votivo di Campetti a Veio (Materiale degli scavi 1937-1938)*, Roma 1971.
- von Helden 2020: A. von Helden, *Kinder in Etrurien*, Bonn 2020.
- Whitehead 1996: J. Whitehead, *New Researches at La Piana*, in *EtrSt* 3, 1996, pp. 105-146.

CAPITOLO

4

La famiglia etrusca: dati antropologici, genetici e sociologici

Paola Francesca Rossi

Donata Luiselli

Federica Pitzalis

LA FAMIGLIA ETRUSCA. DATI ANTROPOLOGICI

Paola Francesca Rossi
Ministero della Cultura

Abstract:

This contribution offers a brief review of anthropological analyses conducted on osteological samples of some groups of Etruscan origin. The studies analyzed cover a period of almost 30 years of research and are related to important Etruscan settlements throughout the Italian territory; the line of enquiry aims to underline the importance of the results attained, but also the changes in anthropological approach from mere observation of morphological data to a much more complex interpretation and comprehension of the interactions between man and his environment. Attention is also drawn to the ethical aspects of the research, particularly delicate in this field.

Keywords: Bioarchaeology, Kinship, Biocultural Habits, Interpersonal Violence, Palaeopathology, Stress Markers, Palaeodiet.

Il convegno sulla famiglia etrusca rappresenta una preziosa occasione per parlare di antropologia e cogliere l'opportunità di sottolineare l'importanza dello studio dei resti umani antichi in chiave biologica. Mi sembra tra l'altro la sede giusta, questa, per ricordare il lavoro frutto di una proficua collaborazione tra l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e l'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA), sfociato nella pubblicazione online di un volume dedicato alla gestione dei resti umani antichi, tema di grande attualità e per il quale, data la grande eterogeneità di vedute e opinioni era necessario diffondere indicazioni operative¹. Questa pubblicazione è il risultato del pensiero di un tavolo congiunto interministeriale (MIC e MUR) e multidisciplinare in cui antropologi e archeologi hanno integrato conoscenze e punti di vista creando una fruttuosa sinergia. L'intento è stato quello di puntare l'accento sulle molte risposte che la ricerca è oggi in grado di dare nello studio della biologia delle popolazioni umane antiche, tenendo conto degli aspetti etici imprescindibili quando si tratta di "materiali" (volutamente tra virgolette) così sensibili come i resti umani. Il ritrovamento di una sepoltura casuale o meno, che avvenga cioè nel contesto dell'archeologia preventiva o in uno scavo per studio, deve costituire per

¹ Nel giugno 2022 il volume è stato pubblicato con circolare ministeriale *Linee Guida Resti Umani* 2022, frutto del lavoro di un tavolo congiunto MIC e MUR, promosso e coordinato da ICCD e ICA.

tutti un importante momento di riflessione. Del resto lo scheletro, archivio biologico, è fonte di preziose e uniche informazioni sulla vita degli individui e come vedremo nel corso di questa breve presentazione, ricerca e tecnologia procedono affiancate nell'individuare metodiche sempre più raffinate e sempre meno distruttive, che siano in grado di dare il miglior risultato, le più puntuali risposte, partendo da prelievi di sostanza sempre più piccoli. Tante strumentazioni e metodiche messe a punto per indagini diverse, condotte spesso sul vivente per effettuare diagnosi o in altri campi della fisica e della chimica, si sono rivelate utili strumenti nella ricostruzione dello stile di vita e nella comprensione delle abitudini bioculturali di comunità del passato. A noi antropologi piace sottolineare una volta di più, che il vero rispetto con cui gli studiosi della biologia dell'Uomo possano affrontare la gestione dei resti umani antichi sta proprio nel loro studio, nella comprensione della vita nel passato e nella diffusione, anche su larga scala, dei dati che ne derivano.

Veniamo quindi al tema del convegno, cioè la famiglia etrusca.

A questo proposito è necessario sottolineare che lo sviluppo della ricerca su base genetica ha compiuto una svolta fondamentale sulla conoscenza delle popolazioni umane antiche, dei rapporti tra queste nel senso del mescolamento genetico e dei rapporti tra gli individui che le compongono. La conoscenza del patrimonio genetico di uno scheletro, è quella che veramente può definire i rapporti di parentela tra gli individui che occupano uno stesso edificio sepolcrale o sepolture collettive ma io mi concentrerò sulla ricerca antropologica più classica che prevede invece lo studio della morfologia, implementata negli ultimi anni dalle analisi isotopiche che permettono di analizzare la composizione chimica dei tessuti scheletrici e dentari consentendo di raggiungere un dettaglio sempre maggiore nella ricostruzione dei profili biologici. La domanda che ci si pone è quindi la seguente: come può un antropologo classico dedurre o ipotizzare un rapporto di parentela nell'analisi degli individui scheletrici da un contesto sepolcrale collettivo, basandosi sul fenotipo, cioè sulle caratteristiche morfologiche? O in altre parole, esistono delle caratteristiche individuabili sullo scheletro che permettono di stabilire che due o più individui sono tra loro in relazione di parentela, o meglio che condividono un patrimonio genetico? La risposta non è semplicissima, e forse dovrebbe addirittura essere negativa, senonché esistono alcuni elementi che consentono di ipotizzare l'esistenza di un rapporto consanguineità o discendenza, che per essere definitivamente comprovato necessita però sempre dell'esame del DNA.

Sono molti i lavori scientifici dedicati alla valutazione della *Kinship* in contesti sepolcrali collettivi, che utilizzano metodologie morfologiche e considerazioni paleopatologiche che vanno oltre la cronologia e possono essere applicate a qualunque contesto; a titolo di esempio, vanno citati i due che prendono in considerazione l'analisi di malattie ereditarie; su contesti noti, piccoli sepolcreti familiari di cui si conosce bene la storia, vengono identificati i segni scheletrici lasciati dalla malattia

come nel caso di Giovanna d’Austria e della figlia Anna affette entrambe da displasia bilaterale dell’anca² o nel caso dei componenti della famiglia nobile Swéerts-Sporck vissuta in Boemia (Fig. 1) tra il XVII e il XX secolo che mostrano ripetute anomalie di sviluppo dello scheletro, utilizzate da Cvrček e collaboratori nel 2021 per calcolare il grado di somiglianza tra gli individui³. Quindi individuare malattie ereditarie o anomalie dello sviluppo in un contesto di sepolture collettive consente di ipotizzare l’esistenza di rapporti di parentela.

Fig. 1. Esempi di anomalie di sviluppo dello scheletro nella famiglia Swéerts-Sporck: anomalie di fusione nelle vertebre; unione tarso metatarso; spina bifida nell’osso sacro; fusione manubriosternale nello sterno (da Cvrček *et al.* 2021).

Un aspetto dell’analisi morfologica che sembra essere utile al fine di chiarire i rapporti di vicinanza biologica (o di distanza biologica) tra gli individui è l’analisi di quelle caratteristiche anatomiche note con il nome di caratteri discontinui. I caratteri discontinui sono conosciuti anche come tratti non-metrici, discreti, epigenetici, e costituiscono delle varianti rispetto alla normale anatomia scheletrica e dentale che non possono essere misurate in modo continuo o metrico; vengono registrati come presenti o assenti oppure, in alternativa, utilizzando scale ordinali per il loro grado di espressione. I tratti non-metrici non esprimono condizioni patologiche e la loro presenza non provoca sintomi. Sebbene infatti queste caratteristiche siano evidenti per l’antropologo fisico, chi le possiede non ne percepisce la presenza. Nello scheletro umano sono stati identificati oltre 400 caratteri discontinui sullo scheletro e sui denti. Ciò che li rende utili e vantaggiosi in bioarcheologia è il fatto che la loro espressione sembra essere controllata geneticamente e quindi possono essere utilizzati negli studi di parentela e biodistanza, cioè nello studio delle relazioni genetiche tra le popolazioni

² Giuffra - Fornaciari 2013.

³ Cvrček *et al.* 2021.

in cui per rappresentare almeno in parte i dati antropologici oggi disponibili ho dovuto necessariamente compiere una selezione di libri e articoli scientifici e sin da ora mi scuso per le eventuali inevitabili mancanze nel discorso. Nell'operare questa selezione, mi sono imbattuta in lavori interessantissimi su comunità provenienti da molti insediamenti etruschi in Italia, lavori che pongono l'accento su problematiche anche molto complesse a partire dalla definizione dello stato di salute - argomento molto caro agli antropologi, all'infanzia - altro argomento sensibile, al discorso sulla provenienza geografica degli individui, al loro mescolamento, all'adolescenza e pubertà, alle abitudini alimentari e bioculturali (Fig. 3), in un generale aumento di complessità consentito, come dicevo, dal miglioramento delle metodologie d'indagine. Ho provato quindi a individuare quali lavori fossero i più rappresentativi da considerare, per area geografica e problematica affrontata, cercando di rispettare anche una sequenza cronologica, aspetto peraltro molto interessante perché permette di verificare il profondo mutamento della ricerca antropologica che riflette l'evoluzione del pensiero e l'evoluzione della tecnologia. Ho scelto infine di privilegiare i lavori più

Fig. 3. Gli argomenti a carattere bioarcheologico affrontati nello studio di campioni scheletrici di popolazioni etrusche e considerati nella presente sintesi.

recenti più articolati e complessi che hanno il pregio di affrontare temi “caldi” cioè al centro dell’interesse attuale, riuscendo a raggiungere una notevole puntualità nella risposta.

Per spiegare meglio quanto appena sottolineato, vorrei cominciare da due esempi interessanti che possono rappresentare il cambiamento nell’approccio allo studio: il lavoro di Brian del 1967 e quello di Riccomi e collaboratori del 2024⁴. Si tratta di due articoli che io considero un po’ due estremi, sia dal punto di vista cronologico che metodologico; Brian nel 1967 propone un lavoro di craniologia sistematica che, per usare le sue stesse parole costituisce un’applicazione innovativa del metodo antropometrico allo studio di crani etruschi (e romani). La descrizione morfologica viene tradotta in forma numerica attraverso una serie di misure prese sul cranio e rappresentata con un grafico, l’antropogramma che serve per confrontare tra loro le morfologie craniche.

Senza entrare nel dettaglio del metodo e della conclusione mi interessava sottolineare come nel tempo si sia passati da uno studio che prevedeva un approccio squisitamente sistematico alla costruzione di un vero e proprio sistema di studio come quello riportato nel lavoro pubblicato dalla prestigiosa rivista *PLoS ONE* da Riccomi e collaboratori, che considera tutto l’insieme delle caratteristiche leggibili sullo scheletro o almeno di parte di esse, combinandole con dati provenienti da indagini che analizzano la struttura fine dell’osso o dei denti al fine di ricostruire stile di vita e stato di salute dell’individuo e da qui della popolazione di provenienza. Su questo articolo che solleva problematiche importanti in una delle zone chiave della comunità etrusca torneremo un po’ più avanti. Partiamo dunque dall’Italia centrale; al fine di comprendere come si inseriscono gli Etruschi tra le altre popolazioni coeve e geograficamente vicine, ho selezionato 4 articoli che considerano popolazioni dell’Italia centrale e gli Etruschi del Lazio. Il più recente è il lavoro del 2007 di Rubini e collaboratori⁵, in cui si cerca di definire affinità o divergenza biologica tra 10 gruppi dell’Italia centrale del 1 millennio avanti Cristo (Fig. 4) mediante l’analisi di caratteri discontinui del cranio condotta su un consistente campione scheletrico, cioè su 603 crani in buono stato di conservazione; su questi sono stati analizzati 31 caratteri discontinui. I gruppi considerati riportati nella cartina provengono da Lazio, Marche, Campania e Sardegna. Gli autori mediante l’utilizzo della formula per calcolare la distanza genetica (MMD), individuano due gruppi distinti, divisi dalla catena degli Appennini che sembra giocare un ruolo molto importante rappresentando un’importante barriera geografica ostacolo nello scambio biologico. Ciò potrebbe aver generato un processo di deriva genetica con l’effetto di ridurre la variabilità all’interno di un gruppo aumentando d’altra parte la

⁴ Brian 1967; Riccomi *et al.* 2024.

⁵ Rubini *et al.* 2007.

Fig. 4. Il campione scheletrico analizzato nel lavoro di Rubini *et al.* 2007 e i caratteri discontinui del cranio presi in considerazione.

variabilità in confronto con gli altri; la causa di questa deriva genetica potrebbe essere l'*Inbreeding*, la consanguineità largamente praticata nel primo millennio prima di Cristo e genericamente in epoca protostorica. La situazione che si configura in questo studio, è quella riportata graficamente nella cartina in basso a destra dello schermo, in cui si distinguono due gruppi, quello Adriatico e quello Tirrenico, con la catena degli Appennini a costituire un limite per il flusso genico. Interessante osservare invece, che lo stesso limite non sembra essere rappresentato dal mare, vista la omogeneità del campione di Perdasdefogu con i siti tirrenici e in particolare con i campioni provenienti dalla Campania. Un altro aspetto interessante di questo studio è che esso appare in evidente contrasto con le conclusioni raggiunte in un lavoro precedente (di 9 anni più vecchio): e cioè il lavoro di Coppa e collaboratori del 1998⁶, in cui il confronto tra 13 popolazioni scheletriche del I millennio a.C. dell'Italia Centrale rispetto a caratteri non metrici (discontinui) e metrici (Fig. 5), racconta di una sostanziale somiglianza tra i gruppi, nonostante la catena degli Appennini a fare da barriera. In questo lavoro però

⁶ Coppa *et al.* 1998.

Fig. 5. Il campione scheletrico analizzato da Coppa *et al.* 1998 e la sua localizzazione geografica.

gli studiosi fanno riferimento a un periodo che arriva fino al secondo secolo avanti Cristo, includendo quindi campioni di epoca romana quando lo sviluppo delle strade e le campagne militari organizzate favorivano certamente il movimento delle persone influenzando sul flusso genico, mentre il lavoro del 2007 considera solo siti di epoca pre-romana, periodo in cui le comunità vivevano più isolate.

Restando nel Lazio e precisamente tra Tarquinia e Tolfa, abbiamo ancora due lavori un po' datati che indagano sulla bioarcheologia di due importanti necropoli della zona e che sono stati curati ancora da Rubini e collaboratori, nel 1997 e nel 1999.

Nel lavoro di Rubini e collaboratori del 1997⁷ su un campione di 133 individui scheletrici dalla necropoli di Tarquinia-Monterozzi (VII-II secolo a.C.) è stata affrontata l'analisi di 9 caratteri discontinui per investigare due aspetti cruciali della biologia del gruppo; da un lato valutare la eventuale presenza di nuclei familiari e dall'altro confrontare il campione con le popolazioni limitrofe. La complessità di almeno uno dei gruppi individuati sulla base delle analisi delle varianti rare, farebbe pensare alla presenza di un gruppo familiare; per quanto riguarda invece il confronto interpopolazione, gli etruschi di Tarquinia mostrano una considerevole eterogeneità e una certa somiglianza con gli antichi Romani. Vale la pena accennare al fatto che in

⁷ Rubini *et al.* 1997.

un lavoro del 2004 Cappellini e collaboratori⁸ riprendono i campioni scheletrici della tomba identificata con il numero 5859 della necropoli di Monterozzi, proprio per identificare la presenza di nuclei familiari su base genetica.

Nel 1999 Rubini e collaboratori⁹ prendono in considerazione la necropoli del Ferrone di Tolfa (VII-VI secolo a.C.) da cui provengono 59 individui inumati da 20 tombe e 5 incinerati di incerta attribuzione cronologica. Lo studio in questione è una analisi paleodemografica e morfologica con elementi di paleonutrizione. I risultati evidenziano come la comunità del Ferrone fosse caratterizzata da grande longevità associata a un discreto stato di salute. L'analisi degli elementi in traccia per la ricostruzione della paleonutrizione, parla di una dieta adeguatamente varia e ricca in cui l'apporto vegetale è preponderante, ma che presenta importanti integrazioni di tipo proteico; in questo senso il gruppo del Ferrone si discosterebbe dagli altri gruppi umani coevi che sembrano avere invece un tipo di alimentazione basata perlopiù sui prodotti dell'agricoltura. Altro elemento interessante riguarda l'assenza di trattamento alimentare differenziale tra individui maschili e femminili che sembrano accedere in egual misura alle medesime fonti alimentari. Dal punto di vista morfometrico nei resti del Ferrone si osserva una bassa variabilità all'interno dei sottocampioni distinti per sesso, permettendo di ipotizzare una base genetica comune; ciò sarebbe in accordo secondo gli autori anche con l'organizzazione delle tombe che favoriva deposizioni tra consanguinei. La presenza di marcatori di stress aspecifico, quali ad esempio i *cribra orbitalia* sintomo spesso legato ad anemie e a habitat malsano, sarebbe indicatore di uno stato di salute mediocre, in apparente contrasto con l'alta età media riscontrata sul campione che indicherebbe una certa longevità. A questo proposito va però ricordato che altri studi precedenti hanno posto l'accento su una associazione tra *cribra* e longevità, permettendo di ipotizzare l'esistenza di un vantaggio adattativo per gli individui, di fenomeni quali ad esempio l'anemia.

Restiamo ancora a Tarquinia, nel cuore della civiltà etrusca con un lavoro molto recente, del 2024, capitanato da un gruppo di ricerca dell'Università di Milano; Bagnasco e collaboratori¹⁰ (Fig. 6).

Mi soffermo su questo lavoro che tocca anche aspetti genetici in quanto esempio molto rappresentativo di quel sistema di studio integrato a cui ho accennato all'inizio e anche perché uno degli aspetti dell'indagine tocca anche i rapporti di parentela all'interno del campione considerato. Nel rispetto dell'approccio allo studio più moderno, dunque, questo lavoro punta alla combinazione, all'integrazione dei dati culturali e scientifici per ricostruire l'insieme e per rispondere a domande archeologiche chiave; questo è anche il significato del titolo che contiene un richiamo di alto profilo

⁸ Cappellini *et al.* 2004.

⁹ Rubini *et al.* 1999.

¹⁰ Bagnasco *et al.* 2024.

Fig. 6. I 6 inumati da Tarquinia (IX-VII sec a.C.): disposizione spaziale delle inumazioni e raggruppamenti su base genetica (da Bagnasco *et al.* 2024).

culturale rifacendosi ai 6 personaggi in cerca di autore di Pirandelliana memoria. Siamo a Tarquinia dove l'area di Civita è stata indagata in maniera sistematica ed estensiva nei due punti più importanti, il complesso monumentale e il santuario dell'Ara della Regina; questa ricerca si concentra sul complesso monumentale, che risulta occupato dal X secolo a.C. al periodo romano imperiale. Nel corso degli scavi degli ultimi 30 anni sono state rinvenute 20 inumazioni datate a partire dal X secolo a.C.; 6 di queste mostrano carattere di particolare interesse, sia per la loro collocazione in un'area sacra all'interno dei limiti della città sia per il sistema di segnali che fungevano da indicatori delle sepolture stesse. La ricerca si è perciò concentrata su questi 6 inumati e l'analisi bioarcheologica ha puntato alla ricostruzione del profilo biologico dei 6 individui, alla datazione al radiocarbonio, all'analisi multi-isotopica di Carbonio, Azoto, Ossigeno,

Stronzio per la comprensione di abitudini alimentari e provenienza, all'analisi del DNA.

Tutto l'insieme di queste indagini offre un quadro biologico esaustivo del campione che si può riassumere per punti. La definizione del profilo biologico individuale, rivela la presenza di 2 individui maschili e 4 femminili di età diverse da giovane a adulto anziano. La metà degli individui presenta segni di stress aspecifico (ipoplasia dello smalto, *cribra*, linee di Harris); segni di stress biomeccanico (Ernie di Shmorl, osteoartrite, modifiche a livello delle entesi) sono associati a 5 di loro e l'insieme di questi *Markers* indica condizioni di vita difficili durante il periodo dell'accrescimento, con riferimento a malnutrizione, infezioni, attività fisiche stressanti potenzialmente collegate ad occupazioni giornaliere. Tutti e 6 mostrano segni di trauma; sono stati rilevati pattern traumatici da evento accidentale ma anche lesioni traumatiche riconducibili a violenza interpersonale. In due casi si osservano lesioni derivanti da azioni difensive e un individuo mostra fratture multiple dovute ad almeno due distinti eventi traumatici nella zona della faccia e del collo, tipico (anche se non specifico) delle vittime di assalto. L'analisi degli isotopi di Carbonio e Azoto per la comprensione delle abitudini alimentari mostra che tutti e 6 gli individui seguivano una dieta variabile dominata da cereali e pesce di mare; il consumo di carne e piante poteva significativamente variare; non si evidenziano trattamenti preferenziali nell'alimentazione rispetto al genere. Per quanto riguarda le indagini sulla provenienza, il rapporto isotopico dello stronzio per i campioni di Tarquinia rientra nel range di valori, compatibile con i valori di riferimento della geologia del luogo di sepoltura. Solo 2 dei 6 individui sono decisamente *Outliers* con valori isotopici che cadono parecchio al di fuori dell'intervallo locale. Sulla base dell'analisi del DNA non è stata individuata alcuna parentela tra i 6 individui; e per quanto riguarda le affinità con altre popolazioni, senza entrare nel dettaglio delle analisi genetiche vorrei sottolineare la particolarità dell'individuo 11 che mostra affinità genetiche con popolazioni provenienti da Scandinavia, Mar Baltico e regioni nord-atlantiche cioè provenienti da più a nord in Europa rispetto a quanto precedentemente dimostrato in qualsiasi individuo italiano dell'età del ferro. Gli altri si raggruppano con il gruppo principale di individui italiani dell'età del ferro, nella stessa regione del grafico dell'Italia moderna e del Mediterraneo centrale.

Con il lavoro di Bareggi e collaboratori del 2022¹¹ ci spostiamo nel meridione, e precisamente a Pontecagnano (Fig. 7). Il tema di questo lavoro è la pubertà. L'adolescenza, com'è noto, è uno stadio di transizione tra l'età infantile e l'età adulta e un importantissimo aspetto di questa transizione è rappresentato dalla pubertà, durante la quale avviene il pieno sviluppo delle caratteristiche sessuali secondarie che portano alla maturità sessuale e alla capacità riproduttiva e questo processo è

¹¹ Bareggi *et al.* 2022.

TABLE 1 Pubertal stages and associated skeletal and dental indicators (adapted from Falys & Lewis, 2020, p.11; adjustments in Italic)

Pubertal stages	Permanent MD (stage)	Hamate hook	Metacarpals phalanges	Distal humeral capitulum	Proximal ulna	Distal radius	Rac crest fusion	Rac crest ossification	CVM (Y2-Cv1)
0 Prepuberty	H (less than 1/3 root)	G (absent)	Unfused	Unfused	Unfused	Unfused	Unfused	1 (25%)	1
1 Initiation (onset of puberty)	F (root 1/4)	G (absent)	Unfused	Unfused	Unfused	Unfused	Unfused	1 (25%)	1
2 Acceleration	G,H (not complete to apex full)	H/H1 (opening/ increased)	Unfused (width)	Unfused	Unfused	Unfused	Unfused	2 (50%)	2
3 FHV (transition)	H (apex complete)	I (complete)	Unfused (capitulum)	Fusing	Fusing/ Fused	Unfused	Unfused	2-3 (50-75%)	3
4 Deceleration	H	I	Capping/ fusing	Fused	Fused	Unfused	Unfused	3-4 (75-100%)	4-5
5 Maturation	H	I	Fusing/ fused	Fused	Fused	Fusing/ fused	Fusing	4 (100%)	5-6
6 Post-puberty (completion of pubertal growth)	H	I	Fused	Fused	Fused	Fused	Fused	5	6

	M	F	N	ETA' (anni)
Stadio 0 - prepubertà	5	1	1	8 - 10.96
Stadio 1 - inizio	7	1	1	9 - 12.9
Stadio 2	7	8	2	9 - 17.9
Stadio 3	4	1		12 - 19.9
Stadio 4	7	4		13 - 19.9
Stadio 5	6	4		16 - 20
Postpubertà	6	6		18 - 23.9

Carine ribbar ossification recorded following Demirjian et al. (1973), Hamate hook development following Grove and Brown (1976), cervical vertebrae maturation (CVM) following Horowitz and Farnham (1973) and Baccantini et al. (2012), ossification of the Rac crest following Boser et al. (1976), and state of epiphyseal fusion following Ishikawa and Uchida (1994).

Fig. 7. Stadi di accrescimento del campione scheletrico giovanile da Pontecagnano (da Bareggi et al. 2022).

controllato da una complessa sequenza di eventi neuroendocrini. Maschi e femmine nella specie umana mostrano di avere un andamento leggermente differente nei tempi e nelle modalità dello sviluppo; le femmine generalmente subiscono uno sviluppo più precoce e più veloce, mentre nei maschi il periodo di accrescimento è più lungo e il risultato finale consiste in un fenotipo di maggiore statura e massa muscolare. La pubertà è un processo continuo ma marcato da differenti fasi di cambiamento fisico. Dal punto di vista osteologico è facile distinguere tra adulti e subadulti, mentre l'ultima fase dell'accrescimento cioè l'adolescenza, può essere complicata da identificare senza l'osservazione delle caratteristiche sessuali secondarie e questo è il motivo per cui l'adolescenza è stata spesso trascurata nelle ricerche bioarcheologiche. In questo lavoro molto ricco e interessante, sono stati presi in considerazione 84 individui scheletrici e per la precisione 43 Sanniti (V-IV secolo BC) e 33 Etruschi (VII-V secolo BC) analizzati per 9 indicatori scheletrici utili per definire le fasi dell'adolescenza e allo scopo di identificare con maggiore certezza inizio e fine della pubertà sono stati inclusi nello studio tutti gli individui con età compresa tra gli 8 e i 25 anni. Per una interpretazione più corretta della pubertà sarebbe necessaria una precisa distinzione tra maschi e

femmine, proprio a causa delle lievi differenze identificate nell'iter dello sviluppo nei due generi; purtroppo però la determinazione del sesso negli scheletri immaturi è problematica se non impossibile; in questo articolo gli studiosi propongono l'utilizzo di alcuni metodi giudicati tra i più attendibili per una stima del sesso applicata a individui di età inferiore ai 15 anni. Nel campione è stato possibile identificare tutti e 5 gli stadi descritti dalla letteratura clinica e addirittura nel sottocampione relativo agli individui di sesso femminile potrebbe essere stato determinato il momento del menarca che avrebbe un'età di insorgenza intorno ai 14 anni. Nel complesso, gli adolescenti di Pontecagnano comincerebbero la pubertà intorno ai 10-12 anni per completarla intorno ai 20-21 anni e il menarca per le femmine arriverebbe tra i 14 e i 17. Sorprendentemente l'età del completamento della pubertà risulta essere la stessa in femmine e maschi.

Restiamo ancora a Pontecagnano per accennare ad un altro corposo lavoro pubblicato in questi mesi, nel 2024 sulla rivista *PLoS ONE* da Riccomi *et al.* 2024¹² (Fig. 8). Questo studio riguarda i resti scheletrici umani dal settore funerario Chiancone II all'interno della necropoli orientale di Pontecagnano. Il campione è costituito da un totale di 47 individui formato da 29 subadulti, 9 maschi adulti, 9 femmine adulte. Lo scopo del lavoro è quello di definire la caratterizzazione della dieta di tutto il gruppo e di definire i *pattern* di comportamento della popolazione rispetto a uno dei comportamenti bioculturali più interessanti e oggi più studiati: allattamento al seno e svezzamento. Particolarità e complessità di questo lavoro sono dovute all'analisi

Fig. 8. Analisi incrementale della dentina su un campione scheletrico da Pontecagnano (da Riccomi *et al.* 2024 - per dettagli sui grafici si rimanda alla descrizione nell'articolo).

¹² Riccomi *et al.* 2024.

isotopica effettuata su più tessuti, collagene, dentina incrementale e bioapatite il che ha reso necessario il campionamento di denti decidui e permanenti e frammenti di osso dagli individui adulti e subadulti del campione; dall'interpretazione dei dati risultanti emerge un quadro secondo cui la dieta sembra essere principalmente basata sul consumo di piante "C3" (frumento, orzo, avena, segale e riso), con contributi minimi di proteine animali terrestri; inoltre il miglio svolgerebbe un ruolo importante nella dieta materna e nei percorsi di alimentazione di alcuni neonati e bambini del sito. L'allattamento materno esclusivo era praticato fino ai 6 mesi di vita del bambino, momento in cui cominciava lo svezzamento mediante introduzione graduale di cibi ricchi in proteine (uova, pesce, carne), terminando approssimativamente tra i 7 mesi e i 2 anni e mezzo.

Per quanto riguarda il sito di Spina, sull'Adriatico, c'è da segnalare la presenza di più interessanti contributi a carattere antropologico, pubblicati negli ultimi 11 anni. I 3 che consideriamo sono quelli più generali sul campione osteologico, altri successivi degli stessi autori analizzano casi particolari. La necropoli che fa riferimento al porto commerciale di Spina è stata scavata in fasi successive tra il 1922 e il 1965 restituendo più di 4000 tombe tra inumazioni e cremazioni. Andando in ordine cronologico, il primo articolo è quello di Masotti e collaboratori del 2013¹³ - che analizza il campione scheletrico sotto l'aspetto della salute dentale. Come ben sappiamo i denti e le loro malattie nel contesto archeologico sono un'importantissima fonte di informazione su stato di salute, stile di vita e comportamento, diventando anche indicatori di nutrizione e sussistenza. L'articolo appare molto dettagliato nel descrivere le principali patologie che affliggono gli elementi dentari, quali perdita di elementi dentari *intravitam*, carie, tartaro, malattie del periodonzio, ascessi, ipoplasie dello smalto e *Chipping*, e propone alcune considerazioni sullo stato di salute del gruppo, ma anche sulle sue abitudini alimentari. Il campione considerato comprende 80 sepolture di individui maschili e femminili adulti; gli individui infantili sono stati esclusi dallo studio, mentre gli adulti sono stati suddivisi in due gruppi: minori di 35 anni e maggiori di 35 anni e in totale sono stati studiati 680 denti permanenti. Maschi e femmine sono rappresentati nel campione quasi alla pari (35:39), con 375 e 232 denti. Tutte le patologie menzionate sono presenti nel campione studiato senza differenze statisticamente significative nei due sessi. La carie colpisce il 26.2% degli individui, mentre la presenza di tartaro è associata addirittura al 73.7%; gli ascessi sono poco frequenti (11,2%) e l'assorbimento alveolare è stato osservato nel 63.7% degli individui. Perdita *intravitam* di elementi dentari interessa il 15% degli individui aumentando significativamente con l'età. L'ipoplasia lineare dello smalto interessa il 31.2% ed è più associata agli individui di sesso maschile che femminile.

¹³ Masotti *et al.* 2013.

Trattandosi di un difetto di sviluppo del dente, è possibile stabilire l'età di insorgenza del disturbo, che si aggira intorno ai 3.7 +/- 0.4 anni appena più precocemente nelle femmine che nei maschi. Tra le altre caratteristiche è stata osservata e registrata anche la presenza di *Chipping*, piccoli solchi o fratture che interessano il dente, la cui formazione può non essere correlata alla normale attività masticatoria. La frequenza di *Chipping* sembra essere bassa interessando solo il 6.2% degli individui e sembra mostrare una maggiore associazione con il sesso femminile e con un'età più avanzata. La relazione tra patologie dentarie e dieta non è semplice da stabilire, ma facendo riferimento ai pattern noti per zone a regime di sussistenza conosciuto, si può affermare che il pattern di malattie dentarie osservato a Spina si colloca tra la dipendenza da alimentazione marina (usura severa, basso tasso di carie, ascesso causato da usura e mancanza di perdita *intravitam*) e il pattern tipico delle popolazioni a sussistenza mista tra pesca e pastorizia o agricoltura (usura moderata e tartaro, basso tasso di carie, usura che causa ascessi, e moderati fenomeni di perdita *intravitam*). Questa posizione intermedia è probabilmente dovuta ad un pattern di sussistenza dovuto sia alla pesca che all'agricoltura, fatto tra l'altro in accordo con la posizione geografica di Spina tra mare e terra e vicina a vari corsi d'acqua che permette di ipotizzare che la dieta fosse ricca di prodotti di caccia e pesca, così come l'allevamento di suini e ovicapri era praticato in associazione con l'agricoltura. Importante da sottolineare, non si osservano trattamenti alimentari differenziali nei due sessi e in generale si può concludere in favore di un generale buono stato di salute.

Il secondo articolo su Spina è di Manzon e Gualdi-Russo del 2016¹⁴. Lo studio (Fig. 9), condotto su 303 inumati provenienti dalla necropoli di Spina, punta alla ricostruzione dello stato di salute e delle condizioni di vita della popolazione. In particolare si è concentrata l'attenzione su lesioni patologiche da malattie ematopoietiche (iperostosi porotica e *cribra Orbitalia*), infezioni specifiche e aspecifiche (osteoperiostiti), deficienze da dieta, disturbi ormonali, tumori e osteoartriti. La prevalenza di questi disturbi è stata analizzata nel campione totale ma anche nei sottocampioni divisi per sesso, come pure nelle diverse classi di età, allo scopo di identificare eventuali pattern specifici. I subadulti, in accordo con la maggior parte dei casi noti, mostrano un basso tasso di presenza di alterazioni patologiche e pertanto i confronti statistici sono stati effettuati solo tra gli adulti che rappresentano il 74% del campione. L'età alla morte media riscontrata nel campione complessivo è di 29 +/- 18 anni con la mortalità più alta nei giovani adulti, mentre limitatamente agli adulti l'età media è di 41 anni per i maschi e 38.9 anni per le femmine.

L'analisi paleopatologica del campione scheletrico di Spina offre uno sguardo sullo stato di salute su questa popolazione vissuta tra il VI e il III sec. a.C. e l'aspetto

¹⁴ Manzon - Gualdi-Russo 2016.

Table 1. Sex and age distribution in the Etruscan sample

Age	Men		Women		Tot		Stz
	N	%	N	%	N	%	
<20 years	6	7.7	1	1.3	7	9.0	71
20-30 years	29	47.5	26	41.0	55	71.5	41
>30 years	53	65.0	29	33.7	82	67.5	58
Not adults	30	33.3	13	16.7	43	50.0	71
Total	136	40.0	67	20.0	203	22.2	321
Total	114	37.6	68	22.4	182	30.0	302

N: number of observed individuals; Not adults: adults without further determination, for whom the inclusion in a specific age class has not been possible; Tot: total adult sample (20-30 years old + >30 years old + Not adults); Total: total sample (age <20 years + Tot. adults).

Varie forme di iperostosi porotica in corrispondenza di cranio (sopra), palato e collo del femore

Fig. 9. Iperostosi porotica di cranio, palato e collo del femore dal campione scheletrico di Spina (da Manzon - Gualdi-Russo 2016).

interessante è che le lesioni scheletriche osservate sono perlopiù associate a individui adulti, in accordo con quanto affermato dall'*Osteological Paradox* teorizzato nel 1992 da Wood e collaboratori¹⁵, che hanno suggerito come gli individui che mostrano lesioni scheletriche sono anche coloro che soffrono di stress cronici e sopravvivono quindi alle malattie mentre i più giovani probabilmente sono falciati da episodi morbosi di tipo acuto. Nel complesso la qualità della vita a Spina può definirsi di buon livello anche in base all'età alla morte abbastanza alta stimata sui resti scheletrici. La scarsa entità di malattie metaboliche combinata con i dati tutto sommato discreti che vengono dall'analisi dello stato di salute dentaria dell'articolo precedentemente citato sono indicatori di abitudini alimentari di buon livello; d'altra parte l'alta incidenza di fenomeni legati a stress aspecifico, ma di cui si conosce il legame con disturbi legati all'anemia potrebbe essere senz'altro posta in relazione con l'ambiente paludoso malarico della zona. Fenomeni quali periostiti, indicatori di reazioni adattative a

¹⁵ Wood *et al.* 1992.

stress a lungo termine, sono risultati piuttosto comuni. Le frequenze di osteoartrite riscontrate appaiono invece basse rispetto a gruppi coevi e l'incidenza sembra essere associata maggiormente al sesso maschile che forse conduceva una vita più attiva e stressante rispetto alle donne forse anche in relazione al fatto che Spina era una città portuale.

Restiamo ancora a Spina con un recentissimo lavoro di Manzon e collaboratori del 2024¹⁶ (Fig. 10) sulla prevalenza dei traumi nel campione scheletrico di Spina già incontrato nel lavoro precedente. In questo studio si effettua un focus sul trauma, una delle più comuni condizioni patologiche riscontrabili nei resti scheletrici umani e riferibile a diversi tipi di lesioni, dalla frattura alla contusione; il trauma può essere di derivazione accidentale, legato a violenza interpersonale, o causato da altre condizioni patologiche coesistenti. Inoltre, i traumi *antemortem* non sono causa di morte immediata e possono informare sui livelli di supporto sociale e cure familiari, mentre quelli perimortali avvengono in concomitanza con il momento

Fig. 9. Histogram representing the traumas divided by type, sex, and sex.

Fig. 10. Diverse tipologie di trauma riscontrate nel campione scheletrico di Spina: da sinistra a destra, traumi su: su vertebre, diafisi di femore, vertebra, cranio e tibia (da Manzon *et al.* 2024).

¹⁶ Manzon *et al.* 2024.

della morte, sono caratterizzati dall'evidenza di assenza di guarigione e mostrano margini di frattura caratteristici, tipici dell'osso fresco. L'identificazione dei traumi, la localizzazione nello scheletro, la definizione del momento in cui esso sia stato provocato, sono gli elementi che vengono registrati e poi associati alle classi di età e al sesso per valutare eventuali possibili associazioni.

Dei 303 individui, 18 (pari all'8% del campione, quindi un'incidenza bassa) mostrano almeno una lesione traumatica. La maggior quantità di traumi appare associata agli individui adulti di entrambi i sessi, ma i maschi complessivamente risultano più colpiti; tra i subadulti invece, non è stata riscontrata evidenza di trauma. Nel grafico sono riportati i 20 casi di trauma identificati e classificati in categorie partendo dalle due più generali di *antemortem* e *perimortem*. Tra i traumi *antemortem*, sono stati individuati fratture da stress alla colonna molto più frequenti negli individui femminili e casi di trauma da colpo infitto, che coinvolge esclusivamente maschi. Ancora tra i traumi *antemortem* sono descritti quelli dei tessuti molli con ripercussioni sullo scheletro; anche per questi è evidente una maggiore associazione con il sesso maschile. Per quanto riguarda il trauma perimortale, molto più raro in genere e difficile da riconoscere, la sua presenza individuata in due casi è pure associata al genere maschile. A parte le fratture sulle vertebre che possono essere riconducibili a cause legate alla fatica, allo stress da lavoro, due parole vanno spese su quei casi che appaiono come casi di trauma da violenza interpersonale; in due casi si tratta di depressioni presenti sul cranio e causate da una "*Blunt Force*", forza bruta, per intenderci un colpo inferto sul cranio e sono riscontrati in due individui maschili adulti, uno dei quali affetto dalla patologia di Legg-Calvé-Perthes sulla testa del femore; il terzo è un trauma da fendente in corrispondenza del bordo anteriore della tibia destra di un uomo pure adulto; la caratteristica della lesione con un leggero profilo a forma di V suggerisce che l'arma usata poteva essere un coltello o una spada. I due traumi perimortali identificati, sono entrambi da arma tagliente e coinvolgono in un caso la seconda e la terza vertebra lombare di un maschio adulto e un altro il femore destro di un maschio adulto anziano. Il primo potrebbe essere stato causato da una ferita da taglio inferta all'addome probabilmente da un pugnale che l'ha trapassato completamente raggiungendo la spina dorsale e, data l'assenza di segni di guarigione/rimodellamento, potrebbe aver causato la morte dell'individuo.

Il secondo coinvolge la diafisi del femore destro colpita con una direzione obliqua dall'alto verso il basso. Il segno di taglio ha una sezione a V e le caratteristiche dei margini indicano che è stato inferto sull'osso fresco con un'arma che poteva essere una spada o un pugnale, impugnato da un individuo che ha accoltellato la vittima con la mano destra da dietro in direzione obliqua dall'alto a destra verso il basso a sinistra verso la parte interna della coscia della vittima; inoltre un altro segno di taglio, molto vicino all'altro ma con una direzione differente (da prossimale a distale), permette di desumere che l'arma era stata infilzata nella coscia e quindi estratta. L'uso del

coltello nel combattimento ravvicinato è escluso, poiché quest'arma lascia un segno di taglio con caratteristiche diverse. Per la posizione posteromediale sulla diafisi del femore, si può ipotizzare che l'arteria femorale sia stata coinvolta, portando alla morte dell'individuo. Comunque, anche se non è stato rinvenuto alcun altro trauma sullo scheletro, non si può escludere che la causa di morte possa essere stato un altro colpo anche nell'ambito dello stesso atto di violenza, che ha interessato organi vitali.

L'importanza di questo studio sta nell'aver stabilito l'evidenza di un numero complessivamente basso di traumi tra gli individui esaminati e allo stesso tempo la presenza di alcuni traumi inflitti.

In effetti i traumi identificati sono perlopiù dovuti ad attività lavorative, mentre due in particolare sembrano essere dovuti a violenza interpersonale e coinvolgono due maschi adulti colpiti da un'arma che potrebbe essere una spada, fatto mai documentato in precedenza. L'evidenza di lesioni dovute a traumi da carico nelle donne, suggerisce che le donne fossero coinvolte in lavori pesanti come trasporto di carichi sulla testa o sulla schiena.

Non si può concludere questa carrellata senza almeno un accenno al tema dell'infanzia su cui hanno scritto molti insigni studiosi, tra cui Marshall Joseph Becker o Suellen Gauld. Il segmento infantile della popolazione molto difficile da studiare perché spesso sottorappresentato nei campioni scheletrici archeologici è da sempre al centro degli interessi di ogni antropologo. Problematiche correlate quali la maternità, l'allattamento, lo svezzamento che diventano comportamenti, abitudini bioculturali, sono importantissime per conoscere la popolazione antica. Ma tra tutte queste problematiche spicca quella che riguarda quel segmento che spesso a ragione viene definito invisibile, i cosiddetti perinatali. A questi infanti di epoca preromana è stato dedicato il progetto *Birth* al quale è stato dedicato un convegno i cui atti sono stati curati da E. Govi¹⁷. In uno dei volumi sono raccolti molti contributi su sepolture particolari provenienti da diversi siti italiani. Al centro del progetto la sepoltura infantile del tempio di *Uni* a Marzabotto, città etrusca, i cui resti scheletrici sono stati studiati sotto molti aspetti scientifici da un team di studiosi che fanno capo alle Università di Bologna e Firenze. Inoltre, sempre nello stesso volume troviamo contributi di autori che abbiamo già incontrato in questo percorso sul sito di Spina e di Tarquinia.

¹⁷ Govi 2021.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Bagnasco *et al.* 2024: G. Bagnasco, M. Marzullo, C. Cattaneo, L. Biehler-Gomez, D. Mazzarelli, V. Ricciardi, W. Müller, A. Coppa, R. McLaughlin, L. Motta, O. Prato, F. Schmidt, F. Gaveriaux, G.B. Marras, M.A. Millet, R. Madgwick, R. Ballantyne, C.A. Makarewicz, A. Trentacoste, P. Reimer, V. Mattiangeli, D.G. Bradley, C. Malone, C. Esposito, E.M. Breslin, S. Stoddart, *Bioarchaeology aids the Cultural Understanding of Six Characters in Search of Their Agency (Tarquinia, Ninth-Seventh Century BC, Central Italy)*, in *Nature, Scientific Reports* 14:11895, 2024 <https://doi.org/10.1038/s41598-024-61052-z>.
- Bareggi *et al.* 2022: A. Bareggi, C. Pellegrino, V. Giuffra, G. Riccomi, *Puberty in Pre-Roman Times. A Bioarchaeological Study of Etruscan-Samnite Adolescents from Pontecagnano (Southern Italy)*, in *IntJ Osteoarchaeol* 2022; 32:1114-1129 DOI: [10.1002/oa.3137](https://doi.org/10.1002/oa.3137).
- Brian 1967: L. Brian, *Costruzione immediata degli antropometrogrammi e diagnosi orientative di crani etruschi (e Romani)*, in *StEtr* 35, 1967, pp. 225-238.
- Cappellini *et al.* 2004: E. Cappellini, B. Chiarelli, L. Sineo, A. Casolic, A. Di Gioia, C. Vernesi, M.C. Biella, D. Caramelli, *Biomolecular Study of the Human Remains from Tomb 5859 in the Etruscan Necropolis of Monterozzi, Tarquinia (Viterbo, Italy)*, in *JASc* 31, 2004, pp. 603-612.
- Coppa *et al.* 1998: A. Coppa, A. Cucina, D. Mancinelli, *Dental Anthropology of Central-Southern, Iron Age Italy. The Evidence of Metric Versus Nonmetric Traits*, in *American Journal of Physical Anthropology* 107, 1998, pp. 371-386.
- Cvrček *et al.* 2021: J. Cvrček, P. Velemínský, J. Dupej, T. Jor, J. Brůžek, *Kinship and the Familial Occurrence of Skeletal Developmental Anomalies in the Noble Swéerts-Sporck Family (Bohemia, 17th to 20th Centuries)*, in *International Journal of Paleopathology* 34, 2021, pp. 163-167.
- Giuffra - Fornaciari 2013: V. Giuffra, G. Fornaciari, *Developmental Hip Dysplasia in the Medici Family. Giovanna from Austria (1548-1578) and Her Daughter Anna (1569-1584)*, in *Hip Int* 23 (01), 2013, pp. 108-109. DOI: [10.5301/hipint.5000005](https://doi.org/10.5301/hipint.5000005).
- Govi 2021: *Birth. Archeologia dell'infanzia nell'Italia preromana*, a cura di E. Govi, Bologna 2021.
- Linee Guida Resti Umani* 2022: *I resti scheletrici umani: dallo scavo, al laboratorio, al museo*, a cura di P.F. Rossi, A. Riga, Roma 2022.
- Manzon - Gualdi-Russo 2016: V.S. Manzon, E. Gualdi-Russo, *Health Patterns of the Etruscan Population (6th-3rd Centuries BC) in Northern Italy. The Case of Spina*, in *International Journal of Osteoarchaeology* 26, 2016, pp. 490-501 DOI: [10.1002/oa.2438](https://doi.org/10.1002/oa.2438).
- Manzon *et al.* 2024: V.S. Manzon, N. Rinaldo, E. Gualdi-Russo, *Skeletal Trauma in An Iron Age Context. New Insight into the Etruscan Population from Spina (Ferrara, Italy)*, in *Archaeological and Anthropological Sciences* 16, 2024, p. 95 <https://doi.org/10.1007/s12520-024-02005-5>.
- Masotti *et al.* 2013: S. Masotti, N. Onisto, M. Marzi, E. Gualdi-Russo, *Dento-Alveolar Features and Diet in An Etruscan Population (6th-3rd c. B.C.) from Northeast Italy*, in *Archives of Oral Biology* 58, 2013, pp. 416-426.

- Riccomi *et al.* 2024: G. Riccomi, R. Simonit, S. Maudet, E. Scott, M. Lucas, V. Giuffra, P. Roberts, *Diets, Stress, and Disease in the Etruscan Society. Isotope Analysis and Infantile Skeletal Palaeopathology from Pontecagnano (Campania, Southern Italy, 730-580 BCE)*, in *PLoS ONE* 2024, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0302334>, May 15, 2024.
- Rubini *et al.* 1997: M. Rubini, E. Bonafede, S. Mogliazza, L. Moreschini, *Etruscan Biology. The Tarquinian Population, Seventh to Second Century BC (Southern Etruria, Italy)*, in *International Journal of Osteoarchaeology* 7, 1997, pp. 202-211.
- Rubini *et al.* 1999: M. Rubini, S. Mogliazza, E. Bonafede, L. Moreschini, F. Bartoli, *Contributo alla conoscenza degli Etruschi. La necropoli del Ferrone, Tolfa, Lazio (VII-VI sec. a.C.)*, in *Archivio per l'Antropologia e la Etnologia* 129, 1999, pp. 123-143.
- Rubini *et al.*, 2007: M. Rubini, S. Mogliazza, R.S.T. Corruccini, *Biological Divergence and Equality During the First Millennium BC in Human Populations of Central Italy*, in *American Journal of Human Biology* 19, 2007, pp. 119-131.
- Wood *et al.* 1992: J.W. Wood, G.R. Milner, H.C. Harpending, K.M. Weiss, M.N. Cohen, L.E. Eisenberg, D.L. Hutchinson, R. Jankauskas, G. Censys, M.A. Katzenberg, J.R. Lukacs, J.W. McGrath, E.A. Roth, D.H. Ubelaker, R.G. Wilkinson, *The Osteological Paradox. Problems of Inferring Prehistoric Health from Skeletal Samples [and comments and reply]*, in *Current Anthropology* 33, 1992, pp. 343-370.

LA FAMIGLIA ETRUSCA. GLI STUDI GENETICI

Donata Luiselli
Università di Bologna

Abstract:

The genetic origins and social structure of the Etruscan civilization have long been debated. Advances in ancient DNA analysis, especially genome-wide studies, have clarified these questions. Early mitochondrial DNA studies suggested links with Anatolia, but recent genome-wide data indicate a primarily autochthonous origin, showing continuity with pre-Etruscan populations like the Villanovians and affinities with neighboring Italic groups. Kinship analyses reveal biological families within Etruscan necropolises, supporting extended family structures and both patrilineal and matrilineal inheritance patterns. Genetic evidence, combined with archaeology, suggests a socially dynamic society where some non-local individuals were integrated into elite burials. Overall, genetics confirms the indigenous development of the Etruscan civilization, with external influences arising from long-term interaction rather than sudden migration.

Keywords: Ancient DNA, Kinship, Uniparental Markers, Genome Wide Data, Ancestry.

1. IL NOSTRO PATRIMONIO GENETICO

Il patrimonio genetico umano è il risultato di una lunga storia evolutiva, fatta di mutazioni trasmesse di generazione in generazione. Il patrimonio genetico rappresenta l'insieme di informazioni ereditate dal nostro DNA, contenuto sia nel nucleo cellulare che nei mitocondri, organelli cellulari contenuti nel citoplasma della cellula e importanti per la produzione dell'energia cellulare. Ogni individuo possiede quindi due tipi principali di materiale genetico: il DNA nucleare, ereditato equamente da entrambi i genitori, e il DNA mitocondriale, trasmesso esclusivamente per via materna. Questo sistema duplice di trasmissione permette agli scienziati di ricostruire le genealogie umane, i rapporti di parentela e di tracciare le antiche migrazioni delle popolazioni, aiutando a ricostruire la storia delle comunità, come ad esempio quella etrusca, attraverso modelli di discendenza e analisi di somiglianza genetica (Fig. 1).

Il DNA mitocondriale e il cromosoma Y vengono studiati attraverso linee genetiche monofiletiche, dette *aplogruppi*, gruppi o categorie genetiche che raggruppano individui con mutazioni comuni e stabili nel tempo. Questi aplogruppi permettono di risalire alle origini geografiche e storiche delle popolazioni, combinando la filogenia (studio delle relazioni evolutive) con la filogeografia (distribuzione spaziale delle linee genetiche). Il genoma nucleare, contenuto nel nucleo di ogni cellula, trasmette

b) Genealogie, relazioni di parentela e ancestralità

Fig. 1. La diversa modalità di trasmissione del patrimonio genetico tra DNA nucleare (cromosomi autosomici) e marcatori uniparentali (DNA mitocondriale e cromosoma Y).

L'ereditarietà complessiva, sicuramente ampia, e permette di ricostruire le relazioni di parentela, le origini ancestrali, e le caratteristiche genetiche individuali. Il genoma mitocondriale contenuto nei mitocondri, trasmette esclusivamente informazioni dalla madre e dalle antenate della linea materna, fornendo informazioni anche molto lontane nel tempo. Risulta particolarmente utile per analizzare la genealogia femminile e le origini antiche di popolazioni, anche se rappresenta solo una minima parte dell'informazione genetica dell'individuo. Analogamente al genoma mitocondriale si comporta il cromosoma sessuale Y, utile per analizzare le relazioni genealogiche per linea maschile, trasmettendosi dal padre ai figli maschi, attraverso le generazioni e accumulando mutazioni in grado di definire linee genetiche maschili (aplogruppi) con un'origine unica.

2. GENEALOGIE, RELAZIONI DI PARENTELA E ANCESTRALITÀ

La genealogia genetica studia le relazioni di parentela tra individui di una stessa popolazione, analizzando quanto DNA condividono. Questo approccio è utile non solo per ricostruire gli alberi genealogici familiari, ma anche per comprendere la struttura sociale di popolazioni passate, come quelle antiche che possono essere studiate attraverso il DNA antico. Le relazioni di parentela, indicando i rapporti genetici tra soggetti, aiutano a quantificare il grado di parentela e a individuare consanguineità o discendenze comuni, e possono essere definiti mediante l'analisi di marcatori genetici,

come gli aplogruppi mitocondriali o del cromosoma Y o anche attraverso gli *SNPs* (*Single Nucleotide Polymorphisms*) o marcatori a singolo nucleotide.

Grazie alle moderne tecnologie di sequenziamento e all'analisi di resti antichi ben conservati è possibile ricostruire 1) relazioni di parentela (si veda paragrafo a parte), usando ampie porzioni genomiche, e anche 2) l'ancestralità biogeografica del campione in esame, che, mantenendo parte dell'eredità genetica di diversi lontani antenati, permette di determinare le aree geografiche di origine di un individuo o di un gruppo (Fig. 2).

A family tree radiating out from one individual. Each successive layer out shows an individual's ancestors another generation back in time, parents, grandparents, great-grandparents and so on back (red for female, blue for male).

Fig. 2. Dimezzamento progressivo del patrimonio genetico degli antenati risalendo indietro nelle generazioni (es. dopo 11 generazioni la % oscilla tra lo 0 e 1.1).

L'utilizzo della tecnologia *NGS* (*Next Generation Sequencing*) ha rivoluzionato questi studi, rendendo possibile l'analisi anche di campioni molto antichi e degradati e la ricostruzione di processi migratori, mescolanze e dinamiche microevolutive di popolazioni antiche e moderne.

3. COME GLI STUDI GENETICI POSSONO AIUTARE A RICOSTRUIRE L'ORIGINE DEGLI ETRUSCHI

L'origine del popolo etrusco è stata fonte di grande interesse sin dall'antichità, con un susseguirsi di teorie e leggende. Ma in che modo le informazioni genetiche possono aiutare a dare delle risposte? Il rapido sviluppo delle metodologie molecolari e delle tecnologie di sequenziamento ha contribuito a delineare e a ricostruire la paleogenomica dell'Europa cioè lo studio del patrimonio genetico delle popolazioni europee del passato, attraverso l'analisi del DNA recuperato da resti archeologici. In particolare, gli studi paleogenomici evidenziano che fin dal periodo post-Villanoviano e fino alla Repubblica romana, il pool genetico degli Europei si è mantenuto relativamente

costante, indicando periodi di stabilità genetica e di poche grandi migrazioni o cambiamenti radicali.

L'analisi del DNA antico consente di confrontare le popolazioni del passato con quelle moderne, individuando le tracce di componenti genetiche ancestrali provenienti da regioni come l'Anatolia, le steppe pontiche, e i vari gruppi di cacciatori-raccoglitori. Questi studi sono fondamentali per comprendere come le popolazioni europee si siano formate nel tempo, quali grandi movimenti migratori abbiano influenzato la loro composizione genetica, e come le variazioni genetiche abbiano contribuito alle caratteristiche delle popolazioni odierne.

Il dibattito sull'origine degli Etruschi risale all'epoca classica soprattutto a causa della lingua e della cultura differenti. Il primo studio molecolare di rilevanza fu condotto nel 2004 da Vernesi e collaboratori¹ e comprendeva 80 campioni, selezionati da 10 necropoli, datati tra il VII e II secolo a.C. Tale studio ha rivelato un pool genetico costante dal periodo post-Villanoviano alla Repubblica romana e grazie all'analisi di questi campioni è stato possibile identificare gli Etruschi come una popolazione unitaria dal punto di vista del *pool* genetico mitocondriale, con la minore distanza con i toscani moderni, nonostante gli Etruschi mostrino una maggiore relazione con Turchi e popoli del Nord Africa rispetto a qualsiasi altra popolazione attuale. Il pool genetico etrusco contiene rispetto a quello italiano un eccesso di aplotipi mitocondriali che suggerisce connessioni con le popolazioni del Mediterraneo sudorientale.

Assumendo i toscani moderni come diretti discendenti del popolo dell'Etruria, nel 2007 sono stati condotti studi anche sul DNA moderno, analizzando individui dalla città di Murlo, risultata come un isolato caratterizzato da un'alta frequenza di aplogruppi (linee monofiletiche con un'origine unica) del Vicino Oriente. Allo stesso tempo il 5% degli aplotipi toscani è risultato condiviso esclusivamente con questo territorio, andando quindi a sostenere l'ipotesi di una migrazione dall'Anatolia². Studi successivi hanno tuttavia dimostrato discontinuità genetica e indicato che gli attuali abitanti della Toscana non possono essere considerati i diretti discendenti degli antichi popoli della zona³. Occorre sottolineare che questi primi studi, nonostante utilizzassero le tecniche più avanzate del momento, si sono limitati ad indagare piccole porzioni di DNA mitocondriale, fornendo così una visione parziale della storia, quella per linea materna, che potrebbe essere divergente rispetto a quanto emerge analizzando complessivamente il genoma nucleare. In generale c'è grande discrepanza anche tra gli studi pubblicati in quegli anni. A partire dal lavoro di Belle⁴ e collaboratori, sono state condotte, utilizzando la teoria coalescente simulazioni

¹ Vernesi *et al.* 2004.

² Achilli *et al.* 2007.

³ Guimaraes *et al.* 2009.

⁴ Belle *et al.* 2006.

demografiche di linee mitocondriali, che hanno mostrato come i moderni toscani non risultino i diretti discendenti degli Etruschi, a meno di assumere tassi mutazionali mitocondriali estremamente alti. Inoltre, mediante l'analisi del DNA mitocondriale (mtDNA) di 30 individui etruschi, posti a confronto con toscani moderni e popolazione anatolica si conclude in un altro lavoro, dello stesso gruppo di ricerca, che gli Etruschi erano geneticamente antenati solo di alcune aree isolate (Casentino, Volterra), ma non dell'intera Toscana moderna⁵. Gli stessi autori trovano inoltre legami con la Turchia che risalgono ad almeno 6500 anni fa, cioè al periodo neolitico, prima della nascita della civiltà etrusca, confermando un'evoluzione autoctona della cultura. Questa conclusione contrasta con i risultati del primo studio *Genome Wide* (studio complessivo effettuato sul genoma nucleare), condotto sull'origine dei Toscani l'anno dopo che fa risalire l'evento di *admixture* a 2.600-3.000 anni fa, sottolineando un'importante componente medio orientale, con Armeni, Giordani e Turchi come popolazioni con la minore distanza genetica⁶. Visto il grande contrasto con gli studi precedenti gli autori propongono uno scenario multi-step che vede la nascita di una civiltà proto-etrusca circa 5000 anni fa nel sud del Medioriente, una successiva migrazione di parte di questo popolo verso ovest fino ai territori della Lidia e poi una dispersione demografica fino a raggiungere il centro Italia circa 3000 anni fa. Per quanto questa ultima teoria permetta di riunire diversi aspetti e risultati di precedenti ipotesi, risulta complessa e gli stessi autori sottolineano che la diversità osservata nei genomi toscani potrebbe essere spiegata anche dal mescolamento di due popolazioni europee con diverse componenti orientali oppure da più ondate migratorie da oriente, sottolineando quindi l'importanza di ulteriori studi basati sul DNA antico.

Un interessante studio pubblicato sulla rivista *Science* nel 2019 da Antonio e collaboratori⁷, analizza genomi nucleari e marcatori uniparentali di 127 individui antichi provenienti da 29 siti archeologici nell'area di Roma, vissuti in un intervallo temporale di 12000 anni. Tra gli 11 individui dell'età del Ferro sono compresi 4 Etruschi (900-600 a.C.), 1 di fase villanoviana, 3 di fase orientalizzante, 6 Latini (tra cultura laziale e orientalizzante) e 1 proto-villanoviano dal territorio dei Piceni. I risultati confermano che gli Etruschi erano autoctoni, discendenti dalle popolazioni preindoeuropee presenti in Europa almeno dal Neolitico, con una componente genetica delle Steppe e che probabilmente Etruschi e Latini condividevano un'origine comune. La numerosità è tuttavia bassa e sulla base dei risultati autosomici ottenuti si può affermare che erano popolazioni geneticamente simili, ovvero discendenti da simili migrazioni preistoriche, con percentuali delle componenti mesolitiche dei cacciatori raccoglitori occidentali, di agricoltori neolitici e di pastori delle steppe del periodo

⁵ Tassi *et al.* 2013.

⁶ Pardo-Seco *et al.* 2014.

⁷ Antonio *et al.* 2019.

dell'età del Bronzo. Per quanto riguarda l'analisi di genomi completi i risultati più recenti su Etruria e Italia meridionale sono stati recentemente pubblicati da Posth e collaboratori⁸, che ha analizzato 82 individui datati tra l'800 a.C. e il 1000 d.C. tra cui 48 campioni dell'età del Ferro (Etruschi), combinando DNA autosomico, cromosoma Y e DNA mitocondriale. I risultati ottenuti dimostrano non solo un'origine autoctona del popolo etrusco, ma anche un profilo genetico condiviso con i popoli italici vicini, presenza di un'elevata componente di ancestralità dalle steppe e mancanza di segnali di mescolanza recente con popolazioni dell'Anatolia o del Mediterraneo orientale. L'ampia componente di ancestralità dalle steppe potrebbe significare un prolungato mescolamento con popolazioni parlanti italico durante l'età del Bronzo, con il mantenimento però di una lingua non indoeuropea, come si può osservare anche attualmente nei Baschi. Dopo questo mescolamento il patrimonio genetico etrusco appare stabile per i successivi 800 anni, fino all'arrivo di componenti orientali con l'espansione dell'Impero Romano, mentre l'influenza nordeuropea risale all'alto Medioevo con l'arrivo di tribù germaniche come i Longobardi. L'attuale patrimonio genetico delle popolazioni di sud e centro Italia appare formatosi e stabile dal primo millennio d.C., risultati che sono in accordo con uno sviluppo locale della cultura etrusca e le similitudini con la lingua lemnia possono essere spiegate con migrazioni dalla penisola italica verso il Mediterraneo. L'aumento delle affinità genetiche con il Vicino Oriente e il nord Africa negli ultimi secoli a.C. potrebbe essere ricollegato all'espansione dell'impero Cartaginese.

In sintesi, gli studi genetici pur nell'incertezza dei primi studi (supporto all'ipotesi anatolica o all'ipotesi autoctona), basati sull'analisi del DNA mitocondriale, sono di recente arrivati alla conclusione che gli Etruschi sono un popolo autoctono, derivano in gran parte da popolazioni locali, sono in continuità con i Villanoviani, con continuità genetica locale dal Bronzo finale, un profilo genetico affine agli italici ed evidenze di influenze della componente delle steppe. La loro struttura genetica è rimasta stabile per quasi 8 secoli, fino a trasformarsi in seguito a eventi storici ben documentati. Durante l'Impero Romano infatti, circa il 50 % dell'ascendenza è di provenienza da popolazioni orientali (slave, greche, anatoliche), mentre nel Medioevo si assiste ad un significativo ingresso di componenti "nord europee" (es. Longobardi), fino ad arrivare a creare l'assetto genetico odierno. Tuttavia, nel confronto con le popolazioni moderne, si sono trovate poche corrispondenze a livello aplo-tipico, lasciando aperti interrogativi sul destino delle popolazioni etrusche dopo la loro romanizzazione e sulla possibilità di un processo di integrazione e mescolanza genetica con altre popolazioni nel corso dei secoli.

⁸ Posth *et al.* 2021.

4. STUDI SULLE RELAZIONI DI PARENTELA NEGLI ETRUSCHI

La modalità stessa di ereditarietà per linea materna (mtDNA) o per linea paterna (cromosoma Y) dei marcatori uniparentali, chiarisce perché il loro studio, quando applicabile, restituisce dati utili per identificare relazioni di parentela nelle necropoli, soprattutto nel caso di tombe bisome o multiple.

Il primo studio in cui è stato applicato questo metodo è di Cappellini *et al.* 2004 (Fig. 3) e riguarda l'analisi della regione HVRI del DNA mitocondriale in 4 individui (due maschi e due femmine) della tomba 5859 della necropoli di Tarquinia. I risultati ottenuti mostrano che tre di loro condividono la stessa linea genetica materna, supportando quindi l'ipotesi di un gruppo familiare, composto da genitori, figlia e figlio.

Fig. 1. Map of tomb 5859, with position and numbers attributed to each subject (from [10], modified).

Fig. 3. Mappa della tomba 5859 con i quattro individui legati da parentela per via materna (da Cappellini *et al.* 2004).

Devono però trascorre tanti anni prima di ottenere dati più approfonditi e ampi sulle relazioni di parentela. Lo studio di Posth *et al.* 2021, oltre ad aver studiato il DNA antico da campioni etruschi (e di popolazioni limitrofe) per ricostruire l'origine della popolazione, include anche un'approfondita analisi della parentela genetica, occupandosi di strutture parentali e dinamiche demografiche.

I metodi che normalmente vengono utilizzati per indagare le relazioni di parentela possono riguardare ad esempio il coefficiente di *Kinship* (o di parentela) che rappresenta la probabilità che due individui condividano un allele identico per discendenza comune (*Identity By Descent, IBD*). Valori di *Kinship* elevati indicano legami di sangue molto stretti. Questo coefficiente aiuta anche a capire la struttura sociale, se la società indagata privilegiava i legami familiari stretti o se c'era più mescolanza.

Si possono usare altri indici e metodi come la *Pairwise Match Rate (PMR)*, misura di somiglianza genetica a coppie tra individui, calcolando la proporzione di alleli identici condivisi. Un valore di *PMR* basso indica individui distanti, alto indica una parentela più stretta (fratelli, cugini, ecc.). Un *PMR* più basso tra individui indica una maggiore diversità, quindi probabilmente gruppi sociali o famiglie diverse.

Gli studi condotti finora mostrano che gli Etruschi avevano una popolazione geneticamente strutturata, con legami familiari chiari e gruppi riconoscibili. La combinazione dei valori di *PMR* e di *Kinship* ha permesso di confermare legami parentali tra individui in tombe vicine, dando luce a strutture sociali basate sulla famiglia. I valori trovati confermavano legami familiari attesi (come 1° e 2° grado). Questi dati sono fondamentali per collegare l'archeologia alle dinamiche reali di popolazioni antiche, andando oltre semplici ipotesi storiche.

Nel lavoro di Posth *et al.* 2021 sono state analizzate inoltre le *Run of Homozygosity (ROH)*, tratti continui di omozigosità nel genoma, cioè lunghe sequenze in cui un individuo ha due copie identiche di un segmento genetico. Attraverso questo dato è possibile valutare la dimensione effettiva della popolazione e la presenza di consanguineità e i risultati ottenuti (*ROH* di lunghezza moderata) hanno suggerito che gli Etruschi non fossero isolati né fortemente endogami, ma parte di una popolazione abbastanza ampia e diversificata e soggetta a flussi genetici.

Attraverso tali metodi sono state inoltre individuate numerose famiglie biologiche. A Vetulonia due coppie di campioni hanno dato l'una, VET003-VET004, risultato di parentela di primo grado (genitori/figli), mentre l'altra, VET006-VET009, rappresentava un replicato essendo lo stesso individuo. A Tarquinia sono state identificati due gruppi di tre individui consanguinei di secondo grado (es. fratelli o zii/nipoti), a Casenovole una parentela multipla con un *cluster* di quattro adulti (probabile famiglia), mentre per la coppia La Mattonara / Veio LAM001 e VEO003 viene riportato un esempio di consanguineità fra comunità diverse.

Tali risultati suggeriscono che nelle comunità etrusche era comune seppellire insieme famiglie biologiche nelle stesse tombe o necropoli, confermando che le tombe

a camera non erano solo simboliche, ma riflettevano vere unità parentali. Le tombe erano trasmesse patrilinearmente (verificabile attraverso l'analisi del cromosoma Y), ma il dato mitocondriale rivela anche continuità femminile, suggerendo un'organizzazione bilaterale o egualitaria, almeno nella fase iniziale. L'organizzazione delle necropoli etrusche (tombe a camera, clan) riflette quanto emerge dal DNA e rafforza la visione di società strettamente legate alla parentela genetica.

Un campione femminile della cultura Villanoviana (tra il IX-VIII a.C.), proveniente da Veio è anch'esso risultato geneticamente associato, suggerendo probabili legami di parentela stretti (es. cugini di primo grado), ad un individuo del periodo dell'età del Ferro di La Mattonara (Civitavecchia), dando indicazione che strutture familiari strette avevano radici anche nelle culture precedenti gli Etruschi. Già nella fase protovillanoviana quindi era praticata l'endogamia, probabilmente per rafforzare legami sociali e patrimoniali. Queste scoperte genetiche confermano l'ipotesi archeologica secondo cui molte tombe etrusche (soprattutto le tombe a camera) ospitavano nuclei familiari reali, non solo simbolici. La genetica sta rivoluzionando la nostra comprensione della struttura sociale, affiancandosi alle fonti archeologiche e storiche. In particolare, confrontando i dati genetici e i corredi tombali, emergono differenze di *status*: individui non imparentati con il gruppo principale, ma sepolti in tombe prestigiose, potrebbero per esempio essere affiliati tramite matrimonio o clienti, alleati o stranieri di alto rango.

Questo risultato suggerisce la presenza di una società stratificata, ma aperta a nuove integrazioni su base economica o politica. I *cluster* genetici osservati nel lavoro di Posth *et al.* 2001 mostrano che le comunità etrusche (es. Tarquinia, Casenovole) erano costituite da famiglie estese stabili, con bassa mobilità tra villaggi, rafforzando così il ruolo della famiglia come unità fondante della società e dell'identità etrusca.

5. CONCLUSIONI GENERALI

La genetica attuale, in particolare con l'arrivo degli studi *Genome-Wide* su DNA antico, conferma la visione autoctona della cultura etrusca, sostenuta da studiosi come Massimo Pallottino. Le tracce genetiche orientali risultano essere precedenti la formazione della civiltà etrusca e vanno ricondotte a migrazioni neolitiche. Le influenze successive (linguistiche, artistiche, genetiche) sono attribuibili ai contatti mediterranei, in particolare con Greci, Cartaginesi e poi Romani. Il caso etrusco dimostra bene come lingua, cultura e genetica possano seguire percorsi differenti, e perché sia necessario un approccio multidisciplinare per ricostruire il passato. Certi legami infatti con il Mediterraneo orientale sono antichissimi, risalenti al Neolitico, e non direttamente collegati alla cultura etrusca del IX-VIII a.C., mentre nessun segnale di mescolanza recente con l'Est Mediterraneo si verifica durante l'età del Ferro. La stabilità genetica di gruppi locali per secoli suggerisce una trasmissione culturale intergenerazionale

intensa, non solo di geni, ma anche di riti, lingua e pratiche religiose, coerente con l'enfasi etrusca sugli antenati.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Achilli *et al.* 2007: A. Achilli, A. Olivieri, M. Pala, E. Metspalu, S. Fornarino, V. Battaglia, M. Accetturo, I. Kutuev, E. Khusnutdinova, E. Pennarun, N. Cerutti, C. Di Gaetano, F. Crobu, D. Palli, G. Matullo, A.S. Santachiara-Benerecetti, L.L. Cavalli-Sforza, O. Semino, R. Villems, H.J. Bandelt, A. Piazza, A. Torroni, *Mitochondrial DNA Variation of Modern Tuscans supports the Near Eastern Origin of Etruscans*, in *American Journal of Human Genetics* 80(4), 2007, pp. 759-768 <https://doi.org/10.1086/512822>.
- Antonio *et al.* 2019: M.L. Antonio, Z. Gao, H.M. Moots, M. Lucci, F. Candilio, S. Sawyer, V. Oberreiter, D. Calderon, K. Devitofranceschi, R.C. Aikens, S. Aneli, F. Bartoli, A. Bedini, O. Cheronet, D.J. Cotter, D.M. Fernandes, G. Gasperetti, R. Grifoni, A. Guidi, F. Lapastina, E. Loreti, D. Manacorda, S. Moretta, A. Nava, V. Fiocchi Nicolai, F. Nomi, C. Pavolini, M. Pentiricci, P. Pergola, M. Piranomonte, G. Matullo, R. Schmidt, G. Spinola, A. Sperduti, M. Rubini, L. Bondioli, A. Coppa, R. Pinhasi, J.K. Pritchard, *Ancient Rome: A Genetic Crossroads of Europe and the Mediterranean*, in *Science*, 8 Nov 2019, Vol 366, Issue 6466, pp. 708-714 doi: [10.1126/science.aay6826](https://doi.org/10.1126/science.aay6826).
- Belle *et al.* 2006: E.M.S. Belle, U. Ramakrishnan, J.L. Mountain, G. Barbujani, *Serial Coalescent Simulations Suggest a Weak Genealogical Relationship between Etruscans and Modern Tuscans*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)* 103 (21), 2006, pp. 8012-8017 <https://doi.org/10.1073/pnas.050971810>.
- Cappellini *et al.* 2004: E. Cappellini, B. Chiarelli, L. Sineo, A. Casoli, A. Di Gioia, C. Vernesi, M.C. Biella, D. Caramelli, *Biomolecular Study of the Human Remains from Tomb 5859 in the Etruscan Necropolis of Monterozzi, Tarquinia (Viterbo, Italy)*, in *JASc* 31, Issue 5, May 2004, pp. 603-612.
- Guimaraes *et al.* 2009: S. Guimaraes, S. Ghirotto, A. Benazzo, L. Milani, M. Lari, E. Pilli, E. Pecchioli, F. Mallegni, B. Lippi, F. Bertoldi, S. Gelichi, A. Casoli, E.M. Belle, D. Caramelli, G. Barbujani, *Genealogical Discontinuities among Etruscan, Medieval, and Contemporary Tuscans*, in *Molecular Biology and Evolution*, 26(9), 2009, pp. 2157-2166 <https://doi.org/10.1093/molbev/msp12>.
- Pardo-Seco *et al.* 2014: J. Pardo-Seco, A. Gómez-Carballa, J. Amigo, F. Martín-Torres, A. Salas, *A Genome-Wide Study of Modern-Day Tuscans: revisiting Herodotus's Theory on the Origin of the Etruscans*, in *PLoS ONE*, 9(9), 2014, e105920 <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105920>.
- Posth *et al.* 2021: C. Posth, V. Zaro, M.A. Spyrou, S. Vai, G.A. Gnecci-Ruscione, A. Modi, A. Peltzer, A. Mötsch, K. Nägele, Å.J. Vågane, E.A. Nelson, R. Radzevičiūtė, C. Freund, L.M. Bondioli, L. Cappuccini, H. Frenzel, E. Pacciani, F. Boschini, G. Capecchi, I. Martini, A. Moroni, S. Ricci, A. Sperduti, M.A. Turchetti, A. Riga, M. Zavattaro, A. Zifferero,

- H.O. Heyne, E. Fernández-Dominguez, G.J. Kroonen, M. McCormick, W. Haak, M. Lari, G. Barbujani, L. Bondioli, K.J. Bos, D. Caramelli, J. Krause, *The Origin and Legacy of the Etruscans through A 2000-Year Archeogenomic Time Transect*, in *Science Advances* 7(39), 2021, eabi7673 <https://doi.org/10.1126/sciadv.abi7673>.
- Tassi *et al.* 2013: F. Tassi, S. Ghirotto, D. Caramelli, G. Barbujani, *Genetic Evidence does not Support An Etruscan Origin in Anatolia*, in *American Journal of Physical Anthropology* 152(1), 2013, pp. 11-18 <https://doi.org/10.1002/ajpa.22319>.
- Vernesi *et al.* 2004: C. Vernesi, D. Caramelli, I. Dupanloup, G. Bertorelle, M. Lari, E. Cappellini, J. Moggi-Cecchi, B. Chiarelli, L. Castri, A. Casoli, F. Mallegni, C. Lalueza-Fox, G. Barbujani, *The Etruscans: A Population-Genetic Study*, in *American Journal of Human Genetics* 74(4), 2004, pp. 694-704 <https://doi.org/10.1086/383284>.

LA FAMIGLIA ETRUSCA: IL CONTRIBUTO DELLE SCIENZE SOCIALI ALLA RIFLESSIONE DELL'ARCHEOLOGO

Federica Pitzalis
Ministero della Cultura

Abstract:

The article offers a reflection on the current relationship between archaeology and social sciences (at least in the components of sociology and cultural and social anthropology), highlighting how the latter, while offering a contribution of heuristic type and not probative, are fundamental to enhance the documentary potential of archaeological traces, especially in reference to the most ancient periods of Etruscan history, for which some other types of sources are missing (such as written). Although it is impossible to recognize valid family models in an absolute sense and despite the many diachronic and diatopic variables that material, iconographic and epigraphic sources obscure over the course of Etruscan history, it is proposed to circumscribe some trends that are likely to be long-term (such as essentially patrilineal descent and exogamous marriage choices), considered prevalent especially in the phases of greater social and political stability.

Keywords: Family, Kinship, Childhood, Gender Archaeology, Social Sciences.

Le scienze sociali, intese qui limitatamente alle componenti di sociologia e antropologia culturale e sociale nel loro complesso¹ – per quanto ciò sia insidioso, data la difficoltà degli stessi specialisti di offrire definizioni univoche per i diversi ambiti² – vantano ormai, prima con la storiografia e poi con l'archeologia, un rapporto di lunga data. Tale legame è sbocciato con l'inquadramento progressivo dei processi attuali nella cornice più ampia delle tendenze di lungo periodo ed è stato caratterizzato dalla successione di fasi simili a quelle di una relazione amorosa: dall'iniziale diffidenza competitiva, all'attrazione, poi, almeno in alcuni casi, al fideistico entusiasmo e alla successiva disillusione. Ormai, possiamo dire che questa relazione sia approdata – per rimanere in tema – a un sereno rapporto coniugale di solidarietà e reciproco rispetto³.

Nella raggiunta maturità emotiva del vincolo di elezione tra archeologia e scienze sociali, gli archeologi sono ormai coscienti delle reali potenzialità che il

¹ Lo studio della parentela è stato a lungo lasciato quasi esclusivamente agli antropologi (Saraceno - Naldini 2023, p. 66).

² Sulla difficoltà di delimitare nettamente i perimetri delle diverse branche delle scienze sociali v. tra gli altri: Remotti 2005, pp. 3-40 (con particolare riguardo alle "molteplicità di antropologie").

³ Sul rapporto tra scienze sociali e archeologia esiste ormai un'amplissima bibliografia, per una sintesi storica della quale, con particolare riguardo all'archeologia funeraria, si rimanda a Nizzo 2015.

dialogo disciplinare può offrire alla ricostruzione storica: da una parte, una sorta di ammonimento alla prudenza rispetto alle possibili deformazioni ideologiche nell'interpretazione dei dati e a una maggiore consapevolezza della complessità del reale; dall'altra, la ricerca di chiavi di lettura per la decodificazione delle tracce materiali, da sottoporre comunque al vaglio della contestualizzazione storica e della rappresentatività del campione disponibile.

Il valore da ricercare nel confronto è, dunque, di tipo euristico e non probatorio. Le scienze sociali, più che a dare risposte, possono aiutare l'archeologo a porsi le giuste domande di fronte alla materialità, a volte ambigua, dei dati.

Nel tentare di proporre alcuni spunti di riflessione di carattere generale sull'ampia dimensione della famiglia etrusca, muovendo proprio dal confronto dialettico tra dati archeologici e sociologici, appare utile inquadrare innanzitutto l'oggetto del discorso.

Se, infatti, "poche realtà del mondo umano sono aperte all'esperienza comune e note alle persone che le vivono come la famiglia"⁴, la sua stessa definizione, il suo perimetro e i suoi caratteri fondanti appaiono tutt'altro che univoci nelle scienze sociali che, anche con riferimento a una particolare società ed epoca, pongono l'attenzione non su "la" ma su "le" famiglie, che non sono un sistema chiuso e cristallizzato, ma "un attore sociale complesso, immerso in molteplici processi interattivi con la società in cui sono inserite: né puramente passive, né totalmente autonome"⁵.

Sebbene Giorgio Solinas affermi che l'espressione dei sentimenti, a partire da quelli più profondi, non conosca eccezione nella cultura umana⁶, voci dissonanti, più o meno condivisibili, hanno di volta in volta osteggiato il riconoscimento di un qualsiasi principio universale sotteso all'idea di famiglia: dall'esistenza di un fondamento biologico, all'individuazione di quello che Claude Lévi-Strauss definiva un "atomo di parentela", un nucleo minimo universale⁷.

Eppure, benché non si possa cristallizzare il concetto di famiglia nucleare, né farla necessariamente coincidere con un'unità economico-residenziale, è difficile negare che ciascuna società elabori un modello ideale di riferimento, un "tipo" diremmo da archeologi, rispetto al quale ricontrattare anche le scelte non convenzionali e le progressive trasformazioni, e al quale fare riferimento nel mettere in atto sistemi più complessi.

Robert Dèliege sostiene, del resto, che la famiglia allargata altro non fa che sottomettere "le diverse cellule nucleari a un'autorità centralizzata e a un'organizzazione collettiva", senza mai arrivare a inibire i focolari nucleari; d'altronde è indispensabile

⁴ Solinas 2010, p. 9.

⁵ Saraceno - Naldini 2023, p. 19.

⁶ Solinas 2010, p. 103.

⁷ Lévi-Strauss 1958. Per una sintesi sul dibattito più recente, v. anche, tra gli altri Saraceno - Naldini 2023, pp. 21-36.

che tutte le famiglie allargate prevedano dei “meccanismi di fissione per non ampliarsi all'infinito e sono inevitabilmente le unità nucleari che provocano le scissioni”⁸.

Nelle sue ricerche sulle diverse forme di aggregato, Peter Laslett ha individuato quattro caratteri costanti della famiglia occidentale, le cui tracce sono almeno apparentemente riconoscibili nella materialità archeologica: il gruppo familiare è formato principalmente da genitori e figli; l'età relativamente elevata dei genitori; la scarsa differenza di età tra i coniugi; l'inclusione di persone non imparentate (legate da rapporti che definisce “di servizio”)⁹.

La famiglia è un luogo insieme sociale e simbolico che fonda le sue relazioni sulle differenze di sesso e di generazione¹⁰: in base alla posizione che i membri del gruppo - variamente connessi da vincoli di sangue o di affinità - occupano lungo questi due assi si definisce la sua struttura. I rapporti di genere, in particolare, sono influenzati da molteplici fattori e la distanza tra i ruoli, almeno in linea generale, tende ad acuirsi man mano che le società producono un *surplus* economico, che si strutturano in senso urbano e che sviluppano professionalità e spazi di lavoro specializzati.

Nella complessità del reale, la frequenza con cui si devia dal principio teorico è comunque sempre molto alta. Un sistema, secondo Delègue, è “prescrittivo quando lo si considera a livello di modello e preferenziale quando lo si considera a livello della realtà”¹¹, per questo il concetto di “regola” è ormai tendenzialmente superato da quello di “strategia”, che presuppone un continuo adattamento alla realtà contingente¹².

A ciò si aggiunga che in tutte le scelte che riguardano la famiglia, non solo *l'agency*¹³, ma più specificamente le spinte affettive ed emotive possono essere addirittura preponderanti rispetto all'obbligazione per le norme sociali condivise.

Se, tuttavia, dal punto di vista metodologico, l'applicazione del dubbio assoluto nelle scienze sociali permette di rendere ragione dell'infinita varietà del reale nelle sue scale diacroniche e soprattutto diatopiche più ampie, nel momento in cui si focalizza il discorso su un ambito temporale e geografico tutto sommato definito - quale è quello etrusco, pur nel suo divenire e con tutte le ampie variabili territoriali e soprattutto

⁸ Delègue 2008, p. 23.

⁹ Laslett 1972. I modelli di formazione delle famiglie appartengono, del resto, ai fenomeni di lunga durata e come tali, pur senza cristallizzazioni, tendono a resistere anche a radicali mutamenti dell'assetto politico e sociale (Therborn 2004, *passim*). Sull'argomento, v. anche Saraceno - Naldini 2023, pp. 28-29. Sull'inclusione di elementi di rango servile nell'orbita familiare etrusca, almeno nella fase a cavallo della romanizzazione, e sul problema del mantenimento del legame dopo l'affrancamento, v. E. Benelli in questo volume.

¹⁰ Saraceno - Naldini 2023, p. 17.

¹¹ Delègue 2008, p. 162.

¹² Bourdieu 1987, p. 79.

¹³ Sul concetto di *Agency*, v. in particolare Dobres - Robb 2000; Hodder 2004 e, da ultimo, Ribeiro 2022; Ribeiro 2023, con bibl.

temporali che gli altri contributi in questo volume mettono esaurientemente a fuoco – non è probabilmente troppo ardito provare a individuare, non certo dei punti fermi, ma almeno delle linee di regolarità dei fenomeni sociali¹⁴. D'altra parte, l'assenza di fonti letterarie dirette, soprattutto per le fasi più antiche della storia etrusca, per le quali mancano anche i dati epigrafici, esige la valorizzazione di ogni possibile apporto transdisciplinare¹⁵.

Ciascuna famiglia – nella sua specifica composizione, nei ruoli dei suoi componenti e nei suoi rapporti di equilibrio e di potere – è un “organismo dinamico”, che si adatta e si evolve sia rispetto all'occorrenza di eventi simultanei (come le nascite, i matrimoni o le morti), sia rispetto alla crescita e all'invecchiamento di ciascun membro del gruppo¹⁶. Da questo punto di vista, benché ciò possa apparire paradossale, nell'antichità le strutture familiari dovevano soggiacere a un rischio maggiore di instabilità rispetto a oggi, dovuta al grado più elevato di casualità e alla difficoltà di governare accadimenti imprevedibili più o meno catastrofici, come la morte di un genitore con figli piccoli, parzialmente ammortizzata dalla parentela. A questo riguardo, tutt'altro che scontato può considerarsi nelle varie fasi della storia etrusca l'equilibrio tra mortalità femminile e maschile, le cui principali cause di sbilanciamento devono rintracciarsi, da un lato, nella forte incidenza di decessi delle madri in coincidenza con gravidanze e parti, più o meno costante, e dall'altro nelle perdite degli uomini in guerra, largamente variabili.

Un ulteriore fattore di complessità, che meriterebbe una riflessione a sé stante, riguarda l'incidenza dei percorsi di mobilità e il fenomeno delle famiglie transnazionali, ovvero “reti familiari” variamente partecipate dell'esperienza migratoria (per motivi economici, sociali, bellici, ecc.) e quindi composte da individui geograficamente distanti, che tuttavia mantengono il proprio sentimento di appartenenza reciproca, continuando a scambiarsi in vario grado sostegno e cura¹⁷.

¹⁴ P.G. Solinas afferma che, nonostante la pluralità delle soluzioni “sarebbe piuttosto superficiale fermarsi a queste diversità e convincersi che, in quest'ambito, tutto è variabile e arbitrario, che nessuna costante o ricorrenza di tratti ci autorizzi a ipotizzare dei principi di convergenza tra le diverse forme culturali” (Solinas 2010, p. 21).

¹⁵ Si pensi al contrario a come l'esegesi della famiglia romana si fondi soprattutto su dati di tipo storico-giuridico: per una sintesi, Gardner 1998; per una completa disamina dei singoli aspetti e tematiche connesse, v. la monumentale opera di Carla Fayer (Fayer 1998; Fayer 2005 a; Fayer 2005 b). Sulle tendenze interpretative della storiografia sulla famiglia romana: Capogrossi Colognesi 2010.

¹⁶ Ciascun individuo nel corso della propria esistenza ricopre molti ruoli nell'ambito della famiglia (figlio, fratello maggiore/minore, marito/moglie, padre/madre, genero/nuora, suocero/suocera ecc.), occupando quindi posizione gerarchiche differenti (Saraceno - Naldini 2023, p. 27).

¹⁷ Tra i percorsi di migrazione familiare sono compresi sia la formazione di una nuova famiglia in cui uno dei due partner è straniero, sia l'accompagnamento o il ricongiungimento successivo dei familiari rispetto a un “primo-migrante”. Sull'argomento in generale si veda Santero 2023, con bibl. Una suggestione simile è richiamata ad esempio da V. Nizzo per Pithecusa nelle fasi successive al 680 a.C., quale possibile causa della sovrarappresentazione delle sepolture infantili (Nizzo 2021 a, p. 864);

Sulla base della documentazione materiale e dell'inevitabile filtro della visibilità archeologica – che privilegia ad esempio nettamente in questo come in quasi tutti gli ambiti della vita sociale le classi emergenti rispetto a quelle subalterne – si colgono in particolare alcune suggestioni che rimandano all'organizzazione familiare etrusca e ai rapporti affettivi che gravitano intorno ad essa.

“Matrimonio e filiazione rappresentano le energie di base che mettono in moto, interagendo, la famiglia”. Il primo, come ricorda Solinas, “è convenzionale, contrattuale, rituale, la seconda essenzialmente biologica, genetica, corporea”¹⁸. Sofferamoci brevemente sul matrimonio.

Gli studi antropologici hanno spesso riconosciuto le funzioni su cui si fonda il *coniugio* nella regolamentazione della sessualità¹⁹ e nella solidarietà o cooperazione, economica e sociale, quest'ultima in stretto rapporto con il concetto di complementarità, di separazione dei ruoli e divisione dei compiti, riconducibile secondo molti studiosi al diverso carico riproduttivo dei sessi e al diverso investimento parentale che ne discende²⁰. A ciò si aggiunga la convivenza, non necessariamente intesa come unità autonoma e spesso comunque radicata in una forte rete di parentela, su cui torneremo a breve.

Sin dagli studi di Lévi Strauss, gode di ampio consenso l'assunto che in Etruria, almeno in coincidenza con il periodo di strutturazione e di affermazione delle élites orientalizzanti, il patto nuziale fosse inserito nel circuito del dono aristocratico²¹. Se la costruzione di un nuovo nucleo familiare è volta alla creazione di nuovi legami di solidarietà, non può consumarsi all'interno dello stesso gruppo di riferimento, ma richiede un principio esogamico. Naturalmente, in senso generale l'esogamia esprime la ricerca di partner matrimoniali all'esterno di un gruppo dato, ma qual è la delimitazione di questo gruppo? La propria famiglia, il proprio lignaggio, la propria comunità, o addirittura l'intero *étnos* di riferimento?

L'episodio omerico di Nausicaa è stato spesso richiamato come indizio della disponibilità delle élites, almeno in alcuni eccezionali casi, ad accogliere un partner straniero, quasi nella suggestione di un'unione ipergamica, con valore di promozione

anche se la sproporzione non è del tutto inverosimile rispetto ai tassi di mortalità e alla possibile incidenza di crisi epidemiche.

¹⁸ Solinas 2010, p. 52.

¹⁹ Secondo alcuni studiosi si tratta di una strategia di “controllo, ‘addomesticamento’ e socializzazione del potere riproduttivo delle donne” (C. Pennacini, in Forni - Pennacini - Pusetti 2006, p. 15).

²⁰ V., tra gli altri Solinas 2010, p. 103.

²¹ Si tralasciano in questa sede aspetti del matrimonio già discussi altrove (come i modelli di contratto ricostruiti da Claudine Leduc, o il matrimonio quale tappa fondamentale della ginecopoiesi), per i quali si rimanda in particolare a Pitzalis 2011, pp. 260-262; Bartoloni - Pitzalis 2011 a; Bartoloni - Pitzalis 2011 b; Bartoloni - Pitzalis 2016.

sociale²². Nella consuetudine, tuttavia, questa proiezione esterna della ricerca del partner poteva avere una vasta gamma di gradazioni, basata sulla dialettica tra scelta e bisogno, e influenzata anche dalle strategie di trasmissione ereditaria²³.

A questo proposito è bene ricordare che, all'estremo opposto dello "sposo straniero", nell'ampio spettro dell'esogamia, il gruppo dato all'esterno del quale scegliere il coniuge può essere semplicemente la famiglia. L'antropologia chiarisce con numerosi esempi come per salvaguardare il principio di scambio, in società con filiazioni²⁴ patrilineari, sia sufficiente escludere dalla rosa dei partner possibili i cugini paralleli (nati da fratelli dello stesso sesso), ma non quelli incrociati (nati da fratelli di sesso diverso), che si pongono su una diversa linea ereditaria²⁵, dimostrando la differenza tra esogamia come realtà sociale rispetto al suo corrispettivo biologico²⁶.

Più in generale, se l'esistenza di gruppi discontinui è necessariamente arbitraria, gli studi antropologici evidenziano come spesso la scelta matrimoniale si ponga in equilibrio tra il "troppo lontano" (all'esterno della cultura di riferimento) e il "troppo vicino" (all'interno della parentela); anche se la percezione umana della complessità genealogica è sempre selettiva e semplificata, e non riesce di solito a risalire più di qualche generazione²⁷.

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione – patrilineare (o agnatica) oppure matrilineare (o uterina), quest'ultima intesa semplicemente come passaggio dallo zio materno al nipote uterino²⁸ – la linea tendenziale più diffusa è quella che ogni società scelga una modalità univoca.

Nel nostro caso, tuttavia, è legittimo supporre che – pur nell'ambito di una trasmissione essenzialmente patrilineare per tutto l'arco della storia etrusca – almeno nei periodi di più intenso fermento sociale, forme di filiazione bilineare fossero

²² Per una lettura dell'episodio in questo senso, v. in particolare Bartoloni - Pitzalis 2011 b, pp. 139-140.

²³ In società socialmente e politicamente stabili, la linea tendenziale prevalente è quella dell'omogamia, mentre in fasi di fermento e transizione, quali ad esempio il momento di strutturazione della società gentilizia in Etruria, le strategie familiari si aprono più facilmente verso partner di ceti diversi (sull'argomento, tra gli altri, Saraceno - Naldini 2023, pp. 95-96).

²⁴ La filiazione è intesa quale principio che regola la trasmissione della parentela, sia nell'accezione di passaggio di beni (eredità) che di funzioni (successione).

²⁵ V. ad es. Deliége 2008, pp. 48-49 e 152-169.

²⁶ Per il cui calcolo si considera il numero di generazioni che separano Ego dall'antenato o dagli antenati che ha in comune con Alter (Solinas 1998, pp. 220).

²⁷ Solinas 1998.

²⁸ Sebbene la matrilinearità non implichi alcun ruolo attivo delle donne nella trasmissione della parentela, essa generalmente favorisce una certa matrifocalizzazione – che può essere presente anche in società a trasmissione bilineare o addirittura patrilineare – e che consiste nella "percezione del primato morale della maternità nella definizione delle relazioni sociali" (Deliège 2008, p. 113) e nell'espressione dell'affettività e della continuità familiare soprattutto attraverso il legame con la madre che diviene il perno dei meccanismi di solidarietà (Saraceno - Naldini 2023, p. 83).

eccezionalmente ammesse, ad esempio per supplire alla mancanza di prole maschile (eventualità spesso trascurata nei modelli proposti dalle scienze sociali). Il richiamo ormai più classico a questo proposito è quello alla tomba 89 della necropoli Lippi di Verucchio (RN), il cui defunto, secondo l'interpretazione di Mario Torelli, avrebbe ricevuto il trono con raffigurazioni femminili e l'elmo umbro-piceno, entrambi attributi di *status* e di ruolo dalla forte connotazione ideologica, rispettivamente per via materna e paterna²⁹.

È evidente, invece, come l'uso di dichiarare il legame di parentela di ciascun individuo tramite entrambi i gruppi di ascendenza non implichi alcuna simmetria con i principi di filiazione³⁰.

È appena il caso di specificare che i meccanismi sottesi alle scelte matrimoniali delle élites devono essere valutati distintamente rispetto a quelli delle classi subalterne, in cui la costituzione dei nuovi nuclei assolveva verosimilmente a esigenze diverse, improntate principalmente alla gestione e alla divisione del lavoro, nonché al mantenimento del nucleo di sussistenza economica. In generale, la struttura – ad esempio di una famiglia contadina – tende a corrispondere alle esigenze della produzione, sempre alla ricerca dell'equilibrio tra forza lavoro disponibile, bocche da sfamare e necessità produttive. In quest'ottica, gli studi di scienze sociali hanno più volte rilevato come in modelli organizzativi in cui prevale la famiglia come “unità produttiva”, il matrimonio avviene tra partner adulti, in grado offrire un contributo come forza lavoro. Esigenza che decade, evidentemente, laddove prevalga invece la volontà di stabilire alleanze familiari, ai fini delle quali è al contrario preferibile una precoce età delle spose³¹. Tale propensione, almeno delle élites, per le giovani fanciulle, più duttili da socializzare nel contesto della famiglia di destinazione, sembrerebbe confermato da diversi dati archeologici, esemplificati in questa sede nei contributi di Laura Ambrosini e Valeria Acconcia.

Se la paternità – intesa sia in senso strutturale che relazionale³² – presenta un tasso di variabilità troppo ampio antropologicamente per cercare di astrarre nel nostro caso utili chiavi di lettura, il rapporto tra madre e figlio costituisce un binomio primario, e

²⁹ Torelli 1997, pp. 73-76. Per la pubblicazione integrale del contesto: von Eles 2002; sulla sua interpretazione, v. anche Bonghi Jovino 2006.

³⁰ Per le testimonianze epigrafiche di tale uso v. in particolare i contributi di V. Belfiore e di L. Rigobianco (che richiama alcuni esempi emblematici come le formule onomastiche della coppia Larth Tennes e Thanchvil Tarnai raffigurata sul coperchio del sarcofago vulcente di Boston) e di J. Kaimio in questo volume.

³¹ Saraceno - Naldini 2023, pp. 92-93. Chiara Saraceno ha posto in evidenza come la dimensione rappresentativa e politica, e quella produttiva siano caratteristiche delle famiglie rispettivamente dei ceti dominanti e di quelli produttivi (Saraceno 1976, p. 41)

³² Ossia con riferimento rispettivamente al ruolo e alla posizione assunta dal padre dell'organizzazione familiare, e al rapporto affettivo con i figli.

comporta in molte culture una consustanzialità, una sorta di identità mistica, come la definisce David M. Schneider³³. Molti antropologi tendono a considerare addirittura la diade madre-figlio come una “aggregazione prestrutturale”, che presiede in ogni caso a qualsiasi forma di famiglia, indipendentemente dalla sua complessità³⁴.

Data questa premessa, le scienze sociali sottolineano come l’investimento parentale e l’organizzazione dei modelli familiari siano condizionati da fattori di influenza diversi, tra cui l’andamento demografico. Fino in tempi relativamente recenti e a maggior ragione nell’antichità, la fecondità e il numero dei figli devono aver conosciuto due regolatori principali: quello “naturale” e “democratico” della frequente mortalità (dei figli, ma anche delle madri) – che per le società preindustriali è stato stimato intorno al 30/40% entro il primo anno di vita, con concentrazioni stagionali differenziate³⁵ – e quello “sociale” dell’età delle nozze che, come accennato, poteva variare anche in base alle finalità sottese alla scelta matrimoniale³⁶.

Nonostante possa apparire fragile il tentativo di definire l’intensità dell’investimento parentale nel mondo etrusco – in termini emotivi, fattuali ed economici – sulla base dei dati archeologici, esso deve comunque essere preso in prudente considerazione. Una significativa suggestione di questo legame affettivo si coglie, ad esempio, in diversi documenti iconografici presentati da Laurent Haumesser e da Laura Ambrosini in questo volume. Così come un’eco altrettanto evocativa dal punto di vista dell’archeologia funeraria è verosimilmente leggibile nella contiguità fisica di tante sepolture di adulti e subadulti, tra le quali si richiama in particolare il caso della tomba D alto-orientalizzante di Bosco Le Pici a Castelnuovo Berardenga (SI), con doppia incinerazione madre-infante in età perinatale, cremati e deposti in contenitori separati ma accostati all’interno della cassa litica³⁷.

Confidando per il prossimo futuro nelle possibilità appena dischiuse dalle analisi genetiche e dall’antropologia fisica³⁸, limitatamente applicabili purtroppo ai dati

³³ Schneider 1968, p. 25.

³⁴ Solinas 2010, p. 104. Sul fronte storico-archeologico, v. in particolare gli studi condotti sui vari aspetti della maternità da Giulia Pedrucci (Pedrucci 2018; Pedrucci 2019; Pedrucci 2020).

³⁵ C. Lambrugo, in Lambrugo - Cattaneo 2019, p. 229 e nt. 20. V. anche Bondioli - Nava - Sperduti 2021, p. 304; Nizzo 2021 a, pp. 847-848 e nt. 3.

³⁶ Tra gli altri fattori di incidenza, si può considerare anche l’allattamento prolungato. Alcuni studi hanno ipotizzato che uno svezzamento tardivo potesse trovare fondamento sia in motivazioni di carattere economico che nella diffusa credenza che il latte materno avesse il potere di trasmettere caratteristiche fisiche e morali (Pedrucci 2019). Sull’argomento, v. anche Fulminante 2021.

³⁷ Giroladini 2021, con bibl. prec.

³⁸ La Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura ha avviato alla fine del 2024, in collaborazione con l’Istituto centrale per il restauro e con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’Umbria, un ampio progetto di ricerca e restauro incentrato su un importante nucleo di reperti recentemente sequestrati presso Città della Pieve (PG) dal Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e provenienti da almeno un contesto funerario

pregressi, dobbiamo necessariamente immaginare che goda di visibilità archeologica solo una piccola parte delle cure, del trasporto emotivo verso i bambini e della ritualità di affezione, quest'ultima alimentata anche dal costante spettro delle morti premature. L'amore, del resto, sentimento a cui è stato dedicato il IV incontro di studi *Antropologia e Archeologia a confronto*, rimane estremamente sfuggente nel record archeologico per la sua essenziale immaterialità³⁹.

Il fenomeno è per noi, dunque, solo marginalmente percepibile in alcune classi di reperti in particolare. Nel periodo ellenistico, l'ampia diffusione di ex voto anatomici richiama, da un lato, l'aspirazione all'avvento e alla protezione della discendenza, come nel caso delle raffigurazioni di uteri e falli e, dall'altra, l'investimento nelle cure parentali, consistenti, ad esempio, nelle strette fasciature dei neonati, spesso protetti da amuleti⁴⁰, frequentemente associati ai piccoli corpi dei defunti anche nelle sepolture più antiche.

È soprattutto attraverso la decodificazione della ritualità funeraria nelle sue diverse componenti, tuttavia, che si coglie la rivendicazione o semplicemente la dichiarazione delle proprie relazioni familiari e affettive: dalla ricorrenza di subadulti in sepolture bisome (ma non necessariamente in quelle plurime), alla contiguità spaziale e topografica delle sepolture di infanti in rapporto a quelle di adulti, agli oggetti selezionati per accompagnare i piccoli defunti (almeno quelli riconoscibili)⁴¹ – letti non tanto singolarmente, quanto nella correlazione spaziale reciproca e con il corpo –, fino alle deroghe rispetto al rituale funerario, proporzionalmente molto più incidenti rispetto alle deposizioni degli adulti, anche per la minore pressione delle convenzioni sociali in rapporto a identità ancora in via di definizione.

Uno stimolante apporto alla riflessione è offerto senza dubbio dalla branca dell'archeologia dell'infanzia che, guadagnata la sua autonomia rispetto agli studi di genere alla fine del secolo scorso, negli ultimi anni ha rivolto un'attenzione specifica all'ambito etrusco con esiti interessanti, concretizzati in alcuni importanti lavori di sintesi, tra cui gli atti del convegno di Dublino del 2017 a cura di Jacopo Tabolli⁴²

etrusco, databile tra il III e il II sec. a.C., che prevederà, tra l'altro, esami mirati di tipo genetico sui resti ossei. Per un approfondimento sulle nuove prospettive dischiuse in particolare dagli studi genetici, v. il contributo di D. Luiselli in questo volume.

³⁹ Nizzo 2021 b.

⁴⁰ Sull'argomento si rimanda al contributo di Laura Ambrosini, citando a titolo esemplificativo – in considerazione della straordinaria valenza documentale del contesto – solo i recenti rinvenimenti bronzei di San Casciano dei Bagni (Salvi 2023; Salvi 2025).

⁴¹ Per una riflessione generale sugli oggetti scelti per accompagnare i piccoli defunti nella tomba: come giochi, poppatoi, sonagli, strumenti musicali e offerte alimentari specifiche, v. Nizzo 2021 a, pp. 870-874, con bibl.

⁴² Tabolli 2018.

e i due tomi del volume miscelaneo *Birih* a cura di Elisabetta Govi del 2021⁴³, con l'ampia sintesi finale di Valentino Nizzo⁴⁴.

Non si intende tornare in questa sede né sull'assunto di un accesso precoce dei bambini al mondo degli adulti⁴⁵, né sul tema del possibile distacco dall'affettività familiare di alcune bambine insignite di prerogative religiose⁴⁶, sul modello delle Vestali⁴⁷, o su quello della prevaricazione dell'identità gentilizia rispetto a quella individuale di alcuni piccoli defunti, soprattutto in età Orientalizzante, caricati nella drammatizzazione funebre di apparati materiali dalla forte connotazione ideologica, per la cui interpretazione molto si deve agli studi di Mariassunta Cuozzo⁴⁸.

Si ritiene, invece, che uno dei nodi interpretativi più attinenti al nostro discorso riguardi l'esistenza di una soglia d'età psicologica e sociale prima della quale i bambini erano percepiti come estranei alla comunità. Tale soglia sembrerebbe potersi porre intorno al primo anno di età, o più probabilmente intorno al secondo o addirittura al terzo, quando il consolidamento dell'autonomia motoria, lo svezzamento e la conquista di una capacità relazionale autonoma, anche verbale, favoriscono il riconoscimento di una compiuta identità sociale⁴⁹. Questa demarcazione, confortata dalle fonti storiche, troverebbe conferma archeologica proprio nell'ampia ma non generalizzata diffusione di trattamenti funerari distinti, il cui grado di varianza dai codici conosce, tuttavia, un'infinita ricchezza di sfumature, molte delle quali potrebbero rappresentare il semplice riflesso di un maggiore trasporto emotivo da parte degli adulti investiti dal lutto, come esemplificato nei contributi di Valeria Acconcia e Alessandra Piergrossi.

⁴³ Govi 2021 a. Sull'argomento v. anche, tra gli altri i volumi: Crawford - Hadley - Shepherd 2018 e Lambrugo 2019.

⁴⁴ Nizzo 2021 a.

⁴⁵ "Tramite la divisione del lavoro, delle competenze, dei comportamenti legittimi e dei saperi" (Saraceno - Naldini 2023, p. 127).

⁴⁶ È stata ad esempio ipotizzata una lettura in questo senso della deposizione in sarcofago di tufo con corredo miniaturistico, olletta-poculo, bicchiere, *kyathos*, scodella con piede ad anello e lituo rivenuta a *Fidenae* (F. di Gennaro, in di Gennaro *et al.* 2001, p. 239; ripresa in Carafa - De Paolis 2021, pp. 684-685). Per la presenza del coltello in sepolture infantili femminili del *Latium vetus*, v. in particolare Modica 1993, p. 13.

⁴⁷ Sulle peculiarità del sacerdozio delle Vestali esiste un'ampia bibliografia, v. da ultimo Garcia Barraco - Soda - Giannelli 2017 con bibl. e, con particolare riferimento alla sua struttura, Martini 1997 a; Martini 1997 b; Martini 2004, con ulteriore bibl.

⁴⁸ Cuozzo 2003. Sulle strategie di autorappresentazione dei diversi gruppi sociali, anche in opposizione dialettica tra loro, v. inoltre Cuozzo 2005; Cuozzo 2016; Cuozzo - Guidi 2013, in particolare pp. 63-87. Una condivisione anticipata con gli adulti (sin dalla prima età del Ferro) degli spazi e della ritualità funeraria da parte dei bambini (di età però per lo più incerta) è stata rilevata ad esempio nelle necropoli di Verucchio (Di Lorenzo *et al.* 2016).

⁴⁹ V. in particolare Lambrugo - Cattaneo 2019, p. 233, con bibl. Per una prospettiva archeologica, focalizzata sul contesto latino, si veda in particolare Cultraro 2020, con bibl., pp. 35-36.

A sostegno della liminalità e dell'alterità dei neonati e degli infanti nella sensibilità collettiva, per le quali si è parlato di una percezione attenuata del lutto, sono state richiamate anche alcune sepolture anomale in abitato, tra le quali si ricordano in particolare i casi ormai ampiamente dibattuti dei bambini del complesso monumentale della Civita di Tarquinia⁵⁰, la deposizione perinatale del tempio di Uni a Marzabotto – rinvenuta in corrispondenza del muro di *temenos*, apparentemente connessa a rituali di fondazione e per la quale non sono state escluse pratiche di sacrificio⁵¹ – e la sepoltura infantile dell'Area II delle pendici nord-orientali del Palatino⁵².

Al contrario, appare evidente – non per distanza ideologica, ma per mancanza di dati stratigrafici – che l'associazione di 47 individui in età perinatale con ossa animali e materiali di scarto riconosciuta a Murlo-Poggio Civitate⁵³ discenda non da una scelta di deposizione significativa, ma solo dalla modalità di raccolta e conservazione dei reperti, e che per questo sia estremamente difficile prenderla in considerazione ai fini di qualsiasi ipotesi ricostruttiva⁵⁴.

Il tema è insidioso e il contributo delle scienze sociali, più che nella comparazione etnografica con realtà troppo dissimili da quella etrusca⁵⁵, può venirci in aiuto ancora una

⁵⁰ Sulla questione, approfonditamente presentata e discussa sin dai primi rinvenimenti da M. Bonghi Jovino in diverse occasioni, v. da ultimi: Bonghi Jovino 2018 e Bagnasco Gianni *et al.* 2021, con aggiornamenti e bibl. prec.

⁵¹ Govi 2021 b.

⁵² Il piccolo defunto, di età perinatale, fu deposto in età arcaica all'interno dell'area sacra delle *Curiae Veteres*, accompagnato da offerte rituali e da un corredo articolato, che comprende, tra l'altro, *thyrmaterial*/incensieri e *kernoi* (Damiani 2019, pp. 222-223; Cultraro 2022, pp. 37-38 e 41, dove si ipotizza la connessione della sepoltura con un *prodigium*, come supposto per il bambino della Civita di Tarquinia: Bagnasco Gianni *et al.* 2019).

⁵³ Le ossa provengono dallo scavo di trincee e la raccolta dei materiali non sembrerebbe aver tenuto conto delle relazioni stratigrafiche (Trentacoste *et al.* 2018, pp. 135-136; Gauld - Kansa - Tuck 2018). Per una diversa interpretazione v. Nizzo 2021 a, p. 860 e nt. 49.

⁵⁴ Non è escluso, ad esempio, che la presenza delle ossa di infanti nel sito possa essere ricondotta piuttosto all'uso delle sepolture in abitato, ben noto nel *Latium vetus*. Per un quadro aggiornato delle sepolture infantili del *Latium vetus*, v. Carafa - De Paolis 2021, con bibl. prec.; Cultraro 2022. Sebbene con declinazioni diverse, la scelta di uno spazio differenziato per le sepolture degli infanti è largamente diffusa, non solo nel mondo antico. È stato ipotizzato che “la natura ambigua e transitoria del neonato, che ha conosciuto poco della vita, avrebbe cioè facilitato il dialogo tra mondi, se collocato in luoghi domestici a loro volta liminali, quali il focolare, gli angoli, i bordi dell'abitazione” in funzione “di tramite e di negoziazione tra mondo terreno e mondo spirituale, ovvero tra sopra terra e sotto terra” (Lambrugo - Cattaneo 2019, p. 233). Per una carrellata generale sugli usi sepolcrali riservati agli infanti nell'Italia centro-meridionale preromana: Ferrara 2021, con bibl. prec. Per un'esortazione alla prudenza e al rigore dell'interpretazione di dati archeologici apparentemente “anomali”, possibilmente attraverso un approccio transdisciplinare, si rimanda in particolare a: Boccuccia *et al.* 2020; Bondioli - Nava - Sperduti 2021. V. anche il contributo di P.F. Rossi in questo volume. Per una riflessione sui problemi conservativi dei resti ossei infantili: Basilissi 2018.

⁵⁵ P.G. Solinas nell'affrontare il tema della famiglia esorta a non intraprendere “la via spiccia (ma fallace)

volta come richiamo alla complessità del reale. Non si ritiene, dunque, che il dibattito debba focalizzarsi tanto sull'esistenza di questa soglia psicologica – il cui fondamento appare solido, e che tutto sommato in forma più sfumata sopravvive anche in epoca contemporanea – quanto piuttosto sul valore da attribuirle, da ricercare probabilmente non nella pur supposta esclusione più o meno radicale dalla dimensione sociale o addirittura affettiva della famiglia⁵⁶, quanto nel maggiore trasporto emotivo che i bambini molto piccoli ispirano. Anche il confronto spesso richiamato con l'interdizione al lutto per i figli morti sotto i tre anni noto per il mondo romano⁵⁷ potrebbe rimarcare la necessità di una regolamentazione imposta rispetto a un fenomeno che per intensità e volume avrebbe potuto costituire un elemento di turbamento dell'ordine sociale. La ragione delle sepolture anomale di neonati e infanti – da cui devono mantenersi distinti invece i feti pre-termine e gli individui in età perinatale⁵⁸ – deve quindi essere ricercata non in un principio di generalità legato alla classe d'età, quanto nella sussistenza di eccezionali fattori individuali e/o contingenti, simili a quelli richiamati per gli adulti in casi analoghi⁵⁹.

Nell'affrontare il tema della famiglia è infine necessario dedicare almeno un accenno a quello della parentela. Deliége afferma che in quelle che definisce società senza 'scrittura' – che possono intendersi in senso lato come non diffusamente alfabetizzate – “lo statuto di un individuo, il luogo in cui deve vivere, l'identità dei suoi amici e molte altre cose come, in alcuni casi, il suo mestiere, sono determinati dalla sua appartenenza a un gruppo di parentela. In altri termini, in queste società tutte le relazioni sociali sono concepite secondo la modalità delle relazioni di parentela⁶⁰”, intesa come un sistema

del prestito di paradigmi, ma quella, più faticosa, della conversione incrociata di metodi, scoperte e ipotesi” (Solinas 2010, p. 79). Per una riflessione di sintesi sul metodo comparativo e sull'antropologia simbolica, v., tra gli altri: Simonicca 1993.

⁵⁶ Considerazioni sul trasporto emotivo del lutto infantile e in opposizione al determinismo demografico, in base al quale un tasso di mortalità molto elevato scoraggerebbe fatalmente uno spiccato attaccamento agli infanti, in particolare in Golden 1988, p. 154-155, con bibl. prec.; l'Autore sostiene tra l'altro che “*the way we shape our feelings is culturally determined, the feelings have some physiological and even biological basis. Further, this is perhaps particularly true in directly related to the survival of the species - such death of a child*” (Golden 1988, p. 160).

⁵⁷ Cic., *Tusc.*, 1, 39; Plut., *Num.* 12.3. V. il contributo di A. Ercolani in questo volume.

⁵⁸ Anche per la frequente difficoltà di distinguere con certezza tra individui morti prima o subito dopo il parto. Sulla percezione dei bambini in età perinatale nella cultura greca, con un discrimine fondamentale fissato con la formazione degli arti e l'insorgere del movimento, intorno alla ventesima settimana di gravidanza, v. in particolare le riflessioni proposte in Lambrugo - Cattaneo 2019; Lambrugo 2020, con bibl. cit.

⁵⁹ Sul tema, v. tra gli altri: Bonghi Jovino 2017; Di Fazio 2017; Acconcia 2021, in particolare pp. 141-144, con bibl. cit.

⁶⁰ Deliége 2008, p. 11. In particolare, la presenza in alcune sepolture di utensili da lavoro, oltre ad alludere all'identità personale, potrebbe richiamare, in effetti, anche l'appartenenza al proprio gruppo di parentela. Ovviamente, il riconoscimento dello specifico significato non potrà prescindere da una

solido e strutturato – costituito dall'incrocio tra famiglie di orientamento e famiglie di procreazione – a cui è riconosciuto un ruolo fondamentale nella definizione dei patti matrimoniali e dei doveri dei singoli nuclei, ma anche degli individui, nonché nell'allocazione delle risorse. Le persone entrano nelle famiglie portando con sé nuovi legami di parentela o modificando e articolando quelli esistenti, come accade ad esempio con la nascita di un figlio. La parentela esprime quindi insieme discendenza, appartenenza e controllo, e comporta, in modo variabile ma comunque presente, aspetti di doverosità e di obbligazione⁶¹.

I rapporti di parentela si considerano in genere articolati nei lignaggi – in cui normalmente l'individuazione di un ascendente comune non pone particolari dubbi e che costituiscono gruppi di cooperazione efficaci – e, su scala più ampia, in clan, i cui esatti contorni sono stati a lungo dibattuti – soprattutto rispetto alle diverse linee di sviluppo, al rapporto con il sistema aristocratico, all'articolazione gerarchica e alla dialettica che si instaura con le istituzioni civiche –, ma a cui viene di solito riconosciuta la caratteristica di un antenato condiviso e la gestione della sfera religiosa a esso in qualche modo relativa⁶².

Nella letteratura archeologica, sono molteplici i dati richiamati a testimonianza della complessa trama dei rapporti parentelari, ricostruibili soprattutto a partire dall'analisi della topografia e della stratigrafia dei diversi nuclei funerari, nei quali, con il progressivo emergere delle élites – a partire almeno dalla seconda metà dell'VIII sec. a.C. – le rivendicazioni di appartenenza al gruppo familiare si generalizzano anche a prescindere dal genere e dalla classe d'età⁶³.

completa esegesi del contesto di deposizione e, in particolare, del palinsesto funebre di riferimento, evitando insidiose generalizzazioni. Ad esempio, la ricorrenza, in alcune sepolture orientalizzanti etrusche di rango assoluto, come la Tomba del Tridente di Vetulonia (Cygielman - Pagnini 2006, pp. 69-72), di strumenti per la lavorazione del legno, quali scalpelli e sgorbie, è stata altrimenti ricondotta genericamente all'ideale eroico, di stampo omerico, che vede le qualità guerriere e di lavoro (*homo faber*) coesistere come espressioni specifiche dell'identità maschile. La presenza di strumenti agricoli e da carpenteria, anche in sepolture infantili, costituisce d'altra parte nell'agro picentino uno degli indicatori di rango caratteristici dell'universo maschile (Pellegrino 2021), in significativa continuità tra la tarda età del Ferro e il primo Orientalizzante, periodo nel quale riscontriamo, invece, sotto altri aspetti, un alto indice di variabilità funeraria (d'Agostino - Gastaldi 2012), a ribadire, dunque, l'alto valore ideologico attribuito a questa categoria di oggetti. Sulla presenza di strumenti da lavoro nelle sepolture dell'età del ferro italiana: Iaia 2006, con bibl. cit.

⁶¹ Saraceno - Naldini 2023, pp. 70 e 75.

⁶² Da un punto di vista antropologico, in società a struttura corporata, i gruppi di parentela non sono Ego-centrati, ma si strutturano sempre a partire dal “personaggio focale”, “gli individui sono parti incluse del gruppo di appartenenza, la loro singolarità non esiste di per sé stessa, né la loro percezione di sé è distinta da quella che, nel suo insieme, appartiene alla comunità di discendenza. Gli individui sono un po' come incarnazioni temporanee; l'identità dei gruppi è fissata nella continuità genealogica che si conserva anche se le persone che ne occupano i posti scompaiono” (Solinas 1998, p. 243).

⁶³ Tra i tentavi di lettura dello sviluppo e dell'articolazione dei diversi nuclei sepolcrali come riflesso

Tra le possibili tracce archeologiche dei legami di parentela, può considerarsi emblematico il caso di Piazza d'Armi a Veio, che nella durata protratta per più di tre secoli soddisfa uno dei criteri che Christopher Smith lamenta come troppo spesso sottovalutato nell'accezione generalizzata con cui ci si riferisce al concetto di *clan/gens*⁶⁴.

L'area centrale del pianoro, infatti, a partire dal IX sec. a.C. e senza soluzione di continuità fino alla metà del VI sec. a.C., si struttura progressivamente come sede sacro-istituzionale, incentrata su una sepoltura maschile a inumazione, approfonditamente studiata e discussa da Gilda Bartoloni⁶⁵. La deposizione, subito protetta ed enfatizzata da una struttura lignea e da una connessa capanna ovale (Fig. 1), diviene per la comunità veiente l'elemento fondante della propria identità e memoria, intorno al quale si sviluppa questo settore dell'abitato. Non oltre il terzo quarto dell'VIII sec. a.C., la capanna viene sostituita da una costruzione a pianta rettangolare dall'evidente valore culturale, che da questo momento è parte di un complesso monumentale più ampio, in cui è compresa – oltre probabilmente a una prima versione lignea del cd. *oikos* sul lato opposto del piazzale – anche una capanna per vani affiancati, assimilabile, non solo dal punto di vista planimetrico ma anche da quello ideologico, alle *regiae* latine⁶⁶. Tale assetto, pur rinnovato nelle forme architettoniche intorno alla fine del VII sec. a.C. (Fig. 2), sopravvive almeno fino alla metà del secolo successivo, quando gli edifici sembrano perdere la loro funzione e l'esigenza di devozione per la sepoltura dell'età del Ferro, evidentemente ancora percepita almeno da una parte della comunità, è assolta dalla presenza di un altare litico e di una struttura di incerta planimetria, in uso fino all'inizio del V sec. a.C. e il cui smantellamento avviene in concomitanza con l'obliterazione di un profondo pozzo localizzato nell'ampio piazzale antistante. Proprio la presenza nell'area centrale di tracce evidenti di attività rituali e culturali, connesse soprattutto con la cottura e verosimilmente con il consumo del

dei legami familiari e di parentela, si richiama soprattutto quello approfondito per le necropoli di Pontecagnano, in virtù della specifica attenzione rivolta alle questioni di metodo e a tutti i fattori di complessità (tra i quali la difficoltà di distinguere in particolare alcuni rapporti gerarchici, il tema delle cd. maggioranze invisibili – escluse dall'accesso alla *formal burial* sulla base del livello sociale, del genere e/o della classe d'età – e le strategie di competizione, resistenza e opposizione), per il quale v. in particolare: Cuzzo - Pellegrino 2019, con bibl. prec. Per un'ampia presentazione dei contesti funerari più significativi per il tema trattato, si rimanda ai contributi di A. Piergrosi, V. Acconcia, A. Coen e M. Micozzi in questo volume.

⁶⁴ Smith 2006; Smith 2019. Sull'argomento, v. complessivamente il volume Di Fazio - Paltineri 2019, con bibl.

⁶⁵ Bartoloni 2021, con bibl. prec. Per una dettagliata presentazione dei dati materiali e stratigrafici dell'area si rimanda ai volumi Bartoloni - Neri - Pitzalis 2017; Bartoloni - Neri - Pitzalis 2021. Per una riflessione sul valore religioso della comune ascendenza, v. in particolare Di Fazio 2019.

⁶⁶ Per il caso di *Gabii*, v. in particolare Naglak - Terrenato 2019, con bibl. prec.

Fig. 1. Veio, Piazza d'Armi, ipotesi ricostruttiva preliminare delle strutture (H e G) nell'area centrale durante il Periodo II (disegno di F. Biagi), da Neri - Pitzalis 2021.

Fig. 2. Veio, Piazza d'Armi, ricostruzione delle strutture (D ed E) nell'area centrale durante il Periodo III (disegno di F. Biagi), da Neri - Pitzalis 2021.

cibo, per tutto l'arco di vita del complesso, rimandano a una dimensione collettiva di un gruppo parentelare di matrice gentilizia, che proprio dalla titolarità del culto incentrato sulla deposizione maschile – sia essa attribuibile al capostipite o a un capo “eroizzato” – avrebbe tratto il proprio primato ideologico⁶⁷.

Nell'ambito del dialogo tra scienze sociali e archeologia, dunque, il filone legato ai rapporti familiari e parentelari appare uno dei più fecondi di reciproci spunti, utili alle prime per conferire profondità storica all'analisi diacronica dei fenomeni, e alla seconda per rifuggire dalle interpretazioni stereotipate e semplificate, inevitabilmente indotte delle difficoltà epistemologiche connesse con l'effettiva commensurabilità di un sistema culturale – sostanzialmente estraneo all'osservatore – o anche solo dei suoi singoli aspetti.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Acconcia 2021: V. Acconcia, *Superare il guado. Riflessioni su archeologia, storia sociale e modelli di autorappresentazione delle disparità. Alcuni esempi dalle comunità antiche e moderne*, in *Journal of Archaeology* 6, 2021, pp. 125-156.
- Bagnasco Gianni *et al.* 2019: G. Bagnasco Gianni, G.M. Facchetti, C. Cattaneo, E. Maderna, V. Ricciardi, *Il caso del “bambino della Civita” di Tarquinia*, in Lambrugo 2019, pp. 211-224.
- Bagnasco Gianni *et al.* 2021: G. Bagnasco Gianni, M. Marzullo, C. Cattaneo, D. Mazzarelli, V. Ricciardi, *Aggiornamenti e novità sulle deposizioni dei bambini in abitato a Tarquinia. Il caso dell'individuo 9 del 'complesso monumentale'*, in Govi 2021a, pp. 333-359.
- Bartoloni 2021: G. Bartoloni, *Sepolture in abitato. Considerazioni sulle deposizioni funerarie rinvenute nell'altura di Piazza d'Armi*, in Bartoloni - Neri - Pitzalis 2021, pp. 283-293.
- Bartoloni - Neri - Pitzalis 2017: *L'abitato etrusco di Veio - III.2. Il complesso residenziale: i materiali*, a cura di G. Bartoloni, S. Neri, F. Pitzalis, Roma 2017.
- Bartoloni - Neri - Pitzalis 2021: *L'abitato etrusco di Veio - III.1. Il complesso residenziale: la stratigrafia*, a cura di G. Bartoloni, S. Neri, F. Pitzalis, Roma 2021.
- Bartoloni - Pitzalis 2011 a: G. Bartoloni, F. Pitzalis, in *ThesCRA VI*, 2011, pp. 95-100, s.v. *Il matrimonio (etrusco)*.
- Bartoloni - Pitzalis 2011 b: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Mogli e Madri nella nascente aristocrazia tirrenica*, in *Dalla nascita alla morte. Antropologia e archeologia a confronto. Incontro di studi in onore di Claude Lévi-Strauss*, Atti del Convegno (Roma, 2010), a cura di V. Nizzo, Roma 2011, pp. 63-86.
- Bartoloni - Pitzalis 2016: G. Bartoloni, F. Pitzalis, *Etruscan Marriage*, in *Women in Antiquity*, ed. S.L. Budin, J. Macintosh Turfa, London-New York 2016, pp. 810-819.

⁶⁷ Neri - Pitzalis 2021.

- Basilissi 2018: W. Basilissi, "First Aid" and In-Field Conservation for Infant and Child Bones in Archaeological Contexts. Notes on Problems, Methodology and Operational Criteria in Pre-Roman Archaeology, in Tabolli 2018, pp. 219-224.
- Boccuccia et al. 2020: P. Boccuccia, S. Minozzi, E. Rodriguez, A. Sperduti, T. Trocchi, *Lo studio interdisciplinare delle deposizioni infantili tra archeologia e bioarcheologia. Le ragioni di una proposta*, in *Le deposizioni infantili nelle età del Bronzo e del Ferro. Per una lettura integrata tra archeologia e bioarcheologia, VIII Incontro annuale di Preistoria e Protostoria* (Verucchio, 2020), a cura di P. Boccuccia, E. Rodriguez, T. Trocchi, Firenze 2020, pp. 10-12.
- Bondioli - Nava - Sperduti 2021: L. Bondioli, A. Nava, A. Sperduti, *I hope the Ancients Loved Their Children too. Gli infanti nel record arqueo-antropologico tra invisibilità, pratiche di infanticidio e fenomeni di Reproductive Wastage*, in Nizzo 2021 b, pp. 303-310.
- Bonghi Jovino 2006: M. Bonghi Jovino, *La Tomba Lippi 89. Il luogo, il corpo e la cultura che modifica. Qualche appunto*, in *La ritualità funeraria tra età del Ferro e Orientalizzante in Italia*, Atti del Convegno (Verucchio, 2002), a cura di P. von Eles, Pisa-Roma 2006, pp. 13-23.
- Bonghi Jovino 2017: M. Bonghi Jovino, "L'uomo di mare" di Tarquinia. Un sacrificio umano nel contesto abitativo tra riflessione teorica e documentazione archeologica, Milano 2017.
- Bonghi Jovino 2018: M. Bonghi Jovino, *Tarquinia. Infant Burials in the Inhabited Area. A Short Reappraisal*, in Tabolli 2018, pp. 83-87.
- Bourdieu 1987: P. Bourdieu, *Choses dites*, Paris 1987.
- Capogrossi Colognesi 2010: L. Capogrossi Colognesi, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *MEFRA* 122.1, 2010, pp. 147-174.
- Carafa - De Paolis 2021: P. Carafa, P. De Paolis, *Le sepolture del Latium vetus e adiectum e i loro contesti (dalla fine del X alla fine del IV sec. a. C.)*, in Govi 2021 a, pp. 661-706.
- Crawford - Hadley - Shepherd 2018: *The Oxford Handbook of the Archaeology of Childhood*, ed. S. Crawford, D.M. Hadley, G. Shepherd, Oxford 2018.
- Cultraro 2022: M. Cultraro, *Puer. Appunti per un'archeologia dell'infanzia alla luce del diritto romano arcaico*, in *Codex. Giornale romanistico di studi giuridici politici e sociali* 3, 2022, pp. 29-44.
- Cuozzo 2003: M. Cuozzo, *Reinventando la tradizione. Immaginario sociale, ideologie e rappresentazione nelle necropoli orientalizzanti di Pontecagnano*, Paestum 2003.
- Cuozzo 2005: M. Cuozzo, *Ripetere, moltiplicare, selezionare, distinguere, nelle necropoli di Pontecagnano. Il caso della tomba 4461*, in *AnnAstorAnt* n.s. 13, 2005, pp. 145-154.
- Cuozzo 2016: M. Cuozzo, *Theoretical Issues in the Interpretation of Cemeteries and Case Studies from Etruria to Campania*, in Perego - Scopacasa 2016, pp. 3-30.
- Cuozzo - Guidi 2013: M. Cuozzo, A. Guidi, *Archeologia delle identità e delle differenze*, Roma 2013.
- Cuozzo - Pellegrino 2019: M. Cuozzo, C. Pellegrino, *Gentes e complessità archeologica. Il caso di studio di Pontecagnano*, in Di Fazio - Paltineri 2019, pp. 139-154.
- Cygielman - Pagnini 2006: M. Cygielman, L. Pagnini, *La Tomba del Tridente a Vetulonia*,

- Firenze 2006.
- d'Agostino - Gastaldi 2012: B. d'Agostino, P. Gastaldi, *Pontecagnano nel terzo quarto dell'VIII secolo a.C.*, in *Interpretando l'antico. Scritti di archeologia offerti a Maria Bonghi Jovino*, a cura di C. Chiaramonte Treré, G. Bagnasco Gianni, F. Chiesa, Milano 2012, pp. 389-433.
- Damiani 2019: I. Damiani, *Usi e tradizioni funerarie*, in *La Roma dei Re. Il racconto dell'archeologia*, catalogo della mostra (Roma, 2020), a cura di I. Damiani, C. Parisi Presicce, Roma 2019, pp. 199-225.
- Dèliege 2008: R. Deliége, *Antropologia della famiglia e della parentela*, Roma 2008².
- Di Fazio 2017: M. Di Fazio, *Nuove riflessioni su sacrifici umani e omicidi religiosi nel mondo etrusco*, in *Il sacrificio. Forme rituali, linguaggi e strutture sociali, Atti dei Seminari di Storia e Archeologia greca II* (Roma, 2015), a cura di E. Lippolis, V. Parisi, P. Vannicelli, Roma 2017, pp. 449-464.
- Di Fazio 2019: M. Di Fazio, *Religioni e memoria della gens*, in Di Fazio - Paltineri 2019, pp. 73-95.
- Di Fazio - Paltineri 2019: *La società gentilizia nell'Italia antica tra realtà e mito storiografico*, a cura di M. Di Fazio, S. Paltineri, Bari 2019.
- di Gennaro *et al.* 2001: F. di Gennaro, M. de Filippis, M.S. Durante, F.M. Cifarelli, B. Mazzotta, M. Merlo, E. Foddai, L. Giovannetti, B. Giorgetta, M. Ceci, I. Damiani, A. Roncolini, F. Ceci, E. Bianchi, S. ten Kortenaar, L.M. Michetti, Fidenae. *Contributi per la ricostruzione topografica del centro antico. Ritrovamenti 1986-1992*, in *BCom* 102, 2001, pp. 197-250.
- Di Lorenzo *et al.* 2016: G. Di Lorenzo, P. von Eles, L. Manzoli, C. Negrini, P. Poli, E. Rodriguez, *Verucchio. The Social Status of Children. A Methodological Question Concerning Funerary Symbolism and the Use of Space within Graves*, in Perego - Scopacasa 2016, pp. 111-138.
- Dobres - Robb 2000: *Agency in Archaeology*, ed. M.-A. Dobres, J. Robb, London-New York 2000.
- von Eles 2002: *Guerriero e sacerdote. Autorità e comunità nell'età del Ferro a Verucchio. La Tomba del Trono*, a cura di P. von Eles, Firenze 2002.
- Fayer 1994: C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, Roma 1994.
- Fayer 2005 a: C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte II. Sponsalia matrimonio dote*, Roma 2005.
- Fayer 2005 b: C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte III. Concubinato divorzio adulterio*, Roma 2005.
- Ferrara 2021: B. Ferrara, *Le tombe di bambino in contesti indigeni dell'Italia centro-meridionale. Gesti d'amore verso i più piccoli*, in Nizzo 2021 b, pp. 317-342.
- Forni - Pennacini - Pusetti 2006: *Antropologia, genere, riproduzione*, a cura di S. Forni, C. Pennacini, C. Pusetti, Roma 2005.
- Fulminante 2021: F. Fulminante, *Libertà e condizionamenti culturali e ambientali dell'amore materno. Variabilità e tendenze nella durata dell'allattamento e dell'età del completo svezzamento*

- nel Mediterraneo e in Europa dalla Preistoria al Medioevo, in Nizzo 2021 b, pp. 867-880.
- Garcia Barraco - Soda - Giannelli 2017: M.E. Garcia Barraco, I. Soda, G. Giannelli, Virgines vestales. *Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento*, Roma 2017.
- Gardner 1998: J.F. Gardner, *Family and Familia in Roman Law and Life*, Oxford 1998.
- Gauld - Kansa - Tuck 2018: S.C. Gauld, S.W. Kansa, A. Tuck, *Perinatal Human Remains from Poggio Civitate (Murlo). A Preliminary Presentation*, in *EtrSt* 21, 2018, pp. 1-24.
- Giroldini 2021: P. Giroldini, *Uniti nella morte. Una madre e un figlio dalla necropoli orientalizzante di Bosco Le Pici (Castelnuovo Berardenga, Siena)*, in Nizzo 2021 b, pp. 973-987.
- Golden 1988: M. Golden, *Did the Ancients Care when Their Children Died?*, in *GaR* 35, 2, 1988, pp. 152-163.
- Govi 2021 a: *Birth. Archeologia dell'infanzia nell'Italia preromana*, a cura di E. Govi, Bologna 2021.
- Govi 2021 b: E. Govi, *La sepoltura perinatale del Tempio di Uni di Marzabotto*, in Govi 2021 a, pp. 45-71.
- Hodder 2004: I. Hodder, *The Social in Archaeology Theory. An Historical and Contemporary Perspective*, in *A Companion to Social Archaeology*, ed. L. Meskell, R.W. Preucel, Malden-Oxford-Victoria 2004, pp. 23-42.
- Iaia 2006: C. Iaia, *Strumenti da lavoro nelle sepolture dell'età del Ferro italiana*, in *Studi di Protostoria in onore di Renato Peroni*, Borgo San Lorenzo 2006, pp. 190-201.
- Lambrugo 2019: *Una favola breve. Archeologia e antropologia per la storia dell'infanzia*, a cura di C. Lambrugo, Sesto Fiorentino 2019.
- Lambrugo 2020: C. Lambrugo, *La dignità del feto nel mondo antico. Tra dati archeologici e teorie mediche*, in *Il ventre e nel ventre. Riflessioni sull'infanzia dall'antichità a oggi*, a cura di M. Bergaglio, C. Lambrugo, L. Pepe, Milano 2020, pp. 101-116.
- Lambrugo - Cattaneo 2019: C. Lambrugo, C. Cattaneo, *Sullo stato di salute del bambino nel mondo antico e sulla dignità del feto. Alcune riflessioni conclusive*, in Lambrugo 2019, pp. 227-258.
- Laslett 1972: P. Laslett, *La famille et la mélange*, in *AnnEconSocCiv* 4-5, 1972, pp. 847-872.
- Lévi-Strauss 1958: C. Lévi-Strauss, *Anthropologie structurale*, Paris 1958.
- Martini 1997 a: M.C. Martini, *Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali. Un approccio storico-religioso. Prima parte*, in *Latomus* 56.2, 1997, pp. 245-263.
- Martini 1997 b: M.C. Martini, *Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali. Un approccio storico-religioso. Seconda parte*, in *Latomus* 56.3, 1997, pp. 477-503.
- Martini 2004: M.C. Martini, *Le vestali. Un sacerdozio funzionale al "cosmo" romano*, Bruxelles 2004.
- Modica 1993: S. Modica, *Sepolture infantili nel Lazio protostorico*, in *BCom* 95, 1993, pp. 7-18.
- Naglak - Terrenato 2019: M. Naglak, N. Terrenato, *A House Society in Iron Age Latium?*, in Di Fazio - Paltineri 2019, pp. 99-118.
- Neri - Pitzalis 2021: S. Neri, F. Pitzalis, *Considerazioni sulla stratigrafia e ipotesi ricostruttive*, in

- Bartoloni - Neri - Pitzalis 2021, pp. 249-282.
- Nizzo 2015: V. Nizzo, *Archeologia e antropologia della morte. Storia di un'idea*, Bari 2015.
- Nizzo 2021 a: V. Nizzo, *Conclusioni. Alla fine del principio*, in Govi 2021 a, pp. 845-893.
- Nizzo 2021 b: *Antropologia e Archeologia dell'Amore, IV Incontro di Studi di Archeologia e Antropologia a confronto* (Roma, 2017), a cura di V. Nizzo, Roma 2021.
- Pedrucci 2018: G. Pedrucci, *Maternità e allattamenti nel mondo greco e romano. Un percorso fra scienza delle religioni e studi sulla maternità*, Roma 2018.
- Pedrucci 2019: G. Pedrucci, *Allattamento e co-allattamento nel mondo greco e romano*, in Lambrugo 2019, pp. 21-28.
- Pedrucci 2020: *Pregnancies, Childbirths, and Religions. Rituals, Normative Perspectives, and Individual Appropriations. A Cross-Cultural and Interdisciplinary Perspective from Antiquity to the Present*, ed. G. Pedrucci, Roma 2020.
- Pellegrino 2021: C. Pellegrino, *L'“orientalizzante” come processo storico. Il caso della Campania*, in *The Orientalizing Cultures in the Mediterranean and in Italy, 8th-6th Cent. BC. Origins, Cultural Contacts and Local Developments*, Atti del Convegno (Roma, 2017), ed. S. Bourdin, O. Dally, A. Naso, C. Smith, (*Mediterranea Suppl.* n.s. 1), Roma 2021, pp. 254-282.
- Perego - Scopacasa 2016: *Burial and Social Change in First-Millennium BC Italy. Approaching Social Agents. Gender, Personhood and Marginality*, ed. E. Perego, R. Scopacasa, Oxford 2016.
- Pitzalis 2011: F. Pitzalis, *La volontà meno apparente. Donne e società nell'Italia centrale tirrenica tra VIII e VII sec. a.C.*, Roma 2011.
- Remotti 2005: F. Remotti, *Prima lezione di Antropologia*, Bari 2005⁸.
- Ribeiro 2022: A. Ribeiro, *Archaeology and Intentionality. Understanding Ethics and Freedom in Past and Present Societies*, London-New York 2022.
- Ribeiro 2023: A. Ribeiro, *Agency in Archaeology*, in *Encyclopedia of Archaeology I*, ed. P.F. Biehl, M.-L. Endere, San Diego 2023², pp. 100-107.
- Salvi 2023: A. Salvi, *Nascita e rinascita: l'infanzia nella vasca sacra attraverso le offerte di bronzo*, in *Il santuario ritrovato 2. Dentro la vasca sacra. Rapporto preliminare di scavo al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni*, a cura di J. Tabolli, Pisa 2023, pp. 137-151.
- Salvi 2025: A. Salvi, *Infanzia sacra: ancora sulle rappresentazioni di bambini e fanciulli nel santuario di Bagno Grande*, in *Il santuario ritrovato 3. Oltre il bronzo. Rapporto preliminare di scavo (2023-2024) al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni*, a cura di E. Mariotti, A. Salvi, J. Tabolli, Pisa 2025, pp. 79-91.
- Santero 2023: A. Santero, *Famiglie transnazionali*, in Saraceno - Naldini 2023, pp. 197-210.
- Saraceno 1976: C. Saraceno, *Anatomia della famiglia*, Bari 1976.
- Saraceno - Naldini 2023: C. Saraceno, M. Naldini, *Sociologia della famiglia*, Bologna 2023⁴.
- Schneider 1968: D. Schneider, *American Kinship: A Cultural Account*, Chicago 1968.
- Simonica 1993: A. Simonica, *Antropologia simbolica e comparazione*, in *Il sapere dell'antropologia. Pensare, comprendere, descrivere l'Altro*, a cura di U. Fabietti, Milano 1993, pp. 221-240.

- Smith 2006: C.J. Smith, *The Roman Clan. The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology*, Cambridge 2006.
- Smith 2019: C.J. Smith, *Revisiting The Roman Clan*, in Di Fazio - Paltineri 2019, pp. 25-45.
- Solinas 1998: P.G. Solinas, *L'esogamia perfetta. Lo spazio genealogico dell'affinità*, in *Le culture della parentela e l'esogamia perfetta*, a cura di L. Piasere, P.G. Solinas, Roma 1998, pp. 203-306.
- Solinas 2010: P.G. Solinas, *La famiglia. Un'antropologia delle relazioni primarie*, Roma 2010.
- Tabolli 2018: *From Invisible to Visible. New Methods and Data for the Archaeology of Infant and Child Burials in Pre-Roman Italy and Beyond*, ed. J. Tabolli, (SIMA, 149), Nicosia 2018.
- Therborn 2004: G. Therborn, *Between Sex and Power. Families in the World*, London 2004.
- ThesCRA: Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum*, Basel - Los Angeles.
- Torelli 1997: M. Torelli, "Domiseda, lanifica, univira". *Il trono di Verucchio e il ruolo e l'immagine della donna tra arcaismo e repubblica*, in M. Torelli, *Il rango, il rito e l'immagine. Alle origini della rappresentazione storica romana*, Milano 1997, pp. 52-86.
- Trentacoste et al. 2018: A. Trentacoste, S. Kansa, A. Tuck, S. Gauld, *Out with the Bath Water? Infant Remains in Pre-Roman Zooarchaeological Assemblages*, in Tabolli 2018, pp. 133-142.

DISCUSSIONE FINALE

La registrazione della discussione finale del convegno è stata trascritta da Laura Ambrosini

LAURA AMBROSINI

Allora, dunque, chiamerei, quindi per la discussione finale, Alessio De Cristofaro del Ministero della Cultura, Gianluca De Sanctis dell'Università della Tuscia, Massimiliano Di Fazio dell'Università di Pavia e Marie-Laurence Haack dell'Université de Picardie.

MASSIMILIANO DI FAZIO

Prendo io la parola perché ci siamo divisi i compiti per provare a tirare le fila di due giorni molto ricchi, intensi, pieni di novità, di stimoli, di suggestioni. A me è toccata la prima sessione, quella letteraria ed epigrafica, e quindi inizio io. Prima però lasciatemi esprimere una soddisfazione personale. Laura lo sa, sono anni che sostenevo che negli ultimi decenni, nell'ambito dell'Etruscologia, noi ci siamo concentrati su alcuni temi, alcuni punti forti. E quindi da un lato, nel solco della tradizione italiana, almeno di Etruscologia, ci si è dedicati all'analisi di classi di materiali, alla tipologia, che è importante, fondamentale, per carità, però a volte magari si scambiava il fine e il mezzo e certe domande nello studio di necropoli o di contesti forse venivano a mancare. Dall'altro lato ho notato negli anni una sorta di *Ritual Turn*, un'esplosione di interesse per il rituale, il sacro: i luoghi sacri, gli spazi sacri e così via. E credo che abbiamo accumulato una sorta di ritardo su certi temi che secondo me invece sono fondamentali: la politica, l'economia, la struttura sociale di queste popolazioni. Vale per gli Etruschi, vale anche per i miei "barbari" italici (forse per quelli addirittura un po' meno che per gli Etruschi). C'è stato forse un po' di ritardo, una leggera disattenzione. Ci sarebbe da chiedersi perché negli ultimi decenni ci siamo concentrati su alcuni temi piuttosto che altri. Sarebbe fin troppo facile riesumare l'abusata frase di Benedetto Croce, "la storia è sempre storia contemporanea": anche le nostre domande, le domande che noi poniamo al passato, forse in alcuni casi sono condizionate dal presente, da quello che pensiamo, dalle nostre preoccupazioni, da quello che viviamo. Da qualche anno invece comincia a esserci un allargamento anche ad altri temi che secondo me sono assolutamente fondamentali. Nel mio piccolo ricordo che qualche anno fa a Pavia avevamo organizzato un workshop sul concetto di società gentilizia, che è per certi versi complementare a quello che abbiamo fatto oggi, anche se quello era più ristretto, ma anche lì avevamo cominciato a esplorare temi diversi. Qualcuno dei presenti era anche coinvolto in quel workshop che poi è stato pubblicato nella serie di "Biblioteca di Athenaeum". Questa due giorni intensifica, amplifica e va ancora più al cuore del problema. Perché il discorso della famiglia come cellula fondamentale per la struttura sociale era chiaro già Lewis Henry Morgan, era chiaro a Numa Denis Fustel de Coulanges, un nome molto importante. Fustel addirittura sottolineava che

la famiglia è un discorso religioso prima di tutto, prima ancora che sociale, e la metteva al centro della sua analisi sulla società, sulla città antica. Poi per passare da Friedrich Engels, col suo discorso sull'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Poi gli antropologi: Lévi-Strauss, che è stato citato più volte, e Marshall Sahlins. Insomma, c'è tutta una tradizione antichistica ed antropologica che ha sempre messo la famiglia al centro del ragionamento, e quando noi andiamo a parlare di società etrusca questo discorso dobbiamo assolutamente tenerlo presente. Quindi veramente saluto con grande gioia questa due giorni in cui finalmente si è parlato di un tema così importante. E aggiungo anche un'altra constatazione da persona che ha visto negli ultimi anni tanti convegni. Ho notato con grande soddisfazione il fatto che pressoché tutte le relazioni siano partite o abbiano avuto a un certo punto un momento di riflessione, di metodo. Cioè parliamo di famiglia: in che senso? Cosa intendiamo per famiglia? Andiamo a leggere le fonti antropologiche, le fonti di altro genere. Per troppi anni ho visto convegni in cui si parlava di temi importanti senza che ci fosse questa riflessione metodologica e di termini portata fino in fondo. Questa volta invece ho notato una volontà di interrogarsi, di porsi dei problemi, che veramente mi conforta. Penso che siamo nella direzione giusta e anche per questo faccio i miei complimenti agli organizzatori perché evidentemente l'idea di base è buona, strutturata bene.

Detto questo vengo al mio compito, quello che dovevo fare. Vorrei tornare sulla scelta dell'argomento. Perché studiare la famiglia etrusca oggi? E quindi continuo quello che dicevo perché mi sembra che si possa partire da una domanda su che cos'è una famiglia oggi. Ci sono tanti tipi di famiglie, e quindi che intendiamo con la famiglia etrusca? È la coppia coniugale o la famiglia estesa o altri tipi di famiglia? Per cui è una domanda anche di attualità. Probabilmente un convegno del genere vent'anni fa sarebbe stato approcciato in maniera molto diversa, sicuramente non con i dati antropologici, genetici, e forse anche con un approccio diverso. Anche questo è importante. Queste domande vengono oggi non a caso, probabilmente, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano.

La prima sessione del convegno si apriva sul discorso delle fonti letterarie ed epigrafiche. Discorso cruciale evidentemente, perché quella epigrafica è la voce autentica del mondo etrusco, e quella letteraria è il deposito di informazioni nelle quali noi andiamo sempre a vedere, andiamo sempre a cercare: come diceva Tim Cornell, la stessa nozione di Etruschi sta nelle fonti letterarie, quindi è un discorso assolutamente importante. Le fonti letterarie ovviamente sono greche e romane. Questo è un grosso problema e Ercolani lo ha messo in luce. L'immagine degli Etruschi che ci viene dalle fonti letterarie, il tema della famiglia vista da Teopompo in maniera influenzata da quella che poteva essere la sua sensibilità di uomo greco, fa il paio, si inserisce in un quadro molto più ampio in cui gli Etruschi sono crudeli, lascivi, particolarmente cattivi. Un quadro molto negativo che tra l'altro (e qui Marie-Laurence potrebbe dire molto più di me) è un quadro che poi nel '900 viene ripreso in senso strumentale.

Penso alle pagine in cui Julius Evola accentua quest'aspetto degli Etruschi lascivi, cattivi, turpi perché vengono da Oriente, a differenza dei Romani invece, che sono virtuosi: ovviamente c'è un discorso che è storia del '900. E si può risalire ancora nel tempo perché c'è un nome che manca, che è stato citato soltanto una o due volte, ma che mi sembra molto importante (ben studiato da Petra Amann), ed è Johann Jakob Bachofen: anche lui, che ha studiato tanto la famiglia etrusca, ha anche dato dalla famiglia etrusca un'immagine un po' falsa, quella della donna potente sulla quale ci interroghiamo ancora oggi. Ed è molto interessante perché forse uno dei meriti di questo convegno è anche stato quello di cominciare a liberarci un po' da questa immagine stereotipa di Bachofen. Con tutto il rispetto però parliamo di un'immagine che ha gravato sulla nostra visione degli Etruschi per secoli, perché poi questi grandi autori hanno pesato da un certo punto di vista sull'immagine che ci viene data. Però vado avanti perché altrimenti veramente facciamo tardi.

Quindi il discorso delle fonti letterarie è preziosissimo, come preziosissimo è quello dell'epigrafia, evidentemente. E anche qui una piccola annotazione. Giustamente un po' tutti i relatori hanno sottolineato la scarsità di dati, la frammentarietà delle testimonianze che noi possiamo utilizzare per cercare di costruire un quadro su questi temi sociali in particolare, che sono particolarmente delicati. Tra me e me, da studioso che negli ultimi anni si è occupato di Volsci e di altre popolazioni italiche, mi dicevo "magari le avessimo noi tutte queste iscrizioni, questa documentazione così ricca"... Ci sono diversi aspetti che ci tengo a sottolineare. Da assoluto non esperto di epigrafia etrusca, ho potuto notare la ricchezza, l'interesse dell'epigrafia che ha questa capacità di bucare l'indistinto collettivo della società etrusca per andare a fare uno zoom sull'individuo, sul singolo, sulla piccola storia, la biografia. Questa è una cosa che abbiamo visto un po' in tutta la carrellata sulle iscrizioni ma anche sulle testimonianze archeologiche, perché appunto ci regala la singolarità, l'individualità di queste figure, di queste storie, mentre invece altri set di dati ci parlano sempre di una sorta di collettività anche anonima. Un punto interessante che mi sembra unisca un po' tutti i contributi soprattutto sulla parte epigrafica (e su questo mi sono confrontato anche con i colleghi, che ringrazio) è la varietà molto forte nella documentazione che abbiamo. Varietà nel tempo e nello spazio, perché in realtà non ci sono grandi strutture di base che ricorrono, che accomunino tutti i centri dell'Etruria nel tempo e nello spazio. Certe volte io, con una formula ovviamente provocatoria, vengo a dire che gli Etruschi non esistono, perché poi in realtà uno va a vedere bene e le differenze tra centro e centro sono sensibili. Mi sembra che anche da un punto di vista della documentazione epigrafica vengano fuori le variazioni nel tempo, le variazioni nello spazio. E anche questo mi fa ripensare alle fonti letterarie. Teopompo parla degli Etruschi *tout court*. Quali Etruschi? Che Etruschi aveva in mente Teopompo? Invece vediamo che poi muovendoci nello spazio, muovendoci nel tempo, la documentazione che noi abbiamo, e quindi anche le strutture sociali che

noi possiamo andare a osservare variano, sono così diverse. E anche da questo punto di vista emerge quell'idea di stereotipo. Gli Etruschi son così? Non so, forse anche su questo dovremmo fare un pochino di riflessioni nell'ambito della documentazione epigrafica. Un caso, secondo me, interessante proprio di questo discorso è il caso presentato da Luca Rigobianco, i famosi elmi *haspnas* che sono un caso veramente molto bello, molto interessante, forse però paradossalmente poco indicativo proprio per la sua eccezionalità, anche perché è un caso che si inserisce in un secolo, il quinto secolo, in cui noi sappiamo che in Italia succede un po' di tutto, c'è una situazione molto accesa, viva, molto problematica e quindi vediamo anche il ricorso a queste forme di arruolamento particolari. Non so quanto il caso degli *haspnas* possa essere un modello per interpretare un certo tipo di situazione, un certo tipo di struttura politica e sociale. E questo mi conduce ad un altro tema interessante che è emerso spesso non solo nelle relazioni epigrafiche ma anche nelle altre: il rammarico di non avere informazioni su un diritto etrusco. Anche questo è un tema molto interessante, cioè che cos'è il diritto etrusco? Esiste un diritto etrusco? E sarà esistito forse in epoche più tarde, ma forse meno in epoche meno tarde. Come diceva Kaimio, forse più che di diritto parliamo di consuetudine, di tradizioni. E anche questo è molto interessante, perché se noi parliamo di tradizioni, parliamo di qualcosa di estremamente locale. Non c'è, non poteva esserci una tradizione di tutti gli Etruschi, doveva esserci un qualcosa di locale che probabilmente poi variava nel tempo anche quella: magari più lentamente, perché sappiamo che le tradizioni tendono a essere resistenti, ma non ci possiamo stupire del fatto che spostandoci di qualche chilometro potessimo trovare consuetudini e tradizioni, da un punto di vista politico e sociale, varie e diverse. Questa è una cosa sulla quale forse ancora dobbiamo portare la nostra riflessione fino alle estreme conseguenze. Gernet parlava del "pre-diritto", una categoria che a molti storici del diritto non piace granché, però forse a noi può essere utile, perché capire meglio il discorso di epigrafia e "pre-diritto", chiamiamolo così, implica poi discorsi molto importanti. La famiglia vuol dire eredità, vuol dire possesso terriero, vuol dire tante cose dal punto di vista economico, sociale: la terra che passa di padre in figlio (legittimo, si suppone). E qui c'è un tema che era emerso soprattutto nella relazione di Kaimio e che forse è rimasto un pochino in background, e invece sarebbe molto importante: quello dell'adozione. Esisteva l'adozione nel mondo etrusco? C'era? In che forme? Da quando? Da sempre o a un certo punto? E così via. Perché sapendo quanto fosse importante il meccanismo dell'adozione nel mondo romano, capire meglio i confronti con le realtà con le quali inevitabilmente noi andiamo a confrontare i nostri Etruschi potrebbe essere utile: la proprietà, la famiglia è anche riconoscere il proprio posto nella società e quindi nel mondo.

E qui c'è un altro tema che secondo me è molto importante, che è quello dei termini critici. Già Enrico Benelli nella discussione aveva tirato fuori un tema che secondo me molto importante, cioè quello del rapporto tra diverse strutture sociali, la famiglia,

lo Stato, un qualcosa comunque di più ampio e quelle categorie intermedie che nel corso di questi due giorni sono state regolarmente definite come società gentilizia, che è un qualcosa che troviamo nella letteratura molto ampiamente. Per me invece è un termine sul quale andrebbe forse fatta una riflessione perché, soprattutto per epoche più antiche, utilizzare una terminologia come quella di “società gentilizia”, cioè *gens* richiama una serie di categorie, di implicazioni di tipo giuridico che potrebbero essere fuorvianti, laddove invece, d’altro canto, non ci danno nulla in più nella nostra analisi rispetto a termini più neutri dell’antropologia, come società clanica o simili. Ma possiamo anche decidere di chiamarla in qualunque modo, chiamiamola come volete, però a mio parere il termine “gentilizio” è ingombrante. Secondo me è un termine carico di significati e rischia di metterci un pochino fuori strada, soprattutto, ripeto, perché nel mondo romano conosciamo la società gentilizia, la *gens*, come una struttura giuridica con tutto un certo universo che le ruota intorno e non so se può essere appropriato o addirittura fuorviante. Così come anche altri termini che sono venuti fuori in questi giorni, che sono molto interessanti e sui quali bisognerebbe fare una riflessione. Per esempio, pubblico e privato sono due termini molto critici e anche in questo caso probabilmente dobbiamo immaginare una variazione nel tempo. Quando vediamo che queste strutture “claniche”, permettetemi, sono molto forti, mi chiedo cos’è il pubblico? Forse non c’è ancora una dimensione pubblica? Ma c’è una dimensione, appunto, “clanica”, chiamiamola in questi termini. Poi piano piano emerge un pubblico, quindi c’è una variazione del tempo. L’antenato: chi è l’antenato? Sono quei termini chiave che a noi fanno comodo perché evidentemente ci tolgono dall’imbarazzo di andare a spiegare alcune situazioni che non capiamo. Chi è l’antenato? È un defunto divinizzato, semi divino e diverso da un dio? Che cos’è alle origini del mondo etrusco, nell’epoca orientalizzante e così via nella sua diacronia. Anche in questo caso è un aspetto che va sempre tenuto presente.

Insomma, ci sono tante questioni, secondo me, che meritano ulteriori approfondimenti e questo è un ennesimo merito di questi due giorni, cioè aver portato l’attenzione non solo su alcuni temi sui quali possiamo essere d’accordo, ma anche su alcuni temi sui quali si dovrebbe sviluppare un’ulteriore riflessione. E l’ultimo aspetto che voglio sottolineare è che giustamente gli organizzatori hanno strutturato questo convegno mettendo da un lato le fonti letterarie, epigrafiche, da un lato quelle iconografiche e così via. Però, d’altro canto, noi abbiamo visto in molte relazioni come ci sia una necessità di avere una visione unitaria su molti di questi temi. È inevitabile, soprattutto in alcuni casi, quando l’epigrafia ci dà le indicazioni su chi troviamo in una tomba e così via. Ed è un qualche cosa sulla quale dobbiamo farci una ragione e arrenderci. Questo tipo di analisi, questo tipo di ricerche, più che in passato è ormai un tipo di ricerca da *équipe*, un tipo di ricerca che va portata avanti insieme, in stretta collaborazione. Non è più il tempo dello *One Man Show*. È un tipo di ricerche che non può fare a meno della collaborazione tra diverse discipline, diverse competenze. Questo convegno, secondo

me è da questo punto di vista un esempio di come possiamo portare avanti questo tipo di ricerche, e quindi nel mio piccolo faccio ancora i complimenti agli organizzatori e a tutti i relatori perché secondo me avete fatto un ottimo lavoro. Grazie.

MARIE-LAURENCE HAACK

Torno sulla sessione iconografica e sarò molto più breve di Massimiliano. La domanda che ci ha interessato in questa sessione iconografica è di vedere l'immagine della famiglia. Come si riconosce la famiglia? Quali sono i criteri per individuare, diciamo, la famiglia o un gruppo familiare? È quella la difficoltà. Per questo Petra Amann nel suo intervento ha cominciato dicendo "che cosa fa famiglia"? E quindi ha trovato due, anche tre criteri per la famiglia: il matrimonio, la residenza e la consanguineità, e la cosa che molto interessante nel suo intervento e soprattutto per cominciare questa sessione, era il fatto di trovare il criterio, direi così materiale, della famiglia, quindi la casa. È la casa che fa famiglia e il tempo passato nella casa e quindi ha trovato questi manufatti con la rappresentazione della famiglia, mentre nel secondo intervento di Laurent Haumesser abbiamo cercato la memoria della famiglia, quindi era un po' diverso: come la famiglia si rappresenta, come crea la memoria della famiglia. Nel terzo intervento con Laura Ambrosini abbiamo visto i momenti della famiglia, i momenti importanti che creano questa coesione familiare. Torno prima sull'intervento di Petra Amann. La domanda metodologica che si è fatta Petra Amann è di chiedersi se le immagini della famiglia che abbiamo sono delle immagine realistiche o sono ideali. Il problema è: che cosa è rappresentato? Sono delle vere coppie o sono delle coppie divine? E la risposta è difficile da dare, come ha detto Petra, lei ha scelto una risposta realistica nel contesto di questo convegno, ma avremmo potuto scegliere un'altra via, un'altra soluzione, quella di vedere delle coppie di dei. Ma lei ha studiato bene il filo della sua scelta realistica, è riuscita a mostrare la vita dell'*oikos*. Abbiamo discusso insieme, dopo il suo intervento, sulla nozione di *oikos*. Che cosa vuol dire *oikos* per gli Etruschi? Mi sembra che possiamo utilizzare la parola *oikos*, che ha un significato più largo della parola famiglia, perché *oikos* è l'unità anche economica e quindi la famiglia per gli Etruschi è anche un'unità economica. Le donne, per esempio, filano la lana, creano il tessuto e quindi questa importanza dell'unità economica mi sembra essenziale. E nella discussione avevamo detto che c'è questa parola tedesca, *Haushalt*, e poi ho pensato, che in francese abbiamo *maisonnée* che potrebbe esserne l'equivalente, ma non so se ci sia, in italiano. Casata potrebbe corrispondere ad *oikos* e più generale è una domanda che mi faccio da francese. Non c'è, mi dispiace, dovete inventarla. E quindi, per finire, nell'intervento di Petra Amann, mi è molto piaciuta l'immagine della brocchetta dove si vede l'albero della vita che è l'immagine simbolica del matrimonio, che è l'unione di due casate. E quella mi sembra una risposta all'idea di che cos'è una famiglia etrusca. Una famiglia etrusca è l'unione di due casate, la casata del marito e la casata della moglie. E quindi mi è sembrato come fine di intervento,

qualcosa di suggestivo. Poi torno sull'argomento studiato da Laurent Haumesser. Era molto interessante vedere tutte queste immagini delle coppie etrusche e la domanda che mi sono fatta è: sono veramente uno specchio, un riflesso della famiglia vera o è una *mise en image, mise en scène*? Cioè, come si sogna la famiglia. Quindi era molto interessante vedere anche l'immagine della coppia e l'iscrizione, perché, come diceva Laurent alla fine del suo intervento, era la domanda che si faceva. Esisteva, tra gli Etruschi uno *ius imaginum*? Non saprei rispondere, ma queste lunghissime iscrizioni sono come gli *elogia* dell'epoca romana, quindi si mostravano quando si aprivano le tombe, si mostravano ai nipotini e gli si imparava la storia della famiglia e i discendenti dovevano essere fieri di questa storia familiare e, per rispondere a Laurent, penso che le iscrizioni sulle pareti delle tombe erano come gli *elogia* che vediamo nel mondo romano, secondo me. Poi torno sull'intervento di Laura con i momenti importanti della vita degli Etruschi. Lì di riti mi è molto piaciuto vedere tante, tante immagini dai depositi votivi degli Etruschi e con delle idee di Laura Ambrosini che sono molto molto suggestive, mi è piaciuto molto per esempio l'immagine del parto che vediamo, che è un'immagine molto famosa. E l'idea, non so se è tua o se l'ha ripresa da qualcuno, che sarebbe un'immagine stampata su un vaso per il primo brodo della donna che ha partorito, sembra un'idea geniale.

LAURA AMBROSINI

È una mia idea.

MARIE-LAURENCE HAACK

Secondo me bisogna vedere se in altre civiltà, in altri mondi, ci sono questi tipi di immagini, se esistono altrove. Un'altra cosa che mi è molto piaciuta, molto suggestiva il fatto che Laura ha mostrato il velo dai matrimoni etruschi e ai matrimoni ebrei e ortodossi e pensavo che anche nel Maghreb ci sono queste tradizioni del velo e della sedia. Il marito e la giovane sposa si fanno portare su una sedia e c'è tutta la famiglia attorno che vede i giovani sposi. Quindi mi sembra una cosa molto importante fare il confronto tra altri mondi e altre civiltà mediterranee. È una cosa veramente molto interessante. Torno anche sull'argomento dell'adozione perché anche Laura ne ha parlato. E mi è sembrata una cosa molto, molto importante perché spesso parliamo del legame di sangue. Ma no, non c'è soltanto il sangue, c'è l'adozione e il fatto di integrare nella famiglia qualcuno di esterno, diciamo non straniero, ma esterno, qualunque sia l'età della persona. Ma che vuol dire? Perché per i Romani, si faceva l'adozione quando c'erano dei ragazzi, per esempio. Ma c'è il problema del nome, quindi dare il nome, il cognome, e quindi vuol dire che dietro c'è un aspetto giuridico. Come si fa l'adozione da un punto di vista giuridico? Perché c'è il problema anche dell'eredità, le terre, il bestiame, vanno anche alla persona adottata? Eh, non lo so, ma è veramente una domanda che mi sembra essenziale. E poi vorrei tornare su un punto che Marjatta

Nielsen ha molto studiato sulla famiglia all'epoca della romanizzazione e sui cambi dovuti alla romanizzazione. Qual è stata la reazione delle donne etrusche al momento della romanizzazione? Perché per loro era una perdita di statuto. Allora Enrico Benelli non mi sembra d'accordo, ma dal punto di vista diciamo onomastico già hanno perso. Non abbiamo parlato delle fonti letterarie di epoca romana imperiale sugli Etruschi. Mi sembra che sarebbe interessante. Sì, allora forse ne parliamo dopo, ma mi sembra una cosa da non scartare subito così. Perché parlare di Teopompo, Ateneo? OK, ma ci sono altre fonti che sembrano interessanti per l'argomento.

ALESSIO DE CRISTOFARO

Allora grazie anzitutto a Laura e Ulf, organizzatori di questo bellissimo convegno per avermi coinvolto. Io ieri avevo preso diligentemente tutti gli appunti sulle cose dette ma li ho dimenticati all'Istituto Svedese, quindi andrò un po' a braccio. Comincio col dire che, diversamente da Massimiliano, io sono molto afflitto da questa tendenza ormai dilagante del ripensamento metodologico. Ormai negli ultimi anni è dilagata ovunque. Questa tendenza a premettere a qualsiasi cosa facciamo in qualsiasi convegno, di qualsiasi ambito, un ripensamento metodologico che solitamente funziona in questo modo: tutto quello che c'era prima non va bene perché lo abbiamo decostruito. Viviamo un grande momento di fluidità di pensiero, per cui può essere tutto e non può essere niente. Ci interroghiamo continuamente su chi siamo, dove andiamo. Cioè siamo entrati in un circuito per cui l'antropologia, che non è la nostra disciplina, ma è una disciplina che noi pratichiamo, come dico io "da turisti della domenica", perché la leggucchiamo, la studiacchiamo, ma non la pratichiamo realmente, ci ha portato a prendere di questa scienza importantissima, forse tra le scienze umane è la più rilevante della seconda metà almeno del '900, una serie di abitudini culturali ed epistemologiche che ci hanno veramente condotto fuori strada. Ieri abbiamo assistito a un'interessantissima serie di relazioni che, con l'eccezione di quella di Benelli che è un vetero marxiano impenitente, si sono concentrate soprattutto su aspetti di antropologia, o meglio di psico antropologia. Abbiamo guardato questa famiglia etrusca un po' dal buco della serratura, interrogandoci sui rapporti moglie, marito e la condizione dei figli. E chi era la donna, chi non era la donna? E tutta una serie di interessantissime considerazioni basate prevalentemente su fonti antiquarie e archeologiche, che però hanno di fatto, come dire, messo un po' in disparte, cioè lasciato in ombra tutta un'altra parte di temi storici e storiografici, di domande che io definirei di macrostoria e non di storia intima dell'umanità: domande della grande storia, quella che è la storia dei popoli, la storia delle guerre, la storia dell'economia, la storia del mondo, che da tutto il discorrere di ieri è emerso poco, o se è emerso è rimasto in controluce.

Io oggi mi devo occupare della parte archeologica, quindi adesso cercherò di centrare un po' le mie considerazioni su quello che ho sentito nella sezione che mi riguarda.

Però questo fatto mi sembra molto rilevante, perché significa aver allineato una scienza come la nostra, che è una scienza storica, perché l'archeologia è storia, a una tendenza, anzi a delle tendenze epistemologiche e storiografiche di tipo sociologico. Questo è un fenomeno che non è di adesso. Già Carlo Antoni, filosofo tra i più geniali del nostro '900 italiano dimenticato, nel 1939 pubblicò un libro che si chiama *Dallo storicismo alla sociologia* nel 1942, che illustra le radici del fenomeno. Insomma basta leggere i nostri grandi maestri dell'etnografia degli anni '50 come De Martino, che non legge nessuno di quelli che leggono gli antropologi americani. Tutti leggono Jack Goody, tutti leggono Marshall, nessuno legge mai De Martino, o quasi nessuno. Tutto questo per dire che della parte archeologica a me è piaciuto molto il tessuto, la trama che sorreggeva gli interventi di Piergrossi e Acconcia e anche l'intervento di Micozzi e Coen, perché dietro si vedeva la formazione di questa generazione di studiose che è una formazione che è avvenuta, su e con dei maestri e su dei testi, che invece hanno rappresentato, a mio modo di vedere, il momento più alto e proficuo della ricerca non solo sugli Etruschi, ma in generale sull'archeologia dei popoli italici, ovvero di un periodo in cui tutte queste discussioni sulla famiglia erano state secondo me ben impostate. Cerco di spiegare dal mio punto di vista il perché. Abbiamo parlato di comparativismo, il comparativismo è importantissimo e qualcuno ha detto che non dobbiamo andare a cercare cose lontane. No, io non lo credo. Io credo che per capire si può fare anche comparazione con le culture tradizionali del Sud est asiatico, dell'Oceania, eccetera. Ma il primo comparativismo che dobbiamo fare è chiaramente quello amico, cioè quello sulle società che gli antichi stessi consideravano società consorelle. E inevitabilmente per tutto il convegno c'è stato un po' un elefante nella stanza che sono i Romani. Massimiliano ha fatto su questi temi un seminario molto interessante, che io ho letto velocemente soltanto l'altra notte, quando lui cortesemente mi ha mandato il pdf. Quel convegno era un importante momento di riflessione, in cui però si tentava la solita decostruzione di categorie presuntivamente viete, presuntivamente non più adeguate. Per fortuna, in quell'occasione c'era Capogrossi Colognesi, che invece vi ha dato una bella drizzata alla disamina dei temi e da, grande maestro, ha scritto un contributo che tutti dovrebbero leggere. Comunque a prescindere da questo, tutto quello che noi sappiamo della società gentilizia etrusca e che ancora oggi noi usiamo si basa su un'elaborazione storiografica che è stata fatta tra gli anni '60, gli anni '70 e gli anni '80, da quel gruppo che ha ruotato più o meno attorno ai *Dialoghi di Archeologia* e dagli allievi di Massimo Pallottino. Ho in mente una serie di articoli e seminari che sono proprio delle tappe che definiscono questa ricerca sulla società gentilizia. Serie che idealmente farei iniziare dall'articolo di Giovanni Colonna sull'Orientalizzante recente del 1967 e proseguire poi con un libro fondamentale di Mario Torelli, *Tre studi di storia etrusca*, un capolavoro tutt'ora insuperato, geniale, dove c'è un capitolo sulla genesi delle *gentes*, la genesi della società arcaica che resta basilare; e poi due articoli almeno di Carmine Ampolo, che trattano

di questioni di storia economica romana, ma che sono un articolo sui mutamenti sociali nel Lazio del 1971, Demarato del 1976-1977 e un altro articolo, mi pare del 1980 sulla proprietà e sempre del 1980 quello sulle origini della città. A questo affiancherei, l'altrettanto straordinario lavoro archeologico e storico di Renato Peroni che è stato quello che ha, come dire, costruito l'altra grande teoria dell'evoluzione della società etrusca, dal Bronzo medio al Ferro, con questo modello evolutivo a base marxiana che prevede prima una "società di villaggio", e poi una lenta evoluzione verso forme tribali e poi verso la famosa società gentilizio clientelare. E questo è il quadro di macrostoria economica e socioeconomica e politica che resta alla base di tutti i nostri ragionamenti e che io un po' ho ritrovato nei lavori delle colleghe, perché la loro lettura del dato archeologico è stata fatta e inevitabilmente si è messa in dialogo con questa trama storiografica che tutti presupponiamo e che però nessuno più pratica. La famiglia è invece oggi un caso sociologico di interesse per lo studio dei rapporti personali, dei sentimenti, di tutta quella archeologia delle emozioni che è di matrice franco anglofona. Un interesse che, a un certo punto, sta diventando un po' un esercizio di stile, che ci distrae dai grandi problemi della storia. I grandi problemi della storia restano, come avrebbero insegnato ancora Marx ed Engels, prima di tutto i rapporti economici e di forza tra le popolazioni. E poi la politica. C'è e ci deve essere una gerarchia nella storia, nelle scienze umanistiche: diciamo che viene prima la storia politica ed economica e poi la diciamo storia della famiglia, che di quelle è un campo particolare. Perché io continuo a credere che nella storia ci debbano sempre essere delle gerarchie di importanza tra i problemi, perché la storia non è fatta di eventi puntuali, è fatta di problemi che impostiamo noi e credo che, in una società complessa come la nostra, è piena di problemi socio economici ancora molto vivi e di problemi relazionali internazionali molto seri, sia molto più utile riflettere, sulla macrostoria piuttosto che sulla storia delle relazioni sessuali tra le persone. Questo almeno è il mio modo di vedere la mia professione. Io non mi interesso mai di questioni di archeologia dei sentimenti o delle emozioni. Non biasimo chi lo fa, per me va benissimo, E nel senso che nella grande famiglia delle scienze umane c'è posto per qualsiasi declinazione; ma credo che al momento la produzione storiografica, la produzione scientifica attuale sia occupata forse per il 90% da approcci di questo tipo. E quello che mi perplime molto non è tanto il fatto che si facciano ricerche di questo tipo, ma i risultati che se ne ricavano. Ovvero trovo che spesso i risultati siano molto attualizzanti e poco scientifici, e poco fedeli a quello che è stato veramente il mondo antico. Torno al nocciolo del tema, il tema della *gens*. Tutto quello che noi utilizziamo anche per analizzare il mondo etrusco deriva da quello che sappiamo, dal mondo romano. Quello che sappiamo del mondo romano è un pugno di fonti prevalentemente tardo repubblicane, che i Romani formalizzano in uno dei momenti di più profonda crisi e trasformazione culturale della loro storia, tra la fine della Repubblica e gli inizi del Principato. Troviamo dati soprattutto in Cicerone, Varrone e in Festo, che compendia

tantissimo Labeone, il grande antiquario della fine della Repubblica. Non è un caso che questo avvenga alla fine della Repubblica, perché la fine della Repubblica è la fine della società gentilizia repubblicana. Quando i Romani, ormai dopo le guerre civili, si sono scannati e le famiglie sono state decimate, si interrogano e cercano di trovare l'identità comune in un passato di ricostruzione, andando a ripescare nei fossili stratificati della loro memoria culturale quello che erano state le *gentes* nell'età arcaica. Ora, io non sono d'accordo quando voi dite che il sistema gentilizio romano non può essere usato per capire quell'etrusco per un semplice motivo: che gli Etruschi stessi lo consideravano non dico identico, ma omogeneo e affine a loro, altrimenti non si spiegherebbe nulla della vicenda di Demarato e dei Tarquini. E quella non è una vicenda della tarda Repubblica, quello è un nocciolo di storia di sesto secolo, agganciato cronologicamente alla fine del sesto, che ci dimostra cosa erano in quel periodo le aristocrazie etrusche e romane. La struttura della società gentilizia noi la conosciamo nella sua stratificazione. Ci sono cioè una serie di elementi che, con quella che Ampolo chiama la critica temperata, noi consideriamo elementi affidabili: le famiglie gentilizie hanno dei culti particolari, ogni famiglia ha i suoi culti, hanno degli antenati riconoscibili, hanno un agro e delle proprietà articolate e complesse. Il tema degli agri gentilizi non è stato affrontato in questo seminario, eppure è un tema economico centrale. Sono state illustrate molte necropoli, ma non il fenomeno dell'occupazione del territorio, che potrebbe essere un osservatorio ottimale per lo studio di questi agri gentilizi etruschi. Insomma, ci sono tanti temi che secondo me la comparazione aiuta a capire e quindi concludo sulla parte archeologica facendovi i complimenti, perché per me voi siete la tradizione, ovviamente innovata e aggiornata alle domande della contemporaneità.

In chiusura, una notazione cursoria su un altro ambito metodologico toccato ieri, quello relativo alla lettura delle immagini. Lì il problema metodologico può essere affrontato da due punti di vista: o uno decide che l'iconologia è un metodo come la stratigrafia, e allora però ci si forma all'iconologia cominciando da Warburg e si esplora tutta la storia del metodo, oppure l'iconologia è un sistema per cui ognuno interpreta come gli pare le immagini e decide che una volta un pupazzetto è una coppia e una volta un pupazzetto è un dio, senza alcuna relazione documentale verificabile con il contesto storico di pertinenza. In questo secondo caso, parafrasando il Mazzarino, mi sembra che si piombi nell'*amethodos hyle*, cioè in una sorta di foresta di segni senza metodo in cui alla fine tutti possiamo dire tutto e ognuno si inventa quello che più gli piace proiettare e trovare nel passato. Ma questa non è più storia, almeno per come la intendiamo noi dai tempi di Tucidide.

Grazie.

MASSIMILIANO DI FAZIO

Questa è una nota proprio brevissima: *I tre saggi di storia etrusca* è il lavoro di Torelli che a me piace di meno. Questo probabilmente dà un po' la misura della differenza di visione tra di noi, ma sarebbe molto lunga, insomma, da affrontare.

GIANLUCA DE SANCTIS

Va bene. A me, dunque, il compito di chiudere. Anch'io naturalmente desidero cominciare ringraziando gli organizzatori di questo incontro, Laura Ambrosini e Ulf R. Hansson per avermi coinvolto. In un primo momento, mi era stato chiesto di presentare un intervento sull'antropologia della famiglia etrusca. Dopo qualche titubanza, ho declinato l'invito perché mi sono reso conto che il compito andava ben al di là delle mie competenze, e dopo aver ascoltato le relazioni di questi due giorni, mi rendo conto di aver fatto più che bene. Abbiamo parlato tanto di antropologia. Ma l'antropologia si fa sul campo, le società da cui gli antropologi ricavano i loro resoconti etnografici si studiano in loco. Malinowski parlava a questo proposito di "osservazione partecipante": bisogna andare nelle isole Trobriand, stabilirsi lì, vivere insieme agli "Argonauti del Pacifico", osservarli dall'interno, imparare la loro lingua, studiare i loro costumi, i loro miti e così via. Ecco, tutto questo, per le società antiche, noi non lo possiamo fare, e quindi questo tipo di antropologia ci è preclusa a priori. Allora si può fare antropologia del mondo antico? Sì, a patto di avere dei testi; testi che, filologicamente sollecitati, possono restituirci informazioni sui valori, i quadri mentali, i modelli del mondo elaborati dalle comunità di appartenenza; non dimentichiamolo, è la filologia la chiave di accesso per l'antropologia del mondo antico. C'è qualcuno che la sta facendo da tanti anni in Italia in questo modo e mi sembra che abbia dato dei risultati interessanti.

Date queste premesse, c'è da chiedersi se sia possibile fare un'antropologia del mondo etrusco? È stato detto, giustamente, che solo una parte dei sentimenti, dei desideri e delle paure che abitano una famiglia si traduce in visibilità archeologica. È molto difficile penetrare all'interno delle famiglie etrusche in assenza di fonti scritte "native", che non siano epigrafiche. Magari avessimo i Tyrrenikà dell'imperatore Claudio! Per farci un'idea di come funzionasse la società etrusca siamo dovuti ricorrere a Teopompo, che però attinge a degli stereotipi che sono propri della sua cultura, quella greca. Lo ha detto bene questo Andrea Ercolani: che cosa interessa a Teopompo della famiglia etrusca? Ciò che è divergente rispetto al proprio orizzonte esperienziale e mentale, ossia il fatto che lì, da loro, si allevano i figli in comune e che le donne sono in comune. Ma noi sappiamo bene, ce l'ha insegnato Domenico Musti, che quando si studia l'etnografia antica, si fa in realtà un viaggio nella coscienza dei Greci: tutto quello che noi sappiamo di quelli che non sono Greci, lo sappiamo attraverso i Greci; si tratta quindi, di informazioni sui Greci prima ancora che sugli altri. Prima di passare alla questione delle fonti romane, volevo spendere due parole, anche in questo caso

confessando la mia incompetenza, sui dati che sono emersi dall'ultima sessione, quelli forniti dalla bio-archeologia e dall'antropologia molecolare, dati interessantissimi. Anch'io, qualche anno fa, studiando un altro contesto culturale, cioè Roma arcaica (*Roma prima di Roma*, Salerno 2021), mi ero accostato a questo tipo di ricerche, restandone molto impressionato. Ma in questo momento mi sembra che le luci che esse accendono non facciano che rimarcare ancor di più il buio che si staglia tutto intorno. Almeno, questa è la mia impressione: in questi due giorni abbiamo passato in rassegna una quantità straordinaria di documenti iconografici, epigrafici e archeologici estremamente suggestivi e affascinanti, ma anche molto eterogenei e frammentari, che variano a seconda delle epoche e dei luoghi, da cui emerge un quadro molto complesso che è difficile mettere a sistema. Anch'io ho l'impressione che la famiglia etrusca per molti versi assomigli a quella romana. E questo forse spiega anche l'assenza di una documentazione ad hoc: gli Etruschi sono, per tanti versi, così simili ai Romani che non si avverte il bisogno, di dedicargli una trattazione etnografica specifica (Mazzarino parlava di *koinè* latino-etrusco-italica). Il fatto che non conosciamo il termine con cui gli Etruschi designassero la "famiglia" è già di per sé interessante, ma questo dipende dalla natura delle nostre fonti, che sono essenzialmente epigrafiche; e dove a farla da padrone sono i singoli clan e non la "famiglia" intesa come nozione o entità sociologico/giuridica. Né mi stupisce che non si conosca il termine per indicare il "marito", che nei testi epigrafici non ha bisogno di designarsi come tale (è la donna che si definisce in relazione al marito, non viceversa). Se ho capito bene, anche per quel che riguarda la composizione del nucleo familiare non mi sembra vi fossero sostanziali differenze. La necessità di mettere al mondo quanti più figli possibile, considerati i rischi, era una necessità universale delle società antiche. Dobbiamo presumere che anche le donne etrusche si sposassero molto giovani (non c'era tempo da perdere e bisognava sfruttare al massimo l'arco temporale in cui le donne erano in grado di procreare). Anche gli Etruschi hanno degli schiavi e dei liberti, che però diventavano più indipendenti rispetto ai loro ex padroni di quanto non fossero i liberti romani. Il sistema etrusco è un sistema gentilizio bloccato: il diritto romano offre delle opportunità reali che il mondo etrusco non avrebbe potuto immaginare: i liberti romani entravano a far parte della famiglia dell'ex padrone, mentre nel mondo etrusco il liberto diveniva membro di una nuova famiglia. Tant'è che i liberti sono sempre sepolti al di fuori della famiglia del patrono (separazione forte); però, mentre il liberto romano si guadagnava un gentilizio rispettabile, quello etrusco trasmetteva ai propri discendenti un gentilizio di chiara provenienza libertina. L'ascesa sociale per un liberto etrusco doveva essere più complicata di non quanto non lo fosse per il suo omologo a Roma. Roma, lo sappiamo, era una città aperta, che nasce "estroversa", dove l'origine etnica, lo stato sociale o il luogo di provenienza sembrano contare molto meno che altrove. Le storie di Tarquinio Prisco e Servio Tullio sono - lo si ripete spesso - paradigmatiche. Secondo la tradizione - dico "secondo la tradizione" per non entrare nella questione

spinosissima di che cosa è la memoria culturale e via dicendo - sarebbero stati entrambi guidati da una donna: è infatti Tanaquilla che consiglia al marito di trasferirsi a Roma, perché la società tarquiniese è una società più chiusa, dove questi non avrebbe trovato spazio, essendo figlio di Demarato, cioè di un immigrato. “Andiamo a Roma”, gli dice, “perché quella sì che è una città aperta ai talenti, dove si può far carriera”. Ed è proprio così. È sempre Tanaquilla che, mentre stanno facendo il loro ingresso a Roma su un *carpentum*, interpreta come un segno di buon auspicio il prodigio dell’aquila che cala sulla testa di Tarquinio, gli prende il *pileus* e poi glielo riposa delicatamente sulla testa. Nella versione di Dionigi di Alicarnasso sarebbe stata lei a capire cosa si dovesse fare con il fallo emerso dal focolare della reggia, dalla cui unione (sarà la schiava Ocesia a doversi sacrificare) sarebbe poi nato Servio Tullio; ed è sempre lei che interpreta il prodigio della corona di fuoco accesi improvvisamente sulla testa del ragazzo adolescente.

MARIE-LAURENCE HAACK

Per completare quello che dici, nel testo di Livio c’è “Tanaquil iubet” di lasciare Tarquinia e di andare a Roma, ma se guardi precisamente il testo di Dionisio di Alicarnasso, non è lei che decide, è lui che decide di lasciare l’Etruria per andare a Roma. È una differenza?

GIANLUCA DE SANCTIS

Sì, beh, perché Dionigi è un greco, e tende forse a sottovalutare il ruolo delle donne. Un ultimo punto interessante: quando Tarquinio cade vittima dell’attentato mortale orchestrato dai figli di Anco, Tanaquilla si affaccia alla finestra e dice al popolo di fidarsi di Servio fintanto che il marito, che in realtà è già morto, è convalescente.

MARIE-LAURENCE HAACK

È lei che trasmette il potere.

GIANLUCA DE SANCTIS

Esattamente, è lei che trasmette il potere a Servio Tullio. È evidente che Tanaquilla gioca un ruolo molto diverso da quello che i Romani assegnavano alle loro matrone, costrette a confrontarsi con il modello di Lucrezia, una donna che ha talmente introiettato i valori patriarcali della cultura a cui appartiene che, una volta persa la pudicizia e con essa la sua funzione sociale, si suicida. Tanaquilla è lontanissima da questo modello: è una donna che consiglia il marito, lo assiste nell’esercizio delle sue funzioni, una donna associata alla sfera del potere (un tratto indesiderato, anomico per i Romani); una rappresentazione che, insomma, collima perfettamente con le rappresentazioni femminili descritte nell’arte funeraria, in cui le donne occupano una posizione di quasi parità rispetto ai loro partners maschili. Considerato il ruolo che ha

Servio Tullio nella storia della città, Tanaquilla non può certo essere considerata una figura negativa, ma al tempo stesso doveva rappresentare una presenza inquietante all'interno della memoria culturale dei Romani: “*peregrina*”, questo è l'aggettivo con cui essa stessa si designa in Liv. 1.41.3 (*peregrini regnavimus*); mentre Tullia minore in Liv. 47 la definisce *peregrina mulier*; una presenza quindi non del tutto assorbita, non perfettamente integrata nel sistema valoriale romano, e tuttavia irrinunciabile.

Diverso è il caso delle principesse etrusche sorprese a banchettare insieme alle proprie coetanee di notte dai propri mariti (*regias nurus, quas in convivio luxuque cum aequalibus viderant*), tornati a posta da Ardea, per osservarle senza essere osservati e comparare le loro virtù. Quelle donne verranno, come sappiamo, sconfitte da Lucrezia appunto, che si fa invece trovare a filare la lana a tarda notte nell'atrio insieme con le sue ancelle. Il figlio del re, abituato a tanta libertà di costumi femminili, sarà stregato dalla *spectata castitas* della moglie di Collatino, decretando la superiorità della matrona romana rispetto a quella etrusca. Ma non siamo così ingenui da non sapere o da dimenticarci che la storia la scrivono sempre i vincitori.

Vi ringrazio.

LAURA AMBROSINI

Ringrazio moltissimo gli amici e colleghi per questa discussione così approfondita e che ha tirato un po' le fila del convegno. Vi ringrazio veramente tantissimo e ringrazio di cuore veramente tutti i colleghi che si sono messi a disposizione per il lavoro pesante che ho richiesto loro e che hanno fatto con spirito di collaborazione, di amicizia e di sacrificio direi, grazie.

Tipografia Rotostampa
Via Tiberio Imperatore 41 - 00145 Roma
Finito di stampare novembre, 2025

